

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Др Будимир Алексић, Никшић
Академик Алексиос Панагопулос, Атина, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филиповић Коваљов, Вороњеж, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александар Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Доц. др Душан Игњатовић, Никшић
Др Звездана Елезовић, Београд
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Јован Буковала, Београд
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Др Миодраг Чизмовић, Никшић

Штампа
ЗМ Макарије, Подгорица

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

zenodo

СРПСКА БАШТИНА

година X, 1
Никшић
2025

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на e-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијевој маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

РАДМИЛО МАРОЈЕВИЋ, Лексеме, фраземе и семантеме у поетској композицији Његошевој	9-33
КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ / ПЕТАР МИНИЋ, Историја српске славистике кроз призму мемоарске прозе академика Милосава Бабовића	34-49
БОРИС А. ЂОРЕМ, Дара Секулић о поезији Раденка Келе	50-69
ЈОВАНА С. СТЕВАНОВИЋ, Страна лексика у <i>Малом речнику села Бучума</i> Недељка Богдановића: семантичка адаптација	70-88
РАДЕ Ј. ЛАЛОВИЋ, Неколико важних подсјећања на Тешана Подруговића	89-93
ПЕТАР НЕШИЋ / ЖАРКО Б. ВЕЉКОВИЋ, Неки предмети са тржишта антиквитетима и из колекција	94-118

Историја и историографија

ВАСИЉ ЈОВОВИЋ, П. А. Ровински у Црној Гори– археолошка и историјска истраживања (са освртом на истраживања Дукље)	121-132
БРАНКО ШАПОЊИЋ, Обнова црква и манастира у Митрополији црногорско-приморској након Првог светског рата	133-141
ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ, Становништво гатачког села Луковице према познатим пописима	142-148
НЕМАЊА ПОПОВИЋ, Преглед политичких односа између Црне Горе и Србије од 1862. до 1868. године	149-162
ИЛИЈА БАЈОВИЋ, Прилике у Црној Гори у доба владике Василија Петровића	163-182
ФИЛИП ВУЧЕТИЋ, Писање штампе о суђењу ђенералу Радомиру Вешовићу 1921. године	183-199
ЗВЕЗДАНА ЕЛЕЗОВИЋ / БЛАЖО ДРАГОВИЋ, О класификацијах културе	200-207
МИРОСЛАВ ДОДЕРОВИЋ, Крвна освета и обичајно право у Црној Гори са посебним освртом на Бањанима	208-225

Философија, теологија, педагогија, културологија

МИОДРАГ ЧИЗМОВИЋ, Николај Фјодоров: Васкрсење или коначна смрт	229-236
ЛУКА КЕШЕЉЕВИЋ, Декартово постављање cogito-а и разумијевање епистемолошког идеализма	237-254

ЈЕЛЕНА ЛЕКИЋ / МАРИЈА ВЕШОВИЋ / МИЛЕНА КИЋОВИЋ , Управљање утицајем машинског превођења на квалитет превода стручних текстова са енглеског језика на српски језик	255–263
ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ / ЈЕЛЕНА ЈБ. МИНИЋ / ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ / АНА П. СТЕВАНОВИЋ , Улога иницијалног образовања у мотивисаности и професионалном развоју наставника у инклузивном образовању	264–276
ТАМАРА ДОБРИЋ / АЛЕКСАНДРА ПАТРИЋ , Педагошки значај Јана Амоса Коменског	277–286
АНА Ж. КАЖАНЕГРА ВЕЛИЧКОВИЋ / ТАМАРА М. МАТИЋ , Значај имплицитног ваннаставног слушања у учењу енглеског језика струке	287–303

Прикази

ЖАРКО ЛЕКОВИЋ , Нова студија о Подгоричкој скупштини	307–311
ЖАРКО ЛЕКОВИЋ , Збирка вриједних историјских докумената	312–315
НИКОЛА МАРОЈЕВИЋ , Вјерски идентитет или како сачувати праву вјеру	316–318
ГОЈКО КНЕЖЕВИЋ , Искушења историјски утемељеног идентитета	319–322
ЈАНА АЛЕКСИЋ , Повратак логоцентризму у историјском проучавању књижевности	323–328
АНЂЕЛА ПЕКОВИЋ , „Терор разоноде“ или позив на отрежњење духа	329–331
РАДЕ ЛАЛОВИЋ , Међу књигама и ствараоцима	332–334

Преводи

ЈУРИЈ ИВАНОВ , Оснивач породице Пушкин „Часни муж“ Радша, потомак Властимировића, прве владарске династије средњовековне Србије	337–354
--	---------

Некропозии

БУДИМИР АЛЕКСИЋ , In memoriam: Проф. др Димитрије М. Калезић (Кликоваче код Спужа, 10. новембар 1937 – Београд, 14. децембар 2024)	357–359
---	---------

Из архива

РАДОЈЕ ВУКЧЕВИЋ , Марко Даковић	363–375
--	---------

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмило Маројевић
Ксенија Кончаревић / Петар Милић
Борис А. Ђорџевић
Јованка С. Стефановић
Радослав А. Поповић
Петар Нешић / Жарко Б. Вељковић

Лексеме, фраземе и семантеме у поетској композицији Његошевој

Фрагмент: ВАТРА И ЊЕНИ ОДБЉЕСЦИ

(зрака, луча, искра, зубља)

**Проф. др Радмил
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

УДК 821.163.44-13.09
Петровић Његош П. II

Сажетак: У овом раду разматрају се појмови и семантичке вриједности (семантеме) лексема *зрака*, *луча*, *искра* и *зубља* као одбљесци космичке ватре и космичке свјетлости у поезији Његошевој. Те четири лексеме и лексичке јединице које су с њима у творбеносемантичкој вези чине компоненте укупне поетске композиције Његошевог пјесништва, а истовремено служе и као „алатке“ за опис сложених односа у макрокосмосу који уређује Свевишњи и микрокосмосу људске душе коју оличава Пјесник.

Корпус за анализу чине три спјева (*Луча микрокозма*, *Горски вијенац* и *Шћејан Мали*), три пјесме које те спјевове у нашим издањима прате као прилози (*Сировод йрашу С. Милутиновића*, „*Нек се овај вијек горди...*“ и *Поздрав србском роду на Ново љејо*), поетски текстови из *Биљежнице* и романа *Ноћ скуйља вијека*.

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, спјев *Луча микрокозма*, спјев *Горски вијенац*, спјев *Шћејан Мали*, лирске пјесме.

1. ПОЛАЗИШТА

1.0. Тематика ватре и свјетлости. – У Његошевој поетској визури ова тематска сфера представља, ако не јединствено, а оно једно шире појмовно-семантичко поље: уз ватру иде и свјетлост и кад она није лексички присутна (уп.: *вайтра гори на сред сјенокоса* [ГВ 1285]; *вайтра йламā боље него игда, / йросйртйа је слама исйред огња* [ГВ 2459–2460]).

1.1. Семантеме лексема *зрака* и *зрак*. – Ове лексеме се у Његошевим дјелима појављују као облички хомографи, па то изискује систематски приступ текстологији, али и семантички однос лексема *луча* и *зрака* представља интерпретациони изазов са аспекта лингвистике и поетике.

1.2. Семантеме лексема *луча* и *луч*. – Денотативна (реална) и конотативна (поетска) значења овог пара лексема, од којих је прва настала моционом творбом од друге, наслањају се једно на друго.

1.3. Семантема лексема *искра*. – У круг лексема које представљају семантику ватре и њених одсејаја у поетској композицији Његошевој укључује се једним дијелом својих контекстуалних значења и именица *искра*.

1.4. Семантема лексема *зубља*. – Стефан Митров Љубиша је први коментарисао *Горски вијенац* спремајући се да коментарише и друга Његошева дјела, али га је у томе спријечила неправедна критика једног његовог млађег савременика, Нићифора Дучића. Из опсежне студије *Стоо њедесеи година Љубишиног издања Горског вијенца*. (*Нићифор Дучић критичар, Стефан Митров коментаришор: Pro et contra*) [МАРОЈЕВИЋ 2019: 81–167; прештампа на у: МАРОЈЕВИЋ 2023: 45–200] један сегмент, посвећен семантеми лексема *зубља*, улази и у тему овог рада. Уз Дучићеву критику, која се тиче денотативног значења лексема, важно је истаћи конотативна значења *зубље*, у којима се поново удружују ватра и свјетлост (уп.: *Вјечна зубља вјечне њомрчине / ниш догдрѝ ниши свјеѝлосѝ губѝ* [ГВ 610–611]). Други од ова два стиха одштампан је, на мој предлог, на задњој корици јубиларног издања *Горског вијенца* (Подгорица: ЦАНУ, 2017).

2. ЗРАКА

2.0. У првом дијелу синтетичке расправе *Лексичка хомонимија као лингвоистекстолошки ѝроблем* (на грађи Његошевог *Шћейана Малог*) размотрене су ријечи настале моционом творбом, а међу њима и именица *зрака* и њена творбена база, именица *зрак* [МАРОЈЕВИЋ 2021^а: 56–59]. На самом почетку одговарајућег одјељка констатује се да су лексичко-граматички хомоними (хомографи) „и неки падежни облици именица *зràка* и *зràк*. Именица женског рода *зràка* настала је моционом творбом од именице *зràк*, али са синхроног становишта у именици *зràка* језичко осјећање издваја суфикс *-а*, тј. нулти суфикс са наставком *-а* у номинативу једнине. Зато се и поставља питање да ли је у Његошевим дјелима посвједочена само именица женског рода *зràка* или и именица мушког рода *зràк*, а ако је посвједочена – у ком значењу је употријебљена“ [МАРОЈЕВИЋ 2021^а: 56]. У медитативним пјесмама у прози, пјесми „У врстама таинственим...“, *Лучи микрокозма, Горском вијенцу* и *Шћейану Малом* потврђена је само именица женског рода *зràка* у значењу ‘млаз свјетлости’, али је у неким контекстима, тј. у контекстима гдје се може остваривати обличка хомонимија с именицом *зràк*, требало то и доказивати.

У три пјесме потврђена је и именица женског рода *зràка* у поменутом значењу, али и именица мушког рода, и то именица *зràк*¹ у значењу ‘ваздух’ у пјесми „Југ завија, разјари се море...“ (из *Биљежнице*): *зрак* плускови густе замаглише – [ЈЗ 4] и у пјесми *Ноћ скуѝља вијека*: *Плава Луна ведрим зраком / у прелести дивно тече* [НСВ 1], али и именица *зràк*¹¹ у значењу

‘лик, прилика, фигура, изглед’: зрак је виле младолике / тако красан ка Атинене*, / *Паладе [НСВ 31], која је русизам, и именица *зрѧк*^{III} у значењу ‘зрачење’, тј. благотворно дејство, у пјесми *Поздрав србском роду на Ново љеѡо*, из које је узет мото па је зато доносимо као Прилог у издањима *Шћеѡана Малог*: Зрак просвјете пѡтѧ напредности [ПСР 8].

2.1. У *Рјечнику Луче микрокозма* [Маројевић 2016^b: 736] наводи се именица женског рода *зрѧка* у општем значењу ‘млаз свјетлости’ са шеснаест потврда (да је Његош у том значењу користио само именицу женског рода потврђује и једина потврда деминутива **зрѧчица*, која је такође у женском роду):

зрѧка (16) *им. ж.р.* ‘млаз свјетлости’ *јд. ном.*: сѡнѡ мѡни || зрѧка | пред ѡчима [232]; зрѧка сјѧјнѧ || ѡгња | бѡсмртнѡга — [235]; кѡлик зрѧка || од свѧјѡтлѡга | сѡнца: [384]; *ак.*: ѧтѡм ѡћѡ || у сунчанѡ | зрѧку [1188]; свѡд свјѡтлости || погѧсило | зрѧку! [1350]; *инсѡр.*: ѧл се вѡдѡ || [с] зрѧкѡм | ѡблачени [337]; *мн. ном.*: нѡбеснѡ сѡ || прѡшиљасте | зрѧке — [343]; клизајѡ се || ѡграјѡћѡ | зрѧке. [660]; Јѡднѡга ћѡ || сѡнца | зрѧке сјѧјнѡ [2051]; *ак.*: штѡ у нѡбо || дѡгнѡ | слѧбѡ зрѧке [306]; тѡ се вѡје || и тѡ зрѧке | лѡје. [630]; (*у функц. лок.*): и рѧсплѧчѡ || у свѡјѡтлѡ | зрѧке, [986]; *ген.*: до грѧницѡ || зрѧкѧ^x | свѡјѡтлијѡх, [213]; кѧд плѧмови || зрѧкѧ^x | свѡјѡтлијѡх [983]; у шѧр јѡдан || зрѧкѧ^x | свѡјѡтлијѡх [1059]; *инсѡр.*: ѡкруњена || сунчанѡм | зрѧкама, [43]

**зрѧчица* (1) *им. ж.р. (дем. од зрѧка)* *јд. даѡ.*: слѡдујѡћи || зрѧчици | идѡјѡ: [332]

Дијапазон семантичких нијанси лексеме *зрѧка* у првом Његошевом спјеву, и првом дјелу које улази у наш тематски корпус, врти се око општег и денотативног значења ‘млаз свјетлости’ које смо јој приписали; друга дјела већ илуструју семантичко ширење разматране лексеме.

То се види и у временски посљедњем дјелу којим се наш корпус заокружује – у пјесми *Сѡровод ѡраку Симеѡна Милѡѡиѡвића*. Послије текстолошке обраде и ѡјављивања основног и критичког издања ми смо пјесми-некрологу намијенили мјесто прилога уз издање *Луче микрокозма*; у њој је именица *зрѧка* посвједочена трипут у два контекста (и двије строфе). У првом контексту:

Ка огњишту вјечитоме
 чѡвствѡвања плам се вије
 чрез грѡбницу тѡинствено
 опет с истим да се слије,
 да све зрѧке, зарѡбљене
 мрчавама од ѡблѧкѧ,
 к свеопштемѡ треба диску
 да се свака врати зрѧка:
 [СП 7–10]

проблем је представљала друга потврда везника *да*, у деветом стиху (да све зраке...), јер се сматрало да је то предикатив *да* у значењу 'јесте'; иначе се именицом *зрака* фигуративно именује људска душа која треба да се врати у прво блажено жилиште у складу с космогонијском концепцијом *Луче микрозма*, која је и поема о људској души.

И у другом контексту именица *зрака* фигуративно је употријебљена – њоме се асоцира на благодети цивилизације:

Споменик се теби хоће –
 Славенство је проста маса,
 јошт га зраке косо гледе,
 јошт по таме оно баса:
 [СП 35–36].

2.2. У медитативним пјесмама у прози именица *зрака* је посвједочена осамнаест пута не рачунајући једну пјесникову напомену. А и та напомена је везана за синтагму *зрачни елементи*: Зјеница се тек почела бјеше пјтати зрачним елементом* / * тј. зракама. [МПП 45]. Поред ове чисто суфиксалне изведенице *зрачни*, посвједочена је двапут и префиксално-суфиксална изведеница *йрозрачни*: Човјек је умно зрно, бачен у прозрачну бразду времена [МПП 23]; Земља је наша састављена од *дчинакā* тамних када су се дистирирали прозрачни свјетови [МПП 32] и једном сложено-изведени придјев *лучезрачни* у значењу 'који зрачи луче': откако су правилни вихорови развијали кристалну прашину околу престола лучезрачнога [МПП 17].

Сама именица *зрака* као творбена база наведених придјева има ове потврде: Струне сѹ моје лире зраке сунчане и свијех свјетила. [МПП 10]; Рашта нијесам ја видио када су прве зраке вјечне облаке таме на нашем истоку зажегле; [МПП 14]; Човјек је трунак којег ток времена једном проз зраку непостижним намјеренијем пронесе. [МПП 18]; Када се зраке сунчане угасе на нашем бријегу, онда величествени символ Створитеља у неизбројним пламовима затрепти у подножије Његова престола. [МПП 19]; Када су прве зраке пале на земљи [МПП 31]; Бесмртни духови који [с] свјетим електризмом излећу уза зраке свјетова [МПП 33]; Вјетар који њиха јутрене зраке у каплицама росе на лишћу [МПП 39]; Заспаше зраке на звијездама [МПП 44]; Даље се пружа јака грџова и сијевање мунџа нџице зрака, даље се очи једнога човјека пењу нџи одблеск сва четири окејана који земљу окружавају. [МПП 49].

Семантема и поетема *зрака* у медитацијама у прози заслуживала би и специјално разматрање, али ћемо овдје само истаћи два контекста: у 50. медитативној пјесми у прози Свевишњи, с једне стране, везује зраке за свјетлости (множина), с друге стране, сије зраке из свјетлости (једнина):

Ти који си бесмртнима лампама
 украсио простор, подножије Твојега престола,
 Ти који си укочио и завитио миријаде мјрџова у ваздуху,
 Ти који си дао равновјесије свјетовима,

Ти који божественом магическом вјештином
 вежеш зраке за свјетлости
 и сијеш зраке из свјетлости,
 душа је без надежде што и олтар без кумира,
 храм је без лампе или адска антикамара душа без љубави,
 геније је зраке које свуда падају
 него се само на свијетлим стварима купе и играју. [МПП 50];

у 20. медитативној пјесми у прози пјесник жели да се попне уз Даничине зраке које Даница позајмљује, а онда уз сунчане зраке на извор зрака:

Да ми се са Земље попети уз Даничине зраке у Даницу,
 а из Данице к ономе свјетилу уза зраке које их њој дава,
 и тијем начином путујући уза зај'мнѐ зраке,
 мога бих доћи на извор зрака,
 али ће је смртноме лакоћа зраке!
 Ох зраке, да умијете мислити и говорити,
 бисте чудније нò сте много биле.
 Али бадава, ви себе сожжете на општу жртву
 у великоме храму свеславија божијега.
 То је ваш закон. [МПП 20].

То пењање уза зраке оличава кружно кретање људске душе као електричке искре, што повезује медитативну прозу с пјесмом-некрологом *Сировод ѿра-ху Симеона Милуѿиновића*, у којој се изричито казује да све зраке треба да се врате свеопштем диску [види т. 2.1].

2.3. Од три потврде именице *зрака* у *Горском вијенцу*, једна је у изразу у *сунчанѐ зраке* у значењу 'кад грије сунце':

Рад ноћи се зубље увијају,
 али што ће у сунчанѐ зраке?
 [ГВ 874–875],

друга је у изразу *кад зраке умру на ѿланину* (акузатив у функцији локатива) у значењу 'кад планину престане да обасјава сунце':

Бјеше облак сунце ухватио,
 бјеше Гòру тама притиснула,
 пред олтаром плакаше канђело,
 на гўсле се струне покидале,
 сакриле се вїле у пештере –
 бојаху се сунца ѿ мјесѐца,
 бјеху мушка прса охладњела
 а у њима умрла свобода
 ка кад зраке умру на планину
 кад утоне сунце у пўчину.
 [ГВ 2622–2631],

а треће је омиљена пјесничка слика капљица росе освијетљених сунчаним зракама, које се не испаравају него се пењу уз веселе зраке на небеса:

Штò сӯ момци прсї ватренијех
у којима срца претуцају
крв уждèнӯ пламеном гордошћу –
штò сӯ они: жèртве благородне
да прелазе с бојнијех пољанā
у вèселò царство поезије
како росне свијетле капљице
уз вèселè зрāке на небеса?
[ГВ 990–997].

Четврта је потврда у оди у прилогу, у којој се у форми реторског питања казује да ништа не може угасити небесну силну зраку душе Оца Србије [види т. 5.3].

2.4. У *Шћейану Малом* је потврђена многозначна формула по којој је Свевишњи свезао зрāке са зрāкама:

Његова је воља свèмогӯћā:
он укочи силну осовину
на којој се дивна свèсв[ј]èтија
òкрèтајӯ као вихорови
и он свеза зрāке са зрāкама
кā што свеза душе са душама,
пред њиме је цио свијет – ништа,
пред њиме је йшта – ствар вèликā.
[ШМ 2120–2127],

а у новогодишњој честитки србском роду за Нову годину, коју ми доноси-мо као прилог спјеву у својим издањима, износи се алтернативна политичка порука – југословенски народи могу ићи уз један национални програм (и један књижевни језик), или свако уз свој програм; притом је важан смјер *уз зраку*:

Је ли вòпрос свèтòга символа –
чист пут оста сили вјеровања,
пāра ватром пòћерāтā живòм
и завјети дӯшā небесима:
свāк уз своју нека лети зрāку –
простора је доста к жертвенику,
сви уз једну – не бива тјескоте,
преноси су лāкй материје!
[ПСР 46–53].

3. ЛУЧА

3.0. У расправи *Лексичка хомонимија као лингвоистолошки проблем (на грађи Његошевог Шћепана Малог)* [МАРОЈЕВИЋ 2021^a] у кругу именица које су настале моционом творбом није разматрана именица *лұча* и њена творбена база, именица *лұч*, јер оне нису у разматраном спјеву посвједочене.

3.1. У *Рјечнику Луче микрокозма* [МАРОЈЕВИЋ 2016^b: 759] наводи се именица женског рода *лұча* у општем значењу ‘зрак свјетлости’, употребљена у осамнаест стихова, деветнаеста потврда је у наслову спјева; поред тога, у спјеву је посвједочен и казионализам – сложено-изведени придјев *лұчесийни*:

лұча (19) *им. ж.р.* ‘зрак свјетлости’ *јд. ном.:* *Лұча* микрокозма [наслов]; *ми* смо *лұча* || *тамом* | *обузѣта!* [140]; *лұча* св’јѣтлā — || *руководитељ* му, [179]; *ген.:* не *зефѣра*, || не *лұчѣ*, | не *глāса*, [1835]; *вāс* св’јѣтила || *лұчѣ* | *жйвотвѣрнѣ* [2186]; *мн. ном.:* Из *њѣга* се || *лұче* | *бесамртнѣ* [441]; *такѡ* *тѣкѹ* || *йзобилно* | *лұче* [448]; *њѡј сѹ* *струје* || *кā* *прѡзрāчнѣ* | *лұче*, [633]; *лұче* *сѹнца* || *жйвотвѣрним* | *вйдом* [2124]; *ак.:* *тѣ* *пружāје* || *чрнѡкрāкѣ* | *лұче* — [484]; *поглѣдује* || *сјāјнѣ* | *лұче* *сѹнца*, [2137]; *у зн. лок.:* *āкѡ* *бйће* || *врй* | у *лұче* *сјāјнѣ*, [136]; *ген.:* штѡ *богатством* || *лұчā^x* | *бѣсмртнијѣх* [313]; *са жйвошйу* || *плāмтѣйјѣх* | *лұчā^x* [715]; *тѣ* се *крѣтѣ* || и *нāдојѣ* | *лұчā^x* [729]; *зāуставй* || *тѣчѣније* | *лұчā^x*, [789]; у *чистѡти* || *лұчā^x* | *ѡгњенијѣх*, [907]; *нѡсѣ* к *твѡрцу*, || *лұчā^x* | *йсточнику* — [2187]; *инстр.:* *свѣ* штѡ *цвѣтā* || *лұчам* | *свѣштенијѣм* [172]

**лұчесийни* (1) *йрид. одр.в.* ‘који сипа зраке свјетлости’ *ж.р. јд. лок.:* у *цйјѣлѡј* || *лұчесийнѡј* | *слāви* [1862]

У једнотомном *Рјечнику* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша] именица се семантизује ‘свјетлост, зрак’ [СТЕВАНОВИЋ/БОШКОВИЋ 1954/1957: 82, s. v. *лұча*], а придјев – ‘који сипа луче (зраке) свјетлости, сјајан’ [СТЕВАНОВИЋ/БОШКОВИЋ 1954/1957: 82, s. v. *лұчѣсийни*].

Од деветнаест контекста у којима је лексема *лұча* посвједочена, издвојићемо два; у једном се у синонимски однос доводе именице *луча* и *искра*:

Ако исток сунце св’јѣтлѡ рађа,
ако биће ври у лұче сјајне,
ако Земља привиђење није –
душа лұдска јесте бесамртна:
ми смо *искра* у смртну прашину,
ми смо *лұча* тамо *обузѣтā!*
[ЛМ 135–140],

док је други на тему „пјесник и *луча*“:

Све дивоте Неба и небесā,

све што цвјета лучам свештенијем
 (мирови ли њл' љмови били),
 све прелести смртнѣ и бѣсмртнѣ –
 што је скупа ово свеколико
 до општега оца појезија?
 Званије је свештѣнѣ поете,
 глас је његов неба влијаније,
 луча св'јѣтлѣ – руководитѣљ му,
 дијалект му – величество творца.
 [ЛМ 171–180];

трећи контекст, на тему „*луч и луча*“, измјештамо на крај студије [види т. 5.4.(4)].

3.2. У медиативним пјесмама у прози из Његошеве *Биљежнице* именица *луча* посвједочена је у сљедећим контекстима: Земља је наша гробница уништовљенија. Природа јој неуморно служи производећи јој жртве; луче сунчанѣ за њено удовољство закижу твари животом и произрастјенијем. [МПП 3]; Човјек је умно зрно, бачен у прозрочну бразду времена, нѣ бѣсмртност његову сѣзр'јѣвајѹ другога сунца луче. [МПП 23]; Ће издишу волне воздушнога окејана, ту се гасе луче небесних свјѣтлѣ, [МПП 25]; онда ће пѹстѣ шар земаљски, лишен свемогућѣга попеченија, са својѣга мјеста паднути, лишити се сунчанѣх лучѣ, [МПП 27]; Бадава луче сунчанѣ падају косо на два слеђене пољуса, [МПП 28].

Као што видимо, од пет контекста у три су луче *сунчанѣ* у значењу 'сунчеви зраци', у четвртом су то зраци другога сунца, а у петом зраци небесних *свјѣтлѣ*. Сви контексти оправдавају семантизацију именице у *Рјечнику Луче микрокозма*.

3.3. У *Горском вијенцу* именица *луча* има двије потврде. Једна од њих, она из 2328. стиха, веома је важна за Његошево учење о људској души надовезујући се на Пролог *Луче микрокозма*, као што и цио монолог игумана Стефана извире из *Луче*:

Страдање је крста добродјетѣљ;
 прѣкаљенѣ искушењем душа
 'рѣни т'јѣло огњем електризма,
 а надежда веже душу с небом
 како луча са сунцем капљицу.
 [ГВ 2324–2328],

али у лексичко-семантичком плану она се не издваја од потврда из космогонијског спјева Његошева [види т. 3.1] и медитативних пјесаму у прози [види т. 3.2] – и она значи '(сунчев) зрак'. Сасвим је друкчије значење, и сасвим је друкчија именица *луча*, у другој потврди, оној из 1072. стиха *Горског вијенца*:

Витезови Срби вртијељски,
 луча ће се вазда призирати
 на гробницу вашу осветштену!
 [ГВ 1071–1073].

Размотрићемо питање како коментатори тумаче 1072. стих *Горског вијенца* и именицу *луча* у њему.

1° Посљедњу ријеч у 1072. стиху *Горског вијенца*: *Луџа ђе се вазда призирати* [ЉУБИША 2023 (1868): 265 (55)] Стефан Митров Љубиша појашњава: *Ukazivati* (arragire) [ЉУБИША 2023 (1868): 265 (55), нап. 6], али сам стих не коментарише.

2° У другу групу спадају коментари у којима се помиње локална традиција да се над хумкама указује (послужићемо се семантизацијом глагола *призираати* Стефана Митрова Љубише) нека свјетлост која подсјећа на свијећу. Зачетник тог тумачења је други коментатор *Горског вијенца*, Милан Решетар, али не у првом издању, у којем се стихови 1072–1073 овако тумаче: увијек ће слава обасјавати ваш гроб [РЕШЕТАР 1890: 145], него у другом: народ вјерује да се на гробу, у којему се је неко посветио, види као мали пламен; тај пламен у Ц. Г. зову и *луча* или *свијећа*. [РЕШЕТАР 1892: 62]. У каснијим издањима први дио коментара је измијењен: народ вјерује да се на гробу у којему лежи неко што се је посветио, или за живота прославио, види као мали пламен; тај пламен у Ц. Г. зову и *луча* или *свијећа*. [РЕШЕТАР 1909: 61; РЕШЕТАР 1920: 66; цит. по: РЕШЕТАР 1923: 68; исто у: РЕШЕТАР 1928: 61 и РЕШЕТАР 1940: 61 (разлике су само у интерпункцији)]. Овај коментар цитирају Видо Латковић (бришући запете и разријешивши иницијале): „Народ вјерује да се на гробу у којему лежи неко ко се је посветио или за живота прославио види као мали пламен; тај пламен у Црној Гори зову и *луча* или *свијећа*“ (М. Р.) [БОШКОВИЋ/ЛАТКОВИЋ 1952/1957: 192] и Слободан Томовић, али овај посљедњи га допуњује (он коментарише стихове 1071–1073, тј. и претходни стих): Пошто је извршена праведна (Божја) казна над Сулејман-пашином војском у борби код Крнца, пјесник се поново враћа централној идеји „Кола“ – јунацима вртијељским, да би коначно закључио мисао како ће се увијек на мјесту њихове погибије призирати, причињавати свјетлост, луча, свијећа. „Народ вјерује да се на гробу у којему лежи неко што се је посветио, или за живота прославио, види као мали пламен; тај пламен у Црној Гори зову и *луча* или *свијећа*“ (М. Решетар). [ТОМОВИЋ 1986: 192; исто у: ТОМОВИЋ 1999: 547].

Уз стих 1072 коментаре везују Божидар Ковачевић: Сјај (славе) ће се свагда привиђати над вашом посвећеном гробницом. – Народ верује да се може видети како лебди пламичак над гробовима светаца и мученика. [КОВАЧЕВИЋ 1940: 81] и Ђуза Радовић: на гробу оног који се посвети, по народном веровању, виђа се, привиђа се, призира се светлост као пламен свеће (луче). „Витезови Срби врти|јељски“, зато што су осветили Косово (в. претходне стихове), за Његоша самим тим постају светитељи. [РАДОВИЋ 1947: 207–208 (знак | указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира)].

– Као што видимо, ова два коментатора се не позивају на Решетара, али полазе од његовог коначног коментара.

3° Трећи коментатори не помињу пламичак који се указује над хумком него полазе од свијеће која вјечно гори над гробом. Ту верзију тумачења износе у коментарима стихова 1072–1073 Трифун Ђукић: Свећа, која, по народном веровању, вечно гори на гробовима богоугодних људи. Овде преносно значи и да ће имена вртијељских јунака остати као светли спомен у борби против Турака. [ЂУКИЋ 1941: 157; цит. по: ЂУКИЋ 1944: 163], Антун Барац: На посвећеној вашој гробници увијек ће се видјети свијеће, т. ј. ваша ће слава вјечно сјати. [БАРАЦ 1947: 182] и Александар Младеновић: на гробници освештеној, на светој гробници вртијељских витезова увек ће се видети пламен од свеће, светлост [вар. видети светлост]. [МЛАДЕНОВИЋ 1996: 204; варијанту цит. по: МЛАДЕНОВИЋ 2005: 81].

4° Издваја се издање Николе Банашевића, који најприје у коментару стихова 1061–1062 између осталог пише: За ово тумачење још се наводи да је Његош после ова два стиха ставио у рукопису две тачке, после којих се говори о једној победи Црногораца. Ове су две тачке у штампаном издању замењене узвиком (што је свакако сам песник поправио), а оне су се, по идеји, могле односити и на два последња стиха у колу. Сем тога, кад Бог чини *сйомен души* и *прекаду гробу*, то се не може односити на освету проливањем нове крви него мора имати неко спиритуалније значење. Доиста, на ове се речи надовезују, мало даље, завршни стихови кола који гласе: *Вийезови Срби вртијељски, / луча ће се вазда иризираиши / на гробницу вашу освештиену!* Постоји старо хришћанско веровање да се *луча* (тј. светло) појављује на гробу светитеља (на гробу првог српског мученика, дукљанског кнеза Владимира, имамо већ у његовом латинском житију *lumen divinum*), тако да Бог својим споменом и прекадом посвећује све вртијељске витезове. [БАНАШЕВИЋ 1973: 270]. А онда тумачи и стихове 1072–1073: Песник је већ раније уврстио Милоша међу богове (ст. 246), а сада и вртијељске јунаке упоређује са светитељима, на чијим се светим (*свештиеним*) гробовима привиђају (*иризиру*) светлосни зраци (*луче*). [БАНАШЕВИЋ 1973: 272].

3.4. У Бањанима, по свједочењу раније Јевта М. Миловића а данас Веселина Матовића, именицом *луча* означава се пламичак који се појављује на хумци као резултат разлагања фосфора. То је она *луча* на коју се позива Решетар а коју народ поистовјеђује, у митологизованој интерпретацији, са свијећом коју сам Господ Бог пали на гробовима посвећених, а која се ипак није и називала *свијећа*. У пуном складу с тим је и употреба прилога *вазда* у Његошевим стиховима – значи, не само извјесно вријеме као код обичних смртника. Поред тога, глагол *иризираиши* у анализираном контексту не значи ‘привиђати се’, него ‘једва се примјећивати’.

У 1072. стиху *Горског вијенца* посвједочена је, дакле, домаћа ријеч *лұча*¹ (или *лұча*¹) у значењу ‘пламичак на хумци свјеже укопаних лица (као резултат разлагања фосфора)’, а у свим другим Његошевим контек-

стима – русизам *лўча*^{II} (или *лўча*^{II}) у значењу ‘зрак свјетлости’, које се најчешће конкретизује као ‘(сунчев) зрак’. У руском језику именица је мушког рода, али она у множини има наставак *-и* (у множини је уз то неутрализована категорија рода), па се она приликом позајмљивања наслања на домаћу ријеч женског рода. (О граматичким и лексичким русизмима у Његошевом пјесничком језику види у: МАРОЈЕВИЋ 2020 и МАРОЈЕВИЋ 2021⁶, а о етнокултурним концептима на релацији „своје : туђе“ у језичкој слици свијета у: БАЈОВИЋ 2022.)

4. ИСКРА

4.0. У поетској композицији Његошевој, у тријади коју са њом чине *зрака* и *луча*, своје мјесто заузима и именица *искра*.

4.1. У *Рјечнику Луче микроkozма* [МАРОЈЕВИЋ 2016⁶: 743] наводи се именица женског рода **йскра** са шеснаест потврда, у различитим нијансама значења (семантичка интерпретација се не наводи јер се у тим нијансама значења ријеч употребљава и у стандардном језику):

йскра (16) *им. ж.р. јд. вок.*: Йстргни се || йскро | божѣственā [261]; »Устав полет || йскро | божѣственā, [341]; »Глѣ идѣ[j]о, || йскро | бесāмртнā: [561]; *ном.*: мй смо йскра || у смртнѹ | прāшину, [139]; у чѡвјека || йскра | бѣспредјѣлнѡг [142]; „Ја сам твоја || йскра | бесāмртнā“, [291]; Дā йскра је || свјѣтлѡст | порѡдила, [315]; тй си йскра || зā небо | ствѡрена, [522]; одāвдѣ је || прѡвā йскра | сјѣкла, [678]; *ак.*: нѣбу грāбѣћ || йскру | божѣственѹ [158]; сāмо тѣке || јѣдну йскру | мālѹ [2013]; āл’ йм злѡћѣ || йскру | нѣ погāси! [2170]; *ген.*: Ёво слāбѣ || и мālенѣ | йскрѣ [311]; *мн. ном.*: а мйрови || јѣдва | вйдне йскре, [206]; штѡ рѡјима || избѣжāјѹ | йскре [878]; *лок.*: у йскрāма || кāко | у сѹнцама, [318]

Од шеснаест контекста у којима је лексема *искра* у *Лучи микроkozма* посвједочена, семантички се издвајају, ширећи дијапазон значења, два: у једном је то *искра злоће*, а у другом *искра небесне љубави* (љубав мушкараца и жене на Земљи).

У пјесми *Сйровод йраxу Симеона Милуѣиновйћа* именица *искра* посвједочена је двапут у контексту исте (треће) строфе – у којем се полази од тога да је душа бесмртна електричка искра:

Електричка искра-душа –
 која лети ланца кругом
 док се опет на извору
 она врати бистром дугѡм
 дѣйствија неуморног –
 сочетава овај начин:
 Небо с Земљом, Земљу с Небом
 пйтајѹћи дāје йм чйн;

тим начином дѣствија
 огњи пламтећ вјечно стоје –
 њим у њедру свѣсвјѣтија
 бесмртне се искре роје!
 [СП 13–18].

4.2. Најбоље се семантема (и поетема) *искра* у поетској композицији Његошевој препознаје по једној од педесет медитативних пјесама у прози из *Биљезнице* (у којој је потврђен и паралелизам *искра* : *душа*):

Горе сѹ од ѡскарѡ.
 Које миријаде ѡскарѡ у њинима мртвима масама спавају?
 Колике су миријаде душѡ кроз нашу прашину пролећеле,
 колике ли ће јоште?
 Искрама је допуштено у горама вјековати,
 али душама у прашини није,
 него се у њѡј замотају и из ње излећивају
 како честице воздуха занесене случајем из пучине.
 Ко знаде али је више ѡскарѡ погребенијех
 али агѡмѡ летећих
 али играјућих капѡљѡ
 али звијѣзда у простору?
 [МПП 47].

4.3. У *Горском вијенцу* именица *искра* посвједочена је у два поларизована контекста. Једну искру, искру зла, треба гасити:

Обрана је с животом скопчана –
 све природа снабд'јѣвѡ ѡрѹж'јем
 прѡтив неке нѡобузднѣ силе,
 прѡтив нужде, прѡтив недовољства:
 остро осје одбрањује класје,
 трње ружу брани очупати,
 зѹбѡвѡ је туште изострила
 а рѡговѡ туште зашиљила;
 коре, крила и брзине ногѡ
 и цијели ови бѣспоредци
 по поретку некеме слѣдују;
 над свом овом грднѡм мјешавином
 опет умна сила торжествује –
 не пушта се да је зло пѡб'јѣдѡ:
 искру гаси, а змију у главу!
 [ГВ 2300–2314],

другу искру, искру слобѡде, треба пробудити дјелотворном акцијом:

Пѡс* свакоји своје бремене носи –
 нове нужде рају нове силе,

дѣйствија напрежу духове,
 стјесњенија сламају громове;
 удар нађѣ искру у камену –
 без њега би љ кам очајала.
 [ГВ 2318–2323].

4.4. У *Шћейану Малом* потврђена је изведена именица *искрица* у денотативном значењу ‘зачетак ватре’:

Та нијесмо нѣ мѣ од челика
 јер искрица најмања опржи,
 ал сѣ собѣм уредбу чинимо –
 лијечимо себе и остале.
 А бѣз тогѣ што би ѣнсѣн био?
 [ШМ 3448–3452],

док је њена творбена база, именица *искра*, посвједочена у пренесеном значењу ‘зачетак слободе’:

Ја се бојим и жив сам љмр’о
 да ѣавѣља сила не надвлада,
 да слободе искру не љгѣсѣ
 (спрам које се из ропства крстимо).
 [ШМ 576–579].

У трећем контексту то пренесено значење се већ везује на народ који је носиоц те идеје слободе, а то је српски народ у тадашњој Црној Гори:

Поздрављам те витешки народе,
 права дико рода славенскога,
 огледало борбе нечувене,
 прѣчишћенѣ искро вјековима,
 мучениче и жѣртво слободе,
 прогнаниче за част од тиранѣ!
 [ШМ 189–194].

Синтагма *прѣчишћенѣ искра* појављује се, међутим, и у пјесми *Поздрав србском роду на Ново љеѣо*, из које је мото *Шћейана Малог*, па интертекстуална веза са спјевом потврђује да се она овдје односи на шире значење ‘идеја слободе и божанске правде’:

Прѣчишћенѣ искра божѣственѣ
 кроз пламове ѣгња бесмртнога
 гнушава се храма нечистога,
 а[л’] у прса штѣ сѣ благаѣроднѣ –
 ту се ѣгрѣ, ту је ѣнено царство.
 [ПСР 25–29].

Пјесма из које је преузет мото будућег спјева написана је уочи Нове 1847. године, као новогодишња честитка србском роду, а сам спјев је писан током наредне, 1847. године, а то је важно знати да би се схватило шта чему претходи јер је и разматрани израз једна врста крилатице коју сам пјесник таквом оформљује.

5. ЗУБЉА

5.0. Посљедњу ријеч у 33. стиху Посвете: Plan će vječno životvorni blistat Srbu tvoje zublje, [ЉУБИША 2023 (1868): 209 (VII)] Стефан Митров Љубиша појашњава: „Svjetlost“ [ЉУБИША 2023 (1868): 209 (VII), нап. 1; у издању из 2017. завршни лист пагинације римским цифрама није прештампан]. – Нићифор Дучић овај примјер опширно коментарише, али одмах демантује самог себе у том смислу да ријеч и треба тумачити: Кад је г. Љубиша зажелио, да и „зубљу“ тумачи, која до душе и потребује тумачења; јер је та ријеч помјестна (*вар.* обласна), нити је свуда у нашем народу позната. Онда је требало, да каже, да је „зубља“ од растове младике или омлатка; (омлатци (*вар.* омлаци) су оно, што из корјена око стабла израсту); која је подебља од пушчане велике цијеви; па се рукама увије (*вар.* па се увије) прије, но (*вар.* него) што се посијече, и тако увијена и сирова још се маљугом на плочасту камену истуче (*вар.* истуче се маљугом на плочасту камену, или на пању), док се сва истријеска (*вар.* сва не истријеска); али се ипак једно с другијем у свези држи; те се тако истучена метне више ватре на черјан, док (*вар.* да) се добро осуши; па се | тек тада употребљава у сеоским кућама, мјесто свијеће или луча, гдје га нема. А нарочито (*вар.* навлаш) се употребљава у зимње мрачне ноћи, кад се по вечери (*вар.* по вечери иде) из куће у кућу или из села у село иде (*вар.* у село) на сијело. „Зубља“, као буктиња, добро гори (*вар.* гори) и свијетли тако, да је ни највиши (*вар.* најјачи) вјетар без јаке кише не може утулити, но је још више (*вар.* већма) распаљује [Дучић 1870: 11–12; претходно у: Србија, 1. (13.) маја 1869, III, бр. 49, 180 (другим, гђе, не има); варијанте наводимо по: Дучић 1891: 165–166]. У наставку ово објашњење о зубљи Дучић поткрепљује и стихом 878, завршавајући излагање реторским питањем: Ко незна, шта је зубља, шта му је поможено, што је истумач. „Свјетлост“ [цит. по: Дучић 1869: 180; уп. Дучић 1870: 12 (не зна, што је, с упитником на крају); уп. Дучић 1891: 166].

Размотрићемо подробније семантичке вриједности именице *зубља* и коментаторске интерпретације трију стихова у којима се ова ријеч појављује (два су у самом спјеву *Горски вијенац* и један у *Посвети*).

5.1. Дучићева семантизација потпуно би била оправдана за контекст из 874. стиха *Горског вијенца*:

Рад ноћи се зубље увијају,
али што ће у сунчане зраке?
[ГВ 874–875].

Али Љубиша није коментарисао тај стих. А како га објашњавају други коментатори?

1° Видо Латковић Дучићево објашњење користи према верзији из 1870. године, цитирајући га у редигованом облику, али у коментару 874. стиха, а не стиха из Посвете: „Зубља је од храстове младике (или омлатка), која је подебља од пушчане велике цијеви, па се рукама увије прије но што се посијече, и тако увијена и сирова још се на плочастом камену истуче, док се сва истријеска, али се ипак једно с другијем у свези држи, те се тако истучена метне више ватре... док се добро осуши, па се тек тада употребљава у сеоским кућама мјесто свијеће или луча, гдје га нема“ (Них. Д.). [Бошковић/Латковић 1952/1957: 185].

2° Други коментатори стихове 874–875 тумаче позивајући се на Вука – Никола Банашевић: Ова два стиха којима Мустај-кадија прелази у напад у рукопису су уметнута са стране. Њима се хришћанство приказује као помрчина коју треба осветљавати, а ислам као светлост којој су непотребне зубље. – Вук у *Рјечнику*: „У Црној Гори зубља се зове усукано дрво љесково или дубово, које се сухо пали мјесто луча.“ [Банашевић 1973: 249] и Слободан Томовић: „Зубља“: усукано дрво љесково или дубово, које се сухо пали мјесто луча (Вук Караџић, *Рјечник*). Алгорично се поистовјећује турска вјера с дневном свјетлошћу, па је сувишно палити луч или зубљу да би се предмети јасније видјели кад су ствари и без тога јасне [Томовић 1986: 171; исправили смо грешку („*Рјечник*“) према трећем издању: Томовић 1999: 539 (у другом је грешка поновљена)].

3° Трећи приређивачи коментарисаних издања *Горског вијенца* именицу *зубља* и задржавају, и објашњавају помоћу сродне ријечи. За Божидара Ковачевића је то *буктиња* (он најприје семантизује 874. стих, а онда га и коментарише): због ноћи се спремају буктиње. – Ноћ је хришћанска вера, а сунце исламска: за оне у хришћанској вери која је, по мишљењу Мустај-кадије мрак, потребне су зубље, тј. наука ислама, али тамо где је већ сунце, ислам, тамо није потребно више проповедати нова верска начела [Ковачевић 1940: 69]. За Александра Младеновића, који коментарише стихове 874–875, сродна ријеч је *бакља*: зубље, бакље праве се да светле у ноћи а не на сунчаној светлости што је заправо муслиманска вера [Младеновић 1996: 199; исто у: Младеновић 2005: 70].

4° Четврти приређивачи и сами у коментару стихова 874–875 користе само именицу *зубља* без лексичке семантизације – Милан Решетар: зубље требају гдје је ноћ, али (*вар.* а) што ће гдје сунце сјаје? ноћ је хришћанство а сунце је мухамеданство (*вар.* муслиманство) [Решетар 1890: 135 (у свим издањима читамо: „требују“, а то значи да то није штампарска грешка умјесто: требају); варијанте цит. по: Решетар 1940: 52 (исто у осмом и деветом издању; текст последије знака питања од петог издања је у загради)], Трифун Ђукић: Зубље се пале кад је ноћ, а не кад сунце сија. Према томе: шта

ће хришћанство тамо где је светлост мухамеданске вере? [Ђукић 1941: 154; цит. по: Ђукић 1944: 160] и Ђуза Радовић: зубље се увијају (спремају) рад ноћи, а непотребне су кад је светлост сунца. Ноћ – хришћанство, сунчани зраци – мухамеданство. Ако коме треба да позна прави пут, то је онда хришћанима, а не нама, Турцима, који живимо у светлости истинске вере. [Радовић 1947: 203]. – Трифун Ђукић, међутим, у *Речнику* и семантизује именицу *зубља*, шире него Дучић [види т. 5.4.(2)].

5.2. У контексту:

Вјечна зубља вјечне помрчине
нит догори нити свјетлост губи.
[ГВ 610–611]

именица *зубља* има пренесено значење, којему и коментатори посвећују пажњу.

1° Једни приређивачи у коментару стихова 610–611 именицу *зубља* семантизују лексички као 'буктиња' – Трифун Ђукић: Реч је о ономе чија дела вечито живе; они су буктиња коју ни тама времена и заборав не може да угаси, нити да јој светлост умањи [Ђукић 1941: 149; исто у: Ђукић 1944: 154] и Александар Младеновић: вечна буктиња, односно светао човеков пример, његово бесмртно дело, светлеће стално у тмини, у вечним помрчинама, обасјавајући човекову славу заувек [Младеновић 1996: 190]. Коментатор облик *свећлеће* задржава и у издању ЦАНУ [Младеновић 2005: 54], што значи да то није штампарска грешка умјесто глаголског прилога *свећлехћ*; то би могао бити партицип *свећлехћ* као архаизам (са синтагматском интерпретацијом коментара), али је вјероватније футур *свећлехћ* (са реченичном интерпретацијом коментара). У том случају коментар није временски тачан: буктиња и сад свијетли. Свакако је требало прозодијски диференцирати обличке хомониме (тачније: хомографе).

2° Никола Банашевић интертекстуално повезује стихове 610–611 *Горског вијенца* са стиховима 29–34 *Посвете*, али не семантизује саму именицу *зубља*: Овим стиховима завршава се низ Мићуновићевих гномских афоризама, изражених метафоричким језиком, о јунаштву као великом моралном принципу. Тај је принцип на крају дигнут до филозофске категорије: зло је иманентно, али му се добро непрестано супротставља и никад не престаје да делује. Ову је мисао песник још на једном месту развио, у читавом једном одломку *Посвете праху оца Србије* (ст. 29–34). [Банашевић 1973: 218].

3° Трећи приређивачи и сами у коментару 610. стиха користе именицу *зубља*, без лексичке семантизације – Милан Решетар: *вјечна зубља вјеч. ѿмрч.* је слава; она је као нека вјечна зубља у вјечној тмини, јер она обасјава јунаке и иза (*вар.* и *послије*) смрти њихове, а људи који се нијесу

прославили пропану (*вар.* пропадну) у таму вјечнога заборава [РЕШЕТАР 1890: 121 (исто у наредним издањима, с тим што је од осмог издања: пропадну); варијанте цит. по: РЕШЕТАР 1940: 38 (само у десетом издању предлог *иза* замијењен је предлогом *послије*)] и Ђуза Радовић: јунак, његова слава остаје да вечито светли као зубља у тами вечног заборава, у коју падају имена обичних, непрослављених људи. [РАДОВИЋ 1947: 194].

4° У коментару стихова 610–611 Слободан Томовић пише: „Ово Решетар исправно тумачи“, затим цитира Решетара према посљедњем издању, а онда истиче: Сличну идеју пјесник је изразио у „Посвети праху оца Србије“ [ТОМОВИЋ 1986: 128; исто у: ТОМОВИЋ 1999: 523] (у наставку наводи и коментарише стихове 29–32 Посвете).

5.3. Контекст у којем је Љубиша ријеч прокоментирао гласи:

Над свијетлим твојим гробом
 злоба грднā бљува тмуше,
 ал небесну силну зраку
 што ћ' угасит твоје душе?
 Плачне грднē помрчине –
 мōгū л' оне свјетлост крити?
 Свјетлости се оне крију –
 оне ће је распалити.
 Плам ће вјечно животворни
 блистат Србу твојē зубљē,
 све ће сјајн'ји й чудēsн'ји
 у вјēкове биват дубљē.
 [ГВ II 29–34].

Још у неким коментарима објашњавана је *зубља* у овом контексту.

1° У једном издању синтагматска веза *илам зубље* прокоментарисана је као 'пламен слободе' – у коментару Ђузе Радовића стихова 29–34 Посвете: овим песник циља на Карађорђево политичке противнике, који су настојали да умање његове заслуге (*тмуша*, мрак, помрчина). Али њихова настојања остају узалудна. Њихове покуде само ће појачати сјај Карађорђевог славе. Пламен слободе (плам... зубље) који је он упалио код Срба биваће временом све сјајнији и лепши. [РАДОВИЋ 1947: 177].

2° У другом коментару – уз 33. стих Посвете Николе Банашевића – (плам животворни) *ивоје зубље* објашњен је као ' (плам животворни) Карађорђевог душе': *Животворни* – који даје живот (рус. *животворный*); *илам живоиворни* (Карађорђевог душе – *ивоје зубље*) подсећа на Духа животворяцаго из Символа вере [БАНАШЕВИЋ 1973: 148].

3° У трећем коментару – Слободана Томовића уз стихове 29–32 Посвете (а у вези са стиховима 610–611 спјева) – *зубља* се, на површинском, денотативном плану, поима као ‘зрака, свјетлост, луча’, а на дубинском, конотативном као ‘вјечно постојеће добро’: Цитирани стихови дају основ за разумијевање Његошевог супстанцијално-дуалистичког погледа на свијет. Овај проблем пјесник уздиже до појма свјетлости и мрака, симбола носиоца етичког значења *добра* и *зла*. У том случају, тмина је израз за вјечно постојеће зло, којем ипак одолијева вјечно постојеће добро. Ово друго пјесник поистовјећује са зраком, свјетлошћу, лучом, зубљом. У конкретном случају, добро или свјетлост подразумијева јуначки подвиг супротстављен тиранији, мраку, тмуши, помрчини. Мићуновићеви погледи успјешно сажимају многе претходне идејне слојеве. [Томовић 1986: 129; цит. по: Томовић 1999: 524].

4° Једно од могућих поистовјећења које Томовић наводи на денотативном плану јесте *свјетлост*, управо ријеч са којом је и Љубиша зубљу поистовјетио, док се у коментарима који Томовићевом претходе наводе још општије паралеле – *слобода* и *душа*. Из тога слиједи логичан закључак – Љубиша је тачно ријеч објаснио у коментарисаном контексту!

5.4. Наш корпус садржи још једну потврду именице *зубља* (умјесто које је у нашим издањима из 2022. године, омашком, стављана именица *искра*). Навешћемо ту четврту потврду и осврнути се на лексикографске интерпретације именица *зубља* и *луч*.

(1) У другој строфи пјесме-некролога *Сировод њрачу С. Милутиновића* Гениј се, двоструком метафором, посматра као блудећа зубља и као метеоров кључ у мраци:

блудећа је зубља Гениј,
метеоров кључ у мраци –
само ђдблѣск успомѣнѧ
Земљи преда, вјечни, лаки!
[СП 11–12],

па је потребно семантизовати, и довести у међусобну семантичку везу, именицу *зубља* и именицу *кључ*.

(2) Именица *зубља* није укључена у вокабулар (р. слѳвник) једнотомног *Рјечника* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша], али јесте у двотомни *Речник Његошева језика*, са два значења, при чему се прво од њих дијели на двије семантичке нијансе: **1. а.** *комад, цeyка луча, или нарочийшо за ѡо ѡришремљеног другог дрвеша, најчешће храсишовог, којим се зайаљеним у мраку свейли*, и она се илуструје само 874. стихом *Горског вијенца*; **б.** *букшиња, бакља*, и она се, с допунском ознаком фиг., илуструје и 11. стихом пјесме *Сировод њрачу С. Милутиновића*. Значење **2. фиг.** *свейшо ѡример*,

бесмртно дело илуструје се само с преостала два стиха *Горског вијенца* и његове Посвете [СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 266, s. v. зубља].

Трифун Ђукић у *Речнику* уз своје издање *Горског вијенца* именицу *зубља* семантизује шире него Дучић: цепчица од луча, која служи за осветљавање место свеће или фењера; иначе још и усукано лесково или друго које сухо дрво, које се пали место луча [ЂУКИЋ 1941: 182; исто у: ЂУКИЋ 1944: 190].

Именица *зубља* има, дакле, два денотативна значења: 1° значење ‘усукани и осушени омладак лијеске или храста’, које је у првом контексту *Горског вијенца* потврђено и које се у једним крајевима користи за осветљење, и 2° значење ‘луч, одсјечено дрвце од језгра суве боровине’ (те се у другим крајевима користи у исте сврхе), али оно у *Горском вијенцу* није потврђено, и два конотативна значења – 3° ‘буктиња’, значење које је посвједочено у другом контексту *Горског вијенца*, и 4° ‘свјетлост’, значење које је у трећем контексту издања *Горског вијенца* потврђено (стварно у оди која је првом издању *Горског вијенца* у нултом табаку додата, а није саставни дио спјева). А које је значење посвједочено у 11. стиху пјесме-некролога?

(3) Примјером: метеоров кључ у мраки – [СП 11⁶] састављачи *Речника Његошева језика* илуструју значење **б. извор, врело** хомографа **кљѹч²** [СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 351] поводећи се за коментаром издања којим су се служили: „*Кључ* – овде: извор“ [ЛАЛИЋ 1975: 389]. Примјер би требало премјестити у значење **а. снажан млаз тачности који избија, шикља однекуд** (с додатном ознаком: фиг.) јер ово није русизам него дијалектизам (данас се користи у фразеологизму *кључ на грло* ‘повраћање’), констатовали смо у чланку који прати основно издање *Сировода Ђраћу С. Милутиновића* [МАРОЈЕВИЋ 2022^а: 143–144]. Сад ћемо прецизирати: контекстуално значење именице *кључ* у *Сироводу Ђраћу С. Милутиновића* је заправо ‘снажан млаз свјетлости који избија, шикља однекуд’ (да парафразирамо лексикографе), а именице *зубља* – опредмећено значење ‘свјетлост’. Тако се поново, али на другом контексту, потврђује семантизација Стефана Митрова Љубише именице *зубља*!

(4) Именица *лѹч*, од које је моционом творбом образована именица *лѹча* [види т. 3.0], употријебљена је у три узастопна стиха пете строфе Епилога, треће од краја строфе *Луче микрокозма*:

»О невини синови природе,
 о мудрости проста најсјајнија,
 до рођења св’јета истинога
 ви пресретњи поклонници сунца,
 ви сте вјерни небесни синови,
 вас свјетила лѹчѣ животворне
 носе к творцу, лѹчѣ источнику –
 лѹч је сјајна богословија вам,
 лѹч вам жѣртву љ небо уводи,
 лѹч вам творца освјетљава душу!« –
 [ЛМ 2181–2190].

На основу ове три потврде, у којима лексема образује анафору (исти почетак стихова), у *Рјечнику Луче микрокозма* [МАРОЈЕВИЋ 2016⁶: 759] селектује се именица мушког рода **лѹч** у значењу ‘млаз свјетлости’:

лѹч (3) *им. м.р.* ‘млаз свјетлости’ *јд. ном.*: лѹч је сјајна || богослѳвија вам, [2188]; лѹч вам жѳртву || ѱ небо | ѱводѳ, [2189]; лѹч вам твѳрца || освјѳтљава | дѳшу! [2190]

У једнотомном *Рјечнику* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша] наводи се само трећа потврда, а именица се третира као русизам у значењу ‘зрак (свјетлости)’ [СТЕВАНОВИЋ/БОШКОВИЋ 1954/1957: 82, s. v. **лѹч**]. – Иако се морфолошки подудару са руском ријечју *луч*, Његошев **лѹч** је домаћа ријеч чије је денотативно значење ‘зубља, одсјечено дрвце од језгра суве боровине које се користи за освјетљење’, али је она у *Лучи микрокозма* употребљена у конотативном значењу ‘млаз свјетлости’ (а не *зрак свјетлости). Напротив, именица **лѹча**^{II} (или **лѹча**^{II}) у значењу ‘зрак свјетлости’, које се најчешће конкретизује као ‘(сунчев) зрак’, семантички је русизам а формални србизам [види т. 3.4].

У двотомном *Речнику Његошева језика* именица се с правом не посматра као русизам него као домаћа ријеч у значењу ‘свјетлост’ [СТЕВАНОВИЋ и др. 1983 I: 414, s. v. **лѹч**], али се уз три посвједочене потврде наводи, и то на првом мјесту, и четврта, фиктивна, која је тобоже потврђена у 172. стиху *Луче*: све што цвјета лучем свештенијем, [види шири контекст у т. 3.1]. Састављачи су се некритички служили четвртим издањем Његошевих *Целокујних дела* из 1975. године, које је, као и наредних једанаест, фототипија трећег издања (Београд: Просвета, 1974, књ. 3, стр. 141), а у њему се појавила коректорска грешка – „лучем“ умјесто; лучам (инстр. мн. именице *луча*), како стоји и у првом издању *Целокујних дјела*: све што цвјета лучам свештенијем, (Београд: Просвета, 1953, књ. 2, стр. 247) и у другом издању *Целокујних дела* (Београд: Просвета и др., 1967, књ. 3, стр. 141).

НАПОМЕНА.

Неауторизована верзија овог рада (без означених акцената) претходно је објављена у четвртном тому научног зборника *Philologia serbica* [МАРОЈЕВИЋ 2024⁶: 71–101] пошто је рад претходно саопштен на тематском научном скупу „Значај и значење ватре у српском језику, књижевности и култури“ (Бања Лука, март 2023).

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

а) СКРАЋЕНИЦЕ

ГВ: Петар II Петровић-Његош, *Горски вијенац* [у: Медаковић 1847: 1–116 (прво издање); Маројевић 2005: 35–222 (критичко издање); Маројевић 2021: 201–324 (основно издање); акценатско издање је у рукопису].

ГВ П: „Нек се овај вијек горди...“ / Посвета: *Праћу Оца Србије* [у: Медаковић 1847: непагинирани први полутабаќ (прво издање); Прилог II у: Маројевић 2005: 223–226 (критичко издање); Прилог II у: Маројевић 2021: 328–330 (основно издање); акценатско издање је у рукопису].

ЈЗ: „Југ завија, разјари се море...“ [у: Маројевић 2017: 368–370 (критичко издање), 549–550 (акценатско издање)].

ЛМ: *Луча микрокозма* [у: Маројевић 2016^а: 19–101 (репринт првог издања), 105–224 (критичко издање), 903–1020 (акценатско издање); Маројевић 2021: 107–189 (основно издање)].

МПП: *Медијативне њјесме у њрози* [у: Маројевић 2017: 34–61 (аутограф и транскрипт), 323–346 (критичко издање)].

НСВ: *Ноћ скуља вијека* [у: Маројевић 2017: 347–363 (критичко издање), 641–646 (акценатско издање); Маројевић 2021: 565–570 (основно издање)].

ПСР: *Поздрав (србском) роду* [Прилог у: Маројевић 2020: 487–490 (критичко издање), 1154–1155 (акценатско издање); Прилог II у: Маројевић 2021: 537–539 (основно издање)].

СП: *Сировод ѡраћу С[имеона] Милуѡиновића* [у: Маројевић 2022^а: 166–168 (основно издање); Маројевић 2022^б: 25–27 (критичко издање); Маројевић 2024: 50–53 (снимак рукописа и репринт првог издања), 74–76 (акценатско издање)].

ШМ: *Шћейан Мали* [у: Маројевић 2020: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акценатско издање); Маројевић 2021: 347–533 (основно издање)].

б) Издања

МАРОЈЕВИЋ 2005: Петар II Петровић-Његош, *Горски вијенац*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД, 2005.

МАРОЈЕВИЋ 2016^а: Петар II Петровић-Његош, *Луча микрокозма*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Срне Горе, 2016.

МАРОЈЕВИЋ 2017: Петар II Петровић-Његош, *Бљезница*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД, 2017.

МАРОЈЕВИЋ 2020: Петар II Петровић-Његош, *Шћейан Мали*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Срне Горе, 2020.

МАРОЈЕВИЋ 2021: Петар II Петровић-Његош, *Луча микрокозма*. *Горски вијенац*. *Шћейан Мали*. *Ноћ скуља вијека*. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Подгорица: ЦИД, 2021.

МАРОЈЕВИЋ 2022^а: Радмило Н. Маројевић, *Његошев Сировод ѡраћу С. Милуѡиновића: (С ѡтекстолошког и веролошког сѡановишија)*. – Студије српске и словенске. Серија I. Српски језик, Београд, XXVII, 131–168.

МАРОЈЕВИЋ 2022^б: Радмило Н. Маројевић, *Сировод ѡраћу С. Милуѡиновића: (Пјесма-некролог Пејра II Пејровића-Његоша)*. – Октоих, Подгорица, 2022, XII, [св.] 13, 25–52.

МАРОЈЕВИЋ 2024^a: Радмило Н. Маројевић, *Послије открића оригиналног рукописа Његошеве њесме Сировод њраку С. Милутиновића: нејланирани њексѡлошки експериментѡ*. – Октоих, Подгорица, 2024, XIV, [св.] 15, 49–76.

МЕДАКОВИЋ 1847: *Горскѡј виенацѡ* [.]. Историческо событѡ при свршетку XVII вѡка. Сочиненѡ П[етра] П[етровића] Н[ѡгоша,] владыке црног[р]скога. [Приредѡ Милорад Медаковић.] У Бечу: словима ч[астнихѡ] о[таца] мѡхитарѡста, 1847. Факсимил првог издања објављиван је као посебна књига (Цетиње: Обод, 1963; Цетиње: Музеји Цетиње, 1984; Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2010; Подгорица: ЦАНУ, 2017).

в) Рјечници

МАРОЈЕВИЋ 2016^a: Радмило Маројевић, *Рјечник Луче микрокозма*. [У: Маројевић 2016^a: 683–862].

СТЕВАНОВИЋ/БОШКОВИЋ 1954/1957: *Рјечник* [уз пјесничка дјела П. П. Његоша]. [Рјечник саставили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић], Београд: Просвета, 1954. [Прво издање], 1957. [Додатни тираж првог издања] (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 6).

СТЕВАНОВИЋ И ДР. 1983 I: *Речник језика Пеѡра II Пеѡровића Његоша*. [На корицама: *Речник Његошева језика*]. Израдили Михаило Стевановић и сарадници Милица Вујанић, Милан Одавић и Милосав Тешић. Уредник Михаило Стевановић. Књ. I, Београд: Српска књижевна задруга и др.

г) ЛИТЕРАТУРА

БАЈОВИЋ 2022: Јелена Р. Бајовић, *Еѡнокулѡурни концепѡѡи на релацији „своје : ѡѡѡе“ у језичкој слици свѡѡа на грађи Његошевог Шћейана Малог и руског ѡревода*. – Научни састанак славѡста у Вукове дане (Београд, 15–20. IX 2021), 51/1: Српска лингвѡстика – перспективе дијахроног и синхроног изучавања, Београд, 2022, 313–323.

БАНАШЕВИЋ 1973: П. П. Његош, *Горски вијенац*. Критичко издање с коментаром приредѡ Никола Банашевић, Београд: Српска књижевна задруга, 1973.

ВАРАС 1947: Р. Р. Njegoš, *Gorski vijenac*. U spomen stogodišnjice prvog izdanja. [Priredio: Antun Varac], Zagreb: Matica hrvatska, 1947.

БОШКОВИЋ/ЛАТКОВИЋ 1952/1957: Петар Петровић Његош, *Горски вијенац*. [Текст приредѡ за штампу Радосав Бошковић и Видо Латковић. Биљешке и објашњења написао Видо Латковић], Београд: Просвета, 1952. [Прво издање], 1957. [Додатни тираж првог издања] (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 3). [Прво издање.]

ДУЧИЋ 1869: *Неколико ѡримјѡдаба на коменѡар „Горскога Вијенца“* / Архимандрит Н. Дучић. – Србија, у Београду, 29. априла (11. маја) 1869, III, бр. 48, 176; 1. (13.) маја 1869, III, бр. 49, 180–181; 6. (18.) маја 1869, III, бр. 51, 186; 8. (20.) маја 1869, III, бр. 52, 190; 13. (25.) маја 1869, III, бр. 54, 194–195; 15. (27.) маја 1869, III, бр. 55, 198; 20. маја (1. јуна) 1869, III, бр. 57, 204–206 [=205]. Сабрано и објављено као сепарат: Дучић 1870.

ДУЧИЋ 1870: *Примјѡйбе на „Коменѡар Горскога Вијенца“*. Од архимандрита Н. Дучића. У Биограду, 1870. Прештампано (под насловом *Примјѡдбе на коменѡар „Горскога Вијенца“*) у: Дучић 1891: 160–191].

Дучић 1891: *Књижевни радови* Нићифора Дучића архимандрита. Књига I. У Биограду, 1891.

Ђукић 1941: П. П. Његош, *Горски вијенац*. Предговор и коментар Т. Ђукића, Београд: Издавачко и прометно а. д. Југоисток, 1941.

Ђукић 1944: П. П. Његош, *Горски вијенац*. Предговор и коментар Т. Ђукића. [Друго издање], Београд: Издавачко и прометно а. д. Југоисток, 1944.

КОВАЧЕВИЋ 1940: *Горски вијенац*. Историческо собитије при свршетку XVII вијека. Сочиненије Петра Петровића Његоша. [Приредио Божидар Ковачевић], Београд: Луча, библиотека Задруге професорскога друштва, 1940.

ЛАЛИЋ 1975: Петар II Петровић Његош, *Пјесме* / Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић, Београд: Просвета – Цетиње: Обод, 1975. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. IV изд. Књ. 1). [Фототипија III изд. (Београд, 1974)].

ЉУБИША 1868/2017: *Gorski vijenac*. Historički dogagaj pri svršetku sedamnaestog vijeka. Sačinio Petar Petrović Njeguš vladika crnogorski. Prenio s ćirilice na latinicu s tumačenjem S[tefan Mitrov] Ljubiša. Izdala o svom trošku *Matica Dalmatinska*. U Zadru: Tiskom Narodnoga Lista, 1868; Fototipsko izdanje: Muzeji i galerije Budve, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, 2017.

ЉУБИША 2023 (1868): Стефан Митров Љубиша, *Коменћарисано издање Горског вијенца Пећра II Пећровића-Његоша*. Приредио и предговор написао Радмило Маројевић, Будва: ЈУ Народна библиотека Будве – Подгорица: Ободско слово – Београд: Штампар Макарије, 2023, 201–351 (*Gorski vijenac*. Historički dogagaj pri svršetku sedamnaestog vijeka. Sačinio Petar Petrović Njeguš vladika crnogorski. Prenio s ćirilice na latinicu s tumačenjem S[tefan Mitrov] Ljubiša. Izdala o svom trošku *Matica Dalmatinska*. U Zadru: Tiskom Narodnoga Lista. 1868. [Репринт приредио Радмило Маројевић]). (Посебно издање уз Сабрана дјела Стефана Митрова Љубише). Види и: Ljubiša 1868/2017.

МАРОЈЕВИЋ 2019: Радмило Н. Маројевић, *Сїо љедесетї година Љубишиног издања Горског вијенца. (Нићифор Дучић криїичар, Сїефан Миїтров коменїаїїор: Pro et contra)*. – Књижевно дјело Стефана Митрова Љубише у свом времену и данас (1878–2018), Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2019, 81–167.

МАРОЈЕВИЋ 2020: Радмило Н. Маројевић, *Реконсїрукција грамаїїичких русизама као лингвоїїексїолошки љроблем (на грађи Његошевог Шћейана Малог)*. – Радови Филозофског факултета – часопис за хуманистичке и друштвене науке, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2020, 22, 145–162.

МАРОЈЕВИЋ 2021^а: Радмило Н. Маројевић, *Лексичка хомонимија као лингвоїїексїолошки љроблем (на грађи Његошевог Шћейана Малог)*. – Јужнословенски филолог, Београд, 2021, LXXVII/1, 51–74.

МАРОЈЕВИЋ 2021^б: Радмило Н. Маројевић, *Реконсїрукција лексичких русизама и славенизама као лингвоїїексїолошки љроблем (на грађи Његошевог Шћейана Малог)*. – Радови Филозофског факултета – часопис за хуманистичке и друштвене науке, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2021, 23, 55–76.

МАРОЈЕВИЋ 2023: Радмило Маројевић, *Прво коменћарисано издање Горског вијенца*. – [Предговор у:] Љубиша 2023: 5–200.

МАРОЈЕВИЋ 2024^б: Радмило Н. Маројевић, *Ваїїра и њени одбљесци у љоеїїској комиїозицији Његошевој* (зрака, луча, искра, зубља). – *Philologia serbica*. Научни

скупови Филолошког факултета: Зборник научних радова, Бања Лука, март 2024, IV, бр. 4: Значај и значење ватре у српском језику, књижевности и култури, 71–101.

МЛАДЕНОВИЋ 1996: Петар II Петровић Његош, *Горски вијенац*. Приредио Александар Младеновић, Цетиње: Обод, 1996.

МЛАДЕНОВИЋ 2005: Петар II Петровић Његош, *Горски вијенац*. Приредио Александар Младеновић, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2005. (Сабрана дјела. Критичко издање. Књ. II).

РАДОВИЋ 1947: Владимир Поповић, *Његош и наше вријеме*. П. Петровић Његош, *Горски вијенац*. 1847–1947. Туза Радовић, Редакција и Коментар, Загреб: Просвјета, 1947.

РЕШЕТАР 1890: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Увод и коментар написао Милан Решетар. У Загребу: Штампала „Дионичка тискара“, 1890.

РЕШЕТАР 1892: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Протумачио га Милан Решетар. Једнаесто, државно, издање. [Друго издање с коментаром Милана Решетара]. У Биограду: Државна штампарија, 1892.

РЕШЕТАР 1909: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Пето издање с коментаром Милана Решетара. У Биограду: Издање књижаре С. Б. Цвијановића, 1909.

РЕШЕТАР 1920: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Седмо издање с коментаром Милана Решетара, Биоград: Издање С. Б. Цвијановића, 1920.

РЕШЕТАР 1923: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Осмо издање с коментаром Милана Решетара, Биоград: Издање С. Б. Цвијановића, 1923.

РЕШЕТАР 1928: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Девето издање с коментаром Милана Решетара, Биоград: Издање С. Б. Цвијановића, 1928.

РЕШЕТАР 1940: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Десето издање с уводом и коментаром Милана Решетара, Београд: Државна штампарија, 1940.

ТОМОВИЋ 1986: Слободан Томовић, *Коменџар Горског вијенца*, Никшић: НИО „Универзитетска ријеч“ – Београд: Партизанска књига, 1986.

ТОМОВИЋ 1990: Слободан Томовић, *Коменџари: Лажни цар Шћејан Мали. Луча микрокозма. Горски вијенац*. [На корицама: *Коменџари Слободана Томовића Лажног цара Шћејана Малог, Луче микрокозма, Горског вијенца Пејтра II Пејтровића Његоша*], Београд: Култура, „Вељко Влаховић“ – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 1[990], 243–507 (*Коменџар Горског вијенца*).

ТОМОВИЋ 1999: С. Томовић, *Његошев Горски вијенац*. – Енциклопедија Његош. Први том. [Главни и одговорни уредник Слободан Томовић], Подгорица: ЦИД, Фондација „Његош“, 479–616. [Други том није објављен].

Radmilo N. Maroyevich

**FIRE AND ITS REFLECTIONS IN NYEGOSH'S POETIC
COMPOSITION**

Summary

The author of this paper explains the interpretation of the terms and semantic values (semantemes) of the lexemes "zraka", "lucha", "iskra" and "zublya" as a reflection of cosmic fire and cosmic light in the poesis of Serbian poet Petar II Petrovich Nyegosh, from the epoch of romanticism. Those four lexemes and the lexical units that are in a creative-semantic relationship with them form the components of the overall poetic composition of Nyegosh's poetry, and at the same time they serve as "tools" for the description of complex relationships in the macrocosm governed by the Supreme and the microcosm of the human soul embodied by the Poet.

In Nyegosh's poesis the concept of fire and the concept of light form a single, wider conceptual semantic field. The corpus for analysis consists of the epic "The Ray of the Microcosm", the epic "The Mountain Wreath" and the epic "Stephen the Little", and some Nyegosh's poems.

Keywords: Petar II Petrovich Nyegosh, the epic "The Ray of the Microcosm", the epic "The Mountain Wreath", the epic "Stephen the Little", lyric poems.

Историја српске славистике кроз призму мемоарске прозе академика Милосава Бабовића

(о двадесетогодишњици објављивања дела *Време и судбине 1-2*,
Београд: Ленто, 2004)

**Проф. др Ксенија
Кончаревић / Петар
Минић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд; Академија
струковних студија,
Висока хотелијерска
школа, Београд
УДК 821.163.41.09
Бабовић М.

Сажетак: У раду се разматрају сећања и размишљања академика Милосава Бабовића, уобличена у двотомној књизи *Време и судбине*. Београд: Ленто, 2004. Анализира се, с једне стране, његово виђење битних личности, догађаја, кретања у историји русистичке науке о књижевности и славистике од 1945. до 1991. године, али и његова интелектуална биографија кроз самоспознају и саморефлексију.

Кључне речи: Милосав Бабовић (1921–1997), историја српске славистике, историја русистичке науке о књижевности, историјат наставе руског језика, мемоаристика.

„Када је 1897. године велики руски слависта Ф. И. Буслајев објавио своја сећања *Мои воспоминания*, вероватно није слутио да је тиме међу првима отворио област славистичке мемоаристике, која се стално попуњава новим обимним прилозима, чији су аутори, поред других, Матија Мурко, Рудолф Моле, Ватрослав Јагић, Роман О. Јакобсон, Александар В. Исаченко, а од релативно новијих Самуил Б. Бернштејн (*Зигзаги памјати*), Ирена Грицкат (*У лебдивом ходу*), Милосав Бабовић (*Време и судбине*), Миливоје Јовановић (*Пет копејака под језиком*), Душан Панковић (*Лирски мемоари*), Драган Недељковић (*Издајека светлост, И светлост изблиза, Из дубине – светлост*), Владимир Мошин (*Под теретом*), Милорад Живанчевић (*Оностранство*) и многи други“, писао је у *Прилозима историји српске лингвистичке русистике: друга половина XX века* академик Предраг Пипер (Пипер 2018: 255).

Двотомна књига академика Милосава Бабовића *Време и судбине* (Београд: Ленто, 2004) представља карику у дугом низу оног дела славистичке литературе који је до сада неправедно остао углавном изван научне обраде, чак ни као допунски извор славистичке историографије, а то су забележена сећања оних који су свој радни век провели као водећи стручњаци за

поједине гране славистике у свом времену и у својим срединама. Реч је, дакле, о месту мемоаристике¹ у историји славистике.

Наравно, потребне су и одређене године живота и довољно јак и добар мотив да човек одлучи да забележи бар део онога што је проживео, ако је то богат живот, какав је био живот професора Бабовића. Тачно је и запажање да мемоаристика јесте важан, али не и приоритетни извор за историографију науке, јер записују се лична, а не колективна сећања, а свако лично сећање као да се прелама у кривим огледалима свих других личних сећања те изгледа да је свако на свој начин тачно изложио своја, али то истовремено није апсолутно подударно са свим другим сећањима о истом.

Зато су и мемоарску прозу Милосава Бабовића за ових двадесет година од њеног постхумног објављивања једни читали са жељом да виде како је он нешто запазио, доживео и протумачио; други можда пре да би видели колико је то подударно са њиховим доживљајем или са њиховим сазнањима, а поготову с њиховим интерпретацијама истог, а трећи да сазнају нешто што нису знали од онога који је врло будно пратио научна, културна и друштвена збивања у свом времену, а оставио у својој струци значајан траг – пишући о историји руске књижевности, проучавајући српско-руске везе, предајући руску књижевност и руководећи Катедром за руски језик и књижевност Универзитета у Београду, на којој је велику пажњу посвећивао развоју књижевне русистике. Пошто је његов живот био у потпуности посвећен славистици, и пошто се у домаћим и страним академским круговима Бабовић кретао 45 година (не рачунајући доба студирања), његови мемоари², објављени постхумно 2004. године, представљају не само његов животопис и, можда још више, интелектуални сеизмограф, његов и

¹ Од мемоара истакнутих српских слависта споменућемо следеће: Вулетић, Витомир. *Сусрети са собом*. Књ. 1, 2, 3 – Уб: Установа за културу и спорт – Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, 2005; Грицкат, Ирена. *У лебдивом ходу*. Нови Сад: Матица српска, 1994; Живанчевић, Милорад. *Оносјранство*. Сремски Карловци / Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Станојевића, 2008. Јовановић, Миљивоје. *Пеј койејака испод језика*. Београд: Логос, 2009; Недељковић, Драган. *Издајека свејлост, Свејлост изблиза, Из дубине – свејлост*. Београд: Драганић, 2000. Мошин, Владимир. *Под шерешом*. Београд: Народна библиотека Србије, 2008; Панковић, Душан. *Лирски мемоари*. Нови Сад: Матица српска, 2000; Стојнић, Мила. *Сећања (1938–1948)*. Београд: Алма, 2022. Карактер мемоарских сведочења имају и књиге интервјуа Милоша Јевтића: Јевтић, Милош. *Са домаћим славистима 1*, Београд: ЗУНС / Вукова задужбина / Орфелин, 1996; Јевтић, Милош. *Са домаћим славистима 2*, Београд: Завод за уџбенике, 2013; Јевтић, Милош. *Са свејским славистима*. Горњи Милановац: Дечје Новине, 1991; Јевтић, Милош. *Из славистичке ризнице: Разговори са Предрагом Пијером*. Београд: Београдска књига, 2002; Јевтић, Милош. *Трагом речи. Разговори са Предрагом Пијером*, Београд: Београдска књига, 2009; Јевтић, Милош. *Живои језика, Разговори са Предрагом Пијером*, Београд: Београдска књига, 2015. Јевтић, Милош. *Чудо језика, Разговори са Предрагом Пијером*, Београд: Службени гласник, 2010; Јевтић, Милош. *Славистички погледи Богдана Терзића*. Београд: Партенон, Београдска књига, 2006.

² Друга књига; прва је посвећена детињству, школовању у Будимљу и Беранама, доласку у Београд, упису на Правни факултет, прекиду школовања због окупације, годинама ратовања али и заточеништва у немачком логору за ратне заробљенике код Солуна, личностима које је упознао у Народноослободилачком покрету. Све цитате наводимо према другој књизи.

његових савременика, него истовремено и сведочанство о нашој књижевној русистичкој и славистичкој од првих послератних година до распада заједничке југословенске државе.

Милосав Бабовић (14. децембар 1921, Будимље код Берана – 5. новембар 1997, Београд) један је од највећих прегалаца српске славистике. Основна преокупација била му је руска књижевност, пре свега књижевност критичког реализма и жанр романа у руској књижевности, али писао је и о литерарним ствараоцима са црногорског поднебља, пре свега савременицима. Објавио је 10 монографија (*Достојејевски код Срба*, „*Лойов*“ *Леонида Леонова*, *Песници и револуција* (два издања), *Руска књижевност XIX века: реализам, Пријовейка и драма А. П. Чехова*, *Стваралаштво Достојејевског*, *Руски реализам XIX века* (2 издања), *Песници и револуција*, *Његош и следбеници*, *Поетика „Горског вијенца“*), 277 студија, есеја и чланака (у часописима *Летопис Матице српске*, *Зборник Матице српске за славистику*, *Умјетност ријечи*, *Савременик*, *Прилози за језик, књижевност, историју и фолклор*, *Стварање*, *Сусрети*, *Градина*, *Књижевност и језик*, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, *Анали Филолошког факултета у Београду*, *Филолошки преглед*, *Годишњак САНУ*; *Годишњак ЦАНУ*, *Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ*, *Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ*, *Филологичке науке*, *Вестник Московског универзитета. Филологија*, *Руски јазик за рубезом*, *Болгарска русистика*, *Československa rusistika* и у низу тематских зборника и зборника радова са научних скупова), 12 интервјуа и изјава, превео 56 наслова руске књижевности (Достојејевски, Чехов, Л. Леонов, М. Шолохов, В. Вересајев, Д. Писарев, И. Еренбург, Л. Гросман, Р. Рождественски), приредио 12 издања сабраних (Гогољ, Достојејевски, Чехов, Шолохов) и изабраних дела руских писаца (Бјелински, Јевтушенко) (интегралну библиографију в. у: Аџић 2002: 13–63; за преводе објављене после 2002. в. и: Голубовић 2002: 70–84). Писао је и прозу (приповетке), углавном под псеудонимом, у младости (1945–1956), док се није потпуно предао научном и преводилачком раду, али литерарни ти афинитети нашли су одраза управо у његовој мемоарској прози. Као академик ЦАНУ (од 1991), члан Управе и директор Његошевог института, био је ангажован на организацији великих научних скупова о Његошу, Марку Миљанову, Михаилу Лалићу, Радовану Зоговићу, Николи Петровићу, на критичким и другим Академијиним издањима. Нешто раније, на Филолошком факултету у Београду, као председник Славистичког друштва Србије, организовао је међународне скупове о Бјелинском, Достојејевском, Чехову и Шолохову. Бабовићев живот био је испуњен неуморним стваралаштвом. Превео је око 15 000 страница капиталних дела руске књижевности, које су стале у 45 томова издања руских класика – а преводилаштво је сматрао својом секундарном делатношћу. Спадао је међу најбоље професоре Београдског универзитета, пише Зоран Божовић: „Његова предавања, одржавана увијек пред масовним аудиторијумом, представљала су праву интелектуалну свечаност, за памћење, препричавање и похвално коментарисање“ (Божовић). „Све што је радио, радио је савесно и предано, био је врло строг

и према себи и према другима. Такав је био у научном раду, такав је био на испитима, такав је био на научним скуповима“ (Божовић 1998: 332). „Не рече ми нико никад да не поштује Бабовићево велико дјело, а дјела су оно што остаје за људима“, наводи Миљан Мојашевић (Мојашевић 1996: 15). Управо због импресивног опсега, дубине и аутентичности његовог дела, Бабовић је доживео издавање два зборника радова посвећених његовим јубилејима – поводом 70 година живота и 40 година научног рада (СТИЈОВИЋ 1991)³ и поводом 45 година научног стваралаштва (ВУКОВИЋ, ИВАНОВИЋ 1996)⁴, а постхумно му је објављена и Споменица (ЂУРОВИЋ 2002)⁵. А одакле му толика енергија, који су га мотиви руководили у неуморном стварању, Бабовић објашњава у својој беседи на додели дипломе почасног доктора наука Московског универзитета 11. октобра 1991. године:

„Все, что я сделал в сфере русистики, я делал очарованный всемирностью духа русского народа, величием его подвижнической истории, его бесподобным искусством, и прежде всего ‘Святой русской литературой’, как назвал ее Томас Манн. Изучение творчества Достоевского, Толстого, Чехова, Бунина, Есенина, Блока, Леонова, Шолохова, приводило меня к одному и тому же выводу: какое богатство русский гений подарил мировой литературе. В своих книгах, статьях, лекциях я всегда старался внушить эту мысль своим читателям и слушателям!“ (II, 382).

Студије славистике Милосав Бабовић, резервни капетан Народноослободилачке војске Југославије, започео је 1946. године. Током четворогодишњег школовања на тадашњој Шестој групи Филозофског факултета у Београду (руски језик са словенским језицима и књижевностима и српским језиком) овај прекаљени борац који је више од једанаест месеци – од 9. маја 1943. до 27. априла 1944. године – провео у немачком заробљеничком логору, да би потом до краја рата био борац Четврте црногорске пролетерске бригаде и комесар Друге пролетерске дивизије, суочио се са свим тешкоћама и наглим променама у односу према Русији, њеном народу, њеној књижевности и култури коју је донело неспокојно доба раскида Југославије са Совјетским Савезом после Резолуције Информбироа донете јуна 1948.

Вероване младих слависта у Русију као колевку словенске књижевне и културне баштине, прву земљу социјализма, земљу чија је армија ослободила Европу од фашистичке немани и чији су војници раме уз раме са припадницима Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије ослобађали наше територије од окупатора, као и жеља да посете ову земљу непрегледних пространстава и упознају се са њеним знаменитостима, традицијама и совјетском стварношћу били су веома снажни; међутим, не само што је остваривање њихових – за будуће професоре

³ Зборник садржи 12 радова домаћих слависта и библиографију академика Милосава Бабовића.

⁴ Зборник садржи 12 радова домаћих и страних слависта и библиографију академика Милосава Бабовића.

⁵ Споменица садржи говоре на сахрани у Београду 8. новембра 1997 и на комеморативној седници ЦАНУ 18. новембра 1997, биографију, библиографију и библиографију литературе о Милосаву Бабовићу.

руског језика и преводиоце – сасвим природних и логичних жеља и потреба у томе периоду било неоствариво, већ су многи били принуђени да скривају своју љубав према колевци Словенства. О суочењу са осујећењима која је донела идеолошко-политичка реалност након раскида односа са Стаљином Бабовић са резигнацијом пише:

„Било је то тужно време. Већина слависта сањала је да једном отпутује у Русију и доживи земљу Јарослава Мудрог, Александра Невског, Димитрија Донског, Кнеза Игора, Петра Великог, Суворова, Кутузова, Жукова, Панфилова, Протопопа Авакума, Ломоносова, Радишчева, Державина; Пушкина и Љермонтова, Гогоља; Белинског, Доброљубова и Писарева; Достојевског, Тургенјева, Толстоја и Чехова; Блока, Јесењина и Мајаковског; Леонова и Шолохова; Боролина, Мусорског, Чајковског, Шостаковича; Рубљова, Репина, Врубелја; Лобачевског, Менделјејева... Да види Бородино и Јасну Пољану, Мелихово, Константиново, Дон, Велики Новгород, Невски проспект, Ермитаж, Аурору, Смолни, Лењинов маузолеј, Третјаковску галерију... Ту Русију – тајну, сфингу евроазијску, која је ненадмашном снагом сломила све претенденте на светско господство: Бату хана на Пољу Куликовом 1380, Карла XII на Полтави 1709, Наполеона у Бородинском боју 1812. и Хитлера у Стаљинградској бици 1943. Русију која је родила великане у свим сферама људског стваралаштва, страдалну и подвижничку и загонетну. А капија њена затварала се за нас, жељне да је видимо, нестрпљиве, заљубљене у њу, фанатичне у вери у њу, васпитане да се закључамо њоме, да умиремо за њу... Сада се та вера и љубав морала скривати, јер се због тога страдало. Проносили су се гласови о кућним притворима, смењивањима, обрачунама, хапшењу“ (II, 64–65).

Комплетно друштво, па тако и факултет, били су дубоко под утицајем снажних идеолошко-политичких обрачуна тога времена, који су са собом донели и прогоне, хапшења, репресалије. Дошло је до сукоба Бабовића са факултетским партијским комитетом. Његово искључење из КПЈ сведочи о великој смутњи и мењању политичких ставова преко ноћи, као и о напетости унутар колектива:

„Факултетски комитет је расправљао о мом случају да је Славистичка партијска ћелија дала о мени позитивну оцену, али су двојица чланова факултетског НСО-а, Љубо Ивовић и Миленко Барјактаровић, обојица моји земљаци и учесници НОР-а, били ‘одлучно за моје искључење, јер сам био четник’. И, Факултетски комитет, већином гласова, донео је одлуку о искључењу из КПЈ.

- Нећеш да се жалиш?

- Нећу.

- Па то значи, да смо донели правичну одлуку!

- Напротив. Управо зато што одлуку сматрам неправедном.

Гледајући ме изненађено, припретио ми је:

- Слушај! Ако будеш окупљао незадовољнике, удаљићемо те с факултета...

- Ја сам дошао да студирам, друже Рончевићу, а не да се бавим политиком. До виђења.

Излетео сам са груменом леда у грудима“ (II, 33).

Ипак, на другом месту у мемоарима професора Бабовића видимо да су, упркос тензијама које су постојале у академском окружењу тога доба, када је чланство у Комунистичкој партији било од пресудног значаја за академски

статус и каријеру просветних радника, а посебно универзитетских предавача, професори Лалић и Тарановски, адекватно оценивши Бабовићево залагање и успехе постигнуте на студијама, закључили да његов истраживачки потенцијал и будућу наставничку каријеру не треба осујећивати на основу губљења чланства у партији, али уз директну сугестију да би се питањем учлањивања у партију требало позабавити у најкраћем року, упутивши му следећи коментар: „Тражили смо сагласност Факултетског комитета и одмах је добили. О Вама имају добро мишљење, иако нисте члан Партије... Требало би то да регулишете... Одморите се још мало, а првог октобра ступате на дужност...“ (II, 111).

Дубоку политизацију и манипулативну природу правног система тога доба, Бабовић, као један од оних који су се налазили под константним надзором Управе државне безбедности и партијских комитета, са циљем да се врши константна контрола и притисак и тако сузбију „неподобне“ мисли и ставови, открива у следећем исказу:

„Било је то време кад су неки све могли, кад закона, доиста, није било, кад су правне институције постојале као реквизити демократског поретка, а у ствари су биле само извршни органи УДБ-е (Управе државне безбедности, прим. наша) и партијских комитета. На неправду си могао да се жалиш, али се молба решавала у судовима формално, а суштински - у комитетима. А ја сам тамо био на листи неподобних, тачније, под надзором, због русофилства, због Голог отока, због тврдоглавог одбијања да се помирим са онима који су ми писали карактеристике“ (II, 214).

Студија се будући велики слависта, познат и признат у целом словенском свету, сећао претежно по својим професорима и колегама. Навешћемо овде његово мишљење о корифејима наше славистике Александру Белићу и Кирилу Тарановском:

„Први испит био је из лингвистике, код професора Белића. Он није био бриљантан предавач. Можда зато што је већ био у годинама и настава је за њега изгубила драж. Или зато што је као председник Српске академије наука, Института (за српски језик при САНУ, прим. наша), шеф Катедре, члан многих комисија, био толико ангажован, да му је за наставу остајало минимално време. Било како било, он је седао за катедру, отварао већ пожутеле папире предавања и, без интересовања колико нас је присутно, почињао излагање. Али Белић је био аутор сјајне књиге *О језичкој природи и језичком развоју*, у којој је изложио своја схватања феномена језика, презентирао теорије свих школа, чак и марксистичку концепцију, коју је у Краљевини било ризично популарисати. Његову књигу простудирао сам трипут“ (II, 36).

И нешто касније: „Десетка код Белића била је у студентској средини већи успех од реферата о Тихом Дону“ (II, 38). А ево и сведочанства о професору Тарановском:

„Тарановски је био строг наставник и ретко је изван наставе контактирао са нама. Поред тога, ја сам био тек на трећој години студија. Није он био суви стручњак, за кога студенти постоје у оквиру наставничких обавеза: предавање, вежбање, колоквијум, испит, знаш, не знаш – и то је све. Он је размишљао о нама, уочавао склоности, вагао способности, бринуо о кадровском подмлађивању катедре. Никад нисам веровао да наставник, и кад је неприincipијелан, може оборити студента ако зна. Може дати оцену нижу, или вишу, од заслужене. Али слабу не може, јер – знање је конкретан и у хуманистичким наукама. Зато сам без стрепње одговарао на

испитима. Међутим, Тарановског нисам много волео. Ценио сам га као стручњака, и наставника који тражи рад и знање. Овако је, уосталом, о њему мислила већина наше генерације студената. У току ове екскурзије, упознао сам и друге његове особине, и постао ми је ближи“ (II, 84–85).

Са младим Бабовићем студирали су још неки будући истакнути слависти. Тако, са Павлом Ивићем упознао се ближе на радној акцији, већ тада запазивши његове афинитете и будуће научне преокупације:

„У нашој бригади тог лета био је и Павле Ивић, студент треће године југославистике. Тај ‘грађанин’, син Алексе Ивића, растао уз боне и књиге, радио је равноправно са нама, гасио креч, возио колица, није му сметала порција и казан. И што је најчудније – после рада налазио је снаге да записује дијалектолошке особености говора сељака из Железника“ (II, 40).

Милосава Царичић, удата Стојнић, која ће касније, као и Милосав Бабовић, постати истакнути проучавалац руске књижевности и културе, била му је колегиница са Шесте групе. „Мила Стојнић, малена, црна, загонетно ћутљива, учила је озбиљно, била одличан студент, али је увек ‘њено било двојучно’. Како је пореклом била из Братоножића, понекад би са мном и поразговарала, манифестујући црногорско сродство“ (II, 73).

Године 1950. примљен је за асистента за руску књижевност на Катедри за источне и западне словенске језике и књижевности. Дакле, његов професионални ангажман отпочиње у годинама неспокоја, трзавица, ломова, потказивања „сумњивих елемената“, хапшења, сурових тортура и интернација у радне логоре, сталне будности органа безбедности и припадника Комунистичке партије. Упркос конфликту између Југославије и Совјетског Савеза око Резолуције Информбироа, интересовање за руски језик на Филозофском факултету је расло, све до 1952. године, о чему ћемо нешто касније. Бабовић је почео да запажа присуство припадника УДБ-е на својим предавањима – они су били слати да прате његово и држање осталих професора русистике. И уопште, то време никако није било наклоњено научном раду, критичком мишљењу и формирању свестраних личности младих интелектуалаца:

„Од јесени 1948. наша библиотека није добијала главне руске часописе *Новый мир*, *Октябрь* и *Звезда*. И књиге нису стизале у књижаре. У томе је била највећа невоља слависта који су желели да се озбиљно баве проучавањем руске књижевности совјетског периода. Периодичку и нове књиге вероватно је добијао Дом совјетске културе, али ко тамо сме ићи?! Причало се да је на прозору зграде у Улици Народног фронта инсталиран апарат који је снимао сваког ко улази у Дом. А последице су биле извесне: хапшење“ (II, 131).

Чак је и уочи одбране докторске дисертације (1958. године, дакле десет година после идеолошког сукоба КПЈ и Коминтерне) у разговору са својом супругом Стојанком даровити млади научник изразио забринутост за своју будућност, страхујући да би УДБ могла умешати прсте и утицати на процес одбране његове докторске дисертације (II, 164). Те бојазни су и те како имале основа, иако је пре одбране кандидат имао 30 објављених радова, махом о руској књижевности XIX века, који су се нашли у угледним часописима попут *Летописа Матице српске*, *Стварања*, *Огледа*, *Универзитетског весника*, *Живота*, *Сусрета* и предговорима уз књиге руских писаца (в. Ацић

2022: 16–19) и шест превода (најобимнији и свакако језички најзахтевнији је био превод романа Злочин и казна Достојевског, али објавио је и преводе из дела Л. Леонова, М. Полохова, В. Воропајева, в. Аџић 2002: 38–39). Уз то, у самој дисертацији, која ће доста брзо после одбране бити штампана, али не на његовом матичном факултету, него у другој средини (Достојевски код Срба. Титоград: Графички завод, 1961, 490 стр.), он је анализирао рецепцију Достојевског код књижевних теоретичара, историчара књижевности, књижевних критичара, философа, теолога, културолога разних политичких и идејних оријентација, укључујући и оне који су били на списку „народних непријатеља“ – о. Јустина Поповића, владике Николаја Велимировића, Бранка Лазаревића и др., што је такође могло представљати повод за опструкцију и довођење одбране у питање. Бабовић сведочи да му је у једном тренутку била изнова угрожена цела академска и научна каријера, а да до тога није дошло због пријаве студената, који су о њему увек имали само речи хвале, него зато што га је неко од колега, „пријатеља“, пријавио УДБ-и.

„Ми можемо да забранимо и рад на дисертацији, и да удаљимо с Универзитета, ако оценимо да је неко неподобан. Против Вас имамо неколико достава од Ваших колега... Али Вас спасавају студенти. Хвале Вас и за стручност и за правичност, и за помоћ коју им пружате... Опет морамо да Вас упозоримо да будете опрезнији...“ (II, 160).

Треба напоменути још и то да је Бабовић у партијским круговима био етикетиран као „четник“, што га је спутавало у академском напредовању. Причало се: „Ето, четник Бабовић ће докторирати, а онда му се отвара сигуран пут за универзитетског наставника!“ (II, 162). Та етикета га је „прогањала“ и касније, приликом избора у звање доцента, што је сазнао од колеге, асистента за руски језик Богдана Терзића (II, 188). Неспорно је, дакле, да је професор Бабовић прошао трновит пут, одолевајући претњама и политичким притисцима. Такви притисци могу значајно успорити каријеру наставника и истраживача (као у случају професора руске књижевности у Новом Саду Витомира Вулећића, који је робијао на Голем отоку и о свом животу оставио драгоцене мемоаре), али Бабовић је упркос свему успео да настави свој рад у академским круговима и да оствари значајне доприносе у области проучавања руске књижевности и културе и у преводилаштву.

Недоступност руских књига и периодике, као и идеолошко-психолошка и полицијско-доушничка тортура стварали су битна ограничења у истраживањима и предавању руске књижевности студентима, а то је био један од многих начина на који је политичка клима утицала на академску сцену у то доба. Нарочито је тешка била 1952. година. Резолуција Информбироа имала је до те мере негативне последице да је доведен у питање и сам опстанак Катедре, о чему у Времену и судбинама налазимо овакво сведочанство:

„Наишла је озбиљна опасност. На групу за руски језик уписао се само један студент. То је била непосредна последица Резолуције ИБ-а. По факултету се говорало да ће катедра бити укинута. Лалић данима није долазио у семинар, или би наишао после дванаест, нервозан и смркнул. По томе смо закључивали да је крајње забринут. Неки чланови катедри западних језика и књижевности злурадо су ширили вести да

ће, не само укинути катедру, већ и похапсити професоре и сараднике, као притајене информбировце“ (II, 138).

Једном приликом, отприлике негде око Стаљинове смрти (1953. – *џрим. наша*), млади асистент био је принуђен да се правда припадницима УДБ-е и износи разлоге зашто је позвао студенте да одгледају филм „Васкрсење“ по истоименом Толстојевом роману који се сматра једним од врхунских дела класичне руске књижевности, па су га, како каже, „посаветовали“ да пази шта говори. „Имали су доушника, не само на свакој катедри, већ и међу библиотекарима, студентима, чиновницима, чак и међу чистачицама!“ (II, 147). Како сазнајемо из мемоара академика Бабовића, руска култура била је у то доба маргинализована форсирањем неактуелних тема и дела на позоришном и биоскопском репертоару, Руси су протеривани или на друге начине угрожавани, руски споменици уклањани, а издавачка предузећа обуставила су штампање руских књига и часописа. Руски језик све је више губио позиције у средњим школама. Ово је представљало и један од узрока умањеног интересовања за студије руског језика у том периоду.

Године 1960. Милосав Бабовић изабран је у звање доцента, а само дванаест година касније биће промовисан у највише научно звање на Универзитету – звање редовног професора. Шездесете године умногоме су биле кључне за његово научно сазревање, између осталог и захваљујући студијском боравку на Московском државном универзитету „Ломоносов“ (септембар – мај 1965) и учешћу на више међународних славистичких конгреса и скупова (Софија 1963, Праг 1968, Лењинград 1969), што му је омогућило да стекне далеко дубље и свестраније увиде у токове историје руске књижевности у односу на средину у којој је отпочео свој научни пут и да се упозна са еминентним прегаоцима у области књижевних наука и њиховим делима. Између осталог, он постепено успоставља критичку дистанцу према методима тумачења књижевних дела код у то време неприкосновеног Радована Лалића, за које сматра да су конструкција, која није усмерена на структуру уметничког дела него на одражавање стварности у уметности речи, у складу са тада доминантном „теоријом одраза“ на којој се у Совјетском Савезу темељило вредновање „социјалистичког реализма“.

„То ме је збуњивало“, вели Бабовић, „јер Лалић је био интелигентан човек. Имао је дивну тему за дисертацију: Поетика руског симболизма, која је евидентно супротна естетици Јермилова, Поспелова и Жданова. Нисам сигуран да ли је Лалић морао прихватити њихов систем тумачења и вредновања уметности, јер то је можда захтевала Партија од наставника марксиста-лењиниста. Али ако је и захтевала, могао се супротставити, у име истине велике уметности. Могао је навести низ разлога за неслагање са симплификаторима и догматичарима. Највећи писци, руски и европски, давали су богате аргументе!“ (II, 88).

Сећа се аутор *Времена и судбина* како је још као асистент, на семинару који је водио Лалић, он после студентских реферата изнео следеће замерке у вези са недостацима њихових излагања о делима совјетске књижевности: „Прагматично-политички прилаз уметности и недовољно владање текстом дела. А то су биле сталне њихове мане. Заправо, то је био њихов манир: бити ‘на политичкој линији’, главно је, а конкретно знање – споредно“ (II, 125).

Ипак, Радован Лалић није овакве и сличне коментаре свом асистенту узео за зло. Напротив: одмах пошто је успешно одбранио докторску дисертацију Достојевски код Срба, 21. децембра 1958. године, професор Лалић га је позвао на разговор где му је саопштио да ће ускоро бити расписан конкурс за доцента (дакле, да му следи унапређење по универзитеској лествици) и да се формира редакција за писање Историје руске књижевности, у коју су ушли: Јосип Бадалић и његов асистент Александар Флакер (из Загреба, Братко Крефт из Љубљане, Милица Милетић (касније удата Милидраговић) из Сарајева и Бабовић (172). Сам процес формирања редакције за писање колективне монографије која ће бити објављена у два тома тек крајем седамдесетих година (Руска књижевност, т. 1–2. Уред. Мила Стојнић. Сарајево: Свјетлост, Београд, Нолит, 1978) и конкурс за доцентско место показују интересовање и залагање Радована Лалића, дугогодишњег управника Катедре за источне и западне словенске језике и књижевности за развој научне области руске књижевности и славистике уопште.

Доцент Бабовић све више успоставља критичку дистанцу према предавању руске књижевности конципираном на начелима совјетске књижевне теорије и естетике у доба када је он био студент и отпочињао асистентску каријеру:

„Настава књижевности првих послератних година била је често погрешно конципирана. Најзначајнијим квалитетима књижевног дела сматрани су одраз стварности, што је конкретно значило класних друштвених односа и пишчева идејност. Свакако, оба ова садржаја постоје у уметничком делу, али је прагматична примена марксистичког погледа на свет водила недопустиво једностраности и симплификацији. Писци су разврставани у прогресивне и конзервативне, а дело тумачено као одраз стварности. Књижевност је, тако, претворена у социологију. Нестали су из интерпретације суштински стваралачки фактори: таленат, имагинација, индивидуалност или уметникова оригиналност. И парадигма модела казивања, оригиналности, метафоризације, сведена је на типичност и језик дела, чији је квалитет вреднован по критерију јасноће за читалачку публику. Цитирање класика марксистичке мисли је било такорећи обавезно. А пошто су наставни кадрови на брзину упознали марксистичку теорију уметности, то је знање њихово било ограничено, оскудно, па се врло често сводило на фразу ‘Класици марксизма су сматрали...’, што је вишеструко погрешно“ (II, 23).

И нешто даље о истом проблему догматизације совјетске методологије у тумачењу не само руске, него и светске, па и античке књижевности, вели:

„Тако су и значајни марксистички мислиоци, Маркс, Плеханов и др. профанисани. Али се без њих тешко могао објављивати научни или стручни прилог. Препричавало се на Факултету како је познати хеленист Милош Ђурић молио свог асистента Марковића да му у чланак ‘угура неколико цитата из Маркса-Енгелса!’ Наши професори нису били изузетак. Напротив, Лалић је уз Душана Недељковића био водећи ‘марксист’. Кад сам касније дознао од њега да је две године провео у Прагу, по препоруци Радована Кошутећа, са задатком да напише дисертацију о поетици руских симболиста (није написао, али је ипак изучавао њихову доктрину, изузетно занимљиву у радовима Блока, Андреја Белог и др.), несхватљиво ми је било како се могао одрећи тог знања и пристати на схематичну теорију књижевности Тимофејева и других теоретичара социјалистичког реализма“ (II, 24).

Шездесете године донеле су извесну демократизацију у друштвеним односима, култури и јавној сфери, што се рефлектовало и на стање на Филозофском факултету.

Бабовић у својим мемоарима посебно истиче критичке дискусије вођене 60-их година прошлог века на већима Филозофског факултета о статусу, плановима и програмима наставних група:

„У Веће су тада улазили сви наставници, почев од доцената. <...> Била је част седети у том већу, и задовољство слушати предлоге и сугестије измена и допуна планова и програма професора који су студирали и специјализирали на Сорбони, Оксфорду, у Хајделбергу и Бечу, знали универзитетску наставу европских центара. Било је, наравно, задовољство бити и сведок препирки“ (II, 66).

Сукоби мишљења о круцијалним питањима из делокруга рада факултета, отвореност у представљању ставова кроз дебату показују отвореност наставног кадра за промене. То најбоље илуструје констатација професора Недељковића изречена на једном већу да су недостаци програма последица преписивања совјетских статута и планова, која указује на утицај идеолошких фактора на образовни систем. А да је дебата у то доба у академским круговима могла бити живописна, са различитим ставовима и идеологијама које су се сударале у оквиру образовања, говори следеће Бабовићево сећање:

„... После њега (Драгана Недељковића, *ѝрим. наша*), затражио је реч чика Миша (Ђурић, *ѝрим. наша*) и, громким гласом, казао:

- Е, баш ми је драго што ово чујем од професора Недељковића! Јер он нас је терао да преписујемо совјетске статуте и програме. И као декан терао нас тирански... А ја сам увек, па и данас, мрзео све тиране, од декана до маршала!... У сали је завладала гробна тишина“ (II, 31).

Ипак, ни у седмој деценији XX века Бабовићу није било мира. Годину дана након што је добио стипендију за специјализацију на Московском државном универзитету, 1966, Бабовићу је одузет пасош, чиме је на неко време био онемогућен да одлази на научне скупове у иностранство. Парадоксално, али веома индикативно за то доба, стипендија је додељена Павлу Брозу, који се није бавио науком, али је био изданак неприкосновене политичке фамилије, односно, како сам Бабовић каже, „није се бавио науком, али је био Броз“ (II, 205). И уопште, Титоизам и титократију Бабовић није прихватао:

„То је демократија! И патриотизам. Код нас су не само улицама, већ и градовима одузимали имена и прекрштавали их. Тако је Ужице, постало Титово Ужице, Подгорица – Титиград, Велес – Титов Велес, Краљево – Ранковићево, Плоче – Кардељево. Измена нема у Словенији и у Хрватској! Није, рецимо Кардељева Шкофја Лока, или Титов Сплит, чак ни Титов Кумровец!“ (II, 357).

Без обзира на осујећења од стране режима, Бабовић учествује на међународним славистичким конгресима у Софији 1963, Прагу 1968, Варшави 1978, Кијеву 1983, на конгресима МАПРЈАЛ-а у Москви 1969, Варни 1973, Варшави 1976, Берлину 1979, Прагу 1983, на међународним симпозијумима посвећеним стваралаштву Л. Леонова 1969. у Лењинграду и 1970. у Лајпцигу, на скуповима достојевиста у Лењинграду 1971. и

Копенхагену 1977, шолоховиста у Москви 1975. и на бројним другим међународним научним скуповима, о којима пише на страницама својих мемоара. Године 1979. и 1980. гостује на Катедри за класичну руску књижевност Филолошког факултета Московског универзитета, следе гостовања на Варшавском и Будимпештанском универзитету.

Крај шездесетих и седамдесете године доносе Милосаву Бабовићу прва међународна и национална признања. Савез писаца СССР-а додељује му на првом конгресу преводилаца руске књижевности почасну диплому за преводилачки рад. За дугогодишњу преводилачку делатност добија и сребрне плакете Коларчевог народног универзитета 1972. и Матице српске 1976. Нешто касније ће му припасти и медаља „А. С. Пушкин“ коју додељује МАПРЈАЛ (1982) и почасни докторат Московског универзитета (1991). Најзад, за свој самопрегорни рад и врхунски научни и културни допринос Бабовић 28. октобра 1988. бива изабран за ванредног члана Црногорске академије наука и умјетности, а за редовног 26. новембра 1991.

И поред импресивних постигнућа на пољу науке и превођења, професор Бабовић остао је једноставан, скроман човек стамених етичких начела и јасног српско-православног идентитета, разуме се, са чврстом укорененошћу у традицијама и етосу родне Црне Горе. У његовим мемоарима можемо уочити и неке битне ставове који су у вези са очувањем националног идентитета, ћириличног писма и српског језичког стандарда у временима када се под плаштом идеологије „братства и јединства“ инсистирало на затирању и овог, и других идентитетских обележја српског народа. Тако, још приликом припремања за штампу докторске дисертације *Досијевски код Срба*, Бабовић је замолио издавача да се књига штампа ћирилицом (II, 183). Међутим, ради боље дистрибуције књиге у Хрватској, издавач је инсистирао да се део тиража штампа и латиницом. „Пристао сам, под условом да не буде никаквих других измена (уношење хрватизама, писање страних имена по хрватском правопису), што је он гарантовао“ (II, 185).

Бабовићево бављење руском културом и његово русофилство подразумевало је и ангажованост у прилог очувања статуса руског језика у настави и његовог побољшања, због чега је у два наврата био и председник Славистичког друштва Србије, а у три мандатна рока и потпредседник Међународне асоцијације предавача руског језика и књижевности (МАПРЈАЛ). О томе, између осталог, сведоче и сећања на догађаје који су се одиграли на конгресу професора страних језика у Љубљани 1962. године. Бабовић је изложио реферат О положају руског језика у настави страних језика. На конгресу су биле присутне две-три стотине професора из свих република Југославије, и дискусије и полемике су биле честа појава:

„На моју невољу, моје излагање изазвало је сукоб за који су се заинтересовали и политичари и полиција. Руском језику, у нашем средњошколском и високошколском образовању, нанела је страховиту штету Резолуција ИБ-а. О овом питању и резоновало се политички, и одлучивало у политичким форумима. Просветни органи аминвали су донете одлуке. Такво стање коришћено је за пенетрацију енглеског и немачког, у мањој мери и француског језика. Власт је отворено помагала ту тенденцију, што је веома погодновало англистима и германистима да

преузму водеће функције не само у стручном удружењу страних језика, већ и у просветним институцијама. Ово је, наравно, изазивало оправдано незадовољство у редовима русиста, па и слависта уопште. Из тог незадовољства израстао је захтев ‘базе’ да се Славистичка катедра супротстави и аргументовано образложи захтев Министарству просвете СФРЈ за равноправан третман руског језика у систему изборне наставе страних језика. Против наше акције није се могло деловати јавно и административно, јер је била оправдана, али се радило потајно и подмукло. И увек је коришћен ‘баук информбироа’ и стаљинизма“ (II, 198).

Бабовићево излагање на овом конгресу, како је он навео у мемоарима, имало је и једну другу димензију:

„Овај инцидент био је веома индикативан. Иако смо папагајски понављали парољу братство-јединство – тога није било. Напротив, међу нама тињале су мржње из рата. Ми смо памтили своје неосвећене жртве, а они свој пораз. Охрабривани од Ватикана и свог клера, католици су лицемерно подржавали званичне ставове владајуће партије, а потајно сањали о реваншу. И то не само они са дна, већ и са врха друштвене структуре.

Десетак дана после повратка у Београд, шефа Катедре посетио је удбаш Унковић и тражио текст мог реферата. На Лалићев захтев, сутрадан сам донео копију, која ми никад није враћена. Али других последица од конфликта у Љубљани није било. Једино сам стекао знатан број ‘пријатеља’ у Хрватској и Словенији“ (II, 205).

За сагледавање Бабовићевог моралног лика од великог је значаја и оживљавање сећања на симпозијум о стваралаштву Михаила Лалића, који је одржан на Филозофском факултету у Никшићу 1984. године. Бабовић је иступио са рефератом о Раскиду, са семиотичког аспекта. Присуствовали су и црногорски руководиоци, Милатовић, Жарковић, Беба Радовић, поред којих је Лалић седео снужено, „као кривац коме се суди“.

„Међутим, то није било због реферата, већ због главара. Нису пропуштали прилику да седну уз њега и приморају публику да их гледа, навикли и жељни славе. А славе, доиста, нису достојни. Јер су и ратну славу поништили разметањем, силом, и коначно – поступком према друговима партијским и ратним, који су се изјаснили за Резолуцију Информбироа. Не само што су их лишили чиновна, функција, без суђења осудили на дугогодишње робије у голооточком логору, већ су их исмевали, понижавали, тукли, а најнепокорније – мучки убијали и бацали у море. На Голом отоку нема гробља, а људи су убијани и умирали од тортуре, од робијашког рада, од муке, од глади... Многи од ових мученика, радије би стали пред стрелачки вод. Јер, то је смрт пред којом можеш показати људско достојанство... Никома није свеједно како умире – ни онеме који умире, ни живима...“ (II, 354).

Бабовићеве речи сведоче о његовом дубоком саосећању са жртвама трагичних збивања у Југославији после раскида са Информбироом, који су утицали на живот и судбине многих људи, од којих је већина претходно часно прошла кроз рат и пригрлила идеале социјалне правде. Подсетимо, ове речи изговорене су у доба када је у целој земљи и даље владало идеолошко једноумље и када је још увек постојао „вербални деликт“ за који су починиоци осуђивани и на затворске казне. Проучавалац и преводилац Достојевског није могао остати равнодушан према свему што су претрпели и чега су и даље жртве били „понижени и увређени“ из казамата и „мртвих домова“ Титове Југославије.

Интелектуалац широких видика, одличан познавалац историје и културе словенских народа, Бабовић отворено иступа са идејом словенске узајамности и у околностима растакања словенског, а посебно јужнословенског простора. На Првом свесловенском конгресу у Москви 1991. академик Милосав Бабовић био је члан делегације из Републике Црне Горе, са министром културе Илијом Лакушићем и професором др Павлом Радусиновићем. Из Србије су присуствовали Антоније Исаковић, Михаило Марковић, министар просвете Данило Ж. Марковић, принц Томислав Карађорђевић и др. Већ прве вечери, сећа се, „схватио сам да је замисао Конгреса – промашај. Или, бирократска мегаломанија? Или очајнички политички покушај да се после рушења Варшавског пакта створи било какав одбрамбени појас“ (II, 321). У околностима све израженијег дивергентног развоја словенских култура под утицајем геополитичких чинилаца Бабовић је наступио са рефератом о историјату идеје о словенској узајамности код Јужних Словена. Цитирао је стихове поеме Тјутчева које су биле упућене Вацлаву Ханки:

„Поставио сам питање: Какво оправдање може имати супротстављање идеји о међусловенској сарадњи, ако се већ сарадња сматра нормалним односом међу цивилизованим државама? Древној Причи о седам прUTOва нико није порекао вредност. Напротив, људска историја потврдила је много пута опаке последице разједињености. Апеловао сам да се што пре почне остваривати Тјутчевљева визија збратимљеног Словенства“ (II, 321).

Бабовић наглашава да је улога научника да буде независна и да не прећуткује историјске чињенице због добрих односа са неком државом или политичком снагом, када га је Клуге кришом критиковао што није прећутао стих „Тех обезвјазычил немец...“, што би означавало прећуткивање уништења Полапских Срба. Да му је то рекао лично, Бабовић би му, како наводи, одговорио:

„... нисам научник који се равна према политици, па да ради добрих односа с Немачком прећуткујем историјске чињенице. А трагедија Срба Полапских знак је да су Германи чинили геноциде и пре Хитлера и Химлера. И прећуткивање је, у крајњој линији – подршка геноциду“ (II, 322).

Завршавајући своје мемоаре казивањем о промоцији за почасног доктора Московског универзитета „Ломоносов“ 11. октобра 1991. године, Бабовић, сада већ са не тако мале дистанце сагледава, сумира свој животни и професионални пут. Одломак који ћемо навести, где он износи свој животни кредо, представља уједно и емотивну кулминацију Бабовићевог мемоарског дела. Он изражава понос због свог животног пута и свега што је постигао, истичући улогу својих корена у Црној Гори, која га је усмерила ка Русији и омогућила му сусрет са великим мислиоцима и писцима те земље. Бабовић се присећа својих почетака, тешког рада, осујећивања разних врста и свих оних који су га подржавали на путу ка успеху. А завршетак овог сећања, где седамдесетогодишњи научник цитира Михаила Љермонтова, одсликава његову дубоку емотивну повезаност са прошлoшћу, али и срећу и захвалност због тренутка који проживљава на свечаности у Москви.

Своја сећања на овај свечани чин академик Милосав Бабовић описује речима:

„После је био банкет код ректора... Било је много критике социјализма, итд. Ћутао сам и мислио: поред свих грешака, које су неспорне, недостатака, који се не могу правдати, да није било тог социјализма, дечак из Будимље не би видео факултета, не би стао за катедру као професор Београдског универзитета, не би писао књиге, не би ни сањао да буде академик, не би видео Москву, и не би било данашњег дана, за њега незаборавног <...>, а њему срце туче од узбуђења и руке дрхте док пише кратки запис у књизи почасних доктора славног Московског универзитета.

Уморан сам, и задовољан, што је овај чин обављен овако дивно.

Хвала Ти, Господе, што си ме обдарио умом и даром!

Хвала Ти, мати моја, што си величала школу и упутила ме у њу.

Хвала Ти, оче, ратничке и ратару, што си ме, уз тешки труд школовао!

Хвала отаџбини Црној Гори, која ми је усадила љубав према Русији и тако одредила мој избор професије, те је мој живот протекао у сталном друговању с великанима руске мисли и чаробњацима руске речи...

Поноћ је. Москва жмирка милионом светиљки... Са десетог спрата монументалног здања МГУ, изгледа да смо на небесима, међу трептавим звездама... и, ненадно, синуше стихови Михаила Јурјевича Љермонтова:

На небесима је свечано и дивно,

Сијава земља у сјају модром.

Зашто ми је тако тешко, *и*ако болно?

Чекам ли нешто, ил' због нечег жалим?

То немо у мени јеца минули век,

*са свим *и*рејањеним не*и*равдама,*

*за у*и*тху озарен свечаношћу овог дана,*

*и наградом за часни *и*руд“ (II, 384).*

Исидора Секулић је једном приликом записала да сваки човек, као Свети Симеон Столпник, стоји на врху стуба својих сећања, и што су му сећања богатија, стуб је виши. Пред нама је један такав стуб, у који су уграђени делови живота аутора, његових сарадника, колега, пријатеља, истакнутих писаца, преводилаца, културних посленика и са кога се сагледава панорамска слика читаве једне епохе са њеним идејним, културним и националним стремљењима и, у том контексту, слика славистике, посебно науке о руској и српској књижевности од 1945. до 1991. Тај светозарни стуб осветљава нам пут и у данашњим стваралачким трагањима и суочењима са изазовима савремености.

Литература

Аџић 2002 – Аџић, Марија. *Библиографија Милосава Бабовића*. У: Ћуровић, Момир (уред.). Милосав Бабовић (1921–1997). Подгорица: ЦАНУ, 2002, 13–63.

Божовић 1998 – Божовић, Зоран. Милосав Бабовић (1921–1997). *Славистика*, 1998, 2, 331–322.

Вуковић, Ивановић 1996 – Вуковић, Ново, Радомир Ивановић, ур. *Научно дјело академика Милосава Бабовића*. Зборник радова. Подгорица: ЦАНУ, 1996.

- Голубовић 2024 – Голубовић, Ана. *Библиографија њревода сабраних и изабраних дела руске књижевности на српски језик*. Београд: Славистичко друштво Србије, Руски научни институт, 2024.
- Ђуровић 2002 – Ђуровић, Момир (уред.). *Милосав Бабовић (1921–1997)*. Подгорица: ЦАНУ, 2002.
- Мојашевић 1996 – Мојашевић, Миљан. *О Милосаву Бабовићу*. У: *Научно дјело академика Милосава Бабовића*. Зборник радова. Подгорица: ЦАНУ, 1996, 11–15.
- СТИЈОВИЋ 1991 – Стијовић, Светозар, ур. *Научно дјело академика Милосава Бабовића*. Зборник радова. Титоград: Културно-просвјетна заједница Титограда, 1991.
- Пипер 2018 – Пипер, Предраг. *Прилози историји српске лингвистичке русистике: друга половина XX века*. Београд: Чигоја штампа, 2018.

Ксения Кончаревич / Петар Минич

ИСТОРИЈА СЕРБСКОЈ СЛАВИСТИКЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЕМОАРОВ АКАДЕМИКА МИЛОСАВА БАБОВИЧА «ЭПОХА И СУДЬБЫ»

Резюме

Труды академика Милосава Бабовича, выдающегося литературоведа, историка русской литературы, переводчика, профессора, исследователя южнославянских культур, в частности черногорской, уже давно стали классическими. Дар слова – бесценный дар, полученный им от природы и помноженный на потрясающую трудоспособность и научный азарт – позволил ему занять достойное место в мировой славистике.

В предлагаемой статье рассматриваются воспоминания и размышления академика Бабовича, размещенные в его книге «Эпоха и судьбы» (2004). Особое внимание уделяется его факультетским годам, формированию его научного мировоззрения, его методологическим поискам после разрыва с догматическим подходом к русской литературе, его отношению к своей педагогической и научной деятельности, а также к более широкому кругу проблем, актуальность которых назрела в последнем десятилетии XX века, таким, как вопросы сербской и черногорской национальной идентичности в эпоху после распада Югославии, роль ведущих национальных учреждений – Сербской и Черногорской академии наук и искусств, и, не на последнем месте, духовное осмысление своей жизни, своего призвания и изложение своего мировидения и мировосприятия, сформированного на лучших традициях черногорского народа и идеалах русской литературы.

Ключевые слова: Милосав Бабович (1921-1997), история сербской славистики, история изучения русской литературы, история преподавания русского языка, мемуаристика.

Дара Секулић о поезији Раденка Келе*

Борис А. Ђорџ

Универзитет у Источном
Сарајеву, Филозофски
факултет, Студијски
програм за српски језик и
књижевност

УДК 821.163.43-1.09

Сажетак: Као књижевни критичар, рецензент и фелџтониста, Дара Секулић је о дјелима за најмлађе писала од средине седамдесетих до средине осамдесетих година 20. вијека, и то као новинар и као уредник у издаваштву, обоје у Сарајеву, те током прве двије деценије 21. в., док је жирирала на Међународном фестивалу поезије за дјецу и младе у Источном Сарајеву и јављала се успут као рецензент и(ли) уредник дјела за дјецу, а о књигама за одрасле је писала у избјегличком и постизбјегличком раздобљу, и то поводом аутора са којима су је повез(ив)але ратна и поратна стварност. Међу писцима за оне старије, један од благословених да их Секулићева препозна као духовно-књижевног сродника је Раденко Кела, из Поткозарја. Надаље ми и говоримо о томе како је Секулићева сагледала Келину поезију. Она је трипут писала о Кели, о двије од три његове збирке, Тишина ветра и Семе ватре – двапут о првој, једном о другој. Секулићева је оцртала важније теме, мотиве и идеје у збиркама, истакнувши да је Кела пјесник тишине, природе, хришћанског мира, љубави према Богу, чежње, божански надахнуте љубави према жени, отпора према отуђености од Бога, од себе, једни од других, и у рату и у миру, али без наметања по(р)ука, као и без мржње према било коме. Она је Келином опусу пожељела и лијепо мјесто у савременој српској књижевности. Дара Секулић се уз то и усагласила са размишљањем Бора Капетановића о Келином првенцу, Песме ране, те га стога потенцира, али га и надопуњује. Притом је Кела и у даљим збиркама понављао многе теме и мотиве из првенца.

Кључне ријечи: Дара Секулић, Раденко Кела, рецензије, фелџтон, поетика, рецепција, Боро Капетановић, културна историја, књижевно пријатељство.

Увод

У овом раду, циљ нам је да представимо пјесништво Раденка Келе¹ кроз визуру Даре Секулић, те укаже-

* Поједини дијелови рада саопштени су под овим називом у оквиру секције Рецепција савремене српске књижевности у националном и европском контексту – Књижевност и савремена стварност, на 18. Међународном научном скупу Наука и ствар-

мо на поједине особености Секулићкине критике уопште узевши. Њен критич(арс)ки поглед на Келино пјесничко дјело обухватио је и цјелокупну његову поезију, што ћемо покушати да оцртамо у наставку.

Током безмало седам и по деценија трајања у књижевном стваралаштву, као и у пола вијека мање-више повременог критичарског дјел(ов)ања, уз прије рата деведесетих много активније новинарско, а касније периодично фелџонистичко дјеловање, Дара Секулић – чију општ(и)у биографију можда више и не треба посебно представљати – није се сувише оглашавала као књижевни критичар и(ли) рецензент, или као приређивач и као уредник чијих књижевних дјела, нити је у фелџонима – мада су они у њеном критичарском опусу били међу најмање заступљеним жанровима – много писала о појединим остварењима колега по перу. Ипак, за све године (многоврсног) дјелања, како нам се чини, велика српска књижевница критички се освртала само у посебнијим приликама.

О млађима и најмлађима, и за млађе и најмлађе, пратећи редовно литературу за дјецу и омладину, али и актуелне догађаје у култури, Секулићева је писала и говорила највише од средине седамдесетих до средине осамдесетих година 20. вијека, док је у Сарајеву била уредник у „Малим новинама“ или док је сарађивала са издавачком кућом „Свјетлост“, као и током првих двију деценија 21. вијека, док је – до краја живота, 2021. године – била предсједник жирија на Међународном фестивалу поезије за дјецу и младе у Источном Сарајеву, те се, у овом граду, успутно јављала као рецензент и(ли) као уредник појединих издања Матичне библиотеке за дјецу и младе. И прије и након рата деведесетих, она је, током свих активности, о којима се може говорити другом приликом, дјеловала са једнаком љубављу и преданошћу. Овдје додајмо још то да је она до посљедњег рата у текстовима пратила дјела (а и развој) више јужнословенских књижевности, док је након рата, и у тако малобројним биљешкама, углавном писала о српској књижевности – па и то углавном о српској књижевности у Републици Српској (као и уопште у БиХ).

О књигама за одрасле Дара Секулић је, пак, махом писала у избјегличком и у постизбјегличком раздобљу, и то обично поводом оних аутора са којима су је повезивале животна ситуација (животна мука) и мучна ратна и поратна стварност, поводом оних у чијем је дјелу, али и у сродном животном путу и животној философији, проналазила утјеху, окрепљење, снагу, да истраје и да ствара, упркос свему што ју је задесило у дугом вијеку.

ност, одржаном 18. маја 2024. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Рад никад нигдје није публикован, као ни било који његов дио.

¹ Раденко Кела (25. 12. 1966, Бања Лука) завршио је Средњу управну школу, Педагошку академију (одсјек Српски језик и књижевност) и Вишу војну школу. Учествовао је у рату као официр Војске Републике Српске. До сада је објавио: три књиге поезије, Песме ране (Арт принт, Бања Лука, 2006), те двије које су у овом раду засебно обрађене (Кела 2014, Кела 2022); а затим и једну књигу шаљивих цртица са села, Седма република Пискавица (Арт принт, 2010); те књигу афоризама Кру ‘ те родио (Арт принт, 2016). Уза све је и један од приређивача заоставштине прерано умрлог пјесника Драгана Шањевића (1965–1990), под називом Плач тишине (Арт принт, 2016). Са породицом живи у поткозарском селу Пискавица, између Бање Луке и Приједора.

Понајвише због мањка простора за шире представљање ранијег критичарског дјеловања Даре Секулић, такав преглед критичког опуса, макар и летимичан, у овоме раду ипак ће изостати.

Што се, пак, тиче оних књижевника који углавном стварају за нешто старију публику, један од оних благословених да их Секулићева препозна као духовног, те умногоме књижевног, сродника, јесте и Раденко Кела, дипломирани србиста, али уз то и официр војске, те борац у рату у БиХ, родом из Пискавице, под Козаром, гдје и данас живи са породицом – по природи самозатајан човјек, а по преокупацији и вокацији веома свестран аутор, који се до сада, колико је нама познато, још једино у драмској форми није огледао. У даљој анализи, кроз спајање аспеката књижевноисторијских, културноисторијских, историјских, биографских, као и унеколико текстолошких, ми и говоримо управо о томе како је Дара Секулић сагледа(ва)ла Келину поезију, а самим тим обратићемо пажњу и на њена, ту истакнута, промишљања о култури, о умјетности, као и о животу уопште.

Дара Секулић је у три наврата писала о Раденку Кели и његовој поезији, и то поводом посљедње двије од три до сада његове објављене пјесничке збирке, Тишина ветра (Кела 2014) и Семе ватре (Кела 2022), што вјероватно довољно говори о њеном високом мишљењу о Келином стваралаштву – и то два пута поводом Тишине ветра, при чему ова два текста јесу и сродна, комплементарна, произлазећа један из другог (Секулић 2012; Секулић 2014), те једном поводом Семена ватре (Секулић 2022), премда је њена рецензија за Семе ватре настала 2020. године, „о св. Петки“ (Секулић 2022: 8).

На овоме мјесту, требало би се још дотаћи појма „фељтон“ (уосталом, на неке одлике рецензије указаће сама Д. Секулић (2012), али о томе нешто касније), јер тако жанровски и одређујемо Секулићкин суштински новински чланак о Келиној поезији, објављен 8. 9. 2012. године у седмичном додатку Гласа Српске,² да га жанровски раздвојимо од рецензија објављених на крајевима двије овдје посебно истакнуте Келине збирке, и не само због тога што су фељтони, иначе, смјештени обично у додатке новинама или, пак, у издвојене рубрике новина. Надаље се, уз то, појмом „фељтон“ служимо према посљедња два наведена значења из одреднице Милоша И. Бандића у Речнику књижевних термина, а у тим ставкама стоји како фељтон „može da bude informativno-popularno razmatranje aktuelnih naučnih i društveno-političkih pitanja ili zanimljivo izlaganje izvesnih istorijskih zbivanja“ (Bandić 1986: 204), као и то да у фељтоне „spadaju i neki kritički prikazi i članci o piscima, knjigama i književnim pojavama, o pozorištu i drugim umetnostima, pisani subjektivno, slikovito i živahno“ (Bandić 1986: 204), дакле у нешто слободнијој структури, те дати приснијим и живљим језиком и стилем, али, истовремено, „i pouzdano, kritički razložno“ (Bandić 1986: 204). Сматрамо да

² Ту је Дара Секулић током 2012. и почетком 2013. године и била фељтониста, по позиву тадашње (од 2008. до 2013) Гласове уреднице Мирјане Кусмук, њене предратне комшинице са сарајевске Грбавице. Секулићева је, како фељтону и доликује, писала о многим животним темама, друштвеним збивањима, страдањима малог човјека у вихору свјетских збивања, али и домаћих неприлика, као и о дешавањима у култури, умјетности, науци, политици. Све врло надахнуто, прецизно, умилно, а текстови, обухваћени рубриком Записи о људима, погађали су у саму срж обрађених тема.

су наведене одлике фелтона и одлике Секулићкиног текста из 2012. године: поготово онај дио који се односи на критике и на чланке о књигама и књижевним појавама, мада и први дио описа појма „фелтон“ заиста јесте унеколико заступљен и у ауторкином тексту о Р. Кели.

Биљешке Даре Секулић о поезији Раденка Келе

И животно и поетичко опредјељење Раденка Келе јесте смирено дјел(ов) ање, дјелање у тишини, изван таштине свјетске, и изван бијесних вјетрова и још бјешњих ватри – да у његовом поетичком кључу и парафразирано дијелове двају наслова потоњих му, а међусобно сродних пјесничких збирки. Речени појмови могли би се и повезати са епиграфом поетске збирке, Тишина ветра (Кела 2014: 5), епиграфом преузетим из Старог завјета, гдје се срећу „реч Господња“ (1 цар: 19, 9 – Библија 2012: 336) и пророк Илија, и гдје се проналазе и сам смисао наслова ове збирке и поетичко-животни путоказ Келин (1 цар: 19, 11–12 – Библија 2012: 336). Тишина ветра је – заправо као и остале двије Келине – збирка љубави, покајања, опраштања, тражења мира и спасења, те сједињења са Богом, тишине, тиховања, збирка у којој нема мржње ни према ратним ни према мирнодопским противницима, већ само љубав, према Богу и Богородици, према људима, па и према онима који су нас оставили, или нас чак и нападали. И наслов, Тишина ветра, јесте библијски, из старозавјетне Прве књиге о царевима (19, 11–12), и то из дијела гдје се срећу Ријеч Господња, Глас танак, а градитељски, пун љубави и савјета, и пророк Илија. Глас Илији наговјештава шта му предстоји да се стигне до сједињења цијелог рода под Истинском Ријечју Господњом, те ту јесте још ријеч и о смислу честитог стајања пред Богом, чврстог вјеровања у Њега, али и не рушећи, не погоршавајући, него управо чинећи да не дође до тога. Притом, то опредјељење је и замисао да се, уз надахнутост Богом, уз илијински учвршћену вјеру у Њега, без помпе(зности) и без „лактиња“, тихо, покуша доћи до мјеста осунчаног онолико колико ко заиста заслужује.

Дара Секулић је посљедњих година неријетко посјећивала Келину кућу на селу (Ђукановић 2022: 149, 151), гдје овај аутор са породицом живи првенствено од пољопривреде и од сточарства (Ђукановић 2022: 149), махом у природи и миру (Штефанички Антонић 2022: 142). Недуго по њиховом упознавању, наша чувена књижевница је са Келама постала „као неко домаћи“ (Ђукановић 2022: 151), те је, надаље – током низа година – баш зарад посјете њима, почесто „убичавала“ „пут ‘Сарајево – Пискавица““ (Ђукановић 2022: 152), што је све, уз истицање веома добрих односа Секулићеве са породицом свог млађег колеге, додатно оцртало повезаност и сродност ово двоје српских књижевника. За Секулићеву, мада је то некако више културна историја, говорио је Кела и то „да је“, по Поткозарју (кажимо, слично је било и на сарајевско-романијском платоу), „много волела сакупљати шумске плодове и траве, уживати на чистом планинском зраку“ (Ђукановић 2022: 152). Пјесникиња Дара Секулић је, уз ово, и позивала Келу да учествује на реченом Међународном фестивалу поезије за дјецу и младе у Источном Сарајеву, тек од 2017. године, дакле од тренутка када је Кела умногоме и изашао из самозатајности, те напакон постао и међу запаженијим

поетским гласовима. Али, њихово познанство, сродност, те пријатељство, и из поетичких и из страдалничкоживотних разлога, нису уопште утицали на њену објективност у писању о овдје представљеним поетским збиркама, као што ни у ком другом случају није утицала на њено критичко расуђивање, што потврђује и релативно касно увођење Р. Келе у фестивал.

Када се, мада и не тако често, одлучивала на писање о (појединим) piscима и дјелима – Секулићева је његовала сажетост у приказивању, али је и тако, са неколико ријечи, и у другим случајевима, махом, исписиваних на двије до четири куцане странице, ријечи које су притом прецизно посложене у избрушене реченице, знала препознати (нај)битније елементе представљених дјела, прилично проникнути у њихову суштину, те оно што је уочила на једноставнији начин, колико је могуће пластичније, приближити многом, ако већ не и сваком евентуалном реципијенту,³ па тако и оном који преферира да се о једном књижевном дјелу (а и о његовом писцу) информише прије улажења у свијет самог дјела. Уз то, Д. Секулић није се никад устручавала ни од тога да, и у јавности и у ограниченом штампаном простору, искаже своје мишљење и о другим темама, иако почесто повезаним са оним књижевним, а под другим темама овдје, заправо, сматрамо оне из културе, умјетности, политике, културне историје, историје, али и оне опште животне. Свега претходно наведеног може се пронаћи и у њеним критичким биљешкама о Раденку Кели и његовој поезији – често практично у „само“ неколико реченица Секулићева тачно, прецизно, наводи и поетичке одлике Келиног дјела, као и оно најважније из његове, превасходно стваралачке, биографије, што ћемо покушати и да представимо.

Како смо већ истакли, два текста Даре Секулић о пјесничкој збирци Тишина ветра Раденка Келе веома су комплементарни и подударни један другом. У ствари, фељтон се може и сматрати проширеном и нешто измијењеном верзијом рецензије за збирку, а безмало им је двије трећине садржине заједничко. Фељтон је, надаље, објављен 8. 9. 2012. године (Секулић 2012). Истоимена рецензија Тишине ветра, у односу на фељтон скраћенија и уређенија, настала је, како је на крају књиге убиљежено, с истакнутим мјестом и датумом, те придодатом одредницом великог православног празника – у Сарајеву, „о Преображењу Господњем, 19. 8. 2012“ – тј. нешто раније, али је стицајем околности, какве више могу пратити објављивање књиге него излазак текста у новинама, рецензија у оквиру пјесничке књиге одштампана тек 2014. године (Секулић 2014: 95). У фељтону је, с обзиром на његове допуне у односу на рецензију, мање-више потпуно изнесено промишљање Секулићеве и поводом и око збирке Тишине ветра. Дакле, тексту датом при крају збирке Тишина ветра је, у својеврсну замјену за дио који није унијет из фељтона, придодат врло сажет приказ самих, основнијих, тема, идеја и мотива збирке.

³ Вјероватно су и рад са дјецом, и на позицији социјалног радника и на позицији уредника у једном листу за дјецу, и „испечени“ новинарски занат утицали на манир Секулићеве да на што мање простора искаже што је више могуће, и да њен текст притом буде занимљив толико да задржи пажњу и публике различито захтјевне, а и различитих узраста.

Сада ћемо прво представити запажања из фелтона и из рецензије за збирку Тишина ветра, а након тога истаћи шта се то не налази у њему – махом успутно истичући и шта постоји искључиво у фелтону, али не и у рецензији. Када даље будемо цитирали или парафразирали ријечи из текстова, током разрешења поријекла појединих цитата и парафраза наводићемо обје одреднице. Потом дајемо и преглед промишљања Даре Секулић о каснијој Келиној збирци, Семе ватре.

Дакле, ауторка, овдје критичарка, и у уводном одјељку фелтона и у првом пасусу рецензије за Тишину ветра, најприје, у четрдесетак ријечи износи специфичан, беспоговорно оштар став – рекло би се: типично даросекулићевски – да квантитет не значи и квалитет, бар не у култури и умјетности, те да истинских пјесника и поезије која ће остати има све мање, док се много шта незаслужено одређује као „поета“ и као „поезија“, а та појава не престано буја и може постати неиздрживи коров. Да не бисмо додатно покварили изворну мисао, чистију, прецизнију, те смислом богатију него што би то у нас вјероватно икад било могуће, можда је требало само казати како Дара Секулић на почетку овог промишљања истиче следеће:

„Пјесник је важан колико и пјесма. Тврдња да је све више пјесника, нетачна је. Пјесника је све мање, као што је све мање и поезије и добрих пјесама. (...) [Д]ошло је до поремећаја, настао је несклад и разореност“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 93).

Четврта реченица у рецензији за књигу не почиње, међутим, на истом мјесту гдје и у фелтону, већ у књизи, испред запете и потом ријечи „дошло“, стоји и израз: „У склопу општег људског, као и друштвеног склада“ (Секулић, 2014: 93), који се адекватно надовезује на претходни дио нашег тумачења, само што је у дијелу изосталом из фелтона још и појачан контраст између оног како би требало да буде и оног што је сад чињенично стање.

Након неопозивог, реског суда о неповољним приликама у савременој књижевности, посебно српској, на коју се Секулићева одувijek јесте и највише освртала, иде једно реторичко-драмско смирење, у виду контрастно, а и помало индиректно, постављене опаске о томе да је сада потребно рећи нешто више управо о једном од пјесника за које је ауторка критике сматрала да се засигурно одваја од оних који су довели до горе споменутих несклада и до разорености културно-књижевне сцене. Од те и такве масе одваја се (и) Раденко Кела, за кога је Секулићева и експлицитно истицала како је „неоспорно прави пјесник“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 93), а управо једна од књига које се, према њеном мишљењу, стварним квалитетом одвајају од свега што се само потписује као поезија, дакле позитивно оцијењена пјесничка збирка јесте и Келина Тишина ветра (Секулић 2012; Секулић 2014: 93).

Наредних неколико реченица, и у фелтону и у рецензији (Секулић 2012; Секулић 2014: 93), посвећени су навођењу података о датуму и мјесту рођења Раденка Келе, те о мјесту његовог боравка. Једино што се у рецензији наводи пуни датум, док је у фелтону дата само година Келиног рођења, а остало се подудара. Али, мада она ове биљешке почиње фактографијом, ни ту се Секулићева не удаљава много од свог критич(ар)ског ма-

нира, можда наглашено поетизованог, али ипак нужног да би поближе представила и околину једног писца, могуће изворе његовог стваралачког надахнућа. Она је осликала Келино мјесто, Пискавицу, као прелијепи видик, или – „боље“, истицала је сама ауторка – прелијепе видике, „које заједно с Раденком доносе и односе возови, вјетар, шљиве и громови, ноћи, ватре, планина и јесени“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 93; в. и: Штефанички Антонић 2022: 142). За самог Келу каже се, даље, да он „чује шапат кише, пјесму звијезда, шум јаблана под небом“, те да је он, према њој, и човјек „који гледа и види јутарње, дање и ноћне сјенке и давне, далеке сјени“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 93; в. и: Штефанички Антонић 2022: 142). Како малочас назначисмо, Дара Секулић је, затим, управо и повезала писање Раденка Келе са природом у којој он обитава и са којом је по промисли Божјој пријатељ, а *никако* господар, наглашавајући и како је Кела „пјесник који нечујно и тихо бива на земљи, прати црвене облаке“, те и „кад ништа нема[,] походе га плаве пјесме и болни оживљаци“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 93), оживљаци ратни, историјски, љубавни. Ово тиховање, свакако, има везе и са насловом пјесничке збирке о којој је сада ријеч, а размишљање о томе донекле се потврђује и свједочењем још једног Келиног рецензента (истина, нешто каснијег, из времена Семена ватре), Мирјане Штефанички Антонић, како он „никад није волео масу, велике скупове, чак и приватне“, него искључиво мале, пријатељске и породичне, кругове (Штефанички Антонић 2022: 142). У прилог овоме иде и тврђење М. Штефанички Антонић да сам Кела, спајајући религиозно животно-пјесничко надахнуће са потребом за осамљењем и природом, истиче „да не воли људе, али да воли Човјека“ (Штефанички Антонић 2022: 142), што је сасвим у складу, рецимо, и са мишљу Достојевскога о томе да онај ко не воли човјека јединку не може га вољети ни у глобалу, као апстрактну категорију – гледајући овдје само на горње слово Ч писано великим словом – са хришћанским учењем о Богочовјеку, иако смо ми, данашњи људи, умногоме и изневјерили Христова учења. Ово тиховање потврђује се и насловом двају комплементарних Секулићкиних текстова: „Тишине Раденка Келе“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 93), али појам „тишине“ у Келе има и одређених нијанси разасутих по појединим тематско-мотивским циклусима пјесама, што ћемо унеколико и назначити.

Претходне реченице садржане су у оба текста, за разлику од четири наредна пасуса, која постоје само у фелтону (Секулић 2012). Прва два таква пасуса налазе се у одјељку „Рецензент“. Иако би се по првом пасусу могло (можда) и помислити да овај уметнути одјељак и нема много додира са животом и(ли) са поетиком Раденка Келе, разувјерићемо се убрзо, будући да код Секулићеве никад ништа није недоречено, нити случајно.

Дара Секулић је речени одјељак фелтона започела као да пише одредницу за рјечник. За ову ауторку је, иначе, било уобичајено и то да, рецимо, и многој својој пјесми да наслов као да је у питању рјечничка одредница, или да на основу такве одреднице сагради своје дјело, увијек у складу са традицијом, али и самосвојно – за први случај може се, нпр., завирити у њену збирку Лицем према сунцу, а за други у (интегрално) издање једи-

не збирке Д. Секулић за дјецу, под насловом Реч се игра.⁴ Вратимо се сада Секулићкиним тумачењима Келине поезије, те контекста њиховог настанка. У двије прве реченице „одреднице“ стаје прво преглед ширине значења појма „рецензент“, „истолкован“ са латинског језика, а онда и Секулићкина дефиниција шта би требало да се подразумејева под добрим рецензентом:

„Рецензент, идући трагом рјечника страних ријечи, латински значи оцјењивач, приказивач, судија о књижевном дјелу, критичар. То је високо образован и упућен човек, по знању и умијећу, далеко изнад онога којег ће оцијенити, приказати, судити о његовом дјелу, критиковати“ (Секулић 2012).

Сличним тоном теку и двије трећине наредне реченице: „Најчешће то тако и јесте па ћемо ишчитати на десетине таквих оцјена, приказа, критика и закључака“ (Секулић 2012). Међутим, иза ријечи „закључака“ стоји запета, а реченица има наставак „све налик једно другом“ (Секулић 2012), који нас, и то исправно, наводи на помисао да је већ у почетним редовима излагања Дара Секулић окренула оштрицу ка негативним праксама у култури и књижевности, те да је тако уз осврт на савремене пјеснике и поезију дат и осврт на савремену књижевну критику и савремене критичаре, тј. на њихову свеопшту деградацију, као и на свеопшту деградацију њиховог значаја у данашњем времену. Неки други коментар мимо претходних ријечи можда би био сувишан, а дужем објашњавању не би се ни видео крај, те је сада и најбоље цитирати Д. Секулић, а потом се замислити над оваквим њеним сјецирањем, са потоњом алузијом на посљедње тренутке Лава Толстоја, са којим се у много чему излишно поредити, премда и то чине поједини наши ствараоци (притом ми овдје нипошто не залазимо у Секулићкину биографију и(ли) у породичне односе, јер су ирелевантни):

„Ти умни, ти врхунски, на чију нема поговора, као да су узели један оквир, избили из њега слику и да не би зјапио тако празан, пуне га формулама, дефиницијама, правилима, туђим мишљењима и страним ријечима. Још горе кад у том већ пуном оквиру, и поред најбоље воље, и поред рјечника страних ријечи и израза, и поред унука који је узалуд завршио факултет – ништа не разумијеш, све ти звечи патетично и празно. Али они су академици, уважени грађани сваке државе, праве главуше, умњаци. А ти да ћутиш, такви као што си ти тешко ће пунити њихове оквире. У њих ће се најбоље смјестити женскаћи са својим пјесмуљцима, касне и тешко утажене похотнице, успјешне дружице државницима, академицима и дописним члановима академија. Сви су они увјерени да су генијални, да су бесмртни и да ће успјети да побјегну од смрти, ако не далеко, оно бар до прве возне станице“ (Секулић 2012).

Међутим – за ову критичарку свјетло(ст), ипак, постоји, како већ истакосмо, и један од тих лучоноша је Раденко Кела. Други пасус одјељка „Рецензент“ индиректно нам открива да ближа сарадња два пјесника не датира из давнина, већ је кренула са припремом рукописа Тишина ветра за штампање. Кела, аутор који веома активно ствара, од ране младости (те су тако неке, срећом сачуване, пјесме из његове три збирке настајале чак и почетком осамдесетих година 20. вијека), али ријетко објављује, тих година на

⁴ Најпотпунија досадашња издања Секулићкиних пјесама изишла су (још) 2005. године, код Завода за уџбенике и наставна средства Источно Ново Сарајево, у оквиру Изабраних дјела, датих у пет томова (ур. издања: Милош Ковачевић и Недељко Бабић). *Лицем њрема сунцу* и *Реч се игра* у саставу су комплета.

читање даје рукопис једном од одвећ класика српске поезије, а Дара Секулић не само да прихвата прегледање него рукопис и рецензира, врло надахнуто, па га још објављује и у једној проширеној и у једној скраћеној верзији, не заборављајући да Келину збирку Тишина ветра смјести, на себи својствен начин, у адекватан контекст савремене српске поезије:

„Онда се зачудиш кад те неки питоми самотник из неке П. стидљиво замоли да напишеш нешто о његовој збирци пјесама, ако она то икако заслужује, и да је препоручиш неком издавачу да је објави. Постидиш се при помисли како ти то не умијеш, како само знаш написати пјесму. Осјетиш и кад те (...) прожму трнци након што си, рецимо, прочитала пјесму ‘Ветар’ неког Раденка Келе из тих некаквих П. ‘Ноћас ветар хуји опет и носи остатке, трагове гласова свих људи који су се ушуљали и одшуљали из соба мога живота. О зашто сам их свјеснији сад, кад их нема уз мене?!’“ (Секулић 2012).

Поред свега, Дара Секулић посебно наглашава одломак из првог од два дијела поетске прозе „Ветар“, уводне у збирци Тишина ветра (Кела 2014: 9), као одломак који јој је посебно покренуо сјећања и осјећања, можда дубоко потиснута, али никако и ишчезла, а о таквим сјећањима и осјећањима се и говори у ауторовом „Ветру“. Пјесма треба нешто да покрене у нама, ако је заиста пјесма, а Р. Кела је то успио да оствари, већ у уводу рукописа, надаље на овој линији само нижући бисере, а при томе и не бисмо улазили у разматрања да ли се и рецензент пронашао у нетом цитираном одломку. Даље, индиректно се ту код Секулићеве провлачи и опаска да је, у ствари, могуће да се и мимо помпе, велике сцене, мимо смјештености у епицентре збивања, неки готово скрајнут пјесник ипак наметне као препознатљив глас, вриједан читања, те вриједан проучавања. И ово је још једна теза за даље размишљање.

У рецензији Тишине ветра нема ни прва два пасуса одјељка „Језик је израз живота“ (Секулић 2012). Ишчитавајући ово Келино дјело, Дара Секулић је даље примијетила добро – премда на заиста веома малом простору, мањем него што су то добиле неке друге теме, па и ванкњижевне, и неке друге тематско-мотивске цјелине, па и тако простору који је чак и изостао у рецензији – и Келин начин да говори о братству, пријатељству, о изграђивању новог живота, у тишини која је, свакако (и) уз вјетар, један од кључних елемената за овога пјесника уопште узевши, али и о потреби да се укаже на својеврсну коб онога који је рођен да воли, али је присиљен да се бори за опстанак и за своје огњиште, у рову, у рату који, дабоме, није тражио, није желио (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). „Он би да се кућама својим врате они који насрћу на другог и другачијег. Он би и сам да преживи, изиђе из још једног пакла, и направи нову кућу“, своју нову (Секулић 2012). То је засебан вид патриотизма, родољубља, у којем нема патетике и тираде. Дара Секулић је притом, у вези с овим, увидјела да ми, људи као људи, живимо „између буке и панике, између крика и јаука“, те да већ спомињана „тишина није само идила раста дрвећа и протока вода, тишина је и тајац прије експлозије и распрснућа“ (Секулић 2012). Супротстављајући се свачијем рушилачком нагону, Д. Секулић је, надаље, изградњу куће умјесто урушавања још више кућа призивала навођењем цијеле кратке, двокатренске пјесме на ту тему, пјесме „Нек пада“, смјештене при крају збирке (в. Кела 2014: 81), и

која се, уза све, може са разлогом читати и у поетичком кључу већ представљене пјесме у прози „Ветар“, једне од ријетких које Секулићева у својим биљешкама за Тишину ветра и цитира – кључу који је можда и важнији за разумијевање Келине поетике.

Рецензија књиге наставља се са два, без одвајања поднасловима, пасуса (Секулић 2014: 93–94) која су само у понекој, ситној, значењски на овоме мјесту мање важној ријечи, одударājuћа од одговарајућег текста у фелтону, текста такође састављеног из два пасуса (Секулић 2012). Прво ту Секулићева потврђује свој став да оно што Кела пише уистину јесу пјесме (Секулић 2012; Секулић 2014: 93). Потом нас она подсјећа на то да је Кела још (или можда тек?) 2006. године објавио свој поетски, а и уопште књижевни првенац, под насловом Песме ране (Кела 2006), те да је рецензију за ово дјело написао још један помало скрајнути класик, Боро Капетановић, уз чију је рецензију (Капетановић 2006) Кела тада и ушао на велика врата међу ауторе који су, ипак, успјели објавити (барем неко) своје дјело. Могле би то бити и „пјесме (...) написане (...) у младим годинама живота, али то могу бити пјесме настале од ране која боли и која тешко зараста“, сагласно са Капетановићем (2006: 6, 7), али неколико година касније од њега, размишљала је и Секулићева о наслову Келиног првенца (Секулић 2012; Секулић 2014: 93). Те двије категорије, чак и тематско-мотивске цјелине, заправо су кључне и за замашан дио касније објављиване поезије пискавичког србисте. Капетановић је ту нагласио и да је пријатно изненађен зрелошћу и пјесничком искреношћу њему до тада потпуно непознатог пјесника (Капетановић 2006: 5), који надасве има „[ч]врст први песнички корак“ (Капетановић 2006: 8). Старији његов колега је, надаље, одмах скицирао важније теме и мотиве збирке, уз похвалу чињеници да Келине „љубавне песме не варају“, да у његовој религиозној поезији нема фразирања, те да му, капетановићевским рјечником речено, „стихови из рата не забушавају“ (Капетановић 2006: 5). Одмах након тога, оцртао је да је збирка Песме ране подијелена на три дијела (Капетановић 2006: 5) – при чему први дио чине љубавне, други дио пјесме у којима Кела „пева о богу и себи у односу на бога и себе“, а трећи дио „песме из рата“ (Капетановић 2006: 6). Врло личан рукопис, али са великим достојанством – то Боро Капетановић каже за Песме ране (Капетановић 2006: 6), а слично се може рећи и за двије касније поетске књиге Р. Келе, као што се може слично рећи и за касније његове тематско-мотивске преокупације, па и за сва каснија груписања пјесама, иако касније нису толико стриктна као што су у Песмама раним. Истина, сама по себи Секулићева није се детаљније бавила начинима компоновања било које збирке Раденка Келе, већ је само наводила да у обје збирке које је представила постоје по четири циклуса пјесама (Секулић 2012; Секулић 2014: 95, Секулић 2022: 8), при чему Тишина ветра садржи 71 пјесму, а Семе ватре 86 пјесама⁵ (Секулић 2014: 95, Секулић 2022: 8), те је надаље у овом случају, гдје

⁵ Вјероватно мање важан податак је да, рецимо, Келина прва збирка пјесама, Песме ране (Кела 2006), садржи 46 пјесама, мада су оне распоређене као једна пролошка и једна епилошка, а између тога иду три циклуса, један мање у односу на његове друге двије, касније поетске књиге.

смо већ и „зашли на терен“ друге тумачене књиге, довољно још исказати да је пјесник Кела до данас досљедан у ономе што је и још његов први рецензент уочио. Полазиште за поетичка самјеравања Келиног дјела, и Тишине... и опуса у цјелини, може, притом, бити и суд да је он, Кела, „[м]одеран по потреби, класичан у суштини“ (Капетановић 2006: 5).

Дара Секулић се готово потпуно усагласила са размишљањем Бора Капетановића о Келиноме првенцу, те га стога и потенцира, а и, како смо видјели, у доброј мјери га само надопуњује, али зналачки надопуњује. А и Раденко Кела је, ипак, из једне у другу збирку понављао многе теме и мотиве, њему прирасле срцу, теме и мотиве о којима је казивао у првенцу, али је притом поновио и речену мјешавину модерног и класичног.

Иста књига из 2006. године и исти њен рецензент спомињу се још кратко и у наставку пасуса, гдје Д. Секулић истиче (и) да је из свежња пјесама Капетановић издвојио педесетак које треба уврстити у речену књигу, док су остале „од ко зна куд скупљене“ пјесме морале чекати неку другу прилику за (евентуално) објављивање (Секулић 2012; Секулић 2014: 93), свакако и уз оне пјесме које ће, нема сумње, настајати и у каснијем периоду, тј. после првенца. Управо попут њиховог аутора, и многе Келине пјесме су, како је то говорила Секулићева, тиховале и самовале у Пискавици (Секулић 2012; Секулић 2014: 93), док је пјесник изграђивао свој дом (Секулић 2012; Секулић 2014: 93, 94). Сам Раденко Кела је имао на уму и то „да поезија и није нешто што хоће и жели ово наше доба, вријеме сензација и подвала“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). Секулићкина вјера у поезију (а могуће и Келина, али не потврђујемо, мада је и то вјероватно, јер од пјевања ни он не одустаје) јесте велика, чим истиче да ће поезија надјачати и ово вријеме (Секулић 2012; Секулић 2014: 94).

Критичарка Тишине ветра у наредном пасусу (Секулић 2012; Секулић 2014: 94) још и проширује поетичке и макар колико-толико назначује стилске и метричке одлике поезије у реченој збирци, па и у оној претходној (испоставиће се, пак, да ће веома слично бити и у сљедећој Келиној збирци, Семену ватре). Дара Секулић констатује, даље, да „Раденко Кела живи у срцу“ ојкаче (при чему је ријеч „ојкаче“ у рецензији написана свим малим, а у фелтону свим великим словима), ојкаче као „јединственог и непоновљивог чуда душе српског народа у Крајинама“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94), затим и то како овај аутор „зна да је ојкачу створило зборно биће народа којем он припада и за који ће године рата провести на линији и у рову, иако он није ратник, већ пјесник“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94), и то слободан и тих, баш како и онај библијски вјетар, из наслова његове друге пјесничке збирке, али истовремено као и онај вјетар „који с Козаре наиђе и прође“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94), мада је поткозарски књижевник стасао уз „гусле и десетерац“, које се, како стоји у критици, ипак „у његовим пјесмама неће [...] чути“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94), иако стоји да је он упркос томе и те како вјеран традицији, вјеран древној мелодији српског језика, вјеран свом завичају и свом роду, и то и на друге начине, а

Чисто статистике ради, што се поезије тиче, Кела је до сада објавио укупно 203, тако да кажемо, библиографске јединице (46+71+86).

не опонашањем свега што је понио из дјетињства (в. и: Секулић 2012; Секулић 2014: 94), што се, по нашем мишљењу, може видјети и из многобројних мотива, а и пјесничких слика, што красе његову поезију у цјелини. Описи Келиног завичаја и својеврсни изводи из стваралачке биографије овог аутора већ су нам раније дати на близак начин, али поново враћање на њих је у Секулићкином случају свакако сврсисходно, из нетом наведених разлога.

Послије тога, а још смо на тумачењу збирке Тишина ветра, критичарка у складу са претходно реченим истиче да је Келин стих, и не само у овој збирци, „необавезујући и“ у великој мјери слободан (рима код овог аутора има мјесто тек у појединим пјесмама), али да ће нас, ипак, и такав стих понијети, будући да, иако је мотивски и метрички проткан патином старине (како је запазио Боро Капетановић, што смо раније и оцртали), он „не мари за правила и научено“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94), док је Келина „необично изведена именица“ врло складно „удружена с још необичнијим глаголом и придјевом“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). Ову „пјесничку слободу“, што је Секулићкино ново искричаво запажање подстакнуто Келиним стихом – премда она, истина, за своја тврђења ту и не наводи примјере из његовог дјела (Секулић 2012; Секулић 2014: 94) – критичарка повезује са језичком, културном и географском распрострањеношћу српске књижевности и српског језика, јер је, како каже наша ауторка, Кела „студирао књижевност и српски језик“, те тако „зна да се та књижевност и језик од давнина простиру од најјужнијих језера, ријека и предјела Србије, до западног мора и крајишких гора“, што све управо и јесте „земља његове пјесничке слободе“, оvdје малочас споменуте са готово усхићењем (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). У вези са поетичким и стилским одликама које и иначе константне код Келе, треба истаћи да је потпуно тачно и наредно Секулићкино запажање да је њен колега вјеран екавици, иако живи у срцу Крајине, наводећи, са добродушним смијешком и једном лаганом иронијом, али ипак уз одобравање овог његовог поступка, како „има и таква“, крајишка екавица, својствена баш Кели, јер „у језику је могуће све као и у животу, језик је одраз живота“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). Екавица је, све су прилике, (и) својеврстан Келин начин културног, умјетничког, духовног и државног повезивања са „српском матицом“.

Секулићкин фелтон наставља се поднасловом „Љубав према жени“, док се у рецензији пасус о односу према – пјеснику тако драгима, па чак и носталгијом обојенима – мотиву жене и мотиву љубави у Келиној збирци Тишина ветра, иначе међусобно преплетенима, наставља без овог поднасловова, дакле одмах испод њеног пасуса о језику и о стилу ове књиге (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). Једина разлика између текста из овог пасуса у фелтону и у рецензији јесте што се у рецензији пажња обраћа и на оvdје већ представљене податке о броју пјесама у збирци, што је заправо допуна у односу на фелтон.

„Према љубави и према жени“, а код овога пјесника углавном се, и уопште, ради о прошлим временима и младачким успоменама – како примјећује Секулићева прилично тачно и врло сведено, иако уз за њу некако неизбјежан коментар на рачун савремене књижевне продукције – „Кела има

однос њежности и дивљења, па чак и светости, што је у млађој српској поезији све рјеђе“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). Такав однос постоји и онда када се у пјесмама ради о човјеку ког је жена оставила, или чак и преварила – мржња никако и не постоји у рјечнику ове поезије, већ је, са друге стране, све малтене у знаку молитве Богородици да оној која оставља буде све опроштено и да нема препрека на путу који је изабрала, гдје год да се упутила. Онај који се нама обраћа из пјесама, а могуће и сам пјесник са њим, уз то, „[з]ачућен је и пун чежње кад му и љубав и жену живот однесе, а њему остави тишину“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94). Потом је, баш из наведених разлога, Дара Секулић истакла и то како није ни „чудно да је једна од најљепших Келиних пјесама“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 94) у збирци Тишина ветра заправо пјесма „Богородица, ти, ја“ (Кела 2014: 33), коју је критичарка у цјелини цитирала, на сљедећи начин (истина, у Келе, тј. у оригиналу су, што се код Секулићеве ипак и не види потпуно, стихови по строфама, којих има пет, распоређени овако: 2+1+2+3+2) (в. и: Секулић 2012; Секулић 2014: 94–95):

„Слику сам ти ставио/ Поред иконе Богородице/ О невјернице/ Она што ми сан поклања/ Крај тебе што ми га одузимаш/ Поред иконе Богородице/ Слику сам ти ставио/ И све ти опростио/ Као она теби/ И мени“.

Што се тиче мотива жене и љубави, код Раденка Келе имамо, ипак, и пјесме посвећене једној ту посебној врсти жене, оној која се још практично прижељкује, која се сања, али са призорима готово као на јави – „то је она која ће с њим поћи у ноћ, бити љубљена и узвишена“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 95), што је, како је критичарка даље записала, „[п]релијепо (...) и невјероватно за вријеме у којем су, према“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 95) „схватању“ неког одвећ непознатог, али у свакоме случају неуспјешног и заиста дегутантног претедента на звање мудраца, вјероватно неког трагичног западњака, „‘све жене курве, па и моја мајка’“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 95). Експлицитно именовање оне жене која се заслужено „чека у сутон“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 95), управо, Сутонком, са великим С, нама је познато и из Песама раних (в. Кела 2006: 35), а истакнуто је једнако и у Тишини ветра (в. Кела 2014: 43). А и у поетској збирци Семе ватре (Кела 2022), макар се тај назив, Сутонка, у њој и не експлицирао, имамо мотив љубави која се ишчекује, сања, па се за њом и пати, као и – са овиме увезан – приказ атмосфере у једном предградском, готово сеоском, амбијенту, и то тик пред ноћ (в. и: Кела 2022: 126).

На крају приказивања Келине друге по реду пјесничке збирке, још и то овдје да додамо: Дара Секулић је, уз још један поетички осврт (заправо: жаоку), и у фељтону и у рецензији навела то како сматра да ће ове пјесме и „преживјети не само сумњу и невјерицу свог творца [rekli бисмо још и: ауторову скромност, ненаметљивост, те, сасвим извјесно, чекање да се његова поезија, сама, временом, потврди као вриједност – напомена Б. Ћ.], већ и вријеме које се не може похвалити да добре и праве поезије има на претек“, те да редом све пјесме из Тишине ветра „имају своју поетску вриједност“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 95), мада ће Секулићева слично истаћи и при почетку и при крају рецензије за Келину потоњу збирку (в.: Секулић

2022: 7, 8). Даље је она као посебну њихову вриједност истакла „природност и спонтаност“, уз срдачну жељу да и до оних данас „ријетких читалаца поезије, који могу бити понесени њиховом љепотом“, у коначници и „допре“ Келина „тишина ветра“ (Секулић 2012; Секулић 2014: 95).

У наставку овог рада истаћи ћемо, сада, и Секулићкина промишљања о наредној Келиној збирци, под насловом Семе ватре – како смо то већ и истакли, трећој ауторовој, а другој коју је она рецензирала. Ове пјесме су, пак, стицајем околности, унутар истих корица изашле мање-више скоро двије године након што је ауторка (и ове) рецензије написала свој класично сажети, а слојевити, текст, те притом годину дана након њене смрти.

И у Келиној посљедњој књизи пјесама можемо пронаћи многе, ако не и све, теме, мотиве и идеје које су красиле претходне двије збирке, и које су, чини се, изузетно драге ономе који се из стихова обраћа свијету, али и самом поткозарском пјеснику. И у Семену ватре заступљене су, представљене, описане: безусловна љубав према жени, било оној тајанственој, било оној која је одлучила да остави онога који је воли и који се и у таквим ситуацијама моли да она има срећу у даљем животу; љубав према Богу и Богородици, којима се речене, искрене, молитве и упућују; самим тим љубав и поштовање према свим људима, како из свог (на)рода, тако и из цијелог свијета; саживљење са природом (нарочито са козарским предјелима); љубав према својим коријенима и вјерност њима, поштовање према традицији, у сваком могућем смислу; стамен, чак некад и ироничан, отпор према бесмислу, према отуђењу, према озвјерењу, према обезбожењу, у једном за част и људскост поприлично непогодном времену – а ово ће све примијетити, те потврдити, и сама Дара Секулић (Секулић 2022), поготово, рецимо, када одмах на почетку рецензије за Семе ватре запажа да ово јесте ново дјело, али да, тако рећи, у великој мјери одише „старим-новим темама“ (Секулић 2022: 7), мање-више онима које смо нетом пописали, али и нешто касније, када се унеколико, макар и у назнакама, дотакне стилских и језичких одлика ове треће збирке (Секулић 2022: 7).

Много тога је о поезији Раденка Келе већ речено у ранијим Секулићкиним биљешкама, за претходну, овдје (од)већ унеколико представљену збирку пјесама, али чак и у рецензији Бора Капетановића за Келин првенац, Пјесме ране. Она, Дара Секулић, у трећем тексту о Кели малтене само учвршћује позитиван суд о његовом стваралаштву. Подцртајмо ово још једанпут: и послије те књиге из 2006. године (Кела 2006), и у наредне двије збирке Р. Кела извлачи „из заштићених шкриња“ скривено благо у виду младалачких пјесама, то јест „пјесама раних“, у периоду настајања једва и пунољетних, да би их послије тога „спојио“ са, такође отргнутима од „зуба времена“, оним пјесмама које су одраз ратних рана, физичких и понајвише оних душевних (уосталом, у српском језику израз „ране“ без обиљежених акцената могло би да се односи и на нешто младалачко и на неку бол), а у новом миленијуму „спојио“ их је и са познијим пјесмама, онима које своје ране (сада већ у само једном од значења) сагледавају и лијече са искуством у томе, одвећ свјесни времена које је иза њега.

Надаље се само надовежимо на претходне пасусе. Секулићкина рецензија, написана са изгледном радошћу због тога што су „[п]јесме Раденка Келе поново“ биле у њеним рукама, а „у новом здању“ (Секулић 2002: 7), није случајно насловљена као „Семе ватре у тишини ветра“, као што, како смо то и раније истакли, ни у било ком другом случају није било случајности код ове наше увијек промишљене књижевнице са изузетним, поетским и критичарским даровима, те са очекиваном језгровитошћу. Што се тиче Келине збирке Семе ватре, и даље се срећемо са незаобилазним „вјетром“ и „тишином“, са свим оним њиховим значењским нијансама, али је овај аутор и показао (опет) да је тихи вјетар ипак нанио и сјемена, Келин умјетнички пламен се успио разгорјети, стваралачки елан није згаснуо у пепео, као што није ни ауторова љубав и према Богу и према „обичном“ човјеку. Дара Секулић је, пак, много боље и једноставније проникла у тајну, те ћемо покушати да њена сажета размишљања надаље и пренесемо.

Рецензент Семена ватре пише, тако, а донекле са нашим претходно датим судом, како је „сјеме ових пјесама [...] од оне предачке сорте, што се чува и преноси с кољена на кољено и сваког пута када се посади изникне исто, иако је друкчије његовано“ (Секулић 2022: 7). Секулићкина водећа ријеч у сада увелико цитираноме тексту, а у складу са већ споменутом ватром, јесте „огњиште“, и она је сасвим досљедно користи не би ли посебно истакла оне главне Келине преокупације (и) у овој књизи. Пошто смо их већ назначили, навешћемо шта је у вези са тим мислила сама Секулићева. Према њеном мишљењу, дакле, Раденко Кела⁶

„чува сјеме ватре у нади[,] (...) на тренутак га губи, а онда чека право вријеме да њиме поново упали ватру у истом огњишту. Његово огњиште је природа из које је потекао и из које никада не одлази, јер је и сам постао питоми дио ње“ (Секулић 2022: 7).

Надаље, према Секулићки, „његово огњиште“ јесте „и жена, блиска, а непозната, здјела у којој је прегршт љепоте, а пјесник се радо напаја с тог извора“ (Секулић 2022: 7). Он, или неко од његових лица (да то тако кажемо), потом, „чува сјеме ватре у нади“ да је живот са драгом можда и могућ, иако су за њега у „срцу те жене / (...) ватре (...) заувек погашене“, како се види у пјесми „Ватре“ из збирке Семе ватре (Кела 2022: 22), али и, сасвим подударно, у истоименој пјесми из збирке Тишина ветра (Кела 2014: 59). Затим, писала је ова српска књижевница да

„оно огњиште које је централни дио његовог бића је пјесма, божанска, узвишена. Он зна тајну лепоте, да човек је потпун једино када је у природи, међу животињама, међу воћем и пашњацима; када пије воду са чистих извора једино тада може и да пише из чистих извора инспирације. Ум који је пун љепоте најљепше о љепоти и пјева“ (Секулић 2022: 7).

Након што је, даље, послвије малочас цитиранога истакла и то како и у Семену ватре преовладава слободни стих и да тај готово „манир (...) даје

⁶ Како се то нама чини, критичарка преноси излагање примарно „на лични терен“, те говори само о пјеснику као носиоцу осјећања, не спомињући онога који би могао или би требало да нам се сам обрати „из стихова“, што може каткад да буде и помало контрадикторно, што се види, рецимо, из различитих погледа говорних лица у вези са поимањима жене.

слободу и његовој мисли, његовом смислу о животу и сновима о сну, истом оном сну, са којим и почиње своју књигу“ (Секулић 2022: 7), а речени сан са почетка књиге јесте онај о недостижној жени, али оној коју уистину вриједи вољети тако и толико да се заборави властита пјесма, а зна само њена пјесма (Кела 2022: 13) – Секулићка је, чак и у сличном тону, наставила са прегледом тема и мотива у овом дјелу, па истиче како пјесник „пролази путевима ‘хладних суза’ кроз Козару ‘пратећи сна песму незнану’ и својим ехом архаичног стила приповиједа своја путовања од младости до зрелих година“ (Секулић 2022: 7). Спомињањем слободном стиху и архаичном стиху у овој својеврсној, преплетеној, стилско-језичкој и метричкој анализи, придружује се и размишљање да се Кела и даље није одрекао оне своје „крајишке екавице“, као „свог стила од искона“ (Секулић 2022: 7).

Уза све то, да се вратимо на терен поетике, ни у Семену ватре уопште нема јењавања за Келу тако уобичајене „завиљености пред женом“, док, рецимо, са друге стране, за оне, такође одувјек врло присутне у дјелима овога аутора, „невеселе теме он чува иронију, као карту у рукаву, да заигра са вјештим противницима“ (Секулић 2022: 7).

У наставку прегледа Семена ватре, Секулићева (2022: 8) цитира по неколико стихова из неких Келиних пјесама, из неких разлога чак и чешће него што је то био случај код анализирања Тишине ветра, не би ли, уза сву претходну анализу, само још јаче истакла како овај пјесник воли природу, српску историју, истински вјерује у Бога, али и на које то све начине он „користи сагиру као средство борбе против система, са злом и мрзителима слободе“.

Начине сједињавања природе и човјекових осјећања и стања, врло видљиве код Келе, она (Секулић 2022: 8) илуструје овим његовим стиховима: „Умире нечујно и видно зима / Издише на постељи од долова / У облацима посивелог дима / Виори из црвених кровова“ (пјесма „Зима на умору“) (Кела 2022: 130–131).

То како Кела слави женску путеност Секулићка је посебно истакла сљедећим цитатом: „Данас открих / У очима имаш / Једно мало сунце / Које ме мами и зове / Једно скривено сунце“ („Очи“) (Кела 2022: 124).

Критичарка је Келину искрену љубав за „српску историју“ овдје представила искључиво оним ведријим, љепшим његовим стиховима (док неке Келине теже, оштрије стихове о роду она ипак пренебрегава): „Дедови, важни, поносни, / причали нам ствари ратне, / слушали смо их без даха, / и раширених очију“ („РАТ)ови“) (Кела 2022: 70–72).

Келина вјера у Бога – како истиче Секулићева – маестрално је осликана у једној суштаственој и блиставој строфи-молитви: „Господо, / Молим те / Удаљи од мене све / Што ме удаљава / Од љубави Твоје“ („Молитва“) (Кела 2022: 37).

Цитирање стихова „у диму цигарете / црпим истину / о сагоревању“ („Цигарета“) (Кела 2022: 109–110) требало би овдје да, према помало нејасном виђењу критичарке, оцрта бар један аспект борбе са надирућим злом и оковима.

На крају, да не додајемо ниједан коментар, мимо цитирања критике која је и предмет овог рада: Дара Секулић је, ипак, у виду својеврсног резимеа за обје Келине збирке које је представила, у случају млађег колеге истакла као његову посебну одлику, заправо, „плаховитост и даровитост умног човека што негдје на пашњаку има своје мјесто са ког осматра стадо и околину и ту савијен над хартијом у лепоти сеоске тишине записује ЖИВОТ“ (Секулић 2022: 8).

Закључак

Из (заувијек) само њој познатих разлога, Дара Секулић је написала (релативно) мањи број критика о својим колегама и о њиховим дјелима. И поврх тога, о Раденку Кели дала је три текста: двије рецензије за двије његове пјесничке збирке, као и један фелтон, који је, (и)пак, сродан овој првој рецензији, а и истим је поводом написан. Све критичке списе, она је, како јој је било и својствено, употпуњавала надахнутим и надахњујућим промишљањима, и не само о поједином писцу и о појединим дјелима него и о култури и о књижевности, уопште – као и о животу уопште.

Но, ипак: с обзиром (само) на број библиографских јединица Даре Секулић о њему (у односу на укупан број ауторкиних критичких текстова), Р. Кела вјероватно је и један од привилегованијих у критич(арс)ком опусу Секулићеве. То је тако искључиво стога што је она одистински вјеровала у квалитет поезије млађег ствараоца, те је жељела да га, са својим препознатљивим личним печатом, представи широј публици – а никако због оне, генерацијама, код тако много критичара често испољаване (а у Даре Секулић свугдје критиковано), врсте накло(ње)ности да се о коме пише „преслађено“ похвално, а неријетко и у потпуности лажно, а све искључиво да се томе неком (уз)врати каква услуга, те никако због потребе да се из сујете иступи арогантно преучено, помпезно, па из тог разлога често да се дају и апсурдно формулисани критички судови, што је такође прилично узело маха и у данашњици. Секулићева је у томе смислу један од свијетлих примјера – она је живјела што је и пропагирала.

Иако је, што је за њу било суштински уобичајено, Дара Секулић (и) у критичким биљешкама релативно шкрта на ријечима – пословична ширина њених запажања и један једноставнији, непосреднији, стил казивања ипак су доприносили да се реципијенти, колико је и уколико је то могуће, упознају и да се унеколико сроде с оним белетристичким дјелом које се у њеној критици приказује, а ништа, пак, суштински друкчије није и у случају писања поводом Келине поезије из његове посљедње двије објављене збирке (премда Кела и није још довољно вреднован). У двије рецензије и једном фелтону – а све, мада зналачки и умногоме самосвојно, а наслањајући се и на мишљење Бора Капетановића о Келином првенцу, *Песме ране*, збирци у којој су коријени и за касније Келине главне преокупације – Секулићева је релативно сажето, а веома ефектно, оцртала важн(и)је теме, мотиве, те идеје у Келиним пјесничким збиркама *Тишина ветра* и *Семе вајпре*, истакнувши, током назначивања појединих поетичких и стилск(о-језичк)их одлика неких пјесама из књига, како је Кела, у цјелини, пјесник тишине, при-

роде, хришћанског мира, љубави према Богу, пјесник чежње, као и божански надахнуте љубави према жени, али и пјесник отпора према потреби отуђења људи од Бога, од себе самих, једни од других, и у рату и у миру једнако – али, надаре: истински пјесник, без наметања каквих порука и покушаја, те без морализаторства, као и без било какве мржње према мишљенима и животима других и другачијих. Уз ово, она је Келиној поезији и пожељела лијепо мјесто у савременој српској књижевности, и надаље.

Уз то, дотичући се и „шире слике“, али уистину са мјером идући изван оквира оне теме о којој би првенствено писала, Дара Секулић је – као и на другим, ријетким, али ипак бисерним тренуцима критич(арс)ког дјеловања – (и) у овим неколиким биљешкама о Раденку Кели, на појединим мјестима, износила смјела и бритка виђења веома разуђеног, али не много блиставог (и не само тренутног?) стања у култури и књижевности српској, па чак и у оној општој, свјетској. Тако је, на свој начин, унеколико допринијела и јачању критике и критичке свијести: надамо се, не само међу Србима у Републици Српској (па и цјеловито у БиХ) него и на ширем, обухватнијем српском простору.

Литература

- Библија 2012: Библија или Свето писмо Старога и Новог завјета [Стари завјет превео Ђура Даничић, Нови завјет превео Вук Стефановић Караџић]. Београд: Глас мира – Препород. 2012.
- Ђукановић 2022: Слободанка Ђукановић. „Осврт на књигу поезије ‘Семе ватре’, Раденка Келе“. У: Раденко Кела, *Семе ватре*. Зворник: АСОглас. 2022. 149–152.
- Капетановић 2006: Боро Капетановић. „Раденко Кела: ‘Песме ране’ (рецензија)“. У: Раденко Кела. *Песме ране*. Бања Лука: Арт принт. 2006. 5–8.
- Кела 2006: Раденко Кела. *Песме ране*. Бања Лука: Арт принт. 2006. 9–73.
- Кела 2014: Раденко Кела. *Тишина ветра*. Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. 2014. 7–89.
- Кела 2022: Раденко Кела. *Семе ватре*. Зворник: АСОглас. 2022. 9–137.
- Секулић 2012: Дара Секулић. „Тишине Раденка Келе“. У: Мирјана Кусмук (ур.), *Глас Српске*, год. 70, бр. 12922, додаток Глас плус. Бања Лука: Глас Српске. 8. 9. 2012. 2.
- Секулић 2014: Дара Секулић. „Тишине Раденка Келе“. У: Раденко Кела, *Тишина ветра*. Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства. 2014. 93–95.
- Секулић 2022: Дара Секулић. „Семе ватре у тишини ветра“. У: Раденко Кела, *Семе ватре*. Зворник: АСОглас. 2022. 7–8.
- Штефанички Антонић 2022: Мирјана Штефанички Антонић. „Стихоречја у варници, у жару поетске ватре“. У: Раденко Кела, *Семе ватре*. Зворник: АСОглас. 2022. 141–144.
- *
- Bandić 1986: Miloš I. Bandić. „Feljton“. У: Miloš Stambolić (ur.), *Rečnik književnih termina*. Београд: Institut za književnost i umetnost – Nolit. 1986. 204.

Boris A. Đorem

DARA SEKULIĆ'S *VIEW* OF RADENKO KELA'S POETHRY

Summary

A great and versatile Serbian writer, but primarily a poet, Dara Sekulić (Kordunski Ljeskovac (today: Croatia), 1930 – Sarajevo, 2021), wrote poems for seven and half decades, and criticism for half a century. But, she wrote a (relatively) small number of criticisms, and even a small number of feuilletons. She supplemented all critical writings with inspired and inspiring reflections, not only about a particular writer and a his particular work, but also about culture, about literature, *in general* – and about *life in general*.

But, considering (only) the number of bibliographic units of D. Sekulić about him (in relation to the total number of the author's critical texts), Radenko Kela is probably one of the more privileged in Sekulić's critical *oeuvre*, because she truly believed in the quality of the her younger author's poetry, and she wanted to present it to a wider audience, with her *recognizable personal stamp*. She wrote three texts about R. Kela: two *reviews* for two of his poetry collections, and one feuilleton, which is related to this first review, and was written on the same occasion.

Although, as was usual for her, Dara Sekulić was relatively sparing with words in her critical notes – the proverbial breadth of her observations and a simpler, more direct style of telling still contributed to the recipients, as much as possible, they also know that they are somewhat related to the work of fiction that is presented in her criticism, and nothing is fundamentally different in the case of writing about Kela's poetry from his last two published poetry collections. In two reviews and one feuilleton, Sekulić briefly and effectively outlined the main themes, motifs and ideas in Kela's poetry collections *Silence of the Wind* and *Seeds of Fire*, and then gave hints about certain poetical and stylistic (and linguistical, too) peculiarities of individual poems from the two mentioned books, and she wanted the poetic *oeuvre* of R. Kela to have a *nice reception* in contemporary Serbian literature in general. According to D. Sekulić, Radenko Kela is, actually, a poet of silence, a poet of tranquility, a poet of nature, a poet of Christian peace, love for God, a poet of longing and divinely inspired love for a woman, but also a poet of resistance to stumbles in a modernized world of *externally imposed needs* to *alienate* people from God, from themselves, from each other, in war and in peace. Also, Kela's poems have not imposing messages and lessons, and have not moralizing.

Also, D. Sekulić agreed with Boro Kapetanović's *thinking* about Kela's first collection of poems, named *Early Poems*, and therefore enhances it, and to a good extent only complements it, but: she complements it expertly and in her own way. However, R. Kela also repeated many themes and motifs from one poetic collection to another, which he spoke about in the first book as well.

In these few notes about R. Kela, in some places, D. Sekulić expressed her views on the very disjointed, not very bright, (and not only the current?) *state* of Serbian culture and literature, and in the general one, i.e. in its entirety, and, in its own way, contributed somewhat to the strengthening of critical awareness: we hope,

however, not exclusively among Serbs in the Republic of Srpska (and in Bosnia and Herzegovina, as a whole), but also among Serbs in the broader Serbian space.

Key words: Dara Sekulić, Radenko Kela, literary reviews, feuilleton, poetics, reception of the Radenko Kela's poetry, Boro Kapetanović, cultural history, literary friendship.

Страна лексика у Малом речнику села Бучума Недељка Богдановића: семантичка адаптација

Мр Јована С.
Стевановић

Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет,
Ниш; Основна школа „13.
октобар“, Туприја

УДК
811.163.41'373(497.11)

Сажетак: Рад се бави семантичком адаптацијом стране лексике у говору Бучума. Предмет нашег интересовања јесте значење које одређена позајмљеница има у језику даваоцу. Рад има следеће циљеве: 1) да упореди дијалекатска значења са значењима у језику даваоцу, 2) да утврди да ли одређена позајмљеница има исто значење и у говору Бучума или не и 3) да добијене резултате упореди са резултатима добијеним у претходним истраживањима. Материјал је преузет из *Малог речника села Бучума Н. Богдановића* (Богдановић 2023). Значења која позајмљенице имају у језику даваоцу утврђена су коришћењем речника језика давалаца. Спроведена анализа је показала да се у корпусу уочавају пет врста промена у семантичкој екстензији: 1) нулта семантичка екстензија, 2) сужење значења реплике у односу на модел, 3) сужење, па проширење значења реплике у односу на модел, 4) проширење значења реплике у односу на модел и 5) неподударње значења реплике и модела.

Кључне речи: страна лексика, говор Бучума, тимочко-лужнички дијалекат, призренско-тимочка дијалекатска област, језик давалац, српски језик, семантичка адаптација.

Увод

Предмет рада јесте семантичка адаптација стране лексике у говору Бучума, који припада тимочко-лужничком дијалекту призренско-тимочке дијалекатске области. Рад представља наставак наших досадашњих истраживања. Делимично се ослања на следеће радове: 1) Романизми у Црнотравском речнику Радосава Стојановића: *семантичка адаптација* (Стевановић 2019); 2) Семантичка адаптација стране лексике у говорима призренско-тимочке дијалекатске области (Стевановић 2020); 3) Страна лексика у Црнотравском речнику Радосава Стојановића: *семантичка адаптација* (Стевановић 2021); 4) Турцизми у Речнику говора Лужнице Љубисава Ћирића: *семантичка адаптација* (Стевановић 2022); 5) Турцизми и германизми у лексикографском раду Јакше Динића: *семан-*

тичка адаптација (Стевановић 2023) и 6) Германизми у говору Лужнице: семантичка адаптација (Стевановић 2024).

Као и у претходним радовима, и у овом раду се ослањамо на теорију језика у контакту и примењујемо методолошки поступак који је карактеристичан за ову врсту истраживања. Исту методологију су у својим радовима примењивали бројни лингвисти: Р. Филиповић (Filipović 1986), Г. Мартиновски (Martinowsky 1978), М. Поповић (Popović 2005), С. Станковић (Станковић 2016) и др.

Материјал је преузет из Малог речника села Бучума Н. Богдановића (Богдановић 2023). Овај корпус одабран је из следећих разлога: 1) аутор је лингвиста, рођен у Бучуму и изузетан познавалац тимочко-лужничког дијалекта; 2) речник је малог обима (5.500 речи) (Илић 2024: 157), али нуди обимну грађу и 3) речи су богато илустроване примерима.

Због ограниченог простора, у разматрање су узете само именице.¹ За разлику од претходних радова где су у разматрање узете само именице које означавају нешто неживо (Стевановић 2020: 425; Стевановић 2021: 284; Стевановић 2022: 250), у овом раду у разматрање су узете све именице, односно и именице које означавају нешто неживо и именице које означавају нешто живо. На тај начин добија се шира слика о страниј лексцици у говору Бучума.

Анализирани корпус обухвата 157 позајмљеница из турског, немачког, италијанског, латинског, француског, грчког и руског језика. За потребе овог рада издвојене су 73. Значења која позајмљенице имају у језику даваоцу утврђена су коришћењем речника језика давалаца.² Изворни облици речи утврђени су коришћењем етимолошких речника и речника страних речи.³

Рад има следеће циљеве: 1) да упореди дијалекатска значења са значењима у језику даваоцу, 2) да утврди да ли одређена позајмљеница има исто значење и у говору Бучума или не и 3) да добијене резултате упореди са резултатима добијеним у претходним истраживањима.

Страна лексици у лингвистичкој литератури

Страна лексици била је предмет проучавања бројних лингвиста. О туђицама у дијалекатској лексцици и њиховој обради писао је Д. Ђупић (Ђупић 1984), док је Н. Јовић писала о страниј лексцици у сточарској терминологији (Јовић 2018). С. Савић истраживала је порекло позајмљеница и њихову процентуалну заступљеност у раду Материјална култура Срба у контексту позајмљеница у Терминологији куће и покућства у северној Метохији Милете Букумирића (Савић 2020). Микротопониме страног порекла Савић испитује у раду Микротопонимија Заглавка у светлу језичке интерференције (Савић 2023).

¹ Упореди: Стевановић 2019: 207; Стевановић 2020: 425; Стевановић 2021: 284; Стевановић 2022: 250.

² Списак коришћених речника дат је на крају рада.

³ Списак коришћених речника дат је на крају рада.

У лингвистичкој литератури је највише писано о турцизмима. С. Петровић бавила се турцизмима у српском призренском говору (Петровић 2012) и турцизмима у говору Врања (Петровић 2009). У раду Значај дијалекатског материјала за проучавање турцизама у српском језику Петровић је анализирала турцизме на слово к- у призренско-тимочком дијалекту (Петровић 1994). Н. Јовић бавила се турцизмима у сточарској терминологији југоисточне Србије (Јовић 2019). Н. Богдановић проучавао је турцизме нишког краја (Богдановић 1978). М. Ђинђић и С. Петровић испитивале су порекло лексеме јогурт (Ђинђић, Петровић 2015). Са друге стране, М. Ђинђић истраживала је турцизме у 20. тому Речника САНУ (Ђинђић 2019). У вези са турским позајмљеницама треба погледати докторску дисертацију М. Ђинђић Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском језику (Ђинђић 2023), као и монографију П. Радића Турски суфикси у српском језику (са освртом на стање у македонском и бугарском) (Радић 2001). У Српском дијалектолошком зборнику објављена је студија Ж. Бошњаковића и Г. Штасни Турцизми с просторним значењем у контексту балканских језика и њихових дијалеката (Бошњаковић, Штасни 2023).

Турцизме су проучавали и страни лингвисти. М. Рајнковски истраживао је турцизме у језицима југоисточне Европе (Reinkowski 2002), док је Ј. Русек истраживао турцизме у Вуковом преводу Новог завјета (Rusek 2004).

Велика пажња посвећена је и проучавању романских позајмљеница. О француским позајмљеницама у српском језику писао је Н. Крстић (Крстић 2004). М. Алановић писао је о галицизмима у српском језику (Алановић 2006). И. Клајн истраживао је начин на који су романизми дошли у српски језик (Клајн 1996).

Романским елементима у српском језику бавила се С. Гудурић (Гудурић 2006). Предмет њеног интересовања била су два романска елемента: 1) дислокација директног објекта која је карактеристична за говор Врања и 2) присуство патронима и топонима француског, шпанског и италијанског порекла у говору Војводине (Гудурић 2006). Ми смо се делимично бавили инверзијом атрибута у односу на именицу у Живковићевом преводу романа Прикљученија Телемака (Стевановић 2018). Ова синтаксичка особина карактеристична је за француски језик (Крстић 1999: 168).

Два рада баве се романизмима у пиротском говору. Реч је о следећим радовима: 1) Романизми у Речнику тимочког говора Јакше Динића М. Вукић (Вукић 1994) и 2) Романизми у пиротском говору Н. Петровић (Петровић 1994). Н. Јовић бавила се романизмима у сточарској терминологији југоисточне Србије (Јовић 2023). Р. Стијовић писала је о романизмима у говору Васојевића (Стијовић 1996). С. Мусић проучавао је романизме у северозападној Боки Которској (Musić 1972).

Б. Сикимић истраживала је румунске позајмљенице у говорима југоисточне Србије (Сикимић 1994), док је А. Лома истраживао топониме румунског порекла (Лома 1994). У вези са романизмима треба погледати и монографију А. Шпановић Романизми Старе Црне Горе и Брда – етимолошка студија (Шпановић 2024).

Германизми су проучавани у мањој мери у односу на турцизме и романизме. М. Алановић бавио се морфолошком адаптацијом германизма у раду *Germanismen im Serbischen: von systemeigenen zu abweichenden morphosyntaktischen Eigenschaften* (Алановић 2014). У раду Германизми у Речнику српскохрватскога књижевног језика Алановић се бавио фонолошком и морфолошком адаптацијом немачких позајмљеница (Алановић 1999–2001). О ортографској, ортоепској и морфолошкој адаптацији германизма писале су Ј. Костић Томовић (Kostić Tomović 2017) и Б. Голубовић (Golubović 2007).

Немачке позајмљенице у говорима југоисточне Србије истраживала је Ј. Влајић Поповић (Влајић Поповић 1994). Са друге стране, немачке позајмљенице у Речнику жаргонизама јужне пруге истраживала је И. Милошевић (Милошевић 2020).

Два рада баве се германизмима и хунгаризмима. Реч је о следећим радовима: 1) *Hungarizmi i germanizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva* М. Бјелетић (Bjeletić 1996) и 2) Германизми и хунгаризми у виноградарској лексици Б. Марковић (Марковић 2018).

Три рада посвећена су проучавању грчких позајмљеница. Реч је о следећим радовима: 1) Новогрчке и средњегрчке позајмице у савременом српскохрватском језику И. Поповића (Поповић 1953); 2) Грецизми у српском језику Ј. Влајић Поповић (Влајић Поповић 2009) и 3) Два незабележена грецизма у старосрпском језику (глаголи гарепсати и утаксати) В. Поломаца (Поломац 2007). Б. Марковић истраживала је грецизме и латинизме у виноградарској лексици (Марковић 2020).

Семантичка адаптација стране лексике

Лингвисти су углавном посвећивали пажњу фонолошкој, морфолошкој, ортографској и ортоепској адаптацији. Семантичкој адаптацији посвећено је знатно мање пажње.

Р. Филиповић у монографији *Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičnih dodira* пише о променама које се дешавају у семантичкој екстензији (Filipović 1986). С тим у вези, Филиповић издваја следеће врсте промена: 1) нулта семантичка екстензија (потпуно подударане значења реплике и модела); 2) сужење значења реплике у односу на модел и 3) проширење значења реплике у односу на модел (Filipović 1986: 65–67).

Г. Мартиновски у раду *L'évolution sémantique en russe des emprunts au français et au vocabulaire international spécialisé. Recherche de méthode* разликује четири врсте промена у семантичкој екстензији (Martinowsky 1978: 175). Реч је о следећим променама: 1) сужење значења реплике у односу на модел; 2) проширење значења реплике у односу на модел; 3) делимично преклапање значења реплике и модела и 4) неподударане значења реплике и модела (Martinowsky 1978: 175–176).

М. Поповић у монографији *Reči francuskog porekla u srpskom jeziku* разликује пет врста промена у семантичкој екстензији: 1) подударане значења реплике и модела; 2) сужење значења реплике у односу на модел; 3) про-

ширење значења реплике у односу на модел; 4) делимично преклапање значења и 5) неподударање значења (Poročić 2005: 118–119).

С. Станковић у раду Француске позајмљенице у говорима југоисточне Србије: семантичка адаптација издваја седам врста промена у семантичкој екстензији: 1) сужење значења реплике у односу на модел; 2) сужење броја значења (примарна адаптација), затим проширење значења у пољу (секундарна адаптација); 3) рестрикција броја значења (примарна промена), потом експанзија значења по броју (секундарна промена); 4) нулта семантичка екстензија; 5) нулта семантичка екстензија (примарна адаптација), затим проширење значењског поља (секундарна адаптација); 6) нулта семантичка екстензија (примарна промена), потом повећање броја значења (секундарна промена) и 7) делимично преклапање значења (услед комбинације рестрикције и експанзије значења) (Станковић 2016: 137–138).

Анализа корпуса

Нулта семантичка екстензија

Турцизми

замбџл⁴ – платнена торба за куповину, зембиљ (Богдановић 2023: 445).

zembil⁵ – zembilj, torba sa dvema ručkama (Đinđić i dr. 1997: 1085).

инат – намерно, пркосно поступање према некоме или нечему, пркос (Богдановић 2023: 470).

inat – inat, tvrdoglavost, samovolja, jogunastvo (Đinđić i dr. 1997: 505).

јанџа – кувано јело од меса са разним додацима (слично гулашу), са доста лука (Богдановић 2023: 478).

yahni – janija, ragu (jelo od seckanog mesa sa prženim lukom) (Đinđić i dr. 1997: 1032).⁶

јексер – ексер, клин, закивак (Богдановић 2023: 480).⁷

ekser – nar. gvozdin klin; veliki ekser, čavao (Đinđić i dr. 1997: 330).

јџндак – јарак, ров (Богдановић 2023: 480).⁸

hendek – jarak, šanac, rov, hendek (Đinđić i dr. 1997: 462).

кавеџџа – гостионичар, кафеџџа – Бџл је кавеџџа по Београд⁹ (Богдановић 2023: 481).

⁴ Позајмљенице су дате азбучним редом. Тако и ниже. Експираторни акценат је из техничких разлога бележен као дугоузлазни. Позајмљеница је бележена курзивом. Тако и ниже.

⁵ Модел преузет из одређеног језика је болдиран. Тако и ниже.

⁶ На основу објашњења из дијалекатског речника и речника турског језика можемо закључити да нема суштинских разлика између значења реплике и модела.

⁷ Исто значење забележено је и у говору Црне Траве. Упореди: Стевановић 2021: 287.

⁸ Слично значење забележено је и у говору Лужнице. Упореди: Стевановић 2022: 254.

⁹ Као и у претходним радовима, и у овом раду контексте дајемо онда када није дато потпуно објашњење значења одређене позајмљенице. Упореди: Стевановић 2019: 202; Стевановић 2020: 428; Стевановић 2021: 286; Стевановић 2022: 254; Стевановић 2023: 133; Стевановић 2024: 126. Контексти су бележени курзивом.

- kahveci** – kafidžija (Đindić i dr. 1997: 539).
 камџија – бич (Богдановић 2023: 483).
kamçi – kamdžija, bič (Đindić i dr. 1997: 546).
 кантáр – направа за мерење тежег терета (Богдановић 2023: 484).¹⁰
kantar – mera za težinu, 44 oke (Đindić i dr. 1997: 549).¹¹
 кулунџија – кујунџија (Богдановић 2023: 503).
kuyumci – kujundžija, zlatar, draguljar (Đindić i dr. 1997: 645).
 мезельк¹² – мезе, предјело или салата уз пиће (Богдановић 2023: 516).
meze – meze, prismok, laka zakuska (Đindić i dr. 1997: 694).¹³
 мејана – механа, кафана (Богдановић 2023: 516).
meyhane – mehana, krčma, gostionica (Đindić i dr. 1997: 693).
 менђуша – минђуша, наушница – Менђуше доносе кулунџије из Јањево
 (Богдановић 2023: 517).
mengûs – naušnica (Škaljić 1966: 457).

Романизми

- кланét – кларинет – Лека је свирџл у кланét (Богдановић 2023: 486).¹⁴
clarinetto – klarinet (Klajn, Musić 2006: 50).
 напалион – златник (са ликом Наполеона), наполеон (Богдановић 2023: 536).¹⁵
napolion – некадашњи златни новац (према имену француског војсковође Наполеона Бонапарте) (према Шпановић 2024: 137).

Сужење значења реплике у односу на модел

Турцизми

- авлџија – двориште – Њина авлџија големá (Богдановић 2023: 377).¹⁶
avlu – 1. dvorište, avlija; 2. atrijum (Đindić i dr. 1997: 82).
 арпаџк – семенски црни лук, арпаџик – Арпаџк растé од сéме (Богдановић 2023: 379).
arpacik – 1. med. čmičak, ječmičak (na očnom kapku); 2. voj. mušica, prednji nišan; 3. bot. arpadžik (Allum сера) (Đindić i dr. 1997: 64).
 артáк – сувласник у неком послу, некој имовини (Богдановић 2023: 379).
ortak – 1. saučesnik, kompanjon, partner, ortak; 2. jedna od žena muslimana (Đindić i dr. 1997: 750).

¹⁰ У тимочком говору забележено је и значење: мушки полни орган. Упореди: Стевановић 2023: 138.

¹¹ На основу објашњења из дијалекатског речника и речника турског језика можемо закључити да нема суштинских разлика између значења реплике и модела.

¹² Акцентовани полугласник болдиран је из техничких разлога. Тако и ниже.

¹³ На основу објашњења из дијалекатског речника и речника турског језика можемо закључити да нема суштинских разлика између значења реплике и модела.

¹⁴ Исто значење забележено је и у говору Црне Траве. Упореди: Стевановић 2019: 202.

¹⁵ Исто значење забележено је и у осталим говорима призренско-тимочке дијалекатске области. Упореди: Станковић 2016: 131.

¹⁶ Исто значење забележено је и у говору Лужнице. Упореди: Стевановић 2022: 254.

вистán – врста сукње (Богдановић 2023: 393).¹⁷

fistan – 1. fistan, suknja; 2. škotska suknja (muška) (Đinđić i dr. 1997: 371).

дирék – дрвена греда у конструкцији куће, поставља се усправно (Богдановић 2023: 414).

direk – 1. direk, greda, podupirač, stub; 2. fig. stub, temelj; 3. mor. katarka, jarbol; 4. kopljište, kopljača (koplja, zastave); 5. sp. greda, stativa (gola) (Đinđić i dr. 1997: 284).

дунђер – мајстор за израду кућа од кованица (Богдановић 2023: 424).

dülger – dunderin,¹⁸ tesar, stolar (Đinđić i dr. 1997: 314).

дућán – продавница, радња где се нешто продаје (Богдановић 2023: 424).¹⁹

dükkan – 1. dućan, prodavnica, radnja; 2. radionica, zanatska radnja; 3. ured, pisarnica; 4. kockarnica (Đinđić i dr. 1997: 314).

дућанџија – трговац, радник у дућану (Богдановић 2023: 424).

dükkanı – 1. dućandžija, sitan trgovac; 2. vlasnik radionice (Đinđić i dr. 1997: 314).

ђувéч – јело од кромпира, лука и меса (Богдановић 2023: 426).²⁰

güveç – 1. đuveč, đuveče (glinena posuda za pripremanje hrane); 2. kul. đuveč (Đinđić 1997: 430).

заирé – храна, поједини састојци за припремање хране, намирнице (Богдановић 2023: 441).

zahire – 1. opskrba, namirnice, provijanta; 2. zrnasta hrana, žito (Đinđić i dr. 1997: 1081).

зáмет – оптерећење, терет – Напрајул ми је голém зáмет, па си óтиде, а ја да се мучим (Богдановић 2023: 445).

zahmet – trud, staranje; muka, tegoba; umor, napor; naprezanje; teškoća (Đinđić i dr. 1997: 1081).

јáрма – крупно млевено брашно за исхрану стоке, прекрупа (Богдановић 2023: 478).

yarma – 1. gl. im. od yarmak; 2. udubljenje, pukotina, naprslina; 3. tesnac; 4. voj. proboj; 5. jarma, prekrupa; 6. med. zasek, rez (Đinđić i dr. 1997: 1046).

јелéче – плетен прслук без рукава (Богдановић 2023: 480).²¹

yelek – 1. jelek, prsluk; 2. pero (ptičjeg krila, strele) (Đinđić i dr. 1997: 1055).

кавгá – свађа (Богдановић 2023: 481).²²

kavga – 1. svađa, prepirka, kavga; arh. tuča, borba 2. fig. borba, trud (Đinđić i dr. 1997: 570).

¹⁷ Исто значење забележено је и у говору Црне Траве. Упореди: Стевановић 2021: 289–290.

¹⁸ Реч је о градитељу који је дрводеља, столар и зидар у исто време. Упореди: Клајн, Шипка 2008: 396.

¹⁹ У говору Лужнице забележено је и значење: шлиц. Упореди: Стевановић 2022: 258.

²⁰ Слично значење забележено је и у говору Лужнице. Упореди: Стевановић 2022: 256. У тимочком говору забележено је следеће значење: већа земљана чинија облика изврнуте зарубљене купе. Упореди: Стевановић 2023: 135.

²¹ У говору Лужнице није забележен облик деминутива. Упореди: Стевановић 2022: 256.

²² Исто значење забележено је и у тимочком говору. Упореди: Стевановић 2023: 135.

каврмá – јело од свињске цигерице (дроба) и чварака, кавурма (Богдановић 2023: 481).²³

kavurma – 1. gl. im. od kavurmak (peći, pržiti); 2. kavurma (Đinđić i dr. 1997: 571).

канúја – корице за држање ножа (Богдановић 2023: 483).²⁴

kin – 1. cagrije, korice (noža, sablje); 2. bot. rukavac lista (Đinđić i dr. 1997: 591).

карáвула – караула, стражарна зграда са посадом (Богдановић 2023: 484).²⁵

karakolhane – arh. 1. policijska stanica; 2. karaula (Đinđić i dr. 1997: 556).

конáк – коначење, ноћење (Богдановић 2023: 494).²⁶

konak – 1. konak, rezidencija; porodična kuća, vila; 2. konak, prenočište; 3. voj. konak nastamba; 4. arh. dan hoda, jednodnevni put, prevaljen put (za jedan dan) (Đinđić i dr. 1997: 618).

крушúм – врх пушчаног метка, куршум (Богдановић 2023: 502).²⁷

kurşun – 1. olovo; 2. metak, zrno (Đinđić i dr. 1997: 639).

мајден – каменолом – У тијóвачко је имáло мајден за дóбар кáмен (Богдановић 2023: 513).²⁸

maden – 1. ruda, mineral; 2. rudnik, majdan; 3. metal (Đinđić i dr. 1997: 665).

мерáк – желá – Млóго му мерáк да му кúпимо дудúчку (Богдановић 2023: 517).

merak – 1. radoznalost, znatiželja, zainteresovanost, zanimanje; 2. zanos, strast, pasija, manija; 3. briga, bojazan, zebnja; 4. potištenost, utučenost, tuga (Đinđić i dr. 1997: 685–686).

мераклúја – весељак, боем, уживалац, готован (Богдановић 2023: 517).

merakli – 1. radoznao, znatiželjan, zainteresovan; 2. oduševljen, pasioniran, strasno čemu privržen; ljubitelj; 3. zabrinut, nespokojan; uzrujan, uznemiren (Đinđić i dr. 1997: 686).

пáнацур – вашар (Богдановић 2023: 563).²⁹

panayir – panadur, vašar; sajam (Đinđić i dr. 1997: 773).

рáв – раф, у старим кућама даска испод тавана, где се чувају различите ситнице из домаћинства, атула (Богдановић 2023: 582).

raf – 1. polica, raf, etažer; 2. pregradak, pretinac (Đinđić i dr. 1997: 804–805).

Романизми

капутлé – капутић (Богдановић 2023: 484).

²³ У говору Лужнице налазимо следеће значење: суви посолоњени чварци без других додатака. Упореди: Стевановић 2022: 256.

²⁴ Исто значење забележено је и у тимочком говору. Упореди: Стевановић 2023: 135.

²⁵ Слично значење забележено је и у говору Каменице код Ниша. Упореди: Стевановић 2020: 429.

²⁶ Исто значење забележено је и у говору Лужнице. Упореди: Стевановић 2022: 256.

²⁷ Исто значење забележено је и у говору Лужнице. Упореди: Стевановић 2022: 257.

²⁸ Исто значење забележено је и у говору Лужнице. Упореди: Стевановић 2022: 257.

²⁹ Исто значење забележено је и у говору Црне Траве. Упореди: Стевановић 2021: 288.

cappotto – kaput, ogrtač, kabanica (Klajn, Musić 2006: 43).

Сужење, па проширење значења реплике у односу на модел

Турцизми

аџет – ајат, настрешница зграде за смештај кабасте хране за стоку (Богдановић 2023: 377).³⁰

hayat – 1. pokrivena terasa, veranda; 2. dvorište (Đinđić i dr. 1997: 456).

јенџк – кожна торба која се носи преко рамена (Богдановић 2023: 480).

yancik – torba, kesa, čobanska kožna torba koja se veže za zadnji dio sedla na konju (Škaljić 1966: 361).

караконџула – вештина, вампир, вампирица, лептирица за коју се верује да носи душу мртваца, а која лети око светла (Богдановић 2023: 485).

karakoncolos – 1. karakondžula, utvara, bauk, veštica; 2. fig. rugoba, strašilo (Đinđić i dr. 1997: 556).

ћутук – 1. пањ, остатак у земљи од посеченог дрвета; 2. фиг. глупак (Богдановић 2023: 605).

kütük – 1. deblo, stablo; 2. klada; panj; 3. spisak, registar; 4. trg. glavna knjiga (Đinđić i dr. 1997: 651).

Проширење значења реплике у односу на модел

Турцизми

алат – 1. помоћно средство у неком послу; 2. фиг. мушки полни орган (Богдановић 2023: 378).

alat – oruđe, sprave, instrumenti i uopšte sav pribor potreban za jedan zanat ili ručni rad (Škaljić 1966: 85).

ћуриш – 1. лепило које користе обућари; 2. нека греда у кровној конструкцији (Богдановић 2023: 604).

џириш – џириш, lepilo (Đinđić i dr. 1997: 230).

чивџја – гвоздени клин за осигурање точка на волујским колима (Богдановић 2023: 615).

џиви – čivija, klin; ekser, klinac (Đinđić i dr. 1997: 231).

Германизми

ларма – 1. фризура, начин чешљања косе; 2. вика, бука, галама (Богдановић 2023: 506).

der Lärm – galama, buka, vika (Đorđević 2022: 635).

Романизми

колџр – оковратник кошуље, огрљак (Богдановић 2023: 492).³¹

colletto – okovratnik, kragna (Klajn, Musić 2006: 51).

³⁰ У говору Каменице код Ниша забележено је следеће значење: неограђен трем испред штале и плевње који служи за остављање кола и крупног алата (плуг, дрљача). Упореди: Стевановић 2020: 430.

³¹ У говору Црне Траве забележено је и значење: капуљача. Упореди: Стевановић 2019: 206.

Грецизми

- буклíја – дрвени суд за пиће (вино), обично служи за позивање сватова
– Саз буклíју се зове за свáдбу (Богдановић 2023: 388).³²
mprouklion – пљоска (Балаћ, Стојановић 2009: 471).

Неподударање значења

Турцизми

бѣлмуж – јело од топљеног младог сира и кукурузног брашна, цицвара (Богдановић 2023: 382).

bulamac – 1. kaša; 2. fig. zbrka (Ѓиндић и др. 1997: 167).

дивáна – отворени улаз у кућу (са луковима), трем – Пасуљ обѣремо па на дивáну се сýши (Богдановић 2023: 414).³³

divanhane – 1. širok hodnik; 2. prijemna soba (Ѓиндић и др. 1997: 288).

ђердáн – 1. богата огрлица; 2. мекани подбрадак код говечета (Богдановић 2023: 425).³⁴

gerdan – 1. vrat, šija; 2. podvaljak (kod debelih osoba); 3. zatiljak, vrat (meso) (Ѓиндић и др. 1997: 394).

ђóз – нана питома, мента (Богдановић 2023: 426).³⁵

gözlük – 1. naočari; 2. zazirak, naočnjak (za konje) (Ѓиндић и др. 1997: 420).

ешѣк – враголан, шерет, зајебант – Ешѣк, текá су звáли Рајка, служíл је за зафрkáнцију (Богдановић 2023: 427).

еѣк – 1. magarac, tovar; 2. fig. neotesan, prost i tvrdoglav čovek; 3. onaj svet; 4. buvara, zatvor (Ѓиндић и др. 1997: 346).

зajтýн – јестиво уље, зејтин (Богдановић 2023: 441).³⁶

zeytin – 1. maslinka (plod); 2. bot. maslina (Olea europaea) (Ѓиндић и др. 1997: 1087).

зýрлице – пеј. ноге (обично кад су танке) – Отѣгла голѣ зýрлице, н-ýме се покрýје од срáм (Богдановић 2023: 461).³⁷

zurna – 1. muz. zurna (orijentalni instrument); 2. pej. nosina, nosurda (Ѓиндић и др. 1997: 1093).

káвурин – фиг. човек који терорише (Богдановић 2023: 481).

gavur – 1. đaur, hrišćanin, nemusliman; 2. bezbožnik, nevernik (Ѓиндић и др. 1997: 381).

³² Слично значење забележено је и у говору Црне Траве. Упореди: Стевановић 2021: 294.

³³ У тимочком говору забележено је следеће значење: 1. *итрем, итераса*; 2. *уздигнуицији део итрема начињен од дасака, ограђен иердеиом*. Упореди: Стевановић 2023: 138.

³⁴ У тимочком говору забележено је следеће значење: округли лицидерски колачићи нанизани у ђердан, које момци купују девојкама на вашарима. Упореди: Стевановић 2023: 138.

³⁵ У тимочком говору забележен је множински облик ђóзлуци у значењу: наочари. Упореди: Стевановић 2023: 135.

³⁶ Слично значење забележено је и у тимочком говору. Упореди: Стевановић 2023: 139.

³⁷ У говору Црне Траве забележено је само значење: велики нос. Упореди: Стевановић 2021: 291. Са друге стране, у тимочком говору забележено је значење: врста свирале са веома јаким пискавим гласом. Упореди: Стевановић 2023: 135.

калаву́з – калауз, кључ за отварање свих врата (Богдановић 2023: 482).³⁸
kilavuz – 1. vođa, putovođa; 2. vodič, podsetnik, priručnik; 3. pilot (broda); 4. provodadžija, provodadžika; 5. narezano svrdlo, burrati (Ђиндић и др. 1997: 589–590).

кánца – јаке, дебеле жиле кукуруза, које се јављају у току прашења и скоро су површинске (Богдановић 2023: 484).

kanca – kuka, čaklja; fig. zakačinjati se, tražiti svađu (Ђиндић и др. 1997: 548).

кубé – лимена пећ (Богдановић 2023: 502).³⁹

kubbe – kube, kupola; svod; palata na sultanskom dvoru (Ђиндић и др. 1997: 633).

тумбас – шупљина испод амбара (Богдановић 2023: 602).

tombaz – 1. ponton; 2. barka sa pljosnatim dnom (Ђиндић и др. 1997: 979).

ћенáрка – једна од греда у кровној конструкцији (Богдановић 2023: 603).⁴⁰

kenar – 1. kraj, ivica, rub, margina; 2. strana; 3. obala; 4. bordura, pervaz (maramice i sl.) (Ђиндић и др. 1997: 581).

ћéса – фиг. мошнице (Богдановић 2023: 604).

kese – 1. kesa, novčanik; fig. džep; 2. rukavica od platna; 3. fig. imetak, bogatstvo (Ђиндић и др. 1997: 584).

ћулум – заблуда, непотврђена вест, вест која збуњује (Богдановић 2023: 605).

külünk – kramp, pijuk (Ђиндић и др. 1997: 649).

ћупрúја – дебља, здрава и јака греда која иде по средини куће, или прос-торије (Богдановић 2023: 605).

köprü – 1. most, ćuprija; 2. mor. komandni most, komandno mesto; 3. fig. most, veza; 4. most, mostić (za zube); 5. preklopac; 6. sp. most (zahvat u rvanju); stav (u gimnastici) (Ђиндић и др. 1997: 628).

ћупче – примитивна светиљка на петролеј, метална кутијица са фи-тиљем (Богдановић 2023: 605).⁴¹

küp – ćup (za pekmez, maslo i sl.) (Ђиндић и др. 1997: 649).

чекрк⁴² – примитивна дизалица – Закóљу свињу па ју подúгну на чекрк кад ју распрáљају (Богдановић 2023: 614).

čikrik – 1. vodenični točak; 2. čekrk, vitao; đeram; 3. tekst. motovilo, kolovat (Ђиндић и др. 1997: 223).

Германизми

гвúнт – штаф (Богдановић 2023: 401).

³⁸ У говору Каменице код Ниша забележено је значење: примитивни кључ. Упореди: Стевановић 2020: 430.

³⁹ Слично значење забележено је и у говору Црне Траве. Упореди: Стевановић 2021: 295.

⁴⁰ У говору Црне Траве забележена су следећа значења: 1. *чййка*; 2. *чййка са шйицевима*. Упореди: Стевановић 2021: 292.

⁴¹ У говору Црне Траве забележена су следећа значења: 1. *земљани врч, крчаг*; 2. *фиг. глава*. Упореди: Стевановић 2021: 295.

⁴² Акцентовано р болдирано је из техничких разлога. Тако и ниже.

das Gewicht – 1. težina; 2. teg (na vagi); 3. važnost, značaj, značenje (Đorđević 2022: 486).

Романизми

комѐндија – комедија, шала, весело забављање – Прáји комѐндије, да проóди врѐме (Богдановић 2023: 493).

commedia – komediја; gluma (Klaјn, Musić 2006: 53).

машíна – шибица – Кад несмó úмали машíну, мý óгањ запрѐчемо, па јúтре потпáлимо (Богдановић 2023: 516).⁴³

machina – stroj, sprava, vitlo; odar; spletka, lukavstvo (Avis 2005: 763).

Грецизми

кондúр – глинени суд за ракију – За слáву загрѐју рећúју у котъл, па насúпу у голѐм кондúр и óн стојú на кúбе, а у мáли кондúр сипúју да слúже гóсти (Богдановић 2023: 494).

kantharos – трбушаста чаша (Балаћ, Стојановић 2009: 697).

мистрúја – зидарска алатка⁴⁴ – Вáнгла, мистрúја и чукчѐ у торбú па у нáдницу (Богдановић 2023: 519).

mystros – кашика (Балаћ, Стојановић 2009: 719).

Русизми

кулáк – издубљена (у греди) или ископана (у камену) рупа где упадне клинасто засечен завршетак вертикалног дирека и тако се углављује – Искóпа се кулáк па у њѐга упáдне дирѐк да је пóчврсто (Богдановић 2023: 503).

кулáк – 1. pesnica; 2. kulak, seoski bogataš (Jovanović Suzin 2008: 143).

Резултати истраживања и дискусија

У анализираном корпусу удео турцизама је велики. Забележен је 61 турцизам (83,5%). Удео романизама у анализираном корпусу је мали. Забележено је шест примера (8,2%). Са друге стране, забележена су три грецизма (4,1%) и два германизма (2,8%). Најмањи је удео русизама. Забележен је свега један пример (1,4%).

Поједина истраживања показују да је нулта семантичка екстензија чест тип семантичке адаптације (Стевановић 2019: 207–208; Стевановић 2020: 434; Стевановић 2021: 297; Стевановић 2024: 134), док поједина показују да је нулта семантичка екстензија умерено продуктиван тип семантичке адаптације (Стевановић 2022: 259; Стевановић 2023: 140). На основу анализе одабраног корпуса можемо закључити да је нулта семантичка екстензија (потпуно подударање значења реплике и модела) умерено продуктиван тип семантичке екстензије. Анализирани корпус бележи 14 примера.

Један од два честа типа семантичке адаптације јесте сужење значења реплике у односу на модел. Претходна истраживања сведоче о томе да је су-

⁴³ Исто значење забележено је и у јабланичком говору. Упореди: Стевановић 2020: 432.

⁴⁴ Реч је о зидарској алатки којом се захвата и размазује малтер. Упореди: Клајн, Шипка 2008: 788.

жење значења реплике у односу на модел чест тип семантичке адаптације (Стевановић 2019: 208; Стевановић 2020: 434; Стевановић 2021: 297; Стевановић 2022: 259; Стевановић 2023: 140; Стевановић 2024: 134). Анализирани корпус бележи 25 примера. Има примера где се сужава број значења (арпацџк, дућан, јарма и сл.), а има примера где се сужава значењско поље (нпр. панаџур, капутлѐ). Са друге стране, има и примера где се сужавају и значењско поље и број значења (нпр. кавга, канџа). Говорник тимочко-лужничког дијалекта призренско-тимочке дијалекатске области од језика давалаца узима оно значење које му је потребно за именовање одређеног појма.

Суужење, па проширење значења реплике у односу на модел је редак тип семантичке адаптације, о чему сведоче и претходна истраживања (Стевановић 2022: 259; Стевановић 2023: 140). Овај тип семантичке адаптације „подразумева најпре смањење броја значења, а потом развијање значења којих нема у језику даваоцу“ (Стевановић 2023: 140). Анализирани корпус бележи укупно четири примера.

Реплика ает од модела *hayat* узима значење *pokrivena terasa, veranda*, а одбацује значење *dvorište*. Затим шири значењско поље: (која служи) за смештај кабасте хране за стоку. Од модела *yancik* реплика јенџк узима само значење кожна торба и сужава значењско поље. Потом шири значењско поље која се носи преко рамена. Реплика караконџула од модела *karakoncolos* узима значење *utvara, bauk, veštica*, а одбацује значење *rugoba, strašilo*. Затим шири значењско поље: лептирица за коју се верује да носи душу мртваца, а која лети око светла. Од модела *kütik* реплика ћутук узима значење *klada; panj*, а одбацује остала значења. Потом развија значење које не постоји у језику даваоцу (у турском језику): глупак.

Проширење значења реплике у односу на модел је, такође, редак тип семантичке адаптације. Претходна истраживања сведоче о ниској продуктивности овог типа (Стевановић 2019: 208; Стевановић 2020: 434; Стевановић 2021: 297; Стевановић 2022: 259; Стевановић 2023: 141). Овај тип семантичке адаптације „подразумева развијање значења којих нема у језику даваоцу“ (Стевановић 2023: 141). Анализирани корпус бележи свега шест примера. Има примера где се шири број значења (алат, ћуриш, ларма), а има и примера где се шири значењско поље (чивџа, колџр, букџа).

За разлику од претходних истраживања која показују да је неподударње значења редак тип семантичке адаптације (Стевановић 2021: 297; Стевановић 2022: 259; Стевановић 2023: 141; Стевановић 2024: 136), ово истраживање показује да је неподударње значења чест тип семантичке адаптације. Анализирани корпус бележи 24 примера.

До неподударња значења реплике и модела може доћи због померења значења. Наиме, има случајева где модел и реплика имају заједнички сем, али он није релевантан за њихове семантеме узете у целисти (Стевановић 2021: 295; Стевановић 2022: 259; Стевановић 2023: 141; Стевановић 2024: 134–135).

Семантичка веза постоји између реплике бџлмуж и модела *bulamaç* (мешавина). Са друге стране, семантичка веза постоји и између реплике дивана и модела *divanhane* (простор). Исти је случај и са репликом ћердан

и моделом *gerdan* (врат). Семантичка веза постоји и између реплике ешџек и модела *eşek* (човек), као и између реплике зурлице и модела *zurna* (дужина). Заједнички сем имају и реплика кавурин и модел *gavur* (човек)⁴⁵. Семантичка веза постоји и између реплике калавуз и модела *kilavuz* (алат). Заједнички сем можемо пронаћи и између реплике ћеса и модела *kese* (облик), као и између реплике ћупрџа и модела *köprü* (спајање). Можемо пронаћи семантичку везу и између реплике кубе и модела *kubbe* (облик).⁴⁶ Облик је семантичка веза и између реплике ћупче и модела *küp*. Семантичка веза постоји између реплике комџндија и модела *commedia* (смех). Посуда је семантичка веза између реплике конџур и модела *kantharos*, док је прибор семантичка веза између реплике мистрџа и модела *mystros*.

У осталим случајевима је тешко пронаћи семантичку везу између значења реплике и значења модела. Претпостављамо да се садржина модела погрешно интерпретира.

Закључак

Спроведена анализа је показала да се у корпусу уочавају пет врста промена у семантичкој екстензији: 1) нулта семантичка екстензија, 2) сужење значења реплике у односу на модел, 3) сужење, па проширење значења реплике у односу на модел, 4) проширење значења реплике у односу на модел и 5) неподударане значења реплике и модела.

Два најчешћа типа семантичке адаптације јесу сужење значења реплике у односу на модел (25) и неподударане значења реплике и модела (24). Нулта семантичка екстензија је умерено продуктиван тип семантичке адаптације (14). Ниске продуктивности су два типа семантичке адаптације: 1) сужење, па проширење значења реплике у односу на модел (4) и 2) проширење значења реплике у односу на модел (6).

На основу анализираниог корпуса који обухвата само именице могу се извести одређени закључци: 1) много је случајева где реплика има уже значење од модела; 2) мало је случајева где реплика има шире значење од модела; 3) реплика и модел се често значењски не подударају; 4) реплика и модел се знатно ређе значењски подударају и 5) мало је случајева где реплика најпре сужава, а потом шири значење.

Диференцијални речници какви су дијалекатски не бележе све лексеми. Треба истаћи и да су многа значења одређених лексема изостављена. Да бисмо добили целовитију слику о семантичкој адаптацији стране лексике у говору Бучума, морамо спровести теренско истраживање са унапред израђеним упитником и укључити велики број информатора. С тим у вези, овај рад треба да подстакне будуће лингвисте да се темељније баве семантичком адаптацијом стране лексике.

⁴⁵ Мисли се на лошег, рђавог човека.

⁴⁶ Упореди: Стевановић 2021: 296.

Извори

Богдановић 2023: Богдановић, Н. „Мали речник села Бучума“. Српски дијалектолошки зборник, LXX/1. Београд: Институт за српски језик САНУ, 369–634.

Контролни извори

Балаћ, Стојановић 2009: Балаћ, А. и Стојановић, М. Грчко-српски речник. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Клајн, Шипка 2008: Клајн, И. и Шипка, М. Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Лома и др. 2003: Лома, А., Бјелетић, М., Влајић Поповић, Ј. и Петровић, С. Етимолошки речник српског језика: Свеска 1: А. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Лома и др. 2006: Лома, А., Бјелетић, М., Влајић Поповић Ј. и Петровић, С. Етимолошки речник српског језика: Свеска 2: БА–БД. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Лома и др. 2008: Лома, А., Бјелетић, М., Влајић Поповић, Ј. и Петровић С. Етимолошки речник српског језика: Свеска 3: БЕ–БЈ. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Лома и др. 2023: Лома, А., Вучковић, М., Јанковић, Ј., Калезић, М., Лигорио, О., Манојловић, С., Степановић, Ж. и Шпановић, А. Етимолошки речник српског језика: Свеска 4: БЛ–БЉ. Београд: Институт за српски језик САНУ.

*

Avis 2005: Avis, A. *Srpsko-latinski i latinsko-srpski rečnik*. Zemun: JRJ.

Đinđić i dr. 1997: Đinđić, S., Teodosijević, M. i Tanasković, D. *Türkçe-Sirpça Sözlük*. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1997.

Đorđević 2022: Đorđević, M. *Nemačko-srpski rečnik (Nemački kao strani)*. Novi Sad: Prometej.

Jovanović Suzin 2008: Jovanović Suzin, G. *Rusko-srpski i srpsko-ruski rečnik (gramatika)*. Zemun: JRJ.

Klajn, Musić 2006: Klajn, I. i Musić, S. *Italijansko-srpski rečnik*. Beograd: Beosing.

Skok 1971–1974: Skok, P. *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Škaljić 1966: Škaljić, A. *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*. Sarajevo: Svjetlost.

Литература

Алановић 1999–2001: Алановић, М. „Германизми у Речнику српскохрватског књижевног језика“. Прилози проучавању језика, 30–32. Нови Сад: Филозофски факултет, 297–309.

Алановић 2006: Алановић, М. „Сусрет са западном Европом: галицизми у српском језику“. Сусрет култура (уреднице: Љиљана Суботић, Марија Клеут и Наташа Бугарски). Нови Сад: Филозофски факултет, 599–608.

Богдановић 1978: Богдановић, Н. „Турцизми у говору нишког краја“. Нишки зборник, 6. Ниш: 157–159.

Бошњаковић, Штасни 2023: Бошњаковић, Ж. и Штасни, Г. „Турцизми с просторним значењем у контексту балканских језика и њихових дијалеката“. Српски дијалектолошки зборник, LXX/2. Београд: Институт за српски језик САНУ, 7–482.

- Влајић Поповић 1994: Влајић Поповић, Ј. „Германизми у говорима југоисточне Србије“. Говори призренско-тимочке дијалекатске области и суседних дијалеката (уредник: Павле Ивић). Ниш: Филозофски факултет, Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 445–456.
- Влајић Поповић 2009: Влајић Поповић, Ј. „Грецизми у српском језику“. Јужнословенски филолог, LXV. Београд: Институт за српски језик САНУ, 375–403.
- Вукић 1994: Вукић, М. „Романизми у Речнику тимочког говора Јакше Динића“. У светлу царских градова (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Филозофски факултет, Студијска група за српски језик и књижевност, Народни музеј у Нишу, 73–84.
- Гудурић 2006: Гудурић, С. „Неки романски елементи у српском језику“. Сусрет култура (уреднице: Љиљана Суботић, Марија Клеут и Наташа Бугарски). Нови Сад: Филозофски факултет, 591–598.
- Ђинђић 2019: Ђинђић, М. „Турцизми у 20. тому Речника САНУ“. Наш језик, L/2. Београд: Институт за српски језик САНУ, 441–448.
- Ђинђић 2023: Ђинђић, М. Семантичко-деривациона анализа турцизама у савременом српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Ђинђић, Петровић 2015: Ђинђић, М. и Петровић, С. „Културна позајмљеница – српски јогурт између Истока и Запада“. Јужнословенски филолог, LXXI, 3–4. Београд: Институт за српски језик САНУ 251–265.
- Илић 2024: Илић, М. „Недељко Богдановић, Мали речник села Бучума, СДЗБ. LXX/1, Институт за српски језик, САНУ, Београд, 2023“. Етно-културолошки зборник, XXVII (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 175–178.
- Јовић 2018: Јовић, Н. „Страни елементи у лексици прераде примарних сточарских производа у говорима југоисточне Србије“. Исходишта, 4. Ниш: Филозофски факултет, 141–158.
- Јовић 2019: Јовић, Н. „Турцизми у сточарској терминологији југоисточне Србије“. Исходишта, 5. Ниш: Филозофски факултет, 221–236.
- Јовић 2023: Јовић, Н. „Романизми у сточарској терминологији југоисточне Србије“. Исходишта, 9. Ниш: Филозофски факултет, 77–91.
- Клајн 1996: Клајн, И. „Врсте романизма у српскохрватском језику и путеви њиховог доласка“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXIX/2. Нови Сад: Матица српска, 45–64.
- Крстић 1999: Крстић, Н. Француска књижевност у српским преводима (1775–1843). Нови Сад: Светови.
- Крстић 2004: Крстић, Н. „О француским позајмљеницама у српском књижевном језику“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLVII/1–2. Нови Сад: Матица српска, 93–111.
- Лома 1994: Лома, А. „Језичка прошлост југоисточне Србије у светлу топономастике“. Говори призренско-тимочке дијалекатске области и суседних дијалеката (уредник: Павле Ивић). Ниш: Филозофски факултет, Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 107–136.
- Марковић 2018: Марковић, Б. „Германизми и хунгаризми у виноградарској лексици“. Исходишта, 4. Ниш: Филозофски факултет, 185–196.
- Марковић 2020: Марковић, Б. „Грецизми и латинизми у виноградарској лексици“. Исходишта, 6. Ниш: Филозофски факултет, 191–201.

- Милошевић 2020: Милошевић, И. „Германизми у Речнику жаргонизама јужне пруге“. Годишњак за српски језик, 18. Ниш: Филозофски факултет, 21–34.
- Петровић 1994: Петровић, Н. „Романизми у пиротском говору“. У светлу царских градова (уредник: Недељко Богдановић). Ниш: Филозофски факултет, Студијска група за српски језик и књижевност, Народни музеј у Нишу, 64–72.
- Петровић 1994: Петровић, С. „Значај дијалекатског материјала за проучавање турцизама у српском језику“. Говори призренско-тимочке дијалекатске области и суседних дијалеката (уредник: Павле Ивић). Ниш: Филозофски факултет, Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 427–432.
- Петровић 2009: Петровић, С. „Прилог проучавању турцизама из Враћа и суседних говора“. Истоци и утоци: сећање на Славољуба Ђинђића. Београд: Филолошки факултет, 147–157.
- Петровић 2012: Петровић, С. Турцизми у српском призренском говору. На материјалу рукописне збирке речи Димитрија Чемерићића. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Поломац 2007: Поломац, В. „Два незабележена грецизма у старосрпском језику (глаголи гарепсати и утаксати)“. Наш језик, XXXVIII/1–4. Београд: Институт за српски језик САНУ, 65–70.
- Поповић 1953: Поповић, И. „Новогрчке и средњегрчке позајмице у савременом српскохрватском језику“. Зборник радова С. А. Н., XXVI. Београд: Византолошки институт, 199–233.
- Радић 2001: Радић, П. Турски суфикси у српском језику (са освртом на стање у македонском и бугарском). Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Савић 2020: Савић, С. „Материјална култура Срба у контексту позајмљеница у Терминологији куће и покућства у северној Метохији Милете Букумирића“. Искодишта, 6. Ниш: Филозофски факултет, 267–283.
- Савић 2023: Савић, С. „Микротопонимија Заглавка у светлу језичке интерференције“. Етно-културолошки зборник, XXVI (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 197–208.
- Сикимић 1994: Сикимић, Б. „Слојеви румунских позајмљеница у југоисточној Србији“. Говори призренско-тимочке дијалекатске области и суседних дијалеката (уредник: Павле Ивић). Ниш: Филозофски факултет, Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 457–468.
- Станковић 2016: Станковић, С. „Француске позајмљенице у говорима југоисточне Србије: семантичка адаптација“. Француско-српске лингвистичке паралеле (уредник: Селена Станковић). Ниш: Филозофски факултет, 123–143.
- Стевановић 2018: Стевановић, Ј. „Барокна геометрија реченице у роману Прикљученија Телемака Стефана Живковића“. Контексти 4 (уредници: Зоран Пауновић и Жељко Милановић). Нови Сад: Филозофски факултет, 135–147.
- Стевановић 2019: Стевановић, Ј. „Романизми у Црноотравском речнику Радосава Стојановића: семантичка адаптација“. Савремени токови у науци о језику и књижевности (уредница: Марина Јањић). Ниш: Филозофски факултет, 197–210.
- Стевановић 2020: Стевановић, Ј. „Семантичка адаптација стране лексике у говорима призренско-тимочке дијалекатске области“. Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама (уреднице: Јасмина Шаранац Стаменковић, Љиљана Скробић, Мирјана Илић и Милена Каличанин). Ниш: Филозофски факултет, 423–437.

- Стевановић 2021: Стевановић, Ј. „Страна лексики у Црнотравском речнику Радо-сава Стојановића: семантичка адаптација“. Годишњак за српски језик, 19. Ниш: Филозофски факултет, 283–300.
- Стевановић 2022: Стевановић, Ј. „Турцизми у Речнику говора Лужнице Љубисава Ђирића: семантичка адаптација“. Етно-културолошки зборник, XXV (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 249–261.
- Стевановић 2023: Стевановић, Ј. „Турцизми и германизми у лексикографском раду Јакше Динића: семантичка адаптација“. Годишњак за српски језик, 21. Ниш: Филозофски факултет, 129–146.
- Стевановић 2024: Стевановић, Ј. „Германизми у говору Лужнице: семантичка адаптација“. Етно-културолошки зборник, XXVII (уредници: Војислав Филиповић и Ивица Тодоровић). Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 119–138.
- СТИЈОВИЋ 1996: Стијовић, Р. „Романизми у говору Васојевића“. О лексичким позајмљеницама. Суботица–Београд, 277–297.
- ЋУПИЋ 1984: Ћупић, Д. „Туђице у дијалекатској лексици и њихова обрада“. Лексикографија и лексикологија. Београд–Нови Сад, 197–201.
- ШПАНОВИЋ 2024: Шпановић, А. Романизми Старе Црне Горе и Брда – етимолошка студија. Београд: Институт за српски језик САНУ.
- *
- Alanović 2014: Alanović, M. „Germanismen im Serbischen: von systemeigenen zu abweichenden morphosyntaktischen Eigenschaften“. *Slavic Eurasian Studies*, 26. Warsaw–Sporo, 117–134.
- Bjeletić 1996: Bjeletić, M. „Hungarizmi i germanizmi u srpskohrvatskoj terminologiji srodstva“. О лексичким позајмљеницама. Суботица–Београд, 199–208.
- Filipović 1986: Filipović, R. *Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičnih dodira*. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga.
- Golubović 2007: Golubović, B. *Germanismen in Serbischen und Kroatischen*. München.
- Kostić Tomović 2017: Kostić Tomović, J. „Germanizmi u savremenom srpskom jeziku, u germanoslavističkoj literaturi i u romanu Semper idem Đorđa Lebovića“. *Komunikacija i kultura online*, VIII/8. Beograd: Fokus, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, 48–87.
- Martinowsky 1978: Martinowsky G. „L'évolution sémantique en russe des emprunts au français et au vocabulaire international spécialisé“. *Recherche de méthode. Revue des Etudes slaves*, 51/1–2. Paris: 171–179.
- Musić 1972: Musić, S. *Romanizmi u severo-zapadnoj Boki Kotorskoj*. Beograd: Filološki fakultet.
- Popović 2005: Popović, M. *Reči francuskog porekla u srpskom jeziku*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Rusek 2004: Rusek, J. „Turcyzmy w Nowym Testamencie Vuka Karadžicia“. Јужнословенски филолог, LX. Београд: Институт за српски језик САНУ, 21–40.
- Reinkowski 2002: Reinkowski, M. „Kulturerbe oder Erblast? Zum Status der Turzismen in den Sprachen Südosteuropas, insbesondere des Bosnischen“. *Mediterranean language review* 14. 98–112.

Jovana S. Stevanović

FOREIGN LEXICON IN THE *MALI REČNIK SELA BUČUMA* BY NEDELJKO BOGDANOVIĆ: THE SEMANTIAL ADAPTATION

Summary

The paper deals with the semantic adaptation of foreign lexicon in the speech of Bučum. The subject of our interest is the meaning that a particular loanword has in the giving language. The paper has the following aims: 1) to compare dialectal meanings with meanings in the giving language, 2) to determine whether a particular loanword has the same meaning in speech of Bučum or not and 3) to compare the results obtained with the results obtained in previous research. The material is taken from the *Mali rečnik sela Bučuma* by N. Bogdanović (Bogdanović 2023). The meanings that loanwords have in the giving languages were determined using the dictionaries of the giving languages. The analysis conducted showed that five types of changes in semantic extension are observed in the corpus: 1) zero semantic extension, 2) narrowing of the meaning of the replica in relation to the model, 3) narrowing, then expanding the meaning of the replica in relation to the model, 4) expanding the meaning of the replica in relation to the model, and 5) unmatching the meaning of the replica and the model.

Keywords: foreign lexicon, the speech of the Bučum, the Timok-Lužnica dialect, the Prizren-Timok dialectal area, the giving language, the Serbian language, the semantial adaptation.

Неколико важних подсјећања на Тешана Подруговића

Мр Раде Р. Лаловић

Самостални истраживач,
Фоча

УДК 821.163.41:398
Подруговић Т.

lumi@teol.net

Сажетак: У раду који слиједи разматрају се неке недоумице и непознанице о Тешану Подруговићу, најбољем Вуковом пјевачу и казивачу српских народних епских пјесама и неколико народних приповиједака. Главне недоумице се односе на питања – ко је заиста био Тешан Подруговић, како је отишао у хајдуке, како је добио надимак Подруговић и коме братству припада. Ослањајући се на досадашња истраживања и сазнања о тим питањима, аутор је покушао да на њих понуди одговоре, указујући истовремено на чињеницу да су отворене могућности за даља истраживања овдје постављених питања.

Кључне ријечи: Тешан Подруговић, Вук Стефановић Карацић, српска народна епска поезија, Херцеговина, надимак, братство.

Мало је Херцеговаца који на питање: Шта знаш о Тешану Подруговићу? неће прије било каквог одговора на то питање с чуђењем у вас погледати. И не само то. Него ће сигурно помислити: Шта ме овај пита? или Да ли се онај ко пита шали или заиста пита озбиљно?

Али, сви они који су се озбиљно бавили епском поезијом, њеним настанком, Вуковим радом на сакупљању и објављивању српских народних епских пјесама, или су се бавили проучавањем Вукових пјевача и казивача, знаће да то питање није никако ни случајно, ни неозбиљно.

О Тешану Подруговићу се много зна, и из научних текстова о њему као Вуковом најдаровитијем казивачу и, свакако, о њему као човјеку немирне природе, оштра ума и реске сатире у комуникацији с другима. Али о Тешану Подруговићу свакако има, бар код доброг дијела чак и солидних познавалаца епске поезије, и мноштво недоумица и непознаница, поготово о томе ко је заиста Тешан Подруговић, како је отишао у хајдуке, а понајвише коме братству припада.

Прије одговора на оваква питања ево неколико неспорних података о овом Вуковом казивачу народних епских пјесама и неколико народних приповиједака. У скоро свим енциклопедијама у којима се подаци ријетко мијењају обично стоји да је Тешан Подру-

говић био Вуков пјевач, да је рођен у Казанцима у Гацку, да се по оцу презивао Гавриловић, да је надимак Подруговић добио због тога што је био висок као један и по другог човјека. Може се наћи и често цитирана Вукова забиљешка да је „био паметан и, као ајдук, поштен човек; врло је радо којешта весело и шаљиво приповедао, али се притом нигда није смејао, него је све био мало као намрштен“¹ што понешто говори и о његовом карактеру.

Систематичне и исцрпне податке о Тешану Подруговићу у свом раду „Казивања о Тешану Подруговићу“ износи др Бранко Златковић у зборнику радова *200 година сусрећиа Тешана и Вука*². Размишљајући о ближим одредницама које обично долазе уз Тешаново име, највише недоумица се јавља код објашњења његовог надимка по коме је остао најпрепознатљивији, о надимку Подруговић, а скоро потпуна бјелина, бар за већину познавалаца епске поезије, остаје везана за одговор из кога братства потиче Тешан, по оцу Гавриловић, са надимком Подруговић, односно, како је било његово право презиме.

Када је ријеч о одредници по оцу, Гавриловић, јасно је да је то секундарни антропоним, односно патроним који је у Херцеговини, али не само у Херцеговини врло чест, када се ближе одређује грана неког братства или само једна породица у братству која је по неком посебно позната. Секундарни антропоними редовно стоје или се у одређеним ситуацијама употребљавају уз презимена. Овакве одреднице обично су се давале по оцу (Гавриловићи, Марковићи, Петровићи, Милорадовићи и сл.), али понекада и по мајци када она остане удовица па сама подиже дјецу и тада је ријеч о секундарном антропониму који се одређује као матроним (нпр. по Симани – Симанићи, по Обренији – Бренићи, по Анђи – Анђићи, по Стаки Стакићи и слично). Нису ријетки ни случајеви када су секундарни антропоними (патроними или матроними) прелазили у употреби у главна презимена и тада секундарни антропоним прелази у примарни антропоним. Овдје је потпуно чиста ситуација и по начину творбе овог патронима, и по Вуковим забиљешкама о Тешану, а и у складу је са још увијек живим памћењем у селима Казанци и Вратковићи код Гацка, да је то чисти секундарни патроним добијен по оцу Гаврилу.

Али када је ријеч о Тешановом надимку Подруговић ту се јављају најмање три дилеме. Преовлађујуће мишљење је оно које се јавља и код Вука да је Тешан био висок као један и по другога човјека па отуд и надимак Подруговић. Али ово објашњење, иако дуго постоји као тачно, некако изгледа прилично натегнуто, поготово што код Вука немамо тврђих података да је то и заиста тако, али и због тога што се са сличним надимком не сусрећемо нити у једном другом познатом случају. И још једна важна напомена. У Херцеговини су сви људи и тада, и данас веома високи растом, а савремена истраживања кажу да су Херцеговци највиши људи на планети са просјечном висином 184 центиметра, што говори да је велики број људи висок пре-

¹ Вук Караџић, Српске народне пјесме, књ. IV, Просвета, Београд, 1954, стр. XIII.

² Др Бранко Златковић, „Казивања о Тешану Подруговићу“, у: *200 година сусрећиа Тешана и Вука*, приредили Драго Перовић и Радомир Вучковић, СПКД Просвјета, Гацко, 2017, стр. 79–86.

ко два метра. То што је неко врло висок, често и преко два метра, у Херцеговини, како видимо и није ништа необично, па је искључена могућност да би Тешана Подруговића баш то од других људи одвајало и по чему би баш он, као појединац, био посебно препознатљив.

Друго објашњење је такође доста неубједљиво, а ријеч је о могућности да је надимак Подруговић изведен од именице подруга. Наиме, овдје је ријеч о обичају који је до недавно био жив у пасивним крајевима на Косову и највјероватније у дијеловима Црне Горе. Тај обичај је као честу праксу имао случајеве да домаћин који нема дјеце са првом вјенчаном женом исту оставља у брачној заједници, а доводи другу жену која му рађа дјецу. Тај обичај се звао подруга, баш као и та друга жена. У складу с тим неки тумачи Тешановог надимка остављају и ту могућност, да је његов надимак могао доћи и од тога да га је родила подруга те се могао стога прозвати Подруговић. Детаљније информације о овом обичају на Косову и Метохији можемо наћи у књизи коју је написала Наташа Терзић рођена у Метохији. Она у тој књизи описује тежак живот жена које су имале ову судбину.

Овдје је корисно напоменути и чињеницу да је Тешан имао рођеног брата Пеја Гавриловића који је живио у Београду око 1828. године и од њега је Вук уз помоћ Ђура Милутиновића Црногорца, добио накнадне податке о Тешану, међу којима је и то да се Тешанов и Пејов дјед, Гаврилов отац, звао Теодор Вујанић. Ако овдје додамо и чињеницу да се Тешанова и Пејова мајка звала Мара, што је, по свједочењу Божо Тепавчевића³, сачувано у још живом сјећању на Тешана Подруговића у његовом завичају, онда и ово објашњење о подруги као основи за надимак Подруговић губи сваки значај. На основу наведеног, нама се чини да су оба образложена објашњења о поријеклу Тешановог надимка Подруговић неубједљива и доста исфорсирана.

Треће објашњење у свом раду „Казивања о Тешану Подруговићу“ само успут помиње др Бранко Златковић позивајући се на рад Драгана Лакићевића, Српски Хомер – Вукови епски певачи и јунаци, гдје се каже: „Међутим, постоје и претпоставке да надимак потиче и од Тешанове склоности ка шали и подругивању“⁴, што би најприје могло бити тачно с обзиром на Вукову напомену да је Тешан „врло радо којешта весело и шаљиво приповедао“, што значи и да се шалио на туђи рачун, односно да се другима у шали подругивао те је по томе и највјероватније добио надимак Подруговић.

Да је Тешан имао склоности не само да се шаљиво „подругује“, односно руга у zgodним приликама другима, него и да има смисла за оштру провокацију говори и легенда коју нам у свом раду „Тешан Подруговић – барјактар Вукове епохе“ доноси Божо Тепавчевић. Та легенда говори о начину обраћања Тешана Подруговића турским сватовима који су пролазили кроз Казанце, испод брда Калуђерица. Тешан је био повријеђен што га турски сватови не поздравише па им се обратио псовком и тако је започео жестоки бој у тврдој Калуђерици. Како му Турци нису никако могли прићи

³ Божо Тепавчевић, „Тешан Подруговић – барјактар Вукове епохе“, у: *200 година сусреша Тешана и Вука*, приредили Драго Перовић и Радомир Вучковић, СПКД Просвјета, Гацко, 2017, стр. 5–16.

⁴ Др Бранко Златковић, Наведени рад, стр. 85.

запријетили су му да се до првог наредног јутра сви Вујанићи морају исе-лити из Казанаца, што се и десило. Ова анегдота коју је у свом раду оживио Божо Тепавчевић нас утврђује у увјерењу да је Тешан надимак Подруговић добио не само због тога што је „врло радо којешта весело и шаљиво приповедао“⁵ него и због склоности подруживању и провокацији па нам се то чини и као најлогичнија могућност.

На Вуков разговор са Пејом Гавриловићем, који је објављен у књизи Владана Недића, Вукови певачи⁶, позива се и проф. др Будимир Алексић у свом раду „Питање поријекла и етничке припадности Вуковог пјевача Тешана Подруговића“⁷ саопштеном на симпозијуму Тешан Подруговић – епска поезија и историја који је одржан 2015. године у манастиру Светог Саве под Орлином на Голији.

У раду Будимира Алексића, када објашњава неоснованост тврдњи савремених монтенегриниста, поготово Новака Килибарде, да је Тешан Подруговић по националности Црногорац, а не Србин, а да пјесме које је од њега записао Вук припадају црногорској усменој књижевности, отвара се још једна лако оспорива претпоставка, а ријеч је о тврдњи Новака Килибарде да је Тешан Подруговић из братства Паповића⁸, што код појединих познавалаца епске поезије, поготово код гуслара, изазива конфузију. Професор Алексић у свом раду изражава увјерење да је Килибарда Подруговићу приписао презиме Паповић због бројности братства Паповића у Казанцима, а очигледно да Килибарда није водио, ми мислимо намјерно, рачуна о овдје поменутој студији Владана Недића у којој се јасно каже, позивајући се на Вуков запис из разговора с Пејом Гавриловићем, Тешановим братом, да је дјед Тешанов и Пејов био поменути Теодор (Тодор, прим. Р. Р. Ј.) Вујанић, па је онда јасно и без икакве сумње да се Тешан Подруговић презивао Вујанић. У прилог овој тврдњи иде и чињеница да у Тешановом завичају, по казивању Божо Тепавчевића, и данас постоји чесма која се зове „Вујанића чесма“, а топоними су врло поуздан свједок давних времена.

То што Вујанића данас у Казанцима нема, ево сада је лако објашњиво. Из Вукових записа се види да је Тешан Подруговић убио „некака Турчина који је њега ћео да убије и тако проспе своју кућу и отиде у хајдуке“, што се лако и временски уклапа у анегдоту о провокацији турских сватова и инциденту у брду Калуђерица, након чега су Вујанићи морали побјећи пред турском осветом, не само из Казанаца него и из Херцеговине.

Литература

Алексић 2017: Др Будимир Алексић, „Питање поријекла и етничке припадности Вуковог пјевача Тешана Подруговића“, у *200 година сусреша Тешана и Вука*, при-

⁵ Вук Караџић, Српске народне пјесме, књ. IV, Просвета, Београд, 1954, стр. XIII.

⁶ Владан Недић, Вукови певачи, Рад, Београд, 1990.

⁷ Др Будимир Алексић, „Питање поријекла и етничке припадности Вуковог пјевача Тешана Подруговића“, у: *200 година сусреша Тешана и Вука*, приредили Драго Перовић и Радомир Вучковић, СПКД Просвјета, Гацко, 2017, стр. 17–24.

⁸ Новак Килибарда, Студије и огледи о црногорској усменој књижевности, Институт за црногорски језик и књижевност, Подгорица, 2012.

редили проф. др Драго Перовић и Радомир Вучковић, Гацко: СПКД Просвјета, 17–24.

Златковић 2017: Др Бранко Златковић, „Казивања о Тешану Подруговићу“, у: *200 година сусрећја Тешана и Вука*, приредили проф. др Драго Перовић и Радомир Вучковић, Гацко: СПКД Просвјета, 79–86.

Караџић 1954: Вук Стеф. Караџић, *Српске народне њјесме*, књ. IV, Београд: Просвета.

Килибарда 2012: Новак Килибарда: *Студије и огледи о црногорској усменој књижевности*, Подгорица: Институт за црногорски језик и књижевност.

Лакићевић 2015: Драган Лакићевић, *Српски Хомер: Вукови ејски њевачи и јунаци*, Београд: Вукотић медиа д.о.о.

Недић 1990: Владан Недић, *Вукови њевачи*, Београд: Рад.

Тепавчевић 2017: Божо Тепавчевић, „Тешан Подруговић – барјактар Вукове епохе“, у: *200 година сусрећја Тешана и Вука*, приредили проф. др Драго Перовић и Радомир Вучковић, Гацко: СПКД Просвјета, 5–16.

Rade R. Lalović

A FEW IMPORTANT REMINISCENCES OF TEŠAN PODRUGOVIĆ

Summary

In the following paper, some doubts and unknowns about Tešan Podrugović, Vuk's best singer and teller of Serbian folk epic songs and several folk tales, are discussed. The main doubts are related to the questions - who Tešan Podrugović really was, how he went to the outlaws, how he got the nickname Podrugović and which brotherhood he belongs to. Relying on the previous researching and knowledge about these questions, the author tried to offer answers to them, pointing out at the same time the fact that there are open possibilities for their further researching.

Key words: Tešan Podrugović, Vuk Stefanović Karadžić, Serbian folk epic poetry, Herzegovina, nickname, brotherhood.

Неки предмети са тржишта антиквитетима и из колекција

**Петар Нешћ /
Жарко Б. Вељковић**

Самостални истраживачи,
Београд

УДК
903:347.238.8(497.11)

Сажетак: У раду је обрађено 11 предмета са тржишта антиквитетима у иностранству и у Србији (аукције, црно тржиште итд.) као и у колекцијама из претходне две деценије. То су предмети који су део српске културне баштине (7) али и они који су погрешно окарактерисани као српски (4). Акцент је стављен на предмете који на себи носе натпис и(ли) грб, а услед веће могућности препознавања. Њима смо одредили порекло, прочитали натпис или натписе, препознали представе и грб као и дали датовање, или смо дали допуне и(ли) исправке претходних одређења ових категорија. Предмети потичу из распона оквирно сам крај 14. и почетне деценије 15. в. – оквирно 19. в.

Кључне речи: тржиште антиквитетима у иностранству и у Србији, аукције, црно тржиште, колекције, предмети са натписом и(ли) грбом, српска културна баштина, предмети погрешно окарактерисани као српски.

У претходне две деценије се на тржишту антиквитетима у иностранству и у Србији (аукције, црно тржиште итд.) као и у колекцијама појавило низ предмета које можемо да повежемо са српским етничким простором данас и у прошлости, и с личностима из српске историје, те их на тај начин одредимо као баштину Срба, односно, Словена и Срба, односно, Романа и Срба на том простору.

Овакви предмети, од којих су неки репрезентативни, обично не буду откупљени. Постоје хвале вредни али ипак ређи примери када се предмети од значаја откупе, као кад је Историјски музеј Србије откупио висећи печат српског великог жупана Стефана Немање у мају 2023. године. Наиме, ради се о томе да за сад не постоји системско решење да се предмети који су део српског културног наслеђа прибаве и дођу у посед наших установа културе.

Мишљења смо стога да је потребно што пре установити орган надлежан за праћење тржишта антиквитета у иностранству и у Србији. Тај орган би, уколико се било како и било где појави занимљив предмет, обавештавао надлежне институције о њему, и давао предлог за откуп. Уколико у том тренутку из не-

ког разлога није могуће откупити предмет, исти би се имао завести са свим пратећим информацијама у заједнички регистар и надлежног органа и надлежних институција како би се на тај начин оставило отвореним питање куповине тог предмета у ближој или даљој будућности. Наведени орган био би од изузетне важности за уписивање предмета у регистар јер за многе се од њих први пут сазнаје тек када се појаве на тржишту, будући да одраније нису били познати стручној јавности.

Са друге стране, на тржишту антиквитетима и у колекцијама наилазимо и на предмете који нису део српске културне баштине, него су их проценитељи и(ли) продавци на црном тржишту погрешно окарактерисали као српске. Спектар предмета код светских аукцијских кућа као и на црном тржишту најширег је обима, те се дешава да стручњаци – проценитељи и(ли) продавци на црном тржишту у брзини и(ли) из недостатка искуства погреше у одређивању порекла, читању натписа, препознавању представа и грбова као и датовању (па чак и у аутентичности). Деси се и то да се предмет, само јер је пронађен на територији Републике Србије и(ли) носи ћирилички натпис, по аутоматизму окарактерише као српски.

У овом раду издвојили смо 11 оваквих предмета са тржишта антиквитетима и из колекција из обе наведене категорије, и оних који су део српског културног наслеђа али и оних који су само проглашени српским. Определили смо се пак за предмете који на себи носе натпис и(ли) грб, а услед веће могућности препознавања. Њима смо одредили порекло, прочитали натпис или натписе, препознали представе и грб као и дали датовање, или смо дали допуне и(ли) исправке претходних одређења ових категорија. Колико смо у томе успели, остављамо стручној јавности да оцени, и да се даље настави.

§ 1. Кандило гварка Вука (1647/1648 или мало пре тога)

Као предмет 649 на аукцији „Russian works of art, Fabergé and icons“ 1. децембра 2010. г. аукцијске куће „Сотби“ нашло се кандило од сребра обрађеног у решетку које је делимично позлаћено, а израђено (боље рећи: можда) негде на територији средњовековних српских земаља 1647/1648. г. (или мало пре тога). Висине је 13 см, а ширине 8,5 см. На кандилу имају три представе: Распеће, Богородица Оранта и Св. Ђорђе који убија аждају. Њих оквирују три позлаћена оквира са по три полирана зелена камена, и на двама од њих је стари српски натпис датован у 7156, односно, како је то одређено, 1648. г. Обод и три стопе кандила абажурирани су. На овом кандилу недостаје дно, и ланци. Као аналогije, дата су два кандила из Оружарнице у Кремљу од којих је једно датовано у 1666, једно кандило из манастира Дечани, као и једно из Протатске цркве на Св. Гори. Натпис није ишчитан. Аукција се завршила продајном ценом од 8125 фунти стерлинга, плус провизија аукцијске куће 13,9% (Sotheby 2025: 1. 12. 2010–649, Conditions of business for buyers, Terms and conditions of use, Дозвола за коришћење и Photograph courtesy of Sotheby's; Постникова-Лосева 1971: 86–88; Шаkota 1984: 213, 258; Iconomaki-Papadopoulos 1997: 420, 421).

Ми примећујемо такође да је овај старосрпски натпис изведен старом ћирилицом и правописом, али и још један, грчки натпис изнад представе

Св. Ђорђа. Дајемо следеће читање, превод и датовање двају натписа, грчког и старосрпског:¹ отпр. Т: <!> ΓΙϚ8 <!> ΚΙ?9Ε / ΑΓΙΟС <!> ΓΙΟΡΓΙΟС, нормализованим правописом, τ(оџ) <!> γί{ι}ου <!> κ<ε>ῖ?9ε / Ἅγιος <!> Γεώργιος – (светитељ покровитељ) ? ове свете цркве, Св. Ђорђе (1647/1648 или мало пре тога), отпр. (S) вѣкѣ · г- / вѣрѣкѣ (D)² | вѣ ЛЕТО / вѣрѣкѣ, нормализованим правописом, (S) вѣкѣ · г- / вѣрѣкѣ (D)² | ва ЛЕТО / вѣрѣкѣ – Године 7156. (1647/1648), гварк (закупац рудника) Вук.

Ово кандило спада у српску баштину, и требало га је откупити.

На овом кандилу јавља се звање *гварк* „закупац рудника“ са секундарним, непостојаним *а: гварак*. Са -а- је и облик *варак*, а поред поменутих јављају се и облици *геварк*, *киварк* и *варк* (Rodić 1986: 140).

Сл. 1а–ђ) Кандило (Sotheby 2025: 1. 12. 2010–649, Terms and conditions of use, Дозвола за коришћење и Photograph courtesy of Sotheby's)

¹ Цртице за пребаживање и знаци / су наши.

Сл. 1е–ж Кандило: калк грчког и старосрпског натписа (С. Вељковић)

§ 2. Печатњак дубровачког капетана – бродовласника Матеа – Мата Наталија, 1590–1600.

Као предмет број 47 на аукцији „Old master sculpture and works of art“ 10. јула 2014. г. аукцијске куће „Сотби“ нашао се, како је то идентификовано, „источноевропски, вероватно српски прстен печатњак“. Аналогије нису дате. Прстен је од сребра, и на одређеним местима позлаћен или нијелисан. Средњовекован је, и дато је датовање у 15. в. Аукција се завршила продајном ценом од 8750 фунти стерлинга, плус провизија аукцијске куће 13,9% (Sotheby 2025: 10. 7. 2014–47, Conditions of business for buyers, Terms and conditions of use, 2023: Дозвола за коришћење и Photograph courtesy of Sotheby’s). Дата је следећа фотографија прстена:

Сл. 2а–б Печатњак (Sotheby 2025: 10. 7. 2014–47, Terms and conditions of use, 2023: Дозвола за коришћење и Photograph courtesy of Sotheby’s)

Сл. 2в Печатњаk, као када се отисне (Sotheby 2025: 10. 7. 2014–47, Terms and conditions of use, 2023: Дозвола за коришћење и Photograph courtesy of Sotheby's)

Грб на овом печатњаку генерално препознајемо из литературе као грб дубровачке племићке породице (де) Натали, пореклом са Лопуда од претка по имену итал. *Natale* – лат. *Natalis* – срп. *Божо*, рођеног око 1520, чији је син Матео – Мато Натали био капетан – бродовласник и 1590–1600. био примљен у дубровачку грађанску и лаичку Братовштину Св. Антуна, а унук Јакопо – Јаков Натали 1667. породично примљен у дубровачку властелу. Дати су и описи овог грба. На самом печатњаку: „На штиту троструки ко-нац (*triple ribband*), у горњем пољу цвет, а у доњем три осмокраке звезде, у челенци лав у пролазу (*lion passant*) без кациге“, односно, генерално: „Grbovi obitelji Natali koji se nalaze u *Grbovniku Saraca* i *Album-u Martecchini* ovalni su štitovi plave boje, koso razdijeljeni zlatnom gredom, no vidljiva je razlika. U grbu koji se nalazi u *Sarakinovu grbovniku* zlatni ljiljan se nalazi u gornjem lijevom uglu štita, te su paralelno s gredom položene tri zlatne zvijezde, dok je u *Martecchini*-ju ljiljan pozicioniran više prema sredini i gornjem desnom uglu štita, s tri paralelno položene zlatne grede. Grb u *grbovniku Der Adel des Königreichs Dalmatien* srebrni je polukružni štit s koso položenom crvenom gredom. U gornjem lijevom uglu štita nalazi se zlatni ljiljan, a u donjem desnom tri zlatne zvijezde. Od nakita iznad štita nalazi se viteška kaciga sa zlatnom krunom, iznad koje je zlatni ljiljan u crveno-srebrnoj potkovi, te crveno-srebrni plašt“ (Тодоровић 2020: 1; Горупец 2018: 4, 87–89; Geni.com 2019: Вожо).²

Из литературе је познато да су почев од 16. в. припадници грађанске и лаичке Братовштине Св. Антуна – мада нису били племићи – почели да употребљавају породичне грбове ради истицања свог грађанског сталежа. Према томе, и према изнесеним подацима и литератури, ми бисмо овај печатњаk везали за капетана – бродовласника Матеа – Мата Наталија и његово примање 1590–1600. у Братовштину Св. Антуна, те бисмо према свему дали датовање у 1590–1600. г. Грб на овоме печатњаку Матеа – Мата Ната-

² Са препознавањем су сагласни историчар и сфрагистичар, научни сарадник др Бењамин Хекић, и историчар, научни саветник др Милош Ивановић, на чему остајемо искрено захвални.

лија био би првобитна верзија оног грба која је касније, 1667. г. прихваћена за племићки грб ове породице, (де) Натали (Pešorda-Vardić 2012: 171).

Овај печатњак спада у баштину Романа и Срба у негдашњој Дубровачкој републици, и требало га је откупити.

Сл. 2г–е Племићки грб Наталија (Gorupes 2018: 88, 89; Heyer von Rosenfeld 1873: 16, Taf. 11)

§ 3. Прстен принцезе Марије Ангелине Дук(ен)е Палеолог(ине), од Немањића, потоње јањинске деспотице Прељубовић, 1356. и(ли) након тога, најдаље до 1366.

У аукцијској кући „Друо“ као предмет број 5 на аукцији „Haute époque et curiosités“ 22. јуна 2018. г. аукцијске куће „Пјер Берже“ нашао се средњовековни српски прстен од инкрустираног злата, како је то прочитано, преведено и идентификовано, „краљице Марије, жене деспота Епира 1366–1384, Томе Прељубовића / Комнина Палеолога“. Висина му је 3,1 cm, ширина 2,3 cm, тежина 49 g, у одличном стању. На плочи главе прстена је представа немањићког двоглавог орла у тачкастом кругу. На ободу главе налази се грчки натпис, чије је читање дато на следећи начин: ΒΑΣΙΛΙC ΜΑΡΙΑ, односно, ΒΑΣΙΛΙC[SA] ΜΑΡΙΑ,³ а између је крст типа *croix patée*. Прстен је издуженог облика, и украшен витичастим украсима и шевронима. Као аналогија дат је прстен који се чува у Народном музеју у Београду под инвентарним бројем 342 и за који се генерално сматра(ло) да је прстен краљице Теодоре, жене краља Стефана Дечанског (али је, по свему судећи, то прстен његовог полубрата, принца Константина Немањића). Дато је стога датовање у 14. в. Аукција се завршила продајном ценом од 19.320 евра, укључујући ту и провизију аукцијске куће 14,40% (Gazette Drouot 2025: 22.6.2018–5, Buying at auction, General terms and conditions of use, 2023: Дозвола за коришћење; Pierre Bergé 2025: 22.6.2018–5, Дозвола за коришћење и Le crédit photographique de Pierre Bergé; Милошевић 1990: 78–80; Јечменица 2018: 137, 138). Ми такође примећујемо и две у троугао нагоре распоређене тротачке, као и једну тачку изнад њих, изнад глава двоглавог орла. Дате су следеће фотографије прстена:

Сл. 3а–д Прстен (Gazette Drouot 2025: 22. 6. 2018–5, General terms and conditions of use, 2023: Дозвола за коришћење; Pierre Bergé 2025: 22. 6. 2018–5, Дозвола за коришћење и Le crédit photographique de Pierre Bergé)

³ Lapsus-и calami. Требало би: ΒΑΣΙΛΙC[CA] ΜΑΡΙΑ, односно, ΒΑΣΙΛΙC[SA] ΜΑΡΙΑ.

Сл. 3ђ Прстен: калк натписа (С. Вељковић)

Читање грчког натписа које ми дајемо је следеће:⁴ ✠ ΒΑΣΙΛΙΣ ✠ ΜΑΡΙΑ, нормализованим правописом, † βασιλις / † Μαρία.

У преводу: † принцеза Марија.

Ту примећујемо титулу *βασιλις*, али у значењу „принцеза“ (Liddell–Scott 1897: 278) будући да је поменута Марија Ангелина Дук(ен)а Палеолог(ина), од Немањића, била ћерка полубрата цара Душана, Синише – Симеона Уроша Палеолога, од Немањића, који се 1356. прогласио за цара и од 1359. владао Тесалијом и Епиром, а која је живела 1353/1354–1394. и 1366. удала се за Тому Прелјубовића, деспота Јањине (званично) од 1382. до 1385. (Спасић и др. 1991: 54; Срејовић и др. 1981: 569, 570).⁵

Датовање које ми дајемо јесте 1356. г. и(ли) након тога, најдаље до 1366.

Овај прстен спада у српску баштину, и требало га је откупити.

§ 4. Печат Нинка из Беркасова (могуће око 1775–1777)

Крајем маја 2023. на српском тржишту антиквитетима поново се појавио један предмет који је три године пре тога (2020) био код другог власника. То је бакарни печат са ћириличким натписом где су оба власника читала како је ималац овог типара био из *Беркасова*. Власник из 2020. г. рекао је да је печат пронађен у Срему. Печатна површина му је овална са недостатјућим делом у облику малог полукруга, а дршка је мањих димензија. Печат је потом продат новом власнику, и његова је судбина непозната. Дајемо читање и превод српског натписа на њему:⁶ отпр. н- + и-² | н|ю · и-³ | з БЕРК-⁴ | асо-⁵ | а⁴, нормализованим правописом, н- † и-² | нко · и-³ | з БЕРК-⁴ | асо-⁵ | ва – † Нинко из Беркасова. Натпис је изведен старом ћирилицом и правописом. Редови су раздвојени и релативно равном и благо косом линијом. Испод натписа такође је извучена релативно равна линија. Крај претпоследњег реда и последњи ред натписа као и простор испод натписа украшени су флоралним мотивима. У Попису становника Беркасова који су 1777. г. дали Шидском властелинству десетак од вина забележен је Нинко Новаковић (по мађ. *Ninko Novkovics*), док у Попису становника Шида и Беркасова из 1799. г. није пронађен. У Попису Беркасова из 1775. забележен је као „станар“ Нинко Прекогаћа, као и (? домаћин) Глигорија Новаковић. У Попису приложника из Шида и Беркасова за шидску цркву Св. Николаја из

⁴ Знак / јесте наш.

⁵ Са читањем и контекстуализацијом титуле сагласан је др Бењамин Хекић, на чему остајемо искрено захвални.

⁶ Цртице за пребацивање су наше.

1772. г. има забележен Глиша Прикогаћа који је приложио један (сребрни) талир. У Попису Беркасова у Подунавској војној граници из 1722. г. забележени су Новак Нешковић и Илија Прекогаћа. Могуће, дакле, да је ималац овог печата Нинко Новаковић, вероватно од оца Новака Нешковића, из породице са шпицнаметом Прикогаћа, забележен 1775. и 1777. г. у Беркасову. Његов би рођени брат био Глигорија – Глиша Новаковић или Прикогаћа, забележен у пописима Беркасова 1772. и 1775. (Поповић 1950: 242–247; Сремац 2021: 1) Стога бисмо дали датовање могуће у време око 1775–1777. г.

Овај печат спада у српску баштину, и требало га је неким начином откупити.

Сл. 4а Печат (фото: Ж. Б. Вељковић, 2023)⁷

Сл. 4б Печат: калк натписа (С. Вељковић)

§ 5. Печатњак ? Божидарца (оквирно сам крај 14. и почетне деценије 15. в.)

Септембра 2023. на српском тржишту антиквитетима појавио се сребрни печатњак са ћириличким натписом који је власник читао као мушко име *Божидар*, говорећи како је пронађен у Црној Гори. Наредни власник чи-

⁷ Порекло фотографије означава само то да је назначеној особи фотографија послата на увид или преко трећег лица или директно, обично са лажних фејсбук – профила. Назначена је година 2023. јер фотографије из 2020. г. Вељковић више не поседује.

тао је име на исти начин, али није био сигуран у читање. Наиме, говорио је како је печатњак пронађен на Косову и Метохији заједно с комадом новца Вука Бранковића као и другим новцем, а речено му је и да је то прстен ћерке кнеза Лазара, Божидаре.⁸ Печатна површина прстена печатњака оштро је јајаста, а карика дебља и хрпаста. На карици су украси који у горњим деловима чине змије или сл., док је доњи део излизан, па украси нису сасвим видљиви. Печатњак је крајем октобра 2023. продат новом власнику, и његова је судбина непозната. Дајемо читање и превод старосрпског натписа на њему:⁹ отпр. + <!> БО*Н-² | дѡѡ?ѡѡ, нормализованим правописом, † <!> БОЖИ-² | дѡѡ?ѡѡ – † ? Божидараѡ. Натпис на печатњаку изведен је старом ћирилицом и правописом. Наравно, изведен је као у огледалу, али је слово *p* грешком остало неокренуто. Редови су раздвојени равном линијом. Изнад и испод натписа такође је извучена равна линија. Ако добро читамо, присутно је старо српско име одмиља за *Божидар*, *Божидараѡ*, за шта упоредити стара имена одмиља *Богдан-ѡѡ*, *Уѡѡл-ѡѡ* (Грковић 1977: 38, 201). Према специфичном облику слова, *ж* сличног овом 1404–1435. и 1423–1434, као и према обрнутом *p* 1398–1404. (Томовић 1974: 91, 92, 96, 108, 109, т. XV, XVI, XX), натпис и прстен који га носи могу се датовати у распон 1398–1435. г. Стога бисмо дали датовање оквирно у сам крај 14. и почетне деценије 15. в.

Овај печатњак спада у српску баштину, и требало га је неким начином откупити.

Сл. 5а–в Печатњак (фото: П. Нешић)

⁸ Приче које прате налаз су неконзистентне, а друга прича изгледа као конструкција око тога што је предмет вероватно нађен заједно с комадом новца Вука Бранковића. Овакве конструкције или сасвим измишљене приче уз налаз сасвим су уобичајене код трагача за антиквитетима и на тржишту антиквитетима у Србији.

⁹ Цртице за пребацавање су наше.

Сл. 5г Печатњак: калк натписа (С. Вељковић)

§ 6. Племићки печат Јануша Цукора (вероватно из 1695, могуће и 1696. г.)

Почетком септембра 2023. на хрватском и српском тржишту антиквитети-ма појавио се печат са племићким грбом, без натписа. Дршка му је од легуре бабра, и спојена је на печатну плочицу (односно печатну површину) од сребра. Власник није знао коме је печат припадао. Каже да је пронађен у Хрватској, али да није сигуран у коју баштину спада. Печатна површина благо му је овална, дршка је мала, пљосната и има при врху рупу за врпцу. Печат је потом продат новом власнику, и његова је судбина непозната. Грб на печату препознали смо као племићки грб који је немачки цар и мађарски краљ Леополд I уз племство даровао извесном Johann-у Zukkor-у 12. октобра 1695. г., што је обзнањено у хрватском сабору 16. новембра 1695.¹⁰ (Von Војничић 1899: 213). Пронашли смо и његово писмо од 23. децембра 1694, на словеначком кајкавском, где се сазнаје да је био војни официр, у месту по имену Желин (*Sellin*). То је најстарији назив данашњег места Ново Чиче у Хрватској. Потписује се као *Јануш Цукор* (*Janus Zukkor*) (Rački 1880: 2, 3; Antičić 2021: 30, 43, 56). Печат са вероватношћу датујемо у 1695, могуће и 1696. г.

Сл. 6а–б Племићки печат (фото: П. Нешић)

¹⁰ Са препознавањем је сагласан археолог и хералдичар, проф. др Александар Палавестра, на чему остајемо искрено захвални.

Сл. 6в Племићки печат, као када се отисне (фото: П. Нешић)

Сл. 6г Племићки грб Ј. Цукора (Von Војничић 1899: 213, Taf. 154)

§ 7. Прстен Јова Каторана (оквирно 15. в., скоро до краја века)

Средином септембра 2023. регистрован је код колекционара у Србији мушки прстен од сребра са натписима око главе и на карици и хералдичким змајем на глави прстена. Власник није знао коме је прстен припадао. Каже

да је пронађен у Срему, и он мисли да је српски. Глава прстена је издигнута и округла, са проширеном плочом, а карика пљосната. На плочи је представљен хералдички змај окренут удесно. У горњим деловима карике јесу украси које чине ромб са уписаним сунцем и четири зрака, зона са уписаним цртицама и изнад тога већа лиска. Дајемо читање и превод румунско-српско-словенског натписа око главе и на карници прстена: отпр. (1) ✠ сн прѣстєнь «торанов, нормализованим правописом, (1) † си прѣстєнь кторанов – Ово је прстен Каторана, отпр. (2) Бѣ вѣ нѣмѣ твоѣа, ² | н помозѣ њовѣх, нормализованим правописом, (2) Б(ож)Е вѣ нѣмѣ твоѣа, ² | и помози њовѣх – Боже, у Твоје име, (т)и помози (мени,) Јову. Натпис је изведен старом ћирилицом и правописом. Изнад првог натписа извучене су три релативно равне линије које се налазе и на проширењу плоче, а испод овог натписа изведена је украсна гирланда која се развија и по горњим деловима карике. Први и други ред другог натписа уписани су на карику прстена, раздвојени релативно уједначеном белином по средини, испод које леже врхови слова. Презиме кторанъ на натпису (кроз облик присвојног придева) разоткрива румунско презиме *Cătoran, које у данашњем румунском гласи и *Catoranu*. Име њовѣ на натпису (у дат. јд.) јесте румунско име *Iov* (Tănăsescu et al. 1964: 3; Constantinescu 1963: 87). Овај је прстен морфолошки најсличнији прстену из око половине 14. в. који је нађен у Јужној Старој Србији (Северној Македонији), а данас се налази у Народном музеју у Београду под инвентарним бројем 335. Лиска на прстену идентична је оној на прстену из средине или друге половине 14. в. непознате провенијенције, који се данас налази такође у Народном музеју, под инвентарним бројем 336. Стога се по облику овај прстен може датовати вероватно у најраније другу половину 14. в., односно, у крај 14. и почетак 15. в. (Милошевић 1990: 82, 108).¹¹ А према специфичним облику слова, к сличног или једнаког овом у време 1404–1435 – 1471–1485, као и в сличног овом из 1404–1435. (Томовић 1974: 96, 102, 118, 119, т. XVI, XVIII, XXII), овај се прстен може датовати у распон 1404–1435 – 1471–1485. Стога бисмо дали датовање у оквирно 15. в., скоро до краја века.

¹¹ На морфолошком датовању прстена остајемо искрено захвални археологу и стручњаку за средњовековно прстење, музејском саветнику др Емини Зечевић (најраније друга половина 14. в.) као и археологу Војкану Милутиновићу (14/15. в.).

Сл. 7а–ѓ Прстен: натпис око главе (фото: П. Нешић)

Сл. 7е–л Прстен: натпис на карици (фото: П. Нешић)

Сл. 7м Прстен: хералдички змај на плочи (фото: П. Нешић)

Сл. 7н-о Прстен: калк натписа око главе и на карици (С. Вељковић)

§ 8. Прстен Петра Вешо(в)ића (1831)

Почетком новембра 2023. на српском тржишту антиквитетима појавио се мушки прстен, чини се, од легуре бакра и посребрен, са годином као и са

ћириличким словима која су власнику била неразазнатљива. Година се чита јасно: 1831. Не зна се одакле прстен потиче. Глава прстена благо је осмоугаона, а на карици се виде у горњим деловима украси од више полукружних линија. Убрзо је продат новом власнику, и његова је судбина непозната. Дајемо читање и превод српског натписа на њему:¹² 1831 2 | п веш- 3 | wiv, нормализованим правописом, 1831 2 | п веш- 3 | wч – П(етар) Вешо(в)ић, 1831. (г.). Натпис је изведен старом ћирилицом и правописом. Редови су раздвојени релативно равном линијом. Из српског патронима или презимена *Вешоић* види се име оца или родоначелника *Вешо*, што је одмиља за *Веселин* (Грковић 1977: 52). У његовом облику *Вешоић*, односно, изворно *Вешовић* уочава се губљење међусамогласничког *в*. Оно се на српској језичкој територији 19. в. јавља у црмничком говору, мрковићком говору, призренском говору, средачком говору, горанском говору, као и у западним говорима македонског дијалекта (до после Велеса), и у његовом леринском говору. Одатле наводимо примере презимена односно патронима на *-ић* без међувокалског *в*:

- *Бајроић, Бошкоић, Бранкоић, Жиано(в)ић, Иличкоић, Лекоић, Мароић, Машаноић, Ми(ј)оић, Мркоић, Но(в)акоић, Пејроић, Појоић, Ролоић, Томоић, Ујоић, Укманоић, Уксаноић, Ми(ј)аљеић, (В)улеић, (В)улићеић* (Црмница 1938),

- *Бајрамоић, Бранкоић, Вуко^{ић},¹³ Де^аи^чоић/Де^аи^чо^{ић}, Дреко^{ић}, Буроић/Буро^{ић}, Ивановић/Ивано^{ић}, Јово^{ић}, Каламџеро^{ић}, Камарадо^{ић}, Књеже(в)ић/Књеже(°)ић,¹⁴ Мркоић/Мрко^{ић}, Никочоић, Пекоић/Пеко^{ић}, Пејоић/Пејо^{ић}, Појоић/Појо^{ић}, Радоић/Радо^{ић}, Салако^{ић}, Сла^окоић, Тојалоић, Усеноић, Ша^обоић, Никочеић/Никоче^{ић}* (Мрковићи 1965),

- *Маркоић, Ушинојћ¹⁵* (Средачка жупа 1926–1932),

- *Секулоић* (Крушево 1637),

- *Вељанојћ, Иванојћ, Јаниоић, Јованојћ, Маркојћ, Миџанојћ, Миџикојћ, Појојћ, Шундојћ, Белеић, Блажејћ, Војинејћ, Грујеић, Донеић, Дулеић, Борејћ, Косијејћ, Крсџеић, Манчеић, Маџејћ и Робејћ* (Охрид пре 1854. и Брсјачки крај 1880–1881) (Милетић 1940: 209, 302–309; Вујовић 1969: 74, 175–180, 296; Реметић 1996: 397–399; Павловић 1939: 16, 95–103; Младеновић 2001: 99, 169–174, 298, 299; Конески 1948: 111, 114, 115, 118; Конески 1966: 62–64; Веселиновић 1905: 3–6, (уп.) 9, 13, 15, уп. 18, 20, 26, 27, 29, 30, 33).¹⁶ Стога би првобитни власник овог прстена као и сам прстен

¹² Цртице за пребацавање су наше.

¹³ Код оваквих презимена односно патронима, у *-ић* се јавља и слаб изговор вокала *и*: *-ић*.

¹⁴ Код оваквих презимена односно патронима, међувокалско *в* које се губи јавља се и у слабом изговору: *-(°)ић*.

¹⁵ Код оваквих презимена односно патронима, уместо *-ић* се јавља и секундарно *-јћ*.

¹⁶ Међу последњим набројанима налазе се и неке познате личности, српски комитски војвода Мицко Крсте(в)ић, од оца Крстета, а погрешно *Крсџић*, као и великобугарски револуционарни вођа Дамјан Грује(в)ић, а погрешно *Грујић*, затим побугарен као Дамјан – Даме Груев (Веселиновић 1905: уп. 9, 26, 30, 33; Јагодић 2012: 349, 350, 352, 354, 355, 358, 360, 361). Сличан је пример још једне познате личности. Носећи презиме по родоначелнику Конету Ђ. Љаме(в)ићу у српском роду по имену Љамевци који је дао српског комитског војводу Глигора (? Глигура) Соколо(в)ића, Благоје Конев(в)ић од оца (Ј)ордана Конев(в)ића и мајке Заке, рођ. Иле(в)ић, 1939. г. је под тим, матичним именом уписао медицину у Београ-

могли да буду са скоро крајњег југоистока данашње Црне Горе, крајњег југозапада Косова и Метохије у данашњој Србији, са запада или средишњег дела Јужне Старе Србије (данашње Северне Македоније) или скоро крајњег северозапада (Егејске) Македоније у данашњој Грчкој, у оквиру српске језичко-етничке територије.

Овај прстен спада у српску баштину, и требало га је неким начином откупити.

Сл. 8а–б Прстен (фото: П. Нешић)

Сл. 8в Прстен: калк натписа (С. Вељковић)

§ 9. Печат Сима Станоичића (оквирно 19. в.)

Крајем новембра 2023. на српском тржишту антиквитетима појавио се печат од легуре бакра који носи латинички натпис од имена и презимена, од чега је презиме власнику било неразнатљиво. Име се чита јасно: Simo. Не зна се одакле печат потиче. Печатна површина је округла. Дршка је висока,

ду. Потом се пребацује на студије српске и јужнословенске књижевности. После окупације Југославије, 1941. г. уписује право у Софији, побугарен као Благој Ј. Конев (буг. Благој Ђ(орданов) Конев). А крајем и након Рата помакедончен је као Блаже Конески, под којим је именом ангажован да створи и створио македонски језик (Трифунски 1998: 391–393; Слика 1 2016; Слика 2 2016; Краков 1990: 106, 107, 175; КЖ Благоја Коневиха 1939; Veshev 2009: 118, 119; Серафимов 2018: 371; Конески 1958: 39–42; Андреевски 1991: 14, 22, 23, 44, 76, 87, 88, 130, 138).

шестоугаона и благо накривљена. Има при врху и рупицу за врпцу. При дну се наставља у оштру избочину насађену на ниско купасту главу печата са ужим, цилиндричним горњим делом. Печат је затим продат новом власнику, и његова је судбина непозната. Дајемо читање и превод српског натписа на њему: <!> Simo² | <!> Stanoicsics – Симо Станоичић. Натпис је изведен писаном латиницом, мађарским правописом, али се [s] пише као s. Редови су раздвојени тачкастом линијом, која иде и по ободу печатне површине. Изнад и испод натписа извучена је равна линија, изнад и испод које је урађена украсна мрежа у ситан каро. Из српског презимена *Сѿѿаноичић* види се име родоначелника *Сѿѿанојица*, што је одмиља за *Сѿѿаноје*, *Сѿѿанислав* и сл. (Грковић 1977: 185, 186). У његовом облику *Сѿѿаноичић* уочава се губљење међусамогласничког *j*. Пронашли смо ово презиме у једном мађарском часопису из 1886. г. написано цело мађарским правописом (срп. *Cserevics, Pavlis: Sztanoicsics P. (Péter)*) (Petrovits 1886: 175). То би као и генерални изглед печата упућивало на 19. в., па бисмо дали датовање оквирно у 19. в. Према мађарском правопису натписа, може се казати да су првобитни власник овог печата као и сам печат са подручја на којима су живели Срби у Мађарској у оквиру Аустрије односно Аустроугарске монархије.

Овај печат спада у српску баштину, и требало га је неким начином откупити.

Сл. 9а–б Печат (фото: П. Нешић)

Сл. 9в Печат: калк натписа (С. Вељковић)

§ 10–11. Незавршени калуп са хералдичким материјалом и потпуно хералдички одговарајући мали племићки печат, можда Секеља (можда 15–16. в.)

Почетком маја 2024. регистрован је код колекционара у Србији незавршени калуп од бронзе с хералдичким материјалом. Не зна чији је хералдички материјал. Каже да је калуп пронађен у Срему, и да је можда српски. У горњем делу калупа је већи округао урез који садржи незавршени *agnus Dei* са заставом иза. У доњем делу калупа је мањи урез у облику обрнутог троугла који садржи завршеног двоглавог орла у полету са две звездице лево и десно од глава. Ми бисмо рекли да је реч о резању за аверсни печат, већих димензија, и за реверсни контрапечат, мањих димензија. Чудесним обртом судбине, крајем истог тог месеца регистрован је код другог колекционара у Србији мали племићки печат од бронзе који у потпуности хералдички одговара овом незавршеном калупу за печат већих димензија. Власник такође не зна чији је хералдички материјал. Каже да је печат сигурно пронађен у околини Банатске Суботице, негде „у старом кориту реке Караш“, и колико је истраживао негде на траси средњовековног пута који је од Банатске Паланке ишао до Вршца и затим настављао до Темишвара (Крстић 2010: 82). Ми бисмо препознали да овај хералдички материјал можда одговара племићком грбу (мађарске) породице Секељ са придевком од Орможа и Кевенда, пореклом из Ердеља. Они су имали феуде већином у Ердељу и Штајерској, али и у нашим крајевима, у данашњој Хрватској Ђурђевац код Копривнице, Крапину и Костел код Крапине, а у данашњој Словенији Ормож. Са локацијом феуда већином у Ердељу уклапао би се пут који иде ка Темишвару, а даље ка Ердељу (па би тако могло бити речи о предмету изгубљеном на путу). Хералдички материјал на калупу и печату можда би највише одговарао верзији грба коју је користио Јакаб (I) Секељ (1440, Кевенд – 1516, Мурска Собота), тзв. грб Секеља Б. На калупу се јављају – у односу на грб Секеља Б – и две звездице, али то не би представљало проблем. Наиме, две звездице, лево и десно од хералдичке животиње – у овом случају вука – садрже и старији и млађи племићки грб ове породице. Старији грб породице, тзв. грб Секеља А, користио је Јакабов отац Јанош Секељ који је погинуо 1448. г. у другој Косовској бици, и који је у нашој народној поезији остао упамћен као Бановић Секула. Млађи грб породице, тзв. грб Секеља Ц, користио је Јакабов праунук Лукач 1596. г. Стога би ово можда била верзија грба Јакаба (I) Секеља или можда грб његовог наследника Миклоша Секеља који је 1508. г. био бан Јајачке бановине (Von Војничић 1899: 181, 182; Nagy 1863: 559–562; Ravlić 2007: Székely). Стога бисмо дали датовање у можда 15–16. в.

Сл. 10–11а–д, ђ–и Незавршени калуп и печат, као и отисак печата (фото: П. Нешић, Ж. Б. Вељковић)

Сл. 10–11ј–л Племићки грб Секеља А, Б и Ц (Von Војничић 1899: 181, 182, Taf. 131)

Литература

- Андреевски 1991: Цане Андреевски, „Разговори со Конески“, Култура, Скопје, 1991.
- Веселиновић 1905: Милојко В. Веселиновић, „Брсјачка Буна године 1880. у Битољском вилајету и војвода Мицко“, Народна штампарија Обилићев венац бр., Београд, 1905.
- Вујовић 1969: Лука Вујовић, „Мрковићки дијалекат“, „Српски дијалектолошки зборник“ XVIII, Српска академија наука и уметности, Београд, 1969, 73–399.
- Грковић 1977: Милица Грковић, „Речник личних имена код Срба“, Вук Караџић, Београд, 1977.
- Јагодић 2012: Милош Јагодић, „Мицко Крстевић: писма из битољског затвора (1897–1899)“, „Мешовита грађа“ XXXIII, Историјски институт – Београд, Београд, 349–363.
- Јечменица 2018: Дејан Јечменица, „Немањићи другог реда“, Филозофски факултет у Београду, Београд, 2018.
- КЖ Благоја Коневевића 1939: Картон житеља (22. 11. 1939, Београд) студента медицине Благоја Коневевића, рођ. 19. 12. 1921. у Небрегову, Срез прилепски, од оца Јордана Коневевића и мајке Заке, рођ. Илевић, не(о)жењеног, православне вере, са станом у Дому краља Александра (од 22. 11. 1939), у Прилепској 10, приватно (од 17. 10. 1940), и у Вразовој 40, приватно (од 18. 1. 1941), „Картотека житеља града Београда – Фонд ‘Управа града Београда’“, Историјски архив Београда, Београд.
- Конески 1948: Блажо Конески, „Загубата на интервокалното *в* во западномакедонските говори“, „Годишен зборник“ 1, Филозофски факултет на Универзитетот – Скопје, Скопје, 1948, 111–128.
- Конески 1958: Блаже Конески, „О развитку македонског књижевног језика“, „Јужнословенски филолог: повремени спис за словенску филологију“ XXIII 1–4, Српска академија наука, Београд, 1958, 39–44.
- Конески 1966: Блаже Конески, „Историја македонског језика“, Просвета – Кочо Рацин, Београд–Скопље, 1966.
- Краков 1990: Станислав Краков, „Пламен четништва“, Просвета, Београд, 1990.
- Крстић 2010: Александар Крстић, „Вршац у средњем веку – I део: од раног средњег века до краја 14. столећа“, „Историјски часопис“ 59 (2010), Историјски институт – Београд, Београд, 2010, 77–102.
- Милетић 1940: Бранко Милетић, „Црмнички говор“, „Српски дијалектолошки зборник“ IX, Српска краљевска академија, Београд, 209–663.
- Милошевић 1990: Десанка Милошевић, „Накит од XII до XV века из збирке Народног музеја“, Народни музеј – Београд, Београд, 1990.
- Младеновић 2001: Радивоје Младеновић, „Говор шарпланинска жупе Гора“, „Српски дијалектолошки зборник“ XLVIII, Српска академија наука и уметности, Београд, 2001, 1–606.
- Павловић 1939: Миливој Павловић, „Говор Сретечке жупе“ („Српски дијалектолошки зборник“ VIII), Српска краљевска академија, Београд, 1939.
- Поповић 1950: Душан Ј. Поповић, „Срби у Срему до 1736/7“, Српска академија наука, Београд, 1950.
- Постникова-Лосева 1971: Марина М. Постникова-Лосева, „Серебряные изделия ювелиров Сербии и Дубровника XIV–XVIII веков в музеях Москвы и Ленинграда“,

- „Музеј примењене уметности: Зборник“ 15 (1971), Музеј примењене уметности, Београд, 1971, 67–109.
- Реметић 1996: Слободан Реметић, „Српски призренски говор I (гласови и облици)“, „Српски дијалектолошки зборник“ XLII, Српска академија наука и уметности, Београд, 319–614.
- Серафимов 2018: Цанко Серафимов, „Македонија IX в. пр. Хр. – XXI в.: Един прочит на историјата на страдалната земја“, Орбел, Софија, 2018.
- Слика 1 2016: Гроб Глигора Соколовића у порти Цркве Св. Николе у Небрегову, Северна Македонија (41° 26' 58" N, 21° 33' 37.2" E), натпис: „Овде почива / бранич / српске раје велики војвода / Глигор Соколовић / мучки убијен 30 јула / 1910 г.“ (фото: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, ГУ Културно-информативни центар Срба у Македонији „Спона“, снимео Алекса Цигановић 2016. г.).
- Слика 2 2016: Гроб Конета Ђ. Љамевића у порти Цркве Св. Николе у Небрегову, Северна Македонија (41° 26' 58" N, 21° 33' 37.2" E), натпис: „Овде / лежи / Конета Ђ. Љамевић / живео 65 г. умро је 11 / новембра 1919 г.“ (фото: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, ГУ Културно-информативни центар Срба у Македонији „Спона“, снимео Алекса Цигановић 2016. г.).
- Спасић и др. 1991: Душан Спасић, Александар Палавестра, Душан Мрђеновић, „Родословне таблице и грбови српских династија и властеле“, Бата, Београд, 1991.
- Срејовић и др. 1981: Драгослав Срејовић и др., „Историја српског народа, прва књига: Од најстаријих времена до Маричке битке (1371)“, Српска књижевна задруга, Београд, 1981.
- Сремац 2021: Радован Сремац, „Порекло презимена, село Беркасово (Шид)“, *Порекло*, 3. 1. 2021, <https://www.poreklo.rs/2021/01/03/poreklo-prezimana-u-berkasovu-orstina-sid/> (приступљено 19. 2. 2025).
- Тодоровић 2020: Бранко Тодоровић, „Српско средњовековно печатно прстење“, *Порекло*, 16. 7. 2020, <https://www.poreklo.rs/2020/07/16/srpsko-srednjovekovno-pecatno-prstenje/> (приступљено 19. 2. 2025).
- Томовић, 1974: Гордана Томовић, „Морфологија ћириличких натписа на Балкану“, Историјски институт, Београд, 1974.
- Трифуноски 1998: Јован Ф. Трифуноски, „Битољско-прилепска котлина (антропогеографска проучавања)“, Српска академија наука и уметности, Београд, 1998.
- Шакота 1984: Мирјана Шакота, „Дечанска ризница“, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 1984.
- Antonić 2021: Nikolina Antonić, „Nacrt povijesnog i prostornog razvoja srednjovjekovnog vlastelinstva Želin u 13. i 14. stoljeću“, „Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti“ 39 (2021), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2021, 23–70.
- Bechev 2009: Dimitar Bechev, „Historical dictionary of the Republic of Macedonia“, The Scarecrow Press, Lanham – Toronto – Plymouth, 2009.
- Constantinescu 1963: Nicolae A. Constantinescu, „Dicționar onomastic românesc“, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1963.
- Gazette Drouot 2023 (Дозвола за коришћење): мејл Анастасије Гиту (Anastasia Ghitu, aghitu@drouot.com) П. Нешићу 17. 7. 2023, 10:07.
- Gazette Drouot 2025 (22. 6. 2018–5): <https://www.gazette-drouot.com/telechargement/>

- catalogue?ventId=90025 (приступљено 19. 2. 2025).
- Gazette Drouot 2025 (Buying at auction): <https://www.gazette-drouot.com/en/buying-at-auction> (приступљено 19. 2. 2025).
- Gazette Drouot 2025 (General terms and conditions of use): <https://www.gazette-drouot.com/en/cgu> ("The User is prohibited from reproducing, representing, extracting, or using in any way whatsoever, all or part of the Site or its Content and, in particular, the Catalogues without having obtained prior written authorisation from @actionspress on pain of witnessing legal action for infringement brought against them.") (приступљено 19. 2. 2025).
- Geni.com 2019 (Božo): <https://www.geni.com/people/Bo%C5%BEo/6000000110672893842> (приступљено 19. 2. 2025).
- Gorupec 2018: Juraj Gorupec, „Heraldička baština grada Dubrovnika (do 16. stoljeća)“ (diplomski rad), Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2018.
- Heyer von Rosenfeld 1873: Carl Georg Friedrich Heyer von Rosenfeld, „Der Adel des Königreichs Dalmatien“, Bauer und Raspe, Nürnberg, 1873.
- Iconomaki-Papadopoulos 1997: Yota Iconomaki-Papadopoulos, „9.76 Hanging lamp: late 17th c., Protaton“, „Treasures of Mount Athos (β' edition)“, Holy community of Mount Athos, Ministry of culture – Museum of Byzantine culture, Organization for the cultural capital of Europe – Thessaloniki 1997, Thessaloniki, 1997, 420, 421.
- Liddell–Scott 1897: Henry George Liddell, Robert Scott, „A Greek-English lexicon“, American book company, New York – Chicago – Cincinnati, 1897.
- Nagy 1863: Iván Nagy, „Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal“ 10, Ráth Mór, Pest, 1863.
- Pešorda-Vardić 2012: Zrinka Pešorda-Vardić, „U predvorju vlasti: dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku“, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Dubrovnik, 2012.
- Petrovits 1886: Döme Petrovits, „A szerémi bor“, „Természettudományi közlöny“, 18. kötet 200. füzet (1886. április), Csöpey László, Paszlavszky József, Wartha Vincze, Budapest, 172–177.
- Pierre Bergé 2025 (22. 6. 2018–5): <https://www.pba-auctions.com/lot/90025/8985602> (приступљено 19. 2. 2025).
- Pierre Bergé 2025 (Дозвола за коришћење и Le crédit photographique de Pierre Bergé): мејл Александра Ландра (Alexandre Landre, alandre@pba-auctions.com) П. Нешићу 2. 3. 2025, 19:25.
- Rački 1880: Franjo Rački, „Dopisi između krajiških turskih i hrvatskih časnika (nastavak)“, „Starine“ XII, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1880, 1–41.
- Ravlić 2007: Slaven Ravlić, „Hrvatska opća enciklopedija“ IX (Pri–Sk), Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, 2007.
- Rodić 1986: Nikola Rodić, „Rudarska terminologija u starim srpskim tekstovima“, „Јужнословенски филолог“ XLII, Институт за српскохрватски језик, Београд, 1986, 137–145.
- Sotheby 2023 (Дозвола за коришћење и Photograph courtesy of Sotheby's): мејл Елене Нис (Elena Nies, elena.nies@sothebys.com) П. Нешићу 17. 7. 2023, 12:15.
- Sotheby 2025 (1. 12. 2010–649): <https://www.sothebys.com/en/auctions/2010/russian-works-of-art-faberg-and-icons-110116.html>, https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2010/russian-works-of-art-faberg-and-icons-110116/lot.649.html?fbclid=IwAR23DSPYxREP8SnpLvEaAPZ3AFmiH9I9ItxnIUV_PXLGszxcZ9XQdx140dY

- (приступљено 19. 2. 2025).
- Sotheby 2025 (10. 7. 2014–47): <https://www.sothebys.com/en/auctions/2014/european-sculpture-works-art-114231.html>, <https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/european-sculpture-works-art-114231/lot.47.html> (приступљено 19. 2. 2025).
- Sotheby 2025 (Conditions of business for buyers): <https://www.sothebys.com/en/docs/pdf/conditions-of-business-for-buyers-london-16-05-23-clean.pdf?locale=en> (приступљено 19. 2. 2025).
- Sotheby 2025 (Terms and conditions of use): <https://www.sothebys.com/en/terms-conditions?locale=en> (“Any commercial distribution, publishing, use or exploitation of the Digital Platforms or any element thereof (including any content, software, code, data or materials used in or available on the Digital Platforms), is strictly prohibited unless you have received the express prior written permission of Sotheby’s or the applicable rights holder.”) (приступљено 19. 2. 2025).
- Tănăsescu et al. 1964: Gh. Tănăsescu, El. Stanciulescu, M. Domilescu, M. Ionescu, M. Predescu, V. Catoranu, E. Popescu, „Influența zgomotului produs de copii în pauză asupra unor procese simple de învățare ale acestora“, „Combaterea zgomotului și vibrațiilor“, Tehnica, București, 1964.
- Von Bojničić 1899: Ivan von Bojničić, „Der Adel von Kroatien und Slavonien“, Bauer und Raspe, Nürnberg, 1899.

Petar Nešić / Žarko B. Veljković

ON SOME ITEMS IN ANTIQUITIES TRADE OR PRIVATE COLLECTIONS

Summary

The paper examines 11 items in antiques trade abroad and in Serbia (auctions, black market, etc.) as well as in private collections from the previous two decades. These are objects that are part of Serbian cultural heritage (7) but also those that are erroneously characterized as Serbian (4). The emphasis is placed on objects that bear an inscription and/or a coat of arms, due to their greater possibility of recognition. We used them to determine the origin, read the inscription or inscriptions, recognize the representations and the coat of arms, as well as provide dating, or we provided additions and/or corrections to previous definitions of these categories. These objects date from the period generally from the end of the 14th and the opening decades of the 15th centuries to generally the 19th century.

Key words: antiques trade abroad and in Serbia, auctions, black market, private collections, objects with an inscription and/or a coat of arms, Serbian cultural heritage, objects erroneously characterized as Serbian.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Васиљ Јововић
Бранко Шоповић
Петар Милошевић
Немања Поповић
Илија Бјеловић
Филип Вучетић
Звездана Слезовић / Блажо Драговић
Мирослав Додеровић

П. А. Ровински у Црној Гори – археолошка и историјска истраживања (са освртом на истраживања Дукље)

Др Васиљ Јововић

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

УДК 902/904:929
Ровински П. А.

Сажетак: У овом раду бавићемо се личношћу и научном дјелатношћу Павла Аполоновича Ровинског (1831–1916), руског слависте и словенофила, која је била у великој мјери посвећена изучавању Црне Горе, у којој је са мањим прекидима провео скоро три деценије. Покушаћемо што је могуће да у вишој мјери осветлимо његов боравак и његово учешће у културно-просвјетном и јавном животу Црне Горе, његовим археолошким и историјским истраживањима. Међу првима почео је са археолошким ископавањима античког града Дукље и о томе оставио драгоцене податке који су били од значаја каснијим истраживачима. Иако са данашње временске дистанце посматрамо дјело П. А. Ровинског као застарјело, оно у цјелини представља непресушно врело за научно консултовање. Треба истаћи и допринос Ровинског ретроспективној библиографији Црне Горе. Осим што је објављивао у руским новинама и часописима, Ровински је велики број чланака објавио и у тадашњој црногорској периодици. С обзиром да је велики дио архивске грађе пропао током Првог свјетског рата, податке за период Кнежевине Црне Горе и дјелатност Ровинског у Црној Гори највише црпимо из новина „Глас Црногорца“, који је био орган владе Црне Горе, као и других периодичних публикација. Боравком Ровинског у Црној Гори од руских аутора највише су се бавили К. В. Петухов, И. Н. Хитрова и В. Б. Хлебникова. Од црногорских аутора живот и дјело Ровинског највише су проучавали у ранијем периоду М. Вукичевић, Л. Томановић и Ђ. Пејовић, а касније П. Радусиновић и Д. Ј. Мартиновић. Да су боравак и дјелатност Ровинског у Црној Гори, као и његов научни опус актуелни указује и податак да су у његову част организована два велика научна скупа.

Кључне ријечи: П. А. Ровински, Црна Гора, Русија, Дукља, археологија, историја.

Увод

Павле Аполонович Ровински (1831, Гусевка – 1916, Петроград) потиче из племићке породице из средњег Поволожја (Саратовска губернија). Гимназију је завр-

шио у Саратову, Филолошки факултет на Казанском универзитету (1852) гдје је неко вријеме био предавач историје књижевности. Најприје је био под утицајем либералних идеја – западњака, а касније је био наклоњен радикалној струји око часописа *Савременик*, који је уређивао и водио његов пријатељ Николај Гаврилович Чернишевски (1828–1889). Припадао је тајној револуционарној организацији у Русији „Земља и воља“ (1861–1863) и по неким мишљењима то је вјероватно био разлог што није наставио универзитетску каријеру. Одржавао је везе са пољским устаницима (1863), те му је због напредних идеја и сумњиве дјелатности једно вријеме забрањено кретање ван Русије (Пејовић 1967: 9–10; Радусиновић 1996: 39–63). Као новински дописник у научне сврхе обишао је многе земље Европе, Азије и Сјеверне Америке.

Маја 1879. године Ровински је доспио у црногорску престоницу Цетиње, и у њој, с мањим прекидима, провео око 27 година. Све до краја живота интензивно се бавио научно-истраживачким радом о Црној Гори. У циљу прибирања грађе и ради неопходних теренских истраживања, Ровински је прокрстарио Црном Гором уздуж и попречијеко што му је омогућило да проучи разне видове њеног живота. У Црној Гори су га називали Павле Рус и није било села у Црној Гори које он није проучио (Томановић, № 18: 1). Ровински се бавио комплексним проучавањем Црне Горе. Његова научна радозналост и преокупација задиру у више научних грана: археологију, географију, историју, етнографију, фолклористику, философију, филологију, историју књижевности, спелеологију, ботанику и др. Написао је више студија, мноштво чланака и прилога о природи, прошлости и људима црногорског простора, које је објављивао у Русији и Црној Гори. Називан је животописцем и Хомером Црне Горе (Вукичевич 1916: 538). Његово капитално дјело „Црна Гора у њеној прошлости и садашњости“ обухвата географију, историју, етнографију и археологију Црне Горе од најстаријих времена до 1907. године. Дјело је написано у три тома са шест свезака, на 3787 страница, које је објавила Руска академија наука Одељење руског језика и књижевности (I том је штампан у Петрограду 1888, четири свеске II тома објављене су 1897, 1901, 1905. и 1909, док је III том изашао 1915) (Радусиновић 1996: 118; Мартиновић 1983: 130). Ова његова сабрана дјела тек су у цјелости први пут преведена на српски језик и објављена, и то у четири тома, у Црној Гори почетком 90-тих година XX вијека (Ровински 1993; 1994а; 1994б; 1994с). На српском су објављени и његови текстови расути по руској штампи који нијесу обухваћени четвортомним дјелом (Ровински 2001а; 2001б), као и они који су се односили на ратовање Црногораца на сјеверу државе у Васојевићима (Ровински 2001б). Варвара Б. Хлебникова доноси преглед литературе на руском и српском језику о Ровинском и истиче да „Црногорски период“ његовог живота није био предметом цјеловитог изучавања (Хлебникова 1992: 37–38). Душан Мартиновић је саставио библиографију рада Ровинског од 279 јединица и објавио у IV тому књиге о Црној Гори (Ровински 1994с).

П. А. Ровинског у културно-просвјетном и јавном животу Црне Горе

У духу славнофилства Ровински је 1862. године конципирао програм својих студијских путовања по словенским земљама са главним задатком да проучава историју Словена, почињући од најстаријих предања о њима, с претежном пажњом на њихов унутрашњи живот, на историју њиховог начина живота и просвјетивања: „за мене су Словени увијек представљали не само предмет посматрања и изучавања, него и нешто нераздјељиво од мене. Ја их нијесам само посматрао и изучавао, него сам са њима и живио и радио. Тако је са мном било у Чешкој, затим у Србији, а тако се десило и у Црној Гори“ (Ровински 1993: 7). Своја путовања по словенском свијету Ровински је започео одласком у Чешку (у љето 1860) тзв. „чешки период“, и на основу сакупљеног материјала у Чешкој написао је низ студиозних чланака [Радусиновић, 1996, с. 31–32]. За вријеме Источне кризе и ослободилачких ратова словенских народа на Балкану против турске власти Ровински је 1878. године по препоруци свог пријатеља Александра Николајевића Пипина (1833–1904) именован од стране главног издавача либералног листа „Новоје времја“, Алексеја Сергејевича Суворина (1834–1912), за балканског дописника. Боравио је у Кнежевини Србији – Београду [од краја јула до почетка септембра (1878) гдје се кретао у кругу Уједињене српске омладине и социјалисте Живојина Жујовића, као и Босни све док га Аустро-Угарске власти нијесу протјерале почетком маја 1879. године (Хитрова 1971: 163–167; Радусиновић 1996: 16, 31–32, 58–63)].

Првог маја 1879. Ровински је на пароброду „Султан“ отпутовао из дубровачке луке Груж у Боку Которску. Преко Котора стигао је на Његуше гдје је доживио прве сусрете са Црногорцима, а одатле на Цетиње (10. маја 1879) гдје је одмах примљен код црногорског књаза Николе Петровића (1860–1918), који је на њега оставио утисак да је љубазан, отворен, уздржан и достојанствен, а на пријему је Ровински стекао утисак да је он у кругу књажевом неопходан (Радусиновић 1996: 59, 67). Са књазем Николом Ровински је успоставио дугогодишњу плодотворну сарадњу и током дугог низа година проведених у Црној Гори успоставио пријатељски однос (Ровински 1883: № 7, 217; Радусиновић 1996: 59, 67). На Цетињу га је руски посланик К. Е. Аргилопул примио за преводиоца – драгомана (Томановић 1932: № 17, 1).

Током 80-их година XIX вијека Ровински је обишао цијелу Црну Гору и прикупио обиман етнографски, археолошки и лингвистички материјал. При томе га је мучио недостатак новчаних средстава, што је онемогућавало његову ширу истраживачку акцију (Хлебникова 1992: 40). Прво путовање по Црној Гори услиједило је одмах по његовом доласку, преко Ријеке Црнојевића, Острога, Никшића, Подгорице – поново на Цетиње. Друго путовање започето средином јуна било је усмјерено према новоослобођеним крајевима у Приморју, Бару и Улцињу. Значај који је имао тај уски појас између Скадарског језера и Јадранског мора за Црну Гору Ровински је упоредио са значајем какав је Русија имала изласком на Балтичко море (Ровински 1883: № 7, 216). Након ослобођења од турске власти град Бар је био

порушен, те га Ровински са много литерарног дара пореди са Помпејом (Ровинский 1883: № 8, 180–181). Ровински истиче да се црногорска војска доста благонаклоно односила према мјештанима ослобођеног Улциња, а не дрско као што су се Аустријанци понашали у Босни кад су је окупирали (Ровинский 1883: № 7, 216; № 8, 164, 180–181). Преко Котора, паробродом је дошао у Рисан, а даље је пјешке обишао Грахово, Дугу и Крстац, Никшић, Дробњак, Морачу, Колашин, Ровца, Пипере и Васојевиће, више од 300 километара. Из Подгорице се крајем 1879. упутио у област Васојевићи, на сјевероистоку Црне Горе, гдје је остао до 23. јануара 1880. године ради учешћа у плавско-гусињској војној операцији којом је црногорска војска покушала да спроведе одлуке Берлинског конгреса припајањем Плава и Гусиња, области насељених Албанцима. Након „Гусињске експедиције“ Ровински се прикључио црногорској војсци при уласку у Улцињ 1880. године (који је Црна Гора добила од великих сила у замјену за Плав и Гусиње) и ту провео око 4 мјесеца прикупљајући материјал за наведену студију о новим посједима Црне Горе објављену у часопису „Руска мисао“. У црногорској војсци Ровински је био болничар (Ровински 2001b; Радусиновић 1996: 71, 75; Хлебникова 1992: 39). Ровински је сматрао да Црна Гора након добијања приморских крајева излази из свог ранијег војно-патријархалног живота и да мора постати европска држава, не само по облику него и по духу, као и да јој предстоје обнова установа и људи, Црна Гора, наводи Ровински, мора потпуно да усвоји културне, политичке и привредне циљеве Европе, ако жели да активно учествује у европском животу (Немировски 1992: 33). Са пажњом је пратио развитак националослободилачког покрета на Балкану и о томе извјештавао руску јавност (Хлебникова 1992: 41–42). Има помена да је Ровински имао одређену улогу у подстицању устанка у Херцеговини 1882. године што се види из његове преписке са војводом Лазаром Сочицом (Ивовић 1948: 209–229).

Ровински је узео активно учешће у унутрашњем животу Црне Горе. Књаз Никола Петровић користио је његове услуге, не само научне и политичке природе већ и организационе и хуманитарне. Ровински је 1885. године надгледао организовање и размјештај Херцеговаца у Црној Гори који су бјежали услед прогона аустро-угарских власти и које је црногорска влада ангажовала за исушивања мочвара око Улциња. Ровински се активно ангажовао око сузбијања глади у Црној Гори услед неродних година и за помоћ се обраћао словенским комитетима у Русији, Редакцији варшавског дневника, руском љекару Н. Н. Вакуловском и др. О томе свједоче многобројна писма сачувана у научничковој архиви, као и потврде о добијеном новцу за гладно становништво, које је он расподјељивао најугроженијим породицама као члан Комисије за гладне. Услед оштре зиме 1890. године велики број Црногораца се одлучио на пресељење у Србију. Након књажевог одобрења, Ровински је пратио иселенике, одржавајући ред у колони и водећи преговоре са мјесним властима. Ровински се налазио у пратњи више од 260 породица које су у новембру 1889. године преко Берана и Бијелог Поља ишле у Србију ради насељења (Пејовић 1967: 151; Хлебникова 1992: 42–44).

Глас Црногорца је скоро редовно пратио путовања и дјелатност Ровинског кроз Црну Гору, као и његове одласке за Русију (Глас Црногорца 1885: № 50, 2–3; 1887: № 6–9, 1–3; № 29, 2; 1894: № 18, 4). Код Ровинског се окупљао народ из цијеле Црне Горе ради давања савјета и правне помоћи. Ровински се на Цетињу дружио са тадашњом интелектуалном елитом у кафани Локанда (Радусиновић 1996: 81).

Ровински је неколико пута ради штампања своје књиге о Црној Гори одлазио за Русију (1885–1887. и 1894–1895). Приликом другог боравка у Русији Ровински је именован, по препоруци руског министра-резидента на Цетињу Аргилопула, од стране Руског министарства спољних послова, за драгомана руске мисије на Цетињу са платом од 600 рубаља у злату годишње. Крајем 90-их година настале су размирице између књаза Николе и руске мисије, због чега Ровински с прољећа 1898. године напушта Црну Гору, у коју се поново враћа 1902. у својству драгомана и у њој остаје до прољећа 1906. године (Томановић 1932: 1; Радусиновић 1996: 80–82, 108). Уочи његовог одласка из Црне Горе на вечери код Црногорско-приморског митрополита је изјавио да кад се буде удаљио од Црне Горе, да ће му она сјати као да је од сувог злата. А касније је Лазару Томановићу писао из Русије жалећи се да га тамо ни сопствена породица не познаје (Томановић 1932: 1).

Ровински је на Цетињу, као и свуда куда се кретао Црном Гором живио и радио у веома скромним условима. На Цетињу је живио у кући Мине Радонића, са земљаним подом. По причању својих савременика, приликом путовања није узмицао од сламеног крова и сиромашног огњишта. Примјећено је и то да Ровински говори готово све европске језике, а да би се боље утопио у амбијент земље у коју је дошао носио је стално црногорско одијело. Колико се сродио са Црногорцима говори и податак да је кумовао великом броју дјеце широм Црне Горе (Радусиновић 1996: 86; 454–457).

Због дијељења литературе која је промовисала социјалистичке идеје, поготово свог пријатеља Чернишевског, Ровински је наишао на прекор књаза Николе који му је послао писмо написано у стиховима у Бару 10. децембра 1888. године. Сарађивао је са знаменитим војводом Марком Миљановим из Куча, а на Цетињу са малим кругом интелигенције који је давао битан тон просвјетном и културном животу Цетиња, па и читаве Црне Горе. Посебно је цијенио Митра Бакића који је у то вријеме обављао дужност секретара Министарства иностраних дјела Црне Горе. У писмима упућеним Бакићу Ровински изражава критичан однос према власти, неспособној да уведе ред у Црној Гори. Ровински се занимао и питањима обичајно-правне регулативе у сфери посједовно-економских и других друштвених и породичних односа у Црној Гори и у циљу побољшања дао је неколико примједби на Општи имовински законик који је саставио Б. Богишић (Радусиновић 1996: 81, 87, 93, 95–96).

Ровински је сматрао велику културну и просвјетну заосталост најактуелнијим проблемом у Црној Гори. Доста често је Ровински консултован при конципирању школских програма, био је члан испитних комисија у готово свим школама, посебно у Гимназији и Дјевојачком институту. Запазио

је да је руском језику у наставним програмима гимназије поклањано доста пажње, али да програм није довољан за упознавање руске литературе. Ровински се и критички осврнуо на наставну политику министра просвјете Јована Павловића, кога је као културног и политичког радника веома цијењено (Радусиновић 1996: 97). Ровински је поводом 25. годишњице постојања посветио књигу Дјевојачком институту на Цетињу, који је носио име руске царице Марије Александровне, истичући његов велики просвјетни и културни значај (Ровинский 1895). Инспирисан дјелом пјесника и државника Петра II Петровића Његоша, Ровински је написао студију о њему (Ровинский 1889). Сакупљао је народне лирске и епске пјесме у својим путовањима по Црној Гори које је са коментарима објављивао махом у часопису *Црногорка* и свом дјелу о Црној Гори (Ровински 1994b: 437–632; 1994c: 520). Ровински је покренуо прославу јубилеја Црнојевића / Ободске штампарије и именован је од стране књаза Николе за предсједника Одбора за обиљежавање прославе 400. годишњице прве штампарије јужнословенских народа 1893. године (Горталов 1893; Пејовић 1967: 150; Радусиновић 1996: 106; Томановић 1932: 1). Поводом јубилеја написао је и значајну расправу о Црнојевића штампарији (Ровински 1893). У свом главном дјелу „Црна Гора у њеној прошлости и садашњости“ Ровински је након прилично исцрпног географског приказа, дао историјски преглед Зете и Црне Горе XIX вијека (Ровински, 1993: 247–631). Његов приступ у оцјени историјских извора је у основи исправан и са доста критичког становишта.

Ровински је био један од иницијатора за подизање „Зетског дома“ на Цетињу (1884–1888), у коме је била смјештена читаоница са библиотеком и основано аматерско позориште. Заједно са Лазаром Томановићем покренуо је питање оснивања архива, државне библиотеке и музеја на Цетињу. Од антиквитета пронађених археолошким ископавањима у Дукљи била је створена подлога за оснивање Народног музеја 1896. године (Ровински 1890: 2; Глас Црногорца 1896: № 51, 1). Веома је важна његова активност у Друштву Цетињске читаонице, гдје се лично залагао за упис што више чланова. Ровински је више година био у управи као одборник Цетињске читаонице основане 1888. године (Глас Црногорца 1889: № 52, 3; 1905: № 20, 3). Ровински је увећавао њен фонд и личним поклонима, а такође је одржавао везе са читаоницама у Бару и Никшићу, гдје је био почасни члан (Глас Црногорца 1896: №. 48, 4; № 51, 4; 1883: № 5, 3).

Од стране црногорске владе Ровински је одређиван да као службени представник прати стране научнике за вријеме изучавања природних богатстава Црне Горе, као др. Б. Шварца 1881. године или да дочекује угледније госте, као српског пјесника Јована Јовановића Змаја (Ровински 1881; Пејовић 1967: 149).

Истичана је његова заслуга при помагању руским картографима при изради карте Црне Горе, јер је он цијелу приморску нахију (Бар и Улцињ) сам обрадио (Ровински 1882: 2; Глас Црногорца 1885: № 50, 2–3).

Велики је допринос Ровинског ретроспективној библиографији Црне Горе. Он је један од првих који је истраживао библиографију о Црној Гори. Сем пописа књига он се и на критички начин осврнуо на њихов садржај.

Преглед црногорске библиографије за 1895. годину објавио је у часопису *Просвјета* (Ровински 1896: № 3, 128–135; № 6, 320–328). По ријечима академика Душана Мартиновића, библиографска грађа о Црној Гори коју је припремао Ровински за штампу, чува се у његовој личној архиви у С. Петербургу (Мартиновић 1983: 132).

Историјска и археолошка проучавања Црне Горе – с посебним освртом на истраживања Дукље

Ровински је искуство у археолошком испитивању стекао још у љето 1871. године у вријеме експедиције када је обавио мања археолошка ископавања у источном Сибиру (Марковић 1992: 89). На крају 1889. године књаз Никола је понудио Ровинском да организује и руководи археолошким ископавањима старог античког града Дукље (код данашње Подгорице) од јануара 1890. до маја 1891. године. Резултате археолошких ископавања објавио је као посебан Извјештај под насловом „Раскопка древней Диоклеје“ (С. Петербург 1890), касније 1909. године објављеном у четвртом тому његове књиге о Црној Гори (Археолошка ископавања 1890: 2; Томановић 1890, 345–348; Ровински 1994с: 348–396; Марковић 1992: 89–94). У свом Извјештају, Ровински је изнио историјат града, дао план ископавања, указао на степен очуваности античког града, опис рушевина, проналажење основа римске базилике у дужини од 30 метара, дао је епиграфски препис очуваних латинских текстова, као и списак нађених артефаката (одломци статуа, хришћански знаци, новац, прстење, дјелови посуђа) (Пејовић 1967: 153). Ровински наводи да је за истраживање Дукље утрошена сума од 6965 гулдена (један дио добијен као руска помоћ) која није довољна да се уради све оно што је сматрао неопходним (Марковић 1992: 92).

Ровински је за историју Дукље користио рад енглеског истраживача Ј. А. Р. Мунроа „On the Roman Town of Docley“ из 1896. године, који је вршио археолошка истраживања Дукље 1893. године. То је у ствари колективни рад групе енглеских археолога: Ј. А. R Munro, W. C. F. Anderson, J. G. Milne и F. Haverfield. Ровински наводи да се назив Дукља први пут среће код Птоломеја, који је убраја у градове унутрашње Далмације, а племе или триб Доклеата први пут се спомиње међу народима које је покорио Октавијан Август за вријеме Илирског рата 35. год. пр. н. е. Код Плинија, Доклеати су представљали једно од племена чије су границе допирале до ријеке Неретве (Narona) и били подијељени на 33 декурије. Први пут у писаном облику град Дукља се спомиње код византијског цара писца Константина Порфирогенита који назива Дукљу „велики утврђени град“ (Ровински 1994с: 343, 348–349). Наводећи да се остаци античког града Дукље налазе на три километра од тадашње Подгорице и описујући њен географски положај између три ријеке (Зете, Мораче и Ширалије) Ровински је запазио да обални стубови тзв. Златичког моста потичу из римског периода, да је тај старији мост био читав прије сто година и да су га срушили Пипери да би пресјекли пут преко Мораче подгоричким Турцима (Ровински 1994с: 355). Када је Ровински први пут разгледао Дукљу 1879. године, примијетио је трагове градске капије на обали Мораче, које када је вршио каснија истраживања

није било. Говорећи о плану града, Ровински наводи да је он неправилан, у облику издуженог четвороугаоника који се од запада ка истоку сужава. Ровински је нашао градски зид, од којих је онај на сјеверној страни низ Ширалију био скоро потпуно очуван, а градски зидови уз Зету и Морачу се услед обрушавања могу само мјестимично видјети. Дебљина зида је два и по метра. По Ровинском, опсег градских зидова износио је 2244 метра. На сјеверној страни запазио је три куле, једна је код западне капије, а постоје још двије мале капије на сјеверној страни. Унутрашњи дио града представља несређене гомиле земље и туцаника, док су неки дјелови града претворени у њиве на којима се сију кукуруз и пшеница или саде кромпир и купус (Ровински 1994с: 35–357). Ради боље оријентације, Ровински уз текст прилаже карту околине Подгорице гдје се налазила Дукља, као и план саме Дукље (Ровински 1994с: 354, 358).

Ровински је за почетак археолошких истраживања изабрао центар града, гдје је открио основе базилике са другим грађевинама, које се налазе на простору четвороугаоне величине и заузимају простор око 5000 квадратних метара. Ровински даје план тог простора (Ровински 1994с: 359–361). Приликом откопавања пронађено је више од стотину бакарних монета и само једна сребрна. Многе монете су излизане и поједене рђом. Најстарија монета је с ликом Августа, затим слиједи: Тит, Веспасијан, Хадријан, Антонин Пије, Марко Аурелије, Фаустина (сребрна монета са портретом), Проб, Макценсије, Галерије, Луције, Лициније, Констанције, Фауста. Највише је монета с ликом цара Константина, али како запажа Ровински, ни на једној монети нема хришћанског знака (Ровински 1994с: 367).

Ровински доноси препис натписа на архитраву, једином нађеном у базилици, преко којег се у извјесној мјери упознајемо с карактером базилике и истакнутим личностима у Дукљи. На основу дешифрованих натписа, Ровински закључује да је Дукља била пребивалиште императорског изасланика из јужне Далмације (Ровински 1994с: 370–374). Детаљан је опис и преосталих објеката на које је Ровински наишао приликом ископавања Дукље: бање, приватне куће, два храма: Дијанин и Минервин и капије, Ровински је мапирао те објекте. Приликом чишћења базена бање нађено је више од тридесет малих монета, бакрених и једна златна – императора Хонорија, која је била добро очувана. Са једне стране налазио се императоров лик са уписаним његовим именом око лика. На другој страни натпис *victoria aug.* са војником који је носио шлем на глави и који гази ногама свог непријатеља, док у десној руци држи заставу, а на лијевој се налази заштитник, који овјенчава побједника лаворовим вијенцем. Ровински објашњава и начин загријавања бање – базена (Ровински 1994с: 374–385). Ровински закључује да су њихова откопавања Дукље била сиромашна налазима, да нема читавих предмета, осим ситница, све су само фрагменти, нарочито стакла и глинеог посуђа, као и да је сав тај материјал неразврстан и чува се на Цетињу у Зетском дому у двије витрине и у пакетима за будући музеј (Ровински 1994с: 381).

Откопавања Дукље вршена су у зиму, прољеће и јесен 1890. и 1891. године, приближно 85 радних дана, уз присуство око 10000 радника. Укупна цијена овог откопавања износила је 6965 гулдена, у шта је улазила днев-

на зарада радницима, у просјеку 65 крајцара, расходи на опрему и откуп од приватних власника парцела на којима су извршена откопавања (њиве, ливаде). Ископавања Мунроа коштала су 1150 гулдена, у шта су улазила само плаћања радницима. Укупна сума цијене свих откопавања износила је 8115 гулдена (Ровински 1994с: 394).

То није било једино археолошко истраживање Ровинског на простору Црне Горе, јер је Ровински у својим путовањима по Црној Гори биљежи значајније археолошке локалитете. Осим Дукље проучавао је локалитете из римског периода у Загоричу, Златици, Дољанима, Бјелопавлићима, Медуну, Будимљи, Никшићу, Бањанима, Улцињу и др. (Ровински 1994с: 396–406). Ровинском су у његовом истраживању прошлости помагали многи становници Црне Горе. Официр Перо Ђуров Јововић фотографисао му је и послао натписе са двије камене плоче пронађене у Бањанима, на локалитету Ријечани. Плоче су дужине више од два метра, ширине око 70 центиметара. На крајевима плоча налазе се фигуре коњаника и звијери у бијегу, а у међупростору су натписи, које Ровински покушава да реконструише (Ровински 1994с: 404–406).

Закључак

Ровински је више него и један странац који је боравио у Црној Гори оставио запажено учешће у њеном јавном животу. Своје животно дјело посветио је Црној Гори. Колико је био везан за Црну Гору говоре његове ријечи из Русије: „Ја овдје живим тијелом, али мој дух живи у Црној Гори“ (Н. 1900: 2). Ровински је умро убрзо послје вијести да је аустроугарска војска заузела Ловћен, последњи дјелић „његове слободне домовине“ коју је волио (Пејовић 1967: 152).

Ровинском су у Црној Гори након његове смрти одата дужна признања. Од 1929. године на Цетињу једна улица носи његово име. Године 1981. поводом 150 година од рођења изливена је бронзана биста Ровинског, рад вајара Марка Борозана, која је постављена у парку испред Националне библиотеке „Ђурђе Црнојевић“ на Цетињу. Године 1991. откривена је спомен плоча на кући у којој је Ровински живио. Основна школа у Подгорици носи име славног научника. Колики значај заузима дјело Ровинског у Црној Гори говори и то да осим што су преведени и објављени његови текстови и студије о Црној Гори, његовом научном опусу посвећена су и два научна скупа. Године 1992. организован је научни скуп „Павел Аполонович Ровински (1831–1916) и јужнословенске земље“, а 2009. године научни скуп „Павле Ровински и Црна Гора“.

За своје животно дјело о Црној Гори Ровински је у Русији добио 1885. године Велику златну медаљу од стране Императорског Руског географског друштва. Добитник је и Пушкинове медаље (1902), а 1904. године је изабран за доктора словенске филологије на Казанском универзитету (Радусиновић 1996: 80, 81).

Извори и литература

- Археолошка ископавања 1890: Археолошка ископавања на Дукљи, Глас Црногорца, № 8 (18. фебруара 1890), 2.
- Вукичевич 1916: Вукичевич М., П. А. Ровински в сербы, Петроград: Известия императорского географического общества, 1916, 538 с.
- Вулетић 1938: Вулетић П. С., О животу и раду војводе Божидара Вуковића, Зета, № 16 (1938), 4.
- Глас Црногорца 1883: Глас Црногорца, № 5 (30. јануара 1883), 3.
- Глас Црногорца. 1885: Глас Црногорца, № 50 (22. децембра 1885), 2–3.
- Глас Црногорца. 1887: Глас Црногорца, № 29 (19. јула 1887), 2.
- Глас Црногорца. 1889: Глас Црногорца, № 52 (24. децембра 1889), 3.
- Глас Црногорца. 1894: Глас Црногорца, № 18 (30. априла 1894), 4.
- Глас Црногорца. 1896: Глас Црногорца, № 48 (23. новембра 1896), 4; № 51 (14. децембра 1896), 4.
- Горталов 1893: Горталов Н., Четиристогодишњица Ободске штампарије, Глас Црногорца, № 19 (8. маја 1893), 2.
- Ивовић 1948: Ивовић Ј., Црна Гора и догађаји у Црној Гори, Босни и Санцаку (1878, 1879, 1882), *Историјски записи*, № 3–4 (1948), 209–229.
- Марковић 1992: Марковић Ч., Павел Аполонович Ровински као археолог, у: *Павел Аполонович Ровински (1831–1916) и јужнословенске земље*, Зборник научних радова са четвртог југословенско-совјетског научног скупа одржаног на Цетињу 3. и 4. октобра 1991. године / под ред. Ч. Драшковића, Цетиње: Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 1992, 89–94.
- Мартиновић 1983: Мартиновић Ј. Д., *Павел Аполонович Ровински (1834–1916)*, у: Мартиновић Ј. Д., *Портрети*, књ. III, Цетиње: Централна народна библиотека Социјалистичке Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 1983, 127–143.
- Мартиновић 1992: Мартиновић Ј. Д., *Павел Аполонович Ровински о Србији, српском народу и српским научницима*, у: *Павел Аполонович Ровински (1831–1916) и јужнословенске земље*, Зборник научних радова са четвртог југословенско-совјетског научног скупа одржаног на Цетињу 3. и 4. октобра 1991. године / под ред. Ч. Драшковића, Цетиње: Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 1992, 7–22.
- Немировски 1992: Немировски Ј. Е., *Прво његововање П. А. Ровинскога у Црну Гору (1879–1885) према новој архивској грађи*, у: *Павел Аполонович Ровински (1831–1916) и јужнословенске земље*, Зборник научних радова са четвртог југословенско-совјетског научног скупа одржаног на Цетињу 3. и 4. октобра 1991. године / под ред. Ч. Драшковића, Цетиње: Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 1992, 31–36.
- Пејовић 1967: Пејовић Ђ., *О личности и дјелу П. А. Ровинског 1931–1916 (његовом њедесетогодишњици смрти)*, № 1 (1967), 147–170.
- Радусиноввић 1996: Радусиноввић С. П., *Павле Аполонович Ровински – сјезама његовог животоа и рада*, Подгорица: Културно-просвјетна заједница, 1996, 465 с.
- Ровински 1881: Ровински А. П., *Путовање др-а Б. Шварца њо Црној Гори* (од 21. априла до 10. маја 1881, Глас Црногорца, № 20 (17. мај 1881), 2–3; № 21 (24. мај 1881), 2–3; № 22 (31. мај 1881), 2–3; № 23 (7. јун 1881), 2–3.
- Ровински 1882: Ровински А. П., *Нова карта Црне Горе за школе*, Глас Црногорца, № 34 (15. августа 1882), 2.

- Ровинский 1883: Ровинский А. П., *В новых владениях Черногории, Русская мысль*, № 7 (1883), 161–217.
- Ровински 1896: Ровински А. П., Прилози за библиографију Црне Горе у прошлој 1895. години, *Просвјета*, № 3 (1896), 128–135; № 6 (1896), 320–328.
- Ровински 1887: Ровински А. П., С Цетиња – на Цетиње (једна година изван Црне Горе), *Глас Црногорца*, № 6 (8. фебруара 1887), 1–3; № 7 (15. фебруара 1887), 1–3; № 8 (22. фебруара 1887), 1–3; № 9 (1. марта 1887), 1–2.
- Ровинский 1889: Ровинский А. П., *Петръ II (Раде) Пейтровичъ Нѣгошъ, владыка черногоорскій (1830–1851)*, С. Петербургъ: Изданіе Спб. Славянскаго Благотворительнаго Общества, 1889, 173 с.
- Ровински 1890: Ровински А. П., Почетак прикупљања грађе за Народни музеј, *Глас Црногорца*, № 28 (7. јула 1890), 2.
- Ровински 1891а: Ровински А. П., Отворено писмо „Гласу Црногорца“ приликом превођења у истоме моје књиге о Црној Гори, *Глас Црногорца*, № 13. (23. марта 1891), 1–3.
- Ровински 1891б: Ровински А. П., Црна Гора, *Глас Црногорца*, № 6 (2. фебруара 1891), 1–3; № 7 (9. фебруара 1891), 1–3; № 8 (16. фебруара 1891), 1–3; № 9 (23. фебруара 1891), 1–3; № 10 (2. марта 1891), 1–3; № 11 (9. марта 1891), 1–3; № 12 (16. марта 1891), 1–2; № 14 (30. марта 1891), 1–3; № 15 (6. марта 1891), 1–3; № 16 (13. марта 1891), 1–2; № 17 (20. марта 1891), 1–2.
- Ровински 1893: Ровински А. П., *Ободска штампаріја на ријеци Црнојевића у Црној Гори и њен значај на словенском југу*, Цетиње: Државна штампаріја, 1893, 32 с.
- Ровинский 1895: Ровинский А. П., *Дѣвичій инстїишїуиѣ императїрицы Марїи въ Цейшнѣ въ Черногориі*, С. Петербургъ: Изданіе Спб. Славянскаго Благотворительнаго Общества, 1895, 90 с.
- Ровински 1993: Ровински А. П., *Географија – историја*, у: Ровински А. П., *Црна Гора у њојошїи и садашњосїи*, том 1 / превод с руског Д. Ђупић, Цетиње: Издавачки центар „Цетиње“, Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, 1993, 641 с.
- Ровински 1994а: Ровински А. П., *Еїнографија*, у: Ровински А. П., *Црна Гора у њојошїи и садашњосїи*, том 2 / превод с руског Д. Минић и Д. Ђупић, Цетиње: Издавачки центар „Цетиње“, Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, 1994, 520 с.
- Ровински 1994б: Ровински А. П., *Еїнографија – књижевносїи и језик*, у: Ровински А. П., *Црна Гора у њојошїи и садашњосїи*, том 3 / превод с руског В. Стојановић и А. Терзић, Цетиње: Издавачки центар „Цетиње“, Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, 1994, 776 с.
- Ровински 1994с: Ровински А. П., *Државни живої (1851–1907) – Археологија*, у: Ровински А. П., *Црна Гора у њојошїи и садашњосїи*, том 4 / превод с руског В. Стевановић, М. Ђирковић и Д. Ђупић, Цетиње: Издавачки центар „Цетиње“, Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, 1994, 550 с.
- Ровински 2001а: Ровински А. П., *Зайиси о Црној Гори* / ред. Д. Мартиновић, превод са руског Д. Ђупић, Подгорица: ЦИД, 2001, 349 с.

- Ровински 2001b: Ровински А. П., Из ратног живота Црне Горе / превод с руског М. Ралевић, Подгорица: Историјски институт Црне Горе, 2001, 160 с.
- Томановић 1890: Томановић Л., О Дукљанским ископинама, *Нова Зора*, № 9 (1890), 345–348.
- Томановић 1932: Томановић Л., Павле Ровински, *Слободна мисао*, № 17 (8. маја 1932), 1; № 18 (15. маја 1932), 1.
- Хитрова 1971: Хитрова И. Н., *П. А. Ровинский (1831–1916) и Југославянские народы*, *Balkanica*, № II (1971), 141–174.
- Хлебникова 1992: Хлебникова Б. В., „*Црногорски период*“ у животоу П. А. Ровинског, у: *Павел Ајолонович Ровински (1831–1916) и јужнословенске земље*, Зборник научних радова са четвртог југословенско-совјетског научног скупа одржаног на Цетињу 3. и 4. октобра 1991. године / под ред. Ч. Драшковића, Цетиње: Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 1992, 37–59.

Jovović Vasilj

P. A. ROVINSKY IN MONTENEGRO – ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDIES OF MONTENEGRO (DUKLJA)

Summary

In this paper, we will deal with the personality and scientific work of Pavel Apollonovich Rovinsky (1831-1916), a Russian Slavist and Slavophile, which was largely devoted to the comprehensive study of Montenegro, where he spent almost three decades with minor interruptions. We will try as much as possible to show his staying and his participation in the cultural, educational and public life of Montenegro, his archaeological and historical research in Duklja, which laid the foundations for all later researchings. Although from today's time distance we look at the work of P. A. Rovinsky as outdated, it as a whole represents an inexhaustible source for scientific consultations. Rovinsky's contribution to the retrospective bibliography of Montenegro should also be pointed out. In addition to publishing in Russian newspapers and magazines, Rovinsky also published a large number of articles in Montenegrin periodicals at the time. Considering that a significant part of the archival materials was destroyed during the First World War, we mostly collect data for the period of Principality of Montenegro and Rovinsky's activity in Montenegro from the newspaper "Voice of the Montenegrin", which was an organ of the government of Montenegro, as well as from the other periodical publications: "Zeta", "Onogošt", "Prosvjeta", "Nova Zeta", "Slobodne misli", "Crnogorke". V. B. Khlebnikov, K. V. Petuhov and I. N. Hitrov were the Russian authors who were mostly occupied with Rovinsky's staying in Montenegro. Among the Montenegrin authors, P. Radusinović and D. J. Martinović mostly studied the life and works of Rovinsky. Rovinsky's staying and activities in Montenegro, as well as his scientific work, are still current and it is indicated by the fact that two large scientific meetings were organized in his honor. The 520-year anniversary of the Crnojević printing house once again brought attention to Rovinsky's study of the first printing house among the South Slavs.

Keywords: P. A. Rovinsky, Zeta/Montenegro, Russia, Duklja.

Обнова цркава и манастира у Митрополији црногорско-приморској након Првог светског рата

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Правни
факултет, Косовска
Митровица

УДК 271.2:
726.52(497.16)“19“

Сажетак: За време Првог светског рата многи манастири и цркве на подручју Краљевине Србије и Краљевине Црне Горе су до темеља порушени или су тешко оштећени од стране непријатељских трупа. Митрополија црногорско-приморска није била изузетак. Цркве и манастири су пљачкани и претрпели су велика разарања. Окупаторске власти су односиле звона са цркава и манастира, иконе и све предмете од велике вредности причинивши им тако тако веома велику материјалну штету.

Циљ овог рада јесте да укаже на страдања која су претрпеле цркве и манастири у Митрополији црногорско-приморској за време Првог светског рата, али и да прикаже на који начин је нова држава, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца помогла у обнови пострадалих цркава и манастира. За приказивање наведених чињеница биће коришћен историјски метод.

Кључне речи: СПЦ, Митрополија, штета, страдање, обнова.

Увод

За време Првог светског рата Српска православна црква претрпела је велика страдања. Аустроугарске, немачке и бугарске трупе су наносиле велику материјалну штету црквама и манастирима, убијали свештенике и монахе, а посебно су на мети непријатеља била црквена звона. Одмах након атентата на Франца Фердинанда у Сарајеву 28. јуна 1914. године Срби у Загребу, Сарајеву и другим градовима Двојне монархије постали су мете напада (Стојић, 2015, 94).

Како се војска повлачила ка албанским¹ беспућима, непријатељске трупе су, поред злочина над цивилним становништвом, били врло ревносни у пљачкању цркава и манастира. Ни Митрополија црногорско-приморска није била поштеђена ужаса рата. Ден-

¹ Након Првог светског рата и стварања Албаније, значајне податке о српским интересима дало је Топографско одељење (Бакрач, Радојчић, Ђорђевић, 2015, 256).

да износи податак да је заробљено око двеста хиљада Срба (Денда, 2015, 269).

Непријатељске трупе су однеле велики број црквених звона и причиниле огромну материјалну штету црквама и манастирима са подручја Митрополије црногорско-приморске. На основу извештаја који ће ниже бити приказани, види се да је причињена штета била изузетно велика. Шер пише како је одузимање звона била мера која је предузета након што у Аустро-Угарској више није било звона ни окова на вратима (Шер, 2015, 351).

Штета нанета црквама и манастирима од стране непријатељских власти

Члан Консistorије цетињске, свештеник Илија Јовићевић је 11. јуна 1919. године известио митрополита црногорско-приморског да су аустроугарске окупационе снаге за време Првог светског рата епархији цетињској причиниле штету у износу од 1.248.265 динара.²

Цетињском манастиру је посечена шума чија је вредност процењена на 150.000 динара. Окупационе власти су потпуно порушиле манастир Косијерево. Штета која је том приликом причињена процењена је на 750.000 динара. У Цетињском протопрезвитерству однесена су сва звона са црква те се штета процењује на 171.319 динара. Звона су однета и из протопрезвитерства подгоричког. Штета која је црквама причињена таквим деловањем износи 142.746 динара. Иста судбина задесила је и звона из Граховачког протопрезвитерства. Том приликом проузрокована је штета у износу од 34.200 динара.³

Аустроугарске окупационе власти су манастиру Свете Тројице у Пљевљима причиниле велику материјалну штету. Наиме, штета коју су непријатељске власти проузроковале састојала се у следећем: „300 метара жита, 200 метара сијена, 100 метара силаже, 6 коња поведених, 21 великих волова, 70 комада ситне стоке, црквене ствари однешен намештај, порушене манастирске куће и ствари однете из два салона, уништене ограде око манастирске земље, одузета дрва за огрев, однешен новац из касе у динарима, за одлазак манастирског настојатеља у војне затворе и штета која је на тај начин причињена манастиру“, и износила је 764.000 динара. Списак је сачињен 3. септембра 1919. године у Пећи, а сачинио га је прота Коста Љешевић.⁴

На основу пријавног листа о штети нанетој од стране непријатељских власти, а који је доставио прота Коста Љешевић, види се да је манастир Ђурђеви Ступови у Беранама претрпео штету у износу од 112.039 динара.

² АЈ-69-65-108, Извештај члана консistorије свештеника Илије Јовићевића митрополиту црногорско-приморском од 11. јуна 1919.

³ АЈ-69-65-108, Извештај о учињеној штети црквама и манастирима од стране непријатеља.

⁴ АЈ-69-65-108, Штета коју је нанијела Аустро-Угарска војска приликом окупације манастиру Свете Тројице у Пљевљима.

Манастирска шума је посечена, предмети од велике вредности украдени, а магацини испражњени.⁵

Цркви у Гусињу причињена је материјална штета у износу од 22.385 динара. Украдено је укупно седамдесет и девет икона. Од тога четири велике, педесет средњих и тридесет и пет мањих икона. Поред тога, однета су два сандука књига, једно звоно, седам кандила и једна кадионица.⁶

Штета која је причињена цркви Светог Николе у Бијелом Пољу износила је 42.475 динара. Непријатељске власти су однеле два звона. Једно велико, а једно мало. Спаљен је дрвени звоник, а манастирска кућа на „Плочи“ са четири дућана на доњем спрату је срушена.⁷

Да пљачкање и рушење цркава и манастира није био само случај у аустроугарској окупационој зони сведочи и случај манастира Светог Јована Богослова у Поганову. Наиме, манастир је био у оквиру бугарске окупационе зоне, а извештај председника Духовног суда Димитрија Пејовића министру вера од 16. јануара 1924. године сведочи о судбини која је задешила манастир током окупације. Он пише како је након предаје манастира нашим властима у новембру 1920. године исти био потпуно празан. Пејовић пише како су бугарске окупационе власти однеле све манастирске ствари, намештај и стоку. Вредност украдених ствари и стоке процењује се на 89.000 динара. Пејовић даље пише како парохијани Поганова могу својим изјавама посведочити да су горе наведену штету причиниле бугарске окупационе власти. У извештају се наводи како је из манастирске цркве однет и царски иконостас који се, према сазнањима, налази у музеју у Софији.⁸ Бугарске непријатељске власти нису поштеделе ни свештенике Српске православне цркве. У прилог томе говори и комисијски извештај од 18. новембра 1918. године у коме се наводи да су на више места на путу Бела Паланка – Пирот пронађени посмртни остаци свештених лица. Извештај су потписали чланови комисије Виден Трпковић, Стојан Ј. Живковић, Јованча Живић, Јосиф М. Панајотовић, Младен Гацић и Лав Топаловић, начелник среза (Пизари, 2023, 35–37).

Аустроугарске трупе су спалиле Саборну цркву Светих апостола Петра и Павла у Шапцу (Божић, 2015, 459).

Свештеник Станко Вукмировић у свом извештају Цетињској Консисторији пише како су са Храма Светог Георгија однета три звона. Једно звоно тежине 160 килограма, а два од по 130 килограма. Са храма Светог Николе однето је једно звоно тежине 65 килограма. Пише како на звону није било никаквих натписа, а исто је прилог братства Ђурашковића. Са Храма Светог Јована однето је једно звоно тежине 55 килограма. На звону је написано, „приложи га Нико Белов Марковић“. Са Храма Свете текле однето је једно

⁵ АЈ-69-65-108, Штета коју је нанијела Аустро-Угарска војска приликом окупације манастиру Ђурђеви ступови у Беранама.

⁶ АЈ-69-65-108, Штета коју је нанијела Аустро-Угарска војска приликом окупације цркви у Гусињу.

⁷ АЈ-69-65-108, Штета коју је нанијела Аустро-Угарска војска приликом окупације цркви Светог Николе у Бијелом Пољу.

⁸ АЈ-69-65-108, Господину министру вјера, 16. јануара 1924.

звоно тежине 50 килограма. Са храма Свете Параскеве однета су два звона. Једно тежине 100 килограма, а друго тежине 120 килограма.⁹

У једном извештају свештеника Марковића министарству вера наводи се податак да је на територији Митрополије црногорско-приморске поднето 125 пријава о однетим црквеним звонима за време окупације.¹⁰

У својој изјави од 3. јула 1921. године, протојереј Калуђеровић каже да су Аустро-мађарске власти за време окупације са бивше дворске цркве на Типуру–Цетиње, однеле три звона тежине 320 килограма.¹¹

На основу извештаја пароха Чевског Крста¹² види се да су непријатељске власти са Храма Светог Николе – Чево однеле три звона. Два звона су тежила по 120 килограма док је једно тежило 160 килограма. Са Храма Светог Илије је однето звоно тежине 50 килограма. Непријатељске власти су са Храма Светог Ђорђа однеле четири звона. Једно звоно је тежило 80 килограма, друго 130 килограма, треће 90 килограма, док је четврто тежило 110 килограма. Са Храма Светог Архангела су непријатељске власти однеле звоно тежине 110 килограма.¹³

Из среза Чевског, Цетиње однета су црквена звона, а по наредби Угарског поручника Фишова.¹⁴

Парох даниловградски, Јован Велашевић, известио је Високопречасну Консистиорију цетињску да су непријатељске власти однеле два звона са Храма Свете Текле тежине од по 150 килограма.¹⁵

Парох Друшићко-Дадашки Дајковић у свом извештају Високопречасној Консистиорији цетињској пише како су непријатељске власти из његове парохије однеле седам црквених звона и то из парохијске цркве у Друшићима, Храм Светог Николе, три звона. Два звона су средње величине и теже између 70 и 85 килограма. На једном звону је стајао натпис: „Храму Светог Николе у Друшићима приложи Мило Филипов Данковић“. Треће звоно је било тежине између 25 и 35 килограма. Парох Дајковић напомиње да су сва звона скинута из звоника.¹⁶

Свештеник Павле Рајковић, парох Косијерско-Боковски пише Високопречасној Консистиорији Цетињској како је са подручја његове парохије однето шест звона. Два звона су однета са Храма Светог пророка Илије, два са Храма Рождества Пресвете Богоматере.¹⁷

Консистиорија никшићка је у допису министарству вера навела како на основу свих података којима она располаже непријатељске власти су са цркава и манастира односиле звона на себи својствен начин при томе не остављајући било какав документ о одузимању истих. То су често радили без

⁹ АЈ-69-67-110, Високопречасној Консистиорији цетињској, 22. фебруар 1921.

¹⁰ АЈ-69-67-110, Министарству вјера, православно одјељење.

¹¹ АЈ-69-67-110, Изјава.

¹² Презиме је нечитко написано те стога није читљиво.

¹³ АЈ-69-67-110, Високопречасној Консистиорији.

¹⁴ Исто.

¹⁵ АЈ-69-67-110, Високопречасној Консистиорији цетињској.

¹⁶ АЈ-69-67-110, Високопречасној Консистиорији цетињској.

¹⁷ АЈ-69-67-110, Парохија Косијерско-Боковска.

присуства свештеника и парохијана, па се, сходно томе, не може поуздано рећи ни ко су људи коју су тај варварски чин извршавали.¹⁸

Из Храма Светог Архангела Михаила, парохија Поблаћка, 18. и 19. августа 1914. године однете¹⁹ су две иконе, два епитрахиља, три завесе, девет кандила, једно мање звоно, једна крстионица. Укупна вредност свих однетих ствари износила је 3.600 динара.²⁰

Парох улцињски, Јован Вујановић пише у своме извештају од 14. марта 1921. године, Високопречанској Консistorији цетињској како је са цркве Светог Николе однето пет звона. Укупна тежина свих однетих звона износила је 62 килограма.²¹

Обнова порушених и оштећених цркава и манастира

Министарство вера је 15. августа 1921. године добило допис од стране шефа одељења за извршење међународних уговора, а по наредби председника Министарског Савета у коме се наводи да се повраћај звона однетих из цркава и манастира у Србији и Црној Гори могу тражити само на основу члана 184. Сен-Жерменског уговора, а који се односи на ствари и вредности однете са окупираних територија, а не и на ствари и вредности које су се налазиле на територији која је улазила у састав непријатељских држава. Што се тиче ствари и вредности које су однете са територија које су припадале непријатељским државама, односно које су биле у саставу Аустро-Угарске монархије, оне се могу тражити само ако имају карактер старина и уметничких предмета, а у складу са члановима 191 и 192 Сен-Жерменског уговора.²²

Министарство вера је актом од 24. марта 1927. године одобрило 75.000 динара за обнову цркве и парохијске куће у Браићима. Међутим, грешком грађевинске секције у Котору иста је враћена државној каси, те је обласни одбор упутио молбу министарству вера да интервенише да се наведена сума поново додели за испуњење наведене сврхе.²³

Помоћ у износу од 10.000 динара додељена је управи цркве у Буковици у циљу реновирања исте 11. новембра 1926. године.²⁴

Митрополија црногорско-приморска је 4. октобра 1921. године упутила допис министру вера Миливоју Јовановићу у коме се наводи да су црквене и манастирске зграде у претходних десет година у врло лошем стању услед рата и непријатељске окупације. У нарочито лошем стању је зграда Цетињског манастира где је и смештена Митрополија и Консistorија. Оне су у таквом стању да се у њима не може становати нити се могу обављати редовни послови. У допису се наводи да је из Митрополије неколико

¹⁸ АЈ-69-67-110, Министарству вјера, православно одјељење.

¹⁹ Списак није читко написан, па ће бити наведени само поједини предмети. Биће наведена вредност свих однетих ствари.

²⁰ АЈ-69-67-110, Пријавни лист бр. 302.

²¹ АЈ-69-67-110, Високопречасној Консistorији цетињској, бр. 40.

²² АЈ-69-67-110, Министарству вјера.

²³ АЈ-69-78-125, Министру вјера.

²⁴ АЈ-69-78-125, Рачуноводству министарства вјера.

пута тражено да се пошаље стручњак из министарства грађевине да процени насталу штету. Министарство је послало једног чиновника да незванично прегледа зграду и процени штету. Његова слободна процена износила је 16.000 динара што није ни из близа довољно да се штета санира.²⁵ Митрополит црногорско-приморски Гаврило је поново 11. новембра 1922. године послао допис министру вера Крстељу у коме га моли да предузме неопходне кораке како би грађевинска секција на Цетињу направила план и предрачун обнове манастирске зграде и како би се неопходни кредити што пре одобрили.²⁶

Грађевинска дирекција из Дубровника је тек 23. априла 1924. године доставила Министарском Савету план за реновирање зграде Митрополије на Цетињу. Наиме, према достављеном предрачуну сума која је била неопходна за реновирање зграде износила је 668.388,03 динара.²⁷ У другом документу, у истом фонду, налази се процена грађевинске дирекције из Дубровника на износ од 712.000 динара. У истом документу пише како ће министарство вера обезбедити 500.000 динара док ће остатак новца обезбедити Митрополија у материјалима који ће се добити рушењем, у новцу продајом тигала.²⁸ У истој фасцикли се налази документ којим се потврђује да је према налогу генералне дирекције рачуноводства Митрополији црногорско-приморској отворен кредит у износу од 543.830 динара.²⁹ Сума на коју је штету проценио незванично службеник министарства грађевина вишеструко је мања од наведене процене те се чини да је службеник посао одрадио врло површно и без стварне намере да се обнова реализује на адекватан начин.

Министарство вера је у свом допису од 22. јуна 1925. године министру грађевина навело да буџет који је предвиђен за обнову зграде цетињске Митрополије у износу од 500.000 динара није био довољан.³⁰

Накнадним обрачуном, односно ревидирањем предрачуна у сврху обнове зграде цетињске митрополије затражено је још 270.000 динара.³¹

Одбор за изградњу цркве у Фармацима који су чинили Саво М. Радуновић, Саво М. Вукчевић, Марко Петковић и Саво П. Вукчевић послали су 7. јуна 1926. године министру вера молбу у којој су тражили помоћ за изградњу порушене цркве. Наиме, парохијани села Фармаци су почели изградњу цркве на темељима порушеног манастира. Радови су финансирани добровољним прилозима парохија, али прибављена свота није била довољна те су стога тражили помоћ министарства вера у износу од 80.000 динара. Одговор министра вера није познат.³²

Председник одбора за изградњу Храма Светог Великомученика Георгија у Гусињу упутио је 3. марта 1924. године молбу министарству вера у

²⁵ АЈ-69-78-125, Министру вјера.

²⁶ АЈ-69-78-125, Министру вјера.

²⁷ АЈ-69-78-125, Министарском Савету.

²⁸ АЈ-69-78-125, Митрополији Црногорско-Приморској, бр. 744.

²⁹ АЈ-69-78-125, Православној Митрополији, Цетиње, бр. 4856.

³⁰ АЈ-69-78-125, Министру грађевине.

³¹ АЈ-69-78-125, Министру финансија.

³² АЈ-69-78-125, Министарству вјера.

којој моли да министарство помогне изградњу цркве износом од 100.000 динара. Он у молби наводи да у општини живи сто педесет православних домова, а осам стотина мухамеданских те да се уопште не узда у помоћ општине. Са друге стране, у општини се налази шест џамија, а само једна црква и то готово потпуно порушена.³³

Православни протопрезвитерат из Берана затражио је од одбора за изградњу цркве Светог Георгија у Гусињу предрачун трошкова изградње цркве, што је и добио 16. марта 1924. године. Наиме, према процени стручног лица, изградња цркве би коштала 88.500 динара.³⁴

Министарство вера је, након одобрења министарства финансија, 20. октобра 1925. године, ставило на располагање одобрени кредит у износу од 80.000 динара одбору за изградњу Цркве Светог Великомученика Георгија у Гусињу.³⁵

Управа манастира Светог Илије у Комарницу, у зетској области, обратила се 3. новембра 1925. године министарству вера са молбом за доделу помоћи, а у циљу обнове манастира.³⁶ Након разматрања решења министра вера, главна Консисторија је одобрила помоћ у износу од 5.000 динара управы манастира за обнову истог.³⁷

Управи цркве у Његушима – зетска област, одобрена је сума од 50.000 динара на име обнове цркве. Главна контрола министарства вера одобрила је, а у циљу обнове, управи Српске православне црквене општине у Рожају 10.000 динара кредита.³⁸

Министарство вера је 13. новембра 1926. године одобрило помоћ у износу од 8.000 динара за реновирање православног Храма у Ђеновићу – срез которски, област зетска.³⁹

Туторство цркве Светог Димитрија у Належићу је актом од 2. јуна 1924. године тражило дозволу од министарства за аграрну реформу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца да прода три парцеле како би се обезбедила средства за изградњу цркве. Градња цркве Светог Димитрија започета је 1914. године, али због избијања Првог светског рата није довршена.⁴⁰

Министарство за аграрну реформу је одобрило продају три парцеле и захтевало је да им се након продаје достави купопродајни уговор.⁴¹

На крају се да закључити да је штета коју је Митрополија претрпела била изузетно велика те да и поред добре воље, министарство вера Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца није имало довољне финансијске капацитете да исту потпуно надокнади. Поступак издвајања средстава текао је изузетно споро, првенствено због отежаних комуникација између свих паро-

³³ АЈ-69-78-125, Министарству вјера бр. 4.

³⁴ АЈ-69-78-125, Протопрезвитерству беранском.

³⁵ АЈ-69-78-125, Министарство вера Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, бр. 14931.

³⁶ АЈ-69-78-125, Министарству вјера.

³⁷ АЈ-69-78-125, Министарству вјера, бр. 6825.

³⁸ АЈ-69-78-125, Рачуноводству министарства вера.

³⁹ АЈ-69-78-126, Решење, бр. 15747.

⁴⁰ АЈ-69-78-126.

⁴¹ АЈ-69-78-126.

хија и надлежних органа, а онда и због недостатка финансија. Велики удео у обнови цркава и манастира чинили су добровољни прилози парохијана.

Литература

Необјављена архивска грађа
 Архив Југославије
 Министарство вера Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (69)
 Објављена архивска грађа
БУГАРСКИ РАТНИ ЗЛОЧИНИ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ (1915–1918), изабрани документи и сведочења. 2023, пр. Пизари, Милован, Београд: Музеј жртва геноцида;

Чланци

Бакрач, Радојчић, Ђорђевић, 2015, Саша Т. Бакрач, Стеван Радојчић, Дејан Ђорђевић, ГЕОГРАФСКО ОДЕЉЕЊЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, *Зборник радова Први светски рат, Балкан, Србија и велике силе*, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд;

Божих, 2015, Софија Божих, ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У СЕЊАЊИМА ДР МИЛАНА ПЕЦИЋА И ДР МИЛУТИНА ВЕЛИМИРОВИЋА (1914–1915) – ОСВРТ НА ДВЕ НЕОБЈАВЉЕНЕ АУТОБИОГРАФИЈЕ, *Зборник радова Први светски рат, Балкан, Србија и велике силе*, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд;

Денда, 2015, Далибор Денда, СРПСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ У ВЕЛИКОМ РАТУ, *Зборник радова Први светски рат, Балкан, Србија и велике силе*, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд;

Стојић, 2015, Биљана Стојић, БАЛКАН У СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ ФРАНЦУСКЕ У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА, *Зборник радова Први светски рат, Балкан, Србија и велике силе*, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд;

Шер, 2015, Тамара Шер, ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХАБЗБУРШКИХ ОКУПАЦИОНИХ РЕЖИМА ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ), *Зборник радова Први светски рат, Балкан, Србија и велике силе*, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд.

Branko Šaponjić

RENOVATION OF CHURCHES AND MONASTERIES IN THE METROPOLITANATE OF MONTENEGRIN AND LITTORAL AFTER THE WORLD WAR I

Summary

During The World War I, many monasteries and churches in the territories of the Kingdom of Serbia and the Kingdom of Montenegro were destroyed or severely damaged by enemy troops. The Metropolitanate of Montenegro and the Littoral

was no exception. Churches and monasteries were looted and suffered significant destruction. The occupying authorities took bells from churches and monasteries, as well as icons and all items of great value, causing immense material damage.

The goal of this paper is to highlight the suffering endured by the churches and monasteries of the Metropolitanate of Montenegro and the Littoral during World War I, as well as to show how the new state, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, assisted in the reconstruction of the damaged churches and monasteries. To present these facts, the historical method will be applied.

Key words: Serbian Orthodox Church, Metropolitanate, damage, suffering, renovation.

Становништво гатачког села Луковице према познатим пописима

Петар Милошевић

Кустос историчар,
Музеј Херцеговине у
Требињу

УДК 314:311.312
(497.6Луковице)(091)

Сажетак: У овоме раду дат је приказ становништва села Луковице. Ово село налази се на територији општине Гацко, историјска област Херцеговина, данас у саставу Републике Српске – Босне и Херцеговине. У овоме раду коришћено је седамнаест познатих пописа становништва за ово село и то: два пописа из XV вијека (1468/69. и 1477. године), један из XVI вијека (1585. година), један из XVIII вијека (1701. година), три из XIX вијека (1879, 1885. и 1895. године), девет из XX вијека (1910, 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. године) и један из XXI вијека (2013. године). Општина Гацко, а самим тим и село Луковице у том периоду налазило се у саставу више држава и то: од 1465. до 1878. било је у саставу Османског царства, 1878–1918. у саставу Аустроугарске монархије, 1918–1929. унутар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1929–1941. у Краљевини Југославији, након Другог свјетског рата унутар Федеративне Народне Републике Југославије 1945–1963, затим у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији 1963–1991. и најзад у саставу Босне и Херцеговине, гдје се и данас налази. Рад је написан коришћењем методологије савремене историјске науке.

Кључне ријечи: Село Луковице, општина Гацко, пописи становништва.

Село Луковице налази се десетак километара западно од Гацка, непосредно уз магистрални пут који води ка Невесињу. Смјештено је у подножју планине Бјеласнице. У селу се налази неколико извора живе воде. Због повољног географског положаја, великог броја пашњака и живе воде село је одувјек привлачило људе да се ту настане. Становништво се најчешће бавило сточарством, гајећи овце и краве, али и воћарством, поготово узгајајући шљиве, јабуке и крушке.

Најранији познати помен села Луковице до сада пронађен је из средине XV вијека. У судским књигама Дубровачког архива записано је да је дана 6. априла 1465. Радашин Добровојевић оптужио Клапца и Радача Богдановиће, Радована Бранисаљића, и њихово друштво влахе Томиће, затим Ковача, Руска и Бут-

ка, браћу Радојевиће, да су у мјесту Луковица¹ у Гацку украли пет јарчева (in Gazcho in Lucovica et sibi assererunt quinquam ircos).²

Сумарни попис санцака Босна из 1468/69. године је најстарији познати попис становништва са ових простора. У њему се не наводи село Луковице.³ У наредном попису (дефтеру) из 1477. године за шест гатачких села се изричито каже да су станишта Срба међу којима се помињу и Луковице. У том периоду село је било пусто. Опширним катастарским пописом пред крај XVI вијека, тачније 1585. године⁴ село није обухваћено. Разлог томе је претпоставка да ни тада село није било насељено.

Почетком XVIII вијека, по попису села и земље ослобођених од Млетачке републике 1701. године, у Луковицама је живио „Божо, син /име није наведено/, кућа 1.“ У селу је забиљежена „стара кула“, у „исправном стању“ и припадала је Курд-бегу Ченгићу, а читаво село беговима Љубовићима из Невесиња.⁵

Први савремени званични попис становништва на подручју Гацка провеле су аустроугарске окупационе власти на самом почетку своје владавине, 16. јуна 1879. Окупационе власти сачувале су османску административну подјелу Босне и Херцеговине, само су промијењени називи административних јединица. Босански вилајет преименован је у *Reichsland*, царска територија, санцаци су преименовани у округе (*Kreise*), казе у котаре (*Bezirke*), док су нахије преименоване у *кошарске испоставе* (*Exposituren*).⁶ На територији Босне и Херцеговине било је шест округа и педесет и четири котара. Таква територијална подјела сачувана је све до 1922. године.⁷

У котару Гацко било је дванаест општина: Автовац, Бодежиште, Борач, Церница, Дражљево, Гацко (Метохија), Јасеник, Казанци, Надинић, Рудопоље и Самобор. Село Луковице припадало је рудопољској општини са још пет села: Краварево, Меданић, Рудопоље, Сипачно и Срђевић.⁸

Према овоме попису, у селу Луковице пописано је шеснаест кућа у којима је живјело 120 становника, односно 7,5 становника по домаћинству. Према потпуној структури био је 61 мушкарац и 59 жена. Сви становници били су Срби православне вјероисповијести.⁹

¹ Несумњиво је да се овдје ради о данашњем селу Луковице.

² Radassinus Dobrouoeuich. DAD, Lam de for. XXXVI, f. 239 (6. Iv 1465) цитирано према: Радмило Пекић, *Насеља Гацка у дубровачким изворима у XV и почетком XVI вијека*, у: Зборник радова „Историја српске државности“, Ћоровићеви сусрети историчара 2017, научни скуп историчара са међународним учешћем, Гацко, 2018, стр. 59.

³ Ahmed S. Aličić, *Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine*, Mostar, 2008, passim. Нахија Гацко се помиње на више страна, али се село Луковице не помиње нигдје.

⁴ Ahmed Aličić, *Opširni katastarski popis za oblast Hercegovinu iz 1585. godine* (sveska II), Sarajevo, 2014.

⁵ Fazileta Hafizović, *Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke republike 1701. godine*, Zagreb – Sarajevo, 2016, str. 472.

⁶ Ljubomir Zovko, *Studije iz pravne povijesti Bosne i Hercegovine: 1878–1941*, Zagreb, 2007, str. 16.

⁷ Srećko Džaja, *Bosnien-Herzegowina in der österreichisch-ungarischen Epoche (1878–1918): die Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie*, Oldenbourg, 1994, str. 45.

⁸ Имена општина и села наведена су оригинално како је записано у извору. Данашњи називи су мало другачији: Надинићи, Рудопоље, Меданићи, Шипачно и Срђевићи.

⁹ Haupt – Uebersieht der politischen Eintheilung von Bosnien und der Hercegovina. Glavni pregled političkog razdielenja Bosne i Hercegovine, str. 113–114.

Наредни попис одржан је само шест година након првог, а Гацко је подијељено на четрнаест општина. Луковице су и даље припадале Рудопољској општини. Резултати пописа становништва од 1. маја 1885. године су сљедећи: кућа 17, станова 18 са укупно 127 становника. Просјечно, по домаћинству живјело је 7,5 становника. Полна структура износила је 73 мушкарца према 54 жене. Овај попис је детаљнији од претходног. Из њега сазнајемо да је у Луковицама живјело 50 ожењених, а 71 неожењених и 6 обудовјелих.¹⁰ Према занимању било је 36 кметова и двоје који су радили као помоћни радници, надничари или слуге, осталих 89 били су старци, жене и дјеца.¹¹

Трећи, односно претпоследњи попис становништва који је провела аустроугарска власт у Босни и Херцеговини одржан је 22. априла 1895. године. Котар Гацко обухватао је дванаест општина, а то су: Бодежиште, Борач, Церница, Дражљево, Гацко, Јасеник, Казанци, Корито, Кула Фазлагиха, Надинићи, Рудопоље и Самобор. На овоме попису у Луковицама је уписана 21 кућа. У селу је живјело 150 становника, од којих је било 79 мушкараца и 71 жена. Свако домаћинство бројало је у просјеку по 7,14 становника. Сви су се изјаснили као припадници православне вјероисповијести. По занимању један човјек је био земљорадник, 26 их је било кемтова и остатак (123) су њихове породице.¹²

Последњи аустроугарски попис становништва одржан је 27. септембра 1910. године. У гатачком котару било је 14 општина и то: Борач, Церница, Доње Бодежиште, Дражљево, Фазлагиха Кула, Гацко, Грачаница-Лазарићи, Јасеник, Казанци, Корито, Михољаче-Муљи, Надинићи, Рудопоље и Самобор. Луковице су и у овоме попису припадале рудопољској општини. У селу је пописано 208 становника који су живјели у 19 кућа. Гледајући просјечно, у свакој кући је живјело по непуних 11 људи. Жене су први пут биле бројније од мушкараца у односу 109:99. У Луковицама сви становници изјаснили су се као Срби православци.¹³

Формирањем нове, односно прве државне заједнице Лужних Словена, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, одређено је да се први попис изврши 31. јануара 1921. године. Котар Гацко подијељен је на четрнаест општина: Борач, Гацко град, Грачаница – Лазарићи, Доње Бодежиште, Дражљево, Јасеник, Казанци, Корита, Михољача – Муљи, Надинићи, Рудопоље, Самобор, Фазлагиха Кула и Церница. По овоме попису, нису пописана мјеста унутар општина тако да не знамо колико је тачно становника живјело у Луковицама. Претпостављамо да су Луковице припадале општини Рудопоље, као и у ранијим пописима. Број становника рудопољске општине по попи-

¹⁰ Обудовјети значи остати удовац или удовица. Милица Вујановић и други, *Речник српског језика*, Нови Сад, 2011, 835.

¹¹ Штатистика мјеста и житељства Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885, Сарајево, 1886, стр. 223.

¹² Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895. године, Сарајево, 1896, стр. 518–519.

¹³ Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. године, Сарајево, 1912, стр. 336–337.

су из 1921. године износио је 1.181, од тога 1.095 Срба православне вјероисповијести и 86 муслимана.¹⁴

По попису становништва из Краљевине Југославије који је проведен 31. марта 1931. године, имамо само сумарне податке. На територији среза Гацко живјело је 15.235 становника. Срез је подијељен на три општине: Автовац, Борач и Гацко-град. Мјеста унутар општина нису пописивана посебно тако да немамо податке колико је становника живјело у Луковицама. Село је припадало Гатачкој општини.¹⁵

Након Другог свјетског рата воде се савремени пописи становништва, узимају се бројни подаци који нам дају много информација о становништву свих крајева. Први попис Федеративне Народне Републике Југославије је 15. марта 1948. Гацко је имало 14.424 становника, а било је подијељено на 71 село. Село Луковице је имало 230 становника, сви православне вјероисповијести.¹⁶

Пет година касније, према резултатима сљедећег пописа, број становника села Луковице увећао се за шеснаест. Тако је број становника достигао највећи број забиљежен по пописима становништва.¹⁷ Резултати пописа одржаног 31. марта 1953. године су сљедећи: Гацко 14.626,¹⁸ а село Луковице 246. Сви становници су се изјаснили као Срби православци.¹⁹

Сљедећим пописом одржаним такође 31. марта, само осам година касније, дакле 1961. године, у Гацку је уписано 14.033, а од тога броја у селу Луковице 244 становника, 115 мушкараца и 129 жена.²⁰ Сви становници су били православне вјероисповијести. Недуго након овог пописа (1963), држава је промијенила име у Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ), а број становника је кренуо силазном путањом која се до данас није завршила.

Наредни попис одржан је по устаљеном датуму 31. марта 1971. године. У Гацку је пописано двије хиљаде људи мање него десет година раније, бројем 12.033 становника. У селу Луковице пописано је 216 сталних становника. Од укупног броја 215 становника се изјаснило као Срби православне вјероисповијести и један као Црногорац.²¹

¹⁴ Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. год, Сарајево, 1932, стр. 176.

¹⁵ *Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 marta 1931 godine*. Knjiga II, Prisutno stanovništvo po veroispovesti, Beograd, 1938, str. passim.

¹⁶ *Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine*. Knj. 1, Stanovništvo po polu i domaćinstva, Beograd, 1951, passim; *Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine*. Knj. 9, Stanovništvo po narodnosti, Beograd, 1955, passim.

¹⁷ Можда је тај број у одређеним периодима и већи, али за то немамо податке, нпр. период од 1931. до 1941. године.

¹⁸ Уједно, ово је до сада највећи број становника Гацка забиљежен пописом становништва.

¹⁹ *Popis stanovništva 1953*. Knjiga 13, Stanovništvo i domaćinstva. Podaci za naselja i delove naselja prema upravnoj podeli u 1953 godini, Beograd, 1959, str. passim; *Popis stanovništva 1953*. Knjiga 14, Osnovni podaci o stanovništvu, podaci za naselja prema upravnoj podeli u 1953 godini, Beograd, 1958, passim.

²⁰ *Popis stanovništva 1961*. Knjiga X, pol i starost rezultati iz naselja, Beograd, 1965, str. 289.

²¹ *Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 1971. godini*, Knjiga II Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije podaci po naseljima i opštinama, Beograd, 1994, str. 59; Jakov

Као и претходних неколико пописа и овај из 1981. године одржан је 31. марта. Том приликом у Гацку је забиљежено 10.279 становника. У селу Луковице број становника још више се смањило. Пописано је 186 становника од којих су 184 заведени као Срби православци и двоје Југословена.²²

Посљедњи попис у XX вијеку одржан је 31. марта 1991. године. То је посљедњи попис у низу периодичних пописа на десет година, према међународним препорукама да се пописи одржавају сваких десет година и то на годину која се завршава са нулом, односно годину прије или послје те године. Гацко је имало 10.788, а село Луковице 158 становника. Национална структура била је: 157 Срба православне вјероисповијести и 1 становник који је уписан у рубрику остали и непознати.²³

Први и једини до сада урађени попис становништва Босне и Херцеговине спроведен је у периоду од 1. до 15. октобра 2013. године. У Гацку је пописано 8.710 становника. У селу Луковице је пописано 125 становника, 69 мушкараца и 56 жена.²⁴

Данас, 1. августа 2024. године у селу Луковице стално живе 94 становника.

Табела бр. 1. Распоживи подаци о становништву села Луковице

Година	Број домаћинстава + насељене куће	Број становника		
	Срби муслим. остали	укупно	Срби муслим.	остали укупно
1477.				
1701.	1	1		
1879.	16	16	120	120
1885.	17	17	127	127
1895.	21	21	195	195
1910.	19	19	208	208
1921.				
1931.				
1948.			230	230
1953.			246	246
1961.			244	244
1971.			21	1 216
1981.			184	2 186
1991.			157	1 158
2013.			125	125
2024.			94	94

Извори:

Ahmed S. Aličić, *Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine*, Mostar, 2008.

Gelo, Marinko Grizelj, Anđelko Akrap, *Stanovništvo Bosne i Hercegovine narodnosni sastav po naseljima*, Zagreb, 1995, str. 112.

²² *Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije*, Knjiga I podaci po naseljima i opštinama, Beograd, 1991, str. 85.

²³ Jakov Gelo, Marinko Grizelj, Anđelko Akrap, *Nav. djelo*, str. 112.

²⁴ Резултати пописа, градови, општине и насељена мјеста, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Бања Лука, 2017, стр. 46–47.

- Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 marta 1931 godine.* Knjiga II, Prisutno stanovništvo po veroispovesti, Beograd, 1938.
- Fazileta Hafizović, *Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, oslobođenih od Mletačke republike 1701. godine*, Zagreb – Sarajevo, 2016.
- Haupt – Uebersicht der politischen Eintheilung von Bosnien und der Hercegovina. Glavni pregled političkog razdielenja Bosne i Hercegovine.
- Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine.* Knj. 1, Stanovništvo po polu i domaćinstva, Beograd, 1951.
- Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine.* Knj. 9, Stanovništvo po narodnosti, Beograd, 1955.
- Lamenta de foris (Lam. de for.) XXXVI (1464–1465).
- Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije*, Knjiga I, Podaci po naseljima i opštinama, Beograd, 1991.
- Popis stanovništva 1953.* Knjiga 13, Stanovništvo i domaćinstva. Podaci za naselja i delove naselja prema upravnoj podeli u 1953 godini, Beograd, 1959.
- Popis stanovništva 1953.* Knjiga 14, Osnovni podaci o stanovništvu, podaci za naselja prema upravnoj podeli u 1953 godini, Beograd, 1958.
- Popis stanovništva 1961.* Knjiga X, pol i starost rezultati iz naselja, Beograd, 1965.
- Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 1971. godini*, Knjiga II, Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije podaci po naseljima i opštinama, Beograd, 1994.
- Ahmed Aličić, *Opširni katastarski popis za oblast Hercegovinu iz 1585. godine* (sveska II), Sarajevo, 2014.
- Главни резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 22. априла 1895. године, Сарајево, 1896.
- Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. год, Сарајево, 1932.
- Резултати пописа житељства у Босни и Херцеговини од 27. септембра 1910. године, Сарајево, 1912.
- Резултати пописа, градови, општине и насељена мјеста, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Бања Лука, 2017.
- Штатистика мјеста и житељства Босне и Херцеговине по попису народа од 1. маја 1885, Сарајево, 1886.

Литература:

- Вујановић, Милица и други, *Речник српског језика*, Нови Сад, 2011.
- Пекић, Радмилко, *Насеља Гацка у дубровачким изворима у XV и њочетком XVI вијека*, у: Зборник радова „Историја српске државности“, Ћоровићеви сусрети историчара 2017, научни скуп историчара са међународним учешћем, Гацко, 2018.
- Džaja, Srećko, *Bosnien-Herzegowina in der österreichisch-ungarischen Epoche (1878–1918): die Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie*, Oldenbourg, 1994.
- Gelo, Jakov, Marinko Grizelj, Anđelko Akrap, *Stanovništvo Bosne i Hercegovine narodnosni sastav po naseljima*, Zagreb, 1995.
- Zovko, Ljubomir, *Studije iz pravne povijesti Bosne I Hercegovine: 1878–1941*, Zagreb, 2007.

Petar Milošević

THE POPULATION OF THE VILLAGE OF LUKOVICE IN GACKO, ACCORDING TO KNOWN CENSUSES

Summary:

This paper describes the population of the village of Lukovice. This village is located on the territory of the municipality of Gacko, the historical region of Herzegovina, today part of the Republika Srpska – Bosnia and Herzegovina. Seventeen known population censuses for this village were used in this work, namely: two censuses from the 15th century (1468/69 and 1477), one from the 16th century (1585), one from the 18th century (1701), three from the 19th century (1879, 1885 and 1895), nine from the 20th century (1910, 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991) and one from the 21st century (2013). The municipality of Gacko, and therefore the village of Lukovice, in that period was part of several states: from 1465 to 1878 it was part of the Ottoman Empire, 1878–1918 part of the Austro-Hungarian Monarchy, 1918–1929 part of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1929–1941 in the Kingdom of Yugoslavia, after the Second World War within the Federal People's Republic of Yugoslavia 1945–1963, then in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1963–1991 and finally as part of Bosnia and Herzegovina, where it is still today. The paper was written using the methodology of modern historical science.

Keywords: Lukovice village, Gacko municipality, population censuses.

Преглед политичких односа између Црне Горе и Србије од 1862. до 1868. године

Мер Немања Поповић

Самостални истраживач,
Београд

УДК 327(497.16:497.11)“
1862/1868“

Сажетак: Након неуспјешног рата са Турцима 1862. године, млађани књаз Никола Петровић схвата да му је неопходна помоћ Србије не би ли се Црна Гора опоравила и припремила за нове ратне окршаје. Такође, црногорски књаз се одређује за веће ослањање на Русију које му је између осталог могло помоћи да избјегне неповољност минулог ратнога пораза. У овом моменту, Русија све више подржава књаз Михаила Обреновића као центра, не само српског већ и балканског ослободилачког пројекта. У оквиру овакве политике, незаобилазна линија је било споразумијевање Србије и Црне Горе. У овом питању, свакако да је првенство имала Србија, те је књаз Михаило тежио што више ставити под контролу књазу Николу, како он не би чинио непромишљене сепаратне акције које би шкодиле општој српској ствари. Императив сарадње српских књажевина као и велика војна и новчана помоћ коју је од Србије добијао, натјерали су младог црногорског књаз да се повинује предности старијег књазу Михаила. Круна приближавања двију српских књажевина био је уговор из 1866. године, којим су се оне споразумјеле о заједничком раду по питању народног ослобођења и уједињења, као и о питању трона будуће обједињене српске државе. Године 1868. долази до убиства књазу Михаила и лаганог обрта у спољној политици Србије. Овакав сценарио ће утицати на амбицију књазу Николе о наметању себе као централне фигуре у српском питању.

Кључне ријечи: Црна Гора, Србија, књаз Никола, књаз Михаило, Турска, Русија, Француска, Аустрија, Уговор из 1866, Балкански савез.

Након пораза у рату са Турцима 1862. и мировних обавеза које су јој тада наметнуте, Књажевина Црна Гора се нашла у тешкој позицији. Руска влада се противила томе да се за Црну Гору мијења *status quo*, те се ангажовала у акцији ради ревизије овог црногорско-османског мировног споразума.¹ Поменути напори су заиста уродили плодом, тако да на крају, војвода

Мирко Петровић ипак није напустио Црну Гору, нити су се турске куле градиле Бјелопавлићком долином, како је мировни уговор предвиђао.²

Управо је војвода Мирко у новембру 1862. отпутовао за Беч не би ли код тамошњих представника великих сила издејствовао подршку за ревизију мирног уговора са Турцима.³ Том приликом се сусрео и са Милошем Лешјанином и Вуком Караџићем као представницима србијанске владе. Циљ је био изгладити односе између Београда и Цетиња и учинити их искренијим, с обзиром да је на Цетињу било огорчености на Београд због пасивног држања у поменутом црногорско-отоманском сукобу. Караџић и Лешјанин су имали задатак да предоче војводи Мирку колико стално оптуживање Србије штети међусобној сарадњи двију земаља, да му дају до знања колико је неопходан добар однос између српских књажевина, те да ће од тога бити користи и за саму Црну Гору. Овом приликом војвода Мирко их је убјеђивао да ће се Цетиње усаглашавати са свим одлукама београдске владе које би се односиле на ослобађање српског народа. Такође, било је разговора и о материјалној помоћи коју би Србија указала Црној Гори, не би ли се ова опорављала од ратних тешкоћа.⁴

У фебруару 1863. књаз Никола у Београд шаље ађутанта Михаила Зегу, у циљу наставка разговора из Беча. Зега је од књаза био овлашћен да испита могућност успостављања добрих односа у циљу заједничке народно-ослободилачке акције. Разговори Михаила Зеге у србијанској пријестоници су били опицавање терена за преговоре о савезу двије земље. То је био дио плана војводе Мирка да упркос поразу у минулом рату с Турском, онемогући спровођење одредби мировног уговора, припремом за нови рат.⁵

Повољан Зегин извјештај из Београда дао је црногорском књазу вјеру у извјесност савеза са Србијом, па је књагињи Даринки, удовици књаза Данила која је тада била у Бечу, наређено да се и она упути у Београд на разговоре са владом Србије. Књагиња је у Београду имала неколико сусрета са књазом Михаилом и Илијом Гарашанином. Књаз Михаило јој је предочио како и даље нису створени повољни тренуци за рат против Турака, међутим, изнио је и ријешеност да се, када буде погодан моменат, стави на чело ширег балканског ослободилачког покрета, чиме је јасно истакао своју жељу за првенством међу Србима.⁶ По књагињи Даринки је србијанска влада такође упутила помоћ Црној Гори у износу од 8.000 дуката.⁷

Овакве дипломатске активности у циљу приближавања српских књажевина нису прошле непримијеђено од стране Истанбула. Овакве сцене су од Турске по природи ствари биле доживљаване као акт уперен против ње, тако да је ово такође допринијело Портином попуштању према Црној Гори у циљу отклањања разлога за савезништво са Србијом, односно одлуци да

² Краљ Никола I Петровић Његош, *Мемоари I*, Октоих, Подгорица, 2009, 80.

³ Бранко Павићевић, *Црна Гора у рату 1862. године*, Историјски институт, Београд, 1963, 349–351.

⁴ Радоман Јовановић, нав. дјело, 80–81.

⁵ Бранко Павићевић, нав. дјело, 514.

⁶ Радоман Јовановић, нав. дјело, 84–85.

⁷ Г. Јакшић, В. Вучковић, *Свољна политика Србије за владе кнеза Михаила*. Први Балкански савез, Историјски институт, Београд, 1963. 176.

се карауле ипак не граде на црногорској територији.⁸ Тиме се може закључити да је широка дипломатска акција Црне Горе у циљу отклањања тешких тачака мировног споразума била успјешна.

Књаз Никола је био задовољан овом мисијом своје стрине. Он је, по њеном повратку, послао писмо књазу Михаилу у којем изражава задовољење својих родољубивих чувстава поводом приближавања двије српске књажевине, као и увјерење о искреним патриотским осјећањима србијанског књаза. У одговору на ово писмо црногорског владара, књаз Михаило је истакао, како је свјестан да „књаз Црне Горе, која кроз векове стоји под оружјем за име српско, не може ни имати друга осјећања“, до оних која су у писму изречена. Даље пише: „У нашем искреном споразумевању, лежи зацело најјаче јемство за нашу будућност, ја налазим у њему такође и уверење да ћемо свагда погодити пут којим нам ићи ваља, да би одговорили великим дужностима, које спрам Српства имамо“ (...)⁹

Пратећи ширу европску политичку ситуацију, Гарашанин проучава околности за акцију балканских народа. Он је настојао да се ови народи што више вежу, те је у том правцу појачао дипломатски рад. Што се тиче српског народа, свакако да је Црна Гора тумачена као фактор на који се мора озбиљно рачунати. Гарашанин је новембра 1863. године у поруци књазу Николи изнио потребу споразума између Србије и Црне Горе, „како би поступак и држање у Црној Гори и Србији једнообразан био, те да би с тим у стању били приближити се бољој будућности кад срећан час наступи“.¹⁰

Гарашанин је желио да руковођење Црне Горе буде што више усклађено са Србијом, зато што се плашио сваке локалне преурађене акције која би могла да се поведе са Цетиња, сматрајући како би овакви епилози били штетни по општи ослободилачки покрет. Због поменутог је Гарашанин и настојао да убиједи књаза Николу у штетност свих сепаратних акција, без споразумијевања двију српских књажевина.

У априлу 1864. године, књаз Никола у Београд шаље Маша Врбицу. Врбица је у Београду неколико пута разговарао са премијером Илијом Гарашанином, а био је примљен и од књаза Михаила. Према извјештајима Гарашанина, ова Врбицина мисија је имала задатак да прикупи податке о расположењу јавног мњења у Србији, као и њеном војном и финансијском стању. Након Београда Врбица је био у Крагујевцу, посјетивши тамошњу фабрику оружја. У разговору који је водио са Гарашанином, црногорски изасланик је настојао дознати какву политику влада у Београду намјерава водити према Турској. Износећи како материјално стање Црној Гори не омогућује да се спрема за рат с Турцима, Врбица је захтијевао да Србија поклони Црној Гори двије машине за изолучивање пушака које су Црногорци заплије-

⁸ Јован Ристић, *Сјољашњи одношаји Србије – друга књига 1860–1868*, Штампарија Краљевине Србије, Београд, 1887, 226.

⁹ *Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*, Петар Поповић (прир.) у Василије Крестић (ур), Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, САНУ, Београд, 1987, 205–206.

¹⁰ Исто, 211.

нили у рату. Такође, Врбица је тражио да србијанска влада Црној Гори поклони машине за израду топовске муниције.¹¹

Предсједник владе Србије је овом приликом обећао слање машина у Црну Гору, као и слање једног мајстора који би поменуте машине монтирао и обучио Црногорце за рад на њима. Такође, Гарашанин је преко Врбице упутио савјете књазу Николи да слиједи примјер Србије, да се постепено припрема за рат са Турцима и стрпљиво ишчекује повољан моменат за акцију. Влада Србије је у Црну Гору упутила машине за изолучивање пушака, а машине за израду топовске муниције су оцијењене као неприкладне за транспорт. Слање ових машина је био први видљивији знак ближих односа тадашњих владајућих кругова Србије и Црне Горе.¹² Ова политика приближавања добиће симболику и у кумовању књаза Михаила на крштењу књагињице Зорке, прворођеног дјетета књаза Николе, децембра 1864.¹³

Крштењу је у име књаза Михаила присуствовао његов државни савјетник Ђорђе Миловановић, у пратњи капетана Љубомира Ивановића.¹⁴ Осим самог заступања књаза на крштењу, Миловановић је у задатак имао и политичку мисију. Према владиним инструкцијама, Миловановић је требало на Цетињу изнијети став, како званична Србија обрачун са Турцима доживљава као одлучујућу борбу на живот и смрт за коју се треба темељито припремати. Припреме треба да се врше у строгој тајности, при чему се морају избјежавати сепаратни сукоби, а успут увијек задржавати неко отворено питање које може послужити као повод за рат. Књаз Никола је у разговору са Миловановићем рекао да би, чим Србија објави рат Турцима, био спреман да се одрекне пријестола и прими команду над једним пуком коњаника, ако би српски народни интереси то налагали.¹⁵ Књаз Никола је по Миловановићу такође послао одликовања за књаза Михаила и Илију Гарашанина, као и престижну Обилића медаљу за остарјелог Узун Мирка Апостоловића, својевремено заповједника у Првом и Другом српском устанку.¹⁶

Наредни моменат у политичком зближавању двију књажевина је било учешће војводе Петра Вукотића и Михаила Зега, као заступника књаза Николе, на прослави педесетогодишњице Другог српског устанка, у Београду маја 1865. године. Турска и Аустрија су биле против овакве прославе, чак су и из Русије стизали савјети да се овим не провоцирају Турци, међутим прослава се ипак одржала. Вукотић и Зега су одушевљено дочекани у српској пријестоници. Посебно су се интересовали за војно стање Србије и могућност помоћи Црној Гори у војном материјалу. Петар Вукотић је пренио молбу свога зета књаза Николе, да му влада Србије пошаље једну батерију бродских топова, при чему је књаз Михаило једину препреку налазио у убјеђењу да Аустрија неће дозволити превоз топова преко њене терито-

¹¹ Радоман Јовановић, нав. дјело, 91.

¹² Исто, 91–92.

¹³ Краљ Никола I Петровић Његош, *Писма*, Октоих, Подгорица, 2009, 30.

¹⁴ *Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*, нав. дјело, 219.

¹⁵ Радоман Јовановић, нав. дјело, 92–94.

¹⁶ *Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*, 221–224.

рије. Вукотић је на себе преузео обавезу да код аустријске владе испослује дозволу за превоз топова.¹⁷

Ради упознавања са стањем недостатка оружја у Црној Гори и процјене могућности његовог ублаживања, србијанска влада у јулу 1865. на Цетиње шаље артиљеријског капетана Велимира Стефановића. Како је било тешко транспортовати артиљеријску опрему од Србије до Црне Горе, Стефановић је ријешо да проучи могућност изолучивања горских топова у самој Црној Гори, при чему је обећао новчану суму која би омогућила реализацију такве замисли.¹⁸

Од почетка поменуте 1865. године, Црногорци су у Бечу купили нових 6.000 пушака, а у септембру је стигло још 3.000 пушака које су набављене уз помоћ Србије. Књаз Никола је од књаза Михаила тражио да пошаље неколико подофицира ради обучавања Црногораца за руковање новим оружјем. Такође, црногорски књаз је тражио од Србије муницију и слање изолучених топова, указујући на то да се треба искористити аустријска дозвола за транспорт коју је издејствовао Петар Вукотић. Књаз Михаило је прихватио упућену молбу. Одлучио је да се у Црну Гору пошаље једна читава батерија брдских топова са 4.000 граната, 1,5 милиона капсула, нешто праха и другог ратног материјала. Поменута опрема је у Црну Гору стигла 7. марта 1866. године.¹⁹

Књаз Никола је од Србије тражио слање неколико официра ради обучавања црногорске војске. По инструкцијама Миливоја Блазнавца, министра војног Србије, србијански официри је требало да предузму организовање црногорске војске по моделу војске у Србији. Такође у марту 1866. у Црну Гору долазе: артиљеријски капетан Милутин Јовановић који је требало да обучи црногорске артиљерце да баратају батеријом послатом из Србије, наредник Алекса Ђорђевић са задатком да обучава пјешадију, поднаредник лабораторијске чете Панта Пејовић за задатком организовања рада на изради пушчане и топовске муниције, и војни трубач Тодор Којић не би ли пјешадију и топовску посаду научио сигнализацији.²⁰ Под руководством капетана М. Јовановића, у Црној Гори је обучавано: 51 артиљерац, 109 пјешадинаца и 10 војних трубача, а у радионици на Цетињу је израђивана муниција.²¹

Војне припреме које је Србија вршила у Црној Гори, као и материјално и кадровско помагање, били су саставни дио припрема за општу ослободилачку борбу против Турака. Војска Црне Горе је припремана по реформама србијанске војске, не би ли се на тај начин утабао пут за лакшу војну сарадњу приликом будућег рата са Турском. Питомци артиљеријског и пјешадијског курса на Цетињу 1866. су уједно били и први војници у Црној Гори који су позивани на дуже вјежбе. Они су били и први наставници у народ-

¹⁷ Радоман Јовановић, нав. дјело, 95–96.

¹⁸ Краљ Никола I Петровић Његош, *Писма*, 38–39.

¹⁹ Радоман Јовановић, нав. дјело, 98–99.

²⁰ Исто, 100.

²¹ Лазар Томановић, *Педесет година на престољу Црне Горе*, Цетиње, 1910, 55–56.

ној црногорској војсци и организатори обучавања Црногораца у руковању модерним оружјем.²²

Предстојећи ратни сукоб између Аустрије и Пруске око супремације у њемачком питању је био на помолу. У овом рату, против Аустрије се борила и Италија не би ли откинула још етнички италијанских области под Хабзбурзима. Појавиле су се неке приче како је књаз Никола ступио у контакт са Аустријом обећавајући јој и војничку помоћ у људству. Гарашанин је о овоме питао књазу Николу писмом, истичући како је и за његове уши било невјероватно да би Црна Гора на туђе догађаје трошила снагу која би била драгоцјена за догађаје могу наступити „код нас самих“. Књаз Никола је у узвратном писму Гарашанину демантовао овакве приче рекавши како никоме није обећао никакву помоћ, и сам оцјењујући да је снагу потребно чувати за српску ствар, „а новине нека нагађају што им се боље свиђа“.²³

У мају 1866. године на Цетиње је дошао Милан Пироћанац као изасланик владе Србије. Гарашанин се плашио да се књаз Никола не поведе увјерењем да се српско питање може везати за предстојећи рат, било на италијанској, било на аустријској страни, тако да је задатак Пироћанца био да црногорском књазу каже да ништа слично не предузима, већ да се снага чува за одлучујући моменат, а до тада европски догађаји прате обазриво.²⁴

Током јуна и јула поменуте године, одржавала се преписка између књаз-а Михаила и књаз-а Николе везана за тумачење прилика у Европи и разматрање дипломатских канала између двију књажевина. С обзиром да је књаз Михаило позивао на стрпљење и резервисаност у вези са великим силама, књаз Никола га је питао да ли је сигуран да могу изгурати народну ствар ослањајући се само на своје снаге, без неке велике силе. Књаз Никола додуше у поменутој преписци и сам тврди како су међународне околности тешке, те напомиње да може настати још тежа ситуација за Србе, у случају потискивања Аустрије из њемачког питања при њеном поразу од Пруске, јер би се онда Хабзбуршка монархија окренула аспирацијама на Балкану и територијама које насељава српски народ (прим. тако и би).²⁵

Црногорски књаз у овом случају каже да, када би се и одлучили да у актуелном европском заплету отворе источно питање, то мора бити искључиво у заједничком раду двију српских књажевина, при чему би се договориле којим начином и средствима би то изводиле. У преписци књаз Никола покреће питање слања једног лица из Србије у служби његовог личног секретара, који би заправо био стална веза. Књаз Михаило је у поменутој преписци најавио слање још муниције у Црну Гору, као и могућност слања људи у честе мисије на дуже вријеме да би се то приближило идеји књаз-а Николе о сталном изасланику, јер србијански књаз није видио такво рјешење за потребно. Такође, књаз Михаило је позвао црногорског књаз-а да

²² Радоман Јовановић, нав. дјело, 102.

²³ *Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*, 237–238.

²⁴ Милан Пироћанац, *Кнез Михаило и заједничка радња балканских народа*, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1895, 25.

²⁵ *Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*, 243–259.

пошаље неког од својих рођака на праксу у србијанској влади, не би ли између осталог и он био дужа непосредна веза Црне Горе у Србији.²⁶

У јулу је, на породичном сједнику књаза Николе на Цетињу, коме су још присуствовали: војвода Мирко, књагиња Даринка, њен брат Никола Квекић и архимандрит Нићифор Дучић, било темељно расправљано о односима Црне Горе и Србије. На крају савјетовања, Дучић је саставио меморандум по књажевом наређењу. У меморандуму је изречено како је за одвојеност Србије и Црне Горе заслужна кобна судбина подпадања српског народа под турску окупацију, те се до васпоставе велике српске државе мора доћи споразумним радом поменутих књажевина. С обзиром да није било изгледа да ће књаз Михаило имати потомство, предвиђа се прецизно одређење права оба књаза у будућем уједињењу. На Цетињу су имали жељу да књаз Михаило посини књаза Николу, те га тиме одреди за легалног наследника, чиме би се после књаза Михаилове смрти уједињена српска држава нашла са династијом Петровић на челу.²⁷

Књаз Никола је позвао књаза Михаила да буде кум и његовој другој кћерки Милици. Књаз Михаило је пристао и на Цетиње послао Милоја Лешњанина да га том приликом представља. Крштење се обавило на Госпођиндан крајем августа 1886. Књаз Никола у писму књазу Михаилу истиче, како је Лешјанин био „свједок популарне радости и срдачна весела“, којима су Црногорци били преплављени тога дана, славећи „поновљење духовног срођаја“, два српска књаза.²⁸

У септембру 1866. долази до устанка Грка на Криту против Османлија. Грци са овог острва су чак организовали и скупштину на којој су прогласили уједињење са Краљевином Грчком.²⁹ Овакви догађаји су пробудили велико узбуђење на Бакану. Руска империја је постала заинтересована за један савез балканских православних народа против Турске, који ће опсежним припремама довести до успјеха. Петроград није крио мишљење да овакав савез треба да се окупи око Књажевине Србије.

Руски конзул у Јањини, Јонин, видјевши да ће се устанак ширити и на неке континенталне грчке просторе под Турцима (Епир и Тесалију), давао је приједлоге да би обједињене српске и грчке трупе одмах могле кренути у окршај с Турцима. Руско Министарство иностраних дјела је било критички настројено према оваквим Јониновим претенциозним опаскама. Мишљење Министарства је било да се хришћани под Османлијама могу успјешно ослобађати само уз јединствену и темељито промишљену акцију без преурањених потеза. Руска влада је зато почела улагати напоре не би ли дошло до споразума између Србије и Грчке, али и до приближавања Бугара Србији. Што се тиче споразума Србије и Црне Горе, Руси су били вољни да то оставе Србији без мијешања, рачунајући да би се књаз Никола морао прикључити оваквом савезу.³⁰

²⁶ Исто.

²⁷ Радоман Јовановић, нав. дјело, 113.

²⁸ Краљ Никола I Петровић Његош, *Писма*, 54–55.

²⁹ Стеван К. Павловић, *Историја Балкана 1804–1945*, СЛЮ, Београд, 2004, 118.

³⁰ Данко Леовац, *Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868)*, Службени гласник, Београд, 2015, 174–176.

Лешјанин је у септембру на Цетиње донио нацрт уговора између Србије и Црне Горе, око којег је претходно у Србији било разговора са Нићифором Дучићем. Лешјанин је том приликом нагласио како нема овлашћење да мијења пројекат уговора, те га књаз Никола само као таквог може прихватити или одбацити у цјелости. Књаз Никола је био највише осјетљив око рјешавања династичког питања, и даље инсистиравши да га књаз Михаило усвоји. Црногорском књазу је речено да га књаз Михаило може препоручити народу као наследника у случају да не буде имао директних потомака, али да се не може обавезати да нагјера народ да то и прихвати.³¹

Уговор је потписан 5. октобра 1866. године, од стране Петра Вукотића испред Црне Горе и Милоја Лешњанина испред Србије. Овим уговором двије књажевине су се обавезале да ће у највећој сагласности и искрености радити на припремама устанка у Турској, те ослобођењу и уједињењу српског народа у једну државу (члан 1). Други члан уговора утврђује да ће, ако се читав српски народ ослободи и уједини у будућу велику Србију, „књаз Никола Црну Гору придружити и ујединити са том великом државом, признавајући књаза Михаила за владоаца те цјелокупне српске државе“.³² Књаз Никола би у овој ситуацији имао ранг принца владајуће породице, имао би првенство после владара и његовог законитог наследника као и спомињање имена у црквама после имена књаза Михаила, такође би имао материјалну апанажу од 20.000 дуката годишње уз могућност повећања³³ (чл. 3 и 4). У случају да владалац цјелокупне српске државе не би имао мушког потомка, књаз Никола би имао првенство у наслеђивању трона.³⁴

Уговор је такође предвиђао да обје српске књажевине у складу са могућностима раде на припремању ослободилачког рата упоредо са тражењем савезника за такве подухвате (члан 8). У неко вријеме књаз Никола је требало да заједно са Србијом уђе у рат против Турске, а да би се спријечила да Црна Гора сама изоловано крене у рат с Турцима и тиме Србију доведе у незгодну позицију, црногорски књаз се обавезао да без споразума са Београдом неће почињати какве акције против Турске или ући у какве сепаратне преговоре са Портом (чл. 9 и 10).³⁵ У рату би црногорске трупе поступале по плану који усагласе два књаза, а Србија би дала своју помоћ у припремама Црне Горе за рат. Уговор је Црна Гора ратификовала на дан потписа, а Србија 26. октобра 1866.³⁶

Поменути уговор је био круна политичког приближавања Црне Горе и Србије, истовремено и први уговор у процесу стварања Балканског савеза који је био препоручиван и од стране Русије. Књаз Никола је овом приликом показао спремност да се одрекне пријестола у корист књаза Михаила, као и спремност да се у припремама за рат руководи у максималној сагласности са србијанским књазом. Поменуто понашање, осим чињенице о Србији као

³¹ Радоман Јовановић, нав. дјело, 117.

³² Г. Јакшић, В. Вучковић, нав. дјело, 486.

³³ Радоман Јовановић, нав. дјело, 119.

³⁴ Данко Леовац, нав. дјело, 178.

³⁵ Исто, 179.

³⁶ Радоман Јовановић, нав. дјело, 120–121.

већој српској земљи, налагала је и чињеница да је књаз Никола био прилично млађи од књаза Михаила. У сваком случају, поменути уговор је за књаза Николу гарантовао обезбијеђен статус у хипотетичкој великој српској држави, као и могућност да се у неком моменту нађе на њеном челу, тако да његова позиција такође није била занемарена, већ је потврђен као значајан фактор у српском националном питању.

Након овога, књаз Михаило је писао књазу Николи: „Свакојако на темељу, који смо срећно положили, моћи ће се помоћи божијом почети подизати зграда срећне и сјајне будућности српске. При томе ја и Ваша свјетлости, нама управо запала у део срећа да метнемо први камен у зграду која има да скупи у себе оно што поцепа несрећа косовска“.³⁷ Овај уговор је био симболички важан као први писмено одређен програм којим се двије, у овом моменту полусуверене српске земље обавезују на испуњење вјековне жеље, српског ослобођења и уједињења. За српски народ изван књажевина свакако је било веома важно да њихове двије главне узданице имају што тјешњу сарадњу по питању народне ствари. У оваквим помацима је неослобођени српски живаљ видио приближавање своје слободе.

Аустријски пораз у рату са Пруском измијенио је политику појединих сила према Балканском полуострву. Потискивање из њемачког питања и губљење територија у корист Италије, окренуло је Аустрију ка балканској политици. Такође, дошло је и до заокрета француске источне политике, при чему се Париз почео више приближавати Бечу јер је и Француској предстојао сукоб са Пруском.³⁸ Плашећи се балканских ослободилачких покрета који би могли ојачати руску позицију на овом простору, западне силе наступају као заштитнице цјеловитости Турске империје.³⁹

Једино је Руска империја била спремна да подржи ослободилачки покрет на Балкану, јер то није било опречно њеним интересима. Русија је жељела што већу снагу на простору источног Медитерана тако да су балкански православни народи могли ускладити своју ослободилачку борбу са интересима највеће православне силе. За Петроград би стварање једне, њој савезничке веће словенске државе на Балкану која би се супротстављала Османлијама и Хабзбурзима, било веома повољно рјешење.

Руска политика и гледишта књаза Михаила су били у приличној подударности. И Руси су попут србијанског књаза у неорганизованим изолованим акцијама видјели узалудно трошење снаге. Стварање једног темељито промишљеног и организованог покрета ширих балканских обима, сматрало се као једино рјешење са могућим успјехом. Тако да је иницијативу за Балкански савез покренула Србија, али су руске дипломатске снаге биле неспорна подршка. Русија је настојала да балкански покрет буде под њеном моралном патронажом не би ли се избјегли страни упливи.⁴⁰

³⁷ *Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*, 254.

³⁸ Милорад Екмечић, *Сјољни фактор у процесу сазријевања балканских револуција 1849–1878. године*, Југословенски историјски часопис, бр. 3, 1964, 22.

³⁹ Слободан Јовановић, *Друга влада Милоша и Михаила*, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, Београд, 1933, 393.

⁴⁰ С. А. Никитин, *Руская дипломатия и национальное движение южных славян в 50–70. годъи XIX в.* В сборнике: „История, фольклор искусство славянских народов“, Москва,

Особито након успјешног реализовања србијанско-црногорског споразума, те раздвајању руске и француске политике на Балкану и заостравања руско-аустријске опречности, Петроград интензивира своју подршку Књажевини Србији као центру балканског ослободилачког покрета. Осим уговора са Црном Гором, Србија књаза Михаила је успјела утаначити начелни договор са Бугарским револуционарним комитетом фебруара 1867. као и уговор са Краљевином Грчком 26. августа 1867. (војна конвенција је потписана 28. фебруара 1868).⁴¹ На овај начин је комплетирано оно што се у историографији назива Први балкански савез.

У међувремену, што се тиче Србије и Црне Горе, било је још неких момената надовезаних на политику међусобне сарадње. Служивши се ранијим причама и цетињским молбама за слање људи из Србије на службу код књаза Николе, Србија у Црну Гору шаље капетана Љубомира Ивановића за дужност ађутанта – савјетника за војна питања књаза Николе, као и Милана Пироћанаца за дужност књажевог личног секретара.⁴²

Капетан Ивановић је имао задатак да проучава и води војничке припреме црногорске војске по плану Србије, не би ли када за то дође вријеме била што подеснија за заједничке операције са србијанском војском. Такође, Ивановић је требало да утврди какве потребе има црногорска војска, у смислу даљих слања материјалне помоћи од стране Србије. Војни материјал од 3.000 ока барута и 35.000 ока олова са још неком количином пушчаног прибора је у Црну Гору стигао у јануару 1867. године. Србијанска влада је такође купила 5.000 пушака у Хамбургу и послала их Црној Гори. Поменуте пушке су стигле крајем априла 1867.⁴³

Добијање оружја из Србије као и војне припреме под надзором србијанских официра давали су црногорском становништву утисак фактичког заједништва са Србијом и осјећај да се заједничка радња на ослобођењу интензивно дешава. Поменуте чињенице су значајно подигле вјеру Црногораца у Србију, те глорификовање ове веће српске државе у очима народа који је рјешење својих проблема видио у заједници с њом.

Милан Пироћанац је с друге стране имао задатак да задобије повјерење књаза Николе и да сходно потписаном уговору, ради на интензивном приближавању Србије и Црне Горе, уклањајући све недоумице и препреке на томе путу.⁴⁴ Пироћанац је требало да, како је у његовим инструкцијама стајало, „сво старање на то употреби да се што већим утврди и управо обљуби, идеја соједињења са Србијом, доказујући да ће из тога следовати не само увеличање српског народа, но и надвисије његово над осталим несрпским народима на Орјенту“.⁴⁵ За Илију Гарашанина је осим поменутих ствари свакако било стратешки важно да око књаза Николе постоје

1964, 166–171.

⁴¹ Данко Леовац, нав. дјело, 184–185 и 197–198.

⁴² Исто, 179.

⁴³ Радоман Јовановић, нав. дјело, 129 и 145.

⁴⁴ *Србија и ослободилачки покрети на Балкану од Пруског мира до Берлинског конгреса (1856–1878)*, I, Василије Крестић и Радош Љушић (прир.), Београд, 1983, 538–451.

⁴⁵ Милан Пироћанац, нав. дјело, 71.

људи који би га одвраћали од идеја сепаратних акција против Турске које би могле спотаћи план општег ослободилачког покрета и његову акцију.

У јуну 1867. дешава се маркантан догађај за европске политичке окви-ре. У Аустрији долази до нагодбе између Њемаца и Мађара, на овај начин дотадашња хабзбуршка држава бива преуређена у дуалистичку монархију Аустро-Угарску. Далмација и Бока су се нашле у аустријском, а Лика, Кордун, Банија, Славонија и Војводина у угарском дијелу царства. Срби у оба дијела Двојне монархије остали су у подређеном положају. У Угарској је остао већи дио српског народа који је задржао вид црквене аутономије, али без политичког утицаја.⁴⁶

Што се тиче србијанско-црногорског споразума, иако се обавезао да без споразумијевања са Србијом неће имати сепаратне иступе пред Портом, било је момената одступања код књаза Николе. Како је књаз Михаило успио да издејствује предају градова од стране Турака, књаз Никола је вјеровало да се онда може учинити нешто и по питању територијалних уступака за Црну Гору. Књаз Никола у јуну 1867. одлази у Париз на Свјетску изложбу, без консултације са Србијом и Русијом.⁴⁷ Посредством Француске, књаз се сусрео са турским министром спољних послова Фуад пашом. Надајући се позитивном исходу своје дипломатске акције, књаз Никола крајем године шаље Илију Пламенца у мисију у Истанбул. И поред посредовања Француске, све концесије које је Црна Гора захтијевала од Порте су одбијене, те је ова дипломатска акција доживјела тоталан неуспјех.⁴⁸ Ово је био последњи покушај балансирања на Француску од књаза Николе, мимо подршке Русије. Од овог момента, он све више креће ка максималном утицају Русије.⁴⁹

Овакви одвојени потези цетињског двора су наишли на негодовање неповјерење књаза Михаила. С друге стране, и књаз Никола је у тражењу градова од стране Србије без залагања за бенефиције Црне Горе, видио сепаратну акцију србијанског двора која се такође коси са идејом заједничке српске акције, како су се двије државе споразумјеле.⁵⁰ Како год било, и поред династичке суревњивости, ни црногорски ни србијански књаз начелно нису хтјели одступати од потписаног уговора, јер су знали да би им то девалвирало углед, како у њиховим књажевинама, тако и у укупности српског народа.

Током поменутог периода појачава се и притисак Аустро-Угарске и Француске на Србију у циљу смиривања њених страсти према идеји рата са Турском. После састанка Франца Јозефа и Наполеона III у Салцбургу, августа 1867. двије државе прихватају политику цјеловитости Отоманске империје, што је значило неповољан поглед према Балканском савезу.⁵¹ Француска је због заоштравања са Пруском, жељела да се што више приближи Двојној монархији којој није било у интересу да се балкански ратни пламен

⁴⁶ Владимир Ћоровић, *Историја Срба*, Leo commerce, Београд, 2017, 688.

⁴⁷ Данко Леовац, нав. дјело, 183.

⁴⁸ Радослав Распоповић, *Историја дипломатије Црне Горе 1711–1918*, УЦГ, Подгорица, 2009, 214–215.

⁴⁹ Димитрије Вујовић, *Црна Гора и Француска 1860–1914*. Обод, Цетиње, 1971, 161.

⁵⁰ Данко Леовац, нав. дјело, 183.

⁵¹ Радоман Јовановић, нав. дјело, 169–171.

запали на њеним јужним границама. Тако да је књаз Михаило морао бити све обзирнији према интересима Беча.

У новембру Илија Гарашанин силази са мјеста предсједника владе, а његову позицију заузима Јован Ристић. Илија Гарашанин је био главни ослонац дотадашње спољне политике, те је његов пад са позиције изазвао својеврстан застој по питању националне пропаганде и одлучног политичког курса припремања отпора. Овај догађај је са негодовањем примљен у Русији. Јован Ристић, са свијешћу о утиску какав на народ и савезнике оставља силазак Гарашанина са позиције, начелно извјештава да се политика Србије неће мијењати. Међутим, Ристић је приватно сумњао у ефикасност и снагу Балканског савеза, особито уочи недвојбене ријешености Беча и Париза за спрјечавање оружаних ескалација на Балканском полуострву. Овакве чињенице су наводиле на мисао да се покретање рата мора одложити, а увиђању такве реалности све ближи је био и књаз Михаило.⁵²

Прилика за ново непосредно дипломатско саобраћање српских књажевина указала се на почетку 1868. године. Књаз Никола је позвао књаза Михаила да крсти и његово треће новорођено дијете, књагигицу Анастасију (Стану). За заступника на овој пригоди, србијански књаз бира лично Јована Ристића који на Цетиње долази у другој половини фебруара и задржава се до почетка марта 1868. Ристић је овом приликом сугерисао књазу Николи да се не удаљава од Србије и да се уздржи од самосталне политике која може бити у супротности са општим српским интересима. Такође, Ристић је савјетовао црногорског књаза на обазривост у погледу провоцирања Турске, дајући му до знања како оружане акције треба одложити до извјесног времена.⁵³ Књаз Никола је том приликом обећао да ће искрено радити на пољу заједничких циљева, у писму које је том приликом саставио за књаза Михаила изрекао је: (...) „Да би Бог дао да течаји будућих догађаја још већма стегну свезу нашег узајамног пријатељства и да се оно клонило буде оном правцу, од кога би користи народу нашем и васцијелом Српству истичале“ (...) ⁵⁴

Усред свих политичких планова, књаз Михаило Обреновић умире 29. маја 1868. године као жртва атентата који је на њега извршен у Кошутњаку.⁵⁵ Координисана оружана акција Срба, Грка и Бугара против Турака је по свој прилици морала да сачека више од четири наредне деценије. У ионако већ мање повољним околностима по Балкански савез, нестаје једна јака политичка фигура око које су Руси планирали да окупе балканске православне народе.

Што се тиче српског питања, нестала је личност на коју се односио србијанско-црногорски уговор из 1866. године. На србијански трон ће доћи малољетни књаз Милан Обреновић, синовац убијеног књаза, у чије ће име до 1872. године владати намјесништво. Више никада неће доћи до споразума који рјешава питање свесрпског пријестола, а књаз Никола је у одсуству

⁵² Исто, 171.

⁵³ Исто, 172–173.

⁵⁴ Краљ Никола I Петровић Његош, *Писма*, 64.

⁵⁵ Владимир Ћоровић, нав. дјело, 691.

јакe политичке личности на челу Београда у овом моменту и некрсталисаној спољној политици Србије видио погодан моменат да себе и своју династију, уз подршку Русије наметне као центар Српства. Најава овакве политике, али и сигнализација Русије у том правцу, биће примијећена у садржини књажеве посјете Петрограду на крају 1868. године.

Литература

- Екмечић Милорад, *Свољни фактор у процесу сазријевања балканских револуција 1849–1878. године*, Југословенски историјски часопис, бр. 3, 1964.
- Јакшић Г. Вучковић В. *Свољна историја Србије за владе кнеза Михаила*. Први Балкански савез, Историјски институт, Београд, 1963.
- Јовановић Радоман, *Политички односи Црне Горе и Србије 1860–1878*, Обод, Цетиње, 1977.
- Јовановић Слободан, *Друга влада Милоша и Михаила*, Издавачко и књижевско предузеће Геца Кон, Београд, 1933.
- Леовац Данко, *Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868)*, Службени гласник, Београд, 2015.
- Никитин С. А. *Руская дипломатия и национальное движение южных славян в 50–70. годъи XIX в.* В сборнике: „История, фольклор искусство славянских народов“, Москва, 1964.
- „*Односи Србије и Црне Горе у XIX веку*“, Петар Поповић (приредио) у Василије Крстић (уредник), *Зборник за историју, језик и књижевност српског народа*, САНУ, Београд, 1987.
- Павићевић Бранко, *Црна Гора у рату 1862. године*, Историјски институт, Београд, 1963.
- Павловић К. Стеван, *Историја Балкана 1804–1945*, СЛЮ, Београд, 2004.
- Томановић Лазар, *Педесет година на престољу*, Цетиње, 1910.
- Петровић Његош Краљ Никола I, *Мемоари I*, Октоих, Подгорица, 2009.
- Петровић Његош Краљ Никола I, *Писма*, Октоих, Подгорица, 2009.
- Пироћанац Милан, *Кнез Михаило и заједничка радња балканских народа*, Државна штампарија Краљевине Србије, Београд, 1895.
- Распоповић Радослав, *Историја дипломатије Црне Горе 1711–1918*, УЦГ, Подгорица, 2009.
- Ристић Јован, *Свољашњи односи Србије – друга књига 1860–1868*, Штампарија Краљевине Србије, Београд, 1887.
- Србија и ослободилачки покрети на Балкану од Приског мира до Берлинског конгреса (1856–1878)*, I, Василије Крстић и Радош Љушић (приредили), Београд, 1983.
- Поровић Владимир, *Историја Срба, Leo commerce*, Београд, 2017.

Nemanja Popović

OVERVIEW OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN MONTENEGRO AND SERBIA FROM 1862. TO 1868.

Summary

After the unsuccessful war against the Turks in 1862, the young Prince Nikola Petrović realizes that he needs Serbia's help if Montenegro is to recover and prepare for new war battles. Also, the Montenegrin prince is opting for greater reliance on Russia, which, among other things, could have helped him avoid the disadvantage of the past war defeat. At this moment, Russia increasingly supports Prince Mihailo Obrenović as the center, not only of the Serb, but also of the Balkan liberation project. Within this policy, the inevitable matter was the reconciliation of Serbia and Montenegro. In this matter, Serbia certainly had the upper hand, and Prince Mihailo strove to keep Prince Nikola under control as much as possible, so that he would not make reckless separate actions that would harm the general Serb cause. The imperative of cooperation between the Serb principalities, as well as the large military and financial aid he received from Serbia, forced the young Montenegrin prince to submit to the ascendancy of the older prince Mihailo. The crown of the rapprochement of the two Serb principalities was the Treaty from 1866, by which they agreed on joint work on the issue of national liberation and unification, as well as on the issue of the throne of the future united Serbian state. In 1868, Prince Mihailo was assassinated and Serbia's foreign policy slightly started to change. This scenario will affect Prince Nikola's ambition to assert himself as a central figure in the general Serb question.

Key words: Montenegro, Serbia, Prince Nikola, Prince Mihailo, Turkey, Russia, France, Austria, Treaty from 1866, The Balkan Alliance.

Прилике у Црној Гори у доба владике Василија Петровића

Мр Илија Бајовић

ЈУ „Захумље“,
Никшић

УДК 94(497.16)“17“

i.bajovic90@gmail.com

Сажетак: Владика Василије Петровић представља крајње интересантну личност, амбициозан, самоувјерен, изузетно енергичан што је можда и његова основна карактерна црта. Животни пут владике Василија је по много чему специфичан, ту се прије свега мисли на избор владике Василија за првог човјека митрополије у времену владиковања Саве Петровића. Управо ће у овом раду, који представља кратку биографију владике Василија бити појашњени сви процеси који су били карактеристични како за владика Василија тако и за Црну Гору тог времена.

Кључне ријечи: Црна Гора, Срби, владика Василије, Русија, царица Јелисавета.

Црна Гора ће од почетка 18. вијека започети процес националноослободилачке борбе српског народа доласком владике Данила Петровића на мјесто цетињског митрополита. Од тог периода па све до 1878. године можемо јасно констатовати да је Црна Гора била побуњеничко поприште и мјесто сталног сукоба са турским окупатором. Црна Гора ће по много чему бити специфична па и по чињеници да ће средином 18. вијека црногорским племенима управљати двојица владика из династије Петровић Његош, Сава и Василије.

Још за живота, владика Данило доноси одлуку да одреди себи наследника на мјесто цетињског митрополита. Избор је пао на Саву Петровића кога ће 1719. године за митрополита хиротонисати пећки патријарх Мојсије током своје посјете Црној Гори. За разлику од владике Данила, владика Сава није био препознат као личност која је способна да наметне сопствени ауторитет међу црногорским племенима, што ће се врло брзо и показати јер у супротном тешко да би владика Василије могао тако лако да преузме ствар у своје руке када говоримо о управи над Црном Гором. Са друге стране, доследност владике Саве се једино огледала у оданости према свом сусједу Млетачкој ре-

публици.¹ Владика Сава је покушавао да води неутралну политику која не би ни у ком погледу гурала народ у рат. Резултати таквог политичког дјеловања могу се најбоље видјети на примјеру сукоба односно рата између Хабзбуршке монархије и Османског царства 1737. године. И напори српског патријарха Арсенија IV да укључи црногорске Србе у борбу против Османлија неће имати успјеха, јер се владика Сава држао Венеције која у том периоду није имала интерес да се на њеним границама воде било какви сукоби.² Један од најважнијих спољнополитичких потеза владике Саве био је свакако његов одлазак у Русију крајем 1742. године у покушају да издејствује за Црну Гору неопходну новчану помоћ. Управу над митрополијом цетињском током Савиног одсуства преузеће тада архимандрит Василије Петровић.³

Као што је већ поменуто, прву значајнију функцију у земљи архимандрит Василије је имао након одласка владике Саве у Русију 1742–1743. године. Као управитељ митрополије, Василије Петровић се трудио да одржава мир и према турској и према млетачкој граници, па је с тим у вези и организовао општи збор на Цетињу. Василије Петровић јула 1743. године упутиће руском министру у Цариграду Вешњакову писмо, у коме се појашњавају политички односи Црне Горе и Османског царства, као и Црне Горе и Млетачке републике за коју јасно архимандрит каже да води непријатељску политику према Црној Гори. Даље у писму Василије назначава карактер свог будућег спољнополитичког дјеловања, указујући да се једино узда у Бога и Русију у нади да ће се Црна Гора ставити и под званичну заштиту тј. покровитељство руске царевине.⁴

¹ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, *Срби у Црној Гори 1496–1918*, Никшић, 87.

² Исто, 87–88.

Црногорско-руски односи биће додатно учвршћени одлуком руског цара Петра Великог да се народу Црне Горе пошаље царска грамата којом се држава Петра Великог обавезала да ће српском народу у Црној Гори у будућности пружати прије свега новчану помоћ. Повратак владике Данила из Русије у Црну Гору са царском граматом изазваће велико одушевљење код самог народа који ће од тог, можемо рећи, историјског тренутка бити додатно мотивисан да пружа још жешћи отпор турском окупатору. Турски окупатор је био најчешћи разлог јединства међу црногорским племенима (Александар Александров, *О Црној Гори*, Подгорица, 106).

³ Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, Исто, 89–90.

Начин на који је владика Василије Петровић постао цетињски митрополит тј. водећа личност у свјетовном и духовном животу Црне Горе, значајно се разликује у односу на његове претходнике Данила и Саву. Владика Василије је био прије свега личност од ауторитета, политички и те како надарен, амбициозан дакле, имао је оне особине које није посједовао његов брат од стрица владика Сава Петровић. У сукобу између те двије личности, унапријед се, може се рећи, знао побједник.

Василије Петровић је рођен на Његушима 1709. године од оца Рада који је био рођени брат владике Данила Петровића. Интересантно је поменути да се Василије Петровић замонашио у времену владике Данила, док се као јеромонах Цетињског манастира, Василије Петровић помиње 1740. године. Између 1740–1742. године тада јеромонах Василије ће добити и чин архимандрита и на основу сачуваних писама из тог периода млетачким властима у Котору може се закључити да је архимандрит Василије већ имао одређени политички утицај у земљи (Живко Андријашевић, *Династија Петровић Његови*, Подгорица, 131–132).

⁴ Ж. Андријашевић, *Династија Петровић Његови*, 132–133.

Владика Василије је и те како држао до себе и своје породице, чији је значај у културно-политичком животу српског народа често знао да упоређи са значајем који је имао св. Сава. Тако ће владика Василије у једном писму руској царици Јелисавети Петровној новембра 1758. године констатовати: „Цијелом свијету је познато да је породица Петровић у Црној Гори од најстаријих времена племићког поријекла и као што је Бог дао српском народу просветитеља Саву српскога од царске лозе Симеона Немање, томе слично Црногорцима и сусједним хришћанима Бог је дао породицу Петровића. Да није митрополита Данила, Саве и Василија, потпуно би побожност пропала у Црној Гори и сусједним крајевима“.⁵

Одлазак владике Саве у Русију значио је како је већ наведено да архимандрит Василије преузима управу над Црном Гором. Један од првих политичких потеза које ће архимандрит Василије донијети, биће умиривање односа са Млечанима који су били погоршани због честих црногорских упада на млетачку територију. Сам Василије и црногорски главари су сматрали да до потпуног договора са Млечанима не може доћи уколико се не уклони са политичке функције млетачки чиновник Болица а на његово мјесто постави Бућа или Марин Драго. Василије ће одржавати писмену кореспонденцију и са генералним провидуром Кверинијем, у покушају да отклони све проблеме са Млечанима. С тим у вези, архимандрит Василије одлази са још шест црногорских главара у Венецију априла 1744. године. Василије се задржао у Венецији четири мјесеца, у покушају да ријеша са Сенатом проблеме око отварања слободне трговине за Црногорце на млетачкој територији, као и то да се настави пракса исплаћивања плата црногорским главарима. Сенату ће црногорска делегација доставити претставку са захтјевима као и једно писмо за које није искључено да га је и сам Василије написао а у коме главари наводе да су у Млетке, како кажу, послали „бискупа Василија Цетињца Петровића“. После четири мјесеца, млетачки Сенат августа 1744. године, доноси одлуку да се Црногорцима омогући улазак у Котор

⁵ Глигор Станојевић, *Митрополиј Василије Петровић и његово доба (1740–1766)*, Београд, 71.

Врло је интересантно како Глигор Станојевић у својој књизи описује личност владике Василија за кога каже да се: „...Василије у исти мах одликовао снагом и слабошћу интелекта. Њежан и суров, великодушан и осветољубив, често је прелазео из наступа јарости у наступе њежности...“ Даље се наводи да је владика Василије био изузетно виспрен, невјероватно способан да пронађе решење у тренуцима када му поједине околности нијесу биле уопште наклоњене. Владика Василије је свакако настојао да окрене племена у Црној Гори ка будућности у покушају да се одабере онај пут који би избавио Црну Гору од турске власти чак и по цијену великог страдања. Дакле, то је био пут усмјерен ка слободи која није имала цијену (Исто, 71–72).

Владика Василије је дјетињство провео на Његушима безбрижно колико су то прилике у тадашњој Црној Гори дозвољавале. Василије врло млад одлази на Цетиње и при манастиру започиње своје образовање, описмењавање. Василије ће врло брзо уочити да у Котору у млетачком сусједству живе људи друге вјере и различитих обичаја, док се, са друге стране, са Турцима упознавао кроз бројне пјесме и приче које су описивале њихове бојеве са Црногорцима. Да је владика Василије био политички даровит нема никакве сумње, и управо из тог разлога неће му представљати проблем што је његов рођак владика Сава постављен за митрополита црногорског. Убрзо ће Василије преузети управу над митрополијом и у други план ставити до тада пасивног Саву Петровића (Исто, 73–74).

али уз посебна ограничења. Крајем августа 1744. са својом пратњом Василије се вратио у Црну Гору, у исто вријеме када се из Русије вратио владика Сава, који је настојао да испита цјелокупно стање у земљи током његовог одсуства, али и рад архимандрита Василија.⁶

Од значаја је поменути да је Српска православна црква са својим митрополијама играла значајну улогу у процесу националноослободилачком српског народа, са посебним интензитетом од средине 18. вијека. Наравно, друга страна, отомански окупатор неће благонаклоно гледати и нијемо посматрати ове и овакве потезе Српске цркве, нарочито турским властима неће одговарати чести одласци српских митрополита у Петроград. Владика црногорски Василије Петровић био је заговорник ослобођења и уједињења српског у једну јединствену државу у чији састав би ушле следеће територије: Србија, Бугарска, Босна, Горња Албанија, Далмација, Темишварски Банат, Славонија.⁷

Повратком у Црну Гору, владика Сава је врло брзо уочио покушаје архимандрита Василија да преузме потпуну управу над Цетињском митрополијом, посебно је владици Сави засметао одлазак Василија у Венецију до које је много владика Сава држао. Повратак и Саве и Василија 1744. године у Црну Гору је заправо почетак њиховог сукоба за превласт над митрополијом. У обраћању млетачким властима, владика Сава је настојао да појасни како његовим одсуством архимандрит Василије није имао дозволу да се бави било којим питањима осим црквеним. Сукоб Петровића у борби за превласт над митрополијом ће подијелити и црногорске главаре, један дио главара ће подржавати Саву док је други дио био на страни Василија.⁸

Иако је владика Сава покушавао, неће успјети да архимандрита Василија потпуно искључи из политичког живота Црне Горе. Наиме, током преговора које ће са млетачким властима водити владика Сава око решавања проблема на граници према Млетачкој републици, заједно са владиком Савом црногорску делегацију ће чинити и Василије.⁹ Да је Црна Гора била подијељена на двије стране потврђује и млетачки главни провидур за Далмацију који ће 1745. године посјетити Боку и том приликом констатовати да у земљи постоји велика подијељеност и међу главарима који подржавају Саву, односно Василија. Василијево приближавање Венецији најмање је одговарало владици Сави који је до краја свог живота гледао на Венецију као на свог правог савезника.¹⁰ Из писама архимандрита Василија млетачким

⁶ Г. Станојевић, *Пути архимандрија Василија Петровића у Венецију 1744. године*, Историјски записи, Титоград, 1958, 273, 275, 278–281.

Процес националноослободилачке борбе српског народа у Црној Гори с почетка 18. вијека започиње родоначелник династије Петровић Његош владика Данило који је мудро уочио да без подршке неке од великих тадашњих европских сила неће моћи тај процес тј. ту борбу за слободу остварити (Бранко Павићевић, *Сازдање црногорске националне државе 1796–1878*, Подгорица, 341).

⁷ Чедомир Лучић, *Власи и сивољни ујшцаји у Црној Гори 1499–1851*, 256–257.

⁸ Ж. Андријашевић, *Династија Петровић Његош*, 136–137.

⁹ Исто, 137–138.

¹⁰ Г. Станојевић, *Пути архимандрија Василија Петровића у Венецију 1744. године*, 283–284.

властима у Котору од 1744. године јасно се може уочити Василијева намјера да себе представи као првог човјека у земљи. Тако се у једном писму упућеном децембра 1745. године изванредном провидуру Марину Дони, архимандрит Василије представља као личност која је позвана да решава одређене спорове између поданика двије стране. Исто тако, фебруара 1746. године архимандрит Василије шаље у Русију Стефана Јовановића са писмом које је намијењено грофу Бестјужеву Рјумину. У писму се посебно истиче колико је народ Црне Горе одан царској Русији, али, са друге стране, наводи се и помоћ коју је Цетињска митрополија имала од времена Петра Великог у обнови цркава и манастира са јединим циљем да се сачува православна вјера међу народом Црне Горе коме је пријетила опасност прије свега од Латина. Дакле, архимандрит Василије је очекивао помоћ за Цетињску митрополију прије свега у црквеним стварима.¹¹

Децембра 1748. године пећки патријарх Атанасије боравиће у Боки, у намјери да обиђе православне цркве, манастире као и вјерни народ. Млетачким властима у Котору ова посјета неће бити по мјери, па ће с тим у вези свој дио посла одрадити и млетачка обавјештајна служба која је пратила све вријеме у Боки српског патријарха. Основни циљ Млечана био је онемогућити патријарху Атанасију ближи додир са православним живљем Боке.¹² Боравак пећког патријарха у Боки искористиће и архимандрит Василије Петровић који ће се брзо наметнути као његов близак сарадник. Врло брзо након обиласка Боке патријарх Атанасије II је одлучио да Василије за патријаршију обави један врло важан задатак. Заправо, о чему се радило: у времену када се водио аустријско-турски рат 1737–1739. године, тадашњи пећки патријарх Арсеније IV Шакабента је напустио Пећ и пошао за Угарску понијевши са собом бројне црквене ствари. Намјера новог патријарха Атанасија била је да се поменуће црквене ствари поврате у Пећ, па је с тим у вези одредио архимандрита Василија да управо он обави за цркву овај и те како важан задатак. Архимандрит Василије ће јула 1749. године боравити у Сремским Карловцима са јединим циљем да прикупи све црквене ствари и да их врати у Пећ. Посебно је значајно поменути и то да ће у Београду 22. августа 1750. године архимандрит Василије бити хиротонисан од стране пећког патријарха Атанасија II за црногорског митрополита. Патријарх Атанасије ће у повељи назначити тј. потврдити и титулу новоизабраном митрополиту Василију, *митрополији скендеријски и приморски и егзарх светиога ѿрона ѿећкога*. Владика Василије ће се такође потписивати и као митрополит црногорски, приморски и скендеријски, затим митрополит Црне Горе и Приморја, Зете и Скендерије, митрополит црногорски и приморски, зетски и скендеријски и трона српскога егзарх.¹³ Као митрополит, Василије се вратио на територију Хабзбуршке монархије са циљем да све црквене ствари сакупи и врати у Пећ. Карловачки митрополит Павле Ненадовић и митрополит Василије су начинили договор о пре-

¹¹ Божићар Шекуларац, *Владика Василије, Историја и књижевност*, 120, 122–124.

¹² Ђорђе Миловић, *Дјелатност млетачких власти у вези доласка пећког патријарха Атанасија у приморје почетком 1749. године*, Историјски записи, Титоград, 1956, 286, 288.

¹³ Ж. Андријашевић, *Династија Петровић-Његош*, 140–141.

даји црквених ствари, односно о пописивању предмета које је требало да се врате у патријаршију, почетком октбра 1750. године. Из Срема се владика Василије упутио за Беч, одакле ће се почетком 1751. године обратити грофу Коловрату у намјери да му се изда потврда како би сакуплао помоћ за православне цркве, исто тако владика је посебно нагласио да му се што прије и црквене ствари предају. Одласком владике Василија у Беч његови односи са митрополитом Ненадовићем ће се додатно погоршати, прије свега јер је без знања карловачког митрополита владика Василије отпутовао у аустријску престоницу, као и због чињенице да се цетињски митрополит жалио аустријским властима како му све црквене ствари за патријаршију још нису предате. Повратком у Карловце митрополит Ненадовић доноси одлуку да се владика Василије притвори у манастиру Крушедол. Након три мјесеца, владика Василије преузима црквене ствари и напушта Карловце.¹⁴ Боравак владике Василија у Хабзбуршкој монархији биће драгоцјен, јер је владика имао прилику да се упозна са стањем у српским земљама које су биле како под аустријском тако и под турском окупацијом. Владика ће имати прилику да се упозна и са бројним личностима од значаја за српски народ, да увиди њихова стремљења и планове, али ће исто тако имати прилику да прегледа бројне рукописне књиге и родослове које су му поogle да употпуни своје знање о прошлости српског народа.¹⁵

¹⁴ Ненад Нинковић, *Митрополији Павле Ненадовић*, 262–264.

Боравак у Бечу владика Василије ће искористити да се додатно приближи овој монархији. С тим у вези, владика Василије ће упутити једно писмо, односно меморандум аустријској царици Марији Терезији у покушају да ова монархија стави под своју заштиту Црну Гору. У свом меморандуму, владика Василије представља Црну Гору као потпуно слободну земљу, која није никоме потчињена и која је, како владика каже, слободна још од времена Александра Великог. Исто тако, владика напомиње да су митрополити управници у Црној Гори, да имају власт духовну и свјетовну, као и то да њихов ауторитет нико не доводи у питање. У свом меморандуму, владика Василије је посебно нагласио односе између његове земље и Млетачке републике кроз историју али и односе које ће Црна Гора успоставити од 1711. године са царском Русијом. Основни мотив овог писма владике Василија царици Марији Терезији био је привољети аустријску царицу да помогне Црној Гори тј. да ова монархија постане заштитница тј. покровитељ Црне Горе. Управо из тог разлога владика Василије је увјеравао Марију Терезију да ће Црногорци у рату бити њени вјерни савезници (Алекса Ивић, *Неколико докумената из бечких архива*, Записи, Цетиње, 1940, 177–178).

Приближавање Црне Горе Млетачкој републици, по схватању појединих аустријских царских чиновника било би и те како опасно и директно би угрожавало аустријске интересе на Балкану, прије свега опасност је пријетила од додатног јачања млетачке власти како у Далмацији тако и у Арбанији. Када су у питању односи са Русијом, у аустријским круговима владало је мишљење да је сам народ разочаран у Русију, јер, по њима, народ од ове царске земље није имао никакве нарочите помоћи, осим што су главари добијали награде у новцу, и владике помоћ у црквеним стварима (Владан Ђорђевић, *Црна Гора и Аустрија у XVIII веку*, Београд, 1912, 50).

¹⁵ Г. Станојевић, *Митрополији Василије Пејровић и његово доба (1740–1766)*, 99.

На основу сачуваног писма патријарха Атанасија, можемо тврдити да је поглавар Српске цркве боравио у Црној Гори почетком 1749. године. Помиње се да је патријарх са Његуша стигао на Цетиње 1. јануара 1749. године. О боравку патријарха Атанасија постоји и свједочанство забиљежено у *Цетињском љетопису*, у коме се наводи да је пећки патријарх дошао у Црну Гору почетком 1749. године уочи Божића. Наводи се да је прије доласка у Црну Гору боравио у Маинама, Стањевићима, одакле се упутио за Цетиње. Владика Сава

Интересантно је поменути и како се сам владика Василије побунио против постављења новог православног епископа за Далмацију Симеона Кончаревића. Наиме, новопостављени епископ за православне у Далмацији, тражио је своја црквена права у Боки и Албанији. То је од стране цетињског владике протумачено као директно мијешање у црквена питања, тј. духовну јурисдикцију цетињске митрополије над православнима у Боки.¹⁶ Када говоримо о црногорско-млетачким односима средином 18. вијека, значајно је поменути да су на погоршање тих односа битно утицали и Албанци који су били млетачки поданици. Јуна 1747. године, Албанци су у Котору убили једног црногорског главару, што је додатно узбудило црногорска племена. Неколико мјесеци касније доћи ће до поновног сукоба у Котору у коме ће страдати један Албанац и два црногорска поданика.¹⁷

Спољнополитичка оријентација владике Василија је након повратака у Црну Гору била јасна, окренути се потпуно ка Русији због чега ће и отпутовати за ову царевину прољећа 1752. године. Пред сам полазак, владика Василије ће добити и потребна писма, односно потврду од владике Саве и патријарха Атанасија који су га на тај начин препоручили руском двору, канцелару Бестужеву-Рјумину, колегији иностраних дјела. Основни задатак владике Василија је био обезбједити политичку подршку руске царевине; ту се прије свега мисли на политичко покровитељство Русије над Црном Гором. Неопходно је било представити Црну Гору као оазу слободе гдје се турска власт није могла успоставити, али и назначити да ће као и 1711. године Црногорци бити спремни организовати побуну против турског завојевача у корист царске Русије.¹⁸ У руску престоницу са својом пратњом владика Василије је стигао септембра 1752. године. Владика Василије ће за

ће том приликом предати патријарху Атанасију на дар и митру коју ју још раније добио на поклон владика Данило у Москви (Ристо Драгићевић, *Неколико нових докумената од 1748. до 1834. године*, Историјски записи, Цетиње, 1949, 76).

Пећки патријарх Атанасије се потписивао као *Аѿанасиј Божјејеју Милосѿију Православни Архиепископ Пекски и всеја Србији, Болгарији, Далмаѿији, Босни, обон ѿол Дунаја и цијелаго Иллирика Паѿриарх* (Душан Вуксан, *Ејоха мѿирѿоѿлиѿта Саве и Василија*, Записи, Цетиње, 1938, 36).

Да су односи између црногорских Срба и Млечана били често затегнути потврђују бројна документа. У једном од њих се јасно може видјети расположење и са црногорске и са млетачке стране да се добри односи успоставе, па ће с тим у вези бити одржан и један састанак у Прчању 1745. године у коме ће учешће узети и црногорски митрополит Сава, све са циљем да се мир на граници што прије успостави (Г. Станојевић, *Писмо црногорских главару синдицима инквизиѿорима из 1749. године*, Историјски записи, Титоград, 1969, 651).

Да су Црногорци често нападали и угрожавали млетачке поданике православне вјере, потврђује и писмо Грбљана Инквизиторима од 20. јуна 1749. године. У поменутом писму, Грбљани се жале да Црногорци често нападају њихове куће, имања па да се због учесталих напада и сами морају организовати како би Црногорцима пружили отпор и заштитили своју имовину (Г. Станојевић, *Седам ћириличких ѿисама из средине XVIII вијека*, Историјски записи, Титоград, 1981, 104).

¹⁶ Владимир Ћоровић, *Владика Василије Петровић ѿроѿив Симеона Кончаревића, Годѿишњица Николе Чуѿића*, 1935, 50–52.

¹⁷ Г. Станојевић, *Један ѿокушај нормализовања млеѿачко-црногорских односа средином 18. вијека*, Историјски записи, Титоград, 1967, 175.

¹⁸ Радослав Распоповић, *Дѿипломаѿија Црне Горе 1711–1918*, 51–52.

најутицајније личности руске државе саставити неколико писама, тј. меморандума у намјери да се руски званичници додатно упознају са Црном Гором.¹⁹ У једном меморандуму владике Василија Колегији иностраних дјела априла 1753. године описан је географски положај Црне Горе, са јасним циљем да се руским државницима прикаже Црна Гора територијално много већом него што је уистину била. Исто тако, владика Василије је административно уређење земље прилагодио уређењем руске државе, па се тако умјесто назива црногорска нахија користи термин провинција, док се умјесто племена користи назив округ. У Василијевој извјештају се наводи да Црна Гора може окупити око 40.000 војника што је било потпуно нерерално, али је крајњи циљ био јасан, представити Црну Гору као моћну православну балканску државу која једина има реалну снагу да се одупре турском окупатору.²⁰

Захтјев владике Василија да се Црна Гора стави под политичко покровитељство Русије неће бити ни разматран, јер у том периоду царска Русија није намјеравала да на било који начин оспори утицај турске империје на Балкану. С друге стране, царска влада ће ради одржавања што ближих односа донијети одлуку да материјално помогне Црну Гору. Цетињски манастир ће добити новчану помоћ за претходних десет година од 1743–1753. године у износу од 1.666 рубаља и 66 копејки. Црна Гора ће добити и 5.000 рубаља у знак захвалности за учешће на страни руске империје у рату против Османског царства као и за обнову цркава и манастира. За трошкове пута владика Василије ће добити 2.000 рубаља. Од посебног значаја је поменути да ће Русија једном интерном одлуком назначити да ће штитити интересе Црне Горе уколико буде потребе од Османског царства. Оваква одлука руске владе може се протумачити као велики политички успјех владике Василија. Руска царица Јелисавета Петровна ће додатним указом предати црногорском владици још 1.000 рубаља као и драгим камењем украшену панагију. Са руским канцеларом Бестјужевим, владика Василије је покренуо и питање пресељења једног броја Црногораца на руску територију, због чега ће руски

¹⁹ Ж. Андријашевић, *Династија Пејровић-Његовић*, 143.

Када говоримо о честим сукобима Црногораца и млетачких поданика, интересантно је поменути и зашто су између осталог млетачке власти те сукобе решавали пред својим судовима. Наиме, у решавању честих спорова међу млетачким поданицима али и спорова који су вођени између Црногораца и млетачких поданика, власти у Котору неће признавати судове које би ти поданици организовали, нити њихове народне обичаје. Један од разлога је био и тај што народни суд није имао, можемо рећи, правну тежину, његове одлуке нису имале санкције, а и саме пресуде су биле такве да су често поништаване, па су и сами спорови вођени више пута (Јован Томић, *Подаци о сукобима и мирењу Бокела, Црногораца и штурских поданика године 1735–1766, Споменик Српске краљевске академије*, 1931, 8).

²⁰ Р. Распоповић, *Дипломација Црне Горе 1711–1918*, 53.

Руски посланик у Бечу гроф Кајзерлинг имао је задатак да испита млетачког изасланика Корера о стању у Црној Гори, прије свега да испита ситуацију везану за црногорско-турске односе. Између осталог, руски изасланик је записао да му је млетачки представник у Бечу јасно навео да Црна Гора није слободна, већ да је потчињена Османском царству. Овај млетачки изасланик је Кајзерлингу даље навео и документа, односно уговоре потписане између Османског царства и Млетачке републике, у којима се територија Црне Горе сврстава административно у границе турске империје (Марко Драговић, *Митрополит црногорски Василије Пејровић*, Црногорка, Цетиње, 1884, 71).

двор ангажовати капетана Стевана Петровића како би се један број црногорских Срба приволио да служи руској царској држави.²¹ Боравак владике Василија у Русији биће крунисан и штампањем његове Историје о Черној Гори 1754. године. Историја владике Василија ће заправо бити и прва штампана историја о Црној Гори.²² Василије у свом дјелу помиње најзначајније догађаје из црногорске прошлости, на начин који је владици био својствен. Тако, владика описује географски положај Црне Горе, положај њених племена, док са друге стране, наводећи догађаје из прошлости српског народа помиње и бојеве на Марици као и бој на Косову, владаре из династије Не-

²¹ Р. Распоповић, *Дипломатија Црне Горе 1711–1918*, 54–56.

Историју о Черној Гори владика Василије ће посветити руском вицеканцелару Михаилу Воронцову. Књига владике Василија има свега четрдесет три стране. У њој се владика потписује као: „смирени митрополит црногорски, скендерски и приморски, и трона сербско-го ексарх Василиј Петровић. Број страница у историји о Черној Гори, јасно нам говори да је основни циљ владике Василија био да се у најкраћим цртама опише прошлост Црне Горе. У предговору своје историје, владика Василије наводи шта га је навело, односно мотивисало да напише једну кратку историју о својој земљи“ (Мирослав Пантић, *Књижевности на њилу Црне Горе и Боке Коњорске од XVI до XVIII века*, Београд, 1990, 419–420).

У писању свог дјела, које се са правом може сматрати политичким документом односно меморандумом, владика Василије је користио старе родослове, записе који су се могли пронаћи у манастиру Студеница, Дечанима, Пећкој патријаршији, Цетињској митрополији. Као извор, владика ће такође користити и народна предања. Владика Василије је, нема никакве сумње, имао класичан политички циљ када је писао историју о Црној Гори, јер је, како је наведено, ова историја требало да послужи цетињском владици у намјери да се он као владар али и Црна Гора додатно приближи Русији. Јован Скерлић је дао свој суд о дјелу црногорског владике ријечима: „...То није историјско дело на које се може ослонити, и не вреди као извор не само за ранију прошлост но ни за прву половину 18. века. Та књига је унела доста забуне и грешака у проучавање прошлости Црне Горе, од којих се тек у последње време, после критичких проучавања успело ослободити“ (Јован Скерлић, *Српска књижевности у XVIII веку*, Београд, 1966, 217–219).

²² Г. Станојевић, М. Васић, *Историја Црне Горе од њоћейка XVI до краја XVIII вијека*, Титоград, 1975, 329.

Историја о Черној Гори владике Василија изазваће велико интересовање појединих европских земаља, у првом реду Млетачке републике. Врло брзо након штампања ова историја је преведена на италијански језик, чиме је омогућено млетачким функционерима да се баве овим дјелом владике Василија и његовим, прије свега, политичким порукама. Крајем 18. вијека, односно 1794. године, по други пут ће бити на италијанском језику преведена историја владике Василија. Рад владике Василија ће доживјети и два француска превода 1837. и 1862. године. Исто тако, у *Лейојису Мајице српске* године 1845. биће по први пут објављена историја о Черној Гори, док ће у сарадњи Научног друштва Црне Горе на Цетињу и Матице српске у Новом Саду године 1951. бити објављена у фототипској копији историја владике Василија (Томица Никчевић, *Историја о Черној Гори Василија Пејровића*, Историјски записи, Титоград, 1982, 56–57).

И прије штампања *Историје о Черној Гори* 1754. године, постоје писани трагови који указују да је владика Василије написао двије историје о прошлости Црне Горе. У једном писму које ће владика послати преко свог рођака Стевана Јовановића (Петровића) грофу Бестјужеву Рјумину помиње се како је састављена једна историја о Црној Гори. Са друге стране, Марко Драговић је изучавајући црногорску прошлост, истраживао архиве у Петрограду и Москви. Ипак Драговић није успио да пронађе било какав доказ за поменуте историје владике Василија које су писане прије 1754. године (Јован Томић, *Годишњица Николе Чујића, О историји Црне Горе црногорскога митрополита Василија Пејровића*, 1904, 55–56).

мањић гдје описује у кратким цртама најважније детаље из периода њихове владавине. Владика Василије помиње у својој историји и војводу Милоша Обиљевића. Исто тако, владика Василије се користио историјски нетачним подацима, као на примјер да је Баоша-Ђурађ II Балшић због издаје убио Вука Бранковића. Акценат у свом дјелу владика Василије ставља на период када је владика Данило преузео управу над митрополијом, са јасном намјером да се посебно истакне успостављање црногорско-руских односа у доба цара Петра Великог, гдје између осталог владика Василије помиње и сукобе црногорско-турске од 1712. у којима ће Црна Гора бити вјеран савезник Русији. Дакле, јасна је била намјера владике, који је на себи својствен начин покушао Црну Гору додатно приближити Русији и кроз своје штампано дјело.²³ За владика Василија се исто тако веже и зборник који ће се у нашој историографији назвати *Цетињски летопис*, настао половином 18. вијека. Овај летопис је писан класичним црквенословенским језиком. Од значаја је поменути да ће *Цетињски летопис* 1962. године бити и званично објављен. У најкраћем, можемо навести шта је све од догађаја историјских наведено у овом летопису. У првом поглављу летописа стоји наслов: *Повјесни о Скендербегу Црнојевићу на светиом кришењу названом Ђурађ*. У летопису се даље наводе повеле Црнојевића, затим посебан дио летописа под насловом *Разноврсна историја* гдје се описују историјски догађаји како из опште тако и из црногорске историје. У летопису се наводи и повеља патријарха Атанасија, родослови српских владара, родослов Црнојевића, али се исто тако у летопису помињу и меморандуми владике Василија, записи о његовом путовању и боравку у Русији.²⁴

Од владике Василија може се јасно рећи да култ Русије почиње нагло да јача у Црној Гори. Владика Василије ће повратком у Црну Гору често истицати црногорским племенима значај Русије за сам народ и земљу, и та и таква пропаганда ће свакако имати утицаја, прије свега јер је цетињски владика народу дијелио новац који је добио од руске царице. Намјера владике Василија била је јасна, у политичком смислу потпуно окренути Црну Гору ка Истоку тј. Русији.²⁵ Владика Василије у Црну Гору доноси и грамату царице Јелисавете, у којој се јасно акцентује да ће Црна Гора и убудуће имати прије свега материјалну помоћ од Русије али се исто тако помиње и заслуга црногорских Срба који су се још од времена цара Петра Великог доказали и показали као вјерни савезници ове православне царевине. С друге стране, црногорски главари доносе одлуку да напишу писмо руској царици у коме ће јасно своје захтјеве назначити. Између осталог, у писму главари траже да се Црна Гора стави под руску заштиту, да се такође Црна Гора заштити и од утицаја Млетачке републике и Османског царства, али се исто тако од Русије тражи новчана помоћ ради отварања школа са јединим циљем да се на тај начин почне описмењавати сам народ.²⁶

²³ Василије Петровић, *Историја о Черној Гори*, Повјесница Црногорска, 13–18, 20, 22.

²⁴ Ж. Андријашевић, *Династија Петровић-Његош*, 148–149.

²⁵ Исто, 149–150.

²⁶ Марко Драговић, *Митрополиј црногорски Василије Петровић*, 64–65.

Повратком у Црну Гору, владика Василије ће интензивирати своју анти-османску политику са јединим циљем да се одбије плаћање пореза Турцима. Владика је подстицао црногорска четовања у правцу Херцеговине. Оваква политика цетињског владике додатно је погоршала ионако лоше односе са Турцима, због чега ће и сам турски султан Осман III издати ферман маја 1756. године босанском везиру Хаџи Мехмед-паши да организује војни поход на Црну Гору.²⁷ За црногорско-турски рат 1756. године може се рећи да је дјело владике Василија, који је сам сукоб, може се рећи, испланирао иако неће предводити црногорска племена у том рату. Да је којим случајем владика Сава могао да доноси конкретне одлуке, до овога сукоба не би ни дошло јер је он био заговорник мирнодопске политике, дакле политике попуштања великим силама. Спољнополитичка оријентација владике Василија није као што је познато одговарала ни Млетачкој републици, која је сматрала да њихови поданици православне вјере гледају благонаклоно на политичке потезе које је доносио цетињски владика. За которског провидура Ђустина Болду, политика владике Василија је била изразито непријатељска према Млетачкој републици. С тим у вези, Република доноси одлуку да се директно обрачуна са владиком Василијем, план је био да се он отрује. Одлуку о тровању владике Василија доноси Инквизитори (млетачка полиција), децембра 1755. године. Млечани су одредили Доменика Бубића и Марка Кажанегру за егзекуторе.²⁸ Млетачки планови о тровању владике Василија се неће остварити.

Уочавајући да је турски напад на Црну Гору извјестан, руска царица Јелисавета ће тражити од руског изасланика у Цариграду Обрескова да ради у корист Црне Горе, да заступа њене интересе пред Портом. Овакво поступање руске царице биће свакако од значаја, јер се тада Русија први пут јавно заложила и стала у заштититу Црне Горе. Пред турски напад, владика Василије је покушавао да придобије и околне православне народе на своју страну, у првом реду Бокеле и Брђане. Али са православцима у Мајинама, Поборима и Брајићима ишло је много теже него што је могао и замислити владика Василије. У циљу доношења коначне одлуке да ли ићи или не у рат са Турцима, владика Василије ће организовати Збор на Цетињу 10. августа 1756. године. Иако је један дио главара предвођен сердаром Станом Станишићем заступао мишљење да Турцима треба платити харач, ипак на црногорском Збору ће преовладати став владике Василија да се порез Турцима ни по коју цијену не плаћа. Дакле, рат са Османлијама је био неминован. У новом сукобу са турском империјом, као и раније, Срби из Црне Горе неће имати било какву подршку од Млечана, заправо которски провидур Болду ће својим прогласом из септембра 1756. године јасно назначити да се ни на који начин не смију помагати Црногорци у предстојећем рату.²⁹ Напад на Црну Гору је планиран крајем октобра 1756. године. Под командом босанског везира били су и мутесарифи Призрена, Дукађина, Скадра. За коначног

²⁷ Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, Нав. дјело, 98–100.

²⁸ Г. Станојевић, *Митрополит Василије Петровић и његово доба (1740–1766)*, 112, 127–128.

²⁹ Исто, 130–131, 133–134.

команданта турске војске одређен је хеџаја босанског везира Камил Ахмед-паша, постављен умјесто Мехмед-паше.³⁰

У овом рату владика Василије је практично остао сам, помоћ од Млечана није била реална док су и брђанска и херцеговачка племена одлучила да не узму учешћа у поменутом сукобу.³¹ Пред турски напад, црногорски Збор бира новог гувернадур као и сердара и шест војвода. За војног заповједника Црне Горе изабран је нови гувернадур Станислав Радоњић. Црну Гору ће у овим тешким временима посјетити руски архимандрит Владимир Буковински. Владика Сава и Василије ће овог руског архимандрита рукоположити за епископа предјела зетских. Иако је иницирао сукоб са Турцима, владика Василије неће у земљи дочекати љутог непријатеља, већ ће заједно са Теодосијем Мркојевићем напустити Црну Гору 11. новембра 1756. године. Турски напад неће зауставити група црногорских изасланика која је у Гацко требало да преговара о миру. Главнина турске војске под командом Ахмет-паше напала је Црну Гору из правца Никшића и без већих проблема ће доћи до центра Катунске нахије до Чева. Са главнином турске војске спојиће се и херцеговачки одред предвођен беговима Ченгићем и Љубовићем, који ће дјеловати из правца Цуца. Велике ће злочине починити турска војска над цивилима, људима који нису били под оружјем, али ће поред свега Срби из Црне Горе смоћи снаге да зауставе даљу турску офанзиву из правца Чева према Цетињу. Отпор Црногораца уз лоше временске прилике примораће остатак турске војске да се прије него што су планирали повуку из Црне Горе, што је свакако доживљено као значајан успјех Црногораца. Сукоб црногорско-турски завршио се потписаним споразумом у Никшићу јануара 1757. године.³²

³⁰ Мухамед Хадријахић, *Односи босанског ејалета са Црном Гором у XVIII вијеку*, Историјски записи, Титоград, 1980, 93.

³¹ Владимир Ђоровић, *Историја Срба*, 485.

Рат између Црне Горе и Османског царства изазвао је велико интересовање и код околних народа. Тако ће запис о овом сукобу оставити и др. Антун Паулини (Павловић), који ће хронолошким редом направити кратак осврт на поменути сукоб. Др. Паулини је рођен у Корчули 1696. године. Током своје службе био је и главни љекар на простору млетачке Далмације и Албаније. Иако је био љекар, Паулини ће показати велико интересовање и за историју. Тако ће у поменутом спису овај љекар записати и следеће: „Чини ми се да сам Вам писао да су се Турци повукли нагло и изненадно, док су дознали да је Ђеџаја због једне смртне ране постао неспособан. По једнима је ту рану добио од својих у једној свађи, а по другима од Црногораца у задњим борбама. Црногорци су сви сишли у низине и вратили се својим породицама...“ (Амброз Капор, *Прилог њознавању догађаја у Црној Гори 1756-1757. године*, Историјски записи, Титоград, 1978, 79, 81).

³² Г. Станојевић, М. Васић, *Историја Црне Горе од њочейка XVI до краја XVIII вијека*, 343–345.

У прогласу владике Саве и Василија српском народу под Турцима с краја октобра 1756. године, између осталог каже се следеће: „...Ево видите, како се подиже на нас турска сила и велика војска од Босне и од Арбаније, ако им Бог не допушти они мисле нас похарат и поробит, а када се би наша глава сломила и цркве и манастири разорили, знате добро, да бисте и ви сви христијани, који су у турскоме царству вси ни прогледа не бисте имали пред царима и краљевима христијанским, но савершено бисте погинули и за ништо остали под турски јарам...“ (Душан Вуксан, *Епоха митрополија Саве и Василија, Проглас Саве и Василија српском народу њод Турцима 29. октобар 1756*, Записи, 103–104).

Не желећи, како је већ наведено, да дочека у својој земљи босанског везира, владика Василије у највећој тајности напушта земљу и половином децембра 1756. године долази у Ријеку. У Ријеци ће владика упутити неколико писама, руском изасланику у Бечу Херману Кајзерлингу, руском канцелару Бестужеву Рјумину као и грофовима Алексеју и Кирилу Разумовском. У овом периоду владика Василије је интензивно радио на пресељењу једног броја Црногораца у Русију. План је био да људи владике Василија уђу у састав руске царске војске. Уз подршку својих најближих сарадника, владика Василије је успио да сакупи неких 140 људи који су се аустријским лађама превезли до Ријеке, одакле су се запутили за Угарску и даље за Русију. Приближно у том периоду и сам владика Василије се запутио преко Беча за Петроград у који ће стићи крајем 1757. године.³³

Са руске стране одређени су Симеон Пишчевић, Стефан Петровић као и Стефан Пучков да помогну црногорским Србима да се што једноставније пребаци у Русију. Три године прије одласка владике Василија у Русију, тачније 1754. године преко Москве у Оренбург је стигла група Црногораца и то, Н. Петровић иначе близак рођак цетињског владике, Р. Пламенац, С. Вукотић, Г. Радоњић, свештеник Теодосије Мркојевић. Иако владика Василије није успио да окупи значајан број својих поданика који је требало са њим да отпутују за Русију, то га неће спутати у намјери да се упуте за Русију са око 140 Црногораца који су се одлучили за овај далеки пут. Пресељавање Црногораца у Русију биће један процес који је трајао годинама, тако се према расположивој архивској грађи може закључити да се у периоду између 1756–1759. године у Русију преселило око 1499 људи из Црне Горе и Приморја. Један број црногорских малољетних исељеника биће упућени за Москву на Московски универзитет ради даљег школовања, док се један број црногорских исељеника населио у регију Нова Србија 688 лица и Славеносрбија 17 лица. Владика Василије је био свјестан неуспјеха по питању пресељења Црногораца у Русију, па је покушао терет одговорности да пребаци на људе који је требало да организују пресељење

О црногорско-турском сукобу 1756. године писао је и Карло Малагола, који ће на ту тему објавити рад. У свом раду овај аутор ће објавити и један докуменат на италијанском језику у коме конкретно говори о поменутом сукобу црногорско-турском. О овом извјештају свој суд ће дати и Јован Томић у својој студији *Турски њоход на Црну Гору 1756. године*. Према Томићу, овај докуменат је писан од стране самог владике Василија и он спада у групу оних извјештаја владике Василија који су имали одређени циљ (Петар Станојевић, *Један докуменат о црногорско-турском рату 1756. године*, Историјски записи, Титоград, 1960, 314).

Изреволтирани односом Млетачке републике према Црној Гори у периоду заостравања односа са Османским царством, црногорски главари ће упутити једно писмо изванредном провидуру Ђустину Болду, 24. октобра 1756. године, у коме се јасно наводи да су главари црногорски огорчени ставом овог провидура који је у својој прокламацији најпогрднијим именима називао Црногорце, описујући их као душмане, немирне људе, да су рода лупешкога и да су издајници Порте отоманске. У свом писму, главари наводе следеће: „..., будући ми православне вјере хришћанске и закона свете цркве восточне, а рода частна и света славено-сербскога од којег су происходили свети цари сербски и герцоги черногорски...“ (Јевто Миловић, *Зборник докумената из историје Црне Горе 1685–1782*, Цетиње, 1956, 261).

³³ Ж. Андријашевић, *Династија Пејровић-Његош*, 157–159.

Црногораца, као што су Стефан Петровић и Јаков Јездимировић.³⁴ Други долазак владике Василија у Русију, почетком 1757. године био је свакако политички мотивисан. Значајна је разлика између два доласка црногорског владике у Петроград, прије свега јер су руски званичници преко својих служби добили информације о стању у Црној Гори које се ни у ком погледу није поклапало са оним стањем у земљи које им је предочио владика Василије у покушају да створи пожељну слику стварности. Владика Василије је довео свој углед у питање и због обећања које није испунио да ће се значајан број његових сународника населити у Русију. Своје захтјеве руској влади, владика Василије је изложио у 8 тачака у којима је између осталог тражио материјалну и војну помоћ, затим да руска влада пошаље инжењере који би, како владика наводи, „могли тражити руде у нашој земљи“. Владика је такође тражио да Русија утиче на напуљског краља који је требало да пружи помоћ у слању пшенице неопходне за издржавање 20.000 војника. У својим захтјевима, владика истиче да руска влада посебну пажњу посвети оним Црногорцима који су се доселили у Русију, да им се дају војни чинови који су им обећани.³⁵ У писму које ће владика Василије упутити 16. децембра 1757. године грофу Петру Шувалову, наводи се како је народ у Црној Гори угрожен од, како владика каже, „безбожних мухамеданаца и завидних Млечана“, па с тим у вези наглашава како се народ у земљи узда у царску Русију и њено императорско величанство. Владика у писму помиње и покровитељство Русије над Црном Гором, које је једини гарант опстанка земље, али и могућност да се на тај начин придобију и околни народи који би постали руски савезници.³⁶

³⁴ Р. Распоповић, *Црна Гора и Русија*, 73–74, 76–77, 79.

Црногорски исељеници нијесу били најсрећнији доласком у Русију, самим тим што су прије поласка очекивали много боље услове за живот. Као последица тога, Црногорци су често правили изгреде у Москви али и у другим крајевима у којим су били насељени. На следећем примјеру сликовито можемо приказати како су се понашали црногорски исељеници доласком у Русију: „Често на пијаци грабе месо, хлеб и друге намирнице а продавцима баце тек мало новца. И што је још горе: на улици са господом заповедају свађу, а десило се да су напали и на кућу удовице генерала Строганова, где је било и туче и крви“.

Захтјеви владике Василија су били усмјерени и ка томе да се формира један црногорски пук, на шта ће му руска влада предочити да ће тај захтјев бити испуњен када се на руску територију досели довољан број црногорских најамника. Незадовољство црногорских исељеника је било велико, због чега ће и један број Црногораца бити изведен пред руски војни суд (Г. Станојевић, *Митрополит Василије Петровић и његово доба*, 150).

³⁵ Р. Распоповић, *Црна Гора и Русија*, 78.

³⁶ Б. Шекуларац, *Владика Василије Историја и књижевност*, 182–183.

Црногорска делегација која ће се запутити за Русију 1757. године није била ни у ком погледу јединствена, сваки од црногорских изасланика поставиће пред собом циљеве које је требало да оствари доласком у Русију. Ипак, неслагања и сукоб између владике Василија и гувернадуре Станислава Радоњића био је евидентан, и један и други су покушали да добију потпуну подршку од руске царске владе како би на тај начин додатно ојачали свој утицај у земљи (Глигор Станојевић, *Једна прејисјавка Георгија Радоњића руском двору из 1758. године*, Историјски записи, Цетиње, 1954, 231).

Гувернадуре у Црној Гори су и након смрти владике Василија покушавали да уз подршку Русије додатно ојачају свој утицај у земљи, али им то неће поћи за руком. С тим у вези, гувернадуре крајем 18. вијека покушавају да поновно успоставе политичке односе са аустријском владом како би на тај начин Црну Гору више приближи овој монархији. Али

На захтјеве владике Василија, руска влада је одговорила царским указом 18/29. маја 1758. године, којим се потврђује новчана помоћ народу у Црној Гори у износу од 1.000 златника као и златне медаље за црногорску делегацију која је боравила у руској престоници. Питање протектората Русије над Црном Гором неће ни овога пута бити ријешено, ставом руске владе да за такву одлуку има времена када и саме околности буду другачије. У својим даљим захтјевима владика Василије ће тражити и годишњу помоћ у износу од 15.000 рубаља, као и то да руска влада пошаље свог човјека који би малтене био њен изасланик на Цетињу. Царска влада је донијела одлуку да се прихвати захтјев о пружању годишње новчане помоћи у износу од 15.000 рубаља, под условом да новац у Црну Гору понесе руски изасланик који би том приликом испитао и каква је ситуација у самој земљи. Са друге стране, и Свети синод је издао новчану помоћ владници Василију за повратак у земљу као и потребне црквене ствари, прије свега црквене књиге и архијерејске украсе. Народу у Црној Гори уручиће испред царске владе новчану помоћ као и царску грамату С. Пучков. Крајем маја 1759. године владика Василије ће са својом делегацијом стићи у Беч гдје ће га срдечно дочекати руски изасланик гроф Кајзерлинг. Из Беча се владика упутио за Трст, гдје су га сачекали С. Пучков и један руски инжењер који је имао задатак да истражи „рудна богатства“ Црне Горе. Почетком августа 1759. године владика Василије заједно са руским изасланицима упутио се ка Црној Гори.³⁷

ови политички потези гувернадуре неће имати већег успјеха (Славко Мијушковић, *Политички маневри гувернадуре Јована Радоњића*, Историјски записи, Цетиње, 1953, 162).

Интересантно је поменути став правника др Радована Радоњића, који је исказао сумњу у неспорну историјску чињеницу да је породица Радоњић средином 18. вијека односно 1750. године добила од породице Вукотић гувернадурско звање. Заправо овај аутор је сматрао да су Радоњићи и прије 18. вијека имали гувернадурско звање и у прилогу томе наводи неколико доказа за такву тврдњу. Између осталог, он се позива и на Јована Суботића који ће 1842. године у *Љеџојису* објавити један текст у коме је Суботић тврдио да су после Црнојевића Црном Гором владали банови од Катунске нахије из породица Вукотић, Пуношевић, Радоњић. Према овом аутору, позивајући се на одређене изворе, породица Радоњић је звање гувернадуре могла имати још у 16. вијеку (Радован Радоњић, *Гувернадурско-миџирољитиска конјроверза у црногорској историографији*, 81–82).

³⁷ Р. Распоповић, *Црна Гора и Русија*, 81–82, 84.

У писму Алексеју Бестужеву владика Василије наводи имена људи који су чинили црногорску делегацију у руској престоници: гувернадур Станислав Радоњић, сердар Вукале Вукотић, војвода Мојсије Пламенац као и Петар Ђурашковић. Исто тако, од значаја је поменути да су се владика Василије и свештеник Теодосије Мркојевић у Русији сукобили. Теодосије је нападао владика Василија да шири дезинформације о Црној Гори, мислећи прије свега на владичину *Историју о Црној Гори*. Да је сукоб између владике Василија и Теодосија постојао, може се видјети на основу писма које ће цетињски владика јуна 1758. године упутити црногорским главарима, у коме се јасно каже: „...Теодосије Мркојевић на мене устаде и на моје бољаре, разгласи ме публично свакојем злијем начином. Што не мога изговорит језиком, предаде на писмо, не остави Сената и Колегије, ни секретне експедиције нити министра у Русији, докле све наше работе не иштети...“ Са друге стране, Глигор Станојевић позива се на Симеона Пишчевића, његове мемоаре у којима се истиче да владика Василије није мирно напустио Русију, већ да је протјеран. По Симеону Пишчевићу, владика је добио за путне трошкове 500 рубаља, након чега се упутио за Кијев и даље преко границе. Руски извори такође наводе да је владика Василије протјеран али на захтјев Синода Руске цркве, о чему свједочи и писмо кијевског губернатора који је 27. марта 1759. године извијестио

Долазак владике Василија и Пучкова изазвао је велико интересовање не само код црногорских Срба већ и код Срба у Боки. Мисија Пучкова била је јасна, испитати да ли су све тврдње владике Василија истините или не. У Маинама ће владике Василије и Сава организовати скуп главара на коме је и сам Пучков присуствовао. На скупу ће владика Василије окупљеним главарима прочитати царску грамату, док је руски изасланик предао новац владици Сави. Ипак, од самог састанка са главарима црногорским много је интересантније навести шта је све о Црној Гори и владици Василију записао током боравка у земљи Пучков. Наиме, Пучков ће саставити извјештај о свом боравку у Црној Гори и прослиједити га Колегији иностраних дјела 21. марта 1760. године. Извјештај Пучкова обилује бројним негативним коментарима о владици Василију, главарима црногорским, уопште Пучков није имао много тога лијепог да каже о земљи. Према Пучкову, народ у Црној Гори живи без икаквог реда и закона, склон је, како каже, самовољи и среброљубљу. Овај руски изасланик описује владика Василија као човјека који је како каже „по природи немиран, честољубив, среброљубив, као и сви остали, мутитељ и клеветник“. Пучков у извјештају примјећује да православне цркве нијесу снабђевене потребним црквеним стварима, прије свега богослужбеним књигама. Занимљиво је поменути запажање Пучкова да у земљи постоје три политичке струје, православно-руска, млетачка и турска. Према овом руском изасланику, Црногорци се воде личним интересом и ко им понуди више новца.³⁸

Након повратка из Русије владика Василије је покушао да уреди унутрашње прилике у земљи, прије свега покушаће да организује судове који би решавали све племенске спорове који су до тада били и те како изражени у земљи. У Црној Гори тог времена нису постојали органи државне власти, наиме свако племе је у оквирима своје границе имало и своје народне прваке, главаре који су решавали међуплеменске спорове. То је владика Василије покушао да промијени, па ће доласком у Црну Гору успоставити један суд општеплеменски. Користећи присуство руског изасланика Пучкова, владика Василије ће организовати скупштину главара на Цетињу на којој ће се и формирати главарски суд, који ипак иако формиран није имао посебног утицаја на црногорска племена. Главарски суд неће успјети да се наметне до краја као општеплеменска власт црногорским племенима, али поред свега, иако без нарочитог утицаја, црногорски главари који су чинили овај

да је одлука Синода московске канцеларије о предаји владике Василија из Петрограда у Кијев и даље према граници извршена. Док се, са друге стране, у домаћим изворима нигдје не помиње прогонство владике Василија из Русије (Г. Станојевић, *Митрополиј Василије Пејровић и његово доба 1740–1766*, 150, 155–156, 157).

Владика Василије ће 11. јануара 1759. године писати Дворској конференцији са јасним циљем да се Црногорцима који су се населили у Русији омогући служба у црногорски пук, у супротном владика је тражио да се они врате у Црну Гору. Исто тако, владика Василије је писао Правитељствујућем сенату 11. децембра 1758. године. У писму се владика жалио на генерала Хорвата и Шевића, истичући да су црногорски Срби често улазили у сукобе са војницима којима су били надређени Хорват и Шевић (Душан Вуксан, *Прејиска митрополија Василија, митрополија Саве и црногорских главара 1752–1759*, Споменик, Београд, 1938, 10).

³⁸ Г. Станојевић, *Митрополиј Василије Пејровић и његово доба (1740–1766)*, 161–164.

суд састајали су се неколико пута у години код цетињског владике. Покушај владике Василија да на овај начин организује један орган државне општеплеменске власти у земљи свакако је био од великог значаја, прије свега због чињенице што црногорска племена нису познавала овакав систем власти у својој земљи до средине 18. вијека.³⁹

Мисија Пучкова ће умногоме утицати на промјену става руске царске владе о Црној Гори прије свега о владици Василију, који ће постати персонанон грата у Русији. Иако ће 1762. године доћи до промјене на руском царском престолу, постављањем Катарине II за руску императорку, покушаји владике Василија да поправи односе са Русијом нису одмах дали повољне резултате. Али упорност и одлучност су биле можда и основне карактерне црте владике Василија, које ће му бити од користи у покушају да оствари оно што је и одредио као примарни задатак, поправити односе са Русијом. Тако ће владика Василије јуна 1765. године кренути за Русију у пратњи Теодосија Мркојевића са којим је изгладио односе, као и са јеромонахом Јосифом Вукићевићем, синовцем јерођаконом Петром Петровићем који је требало да настави школовање у Русији. Владика је припремио и два писма пред пут за Русију, једно писмо је намијенио Колегији иностраних дјела, док је друго писмо намијењено руској царици. Са својом делегацијом владика Василије је стигао у Петроград октобра 1765. године. На путу за Русију, у аустријској престоници владикау ће званично примити и царица Марија Терезија. Владика Василије је очекивао да ће добити од Русије прије свега новчану помоћ, затим помоћ у црквеним стварима-богослужбеним књигама али прије свега владика је очекивао политичку заштиту, тј. покровитељство као гарант црногорске слободе односно потпуне заштите од Османског царства. Владика Василије је имао прилику да се истина неформално сусретне и са руском царицом Катарином II, док ће у писму кнезу Александру Галицину опширно говорити о црногорско-руским односима успостављеним у доба цара Петра Великог. Неочекивано, током боравка у Петрограду, владика Василије се разболио. Пред саму смрт владика ће у присуству свог рођака јерођакона Петра, Иље Громова као и јеромонаха Јосифа Вукићевића издиктирати тестамент који неће бити потписан услед изненадне владичине смрти. Владика Василије се упокојио 21. марта 1766. године. Руска царица Катарина II показала је велико поштовање према црногорском владици одлуком да се уз војне и државне почести сахрани у Благовештенској цркви у Петрограду. Након владичине смрти у Црну Гору ће заједно са јерођаконом Петром доћи и руски официр Михаил Тарасов који је добио задатак да са собом понесе и царску грамату, 1.500 рубаља новчане помоћи за народ као и трогодишњу новчану помоћ која је била намијењена

³⁹ Јагош Јовановић, *Стварање црногорске државе*, 130–132.

За владикау Василија историјска граница црногорске државе је заправо граница из времена Црнојевића, али је сам цетињски владика додатно проширио границу Црнојевића и представио је много већом него што је она уистину била. Владика Василије је и сам био склон преувеличавању догађаја из црногорске прошлости али је, са друге стране, у својим списима истицао да Црна Гора полаже право и на територије од Скадра до Котора, простор Херцеговине, Сјеверне Албаније као и Потарја (Живко Андријашевић, Шербо Растодер, *Историја Црне Горе од најстаријих времена до 2003*, 122–123).

за Цетињски манастир. Новембра 1766. године поменута делегација стиже у Црну Гору, након чега ће владика Сава сазвати Збор и окупити црногорске главаре. На поменутом Збору владици Сави је предата грамата, новац као и митра владике Василија. У самој грамати се истиче како Црна Гора треба и даље да буде вјеран савезник Русији али исто тако се од Црне Горе тражи да одржава мир са својим сусједима. У извјештају овог руског изасланика који је, истини за вољу, био повољнији од извјештаја Пучкова, наводи се, између осталог, неслога међу црногорским племенима која је била изражена као једна од основних карактеристика црногорског друштва тога времена...⁴⁰

Литература

- Александар Александров, *О Црној Гори*, ЦИД, Подгорица, 2006.
- Андрејашевић, Живко, *Династија Пећровић Његош*, Народна књига, Подгорица, 2016.
- Андрејашевић, Живко, Растодер, Шербо, *Историја Црне Горе од најстаријих времена до 2003*, Центар за иселјенике Црне Горе, Подгорица, 2006.
- Вуксан, Душан, *Ејоха митрополија Саве и Василија*, Записи, књига XIX, 1–6, Цетиње, 1938.
- Вуксан, Душан, *Прејиска митрополија Василија, митрополија Саве и црногорских главара 1752–1759*, Споменик, Српска краљевска академија, Београд, 1938.
- Вуксан, Душан, *Три докумената из разних времена, Једно писмо митрополија Василија 18. јануара 1766*, Записи, књига XXI, 1–6, Цетиње, 1939.
- Драгићевић, Ристо, *Неколико нових докумената од 1748. до 1834. године*, Историјски записи, књига 1–2, Цетиње, 1949.
- Драговић, Марко, *Митрополиј црногорски Василије Пећровић*, Црногорка, Цетиње, 1884.
- Дурковић Јакшић, Љубомир, *Митрополија црногорска никад није била аутокефална*, Свети Архиепископски синод Српске православне цркве и Митрополија црногорско-приморска, Београд, 1991.

⁴⁰ Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, нав. дјело, 108–111.

Исте године када се владика Василије упокојио, дакле 1766, Цариградска патријаршија ће уз потпуну подршку Порте ставити под своју црквену власт Пећку патријаршију. Умјесто дотадашњег патријарха Србина Василија Бркића на мјесто патријарха долази Грк Калиник, и управо од тог времена ће почети прогон српских епископа. Значајно је поменути и то да од свих епархија српске патријаршије једино у Црној Гори цариградска патријаршија није успјела да постави своје епископе (Љубомир Дурковић-Јакшић, *Митрополија црногорска никада није била аутокефална*, 11–12).

Једно од последњих писама владике Василија биће упућено Колегији иностраних дјела 18. јануара 1766. године. У поменутом писму, владика потенцира као и у претходним писмима, успостављање црногорско-руских односа за вријеме владике Данила и цара Петра Великог, истиче како су Црногорци спремни и своју крв да пролију за Русију. Даље се у писму говори о односима са Османским царством, како је Црна Гора константно од ове империје угрожена, покушавајући на тај начин да прикаже у каквој се ситуацији налазила Црна Гора, да је руска помоћ у том погледу неопходна како би се одбранила од јаког турског притиска. На крају писма владика Василије наговјештава како планира да се врати, како каже, свом духовном стаду, па се стога обраћа Колегији да му пружи новчану помоћ неопходну за путне трошкове (Душан Вуксан, *Три докумената из разних времена, Једно писмо митрополија Василија 18. јануара 1766*, Записи, Цетиње, 1939, 369–371).

- Ђорђевић, Владан, *Црна Гора и Аустрија у XVIII веку*, Српска краљевска академија, Београд, 1912.
- Ивић, Алекса, *Неколико докумената из бечких архива, Митрополиј Васиље Петровић-Његош царици Марији Терезији, Записи*, књига XXIII, 1–6, Цетиње, 1940.
- Јовановић, Јагош, *Стиварање црногорске државе и развој црногорске националности*, Обод, Цетиње, 1947.
- Капор, Амброз, *Прилог познавању догађаја у Црној Гори 1756–1757. године*, Историјски записи, књига, XXXI, 3, Титоград, 1978.
- Лучић, Чедомир, *Власиј и сјољни ујшцаји у Црној Гори 1499–1851*, Филозофски факултет Српско Сарајево, Историјски институт Подгорица, Српско Сарајево-Подгорица, 2002.
- Микавица, Дејан, Васин, Горан, Нинковић, Ненад, *Срби у Црној Гори 1496–1918*, Институт за српску културу Никшић, Никшић, 2017.
- Миловић, Ђорђе, *Дјелатности млетачких власиј у вези доласка њећког патријарха Ашанасија у приморје јочешком 1749. године*, Историјски записи, књига 1–2, Титоград, 1956.
- Миловић, Јевто, *Зборник докумената из историје Црне Горе 1685–1782*, Цетиње, 1956.
- Мијушковић, Славко, *Политички маневри гувернадуре Јована Радонића*, Историјски записи, књига 1, Цетиње, 1953.
- Нинковић, Ненад, *Митрополиј Павле Ненадовић*, Филозофски факултет Нови Сад, Историјски архив Срем, Нови Сад, 2017.
- Никчевић, Томица, *Историја о Црној Гори Васиља Петровића*, Историјски записи, књига 3–4, Титоград, 1982.
- Павићевић, Бранко, *Сздање црногорске националне државе 1796–1878*, Историјски институт Црне Горе, Новинско јавно предузеће Побједа, Подгорица, 2004.
- Пантић, Мирослав, *Књижевности на тлу Црне Горе и Боке Кошорске од XVI до XVIII века*, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
- Петровић, Василије, *Историја о Црној Гори*, Повјесница Црногорска, ИТП Унирекс-Подгорица, ЈУ Унирекс МБ-Београд, Подгорица, 1997.
- Распоповић, Радослав, *Дипломатија Црне Горе 1711–1918*, Историјски институт Црне Горе, Подгорица-Београд, 1996.
- Распоповић, Радослав, *Црна Гора и Русија огледи и есеји*, Службени лист Србије и Црне Горе, Историјски институт Црне Горе, Београд-Подгорица, 2005.
- Радоњић, Радован, *Гувернадурско-митрополијска контроверза у црногорској историографији*, Побједа, Подгорица, 2009.
- Станојевић, Глигор, *Митрополиј Васиље Петровић и његово доба (1740–1766)*, Народна књига, Београд, 1979.
- Станојевић, Глигор, *Пуш архимандрија Васиља Петровића у Венецију 1744. године*, Историјски записи, књига 1–2, Титоград, 1958.
- Станојевић, Глигор, *Писмо црногорских глаvara синдицима инквизицијорима из 1749. године*, Историјски записи, књига 4, Титоград, 1969.
- Станојевић, Глигор, *Седам ћириличких писана из средине XVIII вијека*, Историјски записи, књига XXXIV, Титоград, 1981.
- Станојевић, Глигор, *Један јокушај нормализовања млетачко-црногорских односа средином 18. вијека*, Историјски записи, књига 1, Титоград, 1967.
- Скерлић, Јован, *Српска књижевности у XVIII веку*, Просвета, Београд, 1966.

- Станојевић, Глигор, Васић, Милан, *Историја Црне Горе од почетка XVI до краја XVIII вијека*, Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1975.
- Станојевић, Петар, *Један докуменат о црногорско-турском рату 1756. године*, Историјски записи, књига 2, Титоград, 1960.
- Станојевић, Глигор, *Једна преписивка Георгија Радоњића руском двору из 1758. године*, Историјски записи, књига X, 1–2, Цетиње, 1954.
- Томић, Јован, *Подаци о сукобима и мирењу Бокеља, Црногораца и турских ђоданика године 1735–1766*, Споменик Српске краљевске академије, Београд, 1931.
- Томић, Јован, *Годишњица Николе Чујића, О историји Црне Горе црногорскога митрополита Василија Пејровића*, Чупићева задужбина, Београд, 1904.
- Ђоровић, Владимир, *Владика Василије Пејровић против Симеона Кончаревића, Годишњица Николе Чујића*, Чупићева задужбина, Београд, 1935.
- Ђоровић, Владимир, *Историја Срба*, Невен, Београд, 2017.
- Хадријахић, Мухамед, *Односи босанског ејалета са Црном Гором у XVIII вијеку*, Историјски записи, књига 3, Титоград, 1980.
- Шекуларац, Божидар, *Владика Василије, Историја и књижевност*, Обод, Цетиње, 1996.

Илија Бајовић

CIRCUMSTANCES IN MONTENEGRO DURING THE TIME OF BISHOP VASILY PETROVIĆ

Abstract:

Bishop Vasilije Petrovic represents an extremely interesting personality: ambitious, confident, and highly energetic, which is possibly his main characteristic. The life story of the bishop is unique in many ways, especially the election of the bishop during the rule of Sava Petrovic. This thesis, which is a short biography of Bishop Vasilije, explains all the processes that were characteristic of both Bishop Vasilije and Montenegro at that time.

Keywords: Montenegro, Serbs, bishop Vasilije, Russia, empress Jelisaveta.

Писање штампе о суђењу ђенералу Радомиру Вешовићу 1921. године

Мр Филип Д.
Вучетић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 355:929 Вешовић Р.
УДК 94:050(497.16)“1921“

Сажетак: У овом раду ћемо приказати како је штампа у Краљевини СХС извјештавала о судском процесу против ђенерала Радомира Вешовића 1921. године. Посебан акценат стављен је на извјештаје београдске штампе: *Полијике, Правде, Социјалиста, Београдског дневника*. Такође, у раду смо се осврнули и на штампу у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској, али и на писање гласила црногорске владе у егзилу *Гласа Црногорца*.

Кључне ријечи: Венерал Радомир Вешовић, Перута Вучељић, Краљевина СХС, *Полијика, Југословенски лист*.

Увод

Радомир Вешовић рођен је 25. марта 1871. године у Лопатама – Лијева Ријека, од оца Луке Паунова и мајке Петре Перове Вујисић. Школовање је започео у родном селу, а четири разреда гимназије завршио је на Цетињу. Након гимназије упућен је са још петорицом другова на школовање у Италију. Поред Вешовића у италијанску војну школу упућени су 1887. године и: Павле И. Пламенац, Никола Ђ. Митровић, Томо П. Љешевић, Милутин Вучинић и Јово Бећир. Избор младића је обавио лично књаз Никола, уз консултације са министром војним.¹ Младићи су на почетку школовања били распоређени у трупе, како би се упознали са војничким животом и научили италијански језик. Након двије године прешли су у официрске школе које су такође трајале двије године. Укупно школовање трајало је четири године од два курса.²

Вешовић се школовао у Казерти код Напуља, гдје је јула 1891. године по положеном испиту произведен

¹ Радомир Вешовић, *Мемоари*, (Подгорица, Унирекс, 2005), 11; Srđa Martinović, *Crnogorska vojska 1854–1916.: naučna monografija*, (Podgorica: Ministarstvo odbrane Crne Gore, 2018), 344.

² Р. Вешовић, *Мемоари*, 11.

у чин потпоручника. Није служио у италијанској војсци, већ се по завршетку студија вратио у домовину. По доласку у Црну Гору именован је за ађутанта у Колашинској бригади, у Колашину, септембра 1891. године. На том положају остао је до септембра 1885. године, када је прешао у подофицирску школу на Цетињу гдје је био наставник и командир получете.³

Године 1902. Вешовић је произведен у чин капетана, а 1906. године у чин командира. На предлог Владе 1906. године књаз Никола га је именовао за вршиоца дужности команданта Горњовасојевићке бригаде. Убрзо је постао политичко-погранични комесар између Турске и Црне Горе. Са ове дужности прешао је на Цетиње јула 1908. године, за вршиоца дужности Начелника општевојног одјељења Министарства војног.⁴

Бурни политички потреси за вријеме Бомбашке афере 1907.⁵ године, нијесу заобишли ни Вешовића. У периоду од 30. септембра до 24. децембра био је у истражном затвору. За то вријеме власти су више пута вршиле претрес Вешовићеве куће и испитивали чланове његове породице. Током цијеле 1909. године био је на располагању Министарству војном без дужности. Тек 1910. године постављен је за начелника штаба Друге дивизије у Подгорици.⁶

Вешовићев војнички успон започиње за вријеме Балканских ратова. Као команданту Васојевићке бригаде пошло му је за руком да ослободи Плав и Гусиње. Након ових операција извршио је продор у Метохију и ослободио Дечане. Послије ослобођења Дечана стекао је ласкав назив „ослободиоца свете немањићке лавре“.⁷ Након завршетка војних операција у Метохији, Васојевићка бригада је премјештена на Скадарски фронт. Вешовићеве јединице одиграле су пресудну улогу у заузећу Скадра.⁸ Након успјешног војевања у Балканским ратовима Радомир Вешовић је унапријеђен у чин бригадира.

Почетак Првог свјетског рата дочекао је на мјесту команданта Старосрбијанског одреда. Овај одред вршио је операције на територији Плава, Гусиња, Рожаја и Метохије. Године 1915. Вешовић по други пут заузима Скадар, што је изазвало велико незадовољство код савезника. Од овог тренутка он није само војник већ је вршио и дипломатске активности. Крајем 1915. године именован је за министра војног.

Ова животна епизода Вешовића се није славно завршила. Црна Гора је била исцрпљена у ратним дејствима, војска је била у очајном стању, без оружја, опреме и хране. Цивилно становништво било је у још тежем положају од војске. Новоименовани министар војни није могао ништа да промијени. На овај положај дошао је у најгорем могућем тренутку. Недуго након његовог именовања Црна Гора је капитулирала.

³ Исто, 12.

⁴ Исто, 13–14.

⁵ Видјети: Вукић Илинчић, *Бомбашка и Васојевићка афера*, (Никшић: Матица српска друштво чланова у Црној Гори, 2012).

⁶ Р. Вешовић, *Мемоари*, 18–19.

⁷ Слободан Томовић, „Личност ђенерала Радомира Вешовића (1871–1938)“. Предговор, у: Радомир Вешовић, *Мемоари*, (Подгорица: Унирекс, 2005), 2.

⁸ Р. Вешовић, *Мемоари*, 27–28.

Након капитулације црногорске војске Вешовић је вршио припреме за оружани устанак. Ипак, убрзо је откривен па су окупационе власти нареди-ле његово хапшење. Током спровођења убио је аустријског официра, и одметнуо се у шуму. Као комита био је пасиван не улазећи у отворен сукоб са окупатором. Након неуспјешног покушаја да се домогне Солунског фронта, предао се окупационим властима. Његова предаја оставила је горак утисак на већину комита, па су многи ушли у сукоб са Вешовићем. Крај рата дочекао је у заробљеништву, па самим тим није учествовао у ослободилачким борбама.

У војсци Краљевине СХС

Из заробљеништва ђенерал Радомир Вешовић дошао је у Пећ, гдје је био срдечно дочекан од народа све три вјере. Иако је код народа преовладало одушевљење његовом појавом, он биљежи: „Није народу вјеровати. Колико и ђеци малој кад се ватром или оштрицама играју“.⁹ Наводи да је желио да организује пријем за народ али је био преварен, па су код њега само упућени чиновници. За вријеме његовог боравака у Пећи почела је агитација против њега. Као главне кривце за сплеткарење и интриге против њега, Вешовић је означио Пунишу Рачића, митрополита Дожића и Јована Ђурашковића.¹⁰

Током пријема који је ђенерал организовао за Црногорце у кули Јашар – пашиној дошло је до прве непријатне ситуације. Јован Ђурашковић је био позван да се поздрави са ђенералом, што је он испратио ријечима: „Ја не могу да приступим једном министру који је потписао срамотну капитулацију Црне Горе, али бих му могао приступити као јунаку и ратном другу“. Након овог иступања Ђурашковић је био удаљен од стране пуковника Ђорђа Крстића.¹¹

Како ђенерал наводи, на његов боравак у Пећи „гледали су криво“ и начелник Јовановић и командант мјеста Крстић.¹² Вешовић је из Пећи незадовољан отпутовао за Митровицу. Током боравака у Митровици није био примљен од команданта мјеста, што је код њега изазвало још веће незадовољство. Како сам биљежи: „Дакле, све ово скупа и много још другог огорчило је сваког Црногорца, да би радије ударио на Србијанца но на највећег крвника!“¹³

Вешовић је стигао у Скопље 23. марта 1919. године. Примео га је генерал Терзић који му је том приликом саопштио да има сазнања од Пунише Рачића, да се у Васојевићима кује завјера против њега. Ђенерал је ове тврдње одбацио уз образложење да против њега нико не смије устати у племену. Он је том приликом саопштио Терзићу да њега има ко осветити уколико власт није у стању да га заштити.¹⁴

⁹ Исто, 231.

¹⁰ Исто.

¹¹ Исто, 232.

¹² Исто, 232–233.

¹³ Исто, 233.

¹⁴ Исто, 234.

Приче о завјери против Вешовића у племену ширио је Пуниша Рачић. Он је приликом сусрета рекао ђенералу да је још на Крфу одлучено да се он уклони. Уколико нова власт не би успјела да придобије Вешовића, наводно је планирана његова ликвидација.¹⁵ Из Вешовићевих мемоара можемо закључити да су интриге против њега долазиле од Црногораца, углавном из његовог племена. Те интриге су знатно утицале да се код нових власти формира неповјерење према црногорском ђенералу.

Боравак у Београду оставио је веома негативан утисак на Вешовића. Иако је више пута ишао код министра војног Стевана Хаџића, при сваком новом доласку пријем је био хладнији. Такође се жалио на предсједника владе Стојана Протића, и министра иностраних дјела Гавриловића. Најнегативнији утисак на њега оставио је ђенералштабни пуковник Душан Трифуновић. Он се према Вешовићу понашао цинично и слао га са „одјељења на одјељење“.¹⁶ Сусрет са војводом Мишићем био је једини пријатан разговор за Вешовића. Ни кратак сусрет и разговор са регентом Александром није дао резултате. Његов захтјев да га не шаљу у Црну Гору, регент је окренуо на шалу. Поред осталог, Вешовић у сјећањима биљежи: „А био сам и Балгуџићу рекао да Га замоли да ме не ћера у непријатељски табор. Мене, који је за општу ствар много жртвовао. Више но иједан југословенски генерал“.¹⁷

Поновни Вешовићев одлазак у Скопље уједно је био и крај његове војне каријере. Убрзо је у *Службеном војном листу* објављен указ о пензионисању ђенерала Радомира Вешовића.¹⁸

Ђенерал Вешовић као „сумњиво лице“

На основу сачуване архивске грађе сазнајемо да су нове власти мотриле на ђенерала Вешовића. У његову лојалност се сумњало па је командант Зетске дивизије редовно извјештаван о његовом кретању. Из Никшића је августа мјесеца 1919. године упућена депеша на Цетиње, у којој се извјештавало о акцији пензионисаног ђенерала. Вешовић је, како стоји у извјештају, ступио у везу са одметницима у Никшићу. Код њега су боравили одметници који су по повратку саопштили да је Вешовић сакупио око 500 Васојевића. Они су такође извијестили саборце да су код њега дошли војници и официри из Италије. Италија је послала и новчану помоћ у вриједности од 100.000 круна. Вешовић је, како стоји у депеши, организовао војску која је требало у повољном тренутку да изврши напад. Одметници су добили задатак да набаве два митраљеза. На крају је наређено да се обрати посебна пажња на Вешовића уколико је у Црној Гори.¹⁹

Да се од Вешовићеве акције страховало најбоље се учоава из слједећег дијела депеше: „Ђенерал Вешовић, који се настанио у Андријевици, познат је као човек, који је готов на све и има већ и других података, по којима се

¹⁵ Исто, 235.

¹⁶ Исто, 239.

¹⁷ Исто, 240.

¹⁸ *Службени војни лист*, бр. 20, 14. јун 1919, 6.

¹⁹ Архив Историјског Института Црне Горе (=АИИЦГ), ф. 365, Документа из ратне архиве зетске дивизијске области од 1. III до 1. X 1919, 26. 08. 1919.

може судити да он тамо неће остати миран. Ако се генералу Вешовићу да прилика да Васојевиће, који су до сада били одани нашој страни, окрене на другу страну, имаћемо од тога недогледне штете“.²⁰

Повјереник Краљевске Владе за Црну Гору такође је извијестио команду Зетске дивизијске области о кретању ђенерала. Крајем августа 1919. године зетска команда је била обавијештена о везама Вешовића са ровачким одметницима. Према овом извјештају, он је око себе имао пола Васојевића, био је у комуникацији са Милутином Вучинићем и спремао се за општи устанак. Такође је у Андријевици ширио пропаганду. Он је говорио официри-ма како ће остати у истом чину, а такође је бунио и трговце говорећи како ће плаћати велике порезе.²¹

Начелник среза плавско-гусињског септембра 1919. године писао је о контактима ђенерала Вешовића са Албанцима. У депеши, поред осталог, стоји да је он имао „нарочиту намеру противу данашњег стања“. Говорило се и о његовим контактима са Албанцима из села Врмоша, гдје је слао своје повјеренике. Један од њих барјактар Богић Цачић из Коњуха, примијећен је у Гусињу гдје је донио новац. У истој депеши стоји да је Марко Алија Албанац, из Шаље, покушао да се састане са ђенералом. Ова акција била је спријечена од стране власти.²²

Нова власт највише је страховала од могуће сарадње Вешовића и одметника са Италијом. Агресивна спољна политика Краљевине Италије била је пресудан фактор да власти Краљевине СХС мотре на оне личности за које се сумњало да могу имати било какве везе са италијанском државом. Међу овим личностима нашао се и ђенерал Радомир Вешовић. Пуковник Миловановић је извијестио да је из Никшића добио вијест да је књаз стигао у Медову. Наводно је био спреман и напад италијанских трупа на Боку Которску. Команду над побуњеницима у Црној Гори требало је да преузме ђенерал Вешовић, уз помоћ официра Мила Саичића и Милоша Меденице. Устанак је требало да отпочне, према поменутом извјештају, до 3. октобра. Акцијом су предвиђена убиства виђенијих људи, тј. убиства официра, народних посланика, општинских предсједника и других личности од значаја.²³

Наведени извјештаји били су пресудни да власти Краљевине СХС нареде Вешовићу долазак у Београд. Из Андријевице је упућена депеша на Цетиње у којој стоји да је 7. октобра 1919. године ђенерал Вешовић у пратњи мајора Душана Димитријевића кренуо за Београд. У наставку се образлаже да његово спровођење није могло бити извршено 5. октобра, због удаје ђенералове ћерке. На предлог ђенерала Лакића Војводића Вешовићево спровођење одложено је и 6. октобра. Војводић је истакао да се спровођење не би могло извршити без јаког оружаног сукоба са Вешовићевим присталицама.²⁴

²⁰ Исто.

²¹ Исто, 30. 08. 1919.

²² АИИЦГ, ф. 366, Документа из ратне архиве зетске дивизиске области за вријеме од I-X до 31-XII 1919. године, 25. септембар 1919.

²³ Исто, 30. 09. 1919.

²⁴ АИИЦГ, ф. 367, Зетска дивизиска област строго пов., 7. 10. 1919.

О поменутиим догађајима Вешовић је записао „У понеђелник, 6. пазар је на Андријевицу. Свак се интересује за мене. Маса је била прилично узбуђена и на све спремна, само да јој ја дадем знак“.²⁵

По доласку у Београд Вешовић се јавио министру унутрашњих дјела који га није одмах примио, већ је затражио од њега да дође поподне. Када је коначно дошло до сусрета, министар је тражио да му прича о стању у Црној Гори. Након Вешовићевог излагања упутио га је код министра војног Хаџића. Иако је лијепо примљен од стране министра војног, сам разговор је оставио негативан утисак на њега. Поред осталог, Вешовић биљежи: „Хаџић ме лијепо прими, али као сваки лажов поче да масти и лаже“.²⁶ Он је од министра војног тражио пасош како би могао да напусти земљу. Том приликом се жалио да у новој држави нема мјеста за његову породицу, рођаке и пријатеље. Хаџић је ове тврдње одлучно одбацио, уз образложење да је све погоршао Вешовићев самовољни захтјев за пензионисање.²⁷

Даљи боравак у Београду само је погоршао стање, Вешовић је био све незадовољнији. Дуго чекање и сусрети са Прибићевићем и Давидовићем оставили су врло негативан утисак на ђенерала. Тих дана он је упућиван од једног до другог министра, а рјешење је било све даље. На крају се Вешовић обратио ађутанту регента Александра, тражећи да га „узму у заштиту“. Том приликом, он је, између осталог, рекао: „Ако он неће да ме заштити и да се ријешу мој случај, не сматрам да имам икакве више обавезе према заклетви коју сам положио“.²⁸

Напосокон Давидовић је успјешно организовао разговор Вешовића са Прибићевићем. Главна тема разговора била је о Вешовићевом мјесту становања. Одбачена је његова молба да живи на свом имању у Црној Гори. Такође, није му дозвољено да се настани у Беранама или Пећи. Прибићевић је том приликом саопштио Вешовићу да не може живјети нигдје у Црној Гори. Ово је била црвена линија преко које ђенерал није хтио да пређе, па је затражио да га предају суду уколико имају било шта против њега.²⁹

Овај сусрет толико је расрдио Вешовића да је за *Ејоху* дао изјаву да спрема бјекство. Он је, поред осталог, записао: „Већ сам нашао људе који ће ме за 1.700 динара превести, а 13. ов. мј. пошаљем један куфер робе за Скопље а за себе оставим само оно најнужније“.³⁰

Штампа бруји

Планирано бјекство није успјело и Вешовић је убрзо ухапшен, што је још више погоршало његов и онако лош положај. На терет му је стављено озбиљно кривично дјело. Након спроведене истраге Београдски суд га је теретио за велеиздају, тј. црногорски генерал је, како стоји у оптужници, „са непријатељем радио на обарању државног поретка и против интереса на-

²⁵ Р. Вешовић, *Мемоари*, 251.

²⁶ Исто, 254.

²⁷ Исто, 253.

²⁸ Исто, 254.

²⁹ Исто, 256.

³⁰ Исто.

шег народа“.³¹ Након горе поменутог предмет је упућен Првостепеном суду у Београду.

Суђење је одржано од 11. до 14. фебруара 1921. године у Београдском Првостепеном суду. Државни тужилац Бабић теретио је ђенерала Вешовића за велеиздају. У осам сати расправна дворана била је испуњена до посљедњег мјеста. Оптужени Вешовић уведен је у судницу у 8:30 часова. Државни тужилац је образложио тужбу која је гласила: „Господо! Радомир Вешовић, ђенерал у пензији, писао је из Андријевице, у Црној Гори, писмо без датума и године, талијанском конзулу у Скадру“.³² Писмо је написано на италијанском језику, и у преводу на српски језик гласило је:

„Велецијењени господине, Потребно ми је знати:

- а) Да ли у будуће може да постоји црногорско краљевство као независна држава?
- б) Да ли могу да имам од краљевине Италије у даном случају какав ослон у муницији и оружју, особито у артиљерији и митраљезима?
- в) Да ли могу да имам с почетка, за који мјесец, ослон у новцу, да узмогнем да платим његове чиновнике и да издржим трошкове трупа с којима бих хтио да ослободим моју несретну земљу Црну Гору?
- г) Да ли постоји црногорска влада у Паризу и да ли је призната од антантиних власти и можете ли да ме ставите у везу са том црногорском владом? Мој курир поручник пјешадије г. Перута Вучељић дати ће у свему објашњење. Изволите ми повратити ово писмо по истом господину Вучељићу.

Молим вас да ово држите у највећој тајности.

Најоданији

W“.³³

Вешовић је одбацио наведене оптужбе, рекавши притом да је писмо фалсификат и да се никад није потписао на подсјетници Вучељића.³⁴

Суђење ђенералу Радомиру Вешовићу изазвало је велико интересовање штампе у Краљевини СХС. Новине широм краљевине извјештавале су о поменутом судском процесу. Такође, ово суђење изазвало је интересовање и код црногорске политичке емиграције. Самим тим, процес је био пропраћен од емиграционог гласила *Гласа Црногорца*.

Београдска *Политика* од самог почетка пратила је аферу. Новембра 1919. године поменути лист извјештавао је о афери Вешовић. Под насловом „Ђенерал Вешовић (Писмо Политици)“ анонимни аутор „С“ писао је врло негативно о црногорском ђенералу. На самом почетку текста стоји да је потребно да се сазна више о „овоме авантуристи који се први од црногорских официра претворио у југословенског ђенерала“.³⁵ Он је, наводи анонимни аутор, био одређен од краља Николе да преда Црну Гору Аустријанцима. Вешовић је такође био потписник „фамозне прокламације“, у којој се Црногорци позивају на покорност и ропство. Негативно је приказана и ње-

³¹ „Iz Beograda javljaju“, *Jugoslavenski list*, br. 201, 4. septembar 1920, str. 2.

³² Р. Вешовић, *Мемоари*, 259–260.

³³ Исто, 260.

³⁴ Исто.

³⁵ „Ђенерал Вешовић – писмо Политици“, *Политика*, бр. 4241, 22. новембар 1919, 1.

гова улога након капитулације Црне Горе 1916. године. Наводно, он није имао углед ни у свом племену „осим код жена“, па је пошто није успио да се додвори окупатору убио аустријског официра.³⁶ На Вешовићево одметање окупационе власти нису „окретале главу“, па је он увидјевши то сишао у Андријевицу и „пољубио у руку швапског команданта мјеста“.³⁷ До предаје Вешовића ипак није дошло на начин како стоји у овом писму, већ се он предао након преговора и гаранција које је добио.

О периоду након предаје *Политика* пише да Вешовић није био аустријски роб већ њихов агент. Он је ишао по селима и говорио о „благодетима аустријске управе“ и „бесциљности даљег отпора“.³⁸ На крају текста стоји да је свако ко познаје Вешовића могао очекивати нове авантуре од њега. У закључку стоји да су Србијанци за Вешовића исто што и Аустријанци. Он жели њих „да уцјењује или да им се свети“. Националну идеју Вешовић „не појми и не може да појми“, текст се завршава констатацијом „Ваљда му је сад дошао крај“.³⁹

У сљедећем броју *Политика* је објавила текст под насловом „Д Анунцио – Вешовић“. Поред осталог, београдски лист извјештава да је Вешовић преко Бугарске требало да се „дочепач“ Солуна. Из Солуна би италијанским бродом дошао до Црне Горе, гдје је требало да изврши преврат. Његова акција у Црној Гори требало је да отпочне у тренутку када би Д Анунцио извршио „препад за окупирање Сплита, Дубровника и Котора“.⁴⁰ Саучесник у овој акцији наводно је био „један бивши министар из Београда који је последње четири године провео у поверљивој служби бившег краља Николе као члан његове цивилне куће“.⁴¹

Политика је новембра 1919. године објавила кратак текст „Д Анунцио и Вешовић“. Текст у цјелости гласи: „Последњих дана бавили су се на Ријеци два Црногорца који су познати као агенти бившег краља Николе. После више конференција са Д Анунцијевим помагачима они су на једном италијанском торпилеру враћени за Црну Гору. Вест о хапшењу ђенерала Вешовића начинила је поражавајући утисак на Ријеци“.⁴²

Током 1920. године о афери црногорског ђенерала писао је и *Jugoslovenski list*. У тексту „Истрага против генерала Вешовића“, поред осталог, стоји да је истрага завршена и да је утврђено да је генерал радио на преврату „са неким страним властима“.⁴³ Даље се наводи да је градски судија Анђелко-

³⁶ Исто.

³⁷ Исто. Тврдња да окупационе власти нису придавале значај Вешовићевом одметању била је неистина. Очигледно ова тврдња требало је да умањи углед црногорског ђенерала. Одмах након његовог одметања Аустријанци су уцијенили Вешовићеву главу, и у знак одмазде објесили његовог брата Влајка са још два лица.

³⁸ Исто.

³⁹ Исто.

⁴⁰ „Д Анунцио – Вешовић. -Једна Осуђена завера-“, *Политика*, бр. 4242, 23. новембар 1919, 3.

⁴¹ Исто.

⁴² „Д Анунцио и Вешовић – Смутње против наше државе“, *Политика*, бр. 4249, 30. новембар 1919, 2.

⁴³ „Istraga protiv generala Vešovića“, *Jugoslovenski list*, br. 174, 4. avgust 1920, 2.

вић донио одлуку о Вешовићевом „стављању пред суд“. На маргинама текста помиње се др Живко Топаловић као бранилац бившег генерала.⁴⁴ Исти лист наставио је да извјештава о процесу септембра 1920. године. У тексту „Из Београда јављају“, поред осталог, стоји: „Београдски суд завршио је истрагу против црногорског генерала Вешовића. Изнашавши да је Вешовић у споразуму с непријатељем радио на обарању данашњег државног поретка и противу интереса нашега народа“.⁴⁵ На крају *Jugoslovenski list* извјештава да је Вешовић оптужен за велеиздају, и да је предмет прослијеђен првостепеном суду на суђење.⁴⁶

У рубрици „Дневне вести“ јануара 1921. године *Политика* је наставила да прати Вешовићеву аферу. Поред осталог, поменути новина пише: „Касациони суд одобрио је решење Првостепеног Суда за Варош Београд којим се ђенерал Вешовић ставља под суђење за дело велеиздаје. Сад има да се испита неколико сведока из Црне Горе па ће се онда утврдити дан претреса“.⁴⁷ На дан почетка суђења 11. фебруара поменути лист је објавио текст о Вешовићу. На почетној страни је врло негативно писано о црногорском ђенералу. За ту сврху коришћени су и доказани Вешовићеви непријатељи. У тексту под насловом „Суђење ђенералу Вешовићу“ детаљно се описује његов покушај преласка границе преко Дунава 17. на 18. новембар 1919. године. *Политика* извјештава да је ђенерала са сином зауставила патрола приликом уласка у чамац, и на тај начин спријечила његово бјекство у Румунију. Вешовић је, извјештава београдски лист, негирао да је планирао бјекство, наводећи да је изашао на Дунав како би се освјежио због нарушеног здравља. *Политика* у истом броју извјештава да је ђенерал ухапшен и спроведен за Митровицу, одакле је покушао бјекство, након чега је стављен под најстрожи надзор.⁴⁸

Наставак текста говори о ступању Вешовића у војску Краљевине СХС. У тексту стоји да је влада „бившег мајора црногорске војске“ произвела у чин ђенерала.⁴⁹ Наведена тврдња није била тачна. Радомир Вешовић је још 1912. године као командант Васојевићке бригаде добио чин бригадира, који је у црногорској војсци био у рангу генерала. Самим тим, поменути тврдња очигледно је имала за циљ да намјерно дискредитује оптуженог.

Од изузетног значаја је дио текста који говори о односу између Вешовића и Милоша Љесковаца. Вешовић је како наводи *Политика*, чекајући постављење у Скопље, предао тужбу министру Стојану Протићу против Љесковаца. Тужба се тичала недјела која је поменути починио у Црној Гори за вријеме аустроугарске окупације. Он је на тужбу одговорио оштрим оптужбама на рачун црногорског ђенерала и министра војног. Љесковац му је на терет ставио одговорност за смрт 1.000 и интернацију 2 до 3.000 људи.⁵⁰

⁴⁴ Исто. На суђењу Радомиру Вешовићу поред др Топаловића бранилац је био и др Секула Дрљевић, иако се у цитираном новинском чланку не помиње.

⁴⁵ „Из Beograda javljaju“, *Jugoslovenski list*, br. 201, 4. septembar 1920, 2.

⁴⁶ Исто.

⁴⁷ „Дневне вести“, „Афера ђенерала Вешовића“, *Политика*, бр. 4570, 13. јануар 1921, 3.

⁴⁸ „Суђење ђенералу Вешовићу“, *Политика*, бр. 4599, 11. фебруар 1921, 1.

⁴⁹ Исто.

⁵⁰ Исто.

Такође је истакао да је црногорски ђенерал након предаје ступио у службу окупатора, и да је на збору у Андријевици клицао цару Карлу. Вешовић је, према тврдњама Љесковца, аустријској команди на мапи обиљежио локације гдје се налазе комити. Због сарадње са Аустријанцима народ је на путу Подгорица – Никшић претукао Вешовића. У знак освете он је тражио да окупатор запали све куће на путу Подгорица – Никшић.⁵¹ Оптужбе које је изнио Љесковац биле су пресудне, наводи *Полиџика*, да нова власт пензиониса Вешовића. Ипак, чињенице говоре супротно, Вешовић је 1919. године пензионисан по сопственом захтјеву. Све наведене тврдње Милоша Љесковца имале су за циљ да умање углед ђенерала Вешовића.

На поменути текст реаговао је Радомир Вешовић током судског процеса. Он је говорећи о убиству аустријског официра и његовом одметању у шуму описао судбину своје породице и пријатеља. Војници су се вратили његовој кући и ухапсили му млађег брата Влајка, дипломираног правника, једног његовог друга, једног племенског капетана, оца Луку и двије ђенералове ћерке. Сва наведена лица спроведена су у Колашин и предата полицијском комесару Милошу Љесковцу.⁵² Вешовић је на суђењу, поред осталог, рекао: „То је тај исти Љесковац с којим биоградски лист *Полиџика* онако бестидно парадирала, пишући противу мене“.⁵³ У овом случају, дошла је до изражаја нетактичност, непромишљеност и велика неправда нове власти. Против доказаног, храброг официра и вјештог команданта у Балканском и Првом свјетском рату, нова власт је искористила Љесковца, бившег аустријског полицијског агента. Поменути је сносио одговорност за смрт и интернацију великог броја људи у Црној Гори. Важно је напоменути да је он био одговоран и за вјешање Вешовићевог брата Влајка, и још два поменута лица. Само појављивање Љесковца знатно је компромитовало судски процес, али и писање *Полиџике*. Нарочито у Црној Гори се није могло позитивно гледати на иступање Љесковца. Његова негативна улога током аустријске окупације била је опјевана и у једној епској пјесми, гдје поред осталог, стоји: „Познајеш ли комесара стара, и са њиме цивил-комесара? Познајеш ли Милоша Љесковца, кој би свога објесио оца? Колашинског цивил-комесара првог слугу бечкога ћесара. Он би мајку објесио стару, да угоди од Беча ћесару“.⁵⁴

У истом броју стоји да је Вешовић у Скопљу пријетио да је он претендент на албански престо, и да ће у случају Есад-пашиног доласка на власт бити његов вјеран слуга.⁵⁵ Даље се описују акције коју је планирао бивши министар војни. Он је преко италијанског официра у Медови ступио у везу са краљем Николом. Затим је у Колашину прикупио „најпоқвареније“ људе са којима је требало да покрене акцију против нове власти. Као његов сарадник наводи се бригадир Милош Меденица, који је организовао побуну у Морачи и Ровцима. Крајњи циљ је био „поубијати официре, народне по-

⁵¹ Исто.

⁵² Р. Вешовић, *Мемоари*, 261.

⁵³ Исто.

⁵⁴ АИИЦГ, ф.468, Вуксан Минић, Комитске борбе 1916–1918, 431.

⁵⁵ „Суђење ђенералу Вешовићу“, *Полиџика*, бр. 4599, 11. фебруар 1921, 1.

сланике, општинске преседнике, представнике власти, и све угледније људе који су за јединство па извршити преврат у Црној Гори“, наводи *Политика*.⁵⁶

На маргинама горе цитираног текста говори се о писму које је Вешовић преко курира Вучељића упутио италијанском конзулу у Скадру. Такође, он се оптужује и за повезаност са италијанским политичарем и авантуристом Д Анунциом. На маргини текста поменути су његов браниоци др Секула Дрљевић „врло познати бивши министар бившег краља Николе“ и „добро познати“ др Живко Топаловић.⁵⁷

Дан касније исти лист наставља да извјештава о афери Вешовић. У овом броју читаоци су се упознали са дешавањима унутар суднице. На првој страни под насловом „Суђење ђенералу Вешовићу“, износе се детаљи са суђења од 11. фебруара. *Политика* на неки начин у поднасловима „Текст писма који је писао Италијанима тражећи помоћ за преврат у Црној Гори – Сведоци остају упорно при својим исказима – Секула Дрљевић прети – Значајна својеручна признања у Вешовићевом дневнику“⁵⁸, пресуђује Вешовићу прије коначне одлуке суда.

На самом почетку текста стоји да је 11. фебруара отпочело суђење ђенералу Вешовићу за велеиздају, по тачки 89 кривичног законика. Он је, како се наводи, само један од много „смутљиваца, који су безобзирно радили против нашег народног уједињења“. У истом тону београдски лист пише да су ходници били испуњени људима који су коментарисали „паклени план овог несуђеног претедента на албански престо“.⁵⁹ Даље се говори о тужби и већ поменутом писму које је Вешовић предао Вучељићу. О исказу оптуженог такође се негативно извјештава. Поред осталог се наводи да он у исказу „на дуго и на широко“ износи своју биографију и војничку каријеру. Оптужени је своју биографију „насликао у најлепшим бојама истичући увијек своје ‘велике заслуге’ за народно уједињење“.⁶⁰

Политика такође наводи да је Вешовић одбацио оптужбе да је против уједињења и да је само протествовао против насиља у Црној Гори. Оптужени је такође негирао аутентичност писма, тврдећи да је писма сличне садржине слао за вријеме аустријске окупације савезницима у Албанији. Запис у дневнику да му је једина нада преврат у Црној Гори, Вешовић је „збуњено објаснио“. Ту ријеч не треба схватати буквално већ „као покушај побољшања стања у Црној Гори“.⁶¹ Поред поменутог свједока оптужбе Перуте Вучељића, у тексту се помињу и свједоци Војислав Пижурица и извјесни Павле Лалић.⁶²

Посебан дио текста *Политика* је посветила Вешовићевим браниоцима др Живку Топаловићу и др Секули Дрљевићу. Топаловићева одбрана је по-

⁵⁶ Исто.

⁵⁷ Исто.

⁵⁸ „Суђење ђенералу Вешовићу“, *Политика*, бр. 4600, 12. фебруар 1921, 1.

⁵⁹ Исто.

⁶⁰ Исто.

⁶¹ Исто.

⁶² Исто.

чела „јетким нападом на штампу“, која врши притисак на суд. Топаловић је тврдио да Вешовићеве политичке погрешке треба да падну пред „великим делом његовим“. ⁶³ Поменућа тврдња др Топаловића имала је основа, ако се узме у обзир чињеница да штампа прије коначне одлуке суда Вешовића третира кривим. Такође, поменути лист на ироничан начин пише да је оптужени своју биографију „насликао у најљепшим бојама“. Свакако, војна биографија Радомира Вешовића до 1916. године била је беспрекорна, и није се могла оспорити као ни његова лична храброст у ратовима. Самим тим, Топаловићева тврдња „о великом делу“ оптуженог није била неоснована.

Одбрана др Секуле Дрљевића је окарактерисана као „страховито дуга, дрска и цинична“. ⁶⁴ Ова тврдња била је основана ако се детаљно прочита одбрана др Дрљевића гдје је он, између осталог, говорио о инфериорности Србијанаца у односу на Црногорце. Такође он је тврдио да судови у Србији нијесу надлежни да суде за деликте почињене на територији Црне Горе. ⁶⁵ Посљедњи одјељак у поменутом тексту говори и о Вешовићевом дневнику, тј. о већ поменутом запису о преврату у Црној Гори. На самом крају *Политика* обавјештава читаоце да ће у наредном броју саопштити Вешовићеве ријечи из дневника о др Секули Дрљевићу. ⁶⁶

Сљедећи текст о афери Вешовић *Политика* је објавила под насловом „Вешовић и Дрљевић“. Посебан акценат у овом броју стављен је на сусрет са Дрљевићем, који је Вешовић описао у дневнику. Приликом њиховог сусрета на Теразијама, Вешовић је забиљежио да је Дрљевић био незадовољан садашњим стањем. ⁶⁷ У даљем тексту, београдски лист се осврће на улогу др Дрљевића у Бомбашкој афери и стријељању Петра Ђиновића и другова током Васојевићке афере. Поред осталог, анонимни аутор потписан као „Z“ пише: „Да господин др Секула Дрљевић је јако незадовољан и он једва дише од тираније која га гуши. А ја се сећам – и он се такође са уздицањем и дубоком тугом сећа – времена када је он био бескрајно задовољан и када није могао да се надише слободе и правде коју је, Господару уз кољено, својски фабриковао“. ⁶⁸

По окончању судског процеса поменућа новина објавила је текст „Вешовић је крив“. У тексту се, између осталог, тврдило да одбрана није ни најмање отклонила сумње у Вешовићеву кривицу. Он је, како стоји у наставку, „човек који и у будуће озбиљно прети миру наше уједињене домовине“. ⁶⁹ Суд је утврдио постојање кривичног дјела за које је предвиђена затворска казна до пет година, по члану 90 кривичног закона. Ипак, примјеном краљеве амнестије од 28. новембра 1920. године, Вешовић је пуштен испод суда са обавезом плаћања свих судских трошкова. ⁷⁰

⁶³ Исто.

⁶⁴ Исто.

⁶⁵ Исто.

⁶⁶ Исто.

⁶⁷ „Вешовић и Дрљевић“, *Политика*, бр. 4601, 13. фебруар 1921, 2–3.

⁶⁸ Исто, 3.

⁶⁹ „Вешовић је крив“, *Политика*, бр. 4603, 15. фебруар 1921, 3.

⁷⁰ Исто.

Посљедњи текст о поменутом судском процесу *Полиџика* је објавила под насловом „Вешовићева осуда“. У овом броју изнесена је тврдња да је суд донио погрешну одлуку, и да је Вешовић требало „бити осуђен када је већ његова кривица утврђена“. Поменута тврдња се образлагала чињеницом да је амнестија била предвиђена само за дјела из тачке 85 и 87 казненог закона, али не и за тачку 90.⁷¹ *Полиџика* закључује: „Амнестирана су изрично дела из 85 и 87. крив. зак. и амнестирана су изрично грађанска лица, а код Вешовића није ни једно ни друго случај. Према томе Вешовић има да буде осуђен“.⁷²

Jugoslovenski list такође је пратио и извјештавао о судском процесу против црногорског ђенерала. У броју од 13. фебруара сарајевски лист је писао да је прекјуче отпочела расправа против бившег црногорског генерала Радомира Вешовића. Овдје се углавном преноси оно што је *Полиџика* већ објавила 11. фебруара 1921. године.⁷³ Исти лист писао је о Вешовићевој афери и 15. фебруара. И овај текст заснован је писању *Полиџике* од 12. фебруара.⁷⁴

Штампа у Црној Гори пратила је ток суђења са великим интересовањем. Гласило Народне радикалне странке *Црна Гора* у броју од 21. децембра 1920. године доноси први текст о поменутој афери. Поменута новина, поред осталог, наводи да је градски суд завршио рад по афери Вешовић и да је утврђена идентичност писма на италијанском пронађеног код генерала. У истом чланку стоји да се војни суд прогласио ненадлежним и да ће Вешовићу судити грађански суд.⁷⁵ *Црна Гора* је 22. фебруара 1921. године донијела вијест о ослобађајућој пресуди. У овом броју поменути лист у оштром тону наводи: „Он је 1915. каже био господар Скадра; он Вешовић, спасао је од пропасти српску војску, Главни Штаб и Српског Краља! Нема ту ни помена о црногорској војсци... Не... он Вешовић, све је то учинио! То у осталом никог не изненађује ко познаје болесну амбицију и луду грандоманију овог човјека, са којих је и потекла ова биједна афера, због које је и раније толико зла и квара нанио овом народу“.⁷⁶

Из горе наведеног можемо уочити да је штампа врло мало писала о Вешовићевој одбрани. Ипак лист *Социјалист* посветио је један текст управо овој теми. У тексту „Суђење ђенералу Вешовићу“ поменута новина у уводном дијелу пише да је Вешовићу прије свега дат чин генерала како би се придобио за сарадњу са властима у Београду. Када се посумњало у његову оданост одмах је пензионисан, а убрзо потом предат суду.⁷⁷ Њему се на терет ставља да је припремао оружани устанак у Црној Гори са циљем обнове њене независности. Поменути лист износи податке о свједоку Вучелићу,

⁷¹ „Вешовићева осуда. -Једна погрешна пресуда-“, *Полиџика*, бр. 4605, 17. фебруар 1921, 1.

⁷² Исто.

⁷³ „Rasprava protiv crnogorskog generala Radomira Vešovića“, *Jugoslovenski list*, br. 35, 13. februar 1921, 2.

⁷⁴ „Pismo iz Beograda“, *Jugoslovenski list*, br. 37, 15. februar 1921, 2

⁷⁵ „Дневне вијести – Афера генерала Вешовића“, *Црна Гора*, бр. 20, 21. децембар 1920, 3.

⁷⁶ „Вешовић помилован“, *Црна Гора*, бр. 13, 22. фебруар 1921, 2.

⁷⁷ „Суђење генералу Вешовићу“, *Социјалист*, бр. 23, 13. фебруар 1921, 3.

чиновнику Министарства прехране и писму без датума које је било главни доказ. У тексту се износи детаљно и ђенералова одбрана. Вешовић је одбацио тврдње да је икада писао писмо и да га је предао Вучељићу. Такође, оптужени је навео да је током комитовања писао више писама савезницима, али ни једно није слао по Перути.⁷⁸ *Социјалист* у наставку извјештава да је Вешовић поменутог свједока назвао варалицом. Тврдио је да је он као подофицир побјегао из Црне Горе у Србију, одакле се вратио са четири друга у униформи србијанског официра. Краљ Никола је тражио да се приме као официри што је Вешовић одбио. Поменуто увјерење Вучељић је тражио и након уједињења, али га је ђенерал поново одбио.⁷⁹

За разлику од свих цитираних новина *Социјалист* је негативно приказао улогу свједока оптужбе. Како стоји у тексту, Вучељић је унакрним питањима одбране „уз општи смех публике морално упропашћен“. Самим тим је признао да није видио када је Вешовић писао писмо и да не зна италијански, али је видио његово име и да се помиње оружје. У тексту су наведене и нелогичности око предаје писма, као и Вучељићево одметање у шуму. Поменути лист закључује: „Претрес је чисто политички и интересовање публике је врло велико“.⁸⁰

У сљедећем броју поменути лист наставља да износи Вешовићеву одбрану. Он је одувијек био за уједињење са Србијом и такве предлоге као министар војни слао је србијанској Влади. Током повлачења србијанске војске кроз Албанију, пружио им је помоћ, „те српска војска, влада и краљ имају њему благодарити за свој спас“.⁸¹ У наставку *Социјалист* извјешта да је Вешовић био незадовољан стањем које је завладало након уједињења. Он се жалио на народну омладинску организацију у коју су ушли сви чиновници који су служили и Аустријанцима и краљу Николи. У текст су пренесени и ђенералови наводи о паљењу кућа угледних Црногораца Новака Рамова и капетана Вучераковића.⁸² Вешовић је говорио и о тортури која се спроводи над женама, али и о изјави министра Ричевића да треба убити све оне који иступе против тренутног стања. Тек након ових догађаја Вешовић се побунио, наводи *Социјалист*. У завршном дијелу текста пренесена је Вешовићева изјава да није присталица краља Николе, да је остао у земљи након капитулације и повео борбу за ослобођење. Предао се тек када су Аустријанци прихватили његове услове. Иако је био спреман да као генерал нове војске ради у интересу државе, наишао је на неповјерење. Када је ријеч о преврату који је поменут у његовом дневнику у тексту стоји, да се под тим термином подразумијевала промјена стања у Црној Гори. У завршном дијелу текста стоји: „Данас плаћена штампа, вршећи најгрубљи утисак на суд, тражи његову осуду“.⁸³ Загребачки *Obzor* у броју 48. из 1921. годину пренио је текст

⁷⁸ Исто.

⁷⁹ Исто.

⁸⁰ Исто.

⁸¹ „Са претреса ђенералу Вешовићу“, *Социјалист*, бр. 24, 15. фебруар 1921, 3.

⁸² Исто.

⁸³ Исто.

из *Социјалиста* о Вешовићевој одбрани у незнатно измијењеној верзији.⁸⁴ *Београдски дневник* такође је пратио поменути процес, углавном преносећи ток суђења без упуштања у анализе.⁸⁵

Два текста објављена су и у београдској *Правди* 15. и 16. фебруара 1921. године. У првом броју поменута новина извјештава да дјело издаје постоји, али да је амнестирано. Наставак текста говори о Вешовићевој одбрани у којој се он „обара“ на Милоша Љесковца и писање штампе. *Правда* такође цитира његову изјаву да је спасио српску војску и владара 1915. године. Када је ријеч о свједоку оптужбе Перути Вучељићу, његово име је погрешно наведено као „Вучела Перунић“.⁸⁶ Извјештај београдске *Правде* разликује се од осталих по наведеној Вешовићевој изјави да Црна Гора треба да има аутономну покрајинску владу и да она на то има веће право од Хрватске и Словеније. У овом тексту такође је цитирана ђенералова изјава коју не срећемо на другом мјесту. Он је, како тврди *Правда*, писао у дневнику да је „смишљао дићи масе против садашњих народних организација, и разумљиво је, вели, да би ја био вођа тих маса“. У наставку се описује његово робовање у вријеме Бомбашке афере, као и његов рад на уједињењу. На крају цитираног чланка стоји да је Вешовић након помиловања узвикнуо „Живио суд“, на шта му је предсједник са осмјехом добацио „Не суд, већ живио Краљ“.⁸⁷ *Правда* је објавила још један текст о Вешовићевој афери, чиме је ова тема затворена.⁸⁸

Глас Црногорца је такође стао у одбрану Радомиру Вешовићу. У броју 92 за 1921. годину под насловом „Суђење генералу Вешовићу“, поменути лист доноси одбрану коју су изнјели др Секула Дрљевић и др Живко Топаловић. Текст је заправо настао на основу брошуре „Ђенерал Вешовић пред судом“, коју је ђенерал штампао 1921. године.⁸⁹ *Глас Црногорца* у основи цитира текст објављен у поменутој брошури. На маргини чланка посебан акценат је стављен на свједоке оптужбе. У овом поглављу се главни свједок Перута Вучељић назива „лажним потпоручником црногорске војске“, и „плаћеним свједоком“.⁹⁰ Ову тврдњу изнио је Вешовић током суђења. Он је поред осталог рекао да је 20-30 дана пред његов долазак у Београд Вучељић дошао код његове куће у Андријевици. Том приликом Вучељић је тражио од њега да му изда потврду да је био потпоручник црногорске војске, што је овај одбио. На његово преклињање Вешовић је одговорио да је у пензији и да ту потврду не може издати јер Вучељић није никада био у црногорској војсци. Вешовић је такође рекао Вучељићу да ће он то потврдити и властима уколико се буду распитивале. Како ђенерал тврди, Вучељић му је на крају запријетио „Кајаћете се генерале за овај данашњи поступак“.⁹¹ У ис-

⁸⁴ „Сногорске prilike“, *Obzor*, br. 48, 19. veljače 1921, 2.

⁸⁵ „Прегрес Венералу Вешовићу“, *Београдски дневник*, бр. 33, 12. фебруар 1921, 2; „Претрес Венералу Вешовићу“, *Београдски дневник*, бр. 34, 13. фебруар 1921, 3.

⁸⁶ „Вешовић пуштен“, *Правда*, бр. 43, 15. фебруар 1921, 2.

⁸⁷ Исто.

⁸⁸ „После Вешовићевог суђења“, *Правда*, бр. 44, 16. фебруар 1921, 1.

⁸⁹ „Суђење генералу Вешовићу“, *Глас Црногорца*, бр. 92, 18. април – 1. мај 1921, 5.

⁹⁰ Исто, 6.

⁹¹ Р. Вешовић, *Мемоари*, 267.

том тексту описана су и испитивања осталих свједока: Војислава Пижуриче из Роваца, који је тврдио да је у Медови видио Вешовићевог изасланика Богића Јововића, Јевта Вишњића, Димитрија Беговића и Таја Лалића.⁹²

За разлику од већине новина гдје је ђенерал био мета, у *Гласу Црногорца* су напади били усмјерени на суд и „плаћене“ свједоке. Овакав став био је очекиван с обзиром на чињеницу да се радило о гласилу црногорске владе у емиграцији. Важно је напоменути да је *Социјалисти* био једини лист у земљи који је пренио Вешовићеву одбрану и јасно стао у његову одбрану. Овај лист као гласило левнице, бранећи ђенерала, нападао је режим. Остала штампа у Краљевини СХС, било да се радило о опозиционој или оној блиској режиму, није била нимало наклоњена Вешовићу. И једни и други су у његовом раду видјели акцију усмјерену, не против режима, већ против уједињења. У обрачуну са њим оспораване су и његове заслуге у Балканском и Првом свјетском рату. Штавише, за компромитацију његове лично сти свјесно је коришћен и бивши аустријски полицијски агент Милош Љесковац.

Извори

Архив Историјског института Црне Горе

Документа из ратне архиве зетске дивизиске области од 1. III до 1. X 1919.

Документа из ратне архиве зетске дивизиске области за вријеме од 1. X до 31. XII 1919.

Зетска дивизиска област строго пов.

Вуксан Минић, Комитске борбе

Мемоарска грађа

Вешовић Радомир, *Мемоари*, (Подгорица: Унирекс, 2005)

Штампа

Политика – Београд

Београдски дневник – Београд

Социјалисти – Београд

Правда – Београд

Jugoslovenski list – Sarajevo

Црна Гора – Подгорица

Глас Црногорца – Рим

Obzor – Zagreb

Filip D. VUČEĆIĆ

PRESS COVERAGE OF THE TRIAL OF GENERAL RADOMIR L. VEŠOVIĆ IN 1921

Summary

General Radomir L. Vešović (1871–1938) was one of the most significant historical figures of Montenegro in the first three decades of the 20th century. He belonged to

⁹² „Суђење генералу Вешовићу“, *Глас Црногорца*, бр. 92, 18. април – 1. мај 1921, 5.

one of the most distinguished Vasojević brotherhoods. Being part of this prominent brotherhood was instrumental in granting him the opportunity to study in Italy. After completing the Military Academy in Italy, Vešović rapidly advanced in military service. At the beginning of the First Balkan War, he held the rank of commander (colonel) and was the leader of the Vasojević Brigade. As the commander of this brigade, he liberated Plav, Gusinje, Dečani, and Đakovica. Due to his demonstrated bravery and military skills in these battles, he was promoted to the rank of brigadier (general).

During World War I, he commanded the Old Serbia Detachment, and in 1915, the troops under his command captured Shkodër. At the end of 1915, he was appointed Minister of War. Shortly after, the Montenegrin army capitulated. Following Montenegro's capitulation Vešović, while being arrested, killed an Austrian officer and took refuge in the forest. However, as a fugitive, he remained passive and eventually surrendered to the occupying authorities at the end of the war.

After unification, he joined the army of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (SHS), but in 1919, he retired at his own request. Shortly thereafter, he was arrested on charges of high treason. His trial was widely covered by the press across the Kingdom of SHS. Newspaper articles from 1919, 1920, and 1921 serve as the primary source for reconstructing the event, given that documentation from the trial has not been preserved. This presents an additional challenge for researchers, as the press reported on the case with bias, often using Vešović's proven enemies as sources.

Keywords: General Vešović, Peruta Vučeljić, Kingdom of SHS, *Politika*, *Jugoslovenski list*.

О классификациях культуры

**Др Звездана
Елзовић / Блажо
Драговић**

Институт за српску
культуру, Приштина

/ Школска управа,
Косовска Митровица

УДК 316.75(100)
[https://doi.org/10.5281/
zenodo.15191833](https://doi.org/10.5281/zenodo.15191833)

zvezdana.el@gmail.com
blazo.dragovic@prosveta.
gov.rs

Анотација: В данној стaье рaссмaтривaется вoпрoс дифференциaции кyльтyры нa пpимepе aнaлизa вoстoчнoй и зaпaднoй тpaдициj. Пpи этoм aкцeнт дeлaется нe тoлькo нa их тeppитopиaльнoм рaспoлoжeнии, нo и нa рaзличиях в мирoвoспpиятии, цeннoстнoх ориeнтaциjах и дpyгих aспeктaх. Ещe oдним вaжнoм нaпpaвлeниeм aнaлизa являeтся типoлoгия кyльтyры, oхвaтывaющaя ширoкий cпeктp пoдxoдoв к изyчeнию coциoкyльтyрнoх систeм и их oтличитeльнoх черт. Клaссификации кyльтyр игpaют ключeвyю рoль в иccлeдoвaнии взaимoдeйствиj пpeдстaвитeлeй рaзличнoх кyльтyрнoх тpaдициj. В нaучнoх иccлeдoвaнияx типoлoгия кyльтyры чaстo рaссмaтривaется и в пpoфeссиoнaльнoм кoнтeкcтe.

Ключевые слова: кyльтyра, клaссификация, типoлoгия, Вoстoк, Зaпaд, кoнцeпты.

Кyльтyрнaя типoлoгия пpeдстaвляeт coбoй ширoкyю oблaсть aнтpoпoлoгичeских иccлeдoвaний, oхвaтывaющyю cистeмaтизaциjy дaннoх oб oбщeствe и кyльтyрe, a тaкжe их пpимeнeниe в рaзличнoх aнaлитичeских и пpaктичeских цeляx. Oнa oбeспeчивaeт oснoвy для aнaлизa мнoгoчислeннoх и рaзнooбpaзнoх cпoсoбoв, c пoмoщью кoтoрых coциoкyльтyрнe систeмы мoгyт бьтe cxoднo или рaзличaтьcя друг oт дpyгa. Тeopия цeннoстeй oкaзывaется oсoбeннo пoлeзнoй пpи изyчeнии кoнтpaстиpyющoх кyльтyр, пoскoлькy пoзвoляeт oпpeдeлить, в чeм кaждaя кyльтyрa yникaльнa, нeсмoтpя нa чертy, кoтoрe oнa рaздeляeт c дpyгими. В тo жe вpeмя дaннaя тeopия исxoдит из пpeдпoсылки, чтo имeннo стaбильнoсть, a нe измeнeниe, являeтся фyндaмeнтaльнoй хaрaктepистикoй фyнкциoниpyющeй кyльтyрнoй систeмы. Этo oгpaничивaeт ee пpимeнимoсть пpи рaзрaбoткe типoлoгий, ориeнтиpoвaннoх нa aнaлиз эвoлюциoннoх пpoцeссoв. Oчeвиднo, чтo для пoстpoeния диaгнoстичeских хaрaктepистик типoлoгии нeoбxoдимы фoрмaлизовaннe, oбoбщeннe и дoстaтoчнo aбстpaктнe пo-

ложения о порядке и взаимосвязях, составляющих структуру социокультурных систем.¹

Определения культурной политики восходят к середине XX века. Первое и наиболее распространенное понимание этого термина было предложено Жирардом и Жентилом. По их мнению, культурная политика представляет собой «систему конечных целей, практических задач и средств, которой следует определенная группа и которую реализует авторитет, объединяя эти элементы в эксплицитно согласованную систему. В данном контексте культурная политика определяется как совокупность представлений и решений, принимаемых государством (а также другими субъектами) в сфере „культурных дел“, то есть в отношении „произведений и практик интеллектуальной, а прежде всего художественной деятельности“». Одно из старейших определений культуры было сформулировано Пуфендорфом более трех веков назад, и его понимание этого понятия содержит дилеммы, которые остаются актуальными в современной науке и научных дискуссиях.² Однако государственная политика далеко не единственный фактор, определяющий функционирование культурной системы. Значительно большее влияние на культуру оказывают рынок, формальные и неформальные институты, индивидуальные установки и действия, а также инициативы гражданского общества, направленные на развитие культурных практик и повышение качества жизни, нежели меры, предпринимаемые местными органами власти и государством. Более того, данный подход к изучению культурной политики в основном является описательным.³

Когда рассматривается деление культуры на восточную и западную, учитываются не только их территориальные локализации, но и особенности методов и способов восприятия мира, ценностные ориентиры, основные идеологические установки, социально-экономические и политические структуры. В современных культурологических исследованиях «Запад» обозначает культуру Европы, Америки и Австралии, а «Восток» – культуру стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Запад является многогранным, Восток же представляет собой ещё более разнообразное явление, но эти два «противоположных» типа культуры могут выделять свои присущие черты и особенности. Назовем основные из них. Западная и восточная культуры имеют различную динамику развития. Социодинамика западной культуры выражается через волны, резкие скачки и неравномерность. Процесс перехода к новому сопровождается разрушением устаревших систем ценностей, социально-экономических и политических структур. Восточные цивилизации до XIX века сохраняли свою изоляцию, локальность и традиционность, меняясь медленно и эволюционно. Например, основные характеристики китайской цивили-

¹ См.: John Chapman, *Process and Pattern in Culture: Essays in Honor of Julian H. Steward* (1st ed.). Abington: Routledge, 2007.

² Antonina Kloskovska, *Sociologija kulture*. Beograd: Čigoja, 2006, 9.

³ Srakar and Vecco, „Assessing the Validity of Cultural Policy Typologies for Central-Eastern European Countries“, 219–220.

лизации сформировались в III веке до нашей эры и не изменялись существенно до современности. Сегодня восточные культуры модернизируются под влиянием западного опыта. На Востоке новое не отвергает и не уничтожает старое, традиционное, а органично встраивается в него. Западная традиция подчеркивает активное отношение человека к внешнему миру. Человеческая активность рассматривается как направленная вовне, на трансформацию объектов. Поэтому западную культуру отличает быстрый прогресс технологий, стремительные изменения в объективном мире. Восточная культура более ориентирована на личность, её духовное совершенствование. Отношение к внешнему миру здесь гораздо более пассивно.⁴

Внутри западных и восточных культур отношения к природе были различными. В рамках западной традиции сформировался утилитаристический, прагматичный и потребительский подход к природе. В то время как восточное искусство всегда отличалось близостью к природе. На Востоке, в Китае и Японии, впервые появилось пейзажное искусство, садоводство и икебана – искусство аранжирования цветов и составления букетов. Если европейская культура оставила нам в наследство статуи ренессансных скульпторов, то китайская культура подарила нам туманные пейзажи, на которых маленькая фигура человека теряется в бескрайних просторах природы.

Западные и восточные культуры также различаются в понимании человека и его отношений к обществу и государству. В европейской культуре развилось представление о человеке как об автономной, независимой личности, наделённой природными правами, которые должна обеспечивать государственная власть. Эти идеи формировались в античности, но окончательно оформились в эпоху Ренессанса и Просвещения. Концепция прав и свобод человека, правового государства зародилась именно в западной традиции. Демократия как форма правления впервые появилась в Древней Греции, а затем возродилась в Европе в период буржуазных революций. В отличие от Запада, Восток всегда подчеркивал важность интересов не отдельного индивидуума, а семьи, общины, касты, клана и государства, воспитывая уважение к авторитету. Восточные общества характеризуются значительной ролью государства и коллективистскими традициями.⁵

Западные и восточные культуры различаются в своем отношении к возможностям разума. В западной культуре доминирующей тенденцией был рационализм, придававший приоритет разуму, логическому и абстрактному мышлению. Эта тенденция проявлялась во всех областях культуры: науке, философии, искусстве. Например, в Европе XVII века возникает новое направление в искусстве – классицизм, который основывается на рационализме Декарта. Классицизм представляет собой строгий рационалистический стиль в искусстве, в котором преобладают последовательность, порядок и пропорциональность. С другой стороны, Восток более склонен к фигуративному и ассоциативному мышлению, а также ин-

⁴ Hye Pae, *The East and the West*. In: *Script Effects as the Hidden Drive of the Mind, Cognition, and Culture*. Literacy Studies, vol 21. Springer, Cham, 2020, 107–115.

⁵ См.: Борзова Е. П. (2010), „Восток и Запад: сравнительный анализ культур“, Труды СПБГИК, 190, 283–309.

туитивному знанию. Это объясняет традиционное восточное внимание к медитации, интроспекции и самогипнозу. Важными факторами в художественном творчестве считались воображение, интуиция, пронизательность, просвещенность, способность чувствовать природу и видеть необычное в повседневной жизни, восприятие скрытой красоты, требующее сосредоточенного и неспешного размышления. Отношение разных типов культур на Западе и Востоке было неравным. Одной из важных особенностей восточной культуры является тесное переплетение философских, научных и религиозных идей. Восточная культура исключает их противопоставление. На Востоке наука воспринималась прежде всего как средство совершенствования человека. Долгое время наука не рассматривалась как отдельная область знания. Здесь развивалась мощная материалистическая и рационалистическая традиция, и исследователи отдавали предпочтение миру физических явлений, рассматривая науку как средство технического прогресса и развития производства.⁶

Массовое общество обычно рассматривается как социальная структура, в которой человек становится безликой единицей массы людей, выравнивается и действует как безличный элемент социальной реальности. Подобный подход встречается и в культурологических исследованиях: термин «массовая культура» давно хорошо известен каждому человеку, даже далекому от гуманитарных наук, и он несет в себе негативную семантическую коннотацию. Хотя термин «массовая культура» стал широко распространенным, универсальное и однозначное понимание его в настоящее время отсутствует. В одном случае этот термин используется в негативном контексте, обозначая эрзац-культуру, возникшую под влиянием американизации мировой культуры; в другом – как разновидность низшего слоя культуры, имеющая рыночный характер; в третьем – массовая культура воспринимается как культура развлечений, так называемая поп-культура; в четвертом – как антикультура, противопоставляющая себя традиционной культуре.⁷

В современных исследованиях культуры вопрос типологии культуры рассматривается различным образом. Сходства и различия, используемые для определения типов и типологий, посылают значимые послания в общества, которые мы изучаем. Например, они используются для маркировки, выражения и объективизации сигналов, ценностей, норм, иерархий, идентичностей и социальных групп.⁸

Исследователи сегодня определяют культуры по различным параметрам, что приводит к различным подходам в типологии культур. Одна из известных классификаций корпоративных культур была предложена Гертом

⁶ Рае, „The East and the West“, 117–129.

⁷ См.: Иваненкова А. С. (2007). „Массовая культура: сущность и основные черты“, Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 3 (29), 167–172.

⁸ Marie Louise Sørensen, „Material Culture and Typology“, *Current Swedish Archaeology* 5, 1 (1997), 189.

Хофстеде.⁹ Исследователи подчеркивают, что межкультурные исследования организаций делятся на период до и после появления книги Хофстеде. Наряду с позитивными и негативными критиками, этот автор вызвал большой интерес и способствовал развитию новых теорий и исследований данного вопроса. Он определяет культуру как «коллективное программирование разума, которое отличает членов одной группы или категории людей от другой». Национальные культуры он различает на основе четырех измерений: дистанция власти, индивидуализм, «мужские» против «женских» ценностей, стремление избежать неопределенности.¹⁰ Классификация Хофстеде принадлежит типологии корпоративных культур и считается одной из самых распространенных. Она была разработана в 1980-х годах XX века, и ее результаты основываются на масштабном исследовании, проведенном в разных частях одной огромной транснациональной компании. Хофстеде предложил шесть параметров для каждой культуры. Он выделил шесть основных вопросов, которые общество должно решить, чтобы организовать себя, что он называет измерениями культуры. Каждое из этих измерений выражается на шкале от 0 до 100:¹¹

- Показатель дистанции власти,
- индивидуализм – коллективизм,
- мужественность – женственность,
- принятие – избегание неопределенности,
- прагматизм,
- вседозволенность против сдержанности.

Эта классификация имеет большое значение при анализе отношений между представителями различных культур (или стран) в профессиональной деятельности. Одним из преимуществ данной классификации является описание множества стран.

Также известную типологию культур предложил Эдвард Холл, который разделил культуры в зависимости от характера использования пространства и времени на культуры с высоким и низким контекстом, а также на культуры с монокронным и полихронным использованием времени. Культуры с высоким контекстом характеризуются плотностью социальных связей (статус и репутация в различных сферах жизни имеют первостепенное значение). Личная жизнь неразрывно связана с профессиональной. К странам с высоким контекстом относятся Франция, Испания, Италия, страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Япония и Россия.¹²

Культуры низкого контекста характеризуются не только разделением частной и публичной жизни, но и рассмотрением каждого сектора их жиз-

⁹ См.: Geert Hofstede, „National Cultures in Four Dimensions: A Research-Based Theory of Cultural Differences among Nations“. *International Studies of Management & Organization* 13, 1–2 (1983), 46–74.

¹⁰ Dušan Mojić, „Klasifikacije kultura i njihov značaj za proučavanje organizacija“, *Teme*, 34, 1 (2010), 302.

¹¹ <https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-ger-t-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/> (доступ: 25.09.2024).

¹² Allen Bluedorn, „An Interview with Anthropologist Edward T. Hall“, *Journal of Management Inquiry*, 7, 2 (1998), 109–115.

ни отдельно. Это включает в себя такие страны, как США, Канада, Нидерланды, скандинавские страны, Германия и другие. Монохронные культуры обычно имеют четкое расписание и выполняют дела одно за другим, то есть новую задачу начинают только после завершения предыдущего. Профессиональная сфера в таких культурах отличается тем, что отношения между людьми не столь важны, сколько важна реализация самой задачи. Подобные культуры включают США, Великобританию, Германию, скандинавские страны и так далее. Полихронные культуры занимаются несколькими делами одновременно. Они не любят строгих расписаний. Дружба для них важнее сроков, а интересы друзей и коллег часто ставятся выше личных.

Культуры низкого контекста характеризуются не только разделением частной и публичной жизни, но и рассмотрением каждого сектора их жизни отдельно. Это включает в себя такие страны, как США, Канада, Нидерланды, скандинавские страны, Германию и другие. Монохронные культуры обычно имеют четкий график и выполняют задачи одну за другой, т.е. новый заданный процесс начинается только после завершения предыдущего. Профессиональная сфера в таких культурах отличается тем, что отношения между людьми не столь важны, сколько важна реализация самой задачи. Подобные культуры включают США, Великобританию, Германию, скандинавские страны и так далее. Полихронные культуры занимаются несколькими делами одновременно. Они не сторонники строгих расписаний. Дружба для них важнее сроков, а интересы друзей и коллег часто ставятся выше личных.¹³ Холл отнёс к схожим культурам латиноамериканские и арабские страны, а также Россию.

Третья классификация включает классификацию Ричарда Льюиса, которая имеет общие черты с классификацией Холла. Эта классификация основывается на том, как человек организует свои действия во времени. Таким образом, он разделил культуры на:

– моноактивные (линейно-активные): в одной единице времени люди выполняют одну задачу. Эти культуры придают большое значение точности, усердности и выполнению задач. Примеры моноактивных культур: Германия, США, Англия.

– полиактивные (мульти-активные): такие культуры характеризуются повышенной эмоциональностью, гибкостью и фокусом на межличностных отношениях. Примеры полиактивных культур: Италия, Испания, Бразилия.

– реактивные: культуры этого типа придают большое значение репутации и стремятся её сохранить в любой ситуации. Как правило, реактивные культуры доброжелательны, неконфликтны и терпеливы. Примеры: Япония, Китай, Корея.¹⁴

Современная наука изучает и рассматривает различные культурные формы. Разные подходы к классификации культуры подразумевают переход от сложного к более простому. Классифицировать культуру и разделить

¹³ См.: Lewis, R. (2006). *When Cultures Collide: Leading across Cultures* (3rd ed.). Nicholas Brealey International, 4–6.

¹⁴ Там же, с. 6.

её на различне типове веома тешко, и учене у овом питању не долазе до јединог мишљења.

Литература

- Bluedorn, Allen. „An Interview with Anthropologist Edward T. Hall“. *Journal of Management Inquiry* 7, 2 (1998), 109–115. <https://doi.org/10.1177/105649269872003>
- Борзова Е. П. „Восток и Запад: сравнителни анализ култура“. Труды СПбГИК, 190 (2010), 282–311.
- Božilović, Nikola. „Globalizacija kulture i novi identitetski obrasci“. *Sociološki pregled*, 48 4 (2014), 531–548. <https://doi.org/10.5937/socpreg1404531B>
- Chapman, John. *Process and Pattern in Culture: Essays in Honor of Julian H. Steward (1st ed.)*. Abington: Routledge, 2007. <https://doi.org/10.4324/9781315127453>
- Hofstede, Geert. „National Cultures in Four Dimensions: A Research-Based Theory of Cultural Differences among Nations“. *International Studies of Management & Organization* 13, 1–2 (1983), 46–74. doi:10.1080/00208825.1983.11656358
- Kloskowska, Antonina. *Sociologija kulture*. Beograd: Čigoja, 2006.
- Lewis, Richard. *When Cultures Collide: Leading across Cultures (3rd ed.)*. Nicholas Brealey International, 2006.
- Minkov, Michael, & Hofstede, Gert. „Is National Culture a Meaningful Concept?: Cultural Values Delineate Homogeneous National Clusters of In-Country Regions“. *Cross-Cultural Research* 46, 2 (2012), 133–159. <https://doi.org/10.1177/1069397111427262>
- Mojić, Dušan. „Klasifikacije kultura i njihov značaj za proučavanje organizacija“. *Teme* 34, 1–2 (2010), 99–315.
- Pae, Hye. The East and the West. In: *Script Effects as the Hidden Drive of the Mind, Cognition, and Culture*. Literacy Studies, vol 21. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55152-0_6
- Sørensen, Marie Louise Stig. „Material Culture and Typology“. *Current Swedish Archaeology* 5, 1 (1997), 179–92. <https://doi.org/10.37718/CSA.1997.12>
- Šrakar, Andrej and Vecco, Marilen. „Assessing the Validity of Cultural Policy Typologies for Central-Eastern European Countries“. *International Journal of Cultural Policy* 27, 2 (2021), 218–232. doi:10.1080/10286632.2021.1873967
- <https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/>

Звездана Елезовић / Блажо Драговић

О КЛАСИФИКАЦИЈАМА КУЛТУРЕ

Сажетак

У раду се разматра питање поделе културе и наводи се пример посматрања источне и западне, којом приликом се не мисли само на њихову територијалну локацију већ и начин разумевања света, вредносне оријентације и друго. Западне и источне културе се разликују по схватању човека и његовог односа према друштву и држави. Други дискурс на који се даје осврт јесте типологија културе, односно различитим и бројним приступима према којима

се сагледавају социокултурни системи и њихове разлике. Истраживачи данас дефинишу културе према различитим параметрима, тако да имамо различите приступе типологији културе. Класификације култура су од великог значаја када се сагледавају односи између представника различитих култура и у професионалном контексту.

Кључне речи: култура, класификација, типологија, исток, запад, концепти.

Крвна освета и обичајно право у Црној Гори са посебним освртом на Бањане

**Проф. др Мирослав
Додеровић**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

УДК 343.254
(497.16Бањани)

Сажетак: Крвна освета је облик обичајног права ако се посматра искључиво из правне и антрополошке перспективе, као културни феномен који и данас постоји. Текст представља основне карактеристике крвне освете у Црној Гори и Бањанима као облика обичајног права и друштвеног феномена. Посебно се разматра контекст и друштвени оквир настанка крвне освете, у којем је примјењивана или се још увијек примјењује. Крвна освета представља обичајно право *sui generis*. Била је најбољнији израз недостатка правде и правни детерминант живота људи у племенским областима Црне Горе, источне Херцеговине, као и у сусједним албанским племенима. Овај феномен је настао у условима „бесудне земље“ током владавине Османског царства. Коријени крвне освете сежу до средњовјековних феудалних државних формација, као што су области Балшића, Црнојевића, Косача-Хранића и Павловића. Традиционално-историјски гледано, ова појава се везује за вријеме напредне турске власти, све до периода слабљења државних власти модерне Црне Горе под кнезовима Данилом и Николом. Може се рећи да су процеси ослободилачких ратова и завршне године 19. вијека знатно сузбили овај феномен, свдећи га на могуће спорадичне случајеве.

Кључне ријечи: крвна освета, обичајно право, етнографски списи / етнографски радови.

Увод

Предмет проучавања у овом раду је крвна освета. Анализира се манифестација крвне освете у контексту обичајног права у Црној Гори посебно у Бањанима. У прошлости су многи односи и ствари били регулисани правним обичајима. Сврха овог рада је да анализира контекст у којем се манифестује крвна освета и које су њене варијације у црногорској племенској заједници, посебно у Бањанима. Које су специфичности њеног извођења, у каквом контексту, са којим правилима се сусрећемо при њеном извођењу, да ли помјерање постоји и на који начин је изводљиво? Зашто се крвна освета прилагођава новим условима

у државама са подјелом власти и независним судством, како се суочава са бинарном противрјечношћу и у каквим је правним и легитимним односима са савременим правом и власти? То су питања која се постављају и на која се покушава одговорити. Није тешко замислити какве би све катастрофалне последице наступиле да ње није било, крвне освете као својеврсне регулативе да се мржња не претвори у свеопшту поплаву смрти на вјетрометинама увијек немирног и несигурног Балкана. Она је била, у извјесном смислу, њена брана, постајући логиком једне сурове зоне живота и, до релативно недавних времена, његов неписани али изузетно строго поштован систем правила понашања. Тај и такав „закон“ био је, међутим, буквално поштован више и боље од многих правих закона у савременом свијету (Мариновић, 1998: 215–217).

Народна предања и стари историјски извори појаву крвне освете на простору Бањана прате, углавном, од XVII вијека па до последњих деценија XIX вијека. Некада имамо забиљежена предања, али и историјске изворе из ваљане архивске грађе. Ово су, свакако, најутемељенији видови праћења појаве.

Обичајно право

У савременој теорији могућа су два приступа – један у коме се правни обичаји посматрају искључиво као историјска категорија, а други у коме се правни обичаји посматрају и као условно савремена појава, јер се нови обичаји стварају и у наше вријеме. У прошлости су многи односи и ствари били регулисани правним обичајима. Уочљива су различита схватања о природи и карактеру тог обичаја (Дурхам, 1909; Јелић, 1926; Јелић, 1927; Дучић, 1931; Влаховић, Данчетовић, 1961; Пуповци, 1968; Пуповци, 1971; Ђуричић, 1975; Boehm, 1984; Каран, 1985; Шћепановић, 2003; Чепуло, 2010; Крстић, 2010; Поволо, 2015; Поволо, 2017; Ергавер, 2016; Ергавер, 2017). Када је ријеч о Црној Гори, оне су најдиректније везане за свакодневни живот и њихове уже или шире друштвене заједнице, материју имовине, породичних и насљедних односа, привредних дјелатности, положаја жене, режима коришћења заједничког земљишта, као и односа у кривичноправној сфери, што укључује и обичај крвне освете. Крвну освету као друштвену појаву треба посматрати као процес у одређеном историјском поријеклу и прилагођавању правним и друштвено-политичким условима, тако да се анатомија одређеног друштва може пратити од његовог настанка до освете у каснијим вјековима (Мариновић, 1998: 215–216). Постоји богата историјско-правна, кривично-правна, етнолошка, обичајноправна, психолошка и друга литература.

Крвна освета је исконски облик правде који је еволуирао током времена. Такође, ранија локална етнографска проучавања обичај схватају као страшни чин, да је освета гора од самог убиства. Али његово постојање је директно повезано са традицијом и одсуством јаке државе, ауторитарног правног поретка и ефикасног правосуђа (Херцо, 2012: 242). Обичајно право је легитимна, али не и нужно правна пракса у заједницама националних држава. Ако обичајно право ставимо у контекст црногорских и херцеговачких племена, можемо посматрати контекст: „село као суд“. То је микрокос-

мос у коме је крвна освета једна од институција обичајног права. У одређеним географским условима који углавном дјелују изоловано на заједницу, очување моралних вриједности заједнице постаје израз индивидуалности. Крвна освета у Црној Гори је значила трајно обичајно право, које је у супротности са правним – државним и савременим законима. Специфичност крвне освете је колективизација, а не индивидуализација кривице. Лична част је породична ствар, ако погледамо кроз појам части и срамоте, а основа закона и части је ријеч. Био је то начин да се задовољи правда, али и да се заштити од насиља, како појединачног тако и колективног (Јелић, 1926; Ергавер, 2016). Традиционална правна историја XIX и раног XIX вијека, чија тумачења још увијек доминирају у новијој правној историји и историографији, формулисала је освету као примитивну фазу људске, друштвене и правне еволуције (Burckhardt, 1956, 362–363; Huizinga, 2011, 9, 19).

Историјска хронологија смјешта Стару Црну Гору на некадашњу територију Дукље, Зете, државе Немањића из XII вијека и Горње Зете. Природна изолованост је један од битних фактора у обликовању становништва у племена. Племена су била подијељена у четири нахије: Катунску, Црмничку, Ријечку и Љешанску. Становништво Црне Горе подијељено је на три етничка слоја. Говорећи о та три слоја, наводе се: најстарије, старо и садашње становништво. Најстарије становништво укључује Илире, Грке и Римљане. Садашње становништво доселило се у XIV, XVI и XVII вијеку. Послије Илира, долазе Римљани и услједила је романизација становништва (налазишта у Годињу, Црмници, мјесту у вези са Грцима, Дупилом), док се у вези са Цеметром, Дупилом помињу и Римљани. Код старих народа у други етнички слој спадају Власи, Арбанаси, Мацура и Јаудије. Помијешали су се са романским становништвом и живјели у Црној Гори за вријеме државе Немањића. Од краја XIV до XVII вијека Црна Гора је постала уточиште, из разних крајева, највише са Косова и Метохије, околине Скадра, источне Херцеговине и Босне. У новој средини досељеници су се стално насељавали и развијали у родове и братства. Већ (1521. и 1523), у турским документима лично или очево име становника није словенизирано. Досељеници се, ради бирања и економских потреба, збијају у родовске или братске групе и оснивају племена према физиономији земље, свако са посебним унутрашњим уређењем. Живот племена био је затворен у патријархалним схватањима и представљао је сељачку демократију, са једнаким правима међу племићима. Морал и обавезе племена развијали су се у духу колективне одбране и солидарности. Сви су имали једнака права, сељак и земљопосједник, са истим племенским обавезама. Географска изолованост и готово континуирано ратно стање приморава становништво на прилагођавање и унутрашње миграције доводе до формирања етничких група. Ригидна организација чува морално јединство племена и народну традицију. Удио у животу племена је јединица вриједности за појединца, при чему се јунаштво, понос и моралност дефинишу као највеће људске врлине, а издаја, крађа и шпијунажа као најгоре. Друга страна медаље је недовољна дисциплина, самовоља јачих братстава и племена и економска заосталост која у крајњој линији иде у прилог јачању државне власти која их укида средином XIX

вијека. Географски моменат ствара и услове за племенску друштвену организацију која је препознатљива по територијалним имовинским заједницама, традиционалним нормама које регулишу односе друштва и појединца, по родовима и братствима на која је племе подијељено. Црногорска брда су била подијељена на четири нахије: Брдску, Зетску, Морачку и Вasoјевићку нахију.¹ Унутрашње спорове рјешавао је суд који се бирао од случаја до случаја. Сматрало се моралном обавезом пружати уточиште прогањанима или емигрантима, у супротном су били кажњени. Одговорност и заштита су колективна ствар. Кршење норми довело је до међуплеменских сукоба гдје се јавља крвна освета, али и колективна помирења која су служила као гаранција (Влаховић, 1986: 23, 24).

Племи је организовано на војничком принципу, гдје је у потпуности изражена подјела на братства и родове. У оквиру такве организације улога куће и породице је велика, јер регулише однос појединца према заједници и обрнуто (Влаховић, 1986). Племи је произвођачко-потрошачка заједница, са сталним ношењем и употребом оружја од стране мушких чланова племена. По Влаховићевим ријечима, управо је рат учинио „тип човека“, биофизички и етнопсихолошки отпорнији од других, али је у исто вријеме овај тип човјека био изузетно богобојажљив. Колективност је била најважнија у животу Брђана и херцеговачких племена Бањана, па можемо закључити да је јавност неког догађаја или чина била важнија од самог чина или догађаја (Влаховић, 1986: 23, 24).

Ако ово ставимо у појам части и срамоте, имамо плодно тло за крвну освету, која би се извршила зарад јавног мњења, чак и да је пресудом другачије одлучено. Параметри мушкости и јунаштва, неминовно укључују патријархалност у групи, клановску егзогамију, култ предака, величање очеве родовске лозе и развој крвне заједнице која прераста у територијалну цјелину². Важно је објаснити појмове храбрости и херојства. То су термини који су намјерно уведени и помогли у стварању традиције. Храброст и јунаштво носе херојску црту патријархалног националног карактера. Јунаштво је означавало сферу биолошког опстанка, а мушкост – бити човјек, људско биће и дјеловање кроз усвојене етичке норме учинило је Црногорца пожељним моралним профилом човјека³.

¹ Етнолог Петар Влаховић говори о црногорским брдима као о посебној и самоуправној територијалној јединици која је првобитно била одвојена од Старе Црне Горе јер је тако писало у Законику Петра I (1798). Он поставља питања о друштвеном уређењу Брђана и Црногораца, започиње теорију о једном посебном антрополошком динарском типу у којем је постојао доминантан елемент који он назива словенским и тако јасно читава границе његовог стваралаштва које су национално оријентисане и донекле сличне етнографским виђењима Јована Цвијића.

² Представник ових друштвених вредности је Марко Миљанов, а у његовој заједници, која опстаје у готово потпуном сиромаштву, основни критеријуми су имање, људска и јуначка дјела.

³ Продором робно-новчаних односа ситуација се мијења, али не толико да се губе прецизно дефинисани појмови рода, братства, племена, породице. У заједници је постојала подјела у погледу материјалне производње, а критеријуми су били пол и старост. Одржавање домаћинства и подизање дјецe биле су главне улоге жена. Она је првенствено средство репродукције, а у недостатку мушког насљедника – кривац. Социјално-економско-правна

У својим описима обичаја Вук Караџић описује како су друштвено неприхватљиве норме у црногорском племену кажњаване по принципу „око за око, зуб за зуб“. Уводећи читаоца у опис крвне освете, он наглашава да су се крађе и убиства најстроже кажњавале, а крађа плаћала седам пута већу вредност. У околностима када је свако одговоран за себе и своју породицу, гдје се сматра да неко није способан или храбар да се брани ако то не учини – долази до крвне освете. Прије свега, то се дешава ради разумијевања кодекса части и срама. Караџић наводи да је сваки Црногорац слободан да живи животом који изабере, без осуде друштва, ако је способан да одговара за себе и да се брани. „Дакле, пошто у Црној Гори не постоји одређена власт која би штитила и бранила људе од силе и неправде, него свако мора да штити и брани себе, па је тамо освета постала света дужност⁴. „Будући дакле, да у Црној Гори нема никакве одређене власти, која би људе чувала и бранила од силе и од неправде, него сваки сам ваља да се чува и брани, тако је освета онамо постала света дужност. Она је онђе мјесто старјешинске власти. Не само најближа родбина, него и читава села, племена и нахије држе за дужност, осветити не само убиство, него и другу сваку неправду и срамоту, која се учини коме год од њиховијех – каже Караџић. (Караџић, 1969:23,45) Ако је убиство, мора се осветити убиством. Занимљиво је да није било потребно да се освети кривцу, већ да су се осветници задовољили смрћу било кога из кривчеве породице. Даље је констатовано да су у највећој опасности били најпоштенији људи, са најбољим угледом, главари и чланови породице који су били на врху породичне хијерархије, док су злочинци чак занемарени. Освета се морала извршити и платити сваки дуг, чак и након толико времена да се чланови породице лично не сјећају злочина. Караџић описује обичај чувања крваве кошуље или неког другог комада одјеће да подсећа на дуг. То се нарочито испољавало код жена ако су остале удовице или са малом дјецом, иако је наведено да су жене, као и дјеца, изузете од освете (Херцо, 2012: 242).

Постоје ситуације у којима су нахије, племена, села или братства годинама у завади, па између њих дође до „рата“ – једни другима руше бунаре, пале куће и тјерају стоку. Такви случајеви настају када јача и бројнија заједница жели да истријеби или освоји слабију, мање бројну. Тада слабијој

стабилност била је непозната сфера живота за жене, она је била власништво мужа или оца, често физички кажњавана. Од жене се тражило да ћути и пати, да буде покорна јер је то, у ствари, све што она може и зна, с обзиром да је интелектуално мање способна од мушкарца, за шта се вјеровало да је предодређена урођена биолошка и психичка диспозиција. Жена се дефинише у оквиру производне моћи заједнице, а њену част, име или лице чувају очеви, браћа и мужеви у циљу здраве репродукције.

⁴ У Црној Гори било је презирано вршење крвне освете – с леђа, на спавању, или на било који подмукао начин. То се сматрало кукавичлуком, подмуклим чином лишеним сваке људске храбрости и карактерности. Такво поступање сматрало се, дакле, недостојним. У животу, литератури и кроз предања сусреће се много случајева у којима се у начину извршења крвне освете подређује и лична безбједност извршиоца. Наиме, он је дужан да претходно позове лице над којим жели да изврши крвну освету (у сваком случају ако ово није – „под бесом“), мора сачекати да му се то лице „окрене прсима“. Ословљава га именом и презименом, представља се и узвикне, кратко казујући за шта му се свети. Тек након тога приступа извршењу чина.

заједници помажу друге, веће, по дужности јер тако обичај налаже. Ако не-слога, непријатељство предуго траје, постоји могућност склапања мира – „мјера мира“. Помирење се покреће по налогу епископа или на захтјев једне од сукобљених страна. У случају измирења уређује се велико сабрање са епископом. Штете почињене у породицама обје стране се рачунају, а цијена се договара. Свака странка има неколико заступника који су дужни да говоре о случајевима који су изазвали спор током медијације и нико их не може прекинути. Недоказиве тврдње или случајеви се оправдавају или побиијају заклетвом. „Што се друкчије не може доказати, оно се заклетвом присвојава или одбија од себе. Али се онамо много другачије заклиње, него само код нас. Сви они, који се заклињу, посједају у цркви испред олтара, окренувши леђа к олтару, а они којима се заклињу, стану пред њима, па један између њих, који зна добро говорити, узме крст у руку, и иступивши мало од свога друштва пољуби крст, и пруживши га према онијех, што сједе, стане им говорити, нпр. „Ако сте ви, браћо Бранчи, тога нешег чоека убили, па хоћете главу да нам затајите, да Бог да, да ћецу своју не подраните (велику да не видите); да вам се сјеме окамени у земљи, плод у стоци и ћеца у женама; да вас губа живе разгуба, да људи од вас бјеже; да ни у чему среће немате“, итд. А они сједећи уза сваку ову клетву ваља да вичу „Амин!“, каже Караџић о заклетви (Караџић, 1969: 46). Понекад су се људи заклињали а да нијесу били сигурни да се неки догађај заиста тако одиграо, а да би се спријечило такав „гријех“, они који су морали да положи заклетву прво су ишли на разговор са свештеницима или на савјетовање, на исповијест да би сачували „душу хришћанску и чисту“. Исход помирења, ако је мир закључен, Караџић описује овако – „На свршетку измирења стану обје стране једна према другој, и један судија, који није у ствар умијешан, приводи једног по једног с једне стране к једном по једном с друге стране да се пољубе. При томе се нарочито пази да се пољубе једнак с једнакијем, тј. најбујнији с најбујнијим, мирник с мирнијим. Вршећи то он извади сваком из појаса пушку или велики нож, метне све оружје на гомилу, и врати сваком своје кад обје стране исплате судијама награду, која се обично с главном ствари утврди и објави. Послије тога добију стране писану пресуду (акт измирења) на коју се, као што је речено, о конач објеси пола паре, и коју обично владика потврди“ (Караџић, 1969: 123). Важно је истаћи наведено – како се колективизује освета. Тако је, наглашава Караџић, било лакше помирити велике општине и нахије него појединце, заједничка ствар потискује лична питања у процесу, а лакше је формализовати већи спор него удовољити жељама појединца. У случају мира, састанак се завршава великом гозбом, обично о трошку кривца. Кривац такође тражи помирење од свог противника на начин што тражи кума што се обично не одбија, па су тако заједнице које су годинама биле у сукобу одједном постале изузетно пријатељске једна према другој. Цијели процес помирења посебно је обиљежен заклетвама и помињањем Светог Јована. Посматрајући употребу вјере у казну коју ће испољити божанска, ако не људска правда, и уливања страха отвара се и питање модулације и искоришћавања народне религије у сврху подршке остваривању обичајног права. Крвна освета се сматрала искључиво пробле-

мом заједнице. Тако су, наводи Караџић, стране које су биле у сукобу, а биле су у истој опасности и пред Турцима, заборавиле тај сукоб док нијесу могле заједнички да се бране од Турака. После одбране, ситуација се враћа на старо, прије заједничког непријатеља (Влаховић, 1986: 33).

Најчешћи разлози крвне освете су крађа, убиство, вређање жене и њене породице, те карактер и необузданост Црногораца. Крађе и убиства нису били толико чести због природних услова који нијесу дозвољавали ситуацију без сведока у којој је могуће извршити кривично дело⁵. Најзанимљивији фактор је „карактер Црногораца“. Ако узмемо у обзир тешке услове живота црногорских и херцеговачких племена, можемо оправдати свађе и захтјев за накнаду штете у финансијском или материјалном облику (храна, кућа и сл.), али не постоји оправдање које би логично објаснило намјерно убијање недужних.

Доласком савремених власти које су захтијевале изручење осветника и почеле да кажњавају крвну освету, настала је заиста необична ситуација. Државна и правна власт изазивају толико неповјерења у народу да заједнице племена, породица, братстава и кумова настављају и дан-данас, да игноришу савремене законе и преузимају „правду“ у своје руке. Дугови се памте, братства и племена и даље функционишу у непотпуном смислу у савременим заједницама. Црногорцу је освета законом забрањена, али ако се освети, онда је срећан, чини му се као да се препородио, као да је добио стотину битака (Медаковић, 1860: 112–115).

Бањани су старо-херцеговачко, динарско племе, које је у вријеме турске окупације припало Херцеговачком санџакату, а сада савременој Црној Гори у чији састав су се вратили, незнатним дијелом 1860, а коначно 1878. године. Бањани су и прије доласка Турака, припадали Црној Гори, Зети и Дукљи, а њима су владале династије Црнојевићи, Балшићи и Војислављевићи, као и гувернадурске фамилије. Заузимали су средишњи простор између Никшића и Билеће – од врхова Његоша, до ријеке Требишњице, односно до данашњег Билећког језера⁶. Површина им је, по слободној процјени, око 380 км². Граниче се са осталим црногорским племенима: Голијом на сјеверу, Трепачким Рудинама на истоку, Граховом на југу, а на западу Опутним рудинама које се налазе у источној Херцеговини. У прошлости је граница Бањана према југу и истоку била другачија. На том потезу племе се граничило са Риђанима, влашким племеном које се асимиловало или раселило до краја XVII вијека, па се на његовом простору формирају два нова племена – Грахово и Трепачке Рудине. Новоформирана племена су се, дакле, проширила и на дијелу бањске територије. Планински вијенци Његоша и Сомине чине природну границу Бањана на сјеверу, док је од сјеверозапада према југозападу граница нешто отворенија и иде врховима Брековца, Братогошта, Тисовца и спушта се на Требишњицу, односно Билећко језеро.

⁵ Увреда жене или женине породице подножју настајала је углавном у недостатку мушког потомства, када је муж поред живе жене имао више жена, или ако мушкарац није хтео да се ожени девојком којој је дао прстен и коју је просио, а са чијим родитељима је брак уговорен.

⁶ У његовом, у селу Мужевице живјели преци црногорске Династије Петровић-Његош, који су као трговачка породица дошли из Зенице у Босни.

Јужна и источна граница Бањана иде брдовитом површи, без већих природних препрека.

Крвна освета између Бањана и Пјешиваца

Претресајући примјере крвних освета у дугом раздобљу, почећемо са крвном осветом између представника одрођеног братства из Бањана и Пјешиваца. С обзиром на историјске и традиционалне спознаје догађај се временски може смјестити у почетни период новог вијека (можда XVI или прва половина XVII). Не дотичу га историјски извори. О догађају пише у свом „Протоколу“ Сава Пејовић Трећи. Он каже да су Пјешивци на челу са неким кнезом Радом, позвали на кумство Бањане и војводу Тома, које су побили и многе ранили. Остао је жив Грујо, који је пошто је оздравио, по Бањанима сакупио чету да освети војводу Тома. „Извршио је освету и убио кнеза Рада и побио још неколико Пјешиваца“. О догађају пише и Петар Шобајић у своме раду о Пјешивцима. Он каже да је „Раде био војвода“ и наставља: „Завадили су се били и тукли са Бањанима, чета Бањска је једанпут напала била на њихове куће“. Догађај је оставио трага у традицији оба племена. Оба аутора приближно га исто третирају у широј конотацији (Миловић: 2020, 269).

Погибија Дуке Буренице од крвне освете до изузетног епског мотива

У бањској традицији и епизи нашла је значајно мјесто ликвидација хајдучког харамбаше Дуке Буренице (Бурковића, Борковића); све су варијанте презимена у употреби. Ми ћемо га звати Буреница, како га је назвало народно предање, гдје се овај догађај и дан-данас препричава. Дука се по свој прилици био одметнуо од хајдучке организације бокоцоторских (перашких) хајдука, гдје је био присутан, што се види из млетачких извора. Живио је у Голији. Обрад Вишњић о томе каже, пишући у својој књизи о Голији, о Буреницама и Шенковићима: „Пошто Буреница (Дука, а.) исјече и расели Шенковиће насели се на њихово имање. Но није му се дало да ту дуго живи“ (У Заљутници, Голија, а.). Осим Дуке из предања и епских пјесама, које су заиста вишеструко опјевале овај догађај, имамо и Дуку у млетачким изворима који прате хајдучију чије је полазиште Бока. Дука се у овим документима јавља као БУРЕВИЋ (ово је још један облик његовог презимена, а у оригиналу на италијанском језику он је DUCA BUREVICH. Први помен имамо у писму од 10. јануара 1686. године: „Котор, 10. јануара 1686. године. Мило Секулов и Сава Павлов, обојица из села Самогори (можда се ради о гатачком Самобору, а.), испод Гацка, свечано полажу заклетву... То свечано обећање дато је у присуству харамбаше Дуке Буревића, Михе Коламубарића, Алексе Радова и Вука Папренице. Писмо је на италијанском језику. Тројица харамбаша са Дуком су позната имена хајдучког покрета тога времена и често се помињу у млетачким изворима. Други помен Дуке Буренице (Буревића) имамо у писму (исказу) од 28. јуна 1686. године: „Котор 28. јуна 1686. исказ Бјела Муселимовића из Гацка о браћи Марку и Вуку Бицићима који су четовали противу Турака са харамбашом Дуком Буревићем, (сагамбас DUCA Burevicuh). Писмо је на италијанском језику. И у једном документу у Котору 19. јуна 1685. помиње се харамбаша Дука, (сагамбасса

Dusa) али без презимена. Ријеч је вјероватно о Дуки Буреници (Миловић: 2020, 269).

Харамбаша Милхо Колумбарић и Дука се јављају у једном документу из Пераста, датираном 9. августа 1685. године (Miho Columbarich e Dusha). Ријеч је о Дуки Буреници. „Дука се из своје голијске осамљености и бахатости, изгледа дрзнуо да тражи мито од многих угледних људи широког простора од Невесиња до Никшића и Боке. Он пријети и условљава и турске бегове Тановиће, Љубовиће, Мушовиће, али и племенске прваке из свога голијског окружења, прије свега угледног и богатог кнеза Гамбелића. Бањским племенским договором умјесто мита Дуки се преко Утеса у походе шаље чета одабраних и најхрабријих Бањана, која ће му доћи главе. Дука Буреница је у овом окршају убијен. Уништена је и његова дружина, али су и Бањани имали велики губитак. Од рана задобијених у борби умро је, пјесма каже, на Утесу Сава Вујковић, велики јунак. Описани догађај је примјер слоге, јединства, одлучности и храбрости тадашњих Бањана. Ово је драгуљ у богатој ризници бањске традиције и историјских збивања. Догађај је нашао велики одјек у бањској традицији. И данас се препричава. За њега су везани многи преци и данашњих бањских братстава. Пратила га је жестоко и епска пјесма. Доказ за то су три епске пјесме испјеване о овом догађају: „Дука Буреница и Бањани“ (1690), „Погибија Дуке Буренице са његових тридесет хајдука (1690)“, „Погибија Дуке Борковића (1690)“. Иако догађај није забиљежио неки историјски извор, да се зна, највећи број учесника су историјске личности, почев од Дуке Буренице а онда и више бањских племенских првака (Пејо Славјевић, Митар Огњеновић, Вук Копривица, Милутин Гамбелић). Сви учесници, које помињу три варијанте пјесама, су епски јунаци и сретају се у више епских пјесама. Проливена крв и насиље и ође су нашли мјеста у скупу догађаја ће доминирају крвне освете (Миловић: 2020, 269).

Сукоби Дробњака и Бањана

Из писама карактеристичних за племенске односе сазнаје се да је Дробњацима пријетила опасност од Турака. Дробњачки кнежеви су се обратили почетком 1690. писменом молбом властима у Котору. Они пишу: „... Турци су нас опколили са свих страна оће да нам нанесу немир као у Васојевићима... Дотурите нам нешто смо гладни. Не можемо доћ код вас Црногораца, који нам не дају пролаз. Знајте да су Бањани грђи од Црногораца“. Очигледно су у питању велики сукоби Дробњака и Бањана на путевима према Боки и Котору.

Крвна освета између бањских и риђанских досељеника на Грахово 1696. године

Ради се о дијелу суживота племеника Бањана и Риђана настањених на ослобођеном Грахову (1687). Историјске околности, материјалне недаће „у бесудном времену“ условиле су да крајем XVII вијека у овој колонизираној енклави пане више мртвих глава Бањана и Риђана. Догађај прати млетачки извор. У документу насловљеном „С. Л. – С. Д. Грахово, јануара 1696“, стоји „кнежеви Дамјан Лаковић, Радојица Булајић, харамбаша Милија Ком-

неновић и остали Риђани Ван. Провидуру“, кажу жалећи се на Бањане настањене у Грахово „досад је пало 7 крви у овом пољу све од Бањана“. Догађајем се бави и Јован Ивановић пишући о традицији у Мемоарима војводе Анта Даковића. Он каже: „По броју дуговања крви (7 глава), види се да је дио избјеглих Бањана био јаче организован од Риђана“. Даље наставља ослањајући се на млетачки извор: „Поводом убиства Стјепа Радуловића, жале се Риђани из Грахова на Бањане и њиховог војводу Вука Томова и кажу да је Стјепо седми кога су убили Бањани“. Документарна основа и историографски коментар говоре о значају догађаја (Миловић: 2020, 276).

Сукоб Бањана са Кривошијанима 1733.

Бањани су на својим путевима према Рисну и Приморју имали честе сукобе са борбеним Кривошијанима. О томе говори и један млетачки документ из 1733. То је „писмо сердара Рисанског Петра Ђеловића Пјеру Фонтанију у Нови“. Ради се о сукобу Бањана и Кривошијана. Тамо стоји: „утолико убише турски људи Бањани; и оћераше кривошијске браве са двјеста и шездесет стога вратит не кћеше“. Ријеч је, свакако, о погибијама и плијењењу оваца. Овдје су жртве Кривошијани Сердар Рисански, штитећи Кривошијане као своје поданике – млетачке, покушава да се преко виших власти нагоди „са турским људима Бањанима“, али очигледно тешко иде. Ко зна шта се даље дешавало и како се завршавало започето коло освете. Немамо податке из млетачких извора тога времена (Миловић: 2020, 269).

Сукоб Бањана и Доброћана 1736.

Између Банана и доброћанских поданика дошло је у четвртој деценији XVIII вијека до видне закрвљености. О томе свједочи један документ (писмо) које гласи: „Бањски кнезови капетану од Доброте“. Писмо почиње: „Од нас свије кнезова бањских и свега збора бањског капетану Доброте и вашему збору нашијем старијем пријатељима, а новијем крвницима“. Свакако је у питању покушај да се направи неко „крвно коло“. Убиства и крвне освете захватили су очигледно све просторе на којима су се тадашњи људи сретали (Миловић: 1989: 532). У писму младог владике Бањани се оштро опомињу због учешћа у неком сукобу са сусједним Граховљанима. Владика је врло оштар. Пријети изгредницима, тражи мир и оштре казне. Пријети и са учешћем Црногораца у кажњавању преступника. Писмо је насловљено: „Бањанима, 27. VII 1831. Благородној господи кнежевима, главарима и стар... мили поздрав“. „Знате како сте били свезали... Граховљанима, да их домове нећете тицати, а ја сада разумијем да некизи ништа – људи или плијене... то вам ову књигу и пишем, скочите... то отмите и вратите, онима чије је... узмите, ако могасте, не могасте ли, а ви поручите мене, е ћемо на те крвнике кликовати и Црногорце... а ако бог да ћемо се о Госпођину дану виђети и о другијем радоснијем пословима разговарати. Него скочите и зло кастигајте зашто ће се вјерујте, злијем људима врћи синцир на врат. В прочем јесам вам добрижелатељ. Цетиње 28. јулија 1831. года. арх. Петровић“. Овдје се ради о сукобу са Граховљанима што је у овом времену био риједак случај (Миловић: 2020, 277).

Крвна освета на ширем простору племенско-братственичког друштва била је у прошлости честа појава. Осврнућемо се на два писана извора из прве половине XIX вијека, који говоре како су угледни и разумни људи рјешавали ове тешке случајеве, који су теретили људски живот на „бесудној земљи“ и у „бесудном времену“. Документи својим суштинским порукама, саставом људских зборова, који су решавали „крвна кола“, говоре колико су у бити народног живота овог простора биле уткане традиционалне норме. Бесуђе у „бесудној земљи“ замјењивали су народни обичаји и стари „кануни“. Мртве главе имале су мјеру и цијену, која се вјековима није мијењала на широком кругу племенско-братственичких простора (133 цекина и 2 гроша). Нијесу се у Бањанима, а ни другдје у „крвна кола“ мијешали званични судски органи надлежних држава. За систем по коме се судило у Османском царству, на његовој оропулој периферији, када су биле у питању крвне освете нико није ни марио. Органи власти младе црногорске државе овакве случајеве радије су препуштали „Суду добрих људи“. Били су то органи изабрани од сукобљених страна, по правилу састављени од најбољих и најугледнијих људи племена па и шире. Бањско предање каже да је Петар II Петровић Његош мирио закрвљене Бањане и Катуњане и то по 40 глава с једне и с друге стране (Миловић: 2020, 278).

„Крвна умировина“ братства Пејовића и Анђелића

До заметања крвне освете између ова два братства дошло је због одређених неспоразума које је изазвао прелазак Хаџи Дионисија Балаћа из манастира Добрићева у манастир Косијерево. Ово се збило око 1800. године. У вишегодишњој крвној освети пало је 12 мртвих глава. Детаљан опис повода и почетка ове зле радње дао је Јеремонах Леонтије Нинковић, у својим радовима о манастиру Добрићево и манастиру Косијерево. Сачувана је и „крвна умировница“ писана црквеним писменима, која се налази код породице Пејовић из Бањана. Писмо тадашњим уобичајеним стилем за овакве прилике интересантно је, осим што нас упознаје са процедуром умира, и по томе што даје списак 24 угледна човјека са широког простора, који су вршили умир. То су угледни људи и племенски прваци као и духовна лица из околних манастира. Препознајемо и угледне бањске племенске прваке, који ће узети учешћа у бурним данима каснијег времена. Умир је 25. маја 1830 године. Представници Бањана на овом умиру су били: „Игуман – хоџа Дионисије и Теодосије из манастира Косијерево, од Бањана кнез Раде Миљанић и Пајо Огњеновић и Васиљ Баћов и Јанко Копривица и Митар Меркајић (Мр-кајић)“ (Миловић: 2020, 279).

Закључак

Према томе, једно је питање општа и недвосмислена осуда крвне освете, а друго – њена реална оцјена као историјске појаве, посматране кроз све периоде њеног постојања и истицања неких карактеристика пред којима објективан човјек не може да не застане и замисли се најчешће са изразом искреног респектовања. Крвна освета је облик обичајног права ако се посматра само из правне и антрополошке перспективе као културни феномен

који и данас постоји. Проучавајући његове облике, начине употребе које она подразумејева у било коме дијелу свијета, шта служи за оправдање, још увијек не можемо да дођемо до закључка. Неопходно је раздвојити истраживање крвне освете као феномена који је био дио племенског устројства у прошлости, у одсуству правне државе, и бављење проблемом крвне освете данас – што укључује и њену рехабилитацију. У којим периодима националне историје се потискује, а када се поново појављује, једно је од питања које може довести на прави пут у истраживању крвне освете. Ово, као и свако друго обичајно право, своје узроке и почетке налази у друштву и ту их треба тражити.

Неприхватљив је и однос власти према овом сегменту обичајног права. Савремени закони на прави начин санирају појаву крвне освете, проблем је у њиховој примјени и буђењу свијести људи да савремена држава не може како треба да функционише без подршке народа, посебно на Балкану. Чињеница је да починиоци крвне освете знају да поступају противзаконито и да шира друштвена заједница то ни на који начин не одобрава. То се може доказати и чињеницом да извршитељи унапријед планирају да избјегну законске санкције. Неопходно је прихватити чињеницу да морални и етички стандарди нијесу свуда исти, подједнако примјенљиви и прихватљиви, али зато постоји правна држава која ствара ефикасан систем норми (барем када се ради о убиствима) како би се санкционисале управо такве противправне радње. Као подршку овом ставу навео бих да је законска регулатива ипак на вишем етичком нивоу од морала – јер морал, у овом случај занемарује крвну освету као санкцију у међуљудским односима, што је неприхватљиво и потребно је истражити и искристалисати на правним и психолошко-социолошким основама, због чега је неопходно укључити антрополога чији је задатак да разумије, протумачи овај културни феномен и објасни га у контексту знања и моћи. У овом раду су посебно размотрени друштвени оквир настанка крвне освете и средина у којој је примењивана (стара Црна Гора и Бањани) односно у којој се примјењује.

Извори и литература

- Благојевић, О. (1989): *Значај Ојштинег имовинског законика за економску науку*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, 19, ЦАНУ, 45–57.
- Богшић, Б. (1927): *О значају њравних обичаја. Правни чланци и расправе*. Београд, Библиотека за правне и друштвене науке.
- Богшић, В. (1984): *Правни обичаји у Црној Гори, Херцеговини и Албанији*. Титоград, ЦАНУ.
- Богшић, В. (1999а): *Правни обичаји у Словена*. Књига 1. Београд – Подгорица. Унирекс МБ, Унирекс.
- Богшић, В. (1999б): *Зборник њравних обичаја у Јужних Славена*. Књига 2. Београд – Подгорица, Унирекс МБ, Унирекс.
- Богшић, В. (1999в): *Богшић о себи и други о Богшићу*. Књига 8. Београд – Подгорица, Унирекс МБ, Унирекс.

- Богишић, В. (1999ц): *Правни обичаји у Црној Гори, Херцеговини и Албанији*. Књига 4. Београд – Подгорица, Унирекс МБ, Унирекс.
- Бојовић, Ј. (1992): *Усвајање текста Ојшћег имовинског законика за Књажевину Црну Гору*. Подгорица, Историјски институт Црне Горе.
- Бојовић, Р. Ј. (1989): *Рад одбора за усвајање Ојшћег имовинског законика за Књажевину Црну Гору* (прво читање). Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, ЦАНУ, 125–147.
- Боровски, С. (1939а): *Појис државног уређења Црне Горе из године 1873*. Записи, XXI, 273–286.
- Боровски, С. (1939б): *Разреди и слојеви народа у Црној Гори* (белешка из 1873). Записи, XXI, 76–83.
- Броневски, В. (1995): *Записи о Црној Гори и Боки*. Подгорица, ЦИД.
- Булајић, Ж. (1959): *Аграрни односи у Црној Гори (1878–1912)*. Титоград, Историјски Институт НР Црне Горе.
- Вацлик, Ј. (1996): *Суверенитет Црне Горе и савремено међународно право у Европи*. Подгорица, ЦИД.
- Влаховић, П. (1989): *Значај Ојшћег имовинског законика за етнологију*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, 19, ЦАНУ, 181–189.
- Влаховић, П. & В. Данчетовић (1961): *Прилог истраживању жена у крвној освети*. Београд, Гласник етнографског института.
- Војиновић, П. (1989б): *Црногорска интелигенција: од половине XVIII вијека до 1918*. Подгорица, НИО „Универзитетска ријеч“.
- Врчевић, В. (2002): *Ограници за историју Црне Горе*. Никшић, Подгорица, Библиотека „Културно наслеђе“.
- Вујачић, В. (1989): *Црногорска традиционална породица и положај жене у њој (питање контекста Ојшћег имовинског законика)*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, 19, ЦАНУ, 211–235.
- Вујошевић, Н. (1989): *Криптичко истраживање Богишићевог метода анкетирања*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, 19, ЦАНУ, 97–117.
- Вуксан, Д. (1926): *Сјоменица Пејра II Пејровића Његоша*. Цетиње.
- Вуксан, Д. (1933): *Генеза Ојшћег имовинског законика*. Записи, XII, 2, 135–145.
- Вуксан, Д. (1935а): *Богишић и Сундечић*. Зетски гласник, 7, 9–10.
- Вуксан, Д. (1935б): *Црна Гора и иогранични Турци*. Историјска грађа, Записи, XIII.
- Вуксан, Д. (1940): *Десет година из историје Црне Горе 1794–1803*. Записи, XIII, В, 262–263.
- Вуксан, Д. (1951): *Пејар I Пејровић Његош и његово доба*. Цетиње, Народна књига.
- Даниловић, Ј. (1985): *Живот и рад Валпазара Богишића иводом 150-годишњице рођења*. Правни живот.
- Даниловић, Ј. (1999): Предговор: У: Богишић, В.: *Богишић о себи и други о Богишићу*. Књига 8. Београд – Подгорица, Унирекс МБ, Унирекс.
- Делари, А. (2003): *Црна Гора*. Подгорица, ЦИД.
- Дентон, В. (1996): *Црна Гора. Њен народ и његова историја*. Подгорица, ЦИД.
- Драгићевић, Р. (1935): *Митрополиј Пејар I и мрење крвне освете*. Записи, XIV, 327–335.

- Дучић, С. (1931): *Животи и обичаји њелемена Куча*. Београд, Српски етнографски зборник.
- Ердељановић, Ј. (1911): *Посићанак њелемена Пийера*. Београд, Државна штампарија Краљевине Србије.
- Закон Данила I (1982): *Законик оишићи црногорски и брдски. Закон Данила I. (Историјско-јавна студија Пейра Стојановића)*. Цетиње. Централна народна библиотека СР Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“.
- Законик књаза Данила (1982): У редакцији Јована Бојовића. Титоград.
- Јелић, И. (1926): *Крвна освета и умир у Црној Гори и сјеверној Албанији*. Београд, Докторска дисертација.
- Јелић, И. (1927): *Крвна освета код стјарих културних народа*. Београд, Гласник Етнографског музеја.
- Јовановић, Ј. (1995): *Историја Црне Горе*. Подгорица и Цетиње, ЦИД.
- Канон Леке Дукађинија (2014): *Канон Леке Дукађина*. Београд. Школа гусала Сандић.
- Капер, З. (1999): *О Црној Гори*. Подгорица, ЦИД.
- Каран, М. (1985): *Крвна освета*. Београд, Партизанска књига.
- Караџић Стефановић, В. (1953): *Црна Гора и Бока Којорска*. Београд, Ново поколење.
- Ковалевић, Ј. (1999): *Црна Гора и словенске земље*. Подгорица, ЦИД.
- Ковијанић, Р. (1974): *Помени црногорских њелемена у којорским стоменицима (XIV–XVI вијек)*. Књига II. Титоград, Историјски институт Црне Горе.
- Кохл, Ј. Г. (2005): *Пушовање у Црну Гору, Истору и Далмацију*. Подгорица, ЦИД.
- Крстић, Ђ. (2010): *Правни обичаји у Црној Гори*. Подгорица, ЦИД.
- Кустудија, И. (1989): *Прејиска Валтазара Богишића и Лазе Косића о Оишићем имовинском законнику за Књажевину Црну Гору*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, ЦАНУ, 77–85.
- Ленорман, Ф. (2002): *Ђурци и Црногорци*. Подгорица, ЦИД.
- Лукић, Р. (1989): *Имовински законик и обичајно јаво*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, 19, ЦАНУ, 17–23.
- Луковић, Д. М. (2009): *Богишићев законик, јријрема и језичко обликовање*. Београд, САНУ, Балканолошки институт.
- Маринковић, С. (1996). *Државни ритуал смрти*. Нови Сад, Матица српска.
- Мариновић, С. (1998): *Бесудно вријеме у Црној Гори*. Правни зборник, 1–2.
- Маровић, Б. (2018): *Економска историја Црне Горе*. Подгорица, Привредна комора.
- Мартиновић, Н. (1958): Валтазар Богишић I, *Историја кодификације црногорског имовинског јрава*. Цетиње, Историјски институт НР Црне Горе.
- Мартиновић, Н. (1964): Валтазар Богишић. II. *Уишићник за описивање јравних обичаја Црногораца*. Цетиње.
- Медаковић, М. Г. (1860): *Животи и обичаји Црногораца*. Нови Сад, Епископска књигопечатња.
- Миловић, Ј. (1984): *Пейар II Пейровић Његош у свом времену*. Титоград, ЦАНУ.
- Миловић, Ј. (1988): Петар I Петровић Његош. *Писма и други документи*. Књ. 1, 2. Титоград, Историјски институт Црне Горе.
- Миловић, Р. (2015): *Миловићи из Бањана, Никшић*.
- Миловић, Р. (2018): *Бањани и Бока, Никшић*.

- Миловић, Р. (2020): *Бањани у историјским изворима (1699–1878)*, Никшић.
- Миловић, Р. (2021): *Бањани и њихова старе жупе Оногошић*, Никшић.
- Миловић, Р. (2022): *Saxa Loquuntur (камење говори) Монографски лексикон Бањана*, Никшић.
- Миловић, Ш. (1959): *Прилог истраживању кривичних судова добрих људи у комунистичкој титољској (млетачки период)*. Цетиње, Историјски институт НР Црне Горе.
- Миловић, Р. (2021): *Брајсво Гамбелићи, Миловићи, Кајетинићи – библиографија*, Никшић.
- Милутиновић, С. (1835): *Историја Црне Горе од искона до најновијих времена*. Београд, САН.
- Миљанов, М. (1904–1905): *Животи и обичаји Арбанаса*. Нови Сад, Летопис Матице српске.
- Миљанов, М. (1904): *Племи Кучи у народној ирици и њихови*. Београд, Штампарија Д. Димитријевића.
- Миљанов, М. (1967): *Сабрана дјела*. 3. Титоград, Графички завод.
- Морган, Х. Л. (1981): *Древно друштво*. Београд, Нолит.
- Ненадовић, Л. (1889): *О Црногорцима: њихова са Цетиња 1878*. Нови Сад, Штампарија А. Пајовића.
- Никчевић, Т. (1960): *Припреме за кодификацију породичног права у Црној Гори*. Историјски записи, XIII, 705–735.
- Никчевић, Т. (1999): Предговор I издању ове књиге. У: Богишић, В.: *Правни обичаји у Црној Гори, Херцеговини и Албанији*. Књига 4. Београд – Подгорица, Унирекс МБ, Унирекс, 13–29.
- Никчевић, Т. & Б. Павићевић (1964): *Црногорске исправе XVI–XIX вијека*. Том II. Цетиње, Архив Социјалистичке Републике Црне Горе.
- Павићевић, Б. (1997): *Пејтар I Пејтровић Његош*. Подгорица, Пергамент.
- Павићевић, Б. (2004): *Историја Црне Горе*. књига IV, том 1 и 2, Подгорица, Историјски институт Црне Горе.
- Павићевић, Б. (2007): *Стварарење црногорске државе*. Подгорица, ЦИД.
- Павићевић, Б. & Р. Распоповић (1998): *Црногорски законици*.
- Пејовић, Ђ. (1971): *Развитак просвјете и културе у Црној Гори 1852–1916*. Цетиње, Обод.
- Пејовић, Ђ. (1981): *Црна Гора у доба Пејтра I и Пејтра II*. Београд, Народна књига.
- Петковић, К. (2005): *Црна Гора и Црногорци*. Подгорица, ЦИД.
- Петровић Његош I, П. (1965): *Посланице Црногорцима, Брђанима и приморцима*. У: Вуковић, Ч.: *Фреске на камену*. Титоград, Графички завод.
- Пуповици, С. (1996): *Валтиазар Богишић у светлу докумената из руских архива*. Правни живот, 45, 7–8, 5–64.
- Пуповци, С. (1968): *Грађанско-правни односи у Законику Леке Дукађинија*. Књига 5. Приштина, Заједница научних установа Косова и Метохије.
- Пуповци, С. (1971): *Крвна освета у Албанаца и њен развој*. Југословенска ревија за криминологију и кривично право, вол 9, бр. 4, 27–49.
- Рајнатовић, Н. (1979): *Црна Гора на берлинском конгресу*. Цетиње, Обод.
- Рашовић, З. (2016): *Богишићеве правне изреке. Складности између римског права и црногорског народног права*. Подгорица, ЦАНУ.
- Рашовић, М. (1963): *Племи Кучи*. Београд, Народна књига.

- Ровински, П. (1967): Петар II (Раде) *Петировић Његош – владика црногорски*. Цетиње, Обод.
- Ровински, П. (1993): *Црна Гора у прошлости и садашњости*. Том I. Цетиње, Централна народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“.
- Ротковић, Р. (2003): *Илустрована историја црногорског народа*. Подгорица, Црногорска издања, Побједа.
- Сејфуловић, Е. (2014): *Ујоредно кривично право Блиског истока*. Хамурабијев законик, јудаизам и шеријат. Тузла, 1–26.
- Соловјев, А. (1935): *О живоју и раду Валтиазара Божишића*. Шабац, Народни универзитет.
- Сомијер, Д. В. (1995): *Историјско и политичко ујутовање у Црну Гору*. Подгорица, ЦИД.
- Станојевић, Г. (1962): *Црна Гора пред стварање државе*. Београд, Историјски институт Београд.
- Станојевић, Г. (1981): *Седам ћирилских писама из средине XVIII вијека*. Историјски записи, 2, 103–108.
- Стојановић, Г. (1955): *Црна Гора у доба владике Данила*. Цетиње, Историјски институт Црне Горе.
- Стојановић, Ђ. П. (1983): *Неки проблеми крвне освете у доба насипанка црногорске државе*. Гласник, IV, 187–221.
- Стојановић, Ђ. П. (1999): Извод из књиге „Настајање савременог права у Црној Гори од 1850–1900“: У: Валтазар Божишић: *Божишић о себи и други о Божишићу*. Књига 8. Београд – Подгорица, Унирекс МБ, Унирекс, 286–299.
- Строхал, И. (1908): *Др Валтиазар Божишић*. Летопис, ЈАЗУ, 23, 80–140.
- Стругар П. (1960): *Стварање занатлијског кадра у Црној Гори крајем XIX и почетком XX вијека*. Историјски записи, XVII, 4, 755–783.
- Тарановски, Т. (1934): *Балтиазар Божишић*. Архив за правне и друштвене науке, XXIX, 6, 449–455.
- Тасић, Ђ. (1934): *Како је Валтиазар Божишић схватио обичајно право*. Правда, 30.
- Тепавчевић, И. (2017): *Чланци и огледи о Његошу у црногорској периодици – Историјски записи 1948–1990*. Матица, 72, 143–152.
- Томановић, Л. (1998): *Црногорски Министарски Савјет*, Педесет година на престоу Црне Горе 1860–1910. Подгорица, ЦИД.
- Тројановић, С. & М. Гајић (1901): *Крв и умир код Срба и Арнаућа*. Београд, Коло. Њирић – Богетић, Л. (1966): *Комунице у Црној Гори у XIX и почетком XX века*. Титоград, Историјски институт. Анто Даковић: Осврт Ј. Ивановић у: „Војвода А. Даковић А. (1996), Мемоари“, Подгорица.
- Франетовић, Б. Д. (1960): *Историја поморства и рибарства Црне Горе до 1918. године*. Титоград, Историјски институт Народне Републике Црне Горе.
- Фриле, Г. & Ј. Влаховић (2001): *Савремена Црна Гора*. Подгорица, ЦИД.
- Црногорски законици III. (1998): *Црногорски законици, 1796–1916*. Правни акти од значаја за историју државности Црне Горе. Ур. Бранко Павићевић и Радослав Распоповић. Зборник докумената. Књига, III. Подгорица. Историјски институт Републике Црне Горе.
- Челиковић, Б. (2011): *Насеља српских земаља*. Београд, САНУ.
- Чубриловић, В. (1956): *Терминологија племенског друштва у Црној Гори*. Београд, Научно дело.

- Чубриловић, В. (1960): *Племенска и сеоска самоуправа*. Историја народа Југославије. II. Београд, Просвета.
- Чулиновић, Ф. (1963): *Ново дјело о животињу и раду Валтиазара Богвишића*. Зборник Хисторијског института Југославенске академије, 5, 457–464.
- Шћепановић, М. (2003): *О крвној освети – кривичној правни њрилиз*. Подгорица, ЦИД.
- Шуковић, М. (1989): *Уводна и завршна ријеч*. Стогодишњица Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Подгорица, 19, ЦАНУ, 9–17.
- Voehm, C. (1984): *Blood Revenge, The Enactment and Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal Societies*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Carroll, S. (2006): *Blood and Violence in Early Modern France*. Oxford, Oxford University Press. Crnogorac. List za politiku i književnost. Cetinje, Digitalna biblioteka Crne Gore, Zbirka Montenegrina NBCG „Ђурђе Crnojević“, 1871–1973.
- Љepulo, D. (2010): *West to East – East to West: Baltazar Bogišić and the English School of Historical and Comparative*.
- Herco, M. (2012): *Krvna osveta i običajno pravo u Crnoj Gori i Albaniji*, Vol. 5. No. 5., 2012.
- Huizinga, J. (2011): *Jesen srednjega veka*. Ljubljana, Studia Humanitatis.
- Karadžić Stefanović, V. (1837): *Montenegro und die Montenegriner*. Ein Beitrag zur Kenntniss der europäischen Türkei und des serbischen Volkes. Stuttgart-Tübingen. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
- Povolo, C. (2015): *Feud and Vendetta: Customs and Trial Rites in Medieval and Modern Europe*. A Legal-anthropological Approach. Acta Histriae, 22, 2, 195–245.
- Povolo, C. (2017): *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*. Acta Histriae, 25, 1, 21–57.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1952): *Structure and Function in Primitive Society*. Illinois, The Free Press Glencoe.
- Resta, P. (2015): *Vendetta. Theory and Practice of Conflict Resolution*. EthoAnthropologia, AISEA, 3, 1, 3–23.
- Rovinski, P. (1881–1915): *Љernogorija*, I, II, III. S. Peterburg, Sbornik otdelenija ruskago jazyka i slovesnosti Imp. Akademii Nauk.
- Smail, D. L. (2003): *The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264–1423*. New York, Cornell University Press.
- Vego M.: *Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku u srednjevjekovnoj Hercegovini*, „Hercegovina“ br. 1. 1981. (str. 293). (Lamenta de foris 17list 124 – verso).
- Vidali, A. (2016): *Il patriziato tra vendetta, ritualita processuale e amministrazione della giustizia*. Venezia, inizio XVI secolo. Acta Historiae, 24, 1, 43–62.
- Vojinović, P. (1989a): *Pogledi Valtazara Bogišića na strukturu crnogorskog društva u drugoj polovini XIX vijeka*. Stogodišnjica Opšteг имовинског законика за Књажевину Црну Гору. Podgorica, 19, CANU, 85–97.
- Westermarck, E. (1906): *The Origin and Development of the Moral Ideas*. London, Macmillan and Co.
- White, S. D. (1986): *Feuding and Peace-making in the Touraine around the Year 1100*. Traditio, 42, 195–263.
- Zimmermann, W. (1962): *Valtazar Bogišić, 1834–1908*, Ein Beitrag zur sudslawischen Geistes – und Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert, Wiesbaden.
- Zimmermann, W. (1989): *Valtazar Bogišić i kodifikacija građanskog prava u Švajcarskoj*. Stogodišnjica opšteг имовинског законика за Црну Гору. CANU, 19, 147–153.

Miroslav Doderović

**BLOOD FEUD AND CUSTOMARY LAW IN MONTENEGRO
WITH SPECIAL WITH REFERENCE TO BANJANS**

Summary

Blood feud is a form of customary law if viewed only from a legal and anthropological perspective, as a cultural phenomenon that still exists today. The paper presents the basic characteristics of blood feud in Montenegro and Banjan as a form of customary law and a social phenomenon. Special consideration is given to the context and social framework of the origin of blood feud in which it was applied, that is, to which it is applied. Blood feud is a common law sui generis. It was the most painful expression of the expulsion of justice and the legal determinant of people's lives in the tribal area of Montenegro, Eastern Herzegovina, and certainly also in the area of the neighboring Albanian tribes. It was brought about by „a fateless man“ on a „a fateless land“, which in the time-space domain could be equated with the rule of the Ottoman Empire. Blood revenge had its origins in the Middle Ages of feudal state formations and the areas of Balšić, Crnojević, Kosač-Hranić, Pavlović. Be that as it may, traditionally - historically, this evil is traced from the time of advanced Turkish rule, until the time of the weakened state authorities of modern-day Montenegro and its masters Prince Danilo and Prince Nikola. It can be said that the process of liberation wars and the final years of the 19th century eradicated this evil and reduced it to possible sporadic cases.

Key words: blood feud, customary law, ethnographic writings.

СРПСКА БАШТИНА

Философија, теологија, педагогија

Мнодрог Чизмовић

Лука Кешелевић

Јелена Акић / Марко Вешовић / Миленка Кићовић

Татјана П. Компировић / Јелена Ђ. Милић / Татјана С.

Радосевић / Анд. П. Стевановић

Татјана Добрић / Александра Патрић

Анд. Ж. Каджанић / Величковић / Татјана М. Матић

Николај Фјодоров: Васкрсење или коначна смрт

Др Миодраг
Чизмовић

ЈУ „Захумље“,
Никшић

УДК 141 Фјодоров Н.

Сажетак: Николај Фјодоров се не мири са чињеницом да савремена цивилизација пројављује незаинтересованост и са језивом хладноћом се мири са смрћу препознавши у њој неповратно нестајање. Фјодоров тежи да свим преминулима врати живот. За подухват „заједничког дијела“, како би смрт као најрадикалније зло била побјеђена, неопходни су наука и техника. Суштински подухват је васкрснути очеве како би и синови оправдали своју мисију на земљи.

Кључне ријечи: цивилизација, наука, хладноћа, заједничко дјело, бесмртност, васкрсење.

Хришћанство је савез живих који има за циљ васкрсавање умрлих... А кад род људски постане заједница свих синова, који служе свим очевима као једном оцу, тада ће огњиште те породице бити само Сунце.

Николај Ф. Фјодоров, *Филозофија опште ствари* Фјодоров, необична појава, проживјеће цијели живот као да није од овога свијета.¹ Шестов ће примјетити да је он поставио проблеме о којима нико није желио ни да мисли. Опште је познато да су три највећа руска мислиоца XIX вијека (Достојевски, Толстој и Соловјов) о Фјодорову имали високо мишљење прожето дубоким поштовањем. Чини се да је Владимир Соловјов најдаље отишао када је о њему говорио као о свом учитељу.² Фјодоров није желио да се продају

¹ Уп. Георгије Флоровски, *Путеви руског богословља*, стр. 348.

² Уп. Коплстон, *Филозофија у Русији*, стр. 249. Опште је познато да су га Толстој, Достојевски и Соловјов радо слушали. Левицки ће цитирати пјесника Фета који наводи Толстојеве ријечи: „Ја сам поносан што живим у исто време са таквим човеком“. Док ће Достојевски Фјодоровљевом ученику Петерсону рећи да је апсолутно сагласан и солидаран са његовим учењем. Види, Сергеј Левицки, *Огледи из историје руске филозофије*, стр. 140. Док ће Георгије Флоровски потенцирати утицај који је Фјодоров имао на Достојевског, прије свега тај утицај се осјећа у роману *Браћа Карамазови*, проблем оцеубиства, као проблем најтежег гријеха као и став о васкрсењу предака. Види, Георгије Флоров-

његова дјела, инсистирајући својим ученицима да се бесплатно дају, али само онима који се истински интересују за његове идеје.

Берђајев примјећује да је Фјодорова посебно бољело то што се савремени живот развија и цвјета на гробовима очеве. Берђајев је ту неумољив и критичан. Дух нашег времена говори о свијести људи који са језивом хладноћом заборављају на своје очеве. Наш живот цвјета на гробљима преминулих. Ми се лако миримо са неповратним нестајањем.

„У основи погледа на свет Н. Фјодорова лежала је туга, печаловање због несреће људи. Није било човека на земљи који би као он осећао такву тугу због смрти људи, такву жељу да ове врати у живот. Он је синове сматрао кривим за смрт очеве. Називао их је ‘блудним синовима’ зато што су заборавили на гробове очеве, што су их занеле жене, капитализам и цивилизација“.³

Оно на чему је дубоко инсистирао Фјодоров је чињеница да се цивилизација лако мири са смрћу видјећи у њој тријумф сила небића. Намеће се питање није ли све бесмислено ако ће све неповратно нестати и наш лик и ликови људи које смо вољели. Није ли на крају крајева то тријумф ирационалних сила и бесмисла?! „Ни кап воде се не губи, само се мијења, како се може изгубити све човјеково. Мора бити да живот постоји по неком вишем начелу, а не само по бесмислу, по злу, по лудилу!“⁴ Зењковски ће са правом препознати двије основне идеје водиле у философији Николаја Фјодорова које су га прогањале и са којима је желио да се избори и то: царство хладноће и безбратског односа међу људима који дефинитивно господаре цивилизацијом, као и једноставна лакоћа са којом заборављамо своје преминуле.

Фјодоровљева тема је суштински есхатолошка, а схватање Апокалипсе крајње оригинално. Човјек ако жели добро човјечанству мора активно да припрема долазак Његовог царства на земљи. Чак и да се догоде најгора пророчанства из откривења то ће бити из разлога што људи нису били спремни да понесу терет слободе и дјелатног служења добру.⁵

Фјодоров ће с правом поставити суштинску дилему: да ли су важније социјалне теме, питање богатства и сиромаштва или проблем смрти, тачније проблем васкрсења мртвих? Никола Милошевић наглашава да су у поређењу са смрћу сва друга питања маргинална и бесмислена, наиме, сва

ски, *Пушјеви руског богословља*, стр. 347. Евдокимов ће навести једну мисао из Соловјовљевог писма Фјодорову гдје, дивећи се, поручује да је његов пројекат почетни корак ка Христовом путу. Види, Павле Евдокимов, *Христос у руској мисли*, стр. 89.

³ Николај Берђајев, *Руска идеја*, стр. 189. Берђајева истински боли та језива хладноћа савремених људи који се више и не сјећају својих преминулих. Он каже: „Таштина и самопотврђивање савременог поколења, његово превасходство над умрлим очевима, јесте и темељна лаж демократије. То је раскид прошлости, садашњости и будућности, порицање вечности, клањање уништавајућој бујици времена“. Види, Николај Берђајев, *Ново средњовековље*, стр. 267, Брино, Београд, 2002.

⁴ Меша Селимовић, *Тврђава*, стр. 312.

⁵ Уп. Павле Евдокимов, *Христос у руској мисли*, стр. 87. Иако је Христово васкрсење намијењено свима, само ће они који свједоче Христа својим животом доживјети васкрсење док ће, по терминологији Блаженог Августина, „гомила проклетих“, тачније, оних који упорно и непоколебљиво служе духу небића, доживјети коначну смрт. Види, исто, стр. 88.

ова питања морају бити подређена „решавању основног космичког питања, питања смртности и пролазности“.⁶

Међутим, Фјодоров је свјестан да свакодневница са својим ситним бригама обиљежава живот већине људи. Њему је нејасно каква задовољства људи налазе у испразности и таштини сиве свакодневнице ако ће нихов живот тако брзо проћи? Морамо се са правом запитати да ли је тај монотони, сиви, свакодневни живот у ствари вулгаризација постојања? У том смислу и сама етимологија ријечи вулгаран сугерише на испразност свакодневнице.⁷ Бог даје дарове људима да се усавршавају и испуне његово позвање, док већина људи „плива“ у банализацији и површности сиве свакодневнице, никад се и не запитавши о судбини својих преминулих. Препознавши заблуде цивилизације, Фјодоров истински жели да врати живот свим умрлима, да врати вријеме и промијени прошлост. Он захтијева да активно учествујемо у васкрсењу мртвих:

„Дакле, у осећању туге првог сина човечанског, туге и бола због губитка оца, родила се она светска туга због пролазности света, због свеопште подложности смрти, у којој је природа први пут дошла до сазнања о својој несавршености: са тим сазнањем почела је обнова света, почела је епоха човечанска, епоха у којој свет треба да буде поново створен моћима самог човека“.⁸

Међутим, да би се створио тај нови свијет, Фјодоров се ту ослања на науку и технику које то треба да реализују. Захваљујући науци и техници човјек ће успјети да овлада природом и потчини је себи. По њему, природа захтијева од човјека бригу и домаћинство, ако се природа буде посматрала под призмом истражитељства ми ћемо бити немоћни да је схватимо и дубље сагледамо. Самим тим, проблеми глади, сиромаштва, непријатељства међу људима ће заувјек нестати. Фјодоров инсистира на термину „заједничко дјело“, који симболизује да се све снаге човјечанства сублимирају на уређењу природе и цјелокупног космоса. „Заједничко дјело“ подразумемијева и активан приступ васкрсењу свих умрлих, а не само пасивно ишчекивање васкрсења. Идеја заједничког дјела Николаја Фјодорова требало би да се оствари у Русији као земљи којој је атеистичка цивилизација најмање наудила. Покушај преосмишљавања основних хришћанских представа, стварање универзалних идеја је био циљ Фјодорова. Његова *Философија оишиег дјела* је једно антропоцентрично учење, које не би чак ни изишло иза оквира ортодоксног Хришћанства без свог „хипертрофичног антропоцентризма“.⁹ Рјешење питања о вјечном животу Фјодоров види у

⁶ Никола Милошевић, *Претходни појмови. Социологија и психологија знања*, у књизи *Достојевски као мислилац*, стр. 13, КУИЗ „Белетра“, Београд, 1990.

⁷ Коријен ријечи вулгаран потиче из латинске ријечи *vulgaris* што у преводу значи обично, свакодневно. Види, Радомир Алексић, *Речник страних речи и израза*, стр. 781, Просвета, Београд, 1978.

⁸ Николај Фјодоров, *Философија заједничког дела или Васкрсење и васкрсавање*, стр. 174, Логос, Ортодос, Београд, 1994.

⁹ Э. Г. Яблонский, „Смерть и бессмертие в учении Н. Ф. Федорова“, Россия: прошлое, настоящее будущее: *Материалы Всероссийской научно-практической конференции*. Санкт-Петербург, 16–19 декабря 1996 г. / Отв ред. М. С. Уваров. - СПб.: Издательство БГТУ, 1996.

психијатрији, која се развија по плану „личног самопознања на првој етапи, сједињења у савез по принципу психолошког избора, узајамног продирања и узајамног откривења, узајамног знања једног о другом, откривеност која образује заједницу, која се одржава унутарњом силом, а не спољашњим законом“.¹⁰

Уникатност његове идеје огледа се у теолошком оправдању технике и науке. Он заиста вјерује у хришћанско откривење, али жели да оправда историју инсистирајући на смислу историје. Побједа над смрћу унутар историје. Али остаје нејасно да ли је он сматрао да ће сви васкрснути са оним карактерним особинама са којима су отишли у смрт. Ако ће људи васкрснути у оном стању у којем су живјели на земљи намеће се логично питање, које Соловјов поставља, да ли то подразумејева, између осталог и васкрсавање канибала?

Левицки наводи писмо Владимира Соловјова Фјодорову, чији ћемо један дио цитирати:

„Просто физичко васкрсавање умрлих не може само по себи бити циљ. Васкрснути људе у оном стању у коме ће они настојати да прождру једни друге, васкрсавати човечанство на степену канибализма било би немогуће и крајње непожељно“.

Фјодоров ће у одговору Соловјову навести да би то у ствари било васкрсавање смрти и да жели васкрснути људе преображене у себи који су побједили гријех.¹¹

„За разлику од традиционалног схватања хришћанства, Фјодоров инсистира на сједињењу моралне културе са научно-техничким прогресом... За Фјодорова хришћанство није учење, већ само дјело искупљења и васкрсења. Али, то дјело би требало да изврши човјек у историји. Њега је започео Богочовјек Христос, а човјечанство би требало да га заврши. Свеопште васкрсење не би требало да буде ствар чуда, - Други Долазак и Страшни суд, - већ ствар знања и труда“.¹²

У том смислу, по Фјодорову, причу о Страшном Суду о Другом Доласку Христовом треба схватити „само условно, као педагошко средство којим Бог жели да обједини људе који дишу раздором да пронађу начин да васкрсну очеве“.¹³

„Код Фјодорова се прелазак ка ‘новој земљи и новом небу’ не одвија кроз катастрофу, која у тренутку прекида ружну бесконачност историје, него кроз постепено просветљење елемената овога света, кроз постепено истискивање сила хаоса и смрти из бића, кроз регулацију која одухотворује. Сагласно томе и човечанство, које ће стати на Божје путеве и служити Творцу не само свим срцем, свим мислима и свим осећањима, него и делом, знањем и стваралаштвом, добија могућност да се сви спасу, да свима буде опроштено – чак и онима који су највише заблудели“.¹⁴

¹⁰ О. С. Борисов, „Смерть – память – воскрешение“, (Н. Ф. Федоров и некоторые современные версии), Фигуры Танатоса. *Философский альманах*. Пятый специальный выпуск. СПб., 1995.

¹¹ Цит. Према, Сергеј Левицки, *Оглед из историје руске философије*, стр. 142.

¹² В. Н. Катасонов, „Христианство Культура Наука“, стр. 464, Издательство ПСТГУ, Москва, 2009.

¹³ Види опширније, В. Н. Катасонов, „Христианство Культура Наука“, стр. 30.

¹⁴ Анастасија Гачева, *Свет ће бити лепота Христова*, стр. 145.

Оно што је дубоко осјетио Фјодоров огледа се у чињеници да се наука и техника махом користе за сујетна очаравања и лагодну комоцију. Коментаришући стваралаштво Фјодорова, савремени руски философ Катасонов констатује да је Фјодоров потенцирао став да човјечанство своје снаге троши бесциљно. Дишући раздором, бесплодним расправама, ратовима, човјечанство почиње да служи злу. Све док буде тако човјечанство ће бити незрело. Када морално узрасте, почне служити ближњем, заборављајући на своју похоту и егоизам, човјечанство ће се удружити око заједничког дјела.

Основна концепција Фјодорова могла би се окарактерисати као задатак да се сва наука, техника, све рационалне силе живота усредсреде на суштински смисао свега, васкрсење мртвих, васкрсење свих који су икада ходили под овим небесима, Васкрсење душе и тијела. Највећи гријех савремене цивилизације он препознаје у томе што се људи лако мире са смрћу, са лакоћом заборављају своје упокојене. Једини начин побједи је да се нађе веза са свим преминулима од Адама па до данашњег дана. Н. Ф. Фјодоров замишља уклањање смрти из свијета као „ствар човјечијег духа, као тријумф човјечије воље, која је завладала законима постојања и која је покорила природу“.¹⁵ Хришћанство инсистира на појединачном васкрсењу сваког човјека који је дошао од Адама па до данашњег дана. „Чекамо једно јединствено и непотвориво васкрсење свих мртвих, који од почетка створења на земљи живеше и власти смрти подлегоше. Наше чекање засновано је на разуму и савести тако, и особито, на обећању“.¹⁶ И Берђајев, вјероватно инспириран Фјодоровом, каже:

„Васкрсење значи победу над временом, промену не само будућности, него и прошлости... У овоме је смисао појављивања Искупитеља и Васкрситеља. Чини велику част човеку то што неће да се помири са распадањем и смрћу, са коначним ишчезавањем како себе самог, тако и сваког бића из прошлости, садашњости и будућности“.¹⁷

Фјодоровљевој есхатологији најближа је есхатологија Светог Григорија Ниског који управо и констатује да ништа у природи дефинитивно не нестаје. Као што је Бог имао снагу да све створи из небића, тако исто он може и да васкрсне умрло, уништено и да све честице развијане у простору, опет обједини и удахне им живот.

„Допустите да кратким словом прекинемо то лутање по зачараном кругу, својствено људима испразне логике, и да објавимо да ће доћи до разлагања тела на оно, од чега се оно састоји, тако да се, према Божанственој речи, неће само земља разложити на земљу (1. Мојс. 3; 19), него ће и ваздух и вода прећи у оно, што је с њима јединородно, и свака стихија (елемент) која је у нама, прећи ће у оно што јој је сродно, чак и ако се и људско тело, будући поједено, помешало са месождерним птицама и животињама, чак и ако је прошло кроз чељусту риба, чак и ако је ватром претворено у дим и пепео. Ма где разум помисли да пренесе човека, човек ће ипак остати унутар света, а свет се, као што знамо, налази у руци Божијој, како о томе учи богонадахнути глас (в. Пс. 94; 4). Према томе, ако чак и ти знаш шта ти је у

¹⁵ А. В. Конева, „Смерть и бессмертие человека в русской религиозной философии“, Фигуры Танатоса. *Философский альманах*. Пятый специальный выпуск. СПб., 1995.

¹⁶ Николај Велимировић, *Вера образованих људи*, стр. 83.

¹⁷ Николај Берђајев, *О човековом ропству и слободи*, стр. 226.

длану, зар мислиш да је знање Божије мање од твоје способности, и да не може поуздано да нађе оно, што је обухваћено дланом Божијим“¹⁸

Послије смрти, честице које настају распадањем људског тијела, ипак носе лични печат. Семјонова наглашава да је васкрсење управо спајање сродних честица, које ће се препознати и поново творити цијелог човјека. Она примјећује да и савремена научна генетичка истраживања на извјестан начин потврђују то становиште. Наиме,

„испоставило се да је свака ћелија нашег тела, баш као и сваки његов орган, без обзира на непрекидни процес обнављања који се у њима одиграва, потпуно јединствена, на неки начин потврђена посебним генетичким печатом и неспојива са аналогним честицама другог људског организма. Још више: свака ћелија носи у себи сву наследну информацију о целом организму, на чему је заснована идеја клонирања, стварања генетичких двојника од једне ћелије“.¹⁹

Светлана Семјонова користећи достигнућа савремене генетике жели да покаже одрживост Фјодоровљеве концепције јер Бог који је све створио из небића, може да све што се распало обједини и поново васкрсне. Можда најжешћи критичар Фјодорова, Георгије Флоровски, изнијеће запажање да је код њега најсумњивије учење о човјеку, у којем се чини као да је за њега судбина човјековог тијела једино битна. Учење о души је, по њему, доста магловито.²⁰ И хришћанство Фјодорова је под лупом Флоренског. Он ће устврдити да је то врло често декларативно „практично“ хришћанство, без онтолошке потпоре. Али, исто тако, Георгије Флоровски ће признати да бисмо правилно разумјели Фјодорова требало би да се уживимо у „перспективу његове епохе, у сањалачкој и утопијској атмосфери седамдесетих година“.²¹ У истом правцу размишља и Зењковски када каже: „Дух утопизма је уопште био присутан у руској мисли, - и то доказује колико њену радикалну окренутост ‘последњим’ циљевима историје, толико и неспособност да те циљеве повеже са живом историјском реалношћу“.²²

Иако у овом учењу заиста има утопизма и фантазије, ипак је ово једно од најрадикалнијих и најчовјечнијих у историји човјекове мисли. Изгледа да је Левицки тачно окарактерисао стваралаштво Фјодорова рекавши: „Идеја Фјодорова крије у себи ‘саблазан и безумље’, али и највишу смелост“.²³ Фјодоров остаје посебно карактеристичан због свог немирења са влашћу коначног, као и због жеље да се свим људима врати вјера да својим снага-

¹⁸ Свети Григорије Ниски, *Госйоде ко је човек?*, стр. 58, Православна мисионарска школа при храму Александра Невског, Београд, 2003.

¹⁹ Светлана Семјонова, *Философија бесмртности*, стр. 160–161.

²⁰ Уп. Георгије Флоровски, *Путеви руског богословља*, стр. 350.

²¹ Види, Георгије Флоровски, *Путеви руског богословља*, стр. 347. Али чини се да је запажање Шестова најближе истини. Наиме, Шестов наводи примјер када је Лав Толстој на сједници Московског психолошког друштва желио да приближи другима преокупације Николаја Фјодорова, његово излагање је било пропраћено смијехом. Посљедица је била да је Толстој напустио сједницу одрекавши се чланства у том друштву. Види, Лав Шестов, Н. Ф. Фјодоров у књизи *Умозорење и откривење*, стр. 120.

²² Василиј Зењковски, *Историја руске филозофије*, стр. 478.

²³ Сергеј Левицки, *Огледи из историје руске филозофије*, стр. 142.

ма могу све промијенити, у чему препознајемо његову активно хришћанску антропологију.

Литература

- Алексић Радомир, *Речник страних речи и израза*, Просвета, Београд, 1978.
- Берђајев Николај, *Руска идеја*, Бримо, Београд, 2002.
- Берђајев Николај, *О човековом ропству и слободи*, Бримо, Београд, 2002.
- Берђајев Николај, *Религија васкрсавања*, Логос, Београд, 2024.
- Берђајев Николај, „Смисао историје; Ново средњовековље; Крај ренесансе“, Бримо, Београд, 2002.
- Велимировић Николај, *Вера образованих људи*, Сана Крвови, Сремски Карловци, 1995.
- Гачева Анастасија, *Свет ће бити лепота Христова*, Логос, Београд, 2007.
- Георгије Флоровски, *Путеви руског богословља*, ЦИД, Подгорица, 1995.
- Евдокимов Павле, *Христос у руској мисли*, Манастир Хиландар, 1993.
- Зењковски Василиј, *Историја руске философије*, ЈУ Службени лист, Београд, ЦИД, Подгорица, 2002.
- Милошевић Никола, *Достојевски као мислилац*, КУИЗ „Белетра“, Београд, 1990.
- Свети Григорије Ниски, *Господе ко је човек?*, Православна мисионарска школа при храму Александра Невског, Београд, 2003.
- Селимовић Меша, *Тврђава*, Београдски издавачки графички завод Свијетлост, Београд, 1990.
- Семјонова Светлана, *Философија бесмртности*, Логос, Београд, 2005.
- Коплстон Фредерик, *Филозофија у Русији*, БИГЗ, Београд, 1992.
- Левицки Сергеј, *Огледи из историје руске философије*, Логос, Београд, 2004.
- Фјодоров Николај, *Философија заједничког дела или Васкрсење и васкрсавање*, Логос, Ортодос, Београд, 1994.
- Фјодоров Николај, *Философија опште ствари*, ЦИД, Подгорица, 1998.
- Фјодоров Николај, *Сенке заборављених предака*, Логос – Zerber book world, Београд, 1999.
- Шестов Лав, Н. Ф. Фјодоров у књизи *Умозорење и откровење*, Плато, Београд, 2003.
- Э. Г. Яблонский, „Смерть и бессмертие в учении Н. Ф. Федорова“, Россия: прошлое, настоящее будущее: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 16–19 декабря 1996 г. / Отв ред. М. С. Уваров. — СПб.: Издательство БГТУ, 1996.
- О. С. Борисов, „Смерть – память – воскрешение“, (Н. Ф. Федоров и некоторые современные версии), *Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск*. СПб., 1995.
- В. Н. Катасонов, „Христианство Культура Наука“, стр. 464, Издательство ПСТГУ, Москва, 2009.
- А. В. Конева, „Смерть и бессмертие человека в русской религиозной философии“, *Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск*. СПб., 1995.

Miodrag Čizmović

NIKOLAI FYODOROV: RESURRECTION OR FINAL DEATH

Summary

Nikolai Fyodorov does not accept the fact that modern civilization preaches disinterest and reconciles with death with eerie coldness, recognizing it as an irreversible disappearance. Fyodorov aims to bring life back to all the deceased. For the “joint work” project, science and technology are necessary so that death, the most radical evil, can be defeated. The essential undertaking is to resurrect the fathers so that the sons may also justify their purpose on Earth.

Keywords: civilization, science, coldness, joint work, immortality, resurrection.

Декартово постављање *cogito*-а и разумијевање епистемолошког идеализма*

Мр Лука Кешесљевић

Универзитет у Београду,
Филозофски факултет,
Институт за филозофију,
Београд

Сажетак: Аутор у раду разматра темељни појам Декартове филозофије, а то је *cogito*. На почетку уопштено говори о Декартовој филозофији, њеним кључним мотивима и њеном мјесту у историји. Други дио отвара питање самог *cogito*-а, рашчлањује његову етимологију и значење. У трећем дијелу разматра се значење реченице *мислим, дакле јесам (Cogito, ergo sum)*. У четвртном дијелу аутор разматра проблем *онтолошког дуализма*, те питање његове револуционарности, али и о остацима традиције у Декартовој филозофији. Посебна пажња је усмјерена на однос *cogito – res cogitans* и ту се експлицира питање односа Декартове револуције и традиције. У петом дијелу разматра се питање епистемолошког идеализма и шта оно доноси. У последњем дијелу говори се о више могућности тумачења његове филозофије.

Кључне ријечи: Декарт, *cogito*, *res cogitans*, *res extensa*, онтолошки дуализам, епистемолошки идеализам.

УДК 14 Декарт

Увод

Рене Декарт (Rene Descartes) (1596–1650) је један од неколико највећих филозофа свих времена. Филозофија се комотно може сагледавати у односу на Декарта, јер његово дјело је свакако, велика, до тада најрадикалнија прекретница, а неки то називају и револуцијом.¹ Да је сама његова намјера револуционарна, свакако говори и став из *Расправе о методи*: „Моја намјера није ишла никада даље од настојања да преобразим своје личне мисли и да говорим на темељу који је у потпуности у мени“.² Та филозофија почиње

* Овај рад је други дио трећег поглавља (95–107) у цијелости необјављеног ауторовог мастер рада „Парадокс прве филозофије: Аристотел и Декарт“ одбрањеног под менторством проф. др Драгана Прола на Филозофском факултету у Новом Саду, 19. 10. 2018.

¹ Погледати: Кларк, Дезмонд, „Декартова филозофија науке и научна револуција“ у *Теорија 4*, Београд, 1999.

² Декарт, Р, „Расправа о методи“ (137–207) у *Правила за усмеравање духа, Расправа о методи, Испраживање истине*, прев. Марко Вишић, Унирекс, Подгорица, 2008, стр. 150.

и већим дијелом се развија у знаку ове реченице, а резултат тога епохалног подухвата је чувена сентенца *Мислим, дакле јесам* (*Cogito, ergo sum*), без које је немогућа модерна филозофија уопште. То је чврсто тло извјесности, нужна истина:

Мислим, дакле, јесам нема ничега што би ми гарантовало да говорим истину, осим што врло добро увиђам да је нужно постојати да би мислио, сматрао сам да бих могао узети за опште правило да су ствари које врло јасно и врло разговјетно поимамо сасвим истините.³

Први члан чувене сентенце *cogito* постаје заштитни знак не само Декартове филозофије већ и епохе коју она отвара, а то је епоха рационализма, епоха која отвара питање субјективности.

Међутим, треба имати у виду и временски контекст у којем је та велика филозофија настала, а то је свакако, вријеме контрареформације и доминације католичке Цркве и феудалног уређења, а то потврђује и то што *Медиџације о њрој филозофији* посвећује: „Најмудријим и најсвјеснијим мужевима, декану и докторима светог теолошког факултета у Паризу“.⁴

Декарт своју филозофију заснива на разуму – на *cogito*-у, дакле на разбијању схоластичког наслеђа, које су, управо, одржавали професори са Сорбоне, којима аутор посвећује спис. Врло је могуће да је његов мотив за то био страх, јер су још тада били свјежи злочини римокатоличке инквизиције, која се огњем и мачем борила против научних открића, која је доносио Нови вијек, са тим достигнућима је допринио и сам Рене Декарт.

Његово дјело, иако је филозофски новитет, и револуција, иако је знак његовог распознавања *cogito*, у њему има и те како традиције, то јест, схоластички појмовни апарат је врло фреквентан. О томе говори употреба појма *res* (ствар) која је круцијална за схоластику. Затим, битна тековина Декартове филозофије је и успостава чувеног онтолошког дуализма. То се може тумачити у контексту борбе *ego*-а које се *cogito*-м бори за признање, за субјективност која хоће да заснује сопствену објективност, то јест, да постане (сам) свој предмет, што је крајњи циљ прве двије медитације. Исходом истраживања долази се до позиционирања *ego*-а *cogito*-а у новом дуалистичком поретку бивства. Чим је у питању неки метафизички поредак, не може се отети утиску да је ту присутна традиција, коју озбиљно угрожава интуитивни став *Cogito, ergo sum*, јер се то исто *ego cogito* поставља као чврсто тло извјесности које је темељ за остале извјесности, али које се у другом дјелу *Медиџације* ставља у тај дуални поредак, па при крају *Шесте медиџације* се приказује по специфичној разлици у односу на протежност: „Прије свега овдје примјећујем да је велика разлика између духа и тијела у томе што је тијело по својој нарави увијек дјељиво, док је дух посве недељив“.⁵

Међутим, Декартова успостава и изоштравање односа дуалне стварности укида онтолошки хијерархизам, односно, метафизику у изворном

³ Исто, стр. 169.

⁴ Декарт, Р, *Медиџације о њрој филозофији*, прев. Томислав Ладан, Плато, Београд, 1998, стр. 5.

⁵ *Шеста медиџација*, стр. 58.

значењу, коју су трасирали предсократовци и Платон, а која врхунац доживљава код Аристотела. Супротстављањем душе и тијела које се поентира успоставом те специфичне разлике одбацује се и античко органицистичко схватање физикалне стварности, која је додуше и прије Декарта прилично уздрмана у Ренесанси бројним научно-технолошким открићима.

Дакле, *ego cogito*, ван икакве сумње, изазива револуцију у филозофији и након тога више ништа није било исто, јер филозофија све више скреће са терена саморазумљиве стварности и прибјегава принципу субјективности, спрва код Декарта, потом код рационалиста и емпириста, градећи теорију сазнања, која отвара питање хуманитета, а која своју сврху доживљава тек у дјелима њемачких идеалиста кроз перспективу етике, политичке и по-вијесне мисли.

Овај рад ће покушати аналитичким појмом да експлицира појам *cogito*-а прво изоловано, потом сентенцу *Cogito, ergo sum*, те феномен онтолошког дуализма и на крају феномен епистемолошког идеализма.

Cogito

Cogito је прва асоцијација Картезијеве и картезијанске филозофије, тај појам је одредио трасу цјелокупне модерне, а без њега је тешко замислити и савремену филозофију. *Cogito* се у каснијој модерни разумијева синонимно са субјектом, али се појам субјекта у Декартовим списима нигдје не може наћи. Стога Жан-Лик Марјон заговара раздвајање придјева, „картезијански“ и именице Декарт, те ослобађање Картезија од картезијанства.⁶ Ово Марјоново запажање је, свакако, на мјесту, али остати „имун“ на картезијанство при изучавању Декартове филозофије је прилично апсурдно, ако ништа друго, из разлога утемељивач је модерне, те тако, снага тих његових антиципација можда је и већа него ако се држимо извора Декартовог дјела, макар првих двију *Медијација* и *Расправе о методи*. Тако, слово и дух Декартове филозофије се често преплићу, па говорити о *cogito*-у а не узимати у обзир субјект, па макар данас прилично је немогуће, наравно, ако је циљ одговорити на питање шта епоха доноси.

Када је ријеч о *cogito*-у, Декарт о њему већином не говори изоловано већ у неком пару, нпр: *res cogitans, ego cogito*, а само се преводи као *мишљење*, што, на први поглед упућује на неки интелектуализам, што је, далеко од филозофове намјере, јер *cogito* укључује све модусе свијести, па чак и оно ирационално, као нпр. сан. Да се *cogito* не своди на интелектуализам, увјерићемо се његовим појмовним рашчлањивањем. Наиме, у питању је сложеница која се састоји од двије ријечи и то *co* и *agito*. Ријеч *co* означава скупљеност на нешто, упућеност на нешто, док други дио *agito* се преводи као гонити на нешто, тјерати на нешто. Тако, *cogito* подразумева *инићенционалност*, *активизам*, *ипраксу*, а не некакав интелектуализам или метафизичко зрење неких вјечних суштина, апстракција и трансценденције.

⁶ Марјон, Жан-Лик, „Метафизика коју треба преиспитати“ (157–160), *Theoria*, XL, 4, 1–192, Београд 1998, стр. 157.

Долазак до става *ego cogito* је кратак, пријек, непосредан, а сумња није му служи као метода, она је само један од модуса мишљена. Овај став, то јест, откриће становишта субјективности је непосредан, то је први акт свијести коју не може уздрмати ништа споља, јер он споља и не долази. У Расправи о методи, мислилац недвосмислено каже да је то прво начело филозофије:

Увиђајући пак да је ова истина: Мислим дакле, јесам тако чврста и тако сигурна да ни свеколике најраспрострањеније претпоставке скептика нису у стању да је пољуљају, сматрао сам да је без имало страха, могу усвојити као прво начело филозофије за којим сам трагао (наш курзив).⁷

Cogito се, заправо, појављује као предикат, а *ego* је његов субјекат. *Ego cogito* је несумњиво прва неупитна и непосредна истина, ако, макар сада искључимо, Трећу медитацију, јер прво биће које ће да легитимизује сва остала бића, макар по поретку знања (*ordo cognescendi*). Дакле, ријеч је о једној радикално другачијој, новој „изокренутој“ онтологији⁸ – „онтологији мишљења“⁹, која избјегава исцрпне расправе о *првим суштинама* (*οὐσία πρώτη*) и *другим суштинама* (*οὐσία δευτέρα*), те о онтолошком хијерархизму. Нова онтологија је заснована на *ego cogito* ни у чему не подсећа на ону античку коју занима биће као биће (*ὄν ἢ ὄν*), она је демант сваког таквог покушаја. За разлику од класичне онтологије, она на самом старту у самој себи тражи архимедовску тачку у ставу *ego cogito*, па се може назвати егологијом, а *пошто ego упућује на знање, онда је то нужно епистемологија*. Видјели смо рашчлањивањем појма *cogito* да је у питању чист активизам а не апстрактна дескрипција неких схоластичких оностраних ентитета, јер, како Лиотар примјећује, субјекат је самодовољан за успоставу свог бића:

Картезијански субјект до кога се дошло кроз операцију сумње и *cogita*, представља конкретни субјект, доживљај, а не апстрактни оквир. Истовремено, тај је субјект апсолут, пошто је сам смисао првих медитација управо тај: он је довољан самом себи (наш курзив), он ни за чим нема потребе да би успоставио своје биће.¹⁰

Стара онтологија се бави самим предметима, било да су они биће једно, суштина, а нова онтологија, односно, егологија = епистемологија поставља питање о поимању самог предмета¹¹, што је инспирисало самог Канта да на консеквентан начин постави питање предметности предмета.

Стара метафизика почива на оној парменидовској претпоставци да је „исто мислити и бити“, при чему се одмах савладава супротстављеност мишљења и бића. Нова метафизика хоће да на почетку супротстави мишљење и биће, апсолутизујући сумњу, да би се јединство мишљења и

⁷ „Расправа о методи“, стр. 168.

⁸ О конституцији појма *онтологија* погледати: Проле, Д. „Декарт и Лорхард, Конституција нововековне онтологије“ (7–23) у *Архе* год IX, 17/2012.

⁹ Jolle, Nicholas, *The light of the Soul*, Clarendon press, Oxford, First published 1990 First issued as paperback 1998, стр. 17.

¹⁰ Лиотар Жан-Франсоа, *Феноменологија*, БИГЗ, Београд 1980, стр. 27.

¹¹ Упореди: Perović M. A. „Leibnizova metafizika“ (51–74) у *Filozofske rasprave*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2011, стр. 55.

бића произвело из свјесне рефлексије.¹² Суштина субјекта, свијести или, како то филозоф каже, мислеће ствари је да она остаје иста у „свим мијенама душевних збивања“.¹³ Од највеће важности је употреба првог лица јединине, јер не само да је *cogito* немогућ без *ega* већ *ego* хоће да засвједочи једну нову „живу“ филозофију, нешто што је насупрот традиционалној:

Декартова употреба првог лица, дакле, може имати за циљ да унаприједи идентификацију код читаоца – чиме се изглађује његов прелазак из таме испразне филозофије у оно светло модерне, антиаристотеловске филозофије и науке.¹⁴

Декартова метафизика искључује сва опсежна разматрања и пут Аристотелових топика која имају за циљ изградњу онтолошког хијерархизма и знање ради знања. У овом случају, мислећи субјект својом вољом скраћује и препречује све те путеве и истим актом ставља себе на онтолошко-епистемолошки пиједестал и схвата да је управо он прво тло извјесности, које гарантује и поставља све остале извјесности, о чему филозоф говори на крају друге медитације:

И тако својом вољом сам се вратио онамо камо сам хтио; јер сад кад сам дознао да спознајем тијела не заправо осјетилима, или способношћу имажинације, него само разумом, нити пак било што их дотичемо или гледамо, него само тако што их разумијевамо – јасно спознајем да од својег духа могу ништа спознати лакше или бјелоданије.¹⁵

Дакле, *ego cogito* је непосредна, интуитивна истина, а не никакво биће по себи, она више није супстанција у оном старом, апстрактном облику, чије је главно одређење да је то нека објективна истина која је нама доступна онолико колико смо кадри да је раскријемо, па отуда ни његова метафизика није метафизика у изворном смислу. *Ego cogito* које је „у позадини сумње“¹⁶ се супротставља „наивном“ објективизму стављајући цјелокупно постојање у једну своју форму – сумње¹⁷, за сумњу објективна стварност више не постоји. Дакле, сумња подрива цјелокупну стварност, јер:

нема ни једне у коју не би требало сумњати, и то не због непромишљености или површности него на темељу ваљаних и промишљених разлога: стога треба и таквима – ништа мање но онима што су очигледно лажни – ускратити пристанак, желим ли пронаћи штогод сигурно.¹⁸

Сумња хоће да раскине ону древну, саморазумљиву исконску везу бића и мишљења, али на кратко, јер опет хоће да успостави њихово јединство, али не као у старој метафизици, не на тај начин што ће људско мишљење бити само дио реалитета. До идентитета бића и мишљења сада се долази

¹² Упореди: Исто, стр. 62.

¹³ Барбарић, Д. „Филозофија као сустигнуће. Декарт“ у: *Годишњак за њовијесті филозофије*, Загреб 1983, стр. 29.

¹⁴ Wilson, M. D, *Descartes*, Ted Honderich, London and New York, 1978, стр. 4.

¹⁵ *Друга медијација*, стр. 25.

¹⁶ Gombay, André, *Descartes*, Blackwell great minds edited by Steven Nadler, 2007, стр. 34.

¹⁷ О објективизму се може говорити на одређен начин јер, о објекту се може говорити само ако је присутан субјекат. Међутим, античка филозофска мисао саморазумљиво поставља објекат, па се може говорити о апсолутном објективизму.

¹⁸ *Прва медијација*, стр. 17.

из свјесне рефлексије¹⁹, јер „мишљење јест; једино се оно не може од мене отргнути“.²⁰ Мишљење се поима прво као самство, као субјект, а потом и као објект, као супстанција „која на несумњив начин постоји у свијету“.²¹ Постављени *cogito* првих двију медитација представља субјект, који је сада нужно сам свој објект²², јер сам себи гарантује извјесност, он самог себе поставља и то сам себе поставља, како другачије него на основу свога искуства и то искуства медитације, односно, рефлексије саме себе: „У овом дјелу (мисли се на *Медијације* – прим. Л. К.) ‘ја’ писац није толико историјски Декарт колико било која рефлектирајућа особа која пробија свој пут кроз ову серију аргумената“.²³ Идеја првих двију медитација јасно се идентификује са оним што се касније назива субјектом. Тај појам се код овог мислиоца нигдје не појављује, али погађа суштину, јер је у питању рефлексивна, па когитирајући его постаје (сам) свој објект:

Први принцип филозофије треба да потврди несумњивост постојања „ја“ у његовој способности да мисли себе мислећи и самоидентитет субјекта; али постојање „ја“ осим активности мисли изгледа да се овдје потврђује једноставно у искуству.²⁴

Постављање *cogito*-а, како то Пол Рикер примјећује, прати истовремено и криза *cogito*-а, јер му је потребна хиперболичка сумња, да би засвједочило само себе. Сумња прве двије медитације, као и сумња из Расправе о методи, је чак толико моћна да поставља препреку у виду „злог демона“, истовремено укидајући цјелокупни резултат у облику протезности:

Претпоставит ћу стога не најбољег Бога, извора истине, него некаква злодуха што је у највишој мјери моћан и лукав, који је уложио све своје умијеће у то да мене превари, мислит ћу да небо, зрак, земља, боје, ликови, вукови и све остале извањске ствари нису ништа друго него обмане снова, замке које је поставио мојој лаковјерности: проматрат ћу себе самог као да немам руку, ни очију, ни меса, ни крви, нити каква осјетила, него да све то имам јер криво мислим (...) барем ћу очврсла ума сачувати у себи оно што имам, не прихватајући лажне ствари те ми неће ништа узмоћи наметнути ни исти обмањивач, па ма колико био моћан и лукав.²⁵

Да би оцртала саму себе, да би открила истину у облику *ego cogito*²⁶. Већ у трећој медитацији, самопостављени *cogito* мораће себе да суспендује и да се стави у други план ради Бога, по коме и сам *cogito* постоји. Будући да медитације и чин самог медитирања, представљају промишљање

¹⁹ Упореди: Perović M. A. „Lajbnicova metafizika“, стр. 62.

²⁰ Друга медијација, стр. 21.

²¹ Проле Д, Хусерлова Феноменолошка онтологија, штампа „Лист“, Нови Сад 2002, стр. 69.

²² Субјект – објект, однос, боље рећи, однос субјект – објективирања је до танчине разрађен тек у епохи класичног њемачког идеализма, али све на темељу великог Декартовог открића.

²³ Williams, B, *Descartes: The Project of Pure Enquiry*, Routledge, 2005, стр. 5.

²⁴ Molehy, Hassan, *Writing Cogito*, State University of New York, 1997, стр. 129.

²⁵ Друга медијација, стр. 18.

²⁶ Упореди: Рикер, П, *Својство као други*, прев. Спасоје Ђузулан, Јасен, Београд, 2004, стр. 12–13.

субјекта који промишља и утемељује себе и из своје перспективе успоставља цјелокупни реалитет, али испоставља се да изнад њега постоји виша инстанца, тј. Бесконечно, по коме сада јесте и само *cogito*; он више није по самом себи, како поучавају прве двије медитације. Ту је суштина и парадокс свемогућности и немогућности *cogito*-а првих трију Декартових медитација, при чему *ego cogito* у првим двјема медитацијама има првенство, а трећој је од другоразредног значаја, а то потврђује и мјесто из *Треће медитације*:

Под Божјим именом разумијевам ствановићу суйстванцију ићио је бесконачна, неовисна и врхунски разумна, врхунски моћна и која је створила како мене сама ићако и све остало ићио егзистира, ако ићио год остало егзистира (наш курзив).²⁷

Ту долази до изражаја и однос два поретка код Декарта и то *иорейќа* знања (*ordo essendi*) *иорейќа* бића (*ordo cognesendi*) у чему остаје борба старог и новог – борба између онтоцентризма и егоцентризма које себе поставља као легитимну методу. Но, да се вратимо концепцији *cogito*-а.

Cogito, ergo sum

Ова сентенца не само да је асоцијација за Картезијеву и картезијанску филозофију већ она је и срж и смисао те филозофије, као и цјелокупне традиције која из ње исходи. Она није настала као исход дугих трактата, већ као резултат активности саме свијести, односно, оног ко филозофира. То је, како и сам филозоф каже, кроз Еудоксова уста, у дијалогу Истраживање истине²⁸, да је то толико проста истина да је може схватити свако ко трезвено мисли: „Иде ли вам у главу да један неписмен и неук човјек може тако здраво размишљати у свему бити доследан себи“?²⁹ Мишљење као прва чињеница свијести, не само да је најјаснија и најбјелоданија, она не само да је самоутемељујућа, већ је прва и основна одредба постојања. Мишљење као интуитивна и неуздрљива истина је потпуно еквивалентна постојању:

Мишљење јесте оно прво; прва наредна одредба која придлази, стојећи у непосредној вези с њим, јесте одредба постојања. Ја мислим, то мишљење непосредно обухвата у себи моје постојање (...) Одредба постојања или бића налази се у моме Ја; сама та веза јесте оно што је прво. Мишљење као постојање, и постојање као мишљење, то је моја извјесност, Ја. То је оно чувено *Cogito, ergo sum*; мишљење и постојање су на тај начин у њему неразднојно повезани (...) из мишљења се изводи постојање, то јест биће.³⁰

²⁷ *Трећа медитација*, стр. 32.

²⁸ Овај кратки спис написан је у форми дијалога у коме узимају учешће три човјека и то Епистемон, који је оличење тада још увијек владајућег схоластичког аристотелизма и школске филозофије, Еудокса чија је улога рушење те концепције и Полиандра који интуитивно прихвата став *Cogito, ergo sum*, који заступа Еудокс.

²⁹ Декарт, Р. „Истраживање истине“ (209–244) у *Правила за усмјеравање духа, Расправа о методи, Истраживање истине*, прев. Марко Вишић, Унирекс, Подгорица, 2008, стр. 236.

³⁰ Хегел Г. В. Ф., *Историја филозофије III*, прев. Никола М. Поповић, Култура, Београд, 1970, стр. 261.

На први поглед став *Cogito, ergo sum* је сличан оном Парменидовом ставу да је „исто мислити и бити“, јер су оба случаја биће и мишљење у нераскидивој вези. То је свакако тачно, али постоји ту, у том односу, једна апсолутна разлика. Код Парменида мишљење произилази из бића ако је исправно, може само одсликавати биће, оно је мишљење само онолико колико је у идентитету са бићем, оно нема никакву могућност бављења самим собом, јер како Парменид каже „исто се може мислити и бити“. ³¹ Код Декарта, став *Cogito, ergo sum* је став рефлексивне, јер мишљење се не бави никаквим бићем које је бесконачно и без довршења, оно, као код Парменида није саморазумљиво отворено за биће које постоји независно од њега, већ то је једно рефлексивно мишљење које своје постојање црпи у самом себи, а то је код Парменида није могуће ни једног момента из разлога што он „предаје мишљење бивствовању“. ³² Декарт, за разлику од њега, методолошком сумњом доводи у питање цио реалитет – биће као такво, што је код Парменида немогуће, јер биће је апсолутно и није подложно сумњи уопште. За Елејце тврдња да сумња поставља мишљење које је своје биће била би обична химера. С друге стране, код Декарта само мишљење које се „врти“ око (самог) себе је једини гарант постојања а не нешто што је изван и изнад њега: „Од свих атрибута које сам навео за истраживање преостаје само један, а то је мисао, јер сматрам да она по себи има такву *иприроду коју не могу да одвојим од себе* (наш курзив)“. ³³

Постојање више није саморазумљиво, нешто одвојено и апстрактно, оно је на самом старту у нужној спрези, заправо у идентитету са мишљењем, тако да мишљење више не треба да се везује са нечим изван – бићем са ким је оно идентично – јер у њему само што значи субјект, тј. мишљење је сам свој објект, то је субјект-објект однос.

Тек се сада може говорити у пуном смислу ријечи не само о субјекту већ и о објекту, јер елејски као и уопште, антички апсолутни објективизам, не оставља простор за субјект, а субјекат и објекат, један другог утемељују, па стога ни тај објективизам није у правом смислу ријечи, већ се узима условно. Тек дјела њемачких идеалистичких мислилаца су доказала да је субјект-објект један наизмјеничан однос, а то је свакако, настало на Декартовом разумијевању односа бића и мишљења. Тако, Шелинг фантастично запажа да су појмови субјект и објект у наизмјеничном односу и да су неodrживи један без другог, тј. да један другог претпостављају:

Објекат уопште као такав, баш зато што и уколико као такав јест објекат, никада самоме себи не одређује своју збиљност, јер је он објекат само утолико што му је његова збиљност одређена нечим другим: штавише, уколико је објекат, он нужно претпоставља нешто, у односу на шта он јесте објекат, тј. претпоставља субјекат. ³⁴

³¹ Жуњић, С. прир. *Фрагменти Елејаца (Парменид – Зенон – Мелис)*, БИГЗ, Београд, 1984, *Поема – други фрагмент*.

³² Хајдегер, М. *Предавања и расправе*, прев. Божидар Зец, Плато, Београд, 1999, стр. 190.

³³ „Расправа о методи“, стр. 169.

³⁴ Шелинг, В. Ј. *Форма и принципи филозофије*, прев. Данило Баста, Нолит, Београд 1988, стр. 49.

О принципу идентитета субјекта и објекта као принципу спекулације говори Хегел.³⁵ Према томе, говори о „античком наивном објективизму“ и апсолутном објективизму може се само релативно, јер објект је немогућ без субјекта, он инсистира на субјект-објект односу, који је очигледан у ставу *Cogito, ergo sum*, док је антички „објективизам“ без субјекта.

То, заправо, више и није субјект-објект однос, он је много радикалнији. То је субјект-објективирајући однос, који отвара перманентну активност субјекта, а не неко статично стање. У том односу објекат више није нешто „умртвљено“, статично, зацементирано, није више неко онострано биће, нешто по себи, већ биће је идентично са самим активностима субјекта, те његове активности су његов објект, односно, дословно да се изразимо, његово објективирање, јер „престанем ли са сваким мишљењем, престају одмах и са битком“.³⁶

Можда, говори о субјект-објективирајућем односу је више идеалистички него картезијански и Картезијев, и ту треба бити врло опрезан, али ван икакве сумње, Декартов став *Ego cogito* или *ego sum* заговара активизам и одбацује сваки „наивни“ апсолутни објективизам, гдје је сами чин мишљења или мишљење толико моћно да га ништа не може разувјерити нити одвратити од његове извјесности.

Идентитет бића и мишљења у ставу *Ego cogito, ego sum* говори о непосредној чињеници и извјесности субјекта и о непосредној вези, тачније, идентитету бића и мишљења, идентитету који заобилази све традиционалне путеве и Аристотелов компликовани пут топика. Мишљење као субјект не може бити пука апстракција, оно је постојање које своју постојаност црпи у самом себи, јер веза између мишљења и постојања се сматра неопходном.³⁷ Дакле, Декартово ја почиње са апсолутном извјесношћу, то је архимедовска тачка у правом смислу ријечи која, загарантовавши себе може да гарантује све остале извјесности:

Сви други ставови су доцнији. Међутим, мишљење као субјекат јесте оно што мисли, а то је Ја; мишљење је унутрашње постојање код мене, непосредност код мене, - оно је само једноставно знање. Та пак, непосредност, јесте управо оно, исто што се зове биће.³⁸

У ставу *Cogito, ergo sum*, јасно се сагледава резултат Декартове филозофије, а то је идентитет бића и мишљења, субјекта и објекта, гдје мишљење има своје првенство у односу на биће, ту реалитет само може да буде у складу са идеалитетом, па реалитет више није никаква оностраност и апстракција за коју је мишљење само отворено. Оно нема потребу да буде отворено за нешто што је изван њега, не само зато што о томе са сигурношћу не може знати ништа већ оно је отворено ка самом себи и у себи, проналазећи једино чврсто тло извјесности, оно проналази идентитет бића и мишљења, што и резултира наведена сентенца.

³⁵ Хегел, Г. В. Ф. „Разлика између Фихтеовог и Шелинговог система филозофије“ у *Ленски сџиси*, прев. Алекса Буха, Логос, Сарајево 1983, стр. 8.

³⁶ *Друга медицинација*, стр. 21.

³⁷ Упореди: Williams, В, Наведено дјело, стр. 74.

³⁸ Хегел Г. В. Ф. *Историја филозофије III*, стр. 262.

Веза мишљења и бића (*cogito i sum*) је непосредна, није у питању синлогизам хипотеза³⁹ па тако ријеч „ergo“ која се преводи са „дакле“ не смије збунити, јер на први поглед, исказ личи на закључак у традиционалном смислу, који мора имати три члана, с тим што би „дакле“ било средњи члан, а то је далеко од Декартове намјене. То „дакле“ није „дакле“ закључка ни ентимема, већ је последица интуиције:

За сваки закључак потребна су три члана, у овом случају потребно је нешто треће што би посредовало између мишљења и бића; међутим тако ствар не стоји, - Ја мислим, Дакле ја постојим. Ово „Дакле“ овде није „Дакле“ закључка; оно је само постављена свеза између бића и мишљења.⁴⁰

Субјективност у облику *ego* је увијек у игри. Тако ставови *Ego cogito, ego sum* и краћи *Cogito, ergo sum*, су идентични ставови, заправо, то је један те исти став. Разлог што се у краћем облику изоставља лична замјеница је у томе што у латинском језику као и у српском – што није случај са германским језицима – није обавезно увијек личну замјеницу, односно вршиоца радње стављати прије глагола, односно чина вршења радње, јер се тај вршилац подразумева, па смисао краћег и дужег облика остају исти.

Онтолошки дуализам

Декартов став *Cogito, ergo sum* је можда понајвише битан, и значајан по томе што се узима као откриће самосвијести, а о томе говори и његова дужа верзија из једног његовог писма која гласи: Знам да мислим, дакле јесам, што несумњиво говори да је филозоф свјестан своје свијести, заправо да је открио самосвијест⁴¹. Управо то откриће је нит водила цијеле модерне епохе и она је темељ њемачке идеалистичке филозофије.

Међутим, иако је Картезије направио тај кључни искорак око признања самосвијести, иако је на тај начин утемељио нову епоху, ипак, на неки начин остаје вјеран традицији и по питању подјеле стварности на два „свијета“. Већ у Другој медитацији он *ego* позитивно одређује називајући га мислећом ствари (*res cogitans*):

Не тврдим сада ништа осим оно што је нужно истинито, ја сам стога укратко ствар што мисли (*res cogitans*) то јест дух (*mens*), или душа (*animus*), или разум (*intellectus*), или (*ratio*), што су називи којих ми значење не бијаше познато раније. Ја сам дакле, ствар истинита и одиста егзистирајућа, али каква ствар? Рекох која мисли.⁴²

Прво, очигледно је да сам појам и термин *res*, што се преводи као ствар несумњиво води поријекло из схоластике. Тако, термин ствар је изведено из створеност, дакле, свршен чин, а тиме и завршеност, савршеност, нешто што постоји *као њакво*, што би се метафизички рекло „по себи“, нешто што не трпи никакву промјену, те нешто што самог ствараоца и његове мо-

³⁹ Упореди: Wilson, M. D, *Наведено дјело*, стр. 50.

⁴⁰ Хегел Г. В. Ф, *Историја филозофије III*, стр. 262.

⁴¹ Упореди: Кангрга, М, *Сјекулација и филозофија*, Службени гласник, Београд, 2009. стр. 79.

⁴² *Друга медитација*, стр. 21.

гућности не поентира, већ поента је у с-вршеном чину, који саморазумљиво постоји, тако дат од Бога, од природе, а не од ствараоца, од субјекта⁴³.

Став *ego cogito*, рекли смо, упућује на активизам, на процес, а никако на статичност као *res*. Сада испада да је појам *res cogitans* (мислећа ствар) контрадикторан појам, а сам филозоф у шестој медитацији на једном мјесту каже да је ствар која мисли. Видјели смо да прве двије медитације руше цјелокупну стварност, руше традицију и схоластику, да би изњедриле мишљење, а потом то мишљење „срзавају“ на стварност⁴⁴. Но, ипак, Декарт о мислећој ствари говори у првом а не у трећем лицу, што, опет, мислиоца ставља у безизлазан положај између нове „изокренуте“ онтологије која поставља *ego cogito* и старе, онтологије у правом смислу ријечи, која се бави проблемом стварности.

Осим тога, што Декарта чини још ближим схоластици, од питања *res extensa* је само постављање, како се то популарно назива онтолошког дуализма, што чини исход Друге медитације. У другом дијелу медитације, разматрајући разлику између воска како се он појављује чулима и воска као таквог, филозоф закључује да је восак нешто различито од слаткоће и других особина, те да његова протегнутост постоји независно од свега тога:

Можда бијаше оно што сад мислим: наиме да тај исти восак не бијаше она слаткоћа меда ни мирис цвијећа, ни бјелоћа, ни облик, ни звук, него тијело што ми се мало прије учинило једних облика, а сад других. Али, точно узето, што је то што тако замишљам? Прођимо позорно, па одстранивши оне ствари које не припадају воску – погледајмо шта преостаје: заиста ништа него нешто протегнуто, савитљиво, промјењиво.⁴⁵

Дакле, *res extensa* постоји потпуно независна од јаства, од њега не зависи, јер је јаство не конституише, тачније, *res extensa* оном *ego cogito*-у је сада потпуно трансцендентна. То је мишљењу као активитету разнородно. Сада мишљење „заборавља“ субјект-објект однос, протежност му је, баш као у метафизици старих онострана, и ту је на снази онтолошки дуализам који чине два супротстављена реалитета и то мислећи и протежни. Сада се и протежност појављује у облику материје која је онострана, што је у складу са метафизиком старих. Баш када је у питању подјела стварности, видимо да је филозоф „у раскораку“ између епохе старих коју одлучно хоће да напусти и епохе коју хоће да засвједочи:

⁴³ Упореди: Кангрга, М, Наведено дјело, стр. 81. На 236. страни Кангрга објашњава да чинилац и чинити имају првенство у односу на чин/чињеницу, јер чинилац даје могућност чињеници, односно стваралац ствари, и ту је поента по њему првенства спекулације над филозофијом.

⁴⁴ „Декартова филозофија, која је приликом властитог утемељења одлучно покушала да одбаци све претпоставке (...), на тај начин је себе поставила пред две, за њу само непревладиве претпоставке (...). Увођењем *res cogitans* као недоказане онтолошке претпоставке, Декарт је потпуно промашио смисао свог повратка на *ego cogito*“. Проле, Д, Наведено дјело, стр. 68–69.

⁴⁵ Друга медитација, стр. 23.

Ја постоји као ствар која мисли; материјални свијет постоји и постоји један дио тог материјалног свијета који стоји у (...) посебном односу према мислећој ствари која ја јесам – моје тијело.⁴⁶

Међутим *res cogitans* или природа сада баш више није схваћена као код старих телеолошки, већ механицистички, али, ипак је независна од субјекта. Ту је суштина схватања „природног свијета“ ране модерне, који у раној модерни још није свијет у правом и пуном смислу ријечи, јер свијет је креација субјекта⁴⁷.

Субјекат се код Декарта спрема за освајање тог пространог „оностраног“ свијета, заправо, он хоће да овлада исправном методом, а будући да је та метода теорија сазнања, самим тим што је теорија па макар била и нововјековна, она је ипак метафизика, иако не метафизика у класичном смислу, метафизика старих. Међутим, та метода, епистемологија, та метафизика ипак инаугурише субјекат иако му ставља онострану „свијет“. Тај субјекат, то *ego cogito* поставља се као нешто безусловно, нешто што само себе поставља, дакле, нешто недетерминисано. Али тај субјекат још није у стању да се у потпуности избори за свој свијет, те стога себи поставља „онострану свијет“ као нешто што саморазумљиво претпоставља, а резултат тога је оно детерминисано. То је борба идеје ране модерне са увијек још врло моћном традицијом, то је борба слободе и бивства, то је борба између младог индетерминизма и старог детерминизма.

У односу на античку, Аристотелову метафизику, Декартова метафизика, било да је схваћена као „изокренута“ или „вјерна“ старини, разликује се и по томе што умјесто хијерархизма поставља дуализам, који истовремено, народски речено, саму метафизику (класично схваћену), спасава што се спасити може, јер говори о двије стварности, те како је природа независна од јаства, али, истовремено, подрива ту исту метафизику, јер отвара „поприште борби“ између метафизике и слободе са све већим изгледом да ће слобода однијети побједу.

Но, ако се задржимо на самом слову Декартовог дјела, у дијелу око онтолошког дуализма, остаје се на саморазумљивој раздвојености субјекта и објекта: „Круто спознајно теоријско удвостручавање субјекта и објекта, а тиме структурна нетакнутост адекватно спознајног објекта од стране спознајног субјекта, остају при томе непромијењени“.⁴⁸ Но душа и тијело у Декартовој филозофији су повезане⁴⁹. Самим тим што је „свијет“ оностран, у једној одређеној мјери и даље важи складност свијести и објекта, јер, како то Адорно запажа; „Постварена картезијанска свијест пушта предмете да се замрзну у ономе по-себи, како би тиме постали као за-друге и расположиви за знаност и праксу“.⁵⁰

⁴⁶ Williams, В, *Наведено дјело*, стр. 265.

⁴⁷ Опширно: Кангрга, М, *Пракса, вријеме, свијет*, Нолит, Београд, 1984, стр. 465–474.

⁴⁸ Лукач, Ђ, *Повијесни и класни свијет*, прев. Милан Кангрга и Данило Пејовић, Напријед, Загреб, 1970, стр. 257.

⁴⁹ Види: Шакота – Мимица Ј, „Додир душе и тела“ (125–152) у *Декартова метафизика тела*, Мали Немо, Панчево 2006. О односу душе и тијела види: Декарт, Р, *Сирасни душе*, Графос, Београд, 1969, стр. 14–15.

⁵⁰ Адорно Т. В, *Три студије о Хегелу*, прев. Алекса Буха, Веселин Маслеша, Сарајево, 1972, стр. 91.

На темељу Декартовог онтолошког дуализма, на претпоставци готовости свијета⁵¹ настала је и каснија модерна филозофија, у првом реду Баруха де Спинозе, гдје он покушава да „зацијели“ картезијански дуализам, па су код њега мишљење и протежност само модуси, гдје се повлачи знак једнакости између реалитета и савршенства⁵². „Свијет“ као оностраност налази се и у Лајбницовој Монадологији. Ту се не говори ни о једном – спинозистичком, ни о два – декартовска, већ о могућности мноштва свјетова који су опет неке објективне стварности, а од свих њих Бог је изабрао најбољи⁵³. Тако, онтолошки дуализам преко монизма долази до метафизичког оптимизма, све кроз чувену расправу о детерминизму и индетерминизму.

Суштина епистемолошког идеализма

Постављање Декартовог онтолошког дуализма иницирало је дугу неисцрпну расправу о односу субјекта и објекта, свијести и свијета, на шта су се највише фокусирала дјела њемачких идеалистичких мислилаца. Мислилац већ у Првој медитацији поставља принцип апсолутног ја, што је на први поглед принцип солипсизма, и то је гранична позиција његове филозофије, то је новина његове филозофије и епохе коју она доноси. Али, већ у другој медитацији дијелећи стварност на мислећу и протежну, филозоф не остаје доследан својој намјери око тога да је ја принцип филозофије.⁵⁴ Тако, остаје недоречен, јер филозофију ипак није до краја „преселио“ са ствари на јаство, *иако је иницирао*. Ако његова филозофија није филозофија јаства (*ichphylosophie*) у правом смислу ријечи, он такву филозофију ван икакве сумње започиње.

Декарт, заправо, нову епоху свјесно и циљано утемељује, а да при том често, можда, и несвјесно користи стари филозофски вокабулар. Тако, нпр., филозофија свијести у његовом дјелу се појављује у облику појма *res*. Његова филозофија не само да је онтолошки дуализам, она је дуализам старог облика мишљења и новог кога тек треба формирати. Став ја јесам утемељује филозофију свијести, али се одмах намеће парадоксална ситуација када се свијест као опозиција намеће материјална стварност, која је трансцендентна. Она, прије свега остаје нешто „по себи“, независно од нас, дакле, не као појава. Сам филозоф на једном мјесту увиђа дуализам стварности, јер нама се она представља на један начин, а по себи постоји на други начин:

У себи налазим двије различите идеје сунца: једну што је добивена с помоћу осјетила (и коју углавном требам разматрати међу идејама које сматрам придошлим) и по којој ми се оно чини веома маленим, док се друга

⁵¹ Кангрга, М, *Пракса, вријеме*, свијет, стр. 470.

⁵² Спиноза де Барух, *Еџика*, Геца Кон, Београд, 1934, Други дио, VI Дефиниција, стр. 116.

⁵³ Лајбниц, Г. В, *Изабрани филозофски сјиси*, прев. Миливој Мезулић, Напријед, Загреб, 1980, стр. 257–278.

⁵⁴ Сматра се да је Декарт укинуо солипсизам тек у Трећој медитацији, уводећи Бога, али, заправо, он солипсизам укида већ у Другој медитацији, супротстављајући мишљењу протежност.

идеја темељи на астрономским разлозима (то јест потјече од мисли које су ми као урођене или сам их сам начинио неким другим начелом), и то њој сунце излази много пута веће од земље; дакако: обје не могу бити сличне истом сунцу које егзистира изван мене, а ум ме увјерава како је од њих она од сунца најразличитија која се чини да највише потјече од њега.⁵⁵

Дакле, ако оно мислеће ја има своју идеју сунца, оно потом постаје свјесно да Сунце „егзистира изван мене“. Значи да је мислеће ја лимитирано искуством, да је још увијек коначно биће. О томе Шелинг каже: „Ја за себе морам укинути границе искуственог свијета, морам престати бити коначно биће“.⁵⁶

Декартово ја, иако у свом солипсизму је спрва неограничено, иако је посебни ентитет, оно не само да не креира стварност која га окружује већ и зависи од Нужног бивства. Истовремено, оно у сазнању има идеје које креира оно само, и наивно се не идентификује са подручјем *res extensa* који постоји као „онострани свијет“. Улога Декартове *Racōrave о мейюди* и *Правила за усмјеравање духа* је у томе да исправно приступи проблему стварности да њоме овлада, да субјект не буде заваран од стране природе. Утемељивши самог себе, изумитељ методе подразумијева да стварност постоји независно од њега, те стога здраво за готово подразумијева да према стварности треба поступити аналитички. Анализирати, заправо, разложити стварност из разлога што је она нешто што постоји „по себи“.⁵⁷ Идеје код Декарта су имплицитне његовој епистемологији. Његов идеализам и намјере, уопште су далеко од Платоновог нацрта идеализма, јер Платонове идеје као основа цјелокупне стварности (реалности) представљају апсолутну објективност, која постоји независно од сазнаваоца.⁵⁸ Декартове идеје се директно тичу субјекта (когитирајућег ега), иако се тичу нечега што није субјективно, те стога Картезија можемо узети као утемељивача епистемолошког идеализма. Филозоф јасно каже да су идеје као „чисте“ немогуће ако нисам у односу према нечему изван мене, према реалитету: „саме идеје сматрам тек мо-

⁵⁵ *Трећа медицинација*, стр. 29.

⁵⁶ Scheling, V. J. „Pisma o dogmatizmu i kriticizmu“ u *Sistem transcendentalnog idealizma*, prev. Viktor D. Sonnenfeld, Naprijed, Zagreb. 1986, стр. 340. По питању апсолутности јаства, Фихте је још изричитости: „Ономе Ја ништа не припада осим онога што у себе поставља“ (Фихте, Ј. Г. *Учење о науци*, прев. Данило Баста, БИГЗ, Београд 1976, стр. 52).

⁵⁷ Тек у дјелима њемачких идеалиста синтеза претходи анализи, јер синтеза је нешто што се прво поставља а у њој онда се издвајају теза и антитеза. Кант поставивши питање: „Како су могући синтетички судови априори“? коначно је пребродио апсолутну разлику између свијести и свијета, између сазнаваоца и предмета сазнања, јер сазнање је нешто што се налази у сазнаваоцу а не нешто изван њега, тачније, феномени су дио свијести, а нису никакав онострани реалитет.

⁵⁸ Мишљења око Платоновог идеализма, те односа сазнаваоца спрам њих је подијељено. Наиме, Платон говори о ступњевима стварности, чија су круна идеје које су опет и епистемолошка начела. У Федону филозоф говори о метампсихози и о анамнези, и по тим принципима будући да је душа вјечна, у њој су стално присутне и вјечне идеје. Међутим, у *Гозби* говори о ступњевима уздицања знања у четири облика, па се на крају појављује према идеји љепоте (Види: Платон „Гозба“ у *Дијалози*, Дерета, Београд 2002, стр. 62. Било да се идеје у свијести налазе интуитивно, било да се стичу учењем, оне објективно, реално постоје).

дусима својег мишљења, без односа према нечему другом, тешко да ће ми моћи пружити икаква градива за гријешење⁵⁹.

Епоха коју Картезије доноси – епоха епистемолошког идеализма доноси принцип интелектуалитета⁶⁰, а то коначно води слому теоцентричке и онтоцентричке слике свијета, иако се његова намјера око детекције самих идеја не може поставити у потпуну супротност са учењем старих, јер те идеје се, прије свега, одређују позитивно, чисто, онтолошки, али оне би требало да буду спона између субјекта и оностраног реалитета, који за субјекат више није нешто за шта се он „наивно“ везује, већ тај реалитет бива подвргнут епистемолошком „скенеру“. Идеје се тичу директно субјекта, оне се налазе у субјекту:

Од тих идеја једне ми се чине урођене, друге придошле, а треће од самог мене сачињене: јер кад разумијем што је ствар, што је истина, што је мишљење, чини ми се да те не потичу ниоткуда него од саме моје природе; ако пак слушам буку, гледам сунце, осјећам ватру, све досад сам судио да то потјече од ствари што су изван мене; и напokon сам измишљаам сирене, хипогрифе и слично. Али могао бих можда и мислити да су све или придошле или све урођене или све начињене; јер још нисам јасно назрео њихово право подријетло.⁶¹

Све три врсте идеја, било да су придошле, урођене или сачињене налазе се у јаству, оне су његова својина. Урођене идеје, иако су оне по својој суштини изнад јаства, нису више оне средњевјековне, иако идеја Бога је од прворазредног значаја у односу на само јаство, јер посредством идеје (битно, субјективне идеје) у сами субјект улази нешто значајније и више. Суштина идеје Бесконачности, дакле, њена позитивност никако не може бити у мојој свијести, али њена идеја је лично моја, иако је више онтолошки рангирана од мене самог. Но, самим тим што је идеја, тиче се мене самог а не неке ствари по себи. Ту идеју, иако је она моја, узрокује нека Виша инстанца, али она је моја идеја и та идеја ме чини свјесним да нисам сам у свијету:

Заиста, ако је објективна стварност неке од мојих идеја таква да сам сигуран како она није у мени ни формирала ни еманентно, нити да ја сам могу бити узроком те идеје, отуда неминовно слиједи да нисам у свијету ја сам, него да егзистира и нека друга ствар која је узрок те идеје.⁶²

Ту полемику рационалистичке и емпиристичке филозофије, антиципирану од стране последњег значајног мислиоца ове епохе Хјума, завршио је Кант додјелом примата практичком уму⁶³, а то је отворило и нову епоху, епоху идеализма слободе, гдје је субјект апсолутан, гдје је он коначно сам свој објект, а његову околину *res extensa* замјењују појаве док је Бог „пресељен“ из подручја онтологије у подручје етике. У том периоду епистемологије надвладава пракса, и етика, онтологију повијест, а самим Картезијев/картезијански *cogito* као водећа идеја филозофског нововјековља уздиже се

⁵⁹ *Трећа медитација*, стр. 28.

⁶⁰ Perović M. A., „Rene Descartes i moderni logocentrizam“ (33–49) u *Filozofske rasprave*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2011, стр. 35.

⁶¹ *Трећа Медитација*, стр. 28.

⁶² *Исцито*, стр. 30.

⁶³ Кант, И, *Критика практичког ума*, прев. Данило Баста, Плато, Београд, 2004, стр. 165.

до апсолута код Шелинга или, код Хегела, још консеквентније у апсолутном знању, у чистом идеализму субјективности и самосвијести. А крај Хегеловог апсолутног идеализма и класичне њемачке филозофије је уједно и покушај превладавања његовог темеља – *cogito*-а.

Закључак

Како приступити изучавању Декартове филозофије зависи од онога који је изучава, што наводи на ону Фихтеову девизу: „Каква се филозофија бира, зависи, према томе, од тога какав је ко човјек“,⁶⁴ а то упућује на филозофију субјективности и самосвијести, а свему томе трасира пут Декартова знаменита мисаона фигура. Што се његове филозофије тиче, потпуно су легитимни супротни путеви када је у питању однос овог филозофа и традиције, јер он својом интенцијом, оним *cogito*-м озбиљно руши традицију, али истовремено је на извјестан начин и потврђује. Бројни значајни аутори се споре око тога да ли раздвојити Картезија и картезијанство, да ли баштинити њено слово или дух.

Ако Декарту приступимо хегеловски, те усвојимо ону метафору о односу шума – дрво, при чему Хегел апелује да од дрвета не смијемо запоставити шуму. Када ову сликовиту метафору примијенимо на тло филозофије, када је Декарт у питању, значи препоручује се да се, прије свега, сагледа шта епоха доноси. Ево како Хегел карактерише Декартову филозофију:

Рене Декарт је у ствари прави зачетник модерне филозофије, уколико она узима мишљење за принцип (...) Декарт је такав један херој који је још једанпут отпочео ствар сасвим испочетка, и први је сасвим изнова конституисао оно тло филозофије на које се она тек сада вратила након што је протекло преко хиљаду година.⁶⁵

Хегелов став је крајње филозофски, дијалектички и спекулативан, а њена изолованост – појединачност је ради општости. Када смо више фокусирани на феномен његове филозофије, на више мјеста у спису *Медијације о првој филозофији* ћемо видјети преплитање, па скоро и искључивост између двије епохе – те двије „тектонске плоче“ и новог – чији је Декарт иницијатор и старог – против кога се бори. Чак у истом пасусу се може видјети тај састав „плоча“. Ево тога мјеста при крају *Шесте медијације*, која се може разумјети и као рекапитулација списа:

А не треба нимало сумњати у истину о становнитим стварима, ако сам ради њихова испитивања окупио сва осјетила, памћење и разум, а ниједно ми од њих није дојавило ништа што би било протусловно иједном од њих. Јер на темељу тога што Бог није пријеваран, опћенито произилази да се у тима не варам. Али као нужна обављања свакодневних послова не пружа увијек времена за тако точно истраживање, мора се пристати на то да је у посебностима људски живот често подложен погрешкама и мора се признавати слабост наше природе.⁶⁶

⁶⁴ Фихте, Ј. Г, *Наведено дјело*, стр. 120.

⁶⁵ Хегел, Г. В. Ф, *Историја филозофије III*, стр. 256.

⁶⁶ *Шеста медијација*, стр. 60.

У овоме наводу видимо да се цио подухват методолошке сумње која поставља извјесност става *Ja mislim* своди на став да је „људски живот често подложен погрешкама“. Но, та склоност ка гријешењу је *spiritus movens* модерне епохе која исходиште и сврху проналази у субјективности и самосвијести, што је постигнуто у дјелима њемачког класичног идеализма. Будући да Декартова филозофија садржи елементе старог и новог – које снажно хоће да засвједочи, а када се фокусирамо на сам њен карактер, тешко да се можемо отети закључку о апоретици њеног устројства:

Декартова филозофија је живо отјеловљење вододјелнице између средњег и новог вијека, саздана, бар на први поглед, од „материјала“ и једне и друге епохе, али са снажном тежњом да се засвједочи легитимност ове потоње – макар колико је њен аутор у том настојању, плаћајући трибут што времену што тежини проблема, неријетко застајао не на средини пута, него на беспућу.⁶⁷

Библиографија

- Adorno, T. V, *Tri studije o Hegelu*, prev. Aleksa Buha, Veselin Masleša, Sarajevo, 1972.
- Barbarić, D, „Filozofija kao sustignuće. Dekart“ u *Godišnjak za povijest filozofije*, Zagreb 1983.
- Gombay, André, *Descartes*, Blackwell great minds edited by Steven Nadler, 2007.
- Dekart, R, *Strasti duše*, Grafos, Beograd, 1969.
- Dekart, R, *Meditacije o prvoj filozofiji*, prev. Tomislav Ladan, Plato, Beograd, 1998.
- Dekart, R, „Raspava o metodi“ (137–207) i „Istraživanje istine“ (209–244) u *Pravila za usmjeravanje duha, Raspava o metodi, Istraživanje istine*, prev. Marko Višić, Unireks, Podgorica, 2008.
- Žunjić, S. (priř.), *Fragmenti Elejaca (Parmenid – Zenon – Melis)*, BIGZ, Beograd, 1984.
- Jolle, Nicholas, *The light of the Soul*, Clarendon press, Oxford, First published 1990 First issued as paperback 1998.
- Kangrga, M, *Praksa, vrijeme, svijet*, Nolit, Beograd, 1984.
- Kangrga, M, *Spekulacija i filozofija*, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
- Кант, И, *Критика чистићког ума*, прев. Данило Баста, Плато, Београд, 2004.
- Klark, Dezmond, „Dekartova filozofija nauke i naučna revolucija“ u *Teorija 4*, Beograd, 1999.
- Lajbnic G. V, *Izabrani filozofski spisi*, prev. Milivoj Mezulić, Naprijed, Zagreb, 1980.
- Liotar, Žan-Fransoa, *Fenomenologija*, BIGZ, Beograd 1980.
- Lukač, Đ, *Povijest i klasna svijest*, prev. Milan Kangrga i Danilo Pejović, Naprijed, Zagreb, 1970.
- Marjon, Žan-Lik, „Metafizika koju treba preispitati“ (157–160), *Theoria*, XL, 4, 1–192, Beograd 1998.
- Molehy, Hassan, *Writing Cogito*, State University of New York, 1997.
- Perović, M. A, „Rene Descartes i moderni logocentrizam“ (33–49) i „Leibnizova metafizika“ (51–74) u *Filozofske rasprave*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2011.
- Platon, „Gozba“ u *Dijalozi*, Dereta, Beograd 2002.
- Prole, D, *Huserlova Fenomenološka ontologija*, štampa „List“, Novi Sad, 2002.

⁶⁷ Буха, Алекса, *Ка шемељним извјесностима*, Плато, Београд, 1999, стр. 17.

- Рикер, П, *Сојство као други*, прев. Спасоје Ђузулан, Јасен, Београд, 2004.
- Spinoza de Baruh, *Etika*, Geca Kon, Beograd, 1934.
- Fihte, J. G, *Učenje o nauci*, прев. Danilo Basta, BIGZ, Beograd 1976.
- Хајдегер, М, *Предавања и расправе*, прев. Божидар Зеџ, Плато, Београд, 1999.
- Hegel, G. V. F, *Istorija filozofije III*, прев. Nikola M. Popović, Kultura, Beograd, 1970.
- Hegel, G. V. F, „Razlika između Fihteovog i Šelingovog sistema filozofije“ u *Jenski spisi*, прев. Aleksa Buha, Logos, Sarajevo 1983.
- Šakota – Mimica, J, „Dodir duše i tela“ (125–152) u *Dekartova metafizika tela*, Mali Nemo, Pančevo 2006.
- Šeling, V. J, *Forma i principi filozofije*, прев. Danilo Basta, Nolit, Beograd 1988.
- Scheling, V. J, „Pisma o dogmatizmu i kriticizmu“ u *Sistem transcendentalnog idealizma*, прев. Viktor D. Sonnenfeld, Naprijed, Zagreb. 1986.
- Williams, B, *Descartes: The Project of Pure Enquiry*, Routledge, 2005.
- Wilson, M. D, *Descartes*, Ted Honderich, London and New York, 1978.

Luka Kešeljević

DESCARTES' BASING OF THE COGITO AND THE UNDERSTANDING OF EPISTEMOLOGICAL IDEALISM

Summary

In this paper, the author examines the fundamental concept of Descartes' philosophy, which is the *cogito*. At the beginning the talks about Descartes' philosophy in general, about its key motives and place in history. This second part opens the question of *cogito*, he analyses its etymology and meaning. In the third part, he considers the meaning of the sentence *I think, therefore I am (Cogito, ergo sum)*. In the fourth part, the author discusses the problem of *ontological dualism*, and the question of its remains of tradition in Descartes' philosophy. Special attention is paid to the relationship *cogito - res cogitans* and here he explicates the question of the relationship between Descartes' revolution and tradition. In the fifth part he considers the question of epistemological idealism and what it brings. In the last part, he talks about several possibilities of interpretation of Descartes' philosophy.

Keywords: Descartes, *cogito*, *res cogitans*, *res extensa*, ontological dualism, epistemological idealism.

Управљање утицајем машинског превођења на квалитет превода стручних текстова са енглеског језика на српски језик

**Доц. др Јелена
Леквић/ Доц. др
Марица Вешовић/ Мр
Милена Кићовић**

Интернационални
универзитет у Новом
Пазару,
Факултет за саобраћај,
комуникације и логистику
Будва, Школа за средње и
више стручно образовање
„Сергије Станић“,
Подгорица

УДК
811.111:811.163.41'25

Сажетак: У савременом друштву, машински превођиоци засновани на интернету постали су широко прихваћени због своје приступачности и брзине, посебно у преводу стручне литературе и разноврсних других типова текстова. Упркос унапређењима, и даље су присутни преводи са значајним грешкама, нарочито у академским и стручним контекстима, где је тачност од посебне важности. Овај рад представља пилот-студију која анализира квалитет машинских превода стручних кратких текстова кроз радове десет студената у оквиру три школске године. Главни циљ истраживања је испитати поузданост машинских преводаца у претходном и савременом периоду, као и анализирати промене у њиховој тачности кроз време. Грешке у преводима су класификоване и квантификоване, а изведен је и резервни контролни превод ради додатне евалуације. Закључци истраживања показују значајне промене у квалитету превода током анализираног периода, што указује на позитивне ефекте развоја информационих технологија и важност континуиране сарадње између лингвиста и стручњака за информационе технологије. Ова интердисциплинарна сарадња кључна је за даљи напредак у области машинског превођења, чиме се доприноси његовој релевантности и тачности за различите професионалне и академске потребе.

Кључне речи: енглески језик, управљање утицајем, машински преводац, употреба интернет превођиоца, анализа грешака, квалитет превода.

1. Уводна разматрања

Савремено доба карактерише убрзан развој информационих технологија, чиме се обухвата и област машинског превођења, које данас заузима значајно место у комуникацији и размени знања међу културама и језицима. Све чешћа употреба интернета и дигиталних алата у професионалном, академском и свакодневном животу доприноси популаризацији машинских преводаца као што су Гоогле Тран-

слате, ДеепЛ, и Мицрософт Транслатор. Машински преводиоци користе се за широк спектар потреба – од брзих, неслужбених превода до комплексних стручних текстова – што додатно истиче њихову важност у савременом друштву. Међутим, у контексту ових алата, питање квалитета и поузданости превода остаје централно, нарочито у областима где су прецизност и тачност од кључног значаја, као што су медицина, право, и академска истраживања.

Иако су прве имплементације машинског превођења биле ограничене на једноставну замену речи, данашњи системи функционишу на основу напредних алгоритама, попут трансформера и метода дубоког учења, који омогућавају сложеније препознавање контекста и значења. Модели као што су BERT, T5, и GPT-4 омогућавају препознавање граматичких и синтаксичких образаца на начин који раније није био могућ, што резултира значајно квалитетнијим преводима. Машинско превођење се данас ослања на огромне језичке корпуре, укључујући билингвалне податке из различитих области, како би унапредило тачност и контекстуалну адекватност превода. Упркос томе, машински преводиоци и даље често наилазе на проблеме код превода сложених и специфичних текстова, нарочито када су присутни културни идиоми, стручна терминологија или изрази с двосмисленим значењем.

Додатно, развој технологија које омогућавају персонализацију превода и прилагођавање специфичним потребама корисника наглашава потенцијал за унапређење у овој области. На пример, решења која користе неуралне мреже могу се тренирати на специфичним текстовима из одређене области, чиме се постиже већа тачност у доменским преводима. У академском контексту, посебно је важно истражити како ови алати утичу на квалитет превода стручне литературе и истраживачких радова, с обзиром на то да грешке у преводу могу довести до нетачних интерпретација које утичу на доношење закључака и формирање нових хипотеза.

Истраживања у области машинског превођења све чешће указују на потребу за сталном колаборацијом између лингвиста и стручњака за вештачку интелигенцију, с циљем унапређења модела који нису само засновани на алгоритамској тачности већ и на културној и језичкој прилагодљивости. Ова синергија може значајно допринети повећању корисности машинских преводилаца, нарочито у областима које захтевају прецизност и осетљивост на специфичне културне и контекстуалне нијансе. У складу са наведеним, циљ овог истраживања јесте да се кроз анализу преводилачких грешака и уочене промене у тачности машинских превода у последње три године испита поузданост машинских преводилаца и њихов потенцијал за будућу употребу у различитим контекстима.

1.1 Теоријски оквир: Машинско превођење

Језик је основно средство комуникације, а успешна комуникација захтева међусобно разумевање учесника. Превођење, као специфична врста комуникације, има за циљ преношење значења изворног текста на циљни језик. Превођење подразумева низ сложених мисаоних процеса, укључујући интерпретацију и анализу језичких структура као што су граммати-

ка, синтакса, семантика, идиоми и културне особености говорника. Идеја о аутоматизацији превођења кроз рачунарске програме постоји од првих рачунарских система, али је у почетку била ограничена на једноставну замену речи.

Са напретком информационих технологија, машинско превођење је значајно унапређено, прелазећи са једноставне замене речи на превођење фраза и сложенијих структура. Данас, машинско превођење представља интердисциплинарну област рачунарске лингвистике, која користи софтверске програме за превођење текстова са једног језика на други. Модерни системи омогућавају подешавање за специфичне области, чиме се побољшава тачност превода у одређеним контекстима. Иако су очекивања да ће машинско превођење омогућити потпуно аутоматске преводе, тренутан ниво прецизности још увек није у потпуности задовољавајући у поређењу са мануелним преводом.

Аутоматизација превода олакшава само један део процеса, док су даље језичке и контекстуалне анализе, укључујући препознавање и исправљање грешака, још увек области које захтевају људску интервенцију. Савремени алати за машинско превођење ослањају се на велике базе преведених текстова и језичких образаца, али квалитет таквих превода зависи од типа текста и постпроцесинга који обавља стручњак. Машинско превођење које се користи без прилагођавања и контроле може довести до превода без јасног значења и погрешних интерпретација.

С обзиром на то да језик функционише као друштвени феномен, потпуно препуштање превођења машини дехуманизује језичку комуникацију и може резултирати неупотребљивим преводима без контекстуалног разумевања. Дословни преводи, нарочито без укључења контекста, често су неприкладни и могу изазвати неспоразуме. Даљи развој информационих технологија може допринети побољшању машинских превода, али је тешко замислити да ће рачунари у скорој будућности бити способни за интерпретацију која је блиска људском разумевању. Стога, будућност машинског превођења лежи у стварању основног превода који ће стручњаци додатно прилагодити и усавршити.

Развој машинског превођења последњих година бележи значајан напредак захваљујући напредним техникама вештачке интелигенције, укључујући дубоко учење и трансформативне језичке моделе као што су БЕРТ и ГПТ, који омогућавају боље разумевање контекста, синтаксе, и семантике унутар различитих језичких окружења. Ови модели побољшавају превођење сложених структура, укључујући специфичне изразе и фразе које раније нису биле адекватно преведене. Тако, машински преводиоци као што су Гоогле Транслате и ДеепЛ данас постижу преводе значајно бољег квалитета, посебно код често коришћених језика и фраза, и тиме све више смањују јаз између аутоматизованог и хуманог превођења.

И поред овог напретка, изазови остају присутни у областима које захтевају специфично стручно и културолошко познавање. У стручним текстовима, нарочито онима из правне, медицинске или техничке терминологије, још увек су присутне грешке које проистичу из недостатка

контекстуалне прилагодбе. Полисемија, као и фразеолошке и идиоматске специфичности, представљају значајан изазов за машинске преводиоце, с обзиром на то да модели нису увек способни да прецизно интерпретирају значење у складу са контекстом. Најновија истраживања у области машинског превођења усмерена су на додатно унапређење контекстуалне свесности алгоритама, као и на обогаћивање билингвалних и специфичних стручних корпуса у циљу прецизнијег превођења у различитим доменима.

Употреба машинских преводаца данас се све више интегрише у рад преводачких тимова као подршка људском фактору, чиме се омогућава већа ефикасност при задржавању потребног нивоа квалитета. У академским и стручним круговима, улога лингвиста и стручњака за обраду природног језика постаје све значајнија, јер њихова сарадња са стручњацима за информационе технологије доприноси креирању оптимизованих модела за специфичне језичке и културолошке захтеве. Ова сарадња, нарочито у контексту континуираног развоја модела прилагођених одређеним професијама, указује на потребу за трајним унапређењем како би машинско превођење постало прихватљиво за ширу употребу и у потпуности доприносило интернационализацији и доступности стручне литературе.

2. Опис истраживања

Истраживање спроведено у оквиру овог рада односи се на анализу грешака у машинском преводу кратких стручних текстова, с циљем испитивања промена у квалитету машинског превођења у светлу актуелног развоја вештачке интелигенције и напредних технологија обраде језика. Период истраживања обухвата три школске године у две фазе (почетну фазу и накнадну поновну анализу). Овај распон омогућава лонгитудиналну евалуацију и обухвата исти узорак студената ради конзистентности резултата. Истраживање је први пут спроведено школске 2020/2021. године, када су студенти имали задатак да унесу кратки стручни текст на енглеском језику у машински преводац Гоогле Транслате и да преведени текст на српски језик унесу у документ без икаквих исправки. Анализа је укључивала десет група текстова сличне дужине (око 400 речи). Студенти су у оквиру документа означили све препознате грешке у преводу.

Грешке су подељене у следеће категорије: 1) граматичке грешке, 2) техничке грешке, 3) лексичке грешке, 4) стилске грешке, и 5) непреведени сегменти. Други део истраживања спроведен је три школске године касније (2023/2024), користећи исти поступак и текстове. Циљ поновног истраживања био је да се испита у којој мери су се побољшања у машинским преводима десила, посебно у светлу напретка у вештачкој интелигенцији и интеграцији нових техника у обради природног језика, као што су напредне неуралне мреже и модели дубоког учења.

Полазне хипотезе истраживања биле су да машински преводиоци праве разноврсне грешке, које корисници без одређеног знања циљног језика теже препознају и исправљају, као и да је актуелни развој информacionих технологија допринео значајним побољшањима у прецизности машин-

ског превођења. Истраживање је применило дескриптивну и контрастивну анализу, упоређујући изворни текст са преведеним верзијама. Методе анализе и синтезе коришћене су у контрастивној анализи за издвајање и класификацију грешака ради доношења релевантних закључака. Резултати истраживања представљени су нумерички и графички ради лакшег приказа и разумевања.

Период од три године био је довољан за евалуацију развоја машинског превођења, чак и у оквиру малог корпуса кратких стручних текстова, што омогућава оквирно увиђање правца и нивоа промена у машинском превођењу. На основу опсервација, уочене су варијације у броју и типу грешака између почетног и завршног периода истраживања. Подела грешака је прилагођена техничкој групи учесника, имајући у виду њихово ограничено познавање енглеског језика и основе граматике. Лингвистичка анализа није спроведена, јер би таква анализа превазишла оквире овог истраживања, које је фокусирано на општу евалуацију квалитета машинског превођења и идентификацију доминантних типова грешака у датом временском оквиру.

3. Резултати истраживања

Први део истраживања, спроведен током школске 2020/2021. године, показао је следеће резултате: просечан укупан број грешака у машинском преводу стручних текстова са енглеског на српски језик, дужине од приближно 400 речи, износио је 199 грешака по тексту, што представља скоро 50% од укупног броја речи.

Други део истраживања, поновљен три године касније током школске 2023/2024. године, открио је значајну промену: просечан број грешака у преводима истих текстова код истих испитаника смањен је на 54 грешке, што представља око 13,5% од укупног броја речи. Ови подаци сугеришу значајно смањење у броју грешака, што указује на напредак у технологији машинског превођења и побољшања прецизности алгоритама током посматраног периода.

а) Граматичке грешке

Приликом евалуације, граматичким грешкама су сматране следеће: глаголи преведени у погрешном времену (једноставна времена – прошло, садашње и будуће), именице преведене у нетачном роду или броју (мушки, женски или средњи род; једнина или множина), и придеви са грешкама у ступњевању (позитив, компаратив, суперлатив). Због ограниченог познавања граматике код испитаника, анализа је обухватила основне граматичке појмове ради лакшег препознавања грешака.

Просечан број граматичких грешака по тексту у првом делу истраживања (2020/2021. година) износио је 26, што чини 6,5% укупног броја речи у текстовима. Током другог дела истраживања (2023/2024. година), просечан број граматичких грешака смањен је на 6 по тексту, што представља 1,5% укупног броја речи, односно смањење од 5% у односу на претходни период.

б) Техничке грешке

Техничке грешке у анализи обухватале су правописне грешке (попут употребе великог/малог слова и прелома редова) и интерпункцијске грешке (као што су тачке, зарези и остали интерпункцијски знаци). Анализа је показала да је овај тип грешака био најмање заступљен у односу на остале идентификоване грешке.

У првом делу истраживања, спроведеном током школске 2020/2021. године, просечан број техничких грешака по тексту износио је 14, што представља око 3,5% од укупног броја речи. У поновљеној анализи спроведеној 2023/2024. године, просечан број техничких грешака смањен је на 7 по тексту, што чини 1,75% од укупног броја речи, односно смањење за 1,75% у односу на првобитно истраживање.

Овај пад у броју техничких грешака указује на напредак алгоритама у препознавању и обради основних правописних и интерпункцијских правила, што је значајан показатељ технолошких унапређења у оквиру машинског превођења.

ц) Лексичке грешке

Лексичке грешке у истраживању односе се на речи које поседују више значења или полисемију, где машински преводилац није успео да одабере одговарајуће значење за контекст циљног језика. Пример оваквих грешака био би енглески термин „гоод“, који може значити „добар“ или „роба“, зависно од контекста.

Резултати првог дела истраживања, спроведеног током школске 2020/2021. године, показали су просечан број лексичких грешака од 30 по тексту, што је чинило око 7,5% укупног броја речи у преведеном тексту. У поновљеној анализи током школске 2023/2024. године, просечан број лексичких грешака по тексту смањен је на 15, односно на 3,75% од укупног броја речи, што представља смањење од 3,75% у односу на претходни период.

Ово смањење лексичких грешака указује на побољшање у алгоритамском препознавању контекстуалног значења речи, што се може приписати напретку у развоју модела машинског учења и њиховој способности препознавања контекстуалне специфичности у преводима.

д) Стилске грешке

Стилске грешке обухватају одступања у преводу која нарушавају смисао и јасноћу читавих реченица у преведеном тексту, настала услед неусаглашености стилских карактеристика енглеског и српског језика. Иако се стилске грешке у неким аспектима преклапају са лексичким, оне подразумевају веће структуралне јединице попут фразе или реченица које губе смисао и тачност приликом превођења.

За разлику од граматичких и лексичких грешака, стилске грешке анализирани су према броју реченица у тексту, будући да свака реченица захтева специфичну реформулацију како би остала верна духу српског језика. Током анализе текстова из првог истраживања, уочено је 43 стилских грешака у 92 реченице, што чини 46,7% од укупног броја реченица –

релативно висока стопа која указује на изазове у преводу на нивоу реченица и стилских нијанси.

У анализи из 2023/2024. године, просечан број стилских грешака смањено се на 12 по тексту, што износи 3% од укупног броја реченица. Овај пад од 43,7% у односу на резултате из прве године истраживања указује на значајна побољшања у машинском превођењу, која су омогућила природнији и контекстуално прилагођенији превод у оквиру српског језика.

е) Остављено непреведено

Категорија „остављено непреведено“ обухвата речи које су машински преводиоци изоставили током процеса превођења, чиме се додатно компликује разумевање и кохерентност резултантног текста. У оквиру анализе спроведене током првог дела истраживања, укупан број речи које су остављене непреведене износио је 86, што представља 21,5% од укупног броја од 400 речи у анализираним текстовима. Овај високи проценат указује на значајну грешку у процесу превођења и потенцијалне недостатке у капацитетима машинског преводиоца.

С обзиром на резултате другог дела истраживања из 2023/2024. године, просечан број речи које су остављене непреведене смањено се на 14, што износи 3,5% од укупног броја речи. Овај пад од 18% у односу на 2020/21. годину сугерише одређени напредак у развоју машинског превођења, али такође указује на персистентне недостатке, с обзиром на то да је у оба истраживања остало непреведено седам истих речи, што чини 1,75% од укупног броја речи. Овај феномен може се тумачити као знак да база података која садржи језичке еквиваленте за енглески и српски језик није довољно ажурирана или проширена, чиме се отежава ефикасност машинског превођења.

4. Закључна разматрања

Спроведено истраживање о грешкама у машинском превођењу стручних текстова указује на значајна побољшања у квалитету превода током трогодишњег периода. Анализа резултата из 2020/21 и 2023/24. године открила је драстично смањење броја грешака, што указује на унапређења у алгоритмима и базама података машинских преводилаца, посебно с обзиром на брзи развој вештачке интелигенције и машинског учења. Смањење грешака са 199 на 54, као и пропорционално побољшање у свим категоријама грешака – граматичким, техничким, лексичким, стилским и непреведеним терминима – сугерише да су развијене методе за превођење постале ефикасније и ближе природном језику.

Међутим, и даље остаје кључно питање познавања језика како од стране корисника, тако и од стране машинских система. Иако су резултати охрабрујући, важно је критички размотрити квалитет машинских превода, јер они не могу потпуно заменити људске преводиоце. Људски преводиоци доносе сложеност разумевања контекста, културних нијанси и стилских прилагођавања, што представља изазов за машинске преводиоце.

У светлу тренутних трендова у развоју технологије, попут побољшања језичких модела и употребе дубоког учења, јасно је да машински преводиоци имају потенцијал да постану још прецизнији и кориснији. Међутим,

важно је да корисници буду свесни лимита ових алата и да их користе као помоћна средства, а не као једина решења.

На крају, док је употреба машинских преводилаца корисна и ефикасна у многим контекстима, потребно је наставити истраживања и унапређења ових система како би се осигурао висок квалитет и прецизност превода. Овај рад доприноси разумевању тренутног стања машинског превођења и указује на правце будућих истраживања која би могла довести до још бољих решења у области превођења. Кроз континуирано усавршавање и повећавање свести корисника о потенцијалним грешкама у машинским преводима, могуће је постићи виши ниво квалитета у преводилачкој пракси.

Литература

- Arnold, D., Balkan, L., Lee Humphreys, R., & Meijer, S. (2020). *Machine Translation: An Introductory Guide*. Cambridge University Press.
- Мортон, Бенсон. (2021). *Српскохрватско-енглески речник* (9. издание). Просвета.
- Сибиновић, М. (2020). Нови оригинал: Увод у превођење (2. издание). Научна књи-га.
- Google Translate. (n.d.). Retrieved October 29, 2024, from <https://translate.google.com/>
- ProVerbum. (n.d.). Машино превођење. Retrieved October 29, 2024, from <http://www.proverbium.com/sr/masinsko-prevodjenje/>
- Microsoft Translator. (2023). Neural machine translation. Retrieved October 29, 2024, from <https://translator.microsoft.com/sr/help/articles/neural/>
- Wikipedia. (2024). Превођење. Retrieved October 29, 2024, from <https://sr.wikipedia.org/wiki/Prevođenje>

Jelena Lekić / Marija Vešović / Milena Kićović

MANAGING THE IMPACT OF MACHINE TRANSLATION ON THE QUALITY OF SPECIALIZED TEXT TRANSLATIONS FROM ENGLISH TO SERBIAN

Summary

In contemporary society, internet-based machine translators have become widely accepted due to their accessibility and speed, particularly in translating specialized literature and various other types of texts. Despite advancements, translations still contain significant errors, especially in academic and professional contexts where accuracy is of paramount importance. This paper presents a pilot study analyzing the quality of machine translations of specialized short texts based on the work of ten students over three academic years. The primary objective of the research is to examine the reliability of machine translators in past and contemporary periods and to analyze changes in their accuracy over time. Translation errors were classified and quantified, and a reverse control translation was conducted for additional evaluation. The study's findings indicate significant changes in translation quality over the analyzed period, highlighting the positive effects of information technology advancements and the importance of continuous collaboration between linguists and

information technology experts. This interdisciplinary cooperation is essential for the further advancement of machine translation, enhancing its relevance and accuracy for various professional and academic needs.

Key words: English language, impact management, machine translator, use of online translators, error analysis, translation quality.

Улога иницијалног образовања у мотивисаности и професионалном развоју наставника у инклузивном образовању*

**Татјана П.
Компировић/Јелена
Љ. Минић/Татјана
С. Радојевић/Ана П.
Стевановић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет; Основна школа
„Стојан Новаковић“, Блаце

УДК 371.12:376.1-056.36

tatjana.komirovic@pr.ac.rs
jelena.minic@pr.ac.rs
tatjana.radojevic@pr.ac.rs
anastevanovic1990@gmail.com

Сажетак: Инклузивно образовање представља један од кључних концепата савременог образовног система, који настоји да обезбеди равноправан приступ образовању за сву децу, без обзира на њихове индивидуалне карактеристике, потребе или потешкоће. Наставници су централна тачка инклузивног образовања, јер креирају окружење у којем се различитости вреднују, а сваки ученик осећа прихваћеност и подршку. Основни циљ овог истраживања био је испитати иницијално образовање наставника (N=100) за рад у инклузивним условима, ниво мотивисаности за рад и посвећеност континуираном стручном усавршавању. Добијени резултати су указали на одређене недостатке и представљају основу за предузимање одређених мера за њихово ублажавање или елиминисање, али и за наставак истраживања ове проблематике.

Кључне речи: мотивисаност, професионални развој, наставници, инклузивно образовање.

Увод

Инклузивно образовање подразумева укључивање ученика са различитим способностима, социоекономским статусом и културолошким разликама у редовне школске активности, при чему се настоји да се сваком ученику омогући једнака шанса за образовање и лични развој (Компировић, 2014). Инклузивно образовање не само да пружа подршку ученицима са потешкоћама у развоју већ и промовише међусобно разумевање и прихватање различитости, доприноси изградњи толерантнијег и праведнијег друштва. Како истичу Костовић, Милутиновић, Зуковић, Боровица, и Лунгулов (2011) овај приступ подразумева креирање наставног процеса који је усмерен на потребе ученика, уз прилагођавање приоритета који се

* Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-66/2024-03/200184).

мењају временом. У том контексту, иницијално образовање наставника, њихов професионални развој и мотивација играју кључну улогу у успеху инклузивног образовања. Иницијално образовање наставника од суштинског је значаја за развој основних педагошких и дидактичких вештина, као и компетенција неопходних за рад са ученицима са различитим потребама (Мацура Миловановић, Гера и Ковачевић, 2011). Међутим, постојећи образовни програми често нису довољни да у потпуности припреме наставнике за све изазове које инклузивно образовање доноси (Рајовић и Радуловић, 2007, Мацура Миловановић, Гера и Ковачевић, 2011, Гутвайн и Корач, 2015). Како наводе Никчевић и сарадници (Nikčević i sar., 2021) факултети за образовање будућих учитеља и педагошки факултети једини су на којима су предмети попут Методика рада са децом са посебним потребама и Специјална педагогија део обавезног програма, док су на неким другим факултетима ти предмети само изборни или их уопште нема. Овакви налази значе да је унапређивање квалитета инклузивне наставе директно повезано са неопходним променама у програмима образовања наставника (Forlin, 2010, наведено према Кнежевић Флорић, Нинковић и Танчић, 2018). Другим речима, обезбеђивање квалитетног образовања за све ученике зависи од квалитета образовања наставника, јер су они одговорни за развијање и спровођење одговарајућих стратегија за учење сваког ученика (Passanisi, Buzzai & Расе, 2022). Стога је неопходно систематски интегрисати инклузивне педагошке приступе у обавезни део образовања свих будућих наставника.

Истраживања у овој области указују на изазове са којима се наставници често суочавају. На пример, проблеми недовољне оспособљености наставника током иницијалног образовања идентификовани су у налазима многих истраживања (Рајовић и Радуловић, 2007, Костовић, Зуковић и Боровица, 2011, Мацура Миловановић, Гера и Ковачевић, 2011, Гутвайн и Корач, 2015, Nikčević i sar., 2021). Тако Костовић, Зуковић и Боровица (2011) истичу да стручни сарадници школе, тј. педагози, перципирају да ни учитељи, ни наставници нису довољно оснажени за рад у инклузивним условима, те да им је потребно додатно професионално усавршавање. Истраживање Јапунца-Милисављевић, Ђурић-Здравковић, Милановић-Доброта (2017) показује да већина наставника сматра да успешна инклузивна настава захтева наставнике који су стручно оспособљени за рад у инклузивном образовању, као и флексибилан наставни план и програм, адекватну школску инфраструктуру, континуирану подршку током наставе у складу са индивидуалним способностима сваког ученика. Поред тога, истраживање указује да пресудну улогу у успешности инклузивне наставе имају позитиван став наставника према ученицима са тешкоћама, као и адекватна подршка у виду људских и материјалних ресурса. Уверење наставника да сви ученици имају право на образовање у редовним школама, уз развијене компетенције, знања и самопоуздање за рад у инклузивном окружењу, такође представља кључни фактор за успех инклузивне наставе.

Мањкавост иницијалног образовања наставника донекле се може надоместити кроз континуирано професионално усавршавање, креирање специјализованих програма обуке и семинара који обухватају теме инклузи-

вног образовања, као и кроз системску подршку школе и образовних институција. Када говоримо о детерминантама професионалног развоја наставника у инклузивном образовању, полази се од става да је побољшање квалитета рада школе немогуће без мотивисаних и професионално квалификованих наставника (Маџура Миловановић, Гера и Ковачевић, 2011, Танчић, 2022). Из тог разлога, наставницима је потребно континуирано стручно усавршавање, које ће их оснажити за примену инклузивних стратегија, као и развој практичних вештина у раду са ученицима који имају различите потребе. Ово усавршавање укључује не само теоријска знања већ и развој креативних и адаптивних метода наставе и учења, као и унапређење наставничких компетенција за сарадњу са родитељима и другим актерима образовног процеса, што чини основу за успешну имплементацију инклузивних пракси у школи.¹ На пример, наставници морају бити оспособљени да користе различите наставне стратегије које одговарају различитим стилевима учења, као и да умеју да раде са ученицима који имају физичке, когнитивне или социјалне потешкоће, а такође и да успешно сарађују са родитељима како би осигурали свеобухватну подршку ученицима. Поред тога, од суштинске је важности да наставници овладају различитим приступима у организацији и структури одељењских активности, с циљем стварања продуктивног и подржавајућег окружења, које олакшава учење. С тим у вези, наставницима је потребно пружити додатне вештине и знања за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу, као и развијати програме који ће подстаћи њихово континуирано усавршавање у области инклузивног образовања, чиме ће се допринети успостављању инклузивног окружења у школама (Stepanović & Плић, 2022). Овакав професионални развој не само да побољшава квалитет наставе, већ повећава иницијалне компетенције наставника, њихово самопоуздање, мотивацију и осећај испуњености у раду, што има позитиван утицај на њихов однос према ученицима и успешност у примени инклузивних стратегија.

Иако се значај инклузивног образовања широко признаје, питање које се често поставља јесте шта заправо мотивише наставнике да се посвете инклузији у настави? Основни мотивациони фактори који се могу идентификовати код наставника су алтруистички и егоистички (Watt & Richardson, 2007). Алтруистички фактори потичу из домена личних уверења и одражавају унутрашњу потребу наставника да помогне ученицима. Ова уверења укључују чврсто убеђење наставника о вредности образовања као средства за друштвену промену и побољшање живота ученика који имају потребу за додатном подршком у учењу, што мотивише наставнике да уложи напор за стварањем подстицајног и инклузивног окружења у учионици. Егоистички фактори обухватају личну добробит која произлази из стабилности посла, професионалног престижа и задовољства постигнутим успехом. Иако на први поглед може изгледати да су ова два аспекта у супротности, заправо је комбинација оба неопходна за одржавање дугорочне мотивације наставника у инклузивном окружењу.

¹ https://issuu.com/dugabih/docs/vodi_kroz_inkluziju_u_obrazovanju

Наведено указује на неопходност систематског приступа у оснаживању наставника за рад у инклузивном окружењу, који би обухватио не само иницијалну обуку већ и континуирано професионално усавршавање. Изазови са којима се наставници суочавају, као што су недовољна стручна подршка, недостатак материјалних ресурса и преоптерећеност административним задацима, додатно отежавају примену инклузивних принципа. Мотивација наставника, ма колико била јака, често није довољна да превазиђе препреке које се јављају услед недовољне обуке, ограничених ресурса и неадекватне законске регулативе. Те препреке постају још веће ако друштво и институције не обезбеде довољно ресурса, финансијске подршке и подстицаја, што може довести до опадања мотивације наставника и негативно се одразити на квалитет наставе. Стога је неопходно усмерити пажњу на стварање подстицајног окружења за наставнике, где ће бити обезбеђени адекватни ресурси, професионална подршка и континуирано усавршавање. Тиме би се ојачала њихова мотивација и способност да успешно примене инклузивне принципе у настави, чиме би се побољшао квалитет образовања за све ученике.

Метод

Циљ истраживања био је да се испита колико иницијално образовање доприноси припреми наставника за рад у инклузивном окружењу, као и да се утврди ниво њихове мотивисаности за рад и посвећености континуираном стручном усавршавању. Прикупљени подаци имају за циљ да омогуће идентификовање кључних области које захтевају унапређење компетенција наставника за ефикасан рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу, чиме би се побољшала инклузивна пракса у образовном систему. У истраживању је примењена дескриптивна метода и техника анкетања. За потребе истраживања примењен је Упитник о информисаности, припремљености и мотивисаности наставника за рад у инклузивном образовању. Упитник је имао два дела и то: 1. подаци о социодемографским варијаблама (питања везана за основне карактеристике испитаника: пол, године радног стажа и предметна област) и ставови и уверења (20 тврдњи усмерених на процену перцепције наставника о адекватности иницијалног образовања за рад у инклузивном окружењу, нивоу њихове мотивисаности за рад у таквим условима и посвећености континуираном стручном усавршавању). Испитаници су одговарали користећи Ликертову скалу од 1 (уопште се не слажем) до 5 (у потпуности се слажем). Истраживање је спроведено у августу 2020. године и обухватило је 100 наставника предметне наставе. У структури узорка је било 53 испитаника женског пола (53%) и 47 испитаника мушког пола (47%). Према дужини радног стажа, 25 испитаника (25%) имало је до 10 година радног искуства, 57 испитаника (57%) имало је стаж од 11 до 20 година, док је 18 испитаника (18%) имало више од 20 година радног стажа. Према предметној области, највећи број испитаника предаје математику (18%), а најмањи број српски језик (1%). Прикупљени подаци анализирани су помоћу програма IBM SPSS Statistics 26.0 for Windows, при-

меном метода дескриптивне статистике и статистике закључивања, чиме је омогућена детаљна анализа и интерпретација резултата.

Резултати и дискусија

Припремљеност наставника за рад у инклузивним условима

Када је у питању процена припремљености наставника за рад у инклузивним условима, тј. анализа приступа адекватним знањима и вештинама, резултати показују да наставници (њих 100%) перципирају да нису стекли довољна знања и вештине током студија за рад у инклузивном образовању. Резултати указују да је свега 20% наставника истраживало о инклузивном образовању ван својих студија. Наведено нам може указати на недостатак адекватне припреме наставника за рад у инклузивном образовању током студија, што је у складу са теоријским оквиром који наглашава недостатке у иницијалном образовању (Рајовић и Радуловић, 2007, Костовић, Зуковић и Боровица, 2011, Маџура Миловановић, Гера и Ковачевић, 2011, Гутвайн и Корач, 2015, Nikšević и сар., 2021). Иницијатива једног дела наставника да истражују инклузивно образовање ван студија, указује на мотивацију да се професионално развијају и прилагоде новим захтевима инклузивног образовања.

Резултати истраживања који се односе на специфичне образовне и развојне потребе ученика (ученици са инвалидитетом, са потешкоћама у учењу или социјално-емоционалном развоју), показују да је 43% наставника истраживало ову тему ван студија, али је и даље велика група оних наставника (39%) који су ову област истраживали само делимично или је уопште нису истраживали, што указује на потребу за додатном едукацијом и подстицајем за континуирано усавршавање у овој области.

Како би се избегло оптерећење текста великим бројем резултата, у наставку су приказани само они резултати који су статистички значајни.

Табела 1. Припремљеност наставника за рад у инклузивним условима образовања у односу на пол

Тврдња	Пол	AC	SD	t	p
Истраживао/ла сам о инклузивном образовању ван својих студија	Мушки	3,94	1,01	-2,599	0,011
	Женски	4,40	0,72		

Резултати приказани у Табели 1 указују да наставнице показују већу иницијативу за самостално истраживање ове теме, што указује на њихову већу заинтересованост и ангажовање, као и потребу за професионалним усавршавањем и развојем компетенција у области инклузивног образовања, што може бити подстакнуто личном и професионалном свешћу о значају

инклузије. Добијена разлика може указати и на различите мотивационе и професионалне факторе у зависности од пола и перцепције значаја инклузивног образовања, али и мања подршке и ресурса у овом домену. Када је у питању перцепција наставника да су им студије пружиле адекватна знања и вештине за рад у инклузивном образовању и истраживања о специфичним образовним и развојним потребама ученика ван студија, нису добијене статистички значајне разлике у односу на пол.

Табела 2. Припремљеност наставника за рад у инклузивним условима у односу на радни стаж

Тврдња	F	Статистичка значајност (p)
У току студија су ми била пружена адекватна знања и вештине за рад у инклузивном образовању	15,028	0,000
Истраживао/ла сам о инклузивном образовању ван својих студија	10,284	0,000
Истраживао/ла сам о специфичним образовним и развојним потребама ученика (као што су ученици са инвалидитетом, ученици који имају потешкоће у учењу или социјално-емоционалном развоју) ван својих студија.	9,275	0,000

Резултати приказани у Табели 2 показују да постоји статистички значајна разлика у одговорима наставника на све три тврдње (адекватност знања и вештина током студија, истраживање инклузивног образовања ван студија и истраживање о специфичним образовним и развојним потребама ученика) у односу на радни стаж. Како би се утврдиле разлике између конкретних група, примењен је Post hoc тест.

Табела 3. Post hoc тест припремљености наставника за рад у инклузивним условима образовања у односу на радни стаж

Тврдња	Радни стаж	Разлика аритметичких средина	Статистичка значајност	
У току студија су ми била пружена адекватна знања и вештине за рад у инклузивном образовању	До 10 година	Од 11 до 20 година	0,42105	0.120
		Преко 20 година	1,77778	0,000
	Од 11 до 20 година	До 10 година	-0,42105	0.120
		Преко 20 година	1,35673	0,004
	Преко 20 година	До 10 година	-1,77778	0,000
		Од 11 до 20 година	-1,35673	0,004

Истраживао/ла сам о инклузивном образовању ван својих студија	До 10 година	Од 11 до 20 година	-0,04842	0,990
		Преко 20 година	0,93111	0,016
	Од 11 до 20 година	До 10 година	0,04842	0,990
		Преко 20 година	0,97953	0,007
Преко 20 година	До 10 година	- 0,93111	0,016	
	Од 11 до 20 година	- 0,97953	0,007	
Истраживао/ла сам о специфичним образовним и развојним потребама ученика (као што су ученици са инвалидитетом, ученици који имају потешкоће у учењу или социјално-емоционалном развоју) ван својих студија.	До 10 година	Од 11 до 20 година	0,00421	1,000
		Преко 20 година	1,04222	0,014
	Од 11 до 20 година	До 10 година	-0,00421	1,000
		Преко 20 година	1,03801	0,004
Преко 20 година	До 10 година	- 1,04222	0,014	
	Од 11 до 20 година	- 1,03801	0,004	

Резултати приказани у Табели 3 указују да наставници са више од 20 година радног стажа имају изражено негативнију процену припремљености у односу на наставнике са краћим радним стажом у поређењу са наставницима до 10 година стажа и у односу на наставнике са 11 до 20 година стажа. Између група наставника до 10 година стажа и оних од 11 до 20 година стажа, није утврђена статистички значајна разлика, што сугерише да наставници са мањим радним стажом имају слична искуства и перцепције у погледу припремљености за инклузивно образовање током студија. Овај податак може указивати на еволуцију система иницијалног образовања наставника, где су студијски програми постепено обogaћени и осавремењени садржајима који се односе на инклузивно образовање.

Када је у питању истраживање инклузивног образовања ван студија, резултати показују значајне разлике између наставника са краћим радним стажом (до 10 година) и оних са дужим стажом (преко 20 година). Наставници са радним стажом од 11 до 20 година такође су показали већи степен истраживања овог подручја у поређењу са својим колегама са краћим радним стажом. Добијени резултат може указивати на то да наставници са више искуства препознају важност континуираног усавршавања у области инклузивног образовања, посебно у одговору на сложене потребе ученика у савременом образовном контексту. Ово такође може бити одраз разлика у програмима иницијалног образовања. Наставници са краћим радним стажом су већ били укључени у студијске програме који су обухватили садржаје о инклузији, што може довести до мањег наглашавања потребе за додатним истраживањем ван студија. С друге стране, старији наставници, чије иницијално образовање није укључивало теме о инклузивном образовању, у већој мери су принуђени да кроз самостално истраживање надокнаде недостатке у знању.

Када је у питању истраживање о специфичним образовним и развојним потребама ученика добијене су значајне разлике, посебно између наставника са радним стажом преко 20 година и других. Овај резултат може указивати на то да наставници са већим искуством имају бољу свест о изазовима са којима се ученици суочавају и да су више мотивисани да истраже и примене стратегије које побољшавају укључивање и успех ученика. Такође, разлика може бити повезана са ранијим недостатком садржаја везаних за инклузију у њиховом иницијалном образовању, што их је подстакло да активно надокнаде овај недостатак кроз самостално истраживање и праксу.

Резултати даље показују да нема статистички значајних разлика у ставовима испитаника о темама везаним за припремљеност наставника за рад у инклузивним условима у односу на предметну област за све три тврдње, што нам може указати на униформност у приступу и искуствима наставника различитих предметних области у вези са инклузивним образовањем.

Мотивисаност наставника за рад у инклузивним условима

Резултати указују на важне аспекте перцепције наставника о информисаности и мотивисаности наставника за рад у инклузивним условима. Према добијеним резултатима, већина наставника (њих 98%) није сигурна да ли већа информисаност о инклузивном образовању може мотивисати наставнике за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка. Ово може указивати на недостатак јасне свести или образовања у вези са потенцијалним позитивним ефектима боље информисаности у овом контексту. Такође, резултати који се односе на вредновање мотивације наставника, показују јединствен став свих испитаника (100%) да је она кључна за обављање наставничког позива. Ово јединство у одговорима указује на опште признање важности мотивације за успешан рад, али такође подстиче на размишљање и разматрање о начинима на које се та мотивација може одржати, посебно у контексту инклузивних изазова. Резултат да 53% наставника није сигурно у то да ли су довољно мотивисани за рад у инклузивном образовању, а да 47% наставника сматра да су у потпуности мотивисани, указује на подељена мишљења у вези са личном мотивацијом за рад у овом контексту. Овакав резултат може указивати на потребу за додатном подршком и стручним усавршавањем, које ће помоћи наставницима да боље разумеју важност инклузивног образовања и развију већу мотивацију за рад са ученицима који имају различите потребе.

Резултати показују да су сви испитаници (њих 100%) изјавили да се „уопште не слажу“ са тврдњом да су њихове колеге довољно мотивисане за рад у инклузивном образовању. Овај резултат указује на то да наставници имају веома негативну перцепцију о мотивацији својих колега у овом контексту, што може бити показатељ недостатака у стручном усавршавању или подршци која је потребна за рад у инклузивном образовању. Ово је значајан резултат који може указивати на потребу за додатним радом на повећању свести и мотивације наставника у погледу инклузивног образовања, као и на важност професионалног усавршавања које ће оснажити наставнике у овој области. Такође, добијени резултати могу указати и на потребу за

већим институционалним напорима да се побољша подршка наставницима и унапреди њихова обука у инклузивном окружењу.

Резултати даље показују да не постоје значајне разлике у ставовима о информисаности и мотивацији за рад у инклузивном образовању у односу на пол и радни стаж. Наставници оба пола сагласни су да је информисаност важна за рад са децом којој је потребна подршка, а мотивација се препознаје као кључни фактор успешног рада. Без обзира на године искуства, наставници слично перципирају значај информисаности и мотивације за рад са децом којој је потребна посебна подршка. Резултати показују да ни предметна област коју наставници предају не утиче на њихову мотивацију и ставове о инклузивном образовању, тј. наставници различитих предмета исказују сличне ставове о важности информисаности и сопствене, као и колегијалне мотивације за рад у инклузивном образовању.

Посвећеност наставника стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања

Анализа података открива важне увиде у степен посвећености наставника стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања. Прецизније, у погледу анализе потреба за организовањем семинара ради додатне мотивације наставника, одсуство одговора у категоријама делимичног слагања или неслагања и неодлучности указује на поларизованост мишљења наставника (53% наставника се у потпуности слаже, а 47% наставника се уопште не слаже са овом тврдњом). Ови резултати могу указивати на то да један део наставника препознаје значај додатне мотивације кроз семинаре, док други сматрају да такви програми нису неопходни или можда верују да мотивацију треба покренути на другачији начин. Са друге стране, 100% испитаника је изјавило да су у потпуности спремни за стручно усавршавање у области инклузивног образовања, што сугерише да је присутан висок ниво свести и спремности наставника да активно раде на свом професионалном развоју у овој области. Потпуна сагласност показује да наставници препознају значај стручног усавршавања као кључног фактора за успешну имплементацију инклузивних пракси. Резултати о досадашњем ангажману у стручном усавршавању за инклузивно образовање показују интересантну динамику у ставовима наставника. Иако значајан проценат наставника (35% потпуно се слаже, 19% делимично се слаже) признаје да су уложили значајан труд у стручно усавршавање за рад у инклузивном образовању, постоји и значајна група која се не слаже са овим тврдњама (15% делимично се не слаже, 11% у потпуности се не слаже, а 20% је неопредељено). Ови подаци представљају значајан показатељ неједнаке доступности могућности за професионални развој наставника у области инклузивног образовања. Разлике у ставовима наставника о њиховој ангажованости у стручном усавршавању указују на могуће баријере као што су ограничена понуда програма, недостатак ресурса или неједнака подршка у институцијама образовања.

Табела 4. Посвећеност наставника стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања у односу на пол

Тврдња	Пол	AC	SD	t	p
Спреман/на сам да се стручно усавршавам за рад у инклузивним условима образовања	Мушки	4,78	0,51	-2,225	0,030
	Женски	4,96	0,19		

Резултати приказани у Табели 4 указују на разлике у спремности наставница и наставника за стручно усавршавање у области инклузивног образовања. Спремност наставница је већа, што сугерише да жене у наставничкој професији показују већу иницијативу и заинтересованост за додатну едукацију у овом контексту. Из упоредне анализе резултата из Табеле 1 и Табеле 4, која се односи на иницијативу наставница за самостално истраживање и већу спремност за стручно усавршавање, може се закључити да наставнице често преузимају активнију улогу у стицању додатних знања и компетенција из области инклузивног образовања. Ова разлика у иницијативи може бити резултат повећане свести о значају инклузије, али и њене примене у образовном процесу. Поред тога, разлике у спремности наставница и наставника могу бити индикатор већег професионалног ангажовања жена у наставничкој професији, што се може објаснити не само већом свешћу о важности инклузивног образовања већ и специфичним професионалним и друштвеним улогама које наставнице обављају.

Када је реч о уложеном труду у стручно усавршавање током наставничке каријере, није добијена статистички значајна разлика у односу на пол, што може указивати на то да оба пола имају сличан ниво уложеног труда у досадашњем стручном усавршавању за рад у инклузивном образовању.

Табела 5. Посвећеност наставника стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања у односу на радни стаж

Тврдња	F	Статистичка значајност (p)
Током своје наставничке каријере уложио/ла сам значајан труд у стручно усавршавање за рад у инклузивном образовању	15,028	0,000

Резултати приказани у Табели 5 показују да постоје статистички значајне разлике у нивоу посвећености стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања у односу на радни стаж. За прецизније утврђивање разлика примењен је Post hoc тест, који је помогао у разјашњавању специфичних разлика између група наставника са различитим радним стажом.

Табела 6. Post hoc тест за разлике у посвећености наставника стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања

Тврдња	Радни стаж		Разлика аритметичких средина	Статистичка значајност
Током своје наставничке каријере уложио/ла сам значајан труд у стручно усавршавање за рад у инклузивном образовању	До 10 година	Од 11 до 20 година	0,42105	0,120
		Преко 20 година	1,77778	0,000
	Од 11 до 20 година	До 10 година	0,42105	0,120
		Преко 20 година	1,35673	0,004
	Преко 20 година	До 10 година	-1,77778	0,000
	Од 11 до 20 година	-1,35673	0,004	

Резултати приказани у Табели 6 указују на значајне разлике у ставовима наставника о томе колико су пажње посветили усавршавању за рад у рад у инклузивним условима образовања у зависности од радног стажа. Наставници са преко 20 година радног стажа показују знатно већу посвећеност усавршавању у овој области у поређењу са наставницима са до 10 година радног стажа, тј. наставници са дужим радним искуством више препознају значај и потребу за континуираним усавршавањем у инклузивном образовању.

Сличан тренд уочен је и у поређењу наставника са преко 20 година стажа и оних са 11 до 20 година стажа. Наставници са дужим радним стажом показују већу посвећеност стручном усавршавању, што може указивати на то да наставници са више искуства имају већу свест о значају професионалног развоја, или су имали више прилика да учествују у различитим облицима усавршавања, али могу бити повезане и са раније утврђеним недостацима у иницијалној припреми током студија. Резултати даље показују да посвећеност наставника са до 10 година стажа и наставника са 11 до 20 година стажа није статистички значајна, што сугерише да наставници у овим групама имају сличан ниво ангажовања у стручном усавршавању за рад у инклузивним условима образовања, што може указивати на потребу за додатним мотивисањем и подршком наставницима са мање радног искуства.

Треба напоменути да су изнесени налази у супротности са неким ранијим истраживањима која нису показала разлике у перцепцијама наставника на основу радног стажа (Chiner & Cardona, 2013; Ross Hill, 2009, наведено према Stepanović, & Ilić, 2022). Разлика у резултатима може бити последица различитих контекста истраживања или специфичних фактора који утичу на професионални развој у различитим окружењима.

Важно је напоменути да, иако овај налаз не потврђује резултате ранијих истраживања, он нуди нове увиде у то како радни стаж може утицати на

посвећеност наставника стручном усавршавању, нарочито у контексту инклузивног образовања. Ова разлика може бити повезана са различитим искуствима и потребама наставника у различитим фазама њихове каријере, као и са степеном свести о значају инклузивности у образовању.

Резултати показују да не постоје статистички значајне разлике у погледу ставова наставника различитих предметних области у вези са инклузивним образовањем.

Закључак

Успешна имплементација инклузивног образовања захтева мултисекторски приступ у којем ће сви релевантни актери (од наставника и школских управа до локалних заједница и државних институција) заједно радити на унапређењу услова за рад. Мотивација наставника за инклузивно образовање није искључиво индивидуални избор, већ резултат сложене интеракције личних, професионалних и друштвених фактора. Да би се ова мотивација очувала и унапредила, неопходно је обезбедити одговарајућу подршку кроз континуирано усавршавање, адекватне услове за рад и друштвено признање значаја њиховог доприноса. Само на тај начин можемо изградити образовни систем који је заиста укључив и праведан. Наставници који су кроз иницијално образовање адекватно припремљени за рад у инклузивним условима образовања могу бити више мотивисани за рад у овом образовном окружењу и показивати већу посвећеност континуираном стручном усавршавању у циљу унапређења својих компетенција за рад са ученицима који имају потребу за додатном подршком у учењу. Добијени резултати могу послужити као корисна смерница за наставак истраживања ове проблематике, јер нам указују на одређене недостатке у иницијалном образовању наставника, који се предузимањем одређених мера могу ублажити или елиминисати, зарад адекватнијег и ефикаснијег рада у инклузивним условима образовања.

Литература

- Гутвајн, Н., и Корач, (2015). Образоватељна политика и истраживања у области инклузивног образовања у Републике Србија: задачи и перспективе. *Грани познанија*, 7(41), 133–139.
- Маџура-Миловановић, С., Гера, И., и Ковачевић, М. (2011). *Припрема будућих учитеља за инклузивно образовање у Србији: тренутно стање и потребе*. Зборник института за педагошка истраживања, 43(2), 208–222.
- Јарундџа Милисављевић, М., Ђурић Здравковић, А., и Милановић Доброћа, В. (2022). Ставови проsvетних радника према инклузији. *Специјална едукација и рехабилитација*, vol. 21, br. 1, str. 15–30. doi: 10.5937/specedreh21-34279
- Кнежевић Флорић, О., Нинковић, С., и Танчић, Н. (2018). Инклузивно образовање из перспективе наставника – улоге, компетенције и баријере. *Настава и васпитање*, 67(1), 7–22. <https://doi.org/10.5937/nasvas1801007K>
- Компировић, Т. (2014). *Улога инклузивног образовања у развијању хуманистичких и демократских вредности друштва*. У: Б. Јовановић и М. Вилотијевић (Ур. и прир.). *Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркул-*

- туралних и националних вредности, Међународни тематски зборник (425–441). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
- Костовић, С., Милутиновић, Ј., Зуковић, С., Боровица, Т., и Лунгулов, Б. (2011). *Развој инклузивне образовне праксе у школском контексту*. У: Љ. Суботић (Ур.). *Инклузивно образовање: од педагошке концепције до праксе: темејски зборник* (стр. 1–17). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за педагогију.
- Костовић, С., Зуковић, С., и Боровица, Т. (2011). Инклузивно образовање и школски контекст. *Настава и васпитање*, 60(3), 406–418.
- Рајовић, В., и Радуловић, Ј. (2007). Како наставници опажају своје иницијално образовање: на који начин су стицали знања и развијали компетенције. *Настава и васпитање*, 56(4), 413–435.
- Stevanović, S., i Plić, V. (2022). Inkluzija i uloga nastavnika. *Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji*, 4(4), 141–153.
- Танчић, Н. (2022). Предиктори професионалног развоја наставника у инклузивној школи. *Иновације у настави – часопис за савремену наставу*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.5937/inovacije2201001T>
- Watt, H., and Richardson, P. (2007). Motivational Factors Influencing Teaching as a Career Choice: Development & Validation of the FIT-Choice Scale. *The Journal of Experimental Education*, 75(3), 167–202. <https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-202>
- Никчевић, И., Круљ, Ј., Круљ Младеновић, М., & Јокановић, В. (2021). Inclusion: Movement for open and fair education. *Bizinfo* (Blace), 12(1), 43–52. <https://doi.org/10.5937/bizinfo2101043N>
- Passanisi, A., Buzzai, C., & Pace, U. (2022). Special Education Teachers: The Role of Autonomous Motivation in the Relationship between Teachers' Efficacy for Inclusive Practice and Teaching Styles. *International journal of environmental research and public health*, 19(17), 10921. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710921>

**Tatjana P. Kompirović / Jelena Lj. Minić / Tatjana S. Radojević
/ Ana P. Stevanović**

THE ROLE OF INITIAL EDUCATION IN TEACHERS' MOTIVATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN INCLUSIVE EDUCATION

Summary

Inclusive education represents one of the key concepts of the contemporary educational system, which aims to secure equal access to education for all children, regardless of their characteristics, needs, and difficulties. Teachers are the focus of inclusive education since they create an environment where differences are appreciated and every student feels accepted and supported. This research aims to examine teachers' initial education (N=100) for work in inclusive conditions, levels of work motivation, and dedication to continued professional development. The results showed certain deficiencies, and they serve as a foundation for undertaking measures for the mitigation and elimination of such issues, as well as for continuing the research on the issue.

Keywords: motivation, professional development, teachers, inclusive education.

Педагошки значај Јана Амоса Коменског

**Тамара Добрић /
Александра Патрић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Косовска Митровица

УДК 37:929 Коменски
Ј. А.

Сажетак: Јан Амос Коменски, један је од најутицајнијих педагошких класика, чије је име и данас незаобилазно када је реч о дидактици и историји педагогије. Одговоран је за револуционарне промене у погледу образовања и заслужан за васпитно-образовни систем захваљујући којим су се значајно променили погледи на однос између развоја детета и његовог образовања. У раду ће бити речи о животу истакнутог педагога Јана Амоса Коменског, о његовом доприносу педагогији као науци, посебно у предшколском и школском узрасту. Овај рад има за циљ да укаже на велики допринос и значај Коменског у педагогији. Коменски је цео свој живот посветио и практично радио на остваривању својих педагошких концепција, због тога се и сматра једним од најзначајнијих зачетника и инспиратора педагогије новог доба.

Кључне речи: Јан Амос Коменски, педагогија, настава, васпитање, образовање.

Животни пут Јана Амоса Коменског

Јан Амос Коменски један је од најпознатијих педагошких класика, реформатор школства у више земаља, рођен је 1592. године, у Нивници код Мађарског Брода у Моравској. Умро је у Наардену у Холандији 1670. године. Коменски је најпре завршио основну школу, а потом и латинску школу и гимназију. Теолошко образовање стекао је на универзитету у Хајделбергу (Коменски, 1997, 7).

Отац му је био млинар и члан секте „Чешка браћа“ која је настала након спаљивања вође Чешке реформације, Јана Хуса. Васпитан је у строгом верском духу, чији живот је био пун прогона и страдања (Касарог, 2003, 82). Као протестант и Чех, више пута је морао да се сели, бежећи пред католичким немачким прогонитељима, нарочито после пораза Чеха на Белој гори 1620. године. Дуго је боравио у Пољској, у Пруској, у Шелезији и Холандији. Током константних селидби нестали су неки рукописи Коменског, при чему је више пута остајао и без личне библиотеке. Међутим, сва та поменута дешавања га нису спре-

чила да се бави теоријским и практичним педагошким радом. На основу до-тад стечених знања писао је пансофијска дела о томе како да се преуреди читав свет (Коменски, 1997, 7).

Ј. А. Коменски је био под великим утицајем идеја хуманизма и ренесансе како о природи и друштву, тако и о човеку. На његове педагошке идеје, велики утицај је имао и Френсис Бекон, што и сам Коменски наводи у својим делима. И даље постоје извесне резерве о томе колико је Коменски био под утицајем Декарта и рационалистичке философије, с обзиром да му је био савременик, кога је упознао и желео да га придобије за своје пансофијске идеје, али и за члана међународног одбора учених људи који би извршили обнову науке (Коменски, 1997, 9). На схватања Коменског али и на његове педагошке дилеме велики значај имала је и религија, био је велики поклоник Цркве и теологије.

Коменски је много утицао на педагошку теорију и праксу свог времена. Расправљајући о свим битним педагошким питањима, од којих је многа први поставио и дао веома оригинална решења, Коменски је систематизовао најбитније теоријске ставове и позитивну педагошку праксу свога времена, најављујући измењен однос према детету, његовом васпитању и образовању. Тиме је допринео коренитим променама у педагошкој области, поставио темеље школства и створио први целовити педагошки систем (Каменов, 2002, 83). Циљ Коменског „био је да уреди област наставе и учења, описујући и уопштавајући све оно што је позитивно у пракси реализације наставе“ (Антонијевић, 2013, 133). Сама чињеница да је он као најпознатији педагошки стручњак XVII века и хуманиста, утицао на реформацију и организацију школског система у више земаља, говори о значају његових педагошких идеја (Коменски, 1997, 7).

Своја схватања као и своје погледе на природу, друштво, човека, па и на васпитање, Коменски је формирао под веома разноврсним утицајима, који нису међусобно увек били повезани. Пошто друштво и човека сматра саставним деловима природе и верује да исти општи закони важе за све њих, Коменски је тако схваћене законе природе пренео и на друштво и на човека. Наведени закони, по мишљењу Коменског, важе и у васпитању човека (Коменски, 1997, 11).

У школи и у настави, као и васпитању, сматра да се треба придржавати природних закона. Велики значај придаје поступности – од лакшег ка тежем, од простог ка сложеном, од делова ка целини; вођење рачуна о узрастним могућностима ученика – не журити испред темпа којим не иде природа, интересантност и занимљивост рада, пријатност услова у којима се ради – у школи треба да влада радост без кажњавања, очигледност – речи не треба упознати пре ствари, чула имају велику улогу у сазнавању и учењу, не правити скокове – ни у развоју човека ни у учењу у школи (Коменски, 1997, 21).

Коменски је написао око 250 радова, на чешком, матерњем језику. Како би његови радови били доступни и другим људима, почео је да пише и на латинском језику. Мада, још за време његовог живота, бројни његови радови преведени су на више језика (Коменски, 1997, 8). Нека од његових нај-

познатијих дела су: Отворена врата језика, Чулни свет у сликама, Велика дидактика, Материнска школа, Пансофија и низ других литература и уџбеника, од којих многа нису сачувана (Каџарог, 2003, 82).

Допринос Коменског развоју педагогије као науке

Иако се педагошка схватања и идеје о васпитању које се јављају код Коменског, јављају претходно и код других педагошких мислилаца, ипак у његовим разматрањима оне добијају садржајнији и дубљи смисао (Антонијевић, 2013, 133). Коменски је наводио да су сви људи подједнако способни да буду васпитани, да то никако не би требало да буде привилегија само неких људи или само неких слојева људи, већ свих, без изузетка. „Сваки човек има сва спољна и унутрашња чула, заједно са предметима чула, има ум, потпуно опремљен општим знањем, инстинктима и могућностима, има срце, седиште осећања, које жуди за највећим добром, има сличан говор за међусобну комуникацију о свим стварима, има руке за сличне радње са свим сличним стварима, има време да расте, довољно да постигне све ствари“ (према: Коменски, 1997, 13).

Васпитање треба да се одвија у складу са спољашњом природом, као и у складу са природом детета. По мишљењу Коменског, закони који важе у васпитању су исти они закони који владају у природи. По својој суштини, природа је самоактивна, увек полази од појединачног ка општем, никада не прави скокове, већ тежи хармонији. Ти закони природе се могу пронаћи у његовим педагошким и дидактичким списима (Коменски, 1997, 15). По мишљењу Коменског, циљ васпитања је формирање људског бића у целини, што се постиже усвајањем знања, верских осећања и моралних норми, путем интелектуалног, верског и моралног васпитања. Морално васпитање треба да се заснива на хришћанском схватању морала, а кроз морално васпитање треба подстицати мудрост, умереност, праведност али и врлине као што су послушност, понизност, позитиван однос према раду (Антонијевић, 2013, 134).

Коменски је критиковао средњовековно васпитање и школу, док се борио за васпитање и школу која ће бити изграђена у служби и интересу народа. Залагао се за општу и обавезну школу, наставу на матерњем језику али и за изградњу васпитног система који би чинио целину и обухватао омладину и одрасле. Велику пажњу поклања васпитању деце у предшколском узрасту, при чему пише и посебно дело Информаторијум за школу материнску. Посебан значај пружио је у области дидактике, па се стога сматра и оснивачем те педагошке дисциплине. Бројна сазнања из дидактике образлаже у многим уџбеницима и делима, а посебно у његовом главном делу Велика дидактика, која по обимности превазилази дидактику и сматра се једном од првих потпунијих педагогија. Наводећи и проучавајући идеје о васпитању и педагошку проблематику у свим својим делима, Коменски се сматра једним од зачетника педагогије новог доба (Trnavac, Ђорђевић, 2005, 55).

Јан Амос Коменски о предшколском васпитању

Највећи допринос Коменског се састоји у томе што је први указао на значај предшколског васпитања и разрадио садржаје, принципе и методе које

ће помоћи родитељима и васпитачима да васпитавају и образују децу све до поласка у школу (Kamenov, 2002, 87). Коменски је као велики педагошки практичар први увидео значај породичног васпитања, и нагласио потребу за предшколским васпитањем (Babić – Kekez, 2009, 26). Делом „Материнска школа“, Коменски опширно расправља о васпитању у породици наводећи да брига око васпитања деце припада искључиво породици (Spasojević, 2011, 29). За своје родитеље, та „мала невинашца су најдражи алем камен, бесмртно наследство које извире из њиховог бића, коме смо зато дужни да указујемо исту љубав и поштовање као сами себи, а бављење њима је права радост“ (prema: Kamenov, 2002, 87). Када говори о васпитању, Коменски наводи да се васпитање детета успоставља што пре, још у породици, не чекајући васпитаче и учитеље јер „је немогуће укриво израсло дрво исправити“ (Коменски, 2000, 23). Пропусти у васпитању у првим годинама живота, тешко могу касније преваспитањем да се исправе.

У складу са природом, Коменски је дао једну од првих периодизација развоја, при чему је за сваки период одредио посебну школу:

1) Од рођења до шесте године, детињство, мајчино крило, родитељска кућа, стичу се основни појмови из свих области живота;

2) Од 6–12. године, дечаштво, школа матерњег језика, у свакој општини, граду, селу. Подељена на шест разреда: разред граматике, разред физике, разред математике, разред етике, разред дијалектике и разред реторике. За сваки разред, Коменски је написао по књигу;

3) Од 12–18. године, младићко доба, латинска школа или гимназија. Пред предмета седам слободних вештина (граматика, реторика, дијалектика, аритметика, геометрија, астрономија и музика) Коменски је додао: физику, историју, етику и теологију;

4) Од 18–24. године, момачко доба, академија и путовања. Треба да постоје у свакој краљевини или чак у већој покрајини (Kašarog, 2003, 89).

Коменски се залаже за „целовито, насупрот парцијалном васпитању човека и захтева да васпитање буде хармонично, односно да деца, осим у расту, напредују успешно и у мудрости и милости“ (Kamenov, 2002, 88). У делу „Материнска школа“, Коменски наводи да дете до шесте године мора да се вежба у побожности, моралности и врлинама, дакле, истиче три врсте циљева, за које омладина треба да се васпита: вера и побожност, честитост, знање језика и вештина, искључиво тим редоследом, никако обрнуто (Коменски, 2000, 19).

Изузетно велику пажњу Коменски посвећује и телесном здрављу. Највећи значај придаје мајци, која мора да се брине о детету, од зачећа, а не од рођења. Наводи да мајке треба да „буду умерене и придржавају се исправног живота, да пазе да не падну опасно, да се сувише не нагињу, да не ударе у нешто, да се не љуте, не брину“ јер то утиче на ментално здравље детета (Коменски, 2000, 32). Наводи да дете одмах након рођења треба да се увије у топло и да се родитељи постарају за одговарајућу храну. Коменски сматра да треба инсистирати да мајка доји дете јер „по здравље детета је много корисније да сиса млеко из прса сопствене мајке, јер је већ у мајчином животу навикло да се храни њеном крви“ (Коменски, 2000, 33). Кас-

није поред млека, децу треба постепено навикавати и на другу храну која је најсличнија њиховој природној.

У Материнској школи, Коменски посебно поглавље посвећује развоју дечјег говора. Он увиђа да се почеци граматике код неке деце јављају већ у првих пола године, док код других крајем прве године када почињу да им се обликују неки самогласници или слогови. У првој години се јављају и почеци реторике. Тако да дете већ у првој и другој години учи да схвата шта је весело, а шта строго лице, шта је потврдно климање главом, а шта одбијање (Коменски, 2000, 51–53). Основне савете које наводи Коменски су: да дете учи песмице, да изговор усавршава брзалицама, да све што га занима да именује, како би научило основне појмове (Коменски, 2000, 52–54).

Када је реч о карактеру и врлинама, Коменски наводи да је младима потребно давати добре и сталне примере јер „Бог је дао деци неку мајмунску природу, односно жудњу да опонашају све, што виде да раде други“ (Коменски, 2000, 55). Због тога, како наводи Коменски, детету никада не треба наређивати шта треба да ради, јер ће оно свакако опонашати своје родитеље, па зато треба пазити да се у кући не ради ништа што је у раскораку са врлинама, већ да сви „практикују умереност, чистоћу, послушност, узајамну љубазност, говорење истине“ (Коменски, 2000, 55).

Последње поглавље у Материнској школи, Коменски говори о зрелости детета за школско учење и о његовој припреми за школу. Наводи да не поступају добро они родитељи који одведу дете у школу без било какве припреме, а још гори су они родитељи који од учитеља направе „страшило“, а од школе „мучилиште“ (Коменски, 2000, 77). За разлику од тога, Коменски саветује да родитељи треба да приближе школу детету да „у њима подстичу радост, као да се преближава вашар или берба грожђа, треба да им причају како ће ићи у школу с другом децом, како ће заједно са њима учити слова и играти се“ (Коменски, 2000, 77–78). Велику пажњу Коменски посвећује и односу између детета и учитеља. Наводи да „родитељи морају да усађују љубав и поверење према будућим учитељима“ (Коменски, 2000, 78). То се постиже тако што родитељи представљају учитеља у лепом светлу, хвалећи његово образовање, мудрост, љубазност, говорећи да је то особа која воли децу, која не кажњава послушне ученике, која ће им увек и све показати. Ако родитељи буду говорили детету на дечји начин о школи и учитељу „ослободиће их сваког страха и бојажљивости“ (Коменски, 2000, 78).

Изложене идеје и препоруке Коменског у вези са васпитањем и образовањем предшколске деце чине га утемељивачем савремене предшколске педагогије као и најважнијег става да је предшколски ступањ први степен васпитања и образовања који има фундаментални значај у формирању људске личности. Многе од поменутих идеја и данас имају велики педагошки значај и практичну вредност, о чему сведоче бројна истраживања у области предшколске педагогије али и других педагошких дисциплина (Каменов, 2002, 92).

Јан Амос Коменски о школи и школском васпитању

Велики значај Коменског је што је дао и разрадио нову организацију наставе разредно-предметно-часовни систем наставе, што се залагао да у садр-

жај образовања уђу реални предмети засновани на значајним принципима наставе. Принцип очигледности, принцип природности, принцип систематичности и доступности садржаја су само неки од принципа за које се Коменски залагао (Trnavac, Đorđević, 2005, 55).

У делу „Велика дидактика“ Коменски највећу пажњу поклања човеку, где наводи да је човек „највиши, најбезусловнији и најизвршнији створ“ (Коменски, 1997, 49). Због тога и наводи да човека увек треба васпитавати у целини, никако парцијално у деловима. Коменски је истакао да „човек без васпитања или рђаво васпитан, постаје најдивља звер од свих које рађа земља“ (према: Каџарог, 2003, 83). Поред васпитања, значајну пажњу Коменски поклања и образовању „шта су богаташи без мудрости него свиње угојене мекињама? Шта су сиромаси без знања него магарци осуђени да тегле терете? Шта је леп а необразован младић него папагај накићен перјем?“ (Коменски, 1997, 74). Он наводи да је образовање потребно свима, лепим, ружним, глупим, паметним, богатим, сиромашним, дакле, свима без изузетка.

Коменски је школу схватио као неопходну институцију. Индивидуално васпитање ни под каквим условима не може уродити плодом као учење у већим групама. Учење у већим групама мотивише на рад, развија жељу за већим успехом и пријатније је (Каџарог, 2003, 84). Школе треба да буду доступне свима, како девојчицама, тако и дечацима, без обзира на веру, културу, нацију, економски статус. „У школу не треба узимати само децу богатих и знаменитих људи већ сву децу подједнако, племићку и грађанску, богаташку и сиротињску, дечаке и девојчице по свим градовима, варошима, селима и сеоцима“ (Коменски, 1997, 83). Школе су „радионице човечности, и у њима се, без изузетка мора тежити: развијању способности за науке и уметности, усавшавању језика, да се васпитава и оплемењује владање и да се искрено поштује Бог“ (према: Јовановић, 2005, 11). У оквиру школског система, Коменски истиче следеће захтеве:

- 1) Да се поучава сва омладина (сем оних којима је Бог ускратио разум);
- 2) Да образовање начини човека паметним, добрим и светим;
- 3) Да се образовање заврши пре доба зрелости и да буде припрема за живот;
- 4) Да образовање тече без удараца и строгости, или без икакве силе, врло лако, врло благо и као од своје воље;
- 5) Да образовање не буде привидно већ право, не површно, већ темељно;
- 6) Да образовање не буде тешко, већ лако, с тим да се само по четири часа дневно даје на јавне вежбе, и то тако да један учитељ буде довољан за поучавање и стотине ученика с десет пута мање труда но што се сада улаже за појединце (Коменски, 1997, 95–96).

Највише заслуга Коменски је стекао у дидактици, теорији наставе. Настанак најзначајнијег дела Ј. А. Коменског „Велика дидактика“, представља „велику развојну раскрсницу дидактике од које почиње снажније да се изграђује развојна лествица научне дисциплине“ (Prodanović, Ničković, 1974, 10). Коменски је сматрао да је основно начело наставе принцип очиглед-

ности, које је често називао и златним правилом. „Пред чула се мора износити шта год се може, односно оно што је видљиво – чулу вида, што се чује – чулу слуха, што мирише – чулу мириса, што има укус – чулу укуса, што је опипљиво – чулу додира, а ако више чула у исти мах могу нешто да осете, треба то изнети пред њих одједном“ (према: Каџарог, 2003, 85). Поред принципа очигледности, велику пажњу посвећује и принципу поступности и систематичности. Од њега потичу нека правила која су заступљена и данас, а то је од лакшег ка тежем, од познатог ка непознатом, од ближег ка даљем, од једноставног ка сложеном. С обзиром да је наставу проучавао и психолошки, његова заслуга је и то што је из наставе уклањао сувопарно вежбање памћења. Сматрао је да ученици у различитом периоду живота имају различите способности, па је сходно томе потребно прилагодити наставу потребама ученика (Каџарог, 2003, 86).

Коменски је истицао и важност учитељског позива. Учитељски позив, по мишљењу Коменског, треба да буде частан, а и учитељ тога мора бити свестан. Учитељ треба да буде марљив, да воли свој позив, децу. Наглашавао је да је учитељ кривац уколико дође до неуспеха у настави. Сматрао је да учитељ може радити са више ученика, при чему ће то подстицајно утицати на успех у настави (Каџарог, 2003, 87). Коменски наводи: „учитељ ће без сумње обављати свој посао с већом вољом кад види пред собом већу групу (као што рударима одскачу руке кад наиђу на обилату руду), и уколико он буде ватренији у раду утолико ће своје ученике начинити живљима“ (Коменски, 1997, 160).

Наглашавао је и важност уџбеника за рад у школи. С обзиром да тада није било много уџбеника, он наводи упутства како добар уџбеник треба да изгледа, наводећи да постоје две врсте уџбеника за ученике и за учитеље. По његовом мишљењу, уџбеници су нужни за наставу, за сваки разред посебан уџбеник. Градиво у уџбеницима мора бити осмишљено на креативан начин, да буде написано популарним стилем да би привукло ученике, али мора садржати битно градиво (Каџарог, 2003, 87).

У „Великој дидактици“ развија и своје погледе о школској дисциплини, наводећи да је дисциплина потребна школама. Наводи да је „школа без дисциплине воденица без воде“ (Коменски, 1997, 227). Како наглашава Коменски, дисциплина треба да се примењује без страсти, љутње, мржње с таквом искреношћу и поштовањем да „и онај на кога се примењује дисциплина види да се примењује на њега, за његово добро и да потиче из очинске љубави оних који се брину о њему, па да је он прими са истим онаквим срцем као што се обично прими сваки горак лек који је прописао лекар“ (Коменски, 1997, 227). Наводи да најбољем методу дисциплине учи нас „небеско сунце које свему што расте даје: светлост и топлоту, често кишу и ветрове, а ретко муње и громове, иако је и то корисно по њих“ (Коменски, 1997, 229). Да би се развила дисциплина, треба тежити живим примерима, речима поуке, подстрека, понекад и грдње.

Поред наставе, велики допринос Коменског је и у васпитању деце, како физичком, тако и моралном. Говорећи о физичком васпитању, препоручује умерен живот, вежбе, здраву храну и одмор. Говори и о хигијен-

ском уређењу школске зграде. Школска зграда треба да буде по свом изгледу привлачна, да буде културно просветни центар свог места (Касарог, 2003, 87). У васпитном деловању, посебну важност придаје моралном васпитању. Наглашава да образовање врлина треба да почне у најранијој младости. „Ако њиву не засејемо ваљаним семеном, она ће донети принос, али какав? Кукољ и коров. Али ако хоћеш да је присилиш, лакше ћеш је присилити и поузданије ћеш очекивати жетву ако је још с пролећа узореш, засејеш и издрљаш. Навикавање у сасвим раном детињству много вреди, јер ће тестија дуго задржати мирис који је упила док је била нова“ (Коменски, 1997, 201). Наводи да родитељи, дадиље и учитељи, школски другови треба да својим уредним животом буду светли примери. „Јер су деца као мајмунчићи, па шта год виде, било добро или зло, желе да се на то угледају; не мораш им наређивати, ипак ће пре научити да подражавају неголи да знају. Стога ће то бити изванредно средство да се ученици приближе најчистијем животу, ако су родитељи честити и добри чувари кућне стеге, а учитељи најодабранији међу људима и беспрекорни у моралном погледу“ (Коменски, 1997, 201).

Поред усвајања знања, улога учитеља је и у томе да развија природне способности ученика. Од учитеља се очекује да најпре препозна, а потом развија способности код ученика. Отуда Коменски разликује шест врста даровитости:

1) Оштроумни, радознали и гипки, једини најспособнији од свих за науку;

2) Оштроумни но спори, па ипак послушни;

3) Оштроумни и жељни науке, али су тврдоглави и упорни. Такве обично мрзе по школама и понајвише се од њих не надају ничем, па ипак од њих постају највећи људи, ако се васпитавају правилно;

3) Поводљиви и у исти мах жељни учења, али су троми и тупи;

4) Неки су тупи и поврх тога млитави и лењи... али је овде потребно много умешаности и истрајности;

5) Тупоглави, али су они са подмуклом и злом ћуди већином изгубљена створења... не треба очајавати већ настојати да се бар тупоглавошћ може сузбијати и одстрањивати (prema: Касарог, 2003, 88).

Највећи значај Коменског је у томе што је увео наставни час, школско звоно, школску годину, наставни план, наставни програм, наставне јединице, наставне садржаје. Залагао се да школе буду доступне свима, а да наставни садржаји буду прилагођени узрасту и способностима ученика.

Закључак

Допринос Јана Амоса Коменског у педагогији је веома велики. Као најистакнутија личност новије педагогије, Коменски је унапредио педагошку мисао свог времена и поставио темеље новој педагогији. Од огромног су значаја његове идеје о васпитању, образовању и школском систему. Основ његове педагошке грађевине представља васпитање, нарочито на најранијем узрасту, до шесте године.

Јан Амос Коменски је посебно значајан као оснивач дидактике, отуда су му заслуге на овом подручју велике. Указао је на улогу најважнијих психолошких чинилаца у процесу наставе, а био је против механичког учења. Упозорио је да се знања формирају на темељу искуства, индукције и посматрања. Указао је и на важност интереса, пажње и памћења у настави, а посебно се залагао да се у наставном раду примењује темељност, лакоћа и разумљивост садржаја који се уче.

Многи дидактички принципи, које је Коменски увео, заступљени су и данас у васпитно-образовним установама. Значај Коменског за развој педагогије као науке огледа се како у развоју педагошке теорије, тако и у развоју педагошке праксе. Коменски је проучавао васпитање, образовање, наставна средства, организацију наставе, али његов утицај се може приметити и у погледима о личности и улози учитеља. Дакле, нема педагошке области у којој Коменски није допринео и унапредио је, због тога се и сматра најзначајнијим педагогом који ће се увек проучавати и поштовати са задовољством.

Литература

- Антонијевић, Р. (2013). *Општиња педагогија*. Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију.
- Бабич-Кекез, С. (2009). *Образовне потребе и функцији развоја компетенција за одговорним родитељством*, Вршач: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“.
- Јовановић, Б. (2005). *Школа и васпитање*, Београд: Издавачко предузеће „ЕДУ-КА“.
- Каћарор, С. (2003). *Sadržaji iz opšte istorije pedagogije*, Панчево: Grafos internacional.
- Коменски, Ј., А. (1997). *Велика дидактика*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Коменски, Ј., А. (2000). *Мајтеринска школа*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Каменов, Е. (2002). *Predškolska pedagogija – knjiga prva*, Београд: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.
- Продановић, Т., Ниčkовић, Р. (1974). *Didaktika*, Београд: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.
- Spasojević, Р. (2011). *Porodična pedagogija i odgovorno roditeljstvo*. Banja Luka: „Nova škola“.
- Трнавац, Н., Ђорђевић, Ј. (2005). *Pedagogija*, Београд, IP „Naučna knjiga komerc“.

Tamara Dobrić / Aleksandra Patrić

THE PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF JAN AMOS COMMENSKY

Summary

Jan Amos Comenius is one of the more nautical pedagogical classics, whose name is still unavoidable today when it comes to didactics and the history of pedagogy.

He is responsible for the revolutionary changes in education and is responsible for the educational system, thanks to which the views on the relationship between the development of the child and his education have changed significantly. The paper will discuss the life of the prominent pedagogue Jan Amos Comenius, his contribution to pedagogy as a science, especially in preschool and school age. This paper aims to point out the great contribution and importance of Comenius in pedagogy. Comenius devoted his entire life and practically worked on the realization of his pedagogical concepts, which is why he is considered one of the most important founders and inspirers of the pedagogy of the new age.

Key words: Jan Amos Comenius, pedagogy, teaching, upbringing, education.

Значај имплицитног ваннаставног слушања у учењу енглеског језика струке

**Ана Ж. Кажанegra
Величковић/Тамара
М. Матић**

Београдска академија
пословних и уметничких
струковних студија,
Београд

УДК 811.111' 276(497.11)

Сажетак: Овај рад испитује утицај слушања енглеског језика ван учионице на језичку компетенцију студената пословних струковних студија у Србији, са посебним фокусом на усвајање енглеског језика струке и његову примену у будућем професионалном контексту. Анализирају се различити облици неформалне изложености језику, укључујући дигиталне медије, стручне аудио-визуелне садржаје, образовне платформе, подкасте, вебинаре и информативне емисије. Истраживачки део рада користи квантитативну методу прикупљања и анализе података како би се утврдило у којој мери овакве активности доприносе разумевању стручне терминологије, развоју језичких вештина и припреми студената за захтеве савременог пословног окружења. Узорак чине студенти чији је матерњи језик српски, а припадају студентској популацији примереној за истраживање ставова о језику и језичких идеологија. Очекивани резултати треба да потврде значај ваннаставног слушања у процесу усвајања енглеског језика струке и припреми студената за будуће професионалне изазове.

Кључне речи: имплицитно ваннаставно слушање, енглески језик струке, српски као матерњи језик, језичка компетенција, професионални контекст, изложеност језику.

Увод

Вештина слушања је дуги низ година била занемарена у односу на остале три језичке вештине – говор, читање и писање. У традиционалним наставним програмима страних језика, највећа пажња се посвећивала граматичким структурама и продуктивним језичким вештинама, док је слушање неретко третирано као пасивна активност, без систематичног приступа његовом развоју (Goh, 2008). Како Црногорац Станишљевић (2018) наводи, разлог неправедног занемаривања ове вештине у истраживањима можда лежи у томе што процеси који се одвијају код испитаника/ученика током слушања нису директно видљиви нити

их је могуће непосредно пратити. Исходи и закључци истраживања у великој мери зависе од субјективног доживљаја испитаника/ученика, као и од њихове способности да вербализују и објасне те процесе. Ипак, у последњих неколико година истраживачи све више усмеравају пажњу на ову вештину, нарочито у контексту стратегија учења страног језика, те развијају различите стратегије слушања кроз истраживања која имају за циљ идентификовање и решавање проблема са којима се ученици и студенти сусрећу (Crnogorac, Stanišljević, 2018: 251). С тим у вези, све већа пажња посвећује се и улози ваннаставног слушања у развоју језичких компетенција. Ваннаставно слушање омогућава ученицима и студентима да се сусретну са различитим акцентима, брзином говора, жаргоном и културолошким нијансама које нису увек заступљене у уџбеницима и наставним материјалима. Таква изложеност језику често доводи до имплицитног учења, које је од суштинског значаја за природно усвајање језичких структура и аутоматизацију разумевања говора.

У ту сврху, ово истраживање има за циљ да утврди у којој мери су студенти пословних струковних студија у Србији изложени слушању енглеског језика у оквиру ваннаставних активности и како та изложеност утиче на њихову свеукупну језичку компетенцију, посебно у контексту учења енглеског језика струке. Резултати ће омогућити боље разумевање улоге ваннаставног слушања у развоју комуникационих вештина и припреми студената за будуће професионалне изазове.

Имплицитно слушање у процесу усвајања страног језика

Учење страног језика није ограничено само на формални образовни систем већ се у великој мери ослања на изложеност језику у ваннаставном окружењу. Истраживања у оквиру ове области указују на то да ваннаставно слушање има значајан утицај на развој језичке компетенције јер омогућава аутентично језичко искуство које није увек доступно у учионици (Vandergrift & Goh, 2012). У складу са тим је и Крашенова хипотеза о улазној информацији (енг. input hypothesis), према којој излагање разумљивој улазној информацији значајно доприноси усвајању језика (Krashen, 1987, стр. 6–7). Међутим, наставници не придају довољну пажњу развоју ове вештине (Richards, 2008; Graham, 2006). Наставни материјали често не садрже адекватан број активности усмерених на развој слушања, а студенти нису довољно изложени аутентичним аудио материјалима који би им помогли да постепено развију способност разумевања сложених звучних образаца. Осим тога, традиционални приступи настави језика често наглашавају граматику и преводилачке активности, при чему слушање остаје у другом плану. У савременом приступу настави страних језика све више се наглашава потреба за интеграцијом слушања као кључне вештине, како у учионици, тако и ван ње (Field, 2008). Новија истраживања показују да слушање аутентичних аудио и видео материјала, као што су подкасти, филмови, музика и разговори са изворним говорницима, побољшава разумевање и продукцију језика (Rodríguez & Crespo, 2018; Webb & Rodgers, 2009). Осим тога, изложеност енглеском језику кроз дигиталне медије и аудио-визуелне садржаје

може допринети бржем усвајању вокабулара, разумевању контекста и побољшању комуникационих вештина (Peters, Heunen, & Puimege, 2016).

Недостатак пажње која се посвећује вештини слушања у настави језика довео је до ситуације у којој многи ученици имају потешкоћа у разумевању страног језика, нарочито када су изложени аутентичним говорним ситуацијама са варијацијама у брзини и акценту говорника. У том контексту, ваннаставно слушање представља значајну подршку формалном образовању, пружајући студентима могућност за усавршавањем ове вештине у аутентичнијем и разноврснијем окружењу, што доприноси развоју њихове свеукупне језичке компетенције. Посебан значај има улога ваннаставног слушања у учењу енглеског језика струке, који је од кључне важности за професионални развој студената. У све већој мери, познавање енглеског језика постаје не само предност већ и стандард у многим професијама, укључујући финансије, економију, информационе технологије и пословну комуникацију. Способност разумевања стручне терминологије и сложених језичких структура које се користе у одређеним професионалним доменима игра кључну улогу у запошљавању и даљем професионалном усавршавању. Према неким истраживањима, професионална комуникација на енглеском језику постаје све важнији захтев на глобалном тржишту рада (Nickerson, 2005), што указује на потребу за већом изложеношћу стручним језичким материјалима у реалним комуникационим контекстима. С тим у вези, неформална изложеност језику кроз различите дигиталне ресурсе може значајно допринети усвајању стручне терминологије и разумевању специфичних комуникационих образаца (Basturkmen, 2010). Данас су студентима доступни бројни извори аутентичних аудио-визуелних материјала који омогућавају слушање стручних садржаја у реалним професионалним контекстима. Платформе као што су *YouTube*, *Coursera*, *EdX*, *Udemy*, *Spotify* и *Apple Podcasts* нуде богат избор садржаја прилагођеног различитим професионалним областима. Осим тога, специјализовани веб-сајтови попут *BBC Learning English*, *Voice of America Learning English* и стручни подкасти омогућавају студентима да развију способности слушања уз фокус на професионалну комуникацију.

Иако формално образовање омогућава систематски приступ језичком уносу и продукцији, опште је познато да се процес учења језика не завршава у учионици. Заправо, излагање језику ван наставног окружења сматра се једним од кључних фактора у језичком развоју (Sundqvist & Sylvén, 2016). Све више истраживања фокусира се на значај језичке улазне информације изван учионице. Чини се да је излагање циљном језику изван учионице од кључног значаја за учење језика, јер сама настава можда није довољна (Benson, 2003; Olsson & Sylvén, 2015; Sundqvist & Sylvén, 2016; Vallejos & Sanz, 2021).

Још 1986. године Бугарски је у својој књизи *Језик у друшћиву* истакао да језик не постоји у вакууму, већ се одвија у реалном свету, међу људима, у свим временима и на свим просторима (Бугарски, 1986). Његов став наглашава значај учења језика као средства за разумевање и учешће у друштвеним интеракцијама. Управо овај концепт налази своју потврду у савремене

ном феномену екстрамуралног енглеског (*extramural English*), који је увела Пиа Сундквист (2009), а који обухвата све облике излагања енглеском језику ван формалног образовног окружења, односно изван учионице. Ту спадају активности као што су гледање филмова и серија, слушање музике, играње видео игара, коришћење друштвених мрежа, читање садржаја на енглеском и било који други контакт са језиком који није под директном контролом наставника. Овај облик учења језика додатно наглашава друштвени и функционални аспект језика који Бугарски истиче, јер омогућава природно усвајање кроз свакодневну комуникацију и интеракцију у реалним ситуацијама.

У свом раду *The impact of spare time activities on students' English language skills* Сундквист (2009) објашњава своју потребу да уведи овај нови термин екстрамурални енглески како би обезбедила најширу могућу дефиницију учења енглеског језика у слободно време. Њена дефиниција обухвата било који контакт ученика са енглеским језиком ван учионице, било намерно или случајно (Sundqvist, 2009, стр. 66). Њена лонгитудинална студија спроведена је са 74 ученика деветог разреда у три школе у западном делу Свеаланда. Између осталог, користила је језичке дневнике како би прикупила податке о активностима ученика у слободно време, а затим је резултате различитих тестова језичке компетенције упоредила са активностима којима су се ученици бавили (Sundqvist, 2009, стр. 67–68). Резултати су показали да су дечаци проводили више времена на интернету користећи енглески језик и значајно више времена играјући компјутерске игре у односу на девојчице. На тестовима језичке компетенције, дечаци су располагали већим пасивним фондом речи у односу на девојчице. Штавише, открила је значајну везу између говорне компетенције дечака и количине времена коју су проводили у активностима на енглеском језику у слободно време, док ова разлика није била тако изражена код девојчица. Отуда је и закључак да није само време проведено у изложености енглеском језику битно већ и врста активности у којима ученици учествују (Sundqvist, 2009, стр. 69–71, 75). С тим у вези је и екстрамурално учење (*extramural learning*) (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2016) које се односи на учење кроз забавне садржаје, као што су гледање телевизије, играње видео игара, слушање музике и интеракције на друштвеним мрежама, при чему ниједна од ових активности није под непосредним надзором наставника. Основна идеја овог концепта је да ненамерно, али континуирано излагање енглеском језику у слободно време значајно доприноси развоју језичких вештина, вокабулара, разумевања и усмене продукције. Имплицитно (индиректно) учење језика одвија се природно и спонтано, без свесног напора. То је процес у коме се информације из језичког окружења несвесно и аутоматски обрађују и усвајају (N. Ellis, 1994: 1–2). Самим тим, имплицитно учење заснива се на подсвесној анализи говорног или писаног инпута, без свесне спознаје онога што се усваја. Будући да се имплицитно знање примењује несвесно и аутоматски, многи теоретичари његов развој сматрају крајњим циљем у процесу усвајања другог језика (Zhang 2015: 3).

Интернет данас представља најбогатији извор наставног материјала, укључујући аудио садржаје за унапређење вештине слушања, омогућавајући наставницима да једноставно приступе одговарајућим ресурсима. С обзиром на то да интернет нуди разноврсне ресурсе за слушање који су лако доступни, наставници могу подстицати ученике да вежбају слушање и ван учионице како би побољшали своје језичке вештине.

Сваке године технолошки напредак чини претходне технологије застарелима, иако су у своје време представљале врхунска достигнућа. Савремени развој у технологијама снимања, паметним телефонима и самом интернету чине преносиве технологије моћнијим алатом за учење него икада пре. Студенти сада имају приступ већем броју софтвера за слушање, апликација и специјализованих веб-сајтова него што је то био случај пре само неколико година. Веб-сајтови намењени ученицима који уче енглески као други језик се све више развијају, уз стална побољшања корисничких интерфејса. Подкасти постају све разноврснији и досежу до шире публике, а ученици енглеског као другог језика сада имају знатно већи избор. Ранијих година ученици који су желели да слушају подкасте морали су да се суоче са аутентичним аудио текстовима који су често били превише сложени за њих, јер нису могли да разумеју 90% садржаја. Слушање таквих подкаста могло је бити демотивишуће. Данас, веб-сајтови попут www.elllo.org нуде аутентичне текстове за слушање прилагођене свим нивоима знања. Веб-сајтови и подкасти су углавном бесплатни, што их чини доступнијим ученицима и образовним институцијама, омогућавајући им квалитетан садржај без високих трошкова (Matsuo 2015: 112).

Како истиче Аднан (Adnan, 2015), за развој слушања, као и других језичких вештина, неопходно је интензивно вежбање не само у оквиру наставе већ и у слободно време. Међутим, уџбеници често садрже ограничен број активности за слушање, због чега ученици немају довољно могућности за самостално увежбавање ове вештине код куће. Да би се овај недостатак превазишао, ученици треба да буду подстакнути да редовно излажу себе различитим аудио и видео материјалима на енглеском језику. Наставници могу предложити активности као што су гледање филмова, слушање вести на енглеском, праћење видео садржаја, као и слушање радио и ТВ реклама – укратко, контакт са аутентичним језичким материјалом. Аднан (2015: 76–81) наводи бројне предности сваке од ових активности у развоју вештине слушања:

Гледање филмова – Филмови су користан аутентични материјал за побољшање вештине слушања, јер садрже природне дијалоге изворних говорника, што олакшава разумевање изговора.

Гледање видео записа (садржаји који нису филмови) – Платформе попут Јутјуба нуде разноврсне видео материјале који објашњавају одређене теме. Иако мање атрактивни од филмова јер немају заплет или титлове, ови видео снимци пружају корисне информације, често из области науке, технологије и општег знања.

Слушање вести на енглеском – Радио и ТВ вести представљају изазов за ученике, посебно почетнике, али омогућавају упознавање са различитим

дијалектима енглеског. Канали као што су CNN, BBC и Al Jazeera пружају могућност слушања различитих варијанти енглеског, што обогаћује језичко знање ученика.

Слушање ТВ реклама – Кратки формати реклама (30–50 секунди) чине их погодним за ученике, јер нису преоптерећујући као филмови или ТВ емисије. Поред тога, рекламе су тематски усмерене и фокусиране, што их чини корисним ресурсом за развој вештине слушања.

Наставници се често суочавају са уобичајеним изазовима у настави страног језика. Док је у оквиру учионице релативно лако подучавати читање и писање јер студенти могу индивидуално да раде и истовремено завршавају задатке које касније представљају на часу, подучавање слушања и говора је знатно сложеније. Једноставно, нема довољно времена да сваки студент учествује у смисленој конверзацији у оквиру часа због временских ограничења, што доводи до потребе да студенти често вежбају ван наставе. Истраживања у овој области указују на то да се смернице за вежбање ван учионице често свде на повремене напомене наставника да студенти треба да што више користе језик у комуникацији са изворним говорницима, као допуну редовним домаћим задацима, који су углавном усмерени на читање и писање (Davis, 2013: 85).

Методологија истраживања

Предмет овог истраживања је улога и значај имплицитног ваннаставног слушања у учењу енглеског језика струке код студената пословних струковних студија које може допринети развоју њихове језичке компетенције и повећању мотивисаности за учење овог језика. У ту сврху, истраживањем се детаљно испитују и утврђују активности слушања енглеског језика ван формалног наставног процеса. Циљ је да се стекне увид у начине на које студенти користе енглески језик у свакодневним ситуацијама изван учионице, као и да се разуме њихова изложеност енглеском језику кроз различите неформалне медије и платформе.

Истраживање је спроведено као квантитативна студија, а испитаници су били студенти друге године пословних струковних студија, који похађају наставу енглеског језика струке у оквиру два студијска програма: Финансије, рачуноводство и банкарство и Порези и царине на Београдској академији пословних и струковних студија. Узорак је чинило 67 студената из различитих региона и са различитим нивоима знања енглеског језика, што је допринело репрезентативности налаза у оквиру шире студентске популације. За прикупљање података коришћен је упитник, који је омогућио разумевање начина на које студенти користе енглески језик ван оквира формалног образовања. Анализа података спроведена је помоћу квантитативне методе, при чему су одговори испитаника категоризовани и интерпретирани како би се дошло до релевантних закључака. Упитник је коришћен за утврђивање активности ваннаставног слушања студената, а питања и тврдње формулисане су на основу теоријских поставки у раду.

Истраживање полази од **основне хипотезе** којом се тврди да је имплицитно ваннаставно слушање енглеског језика у стручном контексту недовољно развијено код студената пословних струковних студија, што огра-

ничава њихов напредак у разумевању стручне терминологије неопходне за професионалну употребу.

Посебне хипотезе које су постављене у раду гласе:

Хипотеза 1: Студенти пословних струковних студија у слободно време ретко користе стручне аутентичне аудио-визуелне материјале на енглеском језику у сврху развоја вештине слушања.

Хипотеза 2: У оквиру ваннаставног слушања, садржаји забавног карактера преовлађују у односу на едукативне.

Хипотеза 3: Студенти не сматрају ваннаставно слушање значајним фактором у процесу усвајања енглеског језика, што утиче на њихову мотивацију за коришћење ових ресурса.

На основу ових претпоставки, истраживање ће анализирати степен у којем студенти користе ваннаставно слушање као средство за језичко усавршавање. Посебан фокус биће стављен на врсте садржаја којима су студенти најчешће изложени – да ли преовлађују забавни садржаји попут филмова, серија и музике, или је присутан и свестан напор у усвајању стручних аудио-визуелних материјала, попут подкаста, вебинара, стручних предавања и информативних емисија.

Циљ је утврдити у којој мери изложеност ваннаставном слушању доприноси развоју свеукупне језичке компетенције, бољем разумевању језика струке и активном коришћењу енглеског језика у професионалном контексту. Очекује се да ће резултати истраживања указати на недостатке у постојећим навикама студената у погледу слушања енглеског језика ван учионице, као и на потребу за додатним подстицајима и методама које би омогућиле свеснији и усмеренији приступ ваннаставном учењу.

Интерпретација резултата

У овом делу рада биће представљени резултати истраживања до којих се дошло применом програма за статистичку обраду података СПСС вер. 20. Резултати су исказани у процентима (средња вредност) на узорку од 67 студената пословних струковних студија који похађају наставу енглеског језика струке на Београдској академији пословних и уметничких струковних студија (БАПУСС). Узорак чине студенти чији је матерњи језик српски, а припадају студентској популацији примереној за истраживање ставова о језику и језичких идеологија. Истраживање је спроведено почетком зимског семестра школске 2024/25. године у просторијама БАПУСС-а.

Први део упитника имао је за циљ утврђивање ставова студената о активностима слушања енглеског језика ван формалне наставе. С тим у вези, испитивана је учесталост слушања различитих врста аудио-визуелних садржаја, укључујући филмове, серије, подкасте, музичке садржаје и информативне емисије. Као мерни критеријум примењена је петостепена Ликертова скала (1 – никада, 2 – ретко, 3 – повремено, 4 – често, 5 – веома често). Добијени резултати приказани су у табели 1, а показују у којој мери су заступљени садржаји различитих врста аудио-визуелних материјала у ваннаставним активностима слушања код студената.

Табела 1. Учесталост активности слушања енглеског језика ван формалне наставе

Активност	Никада %	Ретко %	Повремено %	Често %	Веома често %
Гледам филмове и серије на енглеском језику без титлова	16.4	49.3	16.4	13.4	4.5
Гледам филмове и серије на енглеском језику са српским титловима	1.5	4.5	26.9	37.3	29.8
Гледам едукативне видео снимке на енглеском језику	12.0	23.9	31.3	19.4	13.4
Слушам подкасте на енглеском језику	32.8	41.8	9.0	9.0	7.4
Слушам аудио-књиге на енглеском језику	73.1	13.4	9.0	3.0	1.5
Слушам музику на енглеском језику	1.5	17.9	26.9	29.8	23.9
Слушам информативне емисије на енглеском	37.3	32.9	14.9	11.9	3.0
Пратим разговоре на друштвеним мрежама и видео платформама на енглеском језику (TikTok, Instagram, Facebook)	7.5	10.4	35.8	20.9	25.4
Гледам и слушам ТВ рекламе на енглеском	28.4	29.8	25.4	11.9	4.5

Анализом података могу се уочити значајне разлике у типовима садржаја којима су студенти изложени, као и у њиховим навикама слушања. Најзаступљеније активности у којима студенти учествују веома често су гледање филмова и серија са српским титловима (29.8%), слушање музике на енглеском (23.9%) и праћење разговора на друштвеним мрежама (25.4%). Ови подаци указују на то да су студенти најчешће изложени енглеском језику кроз садржаје који нису директно усмерени на развој језичких вештина, већ су део свакодневних медијских навика. С друге стране, активности као што су слушање подкаста (7.4%), информативних емисија (3.0%) и слушање аудио-књига (1.5%) имају најнижи проценат студената који их користе веома често. Такође, едукативне видео снимке никада не прати 12.0% испитаника, ретко прати 23.9%, те повремено чак 31.3% испитаника што указује на то да студенти у мањој мери користе изворе са високом едукативном и стручном вредношћу.

Гледање филмова и серија на енглеском без титлова је значајно мање заступљено у односу на гледање садржаја са српским титловима – само 4.5% студената ово чини веома често, док чак 49.3% ретко или никада (16.4%) не гледа садржаје без титлова. Добијени резултат указује на то да се студенти у великој мери ослањају на визуелну подршку како би боље разумели садржај. Ову тврдњу поткрепљује и податак да значајан проценат студената (73.1%) никада не слуша аудио-књиге на енглеском језику, док их веома често користи свега 1.5% испитаника. Такође, слушање ТВ реклама на енглеском је углавном ретка активност, јер је највише студената окарактерисало ову активност као ретку (29.8%) или никада присутну (28.4%). С тим

у вези, анализа резултата је показала да су најчешће активности оне које су интегрисане у свакодневни живот студената и које не захтевају велики когнитивни напор у разумевању, док се мање пажње посвећује активностима које би могле директно утицати на развој вештине слушања у стручном контексту.

Други део упитника се састојао из питања у вези са слушањем стручних текстова који су усмерени на развој језичке компетенције у домену енглеског језика струке. Овај део истраживања имао је за циљ да испита у којој мери студенти пословних струковних студија користе аутентичне аудио-визуелне материјале као што су подкасти, вебинари, предавања и стручне дискусије, и како ови извори утичу на њихово разумевање и усвајање стручне терминологије.

Испитивани су различити аспекти, укључујући: 1) учесталост слушања стручних садржаја – колико често студенти користе стручне аудио-визуелне материјале у свакодневном животу; 2) типове садржаја – који извори су најчешће коришћени (подкасти, видео предавања, вебинари, информативне емисије, аудио-књиге итд.); 3) мотивацију за слушање – да ли студенти користе ове ресурсе као припрему за академске обавезе, за проширивање стручног знања или као средство за побољшање опште језичке компетенције.

Подаци добијени у овом делу истраживања омогућили су анализу степена у којем студенти препознају значај стручних аудио-визуелних садржаја за своје професионално усавршавање. Такође, резултати су указали на потенцијалне факторе који могу представљати препреку редовном коришћењу стручних текстова у аудио формату, што би могло бити од значаја за даље унапређење наставе енглеског језика струке.

Питања су била затвореног типа, а студенти су бирали једну од понуђених опција. Резултати одговора на питање о томе колико често слушају садржаје на енглеском ван наставе приказани су у табели 2.

Табела 2. Учесталост слушања енглеског језика ван наставе

Колико често слушате садржаје на енглеском ван наставе?	%
Свакодневно	10.4
Неколико пута недељно	32.8
Неколико пута месечно	28.4
Ретко	20.9
Никада	7.5

Имајући у виду свеобухватну присутност енглеског језика у савременом дигиталном окружењу, добијени резултати указују на карактеристичне обрасце у навикама студената. Енглески је широко доступан кроз различите медије – од друштвених мрежа, филмова, серија, подкаста и музике до стручних и едукативних садржаја. Сходно томе, очекивано је да студенти буду континуирано изложени овом језику, што делимично потврђују и резултати истраживања.

Највећи проценат испитаника (32.8%) наводи да садржаје на енглеском језику слуша неколико пута недељно, док 10.4% то чини свакодневно. Ови налази указују на то да значајан број студената редовно користи аудио-визуелне материјале на енглеском, што је у складу са доминантном улогом овог језика у глобалном медијском простору. Међутим, упркос широкој доступности енглеског језика, 20.9% испитаника наводи да ове садржаје слуша ретко, док 7.5% никада не користи ову могућност. Ови подаци упућују на постојање одређених баријера у коришћењу енглеског језика ван наставног контекста, које могу бити резултат недостатка интересовања, језичке несигурности или склоности ка искључивом излагању садржајима на матерњем језику. Ови налази указују на потребу за даљим истраживањем фактора који утичу на навике студената у коришћењу енглеског језика у неформалним контекстима. У настави би се могли применити различити приступи за подстицање редовније изложености аутентичним аудио-визуелним материјалима, као што су интеграција релевантних дигиталних садржаја, развој стратегија разумевања и охрабривање студената да енглески језик укључе у свакодневне активности у складу са својим академским и професионалним интересовањима.

Наредно питање на које су испитаници одговарали односило се на слушање стручних садржаја на енглеском језику ван наставе, а резултати су приказани у табели 3.

Табела 3. Учесталост слушања стручних садржаја на енглеском језику

Колико често слушате стручне садржаје на енглеском језику ван наставе?	%
Свакодневно	1.5
Неколико пута недељно	4.5
Неколико пута месечно	16.4
Ретко	52.2
Никада	25.4

Анализа резултата анкете о учесталости слушања стручних садржаја на енглеском језику ван наставе указује на значајан недостатак редовне изложености оваквим материјалима међу студентима. Највећи проценат испитаника (52.2%) навео је да ретко слуша стручне садржаје на енглеском, док је чак 25.4% студената изјавило да то никада не чини. Ови подаци указују на то да више од три четвртине анкетираних (77.6%) нема навику редовног праћења стручних материјала на енглеском језику, што може указивати на недостатак мотивације, приступа релевантним ресурсима или осећај недовољне језичке компетентности за разумевање сложених стручних тема на енглеском. С друге стране, само 1.5% студената је свакодневно изложено стручним садржајима на енглеском а 4.5% неколико пута недељно. Ови подаци сугеришу да је број студената који активно користе енглески језик у стручном контексту изузетно мали. Додатних 16.4% изјављује да такве садржаје прати неколико пута месечно, што показује постојање гру-

пе студената који имају повремену, али недовољно редовну изложеност енглеском језику струке ван учионице.

Добијени подаци указују на потребу за додатним мерама које би подстакле чешће коришћење стручних садржаја на енглеском језику. Потенцијалне стратегије укључују интеграцију релевантних видео материјала, подкаста и стручних предавања у наставни процес, као и организовање дискусионих група или радионица на енглеском језику. Додатно, охрабривање студената да самостално истражују и користе стручне изворе на енглеском могло би значајно допринети њиховој језичкој и стручној компетентности. С обзиром на све веће захтеве глобалног тржишта рада и значај енглеског језика у савременој стручној комуникацији, неопходно је предузети кораке који ће студентима омогућити да стекну навику редовног праћења стручних садржаја на енглеском језику, чиме би унапредили своје знање и повећали конкурентност у струци.

Следеће питање на које су испитаници одговарали односило се на врсте стручних емисија које најчешће бирају када слушају стручне садржаје на енглеском језику ван наставе. Резултати су дати у табели 4.

Табела 4. Врсте стручних емисија које најчешће бирају за слушање ван наставе

Када слушате стручне садржаје на енглеском језику ван наставе, које врсте емисија или материјала најчешће бирате?	%
Видео предавања (YouTube стручна предавања, TED Talks)	53.7
Вебинари (LinkedIn Learning, специјализовани сајтови за струку)	4.5
Подкасти (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts)	16.4
Информативне емисије (BBC, CNN, Al Jazeera)	19.4
Аудио-књиге (Audible, Google Play Books, LibriVox)	1.5
Образовне платформе (Coursera, Udemy, EdX, FutureLearn)	1.5
Специјализовани сајтови за учење енглеског (ELLLO, BBC Learning English, Voice of America - Learning English)	3.0

Анализа резултата одговора студената на питање о врстама стручних емисија које најчешће бирају када слушају стручне садржаје на енглеском језику ван наставе указује на јасне преференције у избору извора знања и информација. Највећи проценат испитаника (53.7%) навео је да најчешће прати видео предавања, као што су YouTube стручна предавања или TED Talks. Овај резултат указује на високу популарност аудиовизуелног формата који омогућава јасније разумевање сложених концепата кроз комбинацију вербалне и визуелне презентације. Поред тога, доступност и лак приступ овим платформама могу додатно допринети њиховој доминацији у избору студената.

Следећи по учесталости су информативне емисије (19.4%) и подкасти (16.4%), али овај проценат указује на релативно ниску свест о овим форма-

тима као средству за учење. Информативне емисије попут BBC, CNN и Al Jazeera омогућавају студентима да се упознају са актуелним глобалним темама, док подкасти пружају већу флексибилност у праћењу стручних садржаја, јер се могу слушати у различитим ситуацијама, без потребе за визуелним ангажовањем.

С друге стране, вебинари (4.5%), као и специјализовани сајтови за учење енглеског језика (3.0%), знатно су мање заступљени. Овај податак може указивати на ограничен приступ оваквим ресурсима или на недостатак времена за праћење дужих и формалнијих формата едукације. Најнижу учесталост бележе аудио-књиге и образовне платформе (1.5%), што сугерише да студенти ређе користе овакав начин усвајања знања у неформалном контексту.

Добијени резултати указују на неколико могућих разлога зашто студенти ређе слушају одређене изворе стручних садржаја. Када је реч о информативним емисијама, разлог може бити сложен речник, брз темпо говора и специфичан дискурс, што може отежати разумевање студентима са мање развијеном вештином слушања. Аудио-књиге, с друге стране, представљају дужи формат који захтева континуирану концентрацију и посвећеност, што можда није у складу са динамиком учења студената којима више одговарају краћи и интерактивнији формати. Иако су вебинари популаран формат у свету, резултати су показали да студенти пословних струковних студија ретко користе ову врсту садржаја (4.5%). Разлог за то може бити ограничена доступност бесплатних вебинара или мања атрактивност у односу на лакше доступне формате попут YouTube видеа и подкаста. Такође, образовне платформе попут Coursera, Udemy и EdX често садрже сложеније аудио материјале, који могу представљати изазов за разумевање. Поред тога, потреба за регистрацијом, као и обавезе у оквиру курсева, могу утицати на мању популарност ових платформи међу студентима који траже брже и лакше доступне ресурсе за учење. Ови фактори заједно доприносе томе да студенти чешће бирају алтернативне изворе попут YouTube предавања и подкаста, који су приступачнији и захтевају мању когнитивну оптерећеност. С тим у вези, резултати су показали да су визуелни елементи важан фактор у избору садржаја за слушање, што објашњава доминантност видео предавања. Међутим, ниска заступљеност других формата који могу значајно побољшати језичку компетенцију, попут вебинара, информативних емисија и аудио-књига, указује на потребу за додатним подстицајем у овим областима.

На основу добијених резултата, формулисане су препоруке за побољшање навика слушања стручних садржаја. Једна од кључних мера је интеграција подкаста и аудио-материјала у наставни процес, како би се студенти постепено навикли на слушање без визуелне подршке и развили способност разумевања сложених аудио садржаја. Осим тога, важно је подстицати учешће студената у вебинарима јер им ови формати омогућавају излагање аутентичним стручним дискусијама, што је од великог значаја за усвајање језика струке у реалном контексту. Такође, потребно је промовисати коришћење образовних платформи као што су Coursera и EdX, које нуде академски релевантан садржај и могу допринети усавршавању стручне тер-

минологије. Ове платформе омогућавају студентима приступ специјализованим материјалима који су често недоступни у оквиру формалне наставе, чиме се проширују могућности за учење и професионални развој. Применом ових препорука, наставници могу допринети развоју ширег спектра активности слушања код студената, омогућавајући им да постепено побољшају разумевање стручне терминологије и усаврше вештине потребне за комуникацију у професионалном окружењу.

Наредно питање у упитнику било је усмерено на испитивање мотивације студената за слушање стручних садржаја на енглеском језику. Резултати су показали да већина испитаника приступа овим садржајима из практичних разлога, преваходно у контексту професионалног развоја и стручног усавршавања, док је мањи проценат студената мотивисан искључиво личним интересовањем. Резултати су приказани у табели 5.

Табела 5. Мотивациони фактори за слушање стручних садржаја на енглеском језику

Шта вас највише мотивише да слушате стручне емисије на енглеском језику?	%
Оспособљавање за будући стручни и професионални рад	49.2
Обогаћивање и усавршавање стручне терминологије	20.9
Унапређење свеукупне језичке компетенције	10.5
Побољшана способност праћења наставних садржаја и стручне литературе на енглеском језику	11.9
Лично интересовање	7.5

Анализа мотивационих фактора за слушање стручних садржаја на енглеском језику показује да студенти ове материјале најчешће користе из практичних разлога, преваходно у контексту професионалног и стручног усавршавања. Највећи проценат испитаника (49.2%) наводи да је њихова главна мотивација оспособљавање за будући стручни и професионални рад, што указује на свест о значају енглеског језика у стручној комуникацији и каријерном развоју. Резултати указују на то да студенти стручне садржаје на енглеском језику доживљавају као неопходан ресурс за стицање компетенција које ће им бити корисне у будућем радном окружењу. Други значајан мотив, који је истакло 20.9% испитаника, односи се на обогаћивање и усавршавање стручне терминологије, што указује на то да значајан број студената слуша стручне садржаје како би проширио свој речник у одређеној области и боље разумео професионални дискурс. Међу осталим мотивима, 11.9% студената истиче да их на слушање стручних садржаја подстиче жеља за лакшим праћењем наставних садржаја и стручне литературе. С тим у вези, део испитаника користи аудиовизуелне материјале како би олакшао разумевање садржаја који су део наставног процеса или додатне литературе. Унапређење свеукупне језичке компетенције као мотив наводи 10.5% студената, што указује на то да мањи број испитаника приступа овим

садржајима ради општег побољшања језичких вештина, а не искључиво у стручном контексту. Најмањи проценат студената (7.5%) истиче лично интересовање као главни мотив. Овај резултат сугерише да већина студената приступа стручним садржајима из практичних потреба, док је мањи број вођен личном радозналешћу или ентузијазмом за одређену тему.

Анализа резултата је показала да студенти стручне садржаје на енглеском језику примарно користе као средство за усавршавање у стручној области, док је мањи број њих мотивисан академским или личним разлозима. Релативно низак проценат студената који користе ове материјале за развој опште језичке компетенције може указивати на потребу за већом свешћу о значају слушања у процесу учења језика. Ове информације могу бити корисне у даљем осмишљавању наставних стратегија које би подстакле већу употребу стручних садржаја у процесу учења и припреме за будућу професионалну каријеру.

На основу добијених резултата, предложене су препоруке које би могле подстаћи студенте да редовније слушају стручне емисије и тиме унапреде општу језичку компетенцију. Један од кључних корака је интеграција стручних аудио-визуелних садржаја у наставни процес, како би студенти постепено стекли навику њиховог коришћења и побољшали разумевање стручне терминологије у реалном контексту. Поред укључивања ових материјала у формалну наставу, важно је студентима пружити конкретне смернице и препоруке о томе како слушање стручних садржаја може унапредити њихову језичку компетенцију. Ово може укључивати вођење бележака током слушања, препознавање кључних појмова, као и развијање стратегија за постепено побољшање разумевања сложених аудио садржаја. Такође, неопходно је подстицати студенте да развијају лично интересовање за слушање стручних садржаја и ван академског контекста. Ово се може постићи препоручивањем релевантних подкаста, вебинара и других дигиталних ресурса који су прилагођени њиховим професионалним интересовањима. Развијањем навике редовног слушања, студенти ће не само побољшати своје разумевање енглеског језика струке већ ће бити боље припремљени за изазове у будућем професионалном окружењу.

Закључак

Резултати овог истраживања показали су да је учесталост слушања енглеског језика ван формалне наставе релативно ниска, нарочито када је реч о стручним садржајима. Већина студената ретко или повремено слуша енглески језик, а најзаступљенији облици ваннаставног слушања су филмови и серије са српским титловима, музика и садржаји са друштвених мрежа. С друге стране, коришћење стручних аудио-визуелних садржаја, попут подкаста, вебинара, информативних емисија и образовних платформи, остаје ограничено и недовољно развијено.

Када говоримо о мотивацији за слушање, највећи број студената наводи припрему за будућу професионалну каријеру (49.2%) као главни разлог за слушање стручних емисија, што указује на свест о важности енглеског језика у будућем професионалном раду. Ипак, мали проценат студената слу-

ша стручне садржаје из личног интересовања (7.5%), што показује да ова активност није интегрисана у њихове свакодневне навике.

Када је реч о учесталости слушања стручних садржаја, резултати показују да чак 52.2% студената ретко слуша стручне емисије, а 25.4% никада, што указује на недовољну изложеност енглеском језику у стручном контексту. Такође, само 1.5% студената слуша ове садржаје свакодневно, што потврђује да већина не користи аудио-визуелне материјале континуирано у процесу усвајања језика струке.

На основу добијених резултата потврђена је главна хипотеза која гласи да имплицитно ваннаставно слушање енглеског језика у стручном контексту није довољно развијено код студената пословних струковних студија, што ограничава њихов напредак у разумевању стручне терминологије и комуникационих образаца неопходних за професионалну употребу језика.

Посебна хипотеза која гласи да студенти пословних струковних студија ретко користе аутентичне аудио-визуелне материјале на енглеском језику у сврху усавшавања језика, такође је потврђена. Већина студената ретко или никада не слуша стручне подкасте, вебинаре и информативне емисије, што показује да ова активност није довољно присутна у њиховим навикама слушања.

Хипотеза којом се тврди да у оквиру ваннаставног слушања садржаји забавног карактера преовлађују у односу на едукативне, потврђена је. Гледање филмова и серија са српским титловима, слушање музике и праћење садржаја на друштвеним мрежама доминирају као облици ваннаставног слушања у односу на стручне садржаје, односно подкасте, вебинаре и информативне емисије.

Последња хипотеза која је постављена и која гласи да већина студената не доживљава ваннаставно слушање као кључан фактор у усвајању језика струке, што утиче на њихову мотивацију за коришћење ових ресурса, делимично је потврђена. Иако многи студенти наводе да слушају стручне садржаје у сврху професионалног напретка, само 7.5% њих то чини из личног интересовања, што указује на недостатак унутрашње мотивације за редовно коришћење ових ресурса.

Сумирајући резултате, можемо закључити да студенти пословних струковних студија ретко користе стручне аудио-визуелне материјале, а да је гледање филмова са српским титловима, слушање музике и праћење друштвених мрежа доминантан начин ваннаставног слушања енглеског језика. Иако су студенти мотивисани за ваннаставно слушање из професионалних разлога, већина њих не користи ове ресурсе доследно, што може утицати на њихово усвајање стручне терминологије и развој језичке компетенције. Како би се подстакла навика слушања стручних садржаја, неопходно је интегрисати већи број таквих материјала у наставу и подићи свест студената о њиховој важности за будући професионални развој.

Литература

- Adnan, A. (2015). *Enhancing Students' Listening Skill Through Various Listening Materials and Activities Outside The Classroom*. Paper presented at the Third International Seminar on English Languages Teaching (ISELT-3), FBS UNP, Padang.
- Basturkmen, H. (2010). *Developing Courses in English for Specific Purposes*. Palgrave Macmillan.
- Benson, P. (2003). *Teaching and Researching Autonomy in Language Learning*. Pearson Education.
- Бугарски, Р. (1986). *Језик у друшћиву*. Београд: Просвета.
- Vallejos, C. and Sanz, M. (2021) 'Out-of-class language learning: Non-formal settings and self-directed practices', *Language Learning Journal*, 49(2), pp. 129–147.
- Vandergrift, L. and Goh, C.C.M. (2012). *Teaching and learning second language listening: Metacognition in action*. Routledge.
- Webb, S. and Rodgers, M.P.H. (2009). 'The vocabulary demands of television programs', *Language Learning*, 59(2), pp. 335–366.
- Goh, C.C.M. (2008). 'Metacognitive instruction for second language listening development: Theory, practice and research implications', *RELC Journal*, 39(2), pp. 188–213. SAGE Publications.
- Graham, S. (2006). 'Listening comprehension: The learners' perspective', *System*, 34(2), pp. 165–182.
- Davis, M. (2013). 'Beyond the classroom: The role of self-guided learning in second language listening and speaking practice', *Studies in Self-Access Learning Journal*, 4(2), pp. 85–95.
- Ellis, N.C. (1994). 'Implicit and explicit language learning – An overview', in Ellis, N.C. (ed.) *Implicit and explicit learning of languages*. London: Academic Press, pp. 1–31.
- Zhang, R. (2015). 'Measuring university-level L2 learners' implicit and explicit linguistic knowledge', *Studies in Second Language Acquisition*, 37(3), pp. 1–30.
- Krashen, S.D. (1987). *Principles and practice in second language acquisition*. Prentice-Hall Inc.
- Matsuo, S. (2015) 'Extensive listening inside and outside the classroom', *Humanities Review*, 20, pp. 109–115.
- Nickerson, C. (2005) 'English as a lingua franca in international business contexts', *English for Specific Purposes*, 24(4), pp. 367–380.
- Olsson, E. and Sylvén, L.K. (2015) 'Extramural English and academic vocabulary', *Nordic Journal of English Studies*, 14(1), pp. 7–34.
- Peters, E., Heynen, E. and Puimège, E. (2016) 'Learning vocabulary through audiovisual input: The differential effect of L1 subtitles and captions', *System*, 63, pp. 134–148.
- Richards, J.C. (2008). *Teaching listening and speaking: From theory to practice*. Cambridge University Press.
- Rodríguez, J.C. and Crespo, R. (2018). 'The impact of authentic audio-visual materials on language acquisition', *Journal of Language Learning*, 45(2), pp. 123–145.
- Sundqvist, P. (2009) 'The impact of spare time activities on students' English language skills', in Granath, S., Bihl, B. and Wennö, E. (eds) *Vägar till språk och litteratur*. Karlstad: Karlstad University Press, pp. 63–76.
- Sundqvist, P. and Sylvén, L.K. (2016). *Extramural English in teaching and learning: From theory and research to practice*. Palgrave Macmillan.
- Field, J. (2008). *Listening in the language classroom*. Cambridge University Press.

Crnogorac Stanišljević, B. R. (2018). *Kompenzatorne strategije u razvijanju jezičke veštine slušanja u nastavi engleskog jezika – kvalitativno istraživanje*, Metodčki vidici, 9(9), str. 249–264.

Ana Ž. Kažanegra Veličković/Tamara M. Matic

THE IMPORTANCE OF IMPLICIT LISTENING OUTSIDE THE CLASSROOM IN LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Summary

This paper examines the impact of listening to English outside the classroom on language competence of students of vocational business studies in Serbia, with a particular focus on the acquisition of English for specific purposes and its application in future professional contexts. Various forms of informal language exposure are analyzed, including digital media, specialized audiovisual content, educational platforms, podcasts, webinars, and informational broadcasts. The research section of the paper employs a quantitative method for data collection and analysis to determine the extent to which such activities contribute to the understanding of specialized terminology, the development of language skills, and the preparation of students for the demands of the modern business environment. The sample consists of students whose native language is Serbian and belong to a student population suitable for research on language attitudes and linguistic ideologies. The expected results should confirm the significance of listening outside the classroom in the process of acquiring English for specific purposes and preparing students for future professional challenges.

Keywords: implicit listening outside the classroom, English for specific purposes, Serbian as a native language, language competence, professional context, language exposure.

СРПСКА БАШТИНА

Жарко Лекович
Никола Мдрочевич
Горко Кнежевич
Јанд Алексић
Анђело Пекович
Раден Адловић

Нова студија о Подгоричкој скупштини

Др Жарко Лесковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Будимир Алексић, *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица, 2024, стр. 165.

Подгоричка скупштина и уједињење Црне Горе и Србије 1918. године дуго су били предмет историографске обраде међу историчарима у Црној Гори и окружењу. Иако је написан значајан број књига и радова, са сигурношћу се може рећи да на ову тему у историји и историографији није стављена тачка, те да има простора за нова истраживања. Једно такво истраживање обавио је проф. др Будимир Алексић, а резултати истог представљени су у књизи *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*.

Књига *Четири расправе о Подгоричкој скупштини*, аутора проф. др Будимира Алексића састоји се од радова насталих током последњих седам година на основу излагања на међународним и домаћим научним скуповима. Рад „Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије“ је излагање на научном скупу „Историја српске државности“ одржаном у Гацку 2017. у организацији Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“. Објављен је у зборнику Ћоровићеви сусрети, *Историја српске државности*, Гацко, 2018.

У овом раду Алексић истиче да се у историографији узима да 1918. година представља једну од најзначајнијих година у историји Црне Горе, јер се у тој години десио догађај познат под именом Подгоричка скупштина и уједињење Црне Горе и Србије. Тим догађајем је завршен период владавине митрополитско-господарске лозе Петровића-Његоша у Црној Гори и отпочео је период новог живота ове земље у заједничкој југословенској држави. По неподјелељном мишљењу објективних и непристрасних историчара, на Подгоричкој скупштини је остварена вишевековна жеља српског народа Црне Горе и Србије за уједињењем и стварањем јединствене српске државе. Али, како то наводи аутор, „и даље су остала неразумијевања, погрешне интерпретације и оцјене, што представља рецидиве југокомунистичке и црногорске митоманске историографије, или је резултат политичког прилажења овом проблему“.

Веома добар темељ и путоказ за истраживање и промишљање Будимир Алексић је нашао у истраживачким и есејистичким радовима Димитрија Дима Вујовића, Јована Бојовића, Гавра Перазића, Драгољуба Живојиновића, Влада Стругара, Владимира Јовићевића, Чедомира Лучића, Богумила Храбака, Зорана Лакића, Миомира Дашића, Бранка Петрановића и других. У другом поглављу овог рада аутор указује на основне фактографске податке о овом догађају и прави осврт на непосредну предисторију уједињења. Изузетно јак покрет за безусловно уједињење Црне Горе и Србије био је у заробљеничким логорима и међу Црногорцима у емиграцији. Треће поглавље нам говори да је веома важну улогу у реализацији уједињења Црне Горе и Србије имао комитски покрет у Црној Гори. Од самог свог формирања, од средине 1916. године, овај покрет се одлучно залагао за уједињење Црне Горе са Србијом, под династијом Карађорђевића. Закључујући поглавље књиге Црна Гора у Првом свјетском рату 1914–1918. посвећено организацији комита и њиховој политичкој дјелатности, Алексић наводи, да Новица Ракочевић наглашава да је комитски покрет, поред своје изразите оријентације на борбу против окупатора, имао јасан националноослободилачки програм: уједињење са Србијом, те да су у процесу уједињења комити играли изузетно значајну улогу.

У даљој разради теме Будимир Алексић у четвртном поглављу посебно потенцира наводе академика Дима Вујовића базиране на чињеници да су избори одржани на читавој територији Црне Горе, дакле и у оним областима које су ослобођене и Црној Гори припојене послје Балканских ратова, а то су берански, бјелопољски, пљеваљски крај и Метохија. Ти крајеви нијесу имали своје представнике у последњој црногорској скупштини која је бирана 11. јануара 1914. године, иако је у њима живјела половина становништва ондашње државе Црне Горе. Аутор наводи и да су према расположивим подацима и записима савременика избори одржани „без икаквог терора, у најбољем реду, без икаквог озбиљног инцидента“. Он даље наводи да др Владимир Јовићевић с правом тврди да све радње које претходе Подгоричкој скупштини и донесене одлуке карактерише поред осталог и „строго поштовање поступка за избор народних посланика, уважавање формалноправне стране у раду Скупштине, демократичност и отвореност у раду и одлучивању“. Чињеницу да су избори за Подгоричку скупштину били демократски апострофира и академик Богумил Храбак: „Избори за посланике Подгоричке скупштине били су слободни и у њих се није мешала малобројна војска Србије у Црној Гори“.

У петом поглављу се прати сам рад Скупштине, односно њених пет редовних сједница. Шесто поглавље нам доноси тачну констатацију да у озбиљној историографији нема озбиљних спорења о Подгоричкој скупштини, њеном значају и последицама. Спорове о овом догађају покретали су и покрећу псеудоисторичари, политички острашћени публицисти и новинари, као и политичари – раније из реда комунистичког покрета, а у последњих тридесетак година припадници и носиоци црногорског сепаратистичког антисрпског покрета. Њихова је теза да је Подгоричка скупштина била нелегална и нелегитимна. Но, како добро примјећује Димо Вујо-

вић, а Алексић наводи „сама чињеница да су зеленаши прихватили да узму учешћа у изборима за ту скупштину (...) говори о томе да су они уједињење а priori прихватили“. Седмо поглавље је посвећено српским војницима у Црној Гори, гдје је суштина у чињеници да 500 војника југословенских није могло своју вољу натурити десетинама хиљада наоружаних Црногораца. Уз то, неспорна је чињеница да су Црногорци са одушевљењем дочекали српску војску, нарочито Приморци у Боки Которској и Будви о чему пишу и Димо Вујовић и Новица Ракочевић.

У осмом поглављу Будимир Алексић говори о расположењу и политичкој вољи народа Црне Горе да се успостави јединствена српска држава, и подсјећа шта су о томе писали Димо Вујовић, Драгољуб Живојиновић, Гавро Перaziћ, Јанко Спасојевић, Владимир Мијушковић као и сер Артур Еванс. Сви они тврде да је уједињење Црне Горе са Србијом била историјска нужност. Говорећи о онима који оспоравају легитимитет одлука Подгоричке скупштине, свакако из ваннаучних разлога, Алексић у последњем поглављу свог рада закључује: Оно што је данас парадоксално јесте чињеница да демократски карактер избора за Подгоричку скупштину и њене одлуке оспоравају протагонисти и апологети нерегуларног референдума о државно-правном статусу Црне Горе одржаном 21. маја 2006. године, када је разбијена заједничка држава Црне Горе и Србије. Противно вољи убједљиве већине државотворног, православног народа, те (2006) године реализован је један антидемократски подухват, уз свесрдну подршку земаља НАТО пакта предвођених САД, и уз издашну финансијску помоћ западних центара моћи.

„Уједињење Црне Горе и Србије 1918. у српској мемоарској литератури“ је излагање на научном скупу „Година 1918. код Срба и у српској историографији“ одржаном у Гацку 2018. у организацији Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“. Објављено је у часопису *Српска баштина* (2019). Поред научноистраживачких и публицистичких радова постоје бројна и разноврсна објављена и необјављена сјећања на уједињење Црне Горе и Србије, тако да мемоаристика представља значајан извор за проучавање овог, по многим најзначајнијег догађаја у историји Црне Горе. Аутор се бави мемоарима непосредних актера, који доносе бројне фактографске податке, анализирају тај догађај и износе разне закључке о њему. У мемоарима патријарха српског Гаврила Дожића (1881–1950) дат је сажет приказ уједињења Црне Горе и Србије и оцјена значаја тог великог догађаја. Дожић је био поборник безусловног уједињења Црне Горе и Србије. Указивао је на чињеницу да је побуну присталица краља Николе инспирисала, идејно водила и финансирала империјалистичка Италија. Према Будимиру Алексићу, међу свим дјелима српске мемоаристике која се односе на уједињење Црне Горе и Србије 1918. године издвајају се мемоари Јована Тетковића (1890–1963), посланика Подгоричке скупштине, ватреног поборника безусловног уједињења, под насловом *Ујединитељи Црне Горе и Србије*, објављени 1940. у Дубровнику. Посебно су драгоцјена његова свједочења о активностима Марка Даковића, првака ујединитељског покрета. О уједињењу Црне Горе и Србије 1918. и о Подгоричкој скупштини пише и

војвода Симо Поповић (1846–1921) у својим мемоарима објављеним 1995. Мемоаре су за штампу приредили и предговор написали др Јован Бојовић и др Новица Ракочевић, а академик Василије Крестић истиче да ово дјело спада у сам врх наше мемоарске литературе. Алексић даље анализира мемоаре Ника Хајдуковића (1882–1954), казивања Јанка Спасојевића (1871–1955), Светозара Томића (1872–1954), свједочанства књижевника и професора никшићке гимназије Владимира Мијушковића (1909–1963), Илије Ф. Јовановића-Бјелоша (1886–1957) – тјелохранитеља краља Николе, мемоаре принца Михаила Мирковог Петровића (1908–1986) и Јанка Тошковића (1877–1963) који доносе мноштво података, и то веома значајних, који се не могу наћи на другом мјесту.

„Српска књижевност о Подгоричкој скупштини и уједињењу Црне Горе и Србије 1918. године“ је излагање на научном скупу „Једанаести новембар – сто година од ослобођења и уједињења“ одржаном у Херцег Новом 10. и 11. новембра 2018. у организацији Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, објављено у истоименом зборнику 2021. Неке од тих књижевно умјетничких творевина настале су одмах након завршетка тог догађаја, као што је десетерачка епска пјесма Подгоричка скупштина Радована Бећировића Требјешког, а неке и у наше доба, као што је роман савременог српског писца Лабуда Драгића Кукавичја пилад (2016), или пак епска пјесма младог пјесника Рада Остојића Посвета Уједињењу Црне Горе и Србије (2018). Овај догађај је тематизовао и један од највећих српских прозаиста друге половине 20. вијека – Михаило Лалић у приповједи Отац и син и романима Заточници, Зло прољеће, Ратна срећа, Гледајући доле низ друмове. У књизи Прутом по води Лалић помиње Марка Даковића, првака ујединитељског покрета. Теме уједињења Србије и Црне Горе дотакли су се и Милован Ђилас (1911–1995) у роману Црна Гора, Григорије Божовић (1880–1945) приказујући личност Марка Даковића, Трифун Ђукић (1885–1966) у роману Црно насеље, Перивоје Поповић (1950) у драми Његошев сат. А како су уједињење Црне Горе и Србије дочекали грађани Пљеваља детаљно описује мање позната списатељица Милка Бајић Подерегин (1904–1971) на последњим страницама историјског романа Свитање. Коначно Будимир Алексић се осврће и на хроничарског епског пјесника Богдана Радевића који је написао 1923. године у Плаву десетерачку пјесму Ослобођење и уједињење у којој, користећи појаву виле као стилског обрасца, слави одлуке Подгоричке скупштине и стварање нове државе – Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца.

„Подгоричка скупштина и њене одлуке у интерпретацијама црногорских идеолога“ је излагање на међународној научној конференцији „Велика народна скупштина – Подгоричка скупштина уједињења 1918. године“ одржаној у Подгорици 2022. у организацији Српске куће и Института за српску културу Никшић. Објављено у истоименом зборнику радова у издању Српске куће и Историјског института Београд, 2024. године. Др Будимир Алексић у овом раду анализира ставове антисрпски настројених политичара, новинара, псеудоисторичара Секуле Дрљевића, Савића Марковића Штедимлије, Шерба Растодера, Живка Андријашевића, Данила Радоје-

вића, Чедомира Богичевића, Радоја Пајовића, Божине Ивановића, Јеврема Брковића, Мијата Шуковића, Миодрага-Мишка Вуковића, Бобана Батрићевића, Драгутина Паповића и других. И закључује: мало је примјера насиља над историјским чињеницама и историјском истином какво је насиље црногорских идеолога над истином о Великој Народној Скупштини српског народа у Црној Гори, у историографији познатој под називом Подгоричка скупштина.

Књига садржи и *Прилоге* (Списак посланика Подгоричке скупштине, Одлуку Подгоричке скупштине о уједињењу Црне Горе и Србије 13. (26) XI 1918, Програм црногорског одбора за народно уједињење, Извјештај Франш Д Епера о стању у Црној Гори 1919. године, текст књижевника Владимира Мијушковића, објављен у *Политици* 1938. године поводом 20-то годишњице Подгоричке скупштине), *Фотографије*, *Податке о текстовима*, *Биљешку о аутору* и *Азбучни регистар личних имена*. Научни апарат је смјештен испод основног текста.

На самом крају треба истаћи да је ово књига у којој аутор инсистира на томе да није исправно из данашње перспективе говорити о догађајима из 1918. године, већ се морају узимати у обзир историјске прилике у којима се догађај дешавао. Књига не оставља читаоца у недоумици и нагађању, чега, иначе има у идеолошки усмјереној историографији, гдје се манипулише истином из незнања или са намјером да се порекне истина. Књига је писана једноставним стилем и језиком који је разумљив не само стручној и научној него и широј читалачкој публици. Она заслужује пажњу и поштовање, те је искрено препоручујем свима онима који су у могућности да је прочитају.

Збирка вриједних историјских докумената

Др Жарко Лесковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Божидар Оташевић,
Ивана Крстић Мис-
трицеловић, Филип Ву-
четић, Бранислав Ота-
шевић: *Прећутани зло-
чини. Муслиманска ми-
лиција у Андријевичком*
срезу 1941–1945, До-
кументи, Православна
митрополија Црногор-
ско-приморска, Свети-
гора, Цетиње, Инсти-
тут за новију историју
Србије, Београд, 2024,
940 стр.

Намјера приређивача зборника докумената под насловом „Прећутани злочини. Муслиманска милиција у андријевичком срезу 1941–1945“ јесте да се публикују изворни документи о злочинима почињеним над православним живљем у овом срезу од стране муслимана – припадника разних оружаних формација у Другом свјетском рату. Како се у наслову зборника нису могле набројати разне колаборационистичке муслиманске оружане снаге, које су вршиле злочине над православним Србима у андријевичком срезу у току Другог свјетског рата, приређивачи су се определијелили за термин *муслиманска милиција* као најчешће коришћен у документима која се објављују. Тиме, наравно, нису из фокуса изостављени ратни злочини муслимана – припадника јединица вулнетара, албанске жандармерије, редовне албанске војске, албанских јединица при италијанској војсци, њемачких СС трупа, нити пак балиста или чланова разних одметничких банди које нису дуговале оданост никоме. Архивска грађа потврђује да су ти злочини били бројни, континуирани, масовни и брутални, а њено објављивање чини се као најбољи начин да се одговори на у последње вријеме изражене покушаје ревизионистички настројених историчара да релативизују злочине које су над православним српским и црногорским живљем починили појединци друге вјере и нације, уз истовремено доказивање тезе о геноцидним српским намјерама према муслиманима, инсистирањем на наводним злочинима које су над њима починили Срби и Црногорци.

Књига је заснована на изворној грађи – документима. Састоји се од *Предговора*, *Увода*, *Докумената* (одлуке, пресуде, оптужнице, жалбе, образложења, решења, записници), *Списак извора и литературе*, *Именског регистра* и *Садржаја*. Посједује спискове, статистичке прегледе ратних злочина, изузетно вриједне фотозаписе и факсимиле докумената.

Ми на овим просторима посједујемо хиљадугодишњу историју у којој се налазе коријени национал-

них конфликта. Данас готово да не постоји држава у региону чије становништво припада једној култури, једном народу и једној религији. Међутим, на нашим просторима се води борба за утицај, па се он често назива „буре барута“ или „јабука раздора“.

Тако и коријени догађања у андријевичком срезу се налазе у далекој прошлости. Цио сјевер данашње Црне Горе у 19. вијеку карактерисала је културна заосталост, густа насељеност (и то већином муслиманским живљем, врло ратоборним и фанатичним), безакоње, свакодневна несигурност, страх од освете, убиства без разлога, пребијања, пљачке, паљевине, насилно одвођење дјевојака и њихова присилна исламизација. Ови злочини су пријетили да доведу до погоршања односа између Србије и Црне Горе с једне, и Турске с друге стране, границе су често затваране, а путеви блокирани. Све активности су се сводиле на очување голих живота, несигурност је била уобичајена. Ови разбојнички поступци су доводили у искушење државне органе и стављали на пробу способности сусједних држава да такве поступке искоријене.

О неправдама, великим зулумима и жалосним догађајима крајем 19. и почетком 20. вијека пишу *Црногорац* и *Глас Црногорца*. Пребијања, пљачке, убиства мирних грађана и друга силеџијства понављају се сваке године, све до Балканских ратова. Штампa именованом и презименом наводи имена и злотора и жртава. Немили гласови о зулumu, отимачини и убиствима доводили су до тога да се народ одметао у планине и у оближњу Црну Гору да сачува свој живот. Већим дијелом су се одметали људи од угледа и значаја, народни главари.

Толеришући злочине, Османска држава је остваривала свој циљ, јер су Срби бјегали из ових крајева, а на њихово мјесто су долазили мухаџери, и тако стварали вјерски хомогену средину и јачали турску одбрамбену моћ. Пошто масовно протјеривање српског живља није било могуће због опасности од реакције великих сила, овако осмишљена политика је на дужи рок обећавала успјех, јер је сваки злочин против Срба могао да се прикаже као посебан случај, без неке везе са другим злочином. Мухаџери су се истицали злостављањем и пљачком Срба. Стање на сјеверу Црне Горе нарочито се погоршало након 1895. године. Године 1899. Србин није смио ни до њиве поћи, уколико не унајми Турчина да га чува. Након Младотурске револуције тешко стање хришћанског живља све се више погоршавало.

Све ово је натјерало краља Николу да указује страним посланицима на нередовно стање у пограничним областима Турске према Црној Гори, на граничне инциденте и на тражење помоћи од стране српског живља које је износило тешке оптужбе против турске управе. Уосталом, он ће у ратном прогласу 1912. године, позивајући у ослободилачки рат, истицати да Турци у Старој Србији кољу не само људе него и жене и нејаку дјецу српску, те стога дужност и љубав рода налажу да се похита својој браћи у помоћ.

И приликом напада на Пљевља 1. децембра 1941. по градским улицама је настао прави кркљанац. На ослободилачку војску су навалили са свих страна и из свих кућа муслимани, о чему је писао Михаило Лалић. Они су на ову нашу војску отворили ватру из митраљеза, пуша-

ка и пиштоља, бацали на њих бомбе и поливали их врелом водом. До у освит зоре вођена је стравична борба у готово свакој улици и за сваку кућу. Након ове битке, народни устанак преображавао се у грађански рат. Оно што устаници нису очекивали и чему се нису надали јесте непријатељски став муслиманског живља, које је наоружано од окупатора, помогло непријатељу да се напад на Пљевља разбије. Након овога све је било јасно.

Ова збирка докумената је веома озбиљно научно дјело, које ће врло брзо наћи своје право мјесто у овој врсти историографских радова. Она је и једно веома занимљиво штиво и свједочанство о догађајима и људима из андријевичког среза. Збирка је и вриједан допринос проучавању злочина над српским православним становништвом сјеверне Црне Горе. Фонд података је знатно богатији од оних који су до сада презентовани. Богата документација је отргнула од заборава многе детаље, ближе их освијетлила и поткријепила новим чињеницама. Бројна документа су до сада била готово потпуно неискоришћена. У предговору аутори су подвукли значај теме која није посебно обрађивана у нашој историографији. Објаснили су мотиве свог опредјељења да се лате одговорног посла и указали на тешкоће у спровођењу методолошког поступка. Празнина која је евидентно постојала о овим догађајима у нашој историјској науци на најбољи начин попуњава се овом књигом. Реализацијом пројекта Прећутани злочини први пут је научној и стручној јавности доступан увид у документа везана за наведену тематику. Препустићемо читаоцима да сами прате и истраже на основу ових докумената догађаје у андријевичком срезу. Желим да изразим посебну захвалност приређивачима збирке на њиховој посвећености послу.

За вријеме Априлског рата 1941. године на Косову и Метохији су обијани војни магацини и народу је дијељено оружје. Чим су се појавиле њемачке снаге, насиља над Србима су почела да теку по строго зацртаном плану сачињеном 21. априла 1941. године на састанку арбанашких првака Косова, Метохије и Санцака са њемачким генералом Еберхармом. У Ђаковици је после обијања војног магацина побијена колона од 200 југословенских војника. У априлу 1941. попаљене су хиљаде српских кућа, у неким срезovima чак 95%. Опљачкана је Патријаршија, оскрнављене цркве Самодрежа и Бањска. У манастиру Девич разбијен је ћивот са моштима Светог Јоаникија. Убијени су и 14 свештеника и једна монахиња. Број убијених је знатно порастао послије капитулације Италије 1943. године, јер су Њемци препустили Арбанасима локалну власт. У децембру 1943. године у Пећи је одред Џафера Деве убио 100 људи. Почетком 1944. године слично се десило у Витомирици. СС дивизија „Скендербег“ је 28. јула 1944. масакрирала мјештани села Велика испод Чакора (општина Плав), међу њима 120 дјеце, и спалила је око 300 кућа. Упечатљива је била мученичка смрт осамнаест дјевојака које су везане у „коло“ око запаљеног стога сијена живе изгорјеле. Ова дивизија је дјеловала на линији Друге призренске лиге створене у Призрену од 16. до 19. септембра 1943. године чији је главни циљ био стварање етнички чи-

сте Велике Албаније. У том смислу организовано је крајем 1943. и почетком 1944. године расељавање Срба који су у бројним колонама бјежали ка Србији. Љубисав М. Вучић помиње бројку од 300.000 исељених.

Према „Побједи“ од 24. октобра 1944. Њемци су 18. јула у сјевероисточном дијелу Црне Горе започели операцију „Драуфгенгер“ са 14. пуком 7. СС дивизије „Принц Еуген“ и 21. дивизијом „Скендербег“. Они су прије тога крајем јуна у борбама за Андријевицу били поражени, а дивизија „Скендербег“ опкољена и разбијена. Њемци су у сарадњи с албанским војницима тог 28. јула, само у андријевичком округу запалили село Велику и Доњу Ржаницу, у којима су убили, заклали и живе спалили око 400 људи (према новијим подацима и преко 500) већином жена, дјеце и старијих људи.

И на крају да кажемо нешто о значају докумената. Свако друштво од памтивјека и свако вријеме придавало је изузетну пажњу архивалијама и архивској дјелатности. Подсјетимо се првих записа о времену старог Египта у 14. вијеку прије нове ере. Затим чувања докумената код старих Грка још од 4. вијека прије нове ере. Па затим првих римских архива у 5. вијеку прије нове ере. Архивистика као наука своје почетке везује за 16. и 17. вијек. Она свој интензиван развој доживљава последњи вијек, вијек и по. Савремени архиви су настали када и савремене државе, као намјенске, специјализоване установе које прикупљају, чувају архивску грађу и дају је на коришћење.

Вриједност архивске грађе је трајна. Архиви су свуда у свијету основа истине о прошлости. У томе су сагласни сви људи који се баве историјом. И сам Иво Андрић је говорио о значају архивске грађе: „Ја и сувише лепих часова и скромних, али и радосних открића, дугујем архивима и архивским радницима“.

Непроцењива је вриједност архивске грађе за сагледавање процеса историјске прошлости Црне Горе. Потребно је благовремено преузимати, системски сређивати, публиковати и проучавати – за добро историјске науке у Црној Гори и друштва у цјелини. Нажалост, један дио архивске грађе још увијек се налази изван архива. Нека грађа се налази и у приватном власништву, без ваљане стручне заштите. Потребно је што прије приступити планском откупу овакве грађе.

На жалост, стољећима уназад са ових простора је на разне стране разношена архивска грађа. Тако је у новије вријеме, о чему је писао Бранислав Оташевић у свом тексту о Миловану Ђиласу, овај у априлу 1944. године однио у Москву „двје вреће архивског материјала“, како би га сачувао да га „непријатељ не би заплијенио и уништио“.

А шта говорити о архивској грађи која је још под ембаргом? Из искуства знамо да управо због недоступности архивске грађе настају тзв. табу теме. Њих је, нажалост, највише у историји Црне Горе. Књига која је пред нама је управо затворила једну табу тему.

Вјерски идентитет или како сачувати праву вјеру

**Др Никола
Маројевић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Мирослав А. Лазић,
Божидар Вуковић: између историје и имагинације, Народна библиотека Србије, Београд, 2022, 437 стр.

Божидар Вуковић (око 1460–1539), познат и као „Подгоричанин“, био је српски војвода, трговац и међу првим штампарима српских књига. Штампарску дјелатност у Венецији започео је оснивањем штампарије која је објављивала црквене књиге на ћирилици, чиме је допринио очувању и развијању не само српске културе него и православне вјере, која је грцала под османском влашћу. Патриотизам његов се огледао у великим напорима да сачува традицију, подржи црквене институције и помогне ослобођењу српских територија, па је сходно томе и његова активност била разnorodна и укључила је велики допринос на свим тим пољима.

Књига која је пред нама, *Божидар Вуковић: између историје и имагинације*, најбоље показује сву величину, значај и допринос Божидара Вуковића у његовању и чувању српске културе, традиције, умјетности и вјере. Оно чему ћемо ми посветити нарочиту пажњу јесте питање вјерског идентитета Божидара Вуковића, имајући у виду начин на који је то препознао наш аутор Мирослав Лазић.

Развојна нит у питању Вуковићевог вјерског идентитета показује да се ради о вјерским идентитетима, будући да препознајемо слојевитост која настаје упоредо са његовим уклапањем у канонске оквире вјерског живота по његовом доласку у Венецију, које се у знатној мјери разликују од оних које је „донио“ из свог родног краја. Чињеница да вјерски идентитет у највећој мјери зависи од тога шта човек прима својим крштењем, тј. првим корацима у некој вјерској заједници или средини, битно одређује не само пут којим човек иде већ и циљ до кога стиже.

Копчу са божанским бићем, ту почетну искру од које све почиње и чему се враћа, ма куда живот човека водио, Вуковић прима у подгоричком завичају који увелико грца под османском доминацијом. То још више њега веже за цркву Светог Ђорђа у Подгорици, којој тестаментарно завјештава дукате за изградњу манастира, али и за тамошњег свештеника. Што се тиче епархијске и помјесно-црквене припад-

ности тадашњи његов завичај је припадао Зетској епархији, коју је основао Свети Сава 1219. године, а чији су јерарси столовали на Цетињу од 1484. То је важно поменути будући да је услед честих сукоба са Турцима било отежано остваривање јерархијске надлежности зетских митрополита над оним дјеловима епархије који су били под османском влашћу, а посебно за ову прилику имамо у виду Подгорицу. Тим прије наглашавамо присутност Цетињског манастира у Вуковићевим тестаментима, као и његових земљака, што указује на цјеловитост црквене мисли и заједнице.

Чини нам се важним поменути и јаз који је постојао између прокламованих „слобода“ званичних исламских норми према неисламским вјерницима и стварности која је радикално другачије гледала на иновјернике, понекад чак и сасвим супротно. То можемо, на жалост или на срећу како год узели, видјети и на нашим примјерима прије ових ”августовских” промјена. Онај који окупира земљу, имам на мисли духовну окупацију, готово по правилу мора ограничити слободу исповиједања вјере, јер је она последњи залог човјековог бића и окренутости ка оном без чега живот губи сваки смисао... Управо стога, да се вратимо Вуковићу, у његовим штампаним издањима имамо бројне колофоне који говоре о страдању хришћана. И те како је мислио на своје вријеме, дубоко смо убијеђени да није то само реминисценција на прве вјекове хришћанства.

У Венецији га очекује сасвим другачија врста борбе за вјерски идентитет, односно за његово очување. Овдје је он практично шизматик, јеретик и неријетко је стваран процијеп дубљи од оног са исламским властима. Ту пукотину су продубљивале разне практичне разлике, а као прва се појавила његова женидба са римокатоликињом Аполонијом, која се од њега разликовала не само по вјерској него и по националној и језичкој припадности. То он биљежи у предговору *Празничном минеју* из 1538. гдје читамо да се нашао у „западном, италском крају, у великој јереси римској“ (према Лазић, 255⁸).

Тако настројен он приступа Братству Грка, једином стјечишту за православне Грке, Србе и Албанце у том времену, а касније се формира и српска заједница при том Братству, чији је један од управитеља био и Вуковић 1536. године.

Божидар Вуковић је био дубоко повезан са Српском црквом кроз своју штампарску дјелатност и подршку водећим манастирима. У својој венецијанској штампарији објављивао је богослужбене књиге на ћирилици, попут Псалтира и Молитвеника, које су ширене у српским храмовима. Одржавао је везе са манастирима Милешева и онима на Скадарском језеру, а у тестаменту је оставио средства за њихово издржавање. Такође је вриједно помена, а у вези је са његовим односом према манастирима, да је он значајан поклон тестаментарно одредио монасима манастира Милешева са жељом да га прослиједи манастиру Хиландару, као духовној престоници Српске цркве. Да би се што више развијала издавачка дјелатност код Срба имао је намјеру да пренесе своју штампарију у српске крајеве ради обнове црквених књига уопште.

Илустративан је његов однос према Светитељима Српске цркве. Наиме, у *Празнични минеј* он је уврстио службе са синаксарима посвећене српским светима из династије Немањића – Светом Симеону и Светом Сави од Теодосија Хиландарца и Светом краљу Стефану Дечанском, коју је написао Григорије Цамблак. Такође је уз ове светитеље, у синаксарима осталих његових издања уврстио и тропаре и кондаке Светом Арсенију архиепископу Српском.

Лазих с правом истиче да је за сагледавање православног идентитета од посебног значаја његов *Празнични минеј* (1538) у коме су поименично наведена сва четири поглавара старих патријаршија, имајући у виду васељенског, александријског, антиохијског и јерусалимског патријарха. Одсуство помена српског патријарха по свој прилици је узроковано упражњеношћу патријаршијске катедре...

За крај да истакнемо још једном да је вјерски идентитет Божидара Вуковића, што потврђује монографија Мирослава Лазића, дубоко укоријењен у православној вјери, што је нарочито видно не само у његовој штампарској дјелатности већ и у личним поступцима. Наиме, и поред тога што је био ожењен римокатоликињом, што је већи дио живота провео у Венецији, није подлегао западној култури и вриједностима које она нуди, него је тестаментарно изразио жељу да буде сахрањен по православним обичајима у родној Зети, тачније у манастиру Старчева горица.

Ми смо узели само као тему Вуковићев вјерски идентитет па закључимо да питање вјерности исконској, јединој истинитој Цркви не губи на значају са протоком времена, штавише увијек добија на снази и остаје духовни оријентир за сва времена и сву вјечност.

Искушења историјски утемељеног идентитета

Горко Кнежевић

Самостални истраживач,
Никшић

Будимир Алексић, *Огледи о српској књижевности и култури*, Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица 2023, 326 страна.

Научно-истраживачки рад, којим добрано доприноси отрежњењу црногорског друштва од разних заблуда о прошлости и још више садашњости, проф. др Будимир Алексић наставио је књигом *Огледи о српској књижевности и култури* (издање Удружења књижевника Црне Горе, 2023), у којој је укоричено двадесет занимљивих текстова о значајним појавама у нашој историји и култури.

Огледи о хетерогеним темама овдје сабрани, ипак, чине јединствен истраживачки материјал, који кроз научнички одговорну анализу (на 326 страна), постаје својеврстан путоказ у рјешавању дилема око савременог читања међаша наше књижевности и друштва уопште. То је мр Александар Ђуковић, добар познавалац Алексићевог дјела, у *Предговору* лијепо описао када је казао да ова књига „позива на пријeko потребни интелектуални дијалог не само о прошлости и садашњости, већ и о времену и свијету у које се, као друштво и народ, тек требамо запутити, а које изнова на испит ставља основна идентитетска питања и дилеме“.

Суптилним анализама дјела најзначајнијих имена историје и српске књижевности у Црној Гори, Алексић наизглед узгредно, али веома директно упућује читаоца на историјски потврђен идентитет православног народа у Црној Гори, ненаметљиво подсјећајући на дужност потомака да поштују наслијеђено име – крвљу, знојем и памећу сачувано у временима много тежим од данашњег, када се и многи (не) знавени од предака удаљавају, најчешће, зарад конформизма и материјалне користи.

Тако већ у првом огледу *Народне њјесме о Првом српском устанку* Алексић аналитички указује да устанички циклус усмених пјесама представља један од најснажнијих сегмената епске традиције и памћења јунаштва српских устаника у борбама против Османског окупатора. Дужну пажњу овом циклусу, који с кољена на кољено преноси дух ослободилачке борбе, посветила су, као што је познато, најзначајнија име-

на српске књижевности – од реформатора српског језика Вука Ст. Караџића и епског пјесника и слијепог гуслара Филипа Вишњића до Петра II Петровића Његоша и писача двадесетог вијека, чија су дјела доступна широј читалачкој публици, а на чије идентитетске темеље и поруке Алексић подсјећа оригинално, без тзв. „новог читања“ или ревизионистичког приступа.

На ово студиозно читање устаничких пјесама, некако природно се надовезује текст *Свети Сава у пјесмама српских књижевника из Црне Горе*, у којем Алексић подсјећа да су утемељивачу српске духовности своје стихове посветили многи пјесници. Као најзначајнија духовна и просветитељска личност српске историје Свети Сава је био честа инспирација и пјесницима у Црној Гори, попут Божидара Вуковића Подгоричанина, владике Василија Петровића, краља Николе Петровића, Трифуна Ђукића, па све до наших савремених пјесника последње четвртине 20. и почетка нашег вијека – Момира Војводића, Матије Бећковића, Милана Комненића, Благоја Баковића, Зорана Костића, и других на чија се дјела Алексић аналитички осврће, оцјењујући да фигура Светог Саве у српској књижевности, а посебно у црногорској поезији, није само религијска већ и национална, културна и просветитељска, те да је пјесма „Ускликнимо с љубављу“, која је настала у духу народних пјесама и временом постала химна Светом Сави, често извођена у црногорским школама у доба независне Књажевине и Краљевине Црне Горе, а његова фигура се појављује у различитим књижевним формама, свједочећи о непролазном значају за српски народ у Црној Гори.

Ово тим прије што се идентитет православног народа у савременим друштвеним лутањима тестира кроз погубне идеолошке сукобе, подстакнуте и, како савремени испирачи свијести и савјести кажу, *малигним утицајима* (додао бих: са Запада, коме хрлимо, у многим аспектима и некритички). На тај судар у бурној прошлости утемељеног идентитета и кодекса понашања са савременим поимањем европејства, дијаметрално супротног народној традицији, Алексић је указао и у тексту *Карактиер и менталитет Црногораца у Лалићевој историјској психологији*, у којој је на традицији утемељени Црногорац суочен с модерним временом и питањем опстанка у том новом свијету, тако да су Лалићеве „епске“ приче о рату прерасле у својеврсне психолошке студије о менталитету народа који се суочава са властитим идентитетом у вртлогу промјена.

О том искушењу појединца и народа у друштвеним мијенама нарочито сугестивно свједоче дјела Момира Војводића, у којима Алексић посебно анализира пјесничку инспирацију – Његошеве мисли и Ловћен, као симболе црногорске духовности, слободе и историјске судбине, све до духовног страдања, посебно након рушења капеле (његовог гроба) и измјештања у неправославни Маузолеј, што Војводић види као удар на светињу и Његошев завјет. Војводићеви стихови су пуни борбеног заноса, али и туге за изгубљеним временима, када су Црногорци имали јасну националну и духовну оријентацију, а из које израња критичка свијест о времену у којем живимо. У Војводићевој поезији Његош је, заправо, светионик црногорске духовности, пјесник који и даље „чује јауке“ свога народа.

Јауци српског народа на Косову и Метохији су, нажалост, настављени и до наших дана, нарочито након априлског слома Краљевине Југославије 1941. године, када је од окупационе италијанске и шиптарске власти протјерано више од сто хиљада Срба, међу којима и књижевници: Војислав Илић Млађи (син познатог пјесника Војислава Илића), Миливоје С. Костић, Драгомир Јанковић, Радоје Костић... чија дјела данас свједоче о културном наслеђу Срба, али и о тешким временима окупације и страдања у Јужној српској покрајини.

У осврту *Српски књижевници са Косова и Метохије њрогнани 1941. године* Будимир Алексић подсјећа да је прогона Срба било и раније. У Првом свјетском рату, на примјер, са Космета је преко Чакора у наручју мајке морао да оде и једногодишњи Душан Костић, у чијем ће богатом литерарном стваралаштву неисцрпна инспирација бити Косово и Метохија.

Косовски завјет и национално страдалништво кључни су мотиви и у стваралаштву Радована Зоговића, Чеда Вуковића, Рајка Николића и Момира Војводића, којима по ослобођењу од фашистичког окупатора „Брозов режим није дозволио повратак на своја имања и кућна згаришта, населивши на српским имањима Арбанасе“... То је, заправо, био дио ширег плана етничког чишћења, који се наставио и током тзв. „братства и јединства“ у социјалистичкој Југославији, све до њеног крвавог распада, споља испланираног и бескрупулозно спроведеног отимањем свете српске земље и срамним признањем независности тзв. Косова од стране однарођене црногорске власти израсле у најекстремнији антисрпски корпус и својеврстан вид превјере, коју је и један од најважнијих српских писаца 19. вијека Сима Милутиновић Сарајлија, у свом дјелу, изванредно описао не само чин издаје појединца већ и одраз опасности по опстанак народа, на шта и Алексић посебно скреће пажњу у овој књизи.

Он, такође, филигрански анализира улогу гусала као кључног елемента у српској култури, подејећајући да су српски књижевници недвосмислено истицали њихову улогу у очувању народног идентитета и традиције. Гусларска традиција у српској култури била је важан начин преноса народних прича, епских пјесама и историјских догађаја са генерације на генерацију. Гусларска пјесма није била само средство забаве већ и начин да се народу пренесу вриједности попут храбрости, оданости, части, а истовремено је била алат за обликовање моралних норми. Такође, гусларска традиција често се види као симбол опирања асимилацији и губитку културног идентитета. У модерним интерпретацијама, књижевници повремено истичу и контрадикторне аспекте гусларске традиције, препознајући и њену потенцијалну везу са национализмом и етничким тензијама. Ипак, кључна је порука да гусларска пјесма има дубоко укоријењено мјесто у колективној меморији српског народа, што је чини не само умјетничким већ и историјским националним темељом.

Незаобилазан сегмент Алексићевих огледа је и онај о Подгоричкој скупштини и уједињењу Црне Горе и Србије 1918. као мотивима српске књижевности, с посебним освртом на дјела писаца из Црне Горе, па тако читаоцу приближава чињеницу да је црногорски књижевник и државник

Гавро Вуковић у својим мемоарима и политичким списима дао детаљан приказ односа између Црне Горе и Србије у периоду прије и послје уједињења, објективно сагледавајући историјске процесе који су довели до Подгоричке скупштине, која је оставила дубок траг у српској књижевности и помаже бољем разумијевању историјских процеса.

У поновном, другом читању књиге *Огледи о српској књижевности и култури* наметнуо ми се и текст *Дојринос Радмила Маројевића обнови србистике*, који би се могао означити и као студија о једном од најистакнутијих савремених српских филолога, чији је кључни допринос на нормирању српског језика и очувању српске језичке баштине неспоран. У својим радовима Маројевић је, како је и Алексић примијетио, посебно упозорио на опасност од лингвистичких ревизија, које су „настојале да ослабе српску језичку самосвијест и створе вјештачке језичке конструкције“. Маројевић је, иначе, један од најгласнијих бораца за очување српског језичког идентитета и противник политички мотивисаних реформи језика, које настоје да вјештачки створе разлику између српског и других језика на Балкану, а које су, у сагласју са асимилационим процесима, који воде губљењу српског идентитета, посебно у бившим југословенским републикама.

Као што је Маројевић увелико заслужан за обнову србистике, тако и Будимир Алексић даје значајан истраживачки и научни допринос обнови свијести о језичком и националном идентитету српског народа у Црној Гори, што је крунисао *Огледима о српској књижевности и култури*, који у овом времену терапеутски дјелују на читаоца збуњеног општом хајком на сваки помен српства.

Повратак логоцентризму у историјском проучавању књижевности

Др Јана Алексић

Институт за књижевност
и уметност, Београд

Слађана Алексић, *Теоријски проблеми периодизације књижевности*, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2024, 252 стране.

Слађана Алексић је теоретичарка књижевности која већ више деценија помно проучава путање домаће и стране књижевне мисли и силнице које обликују књижевну свест. Загледана у сложена питања херменеутике и теологије књижевноуметничког дела као аутономне естетске духовности и, томе следствено, вере у целовиту стваралачку личност, она прилежно разрађује духовно-естетички метод за испитивање постулата и наслеђа досадашњих књижевноисториографских проучавања и теоријских парадигми. Из тог апартног, али отреситог угла она у својој најновијој научној монографији *Теоријски проблеми периодизације књижевности* мапира и резимира тежишне теоријске поставке за дијахронијску систематизацију књижевних појава.

Већ у уводном делу монографије ауторка излаже академска и педагошка исходишта монографије, односно намеру да је жанровски и наменски одреди као приручник студентима филологије и проучаваоцима књижевности. Циљ овог прегледа књижевноисторијске мисли јесте, речима саме ауторке, да се из логоцентричне перспективе „осветли низ теоријских проблема синхроније и дијахроније, књижевне традиције, односа писача према тој традицији и њиховог односа према том односу (Светозар Петровић), и да дистанцу према традицији сагледа са аспекта историјске поетике и са аспекта поетике традиције“ (34). Метатеоријски широко захваћен тематски и методолошки домен свој организациони принцип налази у оперативном појму периодизације, која се уједно наводи и као прворазредна књижевноисториографска стратегија просторно-временског организовања књижевне грађе, чињеница и идеја. У томе ауторки као упоришне служе идеје и напори Драгише Живковића. Овде је уједно изложена и темељна метатеоријска, тачније, духовноисторијска идеја или полазиште за упуштање у ову проблематику – сугестија обнове логоцентризма у историјском сагледавању књижевних

појава и теоријском промишљању сврхе историјског проучавања и писања историје књижевности, а тиме и писања историје.

Поглавље „Теоријски проблеми историје књижевности“ доноси хронолошки разврстан приказ методолошких поставки и философских премиса за састављање историје књижевности, са посебним и веома занимљивим освртом на постулате и стратегије историографског дискурса од 18. века до постмодернизма.

У поглављу „Теоријски проблеми периодизације књижевности“ ауторка разматра досадашње премисе за установљивање периодизације књижевности као и теоријско и историјско осветљавање књижевних појмова, односно видове њиховог формулисања сходно смени методолошких парадигми и приступа тумачењу литерарних појава. Слађана Алексић не пропушта да помене имена која су у овом пољу оставила најдубљи траг, од Аристотела, преко Петрића, Бекона, браће Шлегел, Хердера, Хегела, Дилтаја, Кроеа, Велфлина, па све до представника књижевнотеоријских школа у 20. веку. Ауторка је за потребе свог изучавања консуловала, а потом и коментарисала опсежну и за ову тему релевантну литературу, назначујући тиме путоказ студентима и читаоцима за могућност потоњих испитивања. Ексерцирајући разноврсне изворе и литературу ауторка формулише властито, просторно-временско сагледавање уметничког периода, али и места књижевности у савременом духовном контексту. Без двоумљења бисмо се, притом, сложили са њеним ставом да: „Уметнички периоди, осим времена, упућују и на простор, па је појава хронотопа карактеристична за организацију сваког белетристичког текста и контекста. Литерарне појаве се стављају у време и простор као у свој природни медиј“ (31).

Два посебна поглавља посвећена су теоријским проблемима историјскокњижевне периодизације¹ Драгише Живковића,² односно Петра Милосављевића,³ које ауторка види као пионире у овој области српске на-

¹ Слађана Алексић одговорно наслеђује Живковићеву дистинкцију између предмета и задатака књижевне историје и историје књижевности. Стога, наводи образложење појма/ атрибута *историјскокњижевни* које је пружио њен претходник: „*историјски* – за чињенице друштвене историје, *књижевноисторијски* (од синтагме: *књижевна историја*) – за онај вид историографског проучавања тих чињеница када посматрамо чисто књижевни и уметнички развитак литературе (стилски и естетички комплекс), а *историјскокњижевни* (од синтагме – *историја књижевности*) – за комплексно историографско проучавање књижевности, које спаја у себи и *историјски* и *књижевноисторијски* аспект и који твори интегралну историографску дисциплину *историју књижевности*“ (36).

² У монографији Слађана Алексић сумира и Живковићеве претпоставке за формирање периодизације српске књижевности, према чему је за модерну књижевну периодизацију важно поћи „од књижевних текстова и стилских уопштавања из читавог низа појединачних интерпретација књижевних дела“. Важно је, потом, начинити методолошки спој синхроније и дијахроније, и, на крају, остварити синтезу „између посматрања књижевности као аутономног индивидуалног уметничког стварања и као историјског процеса живота човечанства“ (41).

³ Метатеоријски фокус у случају Милосављевићеве периодизације и књижевноисториографских идеја Слађана Алексић усмерава ка његовој монографији *Систем српске књижевности* из 1996. године, у којој је Милосављевић предложио, написао предговоре и припремио за штампу две едиције књига које би помогле да се успостави нарушени систем

уке о књижевности. Уз та поглавља ауторка доноси и два прилога, најпре нацрт периодизације српске књижевности XVIII–XX века, засноване на теоријским принципима Драгише Живковића, а потом Предлог за Едицију „Историја српске књижевности“ који је конципирао Петар Милосављевић.

Низу ауторкиних књижевних историографа и саговорника свакако бисмо могли придружити и Милана Радуловића. Без обзира на то што осим периодизације српске књижевне критике 20. века, није понудио систематизовани периодни књижевни систем, овог књижевног философа издвајају правоверне књижевноисториософске синтезе појединих периода, спремност да унутар тих периода начини поткрепљену духовну и философску дисеминацију или разграничења, као и непрестана запитаност над доменом и дометом историјске самосвести писаца, али и критичара.

Чини се да се на крају овог низа налази Ненад Николић са својим дијакронички врло истанчаним и мудрим односом према суштини, задацима и дискурсу историје књижевности и њене периодизације образложеним у теоријској трилогији *Геометрија прошлости* (2013), *Проблеми савремене књижевне историје* (2015) и *Идентичности српске књижевности* (2019). Евидентно је, међутим, да Слађана Алексић, сходно профилисаном и изостреном академском чулу за духовноисторијске везе и низове, припада овом кругу аутора и да са њима у својој монографији остварује имплицитни, али плодотворни дијалог.

Већи део монографије Слађане Алексић чини сумарни, интерпретативно поуздани и веома инструктивни преглед епоха и праваца у књижевности од антике, преко средњег века, ренесансе, барока, класицизма, романтизма, реализма, модернизма, све до постмодернизма. Њене прегледне интерпретације и интерпретације интерпретација тих духовноисторијских раздобља свакако помажу целовитијој представи комплетне књижевне и духовне баштине западне цивилизације.

Пропедевтичко-приручничком карактеру монографије доприноси и књижевноисторијски појмовник на крају, за чије се састављање ауторка разложно али са дужним опрезом ослонила и на *Прегледни речник компаративистичке терминологије у књижевности и култури* (2011).

Закључна разматрања ауторку враћају на почетну расправу о приближавању и удаљавању историје књижевности од њеног логосног упоришта кроз историјски лук теоријског промишљања њених начела и претпоставки. Наиме, Слађана Алексић испитује у којој мери је периодизација историософски, а у ком домену практични проблем мишљења и организације књижевноисторијских догађаја и чињеница. Она пружа историјски преглед историографских и књижевноисториографских идеја од 18. века до савременог доба не би ли указала на придржавање или одступање од логосне парадигме, самим тим и односа према бићу историјског.

Стога су од посебног значаја њена проблемски постављена резимирања књижевноисторијских идеја и концепата друге половине 20. века, а превасходно постмодернизма и нових историографских дискурса и неопо-

зитивистичких књижевних школа. Она, наиме, тачно примећује да, сагледана из постмодернистичке визуре историографија се своди на велику приповест којој се оспорава тежња за истинитошћу јер се због „лингвистичког обрта“ у средишту пажње налазе проблем језика, текста и његовог значења. Тако се подробније осврће на постмодернистичко схватање историографије као порицања хтења и трагања за истином због своје наративне структуре коју је изложио амерички историчар и теоретичар књижевности Хејден Вајт (1928–2018), у књизи *Меџаисторија*, а за њим и холандски теоретичар историографије Франк Анкерсмит у монографији *Историја и пирологија*. Наративна структура и приповедна организација историографских чињеница, свесни смо, нужно не значи и њихову фикционализацију, чак иако је заплет приповедни погон сваке историографије, а посебно оних капиталних. Зато ће Слађана на трагу Михаела Антоловића истаћи да: „Доследно примењене на историографију, ове идеје у суштини оповргавају могућност историјског сазнања јер није могуће утврдити значење безбројних комбинација језичких знакова“.

Застанемо за тренутак на модерним и савременим историјским, антиисторијским или, пак, синхронијским књижевноисторијским читањима књижевних дела у њиховом основном или интерпретативном историјском окружењу. Таква читања код појединих проучавалаца историје књижевноисториографских односно историографскокњижевних идеја изазивају потребу да се аргументовано, наслањањем на традицију књижевног мишљења, историјска истина одбрани од постисторијске, па чак и уметничке, чак и упркос сазнању да историјска истина ни по коју цену из различитих политичких, идеолошких или епохалних разлога не може бити ултимативна, она једна Истина, која је и Пут и Живот, логосом осунчана.

Од пролиферације истине и изједначавања историографског текста са фикционалним због свог наративног карактера и наратолошких стратегија у доба постмодернизма хетерореферентно право историје, а потом и историје књижевности као опуномоћеног представника референтних вредности саме књижевности, у нашој књижевности су, парадоксално, можда најбоље сачували неки писци постмодернисти, као што су Милорад Павић и Горан Петровић.

Милорад Павић је, на пример, тај колико стваралачки, толико и етички захтев испунио у *Хазарском речнику* (1984) управо с обзиром на чињеницу да је био историчар књижевности који је указао на нашу барокну књижевност као карику у том недвосмисленом и једновековно оспораваном континуитету српске културе, упркос томе што је, према запажањима Ненада Николића, вршио интерпретативно насиље над књижевним текстовима ради модернизације српске књижевне прошлости и што је, можда, подлегао искушењу апсолутне фикционализације књижевноисториографског дискурса, у чијој је причи фикција „себи потпуно потчинила историографске процедуре“. У роману, међутим, Павић писац, метаисторијски је предочио да се истина не може спознати у апартним, фрагментизованим, гетозираним и идеолошки заостреним проматрањима догађаја из прошлости који се фундаментално, а то значи гносеолошки одражавају на нашу сада-

шањост, самим тим и на наше поимање прошле садашњости. Када ради генерисања лажног или замишљеног идентитета фалсификујемо прошлост и злоупотребљавамо историју, онда свесно фикционализујемо на чињеницама и изворима засноване историјске наративе, а следствено томе, кривостворимо историјску истину. Други вид искупљења од постмодернистичког закривљења и релативизације истине који могу скупо коштати наш однос према дијахронији, логоцентризованим проматрањем историјских токова српског народа од средњовековне државе до данас, иако из искошене приповедне духовности, пружио је Горан Петровић и у романима *Ојсада цркве Светог Спаса* (1997), *Сийничарница „Код срећне руке“* (2000) и *Исход шаванице која се љуси* (2010). И један и други писац су уметничку истину ставили у службу историјске, бранећи је од навалице постмодернистичких епистема и идеологема.

Постмодернистичко и постструктуралистичко тумачење, односно заснивање историје књижевности опасно је за мале националне књижевности, каква је српска, за недвосмислено и тачно одређивање њихових граница, говорног и културног простора. То се, на пример, најбоље огледа у скоријим расправама о томе којој националној књижевности припадају Иво Андрић или Меша Селимовић или, пак, Његош, упркос њиховим опорукма и јавним декларисањима. Чини се да је ауторки блиско становиште Георга Игерса које у својој монографији и наводи, а које гласи да: „Упркос томе што се из перспективе постмодерниста губи разлика између приповедања о прошлости (историографије) и истраживања прошлости, историјска наука и даље почива на пажљивом критичком читању извора које представља њену рационалну основу“ (18). Ипак, одређена новоисторијска читања модерних класика, али и из различитих некњижевних разлога потиснутих стваралаца, могу расветлити многе аспекте књижевног развоја и историји српске књижевности донети знатне бенефите.

Међутим, према ауторкиним увидима, потреба за уношењем логоса у књижевност из дијахроне перспективе није се у остваривању показала једноставном. Разлог томе можемо потражити и у чињеници да је владајућа западна епистемологија на којој почивају многе савремене (књижевне) историографије одступила од логосне парадигме, као оне која заступа поглед на свет искључиво белог Европљанина. Увидевши ову епистемичко-херменеутичку потешкоћу, Слађана Алексић одмах на почетку студије истиче да се из те перспективе отвара увид „не само у разноврсност појава већ и у њихове промене, у неопходност решавања проблема разноврсности и промена међу књижевним чињеницама“ (12). Уједно, у дослуху са својим научим узором Петром Милосављевићем, она изналази још један аргумент за афирмисање логосног као методолошког принципа, тврдећи да „крупне историјске промене које су се десиле последњих деценија, показују да главни проблем истраживања није у документима, већ у сагледавању логоса који је проузроковао ова збивања“ (13). Зато ауторка студије предлаже нову књижевноисториографску платформу са које би се, следећи Милосављевићев предлог о заснивању *историологије*, кренуло корак даље и саста-

вљању и промишљању природе и задатака историографије.⁴ А то претпоставља јасно осмишљавање и довођење у сагласан поредак мноштво дифузних и међусобно опречних, па и антиномичних појава и дискурса. Таквим изравњавањем, које нужно укључује и разрађену културу памћења, слика прошлости се не би искривила, већ би се указала у својој духовној пуности.

Управо зато што је осмишљена као приручник, монографија *Теоријски проблеми њериодизације књижевности* пружиће неопходну помоћ студентима, будућим историчарима књижевности, од којих као заједница можемо и треба да очекујемо да испишу нове синтезе, да васпоставе и негују историјску свест и дијахронијску перспективу, као насушну у писању поузданих појединачних или општих историја књижевности. Томе следствено, продубили би постојећа сазнања о историјским континуитетима и преносивости, тачније виталности књижевне баштине кроз време и то оне писане на нашем, српском језику.

⁴ О повратку логосној перспективи ауторка се отворено залаже и у раду „Концепција логоцентризма и савремене књижевне теорије“ (*Црквене студије*, бр. 14, 2017, 479–489), где се надовезује на теолошко-философски концепт Јустина Поповића и теоријске претпоставке Петра Милосављевића, сматрајући, притом, да сагласно повратку у обезбожени модерни свет и у начин организације људских активности, Бог-Логос мора бити упориште у науци и у естетици.

„Терор разоноде“ или позив на отрежњење духа

Анђела Псковић

ЈУ „Захумље“,
Никшић

Пред нама је књига која је, прије свега, заснована на ауторовој намјери да раскринка разоноду као лошу праксу савременог човјека и његове потрошачке свијести. Ћуковић одбацује разоноду која значи јефтину забаву, бијег од одговорности и прогон духа у други план и предлаже културу као једину исправну форму разоноде и ону која има инхерентну моћ да наговори човјека на критичност, будност и аутентичност а све то заједно значи – наговорити човјека на мишљење. На једном мјесту у књизи, аутор јасно поставља себи задатак када каже: *Писац је дужан да дигне глас против учмалости, безвољности, одвраћања њажње, инеритности, некритичности, айрофије...* Да он ту дужност сматра озбиљним задатком показује нам на сопственом примјеру својим марљивим деценијским дјеловањем на пољу културе кроз улогу писца, односно новинара.

Мада нас аутор одмах на почетку увјерава да су сабрани текстови у овој књизи само критика испразности разоноде и критика манипулације разонодом, сваки есеј, интервју или колумну можемо разумјети као рефлексију његовог најдубљег доживљаја свијета у којем изражава забринутост над судбином дезоријентисаног савременог човјека који се удаљава од своје суштине.

Александар Ћуковић,
Терор разоноде, Институт за српску културу,
Никшић, 2024, 436 стр.

У првом тексту који носи назив *Смрти читача?* и који са правом заузима иницијалну позицију у књизи *Терор разоноде* Ћуковић води прећутни дијалог са чувеним књижевним критичарем и теоретичарем, Роланом Бартом, испитујући данашњу улогу аутора, односно читаоца. Мјесто које је требало да припадне читаоцу припало је купцу као логичној посљедици културне индустрије, вулгаризованој и немоћној инстанци која у тексту нема шта или није кадра да ишта дочита, домашта или оживи, имитатору читаоца који држи књигу у руци искључиво за потребе доказивања на друштвеним мрежама (како би другима послао поруку да води рачуна о квалитетно утрошеном времену). Са друге стране, аутор, како наводи Ћу-

ковић, потписује сопствену *смртину пресуду* додворавајући се *индустрији и њучини*, пишући наручену литературу, фељтонистичку, једном ријечју – ону која се најбоље продаје. Заузевши критички став према данашњој књижевној сцени, писцу и читаоцу, пошиљаоцу и реципијенту поруке – Ћуковић ипак није одбацио истинског читаоца те једним интерпункцијским знаком у наслову овог текста и то знаком питања (*Смрти чииаоца?*) поново полаже наду у ревитализацију улоге коју читалац (пишчева сенка) има али истовремено манифестује смрт имитатора односно, како се на једном мјесту каже, *чииача* (конзумента, колекционара). На крају је било више него потребно да се апострофира Бартова идеја о осамостаљивању текста, односно о дијалогу који треба да постоји између текста и читаоца – што је Ћуковић спретно и учинио.

Надаље, Ћуковић искусно примјећује како се, под изговором да долазе нови језички трендови, јавља бојазан да ни наш сопствени језик више неће бити у моди и у инат том тренду аутор нас, у више наврата, подсјећа на златно перо академика Мира Вуксановића којему је императив да сачува језик и снагу у ријечима и који пише романе о ријечима. Отуд су ријечи и код Ћуковића важни јунаци, он пажљиво бира услове у којима гради приче око тих својих јунака када пише есеје, приказе или коментаре. Тако, евоцирајући успомене на неке од највећих књижевних узора, какви су, међу многима, Крлежа, Шћепановић или Ћосић и на њихова дјела, наш аутор показује изванредну моћ тумачења, анализирања и разумијевања те познавања методологије проучавања књижевног дјела. Пребирајући по књижевној грађи и домаћој литератури, Ћуковић пажљиво и без намјере да заобиђе импресионистички приступ тексту – уз аналитичност у тумачењу истог – предност даје лирском гласу у себи – занесено говори о поезији Леса Ивановића, Риста Ратковића, Андрије Радуловића, Илије Лакушића, Ранка Јововића и многих других...

Дакле, у првој и најобимнијој цјелини ове књиге, која обухвата *Огледе, чланке и интјервенције*, избором тема и приступом свакој од њих сазнајемо о Ћуковићевој заинтересованости за актуелне проблеме наше друштвене збиље, о посвећености, радозналом и истраживачком духу, о његовој умјешности да комуницира са саговорником и да понуди ваљане одговоре на задато питање. Судајући по томе колико се пута Ћуковић нашао у улози рецензента или књижевног критичара – он је један од оних који готово опсесивно, како је говорила Исидора Секулић, упражњавају књижевну културу тако што читају и стално у цепу имају књигу. Па тако, друга и трећа цјелина књиге – *Бесјезде и Интјервјуи* – потврђују наш утисак који смо стекли читајући *Огледе, чланке и интјервенције* а ријеч је о снажној индивидуалности али и богатој ерудицији аутора књиге *Терор разоноде*.

Сваки приказ књижевног текста који Ћуковић даје гарантује нам да ипак, у мору лажних бранилаца књиге и ријечи, постоји књижевни критичар који је кадар да васпита наш читалачки укус, да подигне свијест културне јавности и да одбрани идеју књижевности.

Показало се да су писац у новинарству, политиколог у писању и новинар у политикологији три подједнако важне улоге и одреднице за Ћуковића

којима налази једно сигурно прибјежиште од испразности разоноде и прибјежиште које оправдава Ћуковићев *ѿерор* над њом, а на који се позива у наслову књиге, а то прибјежиште је култура. Култура – да би човјек (п)остао аутентично, мисаоно, смисаоно и логосно биће.

Из овог разлога, сматрам да је Ћуковићева књига *Терор разоноде* доказ да понекад најбоље ствари настају у кризним временима и да није случајно што је ова књига баш данас пред нама, будући да је и те како присутна својом идејом – она је актуелна, спремна да погледа истини у очи и да покаже како, у времену у којем већина истакнутих гласова критике празнослови или посустаје уколико се нађе у политичком или било ком другом прогонству, ипак постоји и неки глас као што је глас Александра Ћуковића који зна да истраје и који нам гарантује да се критички дух још увијек није угасио.

Међу књигама и ствараоцима

Мр Раде Лаловић

Самостални истраживач,
Фоча

Момчило Голијанин,
Свједочанства о временима и људима, Институт за српску културу, Никшић, 2025, 171 страна

Данас је мало плодних стваралаца, књижевника и књижевних аналитичара који и у деветој деценији живота читаоцима нуде нове књиге које нам освјетљавају пјесничка и прозна остварења савременика, а онда и аналитички проницљиво дају на важне књижевне теме из српске књижевне историје. Такав стваралац је сигурно и Момчило Голијанин чија нова књига *Свједочанства о временима и људима* је ево пред нама.

Књига нам доноси 31 текст од којих се највећи број бави приказивањем нових књига прозе и поезије углавном афирмисаних аутора, а онда и приказивањем књига есеја и зборника радова. Посебно су занимљиви текстови у којима се Голијанин бави темама из српске историје књижевности везаних за, на примјер, Станислава Кракова или за Милана Ракића, подсјећањем на мислиоце попут Слободана Јовановића, а онда и огледима из историје Црне Горе и Боке Будимира Алексића. И управо због важности наведених тема ми ћемо се овдје посебно осврнути на ове Голијанинове текстове као репрезенте аналитичности, остављајући простора читаоцима да трагају за одговорима које нуди Момчило Голијанин о писцима и књигама у нашем времену.

Голијанинов есеј о Станиславу Кракову, то је више него сигурно, нам скреће пажњу на чињеницу да је он био не само необична и врло значајна личност у књижевним круговима између два свјетска рата, одани борац за Србију у оба рата, а онда и интелектуалац високог ранга који је до краја живота остао одан Отаџбини и због тога од нове комунистичке власти скрајнут, забрањен и заборављен. О њему све до почетка 21. вијека није могло бити ријечи чак ни у студијским програмима књижевности па је више него јасно због чега Момчило Голијанин баш на њега скреће пажњу у есеју „Бездушно анатемисање“ посебно се осврћући на његов роман *Крила*. Аутор на тај начин, говорећи и о Кракову као човјеку, и о Кракову као умјетнику, све нас опомиње да му морамо

коначно дати одговарајуће мјесто, не само у историји српске књижевности него и у универзитетским програмима на катедрама за српску књижевност.

Посебан смисао за истинске аналитичке синтезе Момчило Голијанин показује у есеју „Мјесто Милана Ракића у српској поетској тријади“ гдје он на малом простору показује не само да познаје и одлично разумије Ракићеву поезију него и цјелокупне естетске токове у којима су стварали бесмртни Дучић, Ракић и Шантић. Аутор полази од чињенице да књижевни историчари и критичари увијек и изнова доказују исправност својих судова показујући своју емпатију или анимозитет према одређеним ствараоцима, наводећи као примјере њиховог разилажења када се говори о Војиславу Илићу, Пандуровићу, Дису, Рајићу, па донекле и о Дучићу, да би као крунски доказ показао и однос књижевне критике према Алекси Шантићу који је цио живот остао у херцеговачком кршу наспрам односа према Дучићу и Ракићу који су се бавили и дипломатијом. И баш када очекујемо расправу о различитим ставовима о пјесницима велике српске тријаде, Голијанин сву пажњу окреће према Милану Ракићу који је од свих српских пјесника тог доба написао најмањи број пјесама па је можда и због тога једно вријеме био посебно интересантан. За разумијевање Ракићеве поезије и Ракића као пјесника аутор као полазиште узима став Војислава Ђурића који је тврдио да је „Ракић једини српски песник који је написао мали број песама да не би написао ниједну слабу“. У даљем тексту слиједи пажљиво одабрани ставови Слободана Ракића, Миодрага Павловића, Драгана Јеремића, Пера Слијепчевића и Тодора Манојловића, да би на самом крају с правом била подвучена истинска Ракићева љубав према Отаџбини у пјесми „На Газиместану“. Мишљења смо да ова прегледна синтеза ставова и мишљења о Милану Ракићу даје додатно јасну слику о овом пјеснику и оним љубитељима поезије који и воле, и познају стваралаштво Милана Ракића.

Осим Станислава Кракова, Момчило Голијанин се бави још једним српским, деченијама у комунизму оспораваним интелектуалцем, Слободаном Јовановићем, приказујући избор из његовог огромног књижевног и научног рада штампаног у књизи *Историја – ѿолиџика – демократија* у издању београдске куће Catena mundi. Аутор у тексту „Српски национални карактер у виђењу Слободана Јовановића“ нас прво упознаје са садржајем избора који је сачинио Маринко Вучинић, односно са личностима о којима је писао Слободан Јовановић, а на које нас овај избор поново подсећа. Наиме, ријеч је о Карађорђу, кнезу Милошу, Доситеју, Вуку Караџићу, Тому Вучићу Перишићу, Илији Гарашанину, Јовану Ристићу, Пашићу, Скерлићу, Туцовићу и ... Голијанин с правом највише пажње у приказу овог избора посвећује тексту „Један прилог за проучавање српског националног карактера“ у коме Јовановић расправља о Доситеју, Вуку, Цвијићу и другим српским интелектуалним величинама изводећи магистралне закључке о српском националном карактеру што нас додатно мотивише да Јовановићеве текстове читамо изнова.

Приказујући Голијанинову књигу *Свједочанства о временима и људима* овдје смо дужни да скренемо пажњу на најобимнији рад из ове књиге, а ријеч је о детаљном осврту на књигу др Будимира Алексића *Огледи из ис-*

џорије Црне Горе и Боке која је штампана у издању Института за српску културу у Никшићу.

Детаљну анализу ове Алексићеве књиге Голијанин с правом започиње њеним лоцирањем у стваралачки опус др Будимира Алексића, да би након тога прешао на детаљну анализу појединачних тема које су у овој књизи обрађене. Ми се овдје нећемо бавити реинтерпретацијом ауторових детаљних осврта, али ћемо укратко, у прегледној форми, подсјетити на шта нам је Голијанин скренуо пажњу и о чему то професор др Алексић пише у приказаној књизи. Јер, није случајно књижевни критичар Голијаниновог формата баш њој посветио 15 страница. А ево и главних тема из Алексићеве књиге: појава и идеологија црногорског сепаратизма; Унијаћење у Црној Гори и „Покрет за аутокефалност Црногорске цркве“; Однос Призренске лиге према Црној Гори; Свети Сава и светосавље у Црној Гори; канонско-правни статус Цетињске митрополије; судбина Његошеве капеле на Ловћену; Црна Гора и косовски завјет; проблем језика и писмености у Црној Гори; црногорски антисемитизам; комите и истина о њима, те и идеја српског уједињења. Овакав приказ је уџбенички примјер како се ваљано и одговорно представљају значајна књижевна и научна остварења, те може послужити и као угледни текст за младе књижевне критичаре.

Наравно, осим овдје поменутих радова у књизи *Свједочанства о временима и људима* има и низ изврских приказа због чега ову књигу искрено препоручујемо читаоцима.

СРПСКА БАШТИНА

Преводи

Јурју Ивднов

Оснивач породице Пушкин „Часни муж“ Радша, потомак Властимировића, прве владарске династије средњовековне Србије

Кратка историја истраживања

Јуриј Иванов

Молдавија

УДК 929.52 Пушкин

Као што је сада познато, Александар Сергејевич Пушкин, који се озбиљно бавио сопственом генеалогичом, не само да је понекад понављао и појачавао грешке својих претходника већ је, из одређених разлога, постао извор ширења трајних легенди, упркос чињеници да је стално оплакивао недостатак докумената, замењених „породичним легендама“, чија се поузданост показала веома сумњивом [1]. Корени ове ситуације сежу до песниковог снажног и тешко стеченог уверења да је понос на своју породицу темељ и стуб „људске независности“: „Не само да је могуће, већ и неопходно, поносити се славом својих предака – не поштовати, то је срамни кукавичлук“ [2]. У писму грофу А. Х. Бенкендорфу, правдајући се у вези са песмом „Моја генеалогича“, Пушкин пише: „... Изузетно се поносим својим прецима, то је једино наслеђе које сам од њих добио“ [3].

Раширено је мишљење да је Александар Сергејевич Пушкин први пут поменуо време настанка своје породице у полемичкој поруци К. Ф. Рилејеву у лето 1825. године (садржавала је се само нацрт) [4], као одговор на питање Рилејева: „**Да ли се хвалите петстогодишњим племством?**“ (Рилев је, по свему судећи, рачунао старину Пушкиновог племства од времена Григорија Александровича Пушке, који је живео у 14. веку, чији је надимак дао презиме породици Пушкин.) Пушкин исправља Рилејева: „Љутиш ли се што се хвалим са 600 година племства?“ [5]. Дакле, у овом случају песник своју породицу води уназад до прве половине XIII века, односно до доба Александра Невског. Касније свој исказ исправља у песми „Мој педигре“ и у чланку „Побијање критика“, у „Почецима аутобиографије“, понављајући (свесно или не –?) прву грешку у погледу историје своје породице. У ствари, његова породица је још старија – за око стотину година, а Пушкин би себе требало да назове „седамстого-

дишњим племићем“. У одломку III приче „Гости стигоше на дачу“, који датира с краја 1829. – почетка 1830. године, Рус, разговарајући са Шпанцем, каже: „... корен мог племства губи се у далекој антици“ [6]. У верзијама рукописа после ових речи можете прочитати: „Нисам могао да нађем свог претка у хроникама – знам само да су се моји преци борили у радовима Александра Невског.. [7]. У песми „Моја генеалогичка“, песник, наводећи име оснивача рода, директно га повезује са именом великог новгородског кнеза: „Мој предак Радша је служио Светом Невском снажним мишићима“ [8].

Позната дела посвећена Рачи (Рача, Радша), упркос свим несагласностима, слажу се углавном да се овај легендарни оснивач славних руских породица, укључујући и Пушкинове, појавио у Русији око средине или крајем XII века [9]. Од овог времена, дакле, морамо узети у обзир старешинство породице Пушкина, као и отприлике тридесет других породица који потичу од Радше. **У међувремену, сви њихови представници већ у XVIII веку, а самим тим и њихови унуци до Пушкиновог времена, једногласно су повезивали Радшу са именом Александра Невског, Зашто?** То значи да Пушкинова грешка (намерна или не?) ни на који начин није била његова, него је, највероватније, била универзално племићка, и то је сасвим јасно објаснио С. Б. Веселовски: „У малом пртљагу генеалогичког знања просечног племића, име претка, стварно или измишљено, биле су само две или три чињенице које су сачуване и пренешене са оца на сина који се традиционално повезују са неком великом познатом историјском личношћу или догађајем: Ледена битка, Куликовска битка, Александар Невски, Иван Калита, Дмитриј Донскиј, итд., деформисане су генеалогичке легенде. Најслабија тачка ових ‘конструисаних легенди’ било је измештање хронолошких прекретница и мешање људи и догађаја из различитих времена“ [10].

Генеалогичке легенде о потомцима Радше, због чињенице да се испоставило да је Пушкин био један од њих, крајем 19. века биле су подвргнуте дубинској критичкој провери. П. В. Долгоруков и М. В. Муравјов у својим Пушкинским родословима Радшу датирају у средину 12. века. Они се ослањају на поруке владарског родослова, састављеног 50-их година 16. века, и такозвану „Плаву књигу“, у којој се укратко каже: „Радша је дошао из Немаца“ [11]. Његов праунук се зове Гаврило Алексић – прва историјска личност у породици Радша, чије су име овековечили хроничари у причама о биткама вођеним под командом великог Кнеза Александра Јарославича на Неви са Швеђанима 1240. године. Други генеалози, супротно извештајима из првобитних извора, уз допуштање хронолошке недоследности, самог Радшу назвају сарадником Александра Невског. То је постало могуће не само због заборава сопствених предака и жеље да се улепша историја својих презимена већ и због тога што су у владарском родослову и „Плавој књизи“ прве генерације дате само поименично, без конкретних референци на време.

Највећи допринос расветљавању идентитета легендарног Радше и његове везе са 12. веком дао је највећи руски и совјетски стручњак за хералдику и генеалогичку, професор Владислав (Владимир) Крескен-

тијевич Лукомски (1882–1946) [12]. Уложио је много времена и труда, прегледао огроман број разних грбовника, хералдичких таблица, архивских хералдичких описа и белешки.

Још раније су истраживачи који су се бавили генеалогijом изнели разне претпоставке о томе када је Радша стигао у Русију и да ли о њему говори древна Кијевска хроника, говорећи о кијевском тиуну Радши, који је живео у 12. веку? Али све ово није било ништа друго до недоказива спекулација.

Познато је да су Бутурлини, као и Пушкини, потекли од Радше. Али Мусини-Пушкинови такође потичу од овог претка. Лукомски се сетио да је 1716. године Иван Алексејевич Мусин-Пушкин добио достојанство грофа и да је за то морао да утврди свој грб заједно са дипломом. И заиста, у збиркама Хералдичке канцеларије, у књизи решених случајева под бројем 66, нашао је опис грба Мусин-Пушкин. „Штит је четвороделни, од којих је у првом и четвртом делу, у сребрним пољима, једноглави плави орао раширених крила, који у десној шапи држи мач, а у левој глобус. У другом делу, у сребрном пољу је кнежевска круна; у трећем, у златном пољу, рука обучена у црвено са исуканим мачем, изнад штита је шлем, а изнад њега је златна грофова круна, из које вири рука обучена у црвено са исуканим мачем...“

Тако је Лукомски дошао до закључка:

а) Да легенду о Радшином доласку „из Немаца“ треба схватити као одлазак из Немачког царства, тачније из Славоније, која је изгубила независност припајањем Угарској и са њом 1531. године ушла у састав Светог римског односно Немачког царства.

б) Да је ова легенда не само сачувана у свим огранцима Радшиних потомака већ је изражена и у амблемима који су били одговарајући и суштински једнообразни по значењу од самог почетка формирања руске хералдике, односно од почетка 18. века па и пре оснивања Хералдичког завода.

Лукомски је даље утврдио да грб Радше има три главна амблема; 1) кнежевску капу или круну, 2) руку са мачем и 3) једноглавог орла. Лукомског је посебно занимала једна фигура – рука са мачем.

И коначно, налаз: откривено је оно што је истраживач и тражио. Државни печат угарског краља Фердинанда I из 1531. године приказује штит – трећи од врха десно од посматрача, а на њему је савијена рука са окомито постављеним мачем. **Ово је грб Славоније, државе која се налази у северозападном делу Балканског полуострва између река Драве, Дунава и Саве. У X–XI веку била је независна држава, чији су корени почивали у српској кнежевини под вођством прве српске кнежевске династије великих жупана Властимировића (700–960). Тада је изгубила независност.**

Судећи по грбу, Радша потиче из Славоније. Заиста, источни део Славоније некада се звао Расција – Рашка област (касније је била позната као Србија), њени становници су се звали Рашани и Ратцима. Човек родом из ове земље, иако племенита особа у својој отаџбини, наравно, није могао да положе право на своје некадашње племство када се нашао у Кијевској Русији. Задржао је само надимак „Радша“ – у смислу пореклом из Рашке, српске земље. **То значи да Радша није Немац, није Прус, већ Словен од Јужних Словена, Срба.**

Али зашто сам А. С. Пушкин, као што знамо, не фаворизује Немце, људе са Балтичког мора који су се држали краљевског престола, зашто Бутурлин и Мусин-Пушкин понављају да је „Радша из Немаца“? Лукомски је идентификовао ову грешку и јасно је да му то није било тешко да уради. Пушкин није видео „Грбовник“, пошто је састављан практично читавог његовог живота, а тек 1840. године, три године након трагичне смрти песника, објављен је њен „пети део“, у који је укључен и Пушкинов грб. **У родовнику испод грба пише да је „муж поштени Радша“ – „племенита словенска породица“ и да је дошао „из Семиградске земље“, односно Трансилваније.**

Пруска верзија његовог порекла објашњава се врло једноставно. Угарски краљ Фердинанд I, на чијем печату се први пут појављује грб Славоније, изабран је за краља Рима исте 1531. године, а 1558. године појављује се печат Фердинанда I као цара Немачког царства, Свете римске нације, која је постојала до XIX века. Очигледно су састављачи „Плаве књиге“ знали за ово и, без размишљања, укључили Радшу међу Немце.

Међутим, истраживање професора Лукомског није било завршено. Уосталом, на Пушкиновом грбу су остала још два амблема – једноглави орао или највероватније соко и кнежевска капа. Истраживач је открио сокола у породичним грбовима старих феудалних породица хрватског и славонског племства XVII и XVIII века. **Све је, дакле, упућивало на словенско порекло Радше.**

Други амблем – кнежевска капа или круна – имала је другачије симболично значење: то је значило да је Радша био у војној служби и, како је наведено у грофовској дипломи Мусин-Пушкина и како за њим понављају Василиј Лвович Пушкин и сам Александар Пушкин, Радша је служио великом кнезу Александру Невском.

Мусин-Пушкинова диплома такође садржи датум Радшиног одласка – 6706. године од Стварања света (или преведено у нашу хронологију 6706–5508 = 1198 од Рођења Христовог или наше ере). Али Невски је рођен тек 1220. године. Године 1240. дошло је до битке на реци Неви. У књизи „Новгородске хронике“, под 1240. годином, налази се опис војних подвига Гаврила Алексића, праунука Радше. То значи да сам оснивач није могао да служи Невском, али је историјска личност, то је била добро позната чињеница руским хроничарима. Живео је око један век раније од Невског и могао је бити исти онај Кијевски тиун Раша кнеза Всеволода II Олговича, који се помиње у Кијевској хроници под 1146. годином, али директни докази о томе још нису пронађени.

Аутор овог чланка је почетком 80-их година прошлог века наследио збирку руско-тиберијских (толковинских) хроника (тачније, њене сачуване фрагменте) Русина севера Молдавије, од једног становника града Ришкања, Рашканског округа Молдавске ССР, Иванова Василија Константиновича (1906–1980). Василиј Константинович је себе сматрао чланом породице древних владара севера Прутско-Дњестарског међуречја – великих Толкована, којима је припадала ова збирка летописа. Тиверци, представници племенског источнословенског саве-

за, који су живели у X–XII веку на територији средњовековне Молдавије и северног дела карпатско-дњестарске долине, а њихови савремени потомци су Русини севера Молдавија, такође себе тако називају [13].

Почетком XII века Монах Кијевопечерске лавре, хроничар и историчар Нестор, говорећи у „Повести древних година“ о походу кијевог кнеза Олега на Византију 907. године, направио је веома занимљив и мистериозан постскрипtum. Називајући Тиверце савезницима кнеза, он им даје посебну додатну карактеристику: „... Тиверци, су суштина тумачења...“ [14]. Други помен овог етнонима налазимо у „Причи о Игоровом походу“, у „мутном сну“ кијевог кнеза Свјатослава [15].

Аутор ове студије већ дуго објављује радове у научној и научно-популарној литератури посвећеној духовној и материјалној култури Русина-Толковина Молдавије, као и материјале из Русино-Тиверске или, ради лакшег назива, Толковинске летописне грађе [16].

У хроничарском делу Летописа из друге половине 16. века откривена су два листа која припадају руци источнословенског просветитеља и пионирског штампара из града Полоцка – Георгија Фрање Скорине (1491–1572), у којима је, несумњиво, реч о том истом Радши – оснивачу породице Пушкина и других древних руских бојарских породица. **Ове листове је написао Ђорђе (Јурга) Фрања Скарина у такозваном молдавском периоду његовог живота (1550–1572)** [17]. Ту Тврди да је Радша, прадеда Гаврила Алексића, новгородског војводе Александра Невског, био директан потомак Властимировића, првих владара средњовековне српске државе на Балкану.

Листови представљају, мислимо на оне које је написао Скарина, могуће уз помоћ помоћника или шегрта, руком писану основу за штампано издање. **Главни наручиоци ове публикације били су последњи потомци прве кнежевске династије великих жупана Србије – Властимировићи, који су се у Молдавију доселили крајем X века, после нестанка прве српске кнежевине, и који су тада живели у граду Стара Рашка – данашња Вадул-Рашкова на Дњестру, регион Солданести Републике Молдавије** [18]. Толковинска хроника „Напредак Великог Јурге Полоцка у Великој земљи Тројанској“ каже да је Скарину у Стару Рашку позвао Бронемирчеј Властимирович, који је био власник овог места. Бронемирчеа Властимирович је сазнао да Скарина у Сучави извршава налоге од Јелене Српске (1530–1552), жене владара Молдавске кнежевине Петра Рареша (око 1487–1546), да се штампају књиге у којима се велича живот и дела њених предака из породице Бранковић [19]. Због тога је заузврат тражио од Скарине да штампа „многа лепих и светлих“ књига које величају његове претке из породице Властимировић, јер је сматрао да је његова породица већа и вреднија од породице Бранковић [20]. Аутор такође има материјале о поновљеним посетама Александра Сергејевича Пушкина Вадул-Рашкову почетком 1820-их. Велики песник је био заинтересован за информације добијене од Степана Никитича Иванчин-Иванова, становника града Ришкани Беличког, Бесарабске области (у то време Молдавске земље), о припадности породице Пушкин великим жупанима Србије из династије Властимировић

и о постојању њихових родослова које је створио Ђорђе Франциско Скарин на у молдавском периоду његовог деловања [21].

II. Преводи листова летописа Георгија Франциска Скарине из русинско-тиверске (толковинске) летописне збирке Русина севера Молдавије са старорусинског (толковинског) на савремени руски језик

Сл. 1.1 Предњи део родословног листа Радше Властимировича (XII век) – оснивача породице Пушкин и других древних руских бојарских породица, коју је направио Георгиј Франциско Скорина у Старој Рашкој (садашњи Вадул-Рашков, Солданешки рејон Републике Молдавија), по наруџбини Бронемирче Властимировича. Папир (262к210 мм); црна оловка на бази чађи, слична „италијанској оловци“ 15–16 века. 1552. године

Сл. 1.2 Задња страна листа. Папир (262к210 мм); црна оловка на бази чађавог угља, слична „италијанској оловци“ ренесансних мајстора 15–16. 1552. године

Сл. 2.1 Аверсни део другог листа српског родослова Радше, оснивача породице Пушкин, који је као образац за накнадно штампање израдио Ђорђе Фрања Скорина 1552. године, у процесу испуњавања наруџбине молдавских Властимировића који су живели у Старој Рашкој – у данашњем Вадул-Рашкову на Дњестру, Солданести регион Републике Молдавије. Папир (262к212 мм); црна оловка на бази чајавог угља, слична „италијанској оловци“ ренесансних мајстора 15–16. века

Сл. 2.2 Реверсни део листа цртежа-шеме српског родослова Радше – оснивача породице Пушкин, за накнадно штампање у штампарији, коју је направио Ђорђе Фрања Скорина 1552. године, у процесу испуњавања наруџбине од молдавских Властимировића који су живели у Рашкову (Стара Рашка) на Дњестру. Папир (262к212 мм); црна оловка на бази чајавог угља, слична „италијанској“ оловци ренесансних мајстора 15–16 века.

Превод на савремени руски са старорусинског (толковинског) главног текста предњег дела листа 1 (сл. 1.1):

Слава Великом Господу нашем Исусу Христу, и Великој Пресветој Богородици нашој, и Великом Андреју Првозваном нашем, и свим великим Толковинама целог Рода и Земље Руске, и Тројанске, и Влашке, и Молдавске, који као тај светли и животворни извор пију наше душе и срца.

Превод на савремени руски са старорусинског (толковинског) главног текста реверсног дела листа 1 (сл. 1.2):

И беше онај Радша – суверен и високорођен, велики, поштен човек – из Велике породице оних краљева и великих базилевса, и великих жупана, и великих кнезова српских, и старе Рашке српске, Часлава Клонимировића Старог и Властимира Старог. (И тај Радша беше) славан и јак војвода, и моћна рука кнеза Рогволода Рогволодовича Старог – великог самодржаца и владара целе Полоцке и Руске Земље, велике Отаџбине и наше Љубљене Мајке. Који је, као онај храбри соко Рјурик, отерао са граница (Полоцког кнежевства -?) проклете Пољаке и Немце, и помахнитале Литванце, који су отворили своја смрдљива латинска уста на добро и живот нашег великог самодржаца и цара, и велики старац Всеслав Брјачиславич Полоцог Старог и његова деца и унуци. И посекао је и потопио (Радша) у Неману код Гродна чак десет хиљада тих заклетих душмана и нападајућих Латина. Ту славну и поштenu победу дата је Радши од самог Господа нашег Исуса Христа, под руком великог кнеза полоцког Рогволода Рогволодовича Старог Самодржаца. И наш славни владар Радша се захвали Великом Богу за ту славну и велику победу, и постави на Каложу, где је раније био Велики Храм нашег Великог деде Тројана Стримира Стрикуса, да још од Рогволода Старог Рујанског, и на том светом камењу, изгради лепу и високу цркву, у име светих и племенитих кнезова и мученика Бориса и Глеба Руриковича.

Превод на савремени руски са старорусинског (толковинског) главног текста предњег дела листа 2 (сл. 2.1):

А) Текст између две змајеве главе, које симболизују прошлост (лева глава) и будућност (десна глава):

Слава Великом Господу нашем Исусу Христу и Великој Пресветој Богородици нашој, и Великом Андреју Првозваном нашем, и свим великим Толковинима целе Руске Земље, и Тројанске и Влашке. Јер по милости Божијој, и по вољи и жељи великог Толковина Твердобоја, великог владара земље Тројанске и Молдавије, и по жељи великог краља и жупана старорашког Бронемирчија из великог рода Властимира Српског, започео је ово писање.

Б) Главни текст у великом оквиру испод глава змајева:

За државотворног и високорођеног мужа Радшу из велике породице краљева и великих жупана Србије Властимира Старог, који је био суверени син великих жупана и Великог војводе Старе Рашке Србије – Просигоја

Старог, који је и сам био суверен син великог жупана и великог кнеза старорашког српског – Радослава Старог. И сви су били прауници Првог Србина, који је био вољени син нашег великог деде Тројана Старог. Зато су се тако и звали, јер је (Први Србин) био веома решен да се „сербати“ (причешћују) из те свете и чудесне чаше, коју је Великој и Светој породици словенској и руској дао наш велики предак Андреј Првозвани, од наше Велике Мајке, Пресвете Богородице, која је Крв Христову сабрала у ту чашу.

Превод на савремени руски са старорусинског (Толковинског) главног текста реверсног дела листа 2 (слика 2.2):

А тај Радша је био суверен и високорођени човек из велике породице оних краљева и великих српских жупана, и великих кнезова Старе Рашке Србије, Часлава Клониумовића Старог. Тај је (Часлав Клониумовић) био у залогу (заточењу-?) од младости, од својих родитеља, од великих бугарских краљева – Симеона Старог, а после од свог сина Петра Симеонивића, од кога је отишао са снажним и моћним српским људима у родну српску Земљу. И (Часлав Клониумовић) поче да изгони из државе, као оне проклете демонске врране, и све дрске душмане и зле људе, као онај храбри соко Рјурик, и да подиже из праха и црног пепела велику силу српску над свим моћнијом силом Белкону и Белгору (Балкан). А ту је био онај Радша владар и високорођени човек из велике породице краљева и базилевса српских великана – Властимира Старог, и Часлава Старог, и њиховог унука Гојимирчија Старог, који је напустио своју Велику Отаџину, са бројим јунацима (више од 10 000) српских мушкараца, и из родне Старе Рашке дошао у велику земљу Тројанску и Молдавску. А тај Радша је био храбар и моћан (био) је војвода код великог кнеза Рогволода Рогволодовича од Полоцка, а затим у Великом Новгороду, где је добио сина – Јакуна, и унука Алексеја, и прауку Гаврила, који је био војвода великог кнеза Александра Јарославича Невског Благог.

III. Коначни закључци

Последња фраза „... а после у Великом Новгороду, где је имао сина – Јакуна, и унука Алексеја, и прауку Гаврила, који је био војвода великог кнеза Александра Јарославича Невског Благог – најважнији је део толкинског текста Георгија Фрање Скарине, који нам омогућава да са чврстом поузданошћу тврдимо да је реч о том истом Радши – оснивачу породице Пушкин и других древних руских породица!... Према смислу садржаном у набројаним потомцима Радше, све то у потпуности слаже са подацима из „Плаве књиге“, где се говори и његовом доласку „од Немаца“: „Од Немаца је дошао **Радша**. А Радша има сина **Јакуна**. И Јакун има сина **Алексу**. А Алекса има сина **Гаврила Алексића**. А Гаврило има децу: Ивана Морхиња, Да Акинфа. А од Ивана Морхинија су дошли Товаркови и Замицки. А од Акинфа су потекли Свиблови, Каменски и Застолбски. А Иван Морхини имао је једног сина Александра. А Александар има пет синова: **Григорија Пушку**, Владимира Холопишу, Давида Казарина, Александра, Федора Неведемицу [22].

А песников стриц **Василиј Лвович Пушкин**, у својој молби за укључивање породичног грба Пушкина у грбовну књигу, извештава да је „првобитни предак по имену Радша у време блаженопочившег великог кнеза Александра Невског напустио Немце“. У опису грба из ове молбе стоји да је „овај штит од давнина био грб словенског краљевства и да су га Радшини потомци дуго прихватили као доказ порекла из Славоније“ [24].

Што се тиче порекла Мусина-Пушкина, наводи се да је ово „... презиме, родоначелник имена Радша из племенитог словенског презимена отишао из Немачке у Русију, из које су многа племићка презимена и између осталих и Пушкина, у години од стварања света 6706, а од рођења Христовог 1198, у време владавине, у Русији, великог кнеза Александра Јарославича Невског, од кога су потекли од Михаила, по надимку Муса, настаје фамилија Мусиних-Пушкинових, од свих времена се вуче у правој линији...“ [25].

У петом делу Општег грбовника стоји да је „за време светог и блаженопочившег великог кнеза Александра Невског, муж једне племените словенске породице **Честен Радша** напустио Седмиградску земљу. Григориј Александрович, који је дошао од овог Радше, имао је надимак Пушка, а од њега су потекли Пушкинови. Од овог истог Радше потекли су Мусини-Пушкини, Бутурлини, Кологривови, Некљудови, Полуектовови и друге племићке породице“ [26].

Постоји, дакле, неколико верзија о пореклу Радше: 1. „од немачког“ – тј. из Немачке или других немачких држава; 2. „из Пруске“ – тј. из места пребивалишта Пруса (модерна Калињинградска област и суседне територије); 3. „из Славоније“ – вероватно из неких словенских земаља које су биле под влашћу „Светог римског царства немачког народа“; 4. „из племићке словенске породице из Немачке“; 5. „из земље Седмиграда“ – вероватно из Трансилваније (територија савремене Румуније); 6. Од рашке земље – Србије.

Међутим, наведени толкински текстови из руско-тиверске хронике Русина севера Молдавије омогућавају да се разјасни како временски период Радшиног живота – 12. век, тако и земаљски простор његовог деловања, пре доласка у Новгород – тј. западни део Полоцке кнежевине, што је еквивалентно у односу на исти Новгород – као „од Немаца“. А такође и његово племићко порекло „поштеног човека“ – тј. кнежевска породица великих жупана Властимировића, оснивача и првих владара српске кнежевине, што такође појачава хроничарску тезу „од Немаца“, коју разматра Лукомски [27].

Занимљиво је и то да се у Толкиновим текстовима Радшини преци, Властимировићи, називају великим српским краљевима и базилевсима: „И да је Радша био државотворни и високородни човек из велике породице великих српских краљева и базилеуса – Властимира Старог, и Часлав Стари, и њиховог унука Гојимирчија Старог...“ Уважавајући логику Хронике, можемо претпоставити да је Властимир већ носио ове титуле, а такође и да су преко Часлава Клониимировића и његовог унука Гојимирча прешли, у директној линији, ка Молдавским Властимировићима, од којег је Радша [28].

Нажалост, до данас није пронађена ни једна позната (осим Толкинске) поуздана Хроника података о краљевским титулама Властимировића, што нам не дозвољава да одмах прихватимо овај податак као апсолутну и неупитну истину. Ипак, морамо имати на уму и да немамо ни једну српску хронику X века, што значи да не можемо лако ни да одбацимо поруке Толковинског летописа, додуше из XVI века, о овом и другим спорним историјским питањима. Посебно, јер постоје још ранији Толковински текстови из XII века о Радши.

Цртеж 3. Породично стабло Пушкина. Непознати уметник, почетак XIX века. Централни музеј А. С. Пушкина у Санкт Петербургу. Фотографија преузета из отворених извора.

Као што је сада познато – Басилевс (старогрчки: βασιλευς) је грчки термин и титула која је означавала различите врсте монарха у историји. У свету енглеског говорног подручја то се можда најшире схвата као „монарх“, који се односи на „краља“ или „цара“, као и на епископе Источне православне цркве и Источних католичких цркава. Титулу су користили суверени и други ауторитети у старој Грчкој, византијски цареви и краљеви модерне Грчке. Неки старогрчки извори указују на то да је Басилеус цар, уједно и титула другог архонта у Атини: архонт-басилевс. Женски облик је басилеја (βασιλεία), базилисса (βασιλισσα) или базилина (βασιλίνα), а Баси-

лија (βασίλεια) је краљевско достојанство, краљевско достојанство, суверена независна држава [29].

До IX века нове ере, Византијско царство је међу хришћанским владарима званично сачувало термин базилевс искључиво за свог цара у Цариграду. Ову употребу су у почетку усвојили и сами „варварски“ краљеви западне Европе: упркос њиховом презиру према фикцији римског владара од VI века надаље, они су се уздржавали од усвајања царских титула [30].

Каснији немачки цареви су такође добијали титулу базилевс Франка. Византијска титула је, заузврат, довела до даљих дипломатских инцидената у X веку, када су се западни владари обраћали византијским царевима не само као локалним краљевима већ и као царевима Грка [31].

Сличан дипломатски спор (овај пут праћен ратом) настао је око царских тежњи Симеона I Бугарског почетком X века. У настојању да освоји Цариград, Симеон је полагао право на титулу базилевса Бугара и Римљана, али су га Византинци признавали само као базилевса Бугара. Међутим, од 12. века, титула се све више, иако опет не званично, користи за означавање моћних страних суверена, као што су краљеви Француске или Сицилије, краљеви обновљеног другог бугарског царства, латински цареви и цареви Трапезунда. Временом је та титула такође примењивана на главне нехришћанске владаре као што су Тамерлан или Мехмед II [32]. Коначно, 1354. године Стефан Душан, краљ Србије, узео је царску титулу према царској лози своје мајке Бугарке, Теодоре Смилец из Бугарске, називајући се на грчком Басилевс и самодржац Римљана и Срба, што, међутим, није било признато од стране Византинаца [33].

У том контексту, присуство краљевских титула код Властимировића уопште не делује тако немогућним, иако још не знамо детаље везане за њихово додељивање и ношење од стране српских кнежева прве династије. Ко је можда владао, у каснијој фази, више не у Српској кнежевини, већ у Српском краљевству или, чак, у Српском Царству. Сасвим је могуће и да се Стефан Душан, називајући себе базилевсом и самодржацем Римљана и Срба, ослањао не само на породичну лозу своје мајке већ и на памћење на света права својих великих претходника Властимировића, који су стварали и уздизали прву српску државу на Балкану.

Имајући у виду све наведено, можемо са сигурношћу претпоставити да круне на грбу Радшича-Пушкинових и других, као и на печату Александра Сергејевича, највероватније указују не толико на службу његових предака кнезу Александру Невском и другим древним руским владарима, како је веровао В. Лукомски, већ и о сопственом кнежевско-краљевском пореклу, наслеђеном од царева-базилевса Властимировића.

Јасно је да немајући више „краљевских“ материјалних могућности и моћи (људских ресурса, поданичке земље) својих предака, „суверени и високорођени муж“ Радша није могао да полаже право на одговарајући положај у Русији, и, заједно са својим потомцима ставио се у службу локалним владарима, упркос свом много вишем пореклу и породичном достојанству.

Сумирајући све речено, ми нехотице постављамо себи веома тешко питање: да ли је Александар Сергејевич Пушкин знао за своје краљев-

ско српско порекло? Ако је знао, како је то сазнање утицало на читаву његову бурну трагичну судбину, јавна дела и блиставо стваралаштво? На основу других толкинистичких текстова Русина севера Молдавије, аутор тврди – **да, знао је!** [34]. И то сазнање је довело до његовог невероватног живота и трагичног краја. Међутим, ово је тема за друга истраживања...

С руског превео Зоран Милошевић

О АУТОРУ

Јуриј Иванов

Председник огранка Ришчанске окружне филијале „Елегија“ Савеза књижевника Молдавије А. С. Пушкин, председник Молдавско-белоруског књижевног друштва, дописни члан Петровске академије наука и уметности у Санкт Петербургу Ришкани, Република Молдавија. 14. 07. 2024.

Литература и примечания:

- См.: Легенды и мифы о Пушкине. Сборник. – Санкт-Петербург, 1995. С.69.
См.: Пушкин. Поли. собр. соч. – М.; Л., 1937—1949. Т. I—XVI (Т. XI, С.55).
См.: Пушкин. Поли. собр. соч. – М.; Л., 1937—1949. Т. I—XVI (Т. XIV, С.242); оригинал написан по-французски].
См.: Легенды и мифы о Пушкине. Сборник. – Санкт-Петербург, 1995. С.69.
См.: Пушкин. Поли. собр. соч. – М.; Л., 1937—1949. Т. I—XVI (Т. XIII, С.219).
Там же. С.42.
Там же. С.542.
Там же. С.262.
См.: Долгоруков П. В., кн. Российская родословная книга. СПб., 1855. Ч. 2. С. 151; Ч. 4. С. 183; Муравьев М. В. Родословие А. С. Пушкина//Пушкинский сборник. СПб., 1899. С. 655; Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины (родословная роспись). Л., 1932. С. 4, 8; Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937; Лукомский В. К. Архивные материалы о Радше//Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. Т. 6. С. 398—408; Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории//Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 39—139.
См.: Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 41.
См.: Новиков Н. И. Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. – Москва, С.178.
См.: В. К. Лукомский «Архивные материалы о родоначальнике Пушкиных – Радше» // «Временник Пушкинской Комиссии». Т.6. М.-Л. 1941. С. 398-408.
См.: Юрий Иванов. Толковины – духовные учителя и наставники русинов Молдавии. Петровская академия наук и искусств. «Медный Всадник» № 1-2 (59-56) 2018 год. – Санкт-Петербург. С.147; Иванов Ю. Этническое самосознание русинов севера Молдавии. Петровская академия наук и искусств. «Вестник Петровской академии» № 3-4 (45-46) за 2016 год. С.146; Иванов Ю. В. Толковинство – как знаковая культура русинов Молдавии и восточных славян. Материалы II Международной научно-практической конференции «Знаки и знаковые системы народной культуры». – 15–17 декабря 2017 года. Том 2. – Санкт-Петербург, 2018. С. 243-255.

- См.: Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. 11 – начало 12 века. Сборник. – М., 1978, С.44.
- См.: [В. И. Стелецкий. Слово о полку Игореве. – М., 1965, С. 50].
- См. неполн. сп.: Ю. Иванов. Родной язык и этническое сознание русинов Молдавии. Материалы международной научно-теоретической конференции «Российско-молдавские связи: история и современность. К 350-летию первого обращения Молдавии с просьбой о присоединении к России». Международный исторический журнал "Русин" №2(4) за 2006. – Кишинев, 2006. С.157-163; Ю. Иванов. Древнерусские языковые формы в «Слове о полку Игореве» в свете языка потомков русинов Молдавии. Материалы международной научно-теоретической конференции «Российско-молдавские связи: история и современность. К 350-летию первого обращения Молдавии с просьбой о присоединении к России». Международный исторический журнал "Русин" №2(4) за 2006. – Кишинев, 2006. С.163-167; Юрий Иванов. Мифологические параллели в повести Н.В. Гоголя «Страшная месть» и в преданиях русинов Севера Молдавии. Журнал «Золотой Лев» № 97-98 – Издание русской консервативной мысли. – Москва, 2006. С. 152-155; Иванов Ю. В. Некоторые комментарии к "Слову о полку Игореве" (в связи с языком и мифологией русинов севера Молдавии). Славянские чтения. Выпуск 4. Материалы международной научно-теоретической конференции. – Кишиневу, 2007. С.151; Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в толковинских текстах русинов Молдавии. Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 6. – Суми, 2010. С.74-106; Юрий Иванов. Некоторые мифологические и религиозные представления русинов Молдавии о родном языке. Материалы международной научно-практической конференции «Русская культура – многовековое достояние народов Молдавии». Международный исторический журнал «Русин» № 2(8) за 2007. – Кишинев, 2007. С.121-137; Юрий Иванов. Этническое самосознание русинов Севера Молдавии. Материалы международной научно-теоретической конференции «Земля согласия: этнокультурные взаимодействия в карпато-Днестровском регионе. Чтения памяти И. А. Анцупова». Международный исторический журнал «Русин» №4(10) за 2007. – Кишинев, 2007. С.80-96; Ю. В. Иванов. Толковинский текст «ДО ВЭЛЭЖОГО РАТАТА». Концепция идеологии и мировоззрения. Мифологически, временные и пространственные параллели. Научно-популярный журнал «Общее дело», №6, 2014 г. С.42-78; Юрий Иванов. Ранние представления о солнечном божестве в толковинской мифологии русинов Молдавии. Научно-популярный журнал "Общее дело", №7, 2015 г. – Кишинев. С.21-29; Ю. В. Иванов. «Копыто Трояна» в истории Древней Молдавии и Руси. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 10, 2018 г. – Кишинев. С.139-148; Ю. В. Иванов. Титан европейского и славяно-молдавского просвещения – Георгий Франциск Скорина. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 11, 2019 г. – Кишинев. С.8-31; Ю. В. Иванов. Легенды и быль Косоуцкого монастыря. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 12, 2020 г. – Кишинев. С.147-164; Ю. В. Иванов. Сорокская крепость – вселенский человек в божьем граде Леонардо да Винчи. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 13 2021 г. – Кишинев. С.131-143; Юрий Иванов. Космос на днестровском берегу. «Независимая газета» от 01.02.2018 №20(7212). Приложение «НГ – EX LIBRIS». – Москва. С.16; Юрий Иванов. Толковины – духовные учителя и наставники русинов Молдавии. Петровская академия наук и искусств. «Медный Всадник» № 1-2 (59-56) 2018 год. – Санкт-Петербург. С.147; Иванов Ю. Этническое самосознание русинов севера Молдавии. Петровская академия наук и искусств. «Вестник Петровской академии» № 3-4 (45-46) за 2016 год. С.146; Иванов Ю. В. Толковинство – как знаковая

культура русинов Молдавии и восточных славян. Материалы II Международной научно-практической конференции «Знаки и знаковые системы народной культуры». – 15–17 декабря 2017 года. Том 2. – Санкт-Петербург, 2018. С. 243-255; Иванов Ю. В. Георгий Франциск Скорина – русский титан европейского просвещения. Петровская академия наук и искусств. «Медный Всадник» №4 (66) 2018 год. – Санкт-Петербург. С.47-54; Иванов Ю. В. Некоторые моменты просветительской деятельности Георгия Франциска Скорины в Молдавском княжестве и в Пруто-Днестровском междуречье. «Вестник Петровской Академии», № 1-2(58). – Санкт-Петербург, 2021. С.59-63; Юрий Иванов. Молдавский след в жизни Георгия Франциска Скорины. Материалы международной научной конференции «Молдавский след в жизни Георгия Франциска Скорины» от 17 декабря 2019 г. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 12 за 2020 г. – Кишинев, 2020. С. 162-164; Юрий Иванов. Пруто-Днестровское междуречье – как одна из прародин славян и Древней Руси. Петровская академия наук и искусств. Литературно-художественный журнал «Медный всадник» № 1-2(72). – Санкт-Петербург, 2022. С.53-56; Ю. В. Иванов. Великое небесное индоевропейское и древнеегипетское божество РА-Солнце в сакральных толковинских текстах русинов Севера Молдавии. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 14 2022 г. – Кишинев. С.48-67; Ю. В. Иванов. Разгадка топонима «Кишинев» в толковинских летописях русинов Севера Молдавии. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 14 2022 г. – Кишинев. С.133-142.

См. о молдавском периоде жизни Г. Ф. Скорины: Чарота І.А. Иваноу Юрий Васільевіч // Францыск Скарыйна. Энцыклапедыя. – Минск, 2017. С. 193; Чарота І.А. Не хавацца ад ісціны: да скарызназнаўства без заходнай зададзенасці//Журн. Белорус. Гос. ун-та. Социология. 2017. №3. – Минск. С.75-83; Чарота Иван. Да ли је Скорина био у Молдавији? //Румунија и румунизација Срба / Приредіо Зоран Милошевић. – Шабац: Центар Академске речи, 2018. С. 174-187; Иван Чарота. Не прятаться от истины. Общественно-политический и научно-популярный журнал Администрации Президента Республики Беларусь «Беларуская думка» №7 – №8 за 2019 г. – Минск, 2019. С.104-110, С.37-43; Юрий Иванов: Почему Юрга Скорина Полоцкий бежал из Праги. Агентство СЗК. 23 апреля 2018. – Москва. URL: <https://dzen.ru/a/Wt3KcXfQ5oTXPIW7>; Иванов Ю. В. Георгий Франциск Скорина – русский титан европейского просвещения. Петровская академия наук и искусств. «Медный Всадник» №4 (66) 2018 год. – Санкт-Петербург. С.47-54; Иванов Ю. В. Некоторые моменты просветительской деятельности Георгия Франциска Скорины в Молдавском княжестве и в Пруто-Днестровском междуречье. «Вестник Петровской Академии», № 1-2(58). – Санкт-Петербург, 2021. С.59-63; Юрий Иванов. Международная научная конференция «Молдавский след в жизни Георгия Франциска Скорины». Научно-популярный журнал «Общее дело» № 12 за 2020 г. – Кишинев, 2020. С. 162-164].

См.: Ю. В. Иванов. Церковь Архангела Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя история в толковинских текстах русинов Молдавии. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 9, 2017 г. – Кишинев. С.154-155.

Там же. С.155.

См.: Чарота І. А. хавацца ад ісціны: да скарызназнаўства без заходнай зададзенасці// Журн. Белорус. Гос. ун-та. Социология. 2017. №3. – Минск. С.75-83.

См.: Ю. В. Иванов. Церковь Архангела Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя история в толковинских текстах русинов Молдавии. Научно-популярный журнал «Общее дело» № 9, 2017 г. – Кишинев. С.155.

- См.: Новиков Н. И. «Бархатная книга». Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. – СПб, 1727. Ч.1. С.309.
- Пушкин А. С. Начало автобиографии // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т.- Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977 – 1979. Т.
- Автобиографическая и историческая проза. История Пугачева. Записки Моро де Бразе. – М, 1978. С. 55 – 59. 8. Лукомский В. К. Архивные материалы о родоначальнике Пушкиных – Радше // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – [Вып.] 6. – С.400 – 401.
- Лукомский В. К. Архивные материалы о родоначальнике Пушкиных – Радше // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – [Вып.] 6. – С.402 – 404.
- Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. Часть V.C.18. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gerbovnik.ru/arms/618.html>]. В статье о Бутурлиных П. В. Долгоруков сообщает, что «предок их Радша прибыл из Германии в Новгород в конце двенадцатого века» [Долгоруков П.В. Российская родословная книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым: в 4-х частях. – Санкт-Петербург: Тип. Карла Винггебера, 1854-1857. / Ч. 2. – 1855. – С.151.
- Лукомский В. К. Архивные материалы о родоначальнике Пушкиных – Радше // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – [Вып.] 6. – С.400 – 401.
- См.: Ю. В. Иванов. Церковь архангела Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя история в толковинских текстах русинов Молдавии. Научно-популярный журнал «Общее дело» №9 за 2017 год. – Кишинев. С. 153-155.
- См.: Базилевс // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907; Базилевс // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909
- См.: Хрисос, Эвангелос К. (1978). "Титул ΒΑΣΙΛΕΥΣ в ранневизантийских международных отношениях". Документы Думбартон-Окса. 32. Вашингтон, округ Колумбия: Думбартон-Оукс: С.52-57].
- Каждан Александр. Оксфордский словарь Византии. Издательство Оксфордского университета. – 1991 г. С.263-264.
- Там же. С.263-264.
- Там же. С.900-901.
- См.: Ю. В. Иванов. Церковь архангела Михаила в селе Вадул-Рашков и её ранняя история в толковинских текстах русинов Молдавии. Научно-популярный журнал «Общее дело» №9 за 2017 год. – Кишинев. С.155.
- Юрий Иванов. Происхождение «честного мужа» Радши – основателя рода Пушкиных в молдавских толковинских летописях Георгия Франциска Скорины. Lit Аврора. Фонд «Александр Зиновьев». 19 май 2024. – Москва. URI:<http://litavrora.ru/index.php/literaturnaya-gostinaya/item/678-proiskhozhdenie-chestnogo-muzha-radshi-osnovatelya-roda-pushkinykh-v-moldavskikh-tolkovinskikh-letopisyakh-georgiya-frantsiska-skoriny> . Последнее обращение 10.07. 2024; Петровская академия наук и искусств. К 225-летию юбилею А.С. Пушкина. Юрий Иванов. Родословная «честного мужа» Радши – основателя рода Пушкиных в Русино-тиверском (толковинском) летописном своде Средневековой Молдавии. URI: <http://www.xn--80ajkthhn.xn--p1ai/%00%B%DD0%BB%D0%B5%DD1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> Последнее обращение 12.07.2024.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Будимир Алексић

In memoriam:

Проф. др Димитрије М. Калезић
(Кликоваче код Спужа, 10. новембар 1937 – Београд, 14. децембар 2024)

Др Будимир
Алексић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Крајем прошле (2024) године преминуо је, или – како су наши стари говорили – промијенио свијетом, у подмаклим годинама свога старосног узраста које подсећају на старозавјетне патријархе протојереј-ставрофор др Димитрије М. Калезић, редовни професор Православног богословског факултета у Београду у пензији. Окончао се један тако богат и пун живот иза кога је остала читава библиотека књига, студија, расправа, чланака, осврта, рецензија и редакторских послова, па морамо да се питамо како је стигао све то да уради само један човјек. Посао је толико обиман да често многи институти за исто вријеме не могу више да ураде.

То је разлог и повод да му поклонимо дужну пажњу и дамо слику његове личности – разумије се, колико будемо кадри. Најлакши приступ једној личности и богатству њенога испољавања јесу биографски подаци – не толико ради њих самих колико ради увјерења да је ријеч о одређеном човјеку; а онда дође слика његовог рада да се види колико се општељудских вриједности испољило у томе и томе човјеку: у овоме одређеном случају у професору Калезићу.

Животни пут професора Калезића може се сумарно обиљежити следећим најважнијим датумима: рођен је 10. новембра 1937. године у Кликовачама код Спужа у брдском племену Бјелопавлићи, недалеко од светог и славног манастира Острога у коме почивају свете мошти Светог Василија Острошког Чудотворца о коме је професор Калезић (у коауторству са Душаном Берићем) написао студију под насловом *Свети Василије Острошки у своје време*. У родном мјесту је 1951. завршио малу матуру, послје тога петоразредну Богословију у Призрену (1956), па војни рок (1956–1958), а онда долази у Београд на студије: 1958. уписује теологију коју дипломира 1962. Паралелно с њом уписује Филолошки факултет – група за српски језик и југословенске књижевности 1960. на којој дипломира 1964. године. У времену између два

дипломска испита (1962–1964) налази се на последипломским студијама философије у Бечу.

Године 1964/65. ради у Патријаршији у Редакцији „Гласника – службеног листа СПЦ“. Од јула 1965. до јула 1971. налази се у Богословији у Сремским Карловцима, најприје као суплент, а 1968. као професор. Предавао је философију, догматику, апологетику и црквенословенски језик и положио професорски испит из систематске групе богословских предмета (домаћи рад *Еџика Горског вијенца*).

Био је секретар Богословског факултета од 1971. до 1975. године; те године је докторирао из философско-педагошке групе предмета на Богословском факултету (тема *Анџрологија философије свејединства и Библија* под менторским вођењем угледног професора Радмила Вучића), послје чега је изабран за доцента, а онда за ванреднога и редовног професора на истом факултету до 1. фебруара 2003. године, када је, по сили закона, пензионисан. Предавао је Философију са психологијом религије и културе и Апологетику. На Универзитету у Источном Сарајеву – на Православном богословском факултету у Фочи и на Музичкој академији у Источном Сарајеву предавао је од 1998. до 2008. године. Био је у четири мандата декан Богословског факултета у Београду. Професор Калезић је био и парохијски свештеник у београдским насељима Кумодражу и Јајинцима.

И послје пензионисања и формалног повлачења из универзитетске наставе, науком је наставио да се бави несмањеним интензитетом и пуним менталним ангажманом још дуги низ година, практично до последњег дана. Иза професора Димитрија Калезића остало је богато дјело – богато у сваком погледу: обимом, вриједношћу и релевантношћу – како за богословска, духовна и културна кретања тако и за историју философије, напоскон инспирацијом. Његова библиографија садржи преко 500 библиографских јединица закључно са крајем 2009. године: међу њима су књиге *Уџознајмо религију*, *Историја анџичке философије*, *Анџрологија философије свејединства и Библија*, *Крсне славе у Срба*, *Свети Василије Осџрошки Чудоџворац у своме времену*, *Еџика Горског вијенца*, *У свјеџлостџи догме*.

Научна интересовања професора Калезића била су врло разнородна, при чему се њихово тежиште налазило на истраживању религиозне философије, систематске теологије и историје културе (језика, књижевности, културних токова) из чега су проистекле бројне студије и расправе. Немогуће је оцијенити цјелокупан стваралачки опус таквог ерудите као што је био професор Калезић. Он српско богословље, философију и србистику (као науку о српском језику, српској књижевности и култури) није задужио само књигама и студијама из ових области, него и бројним преводима са руског и њемачког језика.

Професор Калезић је био и друштвено ангажовани интелектуалац, учесник јавног живота – гост у бројним радио и ТВ емисијама и на трибинама на којима су разматране разне духовне, културне и друштвене теме.

Посебним нитима је био везан за свој бјелопавлићки и брдски завичај, и уопште за простор, историју, традицију и садашњост Црне Горе и Брда, о чему свједоче његови многобројни радови, осврти и прикази, а нарочито

непревазиђена студија (коју смо поменули) *Свети Василије Острошки Чудотворца у своје време*. Истрајно и неуморно се борио за истину о прошлости Црне Горе, против бројних неистина и фалсификата, а за афирмацију њеног аутентичног историјског идентитета, духовности и културе. Писао је и говорио о канонско-правном статусу Митрополије црногорско-приморске доказујући да она никада није била аутокефална. Сериозно и студивно се бавио Његошевим књижевно-философским дјелом и временом у коме је Ловћенски Тајновидац живио, посветивши тим темама студију *Етика Горског вијенца* и радове сабране у књизи *Његошеве теме*. Залагао се за повратак Његошеве капеле, посвећене Светом Петру Цетињском, на Ловћен. Свим срцем и свом душом борио се опстанак заједничке државе Црне Горе и Србије; био је члан Покрета за очување те државне заједнице. Противио се преименовању српског језика у Црној Гори и потискивању ћириличног писма. Снажно је подржавао професоре никшићких средњих школа који су се 2004. године успротивили преименовању српског језика у образовном систему Црне Горе – у матерњи, и који су због тога отпуштени с посла.

Његова надахнута и учена, често искричава предавања остаће у трајном сјећању оних који су их слушали. У животу – професор Калезић је био скроман, ненаметљив, без рекламе и позе. Није волио јавне почести и похвале.

Са супругом Георгином (Ћином, која потиче из свештеничке куће), изродио је троје дјеце: Војислава, Јелену и Владимира, који је такође свештеник при храму Светих Кирила и Методија у мјесту службовања оца му Димитрија у Јајинцима, који је уз помоћ побожног народа прота Димитрије и подигао.

За све што је учинио и оставио као видљив траг за собом, молитвено желимо да протојереј-ставрофор проф. др Димитрије М. Калезић буде у вјечној пажњи милостивог и праведног Бога. Нека му је вјечан спомен!

СРПСКА БАШТИНА

Из архива

Радoje Вукчевић

Марко Даковић (Симбол искрених и жртва великих)

Др Радоје Вукчевић

Кућа Даковића, израз легендарног Грахова, била је некада верно огледало и светлих и тужних дана две српске покрајине: Црне Горе и Херцеговине. Војвода Јаков Даковић предводио је своју крајину против Турака и 1843. и 1853. године. У бурним данима из 1853, на превару је ухваћен и, после свих турских тортура, погубљен у Мостару, заједно са својим братом Живком и са осамдесет и два народна првака. Благодаревачки чуду, видовитости и заузимању страних конзула, сличној смрти је умакао његов млади син Анто, затворен у истој мостарској тамници, заједно са својом мајком.

Кад је Анто Даковић постао граховски војвода, почеле су и прве политичке искрице на Цетињу. С плахим и куражним кнезом Данилом био је у пуној сагласности, кад се радило о борби против турских гарнизона у Мостару и Никшићу. Али се с кнезом није увек слагао, кад се радило о спајању племена у целину, или односу између њих и нове кнежевине. Док су војводе љубоморно чувале своје племенске привилегије, кнез Данило, као ученик Наполеона III, све је јаче наметао своју централну, кнежевску власт. Ту државотворну политику наставио је и његов млади наследник кнез Никола са више власти и успеха.

Због судара између племенске и националне политике војвода Анто Даковић обрео се у Петрограду, са својим младим сином Пунишом. А кад је син, као млад кадет, погинуо у руској војсци, отац се сломљена срца вратио у своје Грахово. За време владавине оба црногорска кнеза био им је десна рука на херцеговачком фронту. У граховској бици, преко свог другог Гаврила Кујачића, намамио је главну снагу Хусеин-паше на терен Грахова, где ће наћи свој крај. А у бици на Вучјем долу војвода Даковић је одиграо једну од пресудних улога.

По Мемоарима краља Николе (стр. 391) Анто Даковић је, са својих пет батаљона, покидао све везе између Требиња и Муктар-паше. Тога истог дана страдала је Муктарова војска и код Клобука, ломећи се

стрмоглаво низ дубоке урвине и стене. Углед граховског војводе растао је све више, а с угледом и везе с чувеним породицама Црне Горе и Херцеговине. Жена војводе Анта била је кћер војводе Новице Церовића. Војвода Божо и војвода Ђуро Петровић, најближи рођаци црногорског владара, били су деца Даковићеве сестре. Његова кћер била је снаха војводе Петра Вукотића, жена књегињиног брата Марка или ујна деце краља Николе.

Док се војвода Анто Даковић, после повратка из Русије и пријатељства с династијом и водећим породицама, није више бавио политиком, у њу је улетео његов први братучед Аћим Даковић, племенски капетан и стожер своје бунтовне крајине. Овај изразити народни човек пао је већ 1905. у немилост свог двоструког рођака, кнеза Николе. Марко Даковић, тада млади студент, био је Аћимов син и рођак најутицајнијих кућа Црне Горе, поред чувеног војводе Богдана Зимоњића, који му је био деда по мајци.

Рођен у Грахову 1880, две године после Берлинског конгреса, који је стварно збрисао све последице и Невесињског устанка и Вучјег дола. У Грахову је свршио основну школу, а у Београду гимназију и права. Као ђак гимназије ушао је у политичко поље, задојен не само српским и пан-славистичким идејама, већ и духом руских „народњака“ и српских радикала. Већ у београдској гимназији основао је Клуб напредне црногорске омладине, заједно с Јованом Ђоновихем и Тодором Божовихем.

Тај средњошколски клуб младих идеалиста пренет је на Универзитет, као расадник напредних и бунтовних студената из Црне Горе и Херцеговине. До њихове прве демонстрације дошло је већ 1905, када су се ненадно појавили у самом Цетињу. Доносећи нове методе политичких крилатица, праћених с платама и кантама, тражили су ништа мање него смену „неписмене владе“ и доношење „демократског устава“.

Њихову необичну политичку храброст и још необичније паролe народ је поздравио с усхићењем, тим пре што су се подударале и с духом времена и с новим плановима самог Господара. Кнез Никола је променио владу војводе Божа Петровића, и његовог и Даковићевог сродника, дајући власт млађим правницима и стручњацима. Том приликом обећао је и први устав Црне Горе, иако тим обећањем није много очарао своје руске идоле у Петрограду.

После те прве политичке искре дошло је и до првих народних избора, с доста јаким упливом нових људи, надахнутих Даковићевим идејама о све-српској државној заједници. У том новом или првом парламенту дошло је ускоро и до судара између старих и младих. Основана је и странка народног клуба, под председништвом војводе Шака Петровића, Господаревог рођака и сродника куће Даковића. Уједињење са Србијом, чије су династије у најближем сродству, било је главни циљ овог Клуба.

Прелаз из патријархалног доба у најчистију народну демократију, није у парламенту и уставној борби лако ишао. Да би поступак прекинули, на Цетиње су пренета и два сандука бомби из војног арсенала у Крагујевцу. И док су клубаша, под идеолошким упливом младог Марка Даковића, тражили демократски устав Србије, и пут ка уједињењу, затворен стварно на Берлинском конгресу из 1878, бомбе су у Цетињу чекале – даља упутства.

Већина чланова Народног клуба за њих није ни знала. Дошло је до велике пометње и потреса на Цетињу, као што ће се видети из отвореног судског процеса. Једни су држали да су бомбе донете ради атентата на све чланове владајуће куће, кад о петровданским свечаностима буду икупљени на балкону Кнежевог двора. Други су се бранили да су бомбе унете на Цетиње ради застрашења и сигурнијих реформи, а не ради насилног и терористичког преврата. Једно или друго, бомбе су се обреле у цетињској полицији, без Даковићеве кривице, али у данима кад се Даковић бавио у Рисну, у честитом дому Ћеловића.

Последице те велике забуне, студентске смелости или дечије наивности, била је чувена бомбашка афера на Цетињу, из које ће се полако изродити и велеиздајничка афера у Загребу и Фриндјунгов процес у Бечу. Главне вође студентског клуба из Београда и Народног клуба на Цетињу, осуђене су на тешке казне. На челу оних који су на смрт осуђени били су идеолози целог бунтовничког покрета: Марко Даковић, Јован Ћоновић и Тодор Божовић. Од Србије је тражено њихово изручење. Али их власти – „нису могле пронаћи“, иако је Стојан Протић био на челу Министарства унутрашњих послова. Даковић се прво склонио у селу Криваја, а затим у Корману, код Алексинца. После неколико месеци нашао се у Швајцарској, а Ћоновић и Божовић у Монтани (САД), где су по рудницима бакра и топионицама радиле многе хиљаде српских насељеника.

У данашњим данима свет се пита: зашто студентске немире предводе деца безбрижних богаташа, а не радника. Пре пола века, то је чудо било још веће у Црној Гори. На челу њених студената стајала су тројица из богатијих, управо једина тројица из целе кнежевине, који су били материјално обезбеђени. Међу њима први, Даковић, био је још и у сродству и са владајућом кућом и са водећим војводским породицама. На челу Клуба стајао је војвода Шако Петровић, Господарев рођак и народни првак. Међу вођама бунтовне омладине и самог официрског кора стајала су два Даковићева рођака, Никола и Јован Вукотићи, синови рођеног брата црногорске кнегиње, ускоро краљице, који су, као млади мајори, међу првима пали у боју на Мачковом камену 1914.

После ратних победа из 1912. и 1913, а у знаку народног измирења, краљ Никола је издао општу амнестију за све политичке, али не и обичне кривице. Тада се тек Даковић вратио у Црну Гору и постао адвокат на Цетињу. Ћоновић и Божовић нису се вратили све до 1918. Међу првим Даковићевим бесплатним клијентима били су ђаци шестог разреда Цетињске гимназије, који су због „политичких слобода“ дошли у сукоб и са владом и са законима. У њиховом друштву, као млађи сабрат, упознао сам Даковића с јесени 1913. Слушајући његове помирљиве савете, уз оживљавање понеких примера из Даковићевог политичког живота и тешких разочарања, постао сам један од његових најмлађих поштовалаца, доцније великих пријатеља и сарадника.

Кад је лета 1914. до Цетиња допро глас о бечком ултиматуму Србији, спонтано је дошло до великог народног збора испред Зетског дома. На том Збору Даковић је био главни говорник. Његове речи праћене су урнебесним

клицањем. Оживео је све патње наше браће у Аустро-Угарској, од Берлинског конгреса до загребачког велеиздајничког процеса, као и неправде намете Србији по питању изласка на Јадран, а Црној Гори по питању Скадра. Принципов атентат објаснио је као израз револта „обесправљених“ Словена, с поруком: зло рођење готово суђење.

Кад смо после збора кренули ка Аустроугарском посланству, без иједног камена у цеповима, пресрео нас је краљ Никола у свом малом калешу, који вози – зебра. Без икаквог узбуђења, звонким гласом, саветовао је: „Сутра, на бојном пољу, с мачем у руци, а не данас у својој престоници, против немоћног и незаштићеног Посланства“! Тако је и било. Тако је и несрећни српски краљ испод Ловћена радио, кад је објавио рат Бечу, делећи и добро и зло, и победе и поразе, с његовим и нашим белим и поносним Београдом.

Током целог рата у позадини се осећала велика потреба за највеће интелектуалце кова Марка Даковића. Ту их је стварно највише и било. Али борбени Даковић није био саздан за мир у позадини, већ за прве убојне редове. За ратно друштво није изабрао своје Граховљане, који би га заклањали од многих ратних напора или мртвих стража. Изабрао је Дробњаке, и њихову Дурмиторску бригаду, увек као редов, с пушком у руци. С њима је ратовао и с њима остао све до последњег дана. Иако у блиском сродству с војводом Ђуром Петровићем, командантом херцеговачких одреда, у чијем је саставу била Дурмиторска бригада, Даковић се током целог рата није с места помакао, нити се дан један удаљио од своје борбене јединице.

Док су пре рата његова начета плућа тражила прегледе и лекове, током целог првог светског рата Даковић није тражио ни болнице ни лекара. Био је веран друг оних ратника из целе бригаде који су своја срца узидали у судбину отаџбине, не водећи бригу ни о свом одмору, ни о свом животу. Кад је дошло до слома државе и повлачења ка Царевом лазу, или реци Бојани, ради последње битке, Даковић се и даље кретао међу најборбенијим остацима разбијене војске.

Заробљен је на путу ка Скадру, где су Аустријанци пресекули сваку одступницу, а затим је интерниран у Галастајн, где је у заробљеничком логору дочекао пропаст Аустро-Угарске. На дан уједињења Црне Горе са Србијом, 26. новембра 1918, Даковић је био на дугом и испресецаном путу ка ослобођеној отаџбини, али не више млади храст или стари горски див, већ једва сенка од човека и костур од бунтовника. Даковићев стари сан из студентских дана спроводили су његови ђаци и истомишљеници. На њиховом челу био је војвода Стево Вукотић, Даковићев рођак, краљичин рођењни брат и ујак мајке Регента Александра Карађорђевића. Чим се из интернације вратио, Даковић је постао душа, израз и духовни вођа постојећег Одбора за уједињење.

Кад је о Божићу, између 1918. и 1919, дошло до немира на Цетињу, или борбе о стару престоницу, Даковић се преко ноћи и тамо обрео. Иако се обруч незадовољника, услед детронисања краља Николе, све више стегао око града, батаљону из Србије било је строго наређено да се не меша у локалну политику и политичку борбу између две групе, бјелаша и зеленаша, тако названих по боји њихових прокламација. Такав посматрачки став, с једне,

и близина италијанских гарнизона, с друге стране, наговештавали су тешке дане скоро опсађеном Цетињу.

Док су многи други тражили разговоре, Даковић је предложио оружани напад. Том приликом, уносећи нов дух у поколебане редове, спасао је Цетиње од нове трагедије. Нови бунтовници, на челу с Јованом Пламенцем, или су се предали или с њим земљу напустили, да би се у њу повратили тек после амнестије из 1924. Том нежељеном ватреном пресудом на вратима Цетиња, која је стала две десетине живота, завршен је спор о уједињењу. Разлика је постала само у томе, што су победници, с Даковићем на челу, тражили строги централизам, без икаквих услова, док су побеђени били за федерацију и неприкосновени или условни део у корист покрајинске власти.

Огромна већина из покрета за безусловно уједињење са Сријом, а преко ове и са Југославијом, послала је у Београд десет својих првих интелектуалаца, који су постали посланици Црне Горе у Привременом парламенту. Сви су били ранији београдски студенти и сви присталице негдашњег Даковићевог студентског клуба. Овај клуб десеторице народних посланика, на челу с Марком Даковићем, био је првих осам месеци независан, иако у тесној вези са Демократском заједницом.

У данима првих сукоба између ове централистичке заједнице и деконцентрацијске радикалне партије, када су владе предводили Стојан Протић и Љуба Давидовић, помињало се и име Марка Даковића, као кандидата за председника четврте југословенске владе. Први је Даковићев говор у Привременој народној скупштини, којим је оштро напао обе владајуће странке, и то обе као – недовољно парламентарне. А други је био расцеп Даковићевог клуба и неспретни скок у политичку арену.

Кад простор не би био ограничен, цео тај говор био би од значаја, јер је верна слика целе прве године политичког живота Југославије. Неколико пасуса, које репродукујемо из пуних осамнаест страна откуцаног текста, бацће довољно светлости на те дане, на нашу парламентарну етику и на дело Марка Даковића као идеалисте и народног трибуна:

„Садашња влада (Протићева) нападала је ранију владу (Давидовићеву), а ипак ради исто што је и она радила, а што није ни парламентарно, ни патриотски. Ничу разни партијски клубови и почиње подривање националног јединства, јер извесна господа једно говоре, кад су с нама у парламенту, а сасвим друго кад су са својим бирачима на локалним партијским зборовима“.

„Ова влада (Протићева) лака срца напушта јединствену идеју јединствене државе, јединственог или троименог народа, упадајући у неки Тројни савез (радикали, Корошец, Спахо). Међутим, овај савез решења тражи изван парламента, тако где се слободе не ослањају више на глас народа, већ на локалне интересе и силу полиције“.

„Влада Демократске заједнице, у којој сам и ја био, пала је зато што је избегавала рад с парламентом. Кад је хтела да га распусти, ја сам је осудио. То исто што су тада осудила и господа из данашње владе (Протићеве) сада сами хвале и препоручују. Са тих разлога ова влада није демократска. Она

је чак и антидржавна. Саботирати такву владу није грех, али је грех саботирати парламент, што, уосталом прелази у обичај наших влада“.

„Не дозволимо десници да влада без парламента, јер кад заједничку кућу тек изграђујемо, не смемо је и подривати. Кад будемо обезбедили слободно огњиште, онда ћемо га лакше претворити у огњиште слободе. Ово не би смела заборавити наша браћа из Хрватске и Словеније. А господин Корошец ми може веровати да у мом срцу нема више љубави за моје Грахово, него за било које друго наше село у околини Марибора“.

„Слободне идеје и тежње не смемо силом гушити. Дајмо народу слободне изборе у својој слободној држави. Нека буде како народ жели, макар у парламент довели бољшевици и бегове, полицајце и банкаре. Што је у нашем народу здраво и конструктивно, то ће доћи до свог израза, хтеле то наше владе или не хтеле. Државе се рађају из слободе, одржавају на слободи. А у темеље наше заједничке државе већ је узидано половина Срба“.

„Слободе не цветају ту где влада напабирчи неколико гласова већине, па затим устолочи шеснаест министара, а ови подваљују један другом, ширећи свуда расуло и неповерење“.

„Наш мали одбор узалуд је тражио да се изабере одбор с пуном влашћу да пљачку угуши и одговорне кривце строго казни. А пљачке је било, то можемо искрено признати, и код демократа, као што је има и код радикала. То све угрожава дух и полет демократије. А ту идеју демократије не спасавају лоше владе, најмање изван парламента, још мање лични режими, које такве владе прижељкују и на њих се ослањају“.

„Све што је корумпирано морамо отклонити и на здравим народним темељима обезбедити мир и слогу између Срба, Хрвата и Словенаца. Морамо уложити све силе да развијемо нове идеале, ново југословенско друштво, зближавајући све наше крајеве, без потцењивања и без вређања. Додирне тачке и заједничку линију морамо и тражити и наћи, и то са ове отворене парламентарне позорнице, а не иза затворених ограда појединих партија“.

Кад је при крају Даковић изговорио и речи: „Све што је застарело морамо напустити“, мислећи на феудалне привилегије, латифундије и чифлуке, чуо се један звонки глас, изгледа посланика Пере Јовановића: „Зар и монархију?“ Сличне провокаторске упаднице биле су и тада у богатој употреби, иако је Привремени парламент, поред своје вапијуће хетерогености, по свом личном саставу био и елитан и достојанствен.

И у парламенту и ван парламента Даковић је искрено тражио „да се донесе закон о испитивању порекла имовине свих водећих фактора, без обзира на каквом су положају, из које су покрајине и којој вери или странци припадају“. А овај предлог, први те врсте на нашој политичкој арени, одавао је нешто труло у новој држави, а поред тога и опасније од заташканог скандала са – „извозницима и валутним шверцовима“.

Из овог Даковићевог говора провирује ретки идеализам, који је у тим судбоносним данима био одјек народне душе, али не и политичке стварности или прагматичне вештине. Бескомпромисна начелност помешана је с идеалним романтизмом, а чисти разум с нечистом партијском политиком. Државотворна мисија свемоћног парламента и народне већине вири из мут-

них облака, без обзира на земљу и време, људе и логику, законе и традиције. Што је савршено у Енглеској и Швајцарској, мора бити и могуће и савршено у Југославији, без обзира на верски и национални мозаик, покрајински менталитет и политички хаос.

Овим смелим, начелним и необичним говором, ретког али не увек и реалног идеалисте, Даковић се тешко замерио и демократама и радикалима, а још више Спахиним беговима и Корошчевим клериканцима. Неколико недеља после ових дана распао се и Независни клуб од десет посланика из Црне Горе, с Даковићем на челу. Већина је пришла Демократској заједници, мањина радикалима, а Даковић напустио парламент. Вратио се у Црну Гору са 200 динара у џепу и у Подгорици наставио своју предратну адвокатску праксу из Цетиња.

Одбио је да прими сваку пошиљку на име посланичких дневница, које је Привремени парламент слао, а њега у њему није већ ни било. Остао је пуки сиромаш, далеко већи него што је био у својим студентским данима. Сиротињу је бранио и заступао без паре и динара. Дигао се изнад свих политичких партија и комбинација, одбијајући многе ласкаве понуде за највећа достојанства или чланство у све три владе, од 1934. до 1941.

Радознали путници преко Црне Горе, између два светска рата, могли су Даковића видети или срести у Никшићу, Подгорици или Цетињу, увек са својим дренашким штапом у руци и качкетом на глави, и увек у кругу већег броја пријатеља, највише сељака.

У неком мирном углу отмених кафана Подгорице, највише у самом центру, могли смо сваке суботе или недеље видети Даковића у тихом разговору са својим најближима. Ту би се око њега нашли наши први јавни радници, не само из места, већ и из свих српских крајева, нарочито на путу између Београда и Јадрана. Првом столу додаван је други, трећи и тако даље, претварајући често целу кафану у ретко отмену и слободну грађанску академију.

На тој академији, поред Даковића, могли смо видети прве јавне раднике, судије свих степена, од средњег, до највишег суда, заједно са скоро свим слободоумним адвокатима, професорима, лекарима и инжењерима. Стални чланови тих елитних кругова око Марка Даковића били су Марко Радловић и Стево Греговић, Милован Вуковић и Глигорије Вуковић, Милан Мрдовић и Лазар Дамњановић, Бошко Бојовић и Велиша Поповић, Никола Јерговић и Радован Пулевић, Митар Вукчевић и Никола Шкерковић, цвет наших првих интелектуалаца, којих нема више.

При пролазу ка мору или повратку с мора њима би се често придружили др Милан Гавриловић и Јован Ђоновић, Адам Прибићевић и Већеслав Вилдер, с десетинама других јавних радника и познатих интелектуалаца. Око њих би се окупљале десетине и, често, стотине, жељне нових вести и нових лица.

Пошто није засновао свој дом, становао је код једног пријатеља, у малој и скромној соби, делећи са ближњима све што би зарадио. Радије је примао дуге разговоре с противницима, него с обожаваоцима, али га никад нико није видео ни на једном партијском скупу. Све политичке партије је сматрао

великим народним злом, или друштвеном рак-раном. И у том схватању разликовао се од целе своје генерације.

Из Даковићевих речи и личности избијали су неки невидљиви, магнетски зраци, без обзира на слагање или неслагање. Његова отмена појава привлачила је и присталице и противнике. Где је он био, ту су столови расли, а разговори мирно текли, као тихо жуборење бистрих вода реке Рибнице. Зими по отменим кафанама, а у другим данима, испред њих, ту су разговори и људи личили на неку платонску српску академију, 2,300 година после Платона и његове Атине.

У свим разговорима и објашњењима Даковић се више ослањао на урођену отменост, народну мудрост и стара предања, него на нове теорије и књиге, декадентну метафизику и корумпирану политику. Зато је сељацима и народним људима остао увек близак и познат, а интелектуалцима и политичарима загонетан и изгубљен. Кратко и јасно, био је сличан старим војводама и свештеницима, који су изумрли пре 1918. године. Што су мање школе имали, то су народу били милији и ближи. Међу свима тим старим величинама, укључујући и своје претке и сроднике, Даковић је предњачио и у осећању братског поштовања и народне љубави. У том су му од велике помоћи били његово ретко лепо и изразито лице, аполонски стас и природни став, у живи споменик уклесано достојанство и доброта, скромност и племенитост.

Кад су дошли дани владе од 27. марта 1941, Даковић је специјалним авионом доведен у Београд. Кад је на земунском аеродрому чуо од Симовића, који га је ту дочекао, ко су све чланови нове владе, нарочито Живковић и Јевтић, он је тражио да га истим авионом и истим пилотом, Заријем Остојићем, натраг врате. Положај министра у Симовићевој влади примио је тек после дугих уверења да је отаџбина у великој опасности, а достојанство државе на највећем искушењу.

Међу свим члановима пучистичке владе Даковић је, изгледа, био једини, који је веровао у непобедивост наше војске и вечност наше државе, без икаквог страха од најгорега. Кад смо на раскрсници код Лондона, у срцу Београда, угледали један наш усидрени тенк, из кога је вирила глава мајора Зобенице, Даковић му рече: „Не плаши се, мој песимисто, јер док ово имамо... нико нам ништа не може“! Он је тако и веровао, јер између два светска рата није никада изван државе био, нити видео већа ратна чудовишта. А према тим новим чудовиштима, наши су тенкови, заједно са „славним“ мајором у њему, личили на играчке испред копита бесних хатова подивљалих нациста.

Каде је авет рата све ломила без милости, Даковић је, са седнице владе на Палама, хитно послат у Црну Гору. Тај фронт, од Ловћена до Проклетија, према ратној директиви N₂ 120, био је одређен као главни део главне тврђаве за последњу одбрану отаџбине. И кад је Даковић једва дошао до бојне линије, окренуте ка Скадру, „славна“ влада је 15. априла одлетела из Никшића, заборављајући и свог јединог члана са убојног фронта. Кад се Даковић, сутрадан 16. априла 1941, појавио на аеродрому у Никшићу, затекао је ту свог личног пријатеља пуковника Вукчевића, који је од ђенерала Мирко-

вића примио команду над последњим остацима наше храбре авијације. Ту близу био је и Даковићев стари пријатељ, ђенерал Мирковић, спремајући се за далеки пут.

Преузимајући команду од Мирковића, Вукчевић је Даковића обавестио да га ради евакуације чека двомоторни бомбардер „Дорине“ (До 17) капетана Сима Мијушковића. Међутим, каблови оба мотора нису били исправни, а нових, ради оправке, није ни било. Тек око 2 сата после подне, место очекиваног До 17, писту је заузео други бомбардер истог типа, с капетаном Душаном Милојевићем, као пилотом. Поред њега су седели ђенерал Мирковић и потпуковник Андра Павловић. Пошто ни овај авион није био исправан, путници су изашли да сачекају бољи.

У том часу, поред њих је слетео тромоторни бомбардер „Савоја Маркети“ капетана Ивана Доминика, који се тек тада вратио из Грчке, где је превео краља Петра, с његовом пратњом. У овај авион су одмах упала два брата Лозића, потпуковници Радојичић и Банковић, мајори Вохоска и Бабић, с капетаном Сребрњак. Поред пилота Доминика, у том бомбардеру су били и поручник Боривоје Вулић, као други пилот, а затим потпоручник Богдан Јовановић и механичар Франц Интихар.

То је била последња прилика за пребацивање у Грчку, 16. априла 1941. Зато је ђенерал Мирковић авион зауставио, тражећи места за себе и потпуковника Павловића. Тада је пуковник Вукчевић замолио ђенерала Мирковића да прими Даковића, а Даковић је тражио да с њим иде и његов секретар. То је Мирковић одлучно одбио, као што је претходног дана грубо и осино одбио др Лазу Марковића. На крају, у доста жустрим објашњењима између пуковника и ђенерала Мирковић је пристао да собом поведе и последњег члана владе на тлу изгубљене отаџбине, али без његовог секретара. И тако је Марко Даковић заузео Павловићево место, или мало седиште за преклапање, код самих врата бомбардера.

Три сандука злата, сваки од по 60 кг, заузимали су места за двојицу. Али је на аеродрому остао и Павловић, да би, заједно с Вукчевићем, сачекао Милојевићев авион, који је био у хитној оправци. Али те исте ноћи и овај бомбардер је одлетео за Грчку, заборављајући на аеродрому оба своја преостала команданта, који су, сутрадан, заробљени на Капином пољу, или помоћном никшићком аеродрому. С њима су тог дана допали ропства и многи други ваздухопловци, чији су авиони онеспособљени или у борбама или на аеродромима.

Бомбардер с Даковићем и Мирковићем долетео је без тешкоћа до реона луке Превезе (Палерос – Заверде). Ту га је дочекала противавионска грчка артиљерија, држећи, свакако, да је бомбардер био италијански, јер је производ италијанских фабрика. Лет до најближег грчког аеродрома у Парамитису није био сигуран, те је дошло до природног спуштања. Тешки бомбардер је поломио крила на неравном терену, а труп се распао на два дела. Тешко су рањени и Даковић и Мирковић, лакше Крста Лозић, Доминик и Сребрњак, а сви остали контузовани, без других повреда.

Даковић је изашао из рушевина бомбардера без видљивих спољних озола. Једва је сео и осетио унутрошње болове, изгубио свест и за непуно

пола сата праведну душу предао Свевишњем. Сахрањен је уз помоћ грчких сељака у самом селу Превеза (Палерос), док су сви остали превезени грчким бродом ка Атини.

Зли језици ни мртвог Марка Даковића нису оставили на миру. Прве бајке из немачких извора наставили су комунистички клеветници. Једни су ширили вести „да је погинуо од сандука злата“. Међутим, три сандука злата била су смештена далеко од њега, у делу одређеном за бомбе. Овај део бомбардера одбачен је на једну, а Даковић на другу страну, између којих је запила пукотина од неколико метара.

Други клеветници додавали су „да је то Даковићев сандук злата“, који му је „додељен при подели. Међутим, такве поделе или присвајања није ни било. А Даковић злато није никака ценио, нити га је икада имао. То је сигурно био једини југословенски адвокат и народни посланик, који никад није имао ни свог банковног рачуна или улога, још мање икакве уштеђевине или имовине. Целу његову имовину, коју је у авион унео, чинили су његов стари и свима познати дренав штап, без икаквог куфера или ташне, чак ни најобичнијег несесера. Све што се код њега нашло, уредно је предато нашем Посланству у Атини. А то је све чинило хиљаду динара у папиру, један стари железнички цепни сат, марке „Лонжин“, и један мали револвер.

Комунистичка Енциклопедија Југославије посветила је Даковићевом имену једва двадесет четири реда, фалсификујући свима познате чињенице. За комунисте су и Марко Даковић и сви његови национални сарадници на послу народног уједињења – обични, скоро плаћени „агенти шовинистичке велико-српске идеје и подјармљивања“. Као што су изобличили легендарно Грахово и тешко осакатили Даковићеву породицу, тако су у свом фалсификаторском заносу желели да сахране и светло Даковићево име. Што су имена светлија, то су и комунистички напади безобразнији, а у Даковићевом случају – и грешнији и срамнији.

Узгред, први талас комунистичког тероризма почео је одмах у Даковићевом граду Грахову. На веру су позвани двадесет пет најбољих грађана ради договора о слози и сарадњи против непријатеља. Међу свима који су на том издајничком састанку учествовали први су пали Даковићева најближа браћа, рођаци и пријатељи.

Неочекивана подвала била је јача од вере за искрени и братски разговор ради борбе против непријатеља. Тако од тога дана нема више ни мира ни слоге о икаквом заједништву против италијанских трупа. Међу побijeним Даковићевим пријатељима налази се цело његово друштво које је некада од Котора до Пљеваља већало о демократији и демократској држави. Били су већином под упливом западне демократије, чије их је окриље штитило и васпитало. У тој чињеници лежи разлог да су многе стотине наших првих интелектуалаца веровале у најкраће демократизовање Југославије. То већ нису биле илузије или утопија већ наивност најгоре врсте. Један од првих барјактара тога уверења био је у Црној Гори и Херцеговини Марко Даковић, који је за те далеко остварљиве идеале изгубио и главу и пријатеље. Њихови гробови шире се по целој држави а изнад свих гробова, Даковићевих блиских сарадника и сапатника, сијаће име Марка Даковића, вели-

ког идеалисте и још већег утописте. Нема више нашег часног учитеља, али вековима ће блистати име нашег барјактара и великог утописте.

Бескрајно скромни Марко Даковић није се никада китио ни накитима, ни титулама. На везе са свим војводским кућама није се никад ни позивао, нити их користио. У суштини је био и остао стварни српски војвода, из старих и великих војводских дана и извора Црне Горе и Херцеговине. Сјај, оде и рекламе није ни волео ни ценио. Што је њих више, то је испод њих све мање. Својом здравом логиком и легендарном скромношћу освајао је ближње, били то сељаци или студенти, ратници или политичари, судије или адвокати, моћни или потиштени, силни или немоћни.

Као што се Даковићеви преци или сродници нису плашили смрти, тако се ни он није плашио ни смрти ни клеветника. Знао је да је чиста и мирна савест најбољи судија, а бескомпромисна начелност најјача полуга и најчасније мерило. Своје ближње гледао је кроз себе, као сваки праведник и мученик. Што себи није желео, то ни другима није наметао. Дете херојске традиције и узвишеног идеализма, са сељачком душом и дубином, а демократским сновима и величином, једнако је обожавао своја црна брда, питому Шумадију и богату српску Војводину.

Све што је дала великодушна Србија у данима кнеза Михаила и краља Петра I узимао је као израз савршенства и гаранцију светлије и срећније будућности. Безусловно проширење тога слободарског духа и пута од Триглава до Солуна, милом или силом, сматрао је за најбољу и најјачу полуку, спасоносно откровење и решење, с пуном једнакошћу и неумитном правичношћу, и пред Богом и пред људима.

Изнад свих друштвених регула, споразума или услова, радило се о деловима исте и нераздвојне заједнице, или о три племена истог и једнородног народа, уздизао је слободу, уједињење с правдом, искрено јединство, проткано осећањима хришћанске правичности и братске равноправности, народну демократију, озарену вером и ојачану парламентаралном суштином.

У те древне силе и крилатице Даковић је искрено веровао до свог последњег даха, као што су старе српске војводе веровале у Бога и слободу, правду и људско достојанство, освету Косова и васкрс српског царства. Та вера није га издавала ни кад је под тешким крстом смртне пресуде тражио уточиште по туђим земљама. Није га издавала ни када је под оловним картучима и челичним олујама, гледао смрти у очи, или у небеским жицама чекао небеска чуда и пресуде.

Та бескрајна вера у победу добра остајала је с њим и када је у свом парламенту, од својих влада и другова, бранио угрожени парламентаризам и разочаран у све напустио политичку арену. Једнако је сијала и кад је 1916. допао аустријског ропства, и кад је 1941. из његовог Никшића одлетео у туђи и бездушни свет, на последњи пут... пут без повратка.

Даковићева бескрајна вера у боље људе и славније дане, помешана с пророчанском видовитошћу и мисионарском скромношћу, водила га је између снова и стварности, а дизала изнад свих тешких удара судбине и многих разочарања у животу. Ту леже сви кључеви Даковићеве тајне и сва објашњења негдашњег живог споменика, из најплоднијег српског расадника.

Тај светли споменик, у визији народног великана, без игде ичег на овом варљивом свету, што би рђа нагризла или лопови украли, сијаће пред очима свих праведника и мученика, који савест цене више од мира, достојанство више од живота, а отаџбину више од злата.

И у Даковићевим данима цветале су политичке бајке, смицалице, подвале, увреде и клевете. Даковић их није никада ни делио ни примао, јер је као израз чојства Марка Миљанова неправде радије сносио, него их ковао. Људе је ценио по делима и траговима, а не по причама, везама или интересима. Увек ретко отмен и достојанствен, свој суд је изражавао отворено и искрено, штедећи лична и породична осећања и најтежих противника, а камоли недужних учесника, увек у жељи да поправи и људе и дела.

Једном приликом, 1937, тешко је укорио три глагољива опозиционара из Никшића, који су председника владе, приликом отварања железничке пруге, дочекали кантама, непристојним паролама и уличном дреком. Тог председника Даковић није много ценио. Међутим, ценио је старе неписане законе да се поштују добронамерни гости, нарочито политички противници, чијом је заслугом пруга доведена од Требиња до Никшића.

Колико је овај прави граховски војвода, и без грба и медаља, мача и титула, био у праву, свједочи нам и будуће држање укорених „чистунаца“. Сва тројица (Кутлача, Павић и Ћетковић) били су међу првим интелектуалцима из Црне Горе, који су плънули на своју светлу земљорадничку заставу и похитали у Титово наручје и комунистичко корито, заборављајући и Даковићеве савете и српске аманете.

Ако је и Марко Даковић грешио, као што у политици често греше сви смртни људи, грех је више био небеске, него земаљске природе. Веровао је да су начела слична звездама, увек иста и неприкосновена, а људи, слични анђелима, увек разумни и искрени. Као што се живот на земљи подешава према сунцу и звездама, тако се према Даковићу и људи и закони имају ускладити с вечним начелима. Према томе, он је чврсто веровао да се швајцарска трпељивост, енглеска парламентарност и америчка уставност могу и морају пресадити у људске душе и југословенске главе.

Тим добронамерним путем скраћивао је и деценије и векове, да би што пре засијало његово југословенско „вјерују“ без обзира на људе и дане, средине и законе. Кратко, Даковић није био практични политичар, уоквирен у партијске регуле, још мање прагматичар, затворен у економске лабиринте. Био је и остао изнад свега тога: човек и пророк, сањалица и праведник, јунак и мученик.

Ето са тих разлога, Даковићево лепо лице било је увек насмејано, и када срце пуца од туге, а душа боли од неправде. Из његовог класичног лика, питомог погледа и топлог израза сијали су једнако лепо, и једнако сетно душа његове Црне Горе на умору, сузе на крст разапете Херцеговине, дах и дух питоме Шумадије, а изнад свих – голема туга над тугама, са свим порушеним идеалима и српским надама. Такав Марко Даковић остаје у срцима свих који су га знали, осетили, или с њим друговали, били они у комунистичким ланцима, или развјетани по свим континентима слободног света.

Несхватљиве забуне и небеске трагедије однеше у небеске висине праведну душу великог народног трибуна, као што однеше и нашу скоро целу народну елиту, са свим великим начелима и војводама, законима и светињама. Збрисаше са светле и свете српске груде хиљаде Даковићевих блиских пријатеља, сродника и сапатника. Али ипак, изнад свих гробова, знаних и незнаних, сијаће визије великих духова, са светлим именом Марка Даковића, нашег палог барјактара и нашег честитог учитеља.

Изворник: ГЛАСНИК СРПСКОГ ИСТОРИЈСКО-КУЛТУРНОГ ДРУШТВА „ЊЕГОШ“, СВЕСКА ТРИДЕСЕТ ШЕСТА – ЈУНИ 1976, УРЕДНИК ДУШАН ПЕТКОВИЋ, ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ СРПСКО ИСТОРИЈСКО-КУЛТУРНО ДРУШТВО „ЊЕГОШ“ У АМЕРИЦИ, 85–98.

CIP – Каталогизација у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина

COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >